

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

Januar 2023

Brücken schlagen...

Im wahrsten Sinne des Wortes mit der Gemeinde Trogen; die Brücke über den Moosbach wurde im Herbst 2022 gemeinsam saniert.

Zudem mit der Zusammenarbeit im Bereich des Bausekretariates mit der Gemeinde Heiden. Heiden, Lutzenberg, Grub und Rehetobel sollen zu einem gemeinsamen Amt Bau und Planung, in Heiden, zusammengelegt werden. Dabei können Synergien genutzt und damit die Professionalität und die Rationalität gesteigert werden.

Das Jahr 2022 wird uns bestimmt in Erinnerung bleiben. Wir mussten miterleben, wie die Ukraine angegriffen wurde, aber wir durften auch mittragen, dass Solidarität nicht nur aus Worten und finanzieller Unterstützung besteht, sondern auch aus Taten.

Und trotzdem müssen wir weiter funktionieren und uns mit allen anstehenden Aufgaben, sachlich und differenziert, auseinandersetzen. Der Gemeinderat muss, gemeinsam mit der Verwaltung lösungsorientiert denken, um der Entwicklung der Gemeinde gerecht zu bleiben.

Welche Ziele verfolgen wir?

Ortsplanung

Wir freuen uns darauf, den Entwurf der überarbeiteten Richtpläne und Zonenpläne vorstellen zu können, wobei der Bevölkerung selbstverständlich auch die Mitwirkung ermöglicht wird. Der Zeitplan wird im Moment in der OPK diskutiert, sobald dieser festgelegt ist, werden wir Sie frühzeitig darüber informieren.

Eine Klasse der Fachhochschule Chur erarbeitet einen Leitfaden, welcher bei Neu- und Umbauten in unserem Dorf herangezogen werden kann, um die schönen Strukturen und Gebäude in Rehetobel zu bewahren.

Geplant ist, den Sondernutzungsplan Parzelle 66 noch im Jahr 2023 dem fakultativen Referendum zu unterbreiten.

Im **Bereich Tiefbau** stehen im 2023 folgende nennenswerte Projekte an:

- Staatsstrasse: 2. Etappe Säntis-Alte Landstrasse (genauer Beginn der Arbeiten ist noch nicht festgelegt)
- behindertengerechter Umbau Haltestellen Dorf
- ARA Habset: Pumpwerk und Druckleitung
- Umlegung Wasserleitung Bergstrasse
- Projektierung der Sägeholzstrasse im Bereich des Kreuzweges

Ebenfalls sind im **Bereich Hochbau** folgende Projekte in Arbeit:

- «Parkdeck/Sportplatz»: Sobald mehr als die Hälfte der Plätze vorverkauft sind, wird nach Möglichkeit in diesem Frühling eine Abstimmung über den Kredit folgen.

Verwaltung

Die Strukturen und Prozesse in der Verwaltung werden weiter analysiert und optimiert.

Diese und natürlich noch einige weitere Themen haben wir uns in diesem Jahr zum Ziel gesetzt, sodass wir Rehetobel vorwärtsbringen können. Im Juni 2023 wird der neu gewählte Gemeinderat die Legislaturziele 2023–2027 festlegen. Diese werden mit dem Aufgaben- und Finanzplan zum Voranschlag 2024 präsentiert.

Stand Parkdeck:
26 Reservationen (25.01.2023)

Für die Zielverfolgung von min. 44–50 vorverkaufter Parkplätze, wird der Termin für Kaufinteressenten bis **Mitte Februar 2023** verlängert.

Gesamterneuerungswahlen 2023

Gemeinderätin Rita Fisch möchte sich nicht mehr für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung stellen. Die übrigen Gemeinderäte Richard Sennhauser, Remo Kästli Bucher, Thomas Frei, Christian Muntwiler, Patrick Langenauer und Gemeindepräsident Urs Rohner stellen sich für eine weitere Amtsperiode zur Verfügung. Bei Interesse steht der Gemeindepräsident, für Auskünfte und ergänzende Informationen zu den abwechslungsreichen und wichtigen Aufgaben des Gemeinderates im Dienste der Gemeinde Rehetobel, gerne zur Verfügung.

*Im Namen des Gemeinderates,
Urs Rohner, Gemeindepräsident*

Versand der elektronischen Wasserrechnungen

Wegen Informatikproblemen konnten die Ebill-Rechnungen für Wasser und Abwasser nicht elektronisch versandt werden. Die Rechnungen wurden ausnahmsweise per Post mit Einzahlungsschein verschickt. Die Informatikdienstleister haben zwischenzeitlich das Problem lösen können. Für die Umstände entschuldigen wir uns und danken Ihnen im Voraus für die pünktliche Überweisung.

Finanzverwaltung Rehetobel

Schulsozialarbeit Appenzeller Mittelland, Aufnahme Wald AR

Der Gemeinderat hat dem Anschluss der Gemeinde Wald AR zur Schulsozialarbeit Appenzeller Mittelland und damit dem neuen Kostenteiler zugestimmt. Mit der Zustimmung aller Vertragsgemeinden (Teufen, Speicher, Trogen, Gais, Bühler, Rehetobel) kann die Gemeinde Wald AR im 2. Semester des Schuljahres 2022/2023 mit der Schulsozialarbeit Appenzeller Mittelland starten.

Kostenübernahme Baubewilligung Waldspielgruppe Rägeboge

Die Waldspielgruppe Rägeboge beabsichtigt den Umzug in den gemeindeeigenen Wald unterhalb des Gemeindezentrums (Parzelle 44). Abklärungen mit dem Förster sind bereits erfolgt und das erforderliche Baugesuch eingereicht. Auf Anfrage der Spielgruppe Rägeboge wurde an der letzten Gemeinderatssitzung entschieden, die Kosten für die Baubewilligung zu übernehmen.

Erbschaftsamt Rehetobel und Grub AR

Das Erbschaftsamt der Gemeinde Grub AR wurde in jüngster Vergangenheit durch die externe Firma RGB Consulting AG geführt. Mit dem Wegfall der Springer-Firma per Ende Oktober 2022 musste der Gemeinderat Grub AR eine Nachfolgelösung finden. Auf der Suche nach einer optimalen Lösung wurde das Gespräch mit der Gemeinde Rehetobel geführt. Der Rat beider Gemeinden hat dem Vertrag zugestimmt und freut sich über die Zusammenarbeit im Erbschaftswesen. Diese hat bereits am 1. Januar 2023 gestartet. Das Erbschaftsamt Grub wird durch Jeannette Eisenhut, Leiterin des Erbschaftsamtes Rehetobel, in Rehetobel geführt. Somit können Synergien genutzt und die Kosten optimiert werden. Zusätzlich werden auch die Stellvertretungen gewährleistet, was der Bevölkerung beider Gemeinden zu Gute kommt.

Personalwechsel Gemeindeverwaltung

Eintritte

Gleich zwei neue Mitarbeiterinnen haben am 1. Januar 2023 mit ihrer Arbeit für die Gemeinde Rehetobel begonnen.

*Frau Livia Sinz,
Zivilstandsbeamtin/Sachbearbeiterin Erbschafts- und Bestattungsamt*

*Frau Marlène Lehmann,
Sachbearbeiterin Bausekretariat und Kanzlei*

Der Gemeinderat und das Verwaltungspersonal heissen Livia Sinz und Marlène Lehmann herzlich willkommen.

Kündigung / Pensionierung

Per 31. Dezember 2022 hat Madeleine Kessler, Leiterin des Bausekretariates mit einem 50% Pensum, das Team der Gemeindeverwaltung verlassen. Madeleine Kessler arbeitete parallel mit einem Teilzeitpensum bei der Gemeinde Wald AR. Seit 1. Januar 2023 hat sie das Pensum in Wald AR ausgebaut und eine neue Aufgabe als Gemeindeschreiberin übernommen. Der Gemeinderat und das Team wünschen Madeleine Kessler viel Freude und Erfolg an der neuen Herausforderung.

Ebenfalls mit einem Teilzeitpensum von 50% im Bausekretariat arbeitet seit 1. Juli 2021 Matthis Schneider. Zu seinem 65. Geburtstag, am 31. Januar 2023, gratulieren ihm der Gemeinderat und das Verwaltungsteam herzlich. Nach Erreichen des Pensionsalters, bis zur Übergabe des Bausekretariats an das regionale Amt Bau und Planung Heiden, wird Matthis Schneider weiterhin die Aufgaben im Bausekretariat übernehmen. Für die engagierte Mitarbeit und den grossen Einsatz bedankt sich die Gemeinde bereits heute.

Rücktritt und Neuwahl Grundstückschätzer für landwirtschaftliche Liegenschaften

Karl Schläpfer amtierte seit 2011 als Grundstückschätzer für landwirtschaftliche Liegenschaften. Auf Ende des Amtsjahres (31. Mai 2023) tritt er zurück. Der Gemeinderat bedankt sich bereits heute für seinen Einsatz während mehr als 10 Jahren als Grundstückschätzer.

An der Sitzung vom 11. Januar 2023 durfte der Gemeinderat Jean-Marc Steiner zum Nachfolger des noch amtierenden Grundstückschätzers wählen. Jean-Marc Steiner ist bereits seit 2016 Mitglied der Baubewilligungskommission. Der Gemeinderat wünscht ihm viel Erfolg und Freude an der zusätzlichen Aufgabe, welche er ab 1. Juni 2023 übernehmen wird.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist auf **Mittwoch, 15. Februar 2023** terminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens 6. Februar 2023 der Gemeindekanzlei zuhanden des Gemeinderates einzureichen.

Monika Erzinger, Gemeindeschreiberin

Ab sofort zu vermieten:**Aussenparkplatz**

Bei der Alten Kanzlei, St. Gallerstrasse 3, 9038 Rehetobel.
Miete CHF 40.00/Monat, ab sofort verfügbar.

Interessierte melden sich bitte bei: Philipp Jenny, Tech.
Hauswart, philipp.jenny@rehetobel.ar.ch, 079 227 40 32.

Frank Meile

**Freie Lehrstelle: Fachfrau/Fachmann
Betriebsunterhalt, Fachrichtung
Werkdienst**

Unser jetziger Lernender «Fachmann Betriebsunterhalt» schliesst seine Ausbildung ab. Wir suchen deshalb auf Lehrbeginn 2023 eine lernende Person «Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt» für unser Bauamt Rehetobel AR.

Ihre Aufgaben

- Mithilfe im allgemeinen Unterhalt der Gemeindestrassen, Gemeindeplätze, Grünanlagen und Wanderwege
- Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten
- Mithilfe bei kleineren Reparaturen
- Mähen von Grünflächen sowie Schneiden von Sträuchern, Hecken und Bäumen
- Mithilfe Winterdienst und Schneeräumung

Unsere Erwartungen

- handwerkliches Geschick
- Freude an der Arbeit im Freien (Werkdienst) und im Bauamt
- gute Auffassungsgabe
- zuverlässig, sorgfältig und verantwortungsbewusst
- teamfähig und kontaktfreudig

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen attraktive und zeitgemässe Anstellungsbedingungen und ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team in einer zukunftsorientierten Gemeinde.

Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann senden Sie Ihre Bewerbungsunterlagen bis spätestens 31. März 2023 per Post an: Gemeindeverwaltung Rehetobel, Herrn Andreas Linder, Strassenmeister, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel oder per E-Mail an andreas.linder@rehetobel.ar.ch.

Für Auskünfte steht Ihnen Andreas Linder, Strassenmeister, 079 424 54 83, gerne zur Verfügung.

Herzlich Willkommen in Rehetobel**Wohnsitznahmen im Dezember 2022**

- Lenggenhager, Sina und Jochner, Matthias mit Mauro, Oberstädeliweg 2.

Zivilstandsnachrichten**Geburt**

Gröli, Ben geboren am 19. Dezember 2022 in St. Gallen, Sohn des Gröli, Anselm Niklaus und der Gröli geb. Schwitler, Viktoria Elisabeth, wohnhaft in Rehetobel AR.

Gratulationen

6. Februar

Hans Tobler, Robach 39

87-jährig

27. Februar

Elisabeth Wernli-Bühler, Oberdorf 3

84-jährig

Bevölkerungsbewegung 2022

Im Jahre 2022 kamen auf der Einwohnerkontrolle Rehetobel 198 (106) Personen zur Anmeldung; zur Abmeldung 121 (125) Personen, sodass sich die Einwohnerzahl per 31. Dezember 2022 um 77 Personen auf **1'783** (1'706) erhöhte. Diese verteilt sich auf:

130	(137)	Bürger(innen)
1'395	(1'368)	übrige Schweizer(innen)
258	(201)	Ausländer(innen)

Nach Geschlechtern getrennt ergeben sich 883 (863) weibliche und 900 (843) männliche Einwohner. Von der Bevölkerung bekennen sich 684 (704) zur evangelisch-reformierten, 385 (402) zur römisch-katholischen und 714 (600) zu anderen Konfessionen (inkl. Konfessionslose).

Älteste Einwohnerin ist Frau Marie Müller-Rohner, Oberdorf 3, geboren am 27. Januar 1925.

Ältester Einwohner ist Herr Bruno Rohner, Oberdorf 2, geboren am 21. Juli 1928.

Zusätzlich waren per 31. Dezember 2022 92 (95) Personen mit Heimatausweis gemeldet.

Einwohnerkontrolle Rehetobel, Susanne Altherr

Im 4. Quartal 2022 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Josef Hobi, Alte Landstrasse 33, 9038 Rehetobel, Meldung Solaranlage (Aufdach), Parz. Nr. 214, Assek. Nr. 610, Alte Landstrasse 33.

Urs und Claudia Riedener, Oberdorf 5, 9038 Rehetobel, Ersatz Gasheizung / Sanierung Abgasanlage, Parz. Nr. 128, Assek. Nr. 90, Oberdorf 5.

Rafiq und Verena Sheikh, Landstrasse 111, 5415 Nussbaumen, Meldung Photovoltaikanlage, Parz. Nr. 9, Assek. Nr. 497, St. Gallerstrasse 14.

Simon und Franziska Weiss, Rüti 1069, 9053 Teufen, Meldung Solaranlage, Parz. Nr. 53, Assek. Nr. 479, St. Gallerstrasse 31.

Thomas Lüchinger und Catherine De Clerq Lüchinger, Langenegg 9, 9038 Rehetobel, Projektänderung Solaranlage, Parz. Nr. 702, Assek. 571, Langenegg 9.

Lukas Eggenberger, Habset 90, 9038 Rehetobel, Umstellung auf Luft-Wasser-Wärmepumpe, Stilllegung und Abbruch Ölheizung, Parz. Nr. 1103, Assek. 325, Habset 90.

E+R Nättechnologie AG, Buechschwendstrasse 4, 9038 Rehetobel, Ersatz Gaskessel, Parz. Nr. 1156, Assek. 1005, Buechschwendstrasse 4.

Remo Segala, St. Gallerstrasse 12, 9038 Rehetobel, Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 11, Assek. 499, St. Gallerstrasse 12.

Norbert Theodor und Judith Kaufmann, Sonnenbergstrasse 21, 9038 Rehetobel, Meldung Solaranlage, PV-Anlage Aufdach, Parz. Nr. 1065, Assek. 992, Sonnenbergstrasse 21.

Christoph Schudel, Bergstrasse 26, 9038 Rehetobel, Neubau automatisches Tor in Zufahrt, Parz. Nr. 795, Assek. 700, Bergstrasse 26.

Thomas Schmid, Buechschwendstrasse 9, 9038 Rehetobel, Ersatz Einzelraum-Feuerungsanlage, Parz. Nr. 1015, Assek. 871, Buechschwendstrasse 9.

Thomas und Irene Harder, Habset 105, 9038 Rehetobel, Ausbruch bestehender Warmluftspeicherofen; Einbau neuer Warmluftspeicherofen, Parz. Nr. 404, Assek. 307, Habset 105.

Handänderungen Okt.–Dez. 2022

Baumgartner Jürg, Rehetobel, und Baumgartner Monika, Rehetobel, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 06.09.2001) an Bertolo Lucia, St. Gallen, Liegenschaft Nr. 334, 1'000 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 216, Sägholzstrasse.

Leuthold Anita, Rehetobel (Erwerb 25.06.2014) an Jochner Matthias Andreas, Bern, und Lenggenhager Sina, Bern, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 134, 293 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 87, Oberstädeliweg.

Rheingold Hedwig, Rehetobel (Erwerb 01.06.1979, 15.02.1980) an Kast Silvan, St. Gallen, und Kast Nadine, St. Gallen, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 993, 842 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus Nr. 927, Sonnenbergstrasse.

Erbengemeinschaft Ida Rindlisbacher (Erwerb 06.07.2021) an Hochreutener Martin, Eggersriet, Liegenschaft Nr. 564, 14'303 m² Grundstücksfläche, Robach, Liegenschaft Nr. 566, 3'495 m² Grundstücksfläche, Robach, und Liegenschaft Nr. 760, 48272 m² Grundstücksfläche, Weidstadel Nr. 379, Robach.

Fueter Hilda, Rehetobel (Erwerb 02.01.1991, 08.03.2021) an Durrer Alejandro, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 1229, 18'475 m² Grundstücksfläche, Singrüeni.

Wernli August, Rehetobel (Erwerb 14.06.1979, 15.12.1998, 21.06.2006) an Wernli René, Appenzell, Liegenschaft Nr. 607, 13'959 m² Grundstücksfläche, Bienenhaus Nr. 1055, Habset.

Wernli August, Rehetobel (Erwerb 14.06.1979, 15.12.1998, 21.06.2006) an Wernli René, Appenzell, und Wernli Claudia, Appenzell, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 440, 13'556 m² Grundstücksfläche, Oberach, Liegenschaft Nr. 604, 1'212 m² Grundstücksfläche, Habset, und Liegenschaft Nr. 1292, 955 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 314, Garagengebäude Nr. 1043, Habset.

Schmid Ueli, Rehetobel (Erwerb 21.06.1989, 14.12.2020) an Schmid Stefan, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 625, 42'143 m² Grundstücksfläche, Stadel Nr. 423, Ettenberg, und Liegenschaft Nr. 761, 125'276 m² Grundstücksfläche, Wohnhaus mit Scheune/Betrieb Nr. 433, Schopf Nr. 790, Unterstand Nr. 1203, Ettenberg.

Gross Christoph Niklaus, St. Gallen (Erwerb 20.12.2012) an Haist Stephanie Elisabeth, Rehetobel, zu ⁹/₁₀ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1252, 2'400 m² Grundstücksfläche, Brunnenhaus Nr. 814, Garagengebäude Nr. 679, Wohnhaus mit Anbau Nr. 618, Schafstall Nr. 357, Wohnhaus mit Stadel Nr. 356, Robach.

Sarah Kohler, Gartenstr. 8, Anwältin

Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf Rehetobel schlägt Ihnen Sarah Kohler für den Kantonsrat vor:

Zu ihrer Motivation sagt sie:

«In Rehetobel aufgewachsen und nach Ausbildungs- und Berufsjahren wieder dahin zurückgekehrt, möchte ich die erworbene Innen- und Aussensicht auf unseren Kanton im Kantonsrat einbringen. Durch meine berufliche Tätigkeit als Anwältin bin ich mit rechtlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen vertraut und kenne diese und die Betroffenheiten von Einzelpersonen, Familien, Familienbetrieben und KMUs in städtischen wie auch in ländlichen Verhältnissen. In meiner Freizeit bewege ich mich gerne mit meiner Familie in der Natur. Mit meinen Fähigkeiten und meinen vielseitigen Interessen an Menschen, Land und Kultur stelle ich mich gerne als Mitglied für den Kantonsrat zur Verfügung.»

Ihr Werdegang

Sarah Kohler (45) ist in Rehetobel aufgewachsen und hat hier und in Trogen die Schulen besucht. In Bern studierte sie Rechtswissenschaften und übte studienbegleitend eine Teilzeitanstellung bei der Valiant Bank aus. Nach dem Lizentiat und der Ausbildung zur Fürsprecherin (Rechtsanwaltspatent des Kantons Bern) arbeitete sie in einer Berner Wirtschaftskanzlei, auf dem Kreisgericht in St. Gallen und war während 13 Jahren selbständige Anwältin in Rehetobel. Seit 2022 zählt Sarah Kohler zum Team der Novalex Rechtsanwälte AG in Teufen. Seit 2020 ist sie zudem Dozentin an der HF Recht der KV Business School Zürich. Als langjährige Präsidentin der Lesegesellschaft Dorf Rehetobel hat Sarah Kohler das Dorfleben aktiv mitgestaltet. Gemeinnütziges Engagement pflegt sie seit 2021 als Vorstandsmitglied der Appenzellischen Gemeinnützigen Gesellschaft (AGG). Sarah Kohler ist verheiratet und Mutter von drei Kindern. 2010 ist sie mit ihrer Familie nach Rehetobel zurückgekehrt und seither wieder hier wohnhaft.

*Lesegesellschaft Dorf Rehetobel,
Heinz Meier*

Patrick Langenauer, Holderenstr. 11, Betriebsökonom FH

Die FDP Rehetobel nominiert für die Kantonsratswahlen ihren Präsidenten Patrick Langenauer. Der 44-jährige Familienvater zog 2016 zusammen mit seiner Frau Sarah nach Rehetobel an die Holderenstrasse, wo sie zusammen mit ihrem 17-monatigen Sohn Beat wohnen. Patrick Langenauer ist Betriebsökonom FH und arbeitet seit 4 Jahren in einem Kleinbetrieb in St. Gallen, welcher Finanzierungen und Beratungsdienstleistungen für KMUs anbietet. Seit 2020 ist er im Gemeinderat und zuständig für die Ressorts Soziales und Kultur.

Patrick zu seiner Kandidatur: «Seit 1998, als ich am Europäischen Jugendparlament teilnehmen konnte, interessiere ich mich für Politik. Ich möchte aktiv die Zukunft meiner Wohnregion mit einer Politik mitgestalten, die ein lebenswertes und nachhaltiges Umfeld für jetzige und zukünftige Generationen schafft. Das Regierungsprogramm AR will unseren Kanton zum bevorzugten Wohnkanton der Ostschweiz machen. Dieses Ziel unterstütze ich, da alle profitieren. Für mich wichtig ist, dass die Interessen von Rehetobel bei der Umsetzung gewahrt bleiben. Das Kinderbetreuungsgesetz, die Revision des Steuergesetzes oder die Teilrevision Pensionskasse AR haben gezeigt oder zeigen, dass die Gemeindeanliegen zu wenig berücksichtigt wurden, bzw. werden. Mit meiner Funktion als Gemeinderat ist ein laufender und bis anhin fehlender Austausch sichergestellt, was angesichts der anstehenden, bedeutenden Geschäfte (Gemeindefusionen oder die Totalrevision des Finanzausgleichsgesetzes) eminent wichtig ist. Basis für einen funktionierenden Kanton bilden gesunde Staatsfinanzen, getragen von einer entwicklungsfähigen Wirtschaft, angemessenen Steuern und zielorientierten Ausgaben – in allen drei Punkten hat unser Kanton Verbesserungspotenzial. Die FDP hat sich an vorderster Front für das im Jahr 2022 mit $\frac{2}{3}$ angenommene Energiegesetz engagiert und sich zu einem nachhaltigen AR bekennt. Wie es mit den Windradstandorten weitergeht, werden die kantonalen Planungen der nächsten Jahre zeigen. Auch hier gilt es, gemeinsam mit den anderen Vorderländer Gemeinden unser Interesse zu vertreten und eine potenzielle Beeinträchtigung so gering wie möglich zu halten. Ich danke für Ihre Stimme und stehe für Fragen und Anliegen gerne zur Verfügung.»

Patrick Langenauer

FDP
Die Liberalen
Rehetobel

Isabelle Ledergerber, Midegg 68, Primarlehrerin

Die Sozialdemokratische Partei Rehetobel schlägt Ihnen Isabelle Ledergerber (Jg. 1967) für den Kantonsrat vor. Sie wuchs in Andwil SG auf. Nach der Ausbildung zur Primarlehrerin erlebte sie 14 intensive Familienjahre als Mutter und Gastwirtin. Im Jahr 2001 trennte sie sich vom Vater der Kinder. Erfolgreich wechselte sie in ihren ursprünglich erlernten Beruf und unterrichtete, unter anderem 12 Jahre lang in Rehetobel. Als Alleinerziehende mit drei Kindern erlebte sie, wie wichtig Familie, Freundinnen und Freunde sowie staatliche Institutionen sind. Seit rund zehn Jahren arbeitet Isabelle Ledergerber aktiv im Lehrerverband mit. Heute lebt sie mit ihrem Partner in der Midegg.

Politische Leitlinien

Isabelle Ledergerber ist mit Überzeugung Primarlehrerin. Wichtig ist ihr, den Kindern genau die Unterstützung geben zu können, die sie benötigen. Als Gesellschaft kommen wir nur dann weiter, wenn wir allen den Zugang zu Bildung ermöglichen. Deshalb setzt sich Isabelle Ledergerber ein für ein Bildungssystem, das Ungleichheiten ausgleicht und insbesondere Kinder und Jugendliche in ihren Bedürfnissen ernst nimmt. Bildung für alle bedeutet auch, dass wir dafür sorgen, dass Unternehmen attraktive Berufsausbildungen anbieten können.

Alle Menschen haben es verdient, ein gutes und sicheres Leben führen zu können. Dafür brauchen wir gesellschaftliche und staatliche Solidarität. Kinder, die in Armut leben, haben im Vergleich zu anderen Kindern viele Nachteile.

Fossile Energieträger sind keine Perspektive für die Zukunft. Isabelle Ledergerber setzt sich für eine ökologische und nachhaltige Energiepolitik ein, die die Versorgungssicherheit gewährleisten kann.

Isabelle Ledergerber möchte ihre Kenntnisse und Erfahrungen auf politischer Ebene einbringen. Sie will dazu beitragen, die Zukunft Ausserrhodens als lebenswerten Kanton zu gestalten.

Wir freuen uns über die Kandidatur von Isabelle Ledergerber und sind überzeugt, mit ihr eine aufgeschlossene, dem Dorf Rehetobel verbundene und menschlich wie fachlich kompetente Person zur Wahl vorschlagen zu dürfen.

Für die SP Vorderland, Ortsgruppe Rehetobel,
Anne Zesiger Hotz

Sozialdemokratische Partei
Sektion Vorderland

Was tun, wenn es brennt und das Telefonnetz ausfällt?

Im Falle eines Brandes oder eines anderen Schadenerignisses kommt es auf jede Minute an. In diesem Zusammenhang muss stets sichergestellt sein, dass die Bevölkerung die Feuerwehr alarmieren kann. Doch was passiert, wenn das Telefonnetz, aus welchen Gründen auch immer, plötzlich ausfällt? Diesem Problem hat sich die Assekuranz Appenzell Ausserrhoden angenommen.

Alarmierung sichergestellt

So verfügt jedes der 16 Feuerwehrdepots im Kanton Appenzell Ausserrhoden über einen analogen Alarmknopf. Hierdurch können die Bürgerinnen und Bürger die Feuerwehr auch bei einem Ausfall des Telefonnetzes sofort alarmieren. Und das geht ganz einfach: Feuerwehrdepot aufsuchen, Alarmknopf drücken, auf die Einsatzkräfte warten und den Notfall schildern.

Alarmknopf gut sichtbar

Den analogen Alarmknopf findet man links neben den Einfahrtstoren zum Feuerwehrdepot Rehetobel in einer roten Box. Er ist dort gut sichtbar montiert und mit Licht, Bewegungsmelder und einer Videokamera ausgestattet.

Der analoge Alarmknopf in Rehetobel ist gut sichtbar montiert und mit Licht, Bewegungsmelder und Videokamera ausgestattet.

Alarmknopf Feuerwehrdepot Rehetobel
St. Gallerstrasse 7, 9038 Rehetobel
assekuranz.ch/intervention/notalarm/rehetobel

Assekuranz Appenzell Ausserrhoden
Poststrasse 10, 9102 Herisau
info@assekuranz.ch, 071 353 00 53

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

**Information zum
Veranstaltungs-
kalender**

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an agenda@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

JUGENDARBEIT
Wald - Rehetobel

Offene Jugend- arbeit wird professionalisiert

Ab Februar startet ein Pilotprojekt in Rehetobel und Wald: Dann übernimmt die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi die Offene Jugendarbeit in den beiden Gemeinden.

Im Auftrag der Jugendkommission und des Gemeinderats wird die Stiftung Kinderdorf Pestalozzi die Offene Jugendarbeit in Rehetobel professionell aufbauen und im Mandat führen – Nina Hoch übernimmt die Leitung dafür. Die 29-jährige Sozialpädagogin aus Diepoldsau ist bereits seit mehreren Jahren im Bereich der Offenen Jugendarbeit tätig und schon sehr gespannt auf ihre neue Herausforderung: «Ich freue mich darauf, mit der Umsetzung der Offenen Jugendarbeit etwas für und mit den Jugendlichen aus Wald und Rehetobel bewegen zu können».

Die Offene Jugendarbeit in Rehetobel bildet zusammen mit jener der Nachbargemeinde Wald ein Pilotprojekt für die nächsten drei Jahre, Startschuss ist der 1. Februar. Ab dann werden die beiden Jugendtreffs regelmässig geöffnet und betreut sein, einmal monatlich auch am Samstag. Einen grossen Teil der Offenen Jugendarbeit machen die verschiedenen Aktivitäten mit den Jugendlichen aus: Karaoke-Abende, gemeinsames Basteln oder auch ein Fifa-Turnier. Zudem sind die Jugendtreffs bestens ausgestattet mit Getränken und Speisen, diversen Spielen, einem «Töggelkasten» und einer Musikanlage sowie Bastelmaterial.

Mittwochs und freitags geöffnet

Die Jugendtreffs in Rehetobel und Wald stehen allen Jugendlichen ab der 5. Klasse bis zu 16 Jahren aus den beiden Gemeinden offen. Die Benutzung ist kostenlos, eine Anmeldung ist nicht nötig.

Die Öffnungszeiten für Rehetobel sind wie folgt: jeden ersten und dritten Freitag im Monat von 18.00 bis 22.00 Uhr, jeden zweiten und vierten Mittwoch von 14.00 bis 17.00 Uhr. **Entsprechend wird der Jugendtreff seine Türen erstmals am Freitag, 3. Februar, öffnen.**

Und für Wald: jeden ersten und dritten Mittwoch im Monat von 14.00 bis 17.00 Uhr; jeden zweiten und vierten Freitag im Monat von 18.00 bis 22.00 Uhr. **Zum ersten Mal wird der Jugendtreff am Mittwoch, 1. Februar, geöffnet sein.**

Die Öffnungszeiten sowie weitere Informationen zur Offenen Jugendarbeit sind auch online unter: www.jugendarbeit-twr.ch oder auf dem Instagram-Kanal «Jugendarbeit_TWR» zu finden.

Nina Hoch

Schule Rehetobel

Erziehung

E guets Neus!

Die Schule Rehetobel wünscht allen ein gutes neues Jahr. Frisch, fröhlich und munter sind wir ins neue Jahr gestartet und freuen uns auf vielfältige Momente in der zweiten Hälfte des Schuljahres.

Weihnachtsspiel der Unterstufe

Am 15. Dezember 2022 führte die Unterstufe das Weihnachtsspiel «En Stall voll Müüs und Spinne» an der Seniorenweihnacht im Gemeindezentrum auf.

Hier einige Stimmen der Kinder dazu:

- «Ich fand es schön, dass sich die älteren Leute und die Eltern so freuen.» *Marlon*
- «Mir hat das Anfangslied «Bald, bald isch Wiehnacht» besonders gut gefallen.» *Nea*
- «Mir hat meine Rolle gefallen. Es war nicht so ein schwieriger Text.» *Eliana*
- «Es war ein cooles Theater.» *Philippe*
- «Es war alles sehr schön geschmückt. Die farbigen Lichter fand ich toll.» *Olivia*

Kurs zur Leseförderung

«Es gibt mehr Schätze in Büchern als Piratenbeute auf der Schatzinsel... und das Beste ist, du kannst diesen Reichtum jeden Tag deines Lebens geniessen.» *Walt Disney*

Mit einem Lesekurs möchten wir unseren Schülerinnen und Schülern ermöglichen, neue Bücherschätze zu finden. Ziel ist die Leseförderung und insbesondere die Steigerung der Lesemotivation. Während fünf Wochen finden vielfäl-

tige Kurse rund ums Lesen in altersdurchmischten Gruppen von der 1.–6. Klasse statt. Beispielsweise verbindet eine Gruppe das Lesen mit Theater spielen, andere vertonen ein Buch oder Lesen im Altersheim vor. Start dazu ist nach den Sportferien. Wir sind gespannt und berichten später wieder darüber!

Bevorstehende Ereignisse in der Mittelstufe

In der Mittelstufe schliessen wir gerade das Thema «Rund um die Welt» mit Präsentationen über verschiedene Länder von allen Kontinenten ab. Auch warten schon erlebnisreiche Events wie Schlittschuhlaufen, Schneesportlager oder die Fertigstellung unserer Musikvideos auf uns. Besonders aufs Skilager freuen sich die Kinder sowie auch die LeiterInnen sehr. Wir hoffen, Mitte März, eine sonnige und verletzungsfreie Woche in Alt St. Johann verbringen zu können.

Wir halten Sie auf dem Laufenden!

Das LehrerInnen-Team

Tagesstrukturen

Seit drei Monaten sind wir von den Tagesstrukturen in einen umgebauten, eigenen, grossen Raum im Dach des Turnhallegebäudes umgezogen. Unsere Tagesstrukturen beinhalten den Mittagstisch, Nachmittagsbetreuung und Hausaufgabentreff. Ein Angebot für Kindergarten- und Schulkinder in Ergänzung zum Schulunterricht. Wir essen und spielen in altersgemischten Gruppen und entwickeln dabei Selbstvertrauen und Selbstständigkeit.

Die Kinder der Tagesstruktur und ich danken der Gemeinde Rehetobel für diesen schönen Raum.

Patricia Tachezy, Leiterin der Tagesstrukturen

SEKUNDARSCHULE

Freiarbeiten der 2. Sek

In der zweiten Sek wurde es kreativ. Malen mit Ölfarben, Kleider nähen, die eigenen Schuhe herstellen, ein eigenes Musikstück komponieren oder das eigene Messer schmieden. Alles war möglich, denn die Lernenden der zweiten Sek hatten den Auftrag, selbstständig ein kreatives Projekt zu erarbeiten. Die Schülerinnen und Schüler haben Ideen

gesammelt, sich Ziele gesetzt, Arbeitsschritte geplant und Materiallisten geschrieben. Wer alles zusammen hatte, konnte mit der Umsetzung seines Projektes beginnen. In der Schule, und vor allem auch zu Hause, haben die Lernenden während knapp zweier Monate fleissig gemalt, gesägt oder musiziert. Begleitet wurden die Lernenden von den Fachlehrpersonen aus Werken nicht textil und textil, Musik und Bildnerischem Gestalten. Entstanden sind vielfältige Projekte, welche in einer Ausstellung an der Schule zu bewundern sind.

Urs Breu

iPad – Projekt 1. Sek

Auf dieses Schuljahr hin wurden alle Schüler:innen der 1. Sekundarklassen mit einem persönlichen iPad ausgerüstet. Um der zunehmenden Digitalisierung zu begegnen und die Jugendlichen darauf vorzubereiten, hat die Sekundarschule ein Pilotprojekt lanciert.

Die gezielte Nutzung digitaler Medien in den Lernprozessen der Jugendlichen wird mit dem Einsatz persönlicher Geräte gefördert. Die Integration der digitalen Fertigkeiten in verschiedenen Fächern ist ein wichtiger Bestandteil des Lehrplans 21. Die Lehrmittel in Französisch, Englisch und Naturlehre liegen für die Schüler:innen in digitaler Form vor. Interaktive Übungen mit unmittelbarer Korrektur, jederzeit verfügbare Hörtexte für die Schüler:innen, Verknüpfungen mit externen Inhalten wie Erklärvideos oder Lernkarten sind beispielsweise Vorteile dieser Lehrmittel. Die Lehrpersonen können den Lernstand je nach Lehrmittel am eigenen Gerät überprüfen, verfolgen und Rückmeldungen geben. Verschiedene Plattformen werden für selbstständige und kollaborative Arbeitsformen mit medialen Inhalten genutzt.

Der Einstieg in die Arbeit mit den iPads ist nach einer Umfrage bei den Schüler:innen und Eltern insgesamt sehr positiv erlebt worden. Die Jugendlichen haben sich schnell angepasst und sehen das iPad als zusätzliches Arbeitsgerät für die Schule. Im Verlauf des Jahres wird das Projekt evaluiert und über die Weiterführung entschieden.

Schüleraussagen:

«Die Arbeit mit dem iPad gefällt mir sehr gut, weil es kompakt ist und man sicher immer alles dabei hat. Man kann sehr schnell darauf zugreifen und Arbeiten erledigen.»

Moritz

«Wir brauchen das iPad jeden Tag. Am meisten für Naturlehre, Französisch und Englisch. Ich arbeite sehr gerne mit dem iPad, aber ich muss ehrlicherweise sagen: Ich bin froh, dass es auch noch Arbeiten auf Papier gibt. Man kann am iPad auch abgelenkt werden. Ich benutze das iPad hauptsächlich in der Schule, aber seit wir die neue Zeichnungs-App haben, bin ich zu Hause auch ab und zu am iPad.»

Annika

«Das Tablet-Projekt ist sehr cool und eine neue Erfahrung. Manchmal ist es nervig, wenn man Dateien nicht mehr findet. Den Überblick über die verschiedenen Lehrmittel und Plattformen habe ich noch nicht immer.»

Lena

«Ich finde toll, dass wir weniger Bücher tragen müssen. Die Imvz-Seite (Lehrmittel Französisch und Naturlehre) finde ich nicht so übersichtlich.»

Melanie

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
 Holderenstrasse 4
 Telefon 071 870 08 24
 pfn.hesse@bluewin.ch
 www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
 Liebe Rehetobler

Für den Monat **Februar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 5. Februar
9.45 Uhr Gottesdienst mit Gratulation der Geburtstagsjubilare des 4. Quartals 2022 sowie Anfang des 1. Quartals 2023. Mit Pfrn. Ulrike Hesse. Musik: Simone Perron und Marianne Zähler (Cornet).

Samstag, 11. Februar
17.30 Uhr ökum. Gastfreundschaft in der kath. Kirche mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler.

Samstag, 18. Februar
17.30 Uhr Sing-Gottesdienst in der evang. Kirche mit Pfarreileiter Albert Kappenthuler und Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Simone Perron.

Sonntag, 26. Februar
 Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Geburtstagsgottesdienst am 5. Februar

Herzliche Einladung an alle, die seit Oktober 2022 einen runden Geburtstag gefeiert haben. Wir möchten Ihnen Gottes Segen wünschen und Ihnen ein kleines Geschenk überreichen. Am 5. Februar kommen wir **um 9.45 Uhr** in der reformierten Kirche zusammen und feiern Sie!

Einen runden Geburtstag in der letzten Zeit gehabt? Dann kommen Sie, wir wollen ihn am 5. Februar feiern.

Gesprächskreis im Altersheim «Krone»

Dienstag, 7. Februar und 21. Februar jeweils 10.00 Uhr mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Pfarramtliche Stellvertretung

Pfrn. Ulrike Hesse ist vom 28.01.–03.02. im Urlaub. Sie wird vertreten durch René Häfelfinger, Pfr. i.R. Altstätten (Tel. 071 755 59 51).

Krabbelgruppe Flügelpilz

*Willkommen in der
 Krabbelgruppe Flügelpilz*

Für Eltern mit Babys/Kleinkindern von 0 bis ca. 4 Jahre
 in der Spielgruppe (Holderenstrasse 24a)

Jeweils am 1. & 3. Dienstag im Monat
 Von 9.15 Uhr bis 10.45 Uhr
 (kostenlos & unverbindlich)

Weitere Infos und Kontakt:
 Kathi Erni | 079 870 96 36 | kathi.menze@gmail.com
 keine Anmeldung nötig (Whats-App Gruppe vorhanden)

«Fiire mit de Chliine»

Samstag, 11. Februar um 10.00 Uhr in der evang. Kirche.

AGENDA 2023

„Biblische Geschichten“

Das Fiire mit de Chliine ist auf Kinder ab 2 Jahren ausgerichtet, die von einem Erwachsenen begleitet werden.
 Alle, die mitfeiern möchten, sind jederzeit herzlich willkommen!

Wir treffen uns
am Samstag um 10.00 Uhr
 zu einer ca. halbstündigen Feier und anschliessendem Znüni und haben folgende Termine geplant:

11. Februar	evang.-ref. Kirche
29. April	evang.-ref. Kirche
17. Juni	evang.-ref. Kirche
2. September	kath. Kirche
28. Oktober	kath. Kirche
09. Dezember	kath. Kirche

Ihr Kind erhält vorab jeweils eine entsprechende Einladung!

Ökumenischer Weltgebetstag 2023 TAIWAN

Freitag, 3. März, 19.00 Uhr, evang. Kirche

Taiwan liegt zwischen dem chinesischen Festland und Japan, nördlich der Philippinen im Pazifik. Es ist kleiner als die Schweiz und von 100 Inselchen umgeben. In Taiwan bebt es über 1000mal im Jahr.

Das Thema der Liturgie ist: «Ich habe von eurem Glauben gehört» Epheser 3,18 und wurde von Frauen vorbereitet. Natürlich hoffen wir, dass Sie auch dieses Jahr mit uns feiern.

Wer gerne mitgestaltet, melde sich bei uns.

*Für die Vorbereitungsgruppe:
Elisabeth Brassel, 071 877 22 36 und
Verena Fässler, 071 877 18 31*

Rückblick Sternsinger

Die Sternsinger durften dieses Jahr wieder unterwegs sein um Momente des Miteinanders und des Friedens zu geniessen.

«Kinder stärken – Kinder schützen» war das Motto der diesjährigen Missio-Aktion. Rund 10 Kinder und ihre Begleiterinnen waren am Wochenende vom 14./15. Januar 2023 als Sternsinger in Rehetobel unterwegs, um den Segen und das Licht des Sterns von Bethlehem in die Häuser zu tragen.

Im Namen der Rechtobler Sternsinger konnten wir Missio inzwischen den Betrag, von ca. Fr. 1'551.00 für den Schutz der Kinder, überweisen.

Wir ziehen dankbar die Krone vor unseren Spenderinnen und Spendern und vor all jenen, die unermüdlich beim Sternsingen dabei waren – sei es als Königin oder König, als Sternträger oder als Begleitperson!

Andrea Nees und Jolanda Fehrlin

Auch in diesem Jahr sind die Sternsinger ausgezogen, um Menschen und Häuser zu segnen.

Trauercafé in Heiden

Am **Mittwoch, 1. Februar 2023** ist wieder das Trauercafé Heiden, von **9.00–11.00 Uhr** in der Jugendstube, gegenüber der reformierten Kirche Heiden, geöffnet. Neben dem Austausch mit anderen von Leid Betroffenen steht Ihnen professionelle seelsorgliche Begleitung zur Verfügung.

Informationen unter pfn.hesse@bluewin.ch

Ulrike Hesse

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Mittwoch, 1. Februar

09.00 Uhr Trauercafé in der Jugendstube im evang. Kirchgemeindehaus Heiden

Mittwoch, 8. Februar

15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Samstag, 11. Februar

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der evang. Kirche.

17.30 Uhr Ökumenische Gastfreundschaft in der kath. Kirche Rehetobel, Kerzen- und Halssegnung.

Samstag, 18. Februar

17.30 Uhr Ökumenischer Singgottesdienst in der evang.-ref. Kirche Rehetobel.

Samstag, 25. Februar

17.30 Uhr Wortgottesdienst in Rehetobel, gestaltet von Michel Kuster, Heinz Gröli und Tobias Brülisauer.

Mitglied in die Kirchenverwaltung gesucht

Für die Kirchenverwaltung wird ein neues Mitglied gesucht. Personen, die an einer Mitwirkung in der Kirchenverwaltung interessiert sind, melden sich bitte beim Präsidenten der Kirchenverwaltung, Hansjörg Ritter, 071 891 57 07, famritter@bluewin.ch.

www.se-ueb.ch

Der Waldbaumläufer – Vogel des Monats Februar

Foto: Ruedi Aeschlimann

Unsere beiden Baumläuferarten sind optisch sehr schwer zu unterscheiden. Das wichtigste Arterkennungszeichen bietet uns die Stimme. Der Lockruf des Waldbaumläufers ist ein feiner, hoher, kaum hörbarer, vibrierender Pfeifton. Er ruft leise «Srih-shri» und schliesst sein, an Zaunkönig und Blaumeise erinnerndes weiches, Zwitschern mit einem Triller. Der Gartenbaumläufer hingegen lockt klar und durchdringend mit einem lauten «Tüt-tüt» und singt stark rhythmisch sein «Tüt-tüt-tütteroititt». Waldbaumläufer leben unauffällig in Nadel- und Mischwäldern. Er kommt auch in reinen Fichtenwäldern vor. Bevorzugt werden Baumbestände von 50–60 Jahren. Altbestände im beginnenden Verfallstadium und mit viel Totholz bieten ihnen das beste Nistplatzangebot. Auf der Suche nach Insekten und Spinnen klettern Baumläufer ruckartig in kleinen Sprüngen senkrecht oder in Spiralen Baumstämme hoch. Wie Spechte auch, können sie sich dabei auf ihren steifen Schwanz stützen, wenn sie etwa ein widerspenstiges Insekt aus der Baumrinde holen wollen. Ihren feinen, langen Schnabel können sie dabei wie eine Pinzette einsetzen. Trotzdem gehören die Baumläufer nicht in die Gruppe der Spechte, sondern zu den Singvögeln. Das Klettern wird bei beiden Vogelgruppen durch lange, gebogene und spitze Krallen unterstützt. Um den Nahrungsbedarf decken zu können, benötigen Waldbaumläufer recht grosse Reviere. Ihre Nester beanspruchen sehr wenig Platz. Wir finden sie in Ritzen und Rindenspalten von Baumstämmen, aber auch in Holzstössen, Reisighaufen, selten hinter Fensterläden oder Luken von Gebäuden. Das Gelege (1–2 pro Brutsaison) umfasst 5–6 Eier, die Brutdauer beträgt 15 Tage und die Nestlinge sind nach 15 Tagen flügge. Die wichtigsten Merkmale sind: Oberseite braun und hell gefleckt, Unterseite silbrig weiss, meist weisse Flanken; Grösse 12 cm, Gewicht 8–12 g. Der Waldbaumläufer ist derart gut getarnt, dass man ihn kaum wahrnehmen kann, wenn er am Baumstamm hochklettert. Er ist ein Standvogel und ist nicht gefährdet.

Versuchsweise haben wir im Herbst/Winter 2021 Nisthilfen für Baumläufer an einigen Bäumen in Rehetobel angebracht. Dies erwies sich als erfreulichen Erfolg. So konnten wir bei der Nistkastenreinigung im Herbst 2022 feststellen, dass von 8 angebrachten Baumläufer-Nisthilfen deren 5 besetzt und 2 leer waren; 1 Kasten musste abmontiert werden wegen Holzschlags. Dies erfüllt uns mit Freude und bestärkt uns darin, die Natur weiterhin zu unterstützen und Hilfestellung zu leisten. Deshalb werden wir diesen Herbst weitere Baumläufer-Nisthilfen anbringen, sodass jede Nistkasten-Putztour mindestens auch eine Baumläufer-Nisthilfe enthält.

Liebe Rechtoberinnen und Rechtober, wir danken Ihnen von Herzen für Ihre positiven Feedbacks zu unseren Beiträgen. Danke für Ihre tatkräftige und/oder finanzielle Unterstützung, dies gibt uns die Möglichkeit, weiterzumachen und auch neue Projekte in Angriff zu nehmen. Es gibt noch viel zu tun – packen wir's an!

Übrigens, wenn Sie Nisthilfen sehen, die vorne kein Einflugloch haben, erschrecken Sie nicht; das Einflugloch wurde bei der Herstellung nicht etwa vergessen. Hier handelt es sich um eine Nisthilfe für Baumläufer. Wenn Sie genau hinschauen, werden Sie feststellen, dass sich hinten am Kasten eine kleine längliche Öffnung (Schlitz) befindet, die der Baumläufer benutzt um direkt vom Baumstamm von hinten in die Nisthilfe zu gelangen.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebeka Laich, Präsidentin*

LESEGESELLSCHAFT
D O R F
R E H E T O B E L

Hauptversammlung

Am **Mittwoch, 8. Februar 2023, um 19.15 Uhr** laden wir ins «Dorf 5» zur **Hauptversammlung der Lesegesellschaft Dorf** für das Vereinsjahr 2022 ein. Die Traktandenliste wird den Mitgliedern brieflich zugeschickt.

Nach wie vor fehlen Interessierte, die den Vorstand ergänzen und allenfalls das Präsidium übernehmen würden. Wir hoffen, dass sich jemand dazu entschliessen kann. Die Vorstandsarbeit ist nicht einfach eine Bürde, sondern eine inspirierende und vielseitige Bereicherung.

*Vorstand der Lesegesellschaft Dorf,
Anita Kast*

Buchempfehlung Januar 2023

Aus aktuellem Grund möchte ich Ihnen dieses Buch empfehlen:

Dieses Jahr sind es 175 Jahre, in der die Schweiz eine Bundesverfassung hat. Aus dem Staatenbund der Kantone formte sich ein Bundesstaat. Das passierte nicht einfach so und auch nicht immer friedlich. Damit diese Wandlung gelingen konnte, war Guillaume Henry Dufour als General der siegreichen Truppen eine der prägendsten Persönlichkeiten.

Das alleine wäre schon eine geniale Leistung. Aber Dufour war nicht nur General, er war auch Gründer des Eidgenössischen Topographischen Bureaus und erstellte, mit vielen Helfern, die erste geometrisch korrekte Karte der Schweiz, bekannt als Dufourkarte.

Er machte schon 1840 einen Vorschlag für eine Schweizer Fahne: weisses Kreuz auf rotem Grund. Er wollte nicht, dass die Truppen sich unter 22 verschiedenen Kantonsbannern scharten, er wollte, dass sie sich als Einheit, als Eidgenossen fühlten.

Henry Dufour unterstützte Henry Dunant mit seinem internationalen Ansehen bei der Gründung des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK). Die Umkehrung der Schweizer Fahne war ein Vorschlag von Dufour: rotes Kreuz auf weissem Grund.

Das Buch zeigt das Leben von Dufour, seinen Werdegang und sein Bestreben, auch unterlegenen Parteien auf Augenhöhe zu begegnen. Menschlichkeit war ihm (auch im Krieg) ein grosses Anliegen.

Martina Steiner

Landfrauen
Verein

Klopfen Sie sich frei!

EFT – Klopftechnik für Gesundheit und Wohlbefinden

Vortrag von Herr Ch. Lenggenhager

Freitag, 10. Februar 20.00 Uhr,
kleiner Saal, Gemeindezentrum Rehetobel

Für Mitglieder Fr. 15.00
Nicht Mitglieder Fr. 20.00

Anmeldungen an: Regina Kunz, 079 574 37 84 oder E-Mail
regina@mrkunz.ch.

Landfrauenverein Rehetobel,
Simona Bruderer

Herzlichen Dank!

Ein herzliches Dankeschön an alle, die in der Adventszeit 24 überaus kreative und tolle Fenster gestaltet haben. Ich habe mich riesig gefreut, zu sehen, dass täglich eine grosse Gruppe von Erwachsenen und Kindern zusammen gekommen ist, um das Fenster zu eröffnen.

Mit einem warmen Getränk und etwas Leckerem zum Essen war jeder Adventsabend eine wundervolle Einstimmung auf die Festtage.

Denise Degen

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Einsendeschluss- verlängerung! Fotowettbewerb

Der Verkehrsverein plant neue Postkarten. Er ruft darum die Bevölkerung von Rehetobel zu einem Fotowettbewerb auf. Schicken Sie uns typische Rehtobler Motive und gewinnen Sie einen kleinen Preis.

Pro Einsendung höchstens drei Fotos, digital in hoher Auflösung per WhatsApp an 079 465 02 78. **Einsendeschluss ist der 28. Februar 2023.**

Mit der Teilnahme gehen die Benutzungsrechte der ausgewählten Bilder an den Verkehrsverein über, so dass die Postkarten öffentlich verkauft werden dürfen.

Wir freuen uns auf interessante Postkartenvorlagen.

Verkehrsverein Rehetobel

Schnuppertag

Hast du Lust auf coole Brass-Melodien und tolle neue Musik-Freunde, unvergessliche Lagerwochen und einmalige Konzerte? Bist du der Typ, der lieber in der Gruppe spielt, statt allein zu Hause? Dann bist du bei der Jugendmusik Rehetobel genau richtig. Melde dich am Schnuppertag an.

Freitag, 3. Februar
14-17 Uhr
und/oder
Montag, 6. Februar
9-17 Uhr

Folgende Instrumente können gelernt werden: Cornet, Es-Horn, Bariton, Euphonium, Posaune und Bass.

Welches der Instrumente das Richtige für dich ist, können wir ausprobieren.

Wo: GZ Rehetobel

Kosten: gratis

Mitbringen: gute Laune

Vorkenntnisse: keine nötig

Mindestalter: 2. Kindergarten

Wir werden zuerst die Instrumente kennen lernen und ausprobieren. Nachher üben wir ganz einfache Stücke ein.

Anmeldung bitte bis am 2. Februar an:

Marianne Zähner, Hauetenstrasse 2
oder per E-Mail: fam.zaehner@bluewin.ch
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
071 877 12 86 oder 076 581 71 93

Wir freuen uns auf dich!

Jugendmusik Rehetobel

Anmeldung für den Schnuppertag:

Name/Vorname:
Adresse:
Geburtsdatum:
Telefonnummer:

- Freitag, 3. Februar 14.00–17.00 Uhr (inkl. Kuchen)
 - Montag, 6. Februar 9.00–17.00 Uhr (inkl. Mittagessen)
- (Bitte betreffendes ankreuzen, es sind auch beide möglich)

Freitag und Samstag, 3./4. März 2023
18.30–21.30 Uhr und 8.30–16.30 Uhr
(Total 10 Std.)

Im Nothilfekurs erlernen Sie lebensrettende Sofortmassnahmen.

Diese ermöglichen es Ihnen, bei Verkehrsunfällen sicher Erste Hilfe zu leisten und bei medizinischen Notfällen die richtigen Massnahmen zu treffen. **Der Kurs ist für Führerausweiserwerbende obligatorisch.** Das Kurs-Zertifikat Nothilfekurs ist 6 Jahre gültig.

Zielgruppe

Führerausweiserwerbende, aber auch Fahrzeuglenker, die ihr Erste-Hilfe-Wissen auffrischen möchten.

Kosten: CHF 150.–

Kursanmeldung bis spätestens vier Tage vor Kursbeginn direkt unter www.samariter-rehetobel-wald.ch.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Kursleiterin Marlene Kellenberger, E-Mail: marlene.kellenberger@bluwin.ch, Telefon 071 877 29 79.

Samariterverein Rehetobel-Wald

Frauenverein
Rehetobel

Unterhaltungsnachmittag

(für alle ab ca. 60 Jahren)

«Wenn Kinder singen, geht die Sonne auf»
(aus der Homepage des Schülerchors)

Das Neue Jahr des Frauenvereins wurde appenzellisch mit dem Schülerchor «Gsängli» aus Speicher eröffnet. Die Kinder unterschiedlichen Alters, von Andrea D'Intino geleitet und von Sämi Egli mit dem Schwyzerörgeli begleitet, brachten mit lüpfigem Gesang und Witz viel Heiterkeit in den trüben Januar-Nachmittag.

Nun ist es bereits wieder Zeit, an den folgenden Monat zu denken.

Am **Mittwoch, 15. Februar 2023, 14.15 Uhr** laden wir Sie ins **Altersheim «Krone»** zum nächsten Unterhaltungsnachmittag ein. Das **Duo «Sol do»**, bestehend aus dem Paar **Petra und Ludovico Pastore** aus Heiden, wird dann Eigenkompositionen und Volksmusik aus Italien und Frankreich mit Organetto und Tamburello zum Besten geben.

Wir freuen uns auf die Musik der etwas anderen Art und auf zahlreichen Besuch.

Im Namen des Frauenvereins,
Anita Kast

RECHTOBLER MASKENBALL

Freitag, 24. Februar 2023

Ab 20:00 Uhr, im MZG

Helden und Legenden

Eintritt ab 16 Jahren

Guggen
Izi bizi tini wini
Wolfs-Hüüler
Möttelisounders

Kindermaskenball
25. Februar 2023
Ab 14:00 Uhr im MZG

Unterhaltung mit
JUST TWO
POP & ROCK

RAIFFEISEN

www.raiffeisen.ch/heiden

Bacheschnette

25. Februar 2023
ab 9.00 Uhr

Alter Postplatz

KINDER- MASKENBALL

REHETOBEL

25. Februar 2023

14 - 16 Uhr

im Gemeindezentrum

anschliessend Fasnachtsumzug durchs
Dorf mit der Jugendmusik Rehetobel

Nachfolge fürs OK Kindermaskenball gesucht!!!

Melde dich bei Interesse bei:

Fabienne Holderegger: 076/ 389 89 61
Danica Schefer: 076/ 482 47 64
Sarah Wolf: 079/ 448 42 07

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Jugend

Mo	Jeweils	08.45 – 09.45	MUKI	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------	---------------	-----------	----

Zur Zeit üben wir für die Abendunterhaltung.
Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallentraining	TH
----	---------	---------------	----------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Do	Jeweils	18.30 – 19.30	Pilates	GZ/kleiner Saal
----	---------	---------------	---------	-----------------

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

ZAPPEN! – Abendunterhaltung

Save the Date: 24./25. März 2023

www.sportverein-rehetobel.ch

Sportverein Rehetobel

RAIFFEISEN

Schulhausstrasse 9
Heiden im Aargau
Kanton Aargau
Telefon 071 891 36 36

Februar '23 Rosental. Das Kino.

Mi	1.2.	16:30	Die Drei ??? – Erbe des Drachen	6/4	D
Fr	3.2.	20:00	The Banshees of Inisherin	16/14	D
Sa	4.2.	17:00	Albert Anker. Malstunden bei Raffael	8/6	D
Sa	4.2.	20:00	Die Nachbarn von Oben	12/10	dialekt
So	5.2.	15:00	Der Gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch	6/4	D
So	5.2.	19:30	Le Otto Montagne	10/8	Ital/d
Di	7.2.	14:15	Nachmittagskino: Der Traum vom grossen blauen Wasser	6/4	dialekt
Di	7.2.	19:30	Au revoir Taipei zum Weltgebetstag 2023	6/4	OV/d
Mi	8.2.	16:30	Der Gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch	6/4	D
Mi	8.2.	20:00	Cinéclub: The Reason I Jump (Doc)	16/16	OV/d
Fr	10.2.	20:00	Le Otto Montagne	10/8	Ital/D
Sa	11.2.	17:00	Die Nachbarn von Oben	12/10	dialekt
Sa	11.2.	20:00	The Banshees of Inisherin	16/14	D
So	12.2.	15:00	Die Drei ??? – Erbe des Drachen	6/4	D
So	12.2.	19:00	Die Nachbarn von Oben	12/10	dialekt
Di	14.2.	19:30	The Banshees of Inisherin	16/14	D
Mi	15.2.	16:30	Maurice, der Kater	6/4	D
Fr	17.2.	20:00	Was man von hier aus sehen kann	14/12	D
Sa	18.2.	17:00	Albert Anker. Malstunden bei Raffael	8/6	D
Sa	18.2.	20:00	Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song	6/4	E/d
So	19.2.	15:00	Der Gestiefelte Kater: Der letzte Wunsch	6/4	D
So	19.2.	19:30	Last Dance	10/8	F/d
Di	21.2.	19:30	Die Nachbarn von Oben	12/10	dialekt
Mi	22.2.	16:30	Die Drei ??? – Erbe des Drachen	6/4	D
Fr	24.2.	20:00	Was man von hier aus sehen kann	14/12	D
Sa	25.2.	17:00	Last Dance	10/8	F/d
Sa	25.2.	20:00	Filmhit		
So	26.2.	15:00	Maurice, der Kater	6/4	D
So	26.2.	19:30	Albert Anker. Malstunden bei Raffael	8/6	D
Di	28.2.	19:30	Was man von hier aus sehen kann	14/12	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

www.kino-heiden.ch

60+ Forum

ASIAN Filmverleih präsentiert: La Film est APRIL CHEN. Coacheur Producteur WILF FLEISCH

AU REVOIR TAIPEH

Zum Weltgebetstag 2023 – Taiwan

Dienstag, 7. Februar 2023, 19.00 Uhr Türöffnung, 19.30 Uhr Filmstart
davor und anschliessend Gespräch und Begegnung in der Rosenbar www.kino-heiden.ch
Ort: Kino Rosental in Heiden, Schulhausstrasse 9
Beim Kino hat es nur wenige Parkplätze. Weitere Parkplätze bei der Badi und im Parkhaus Coop.
Eintritt: 15.– CHF

«Mit Sicherheit der schönste Film der Weltkino»
DANIEL

Okumenische Vorbereitungsgruppe
WGT-St. Gallen-Appenzel

Ein Film von Arvin Chen, Taiwan 2010

Kai lebt in Taipei, arbeitet tagsüber im Nudelrestaurant seiner Eltern und führt eine Fernbeziehung zu seiner Freundin in Paris. Die Nächte verbringt er im Buchladen beim Lesen eines Französisch-Lexikons. Dort trifft er auf Susie, ein einsames Mädchen, das Interesse an ihm hat. Kai überlegt nur, wie er zu seiner Freundin nach Paris kommen kann. Bruder Bao, ein Gangster aus der Nachbarschaft, bietet ihm Geld für den Flug nach Paris an. Dafür muss vor seinem Abflug ein mysteriöses Päckchen abliefern hinter dem viele he sind. Mitteln in dem Chaos trifft er erneut Susie – und eine Verfolgungsjagd durch das nächtliche Taipei beginnt. In Taiwan und Paris, eine Verfolgungsjagd und einer Entführung. Flieg Kai nach Paris?

Ein autistischer Junge erklärt seine Welt

Mittwoch, 8. Februar 2023, Cinéclub Rosental.

The Reason I Jump basiert auf dem Bestseller «Warum ich euch nicht in die Augen schauen kann: Ein autistischer Junge erklärt seine Welt» von Naoki Higashida. Der preisgekrönte Film gibt Einblicke in ein intensives und überwältigendes, aber ebenso sinnliches und bisher eher unentdecktes Universum. Higashida bringt uns die Welt des Autismus näher, die er selbst mit 13 Jahren dokumentiert hat – mit intimen Porträts von bemerkenswerten jungen Menschen aus aller Welt, die sein berührendes Schicksal teilen. Der Film ist auch visuell ein Erlebnis, weil er mit filmischen Ausdrucksmitteln eine Entsprechung dafür findet, welche intensive Sinneswahrnehmungen diese Menschen ständig erleben.

Die **Rosenbar** ist ab **19.15 Uhr** offen und freut sich auf alle Gäste! **Filmstart 20.00 Uhr.**

Katja Laux

Neue Geschäftsleiterin für die Stiftung Waldheim

Per 1. April 2023 übernimmt Rebecca Salokat die Geschäftsleitung der Stiftung Waldheim. Sie löst Werner Brunner ab, der sich vom aktiven Berufsleben zurückzieht.

Der Stiftungsratsausschuss der Stiftung Waldheim hat Rebecca Salokat zur neuen Geschäftsleiterin ernannt. Die 40-jährige Betriebsökonomin bringt ein breit gefächertes Fachwissen und langjährige Erfahrung in verschiedenen Führungspositionen mit. Sie besitzt unter anderem einen «Master of Science in Entrepreneurship – Major Finance (MSc)» und hat diverse Studiengänge im Bereich «Change Management, Organisationsberatung und -entwicklung» absolviert. Darüber hinaus steht sie kurz vor dem Abschluss des «CAS Tiergestützte Interventionen».

In den letzten zehn Jahren war Rebecca Salokat bei der Migros Genossenschaft Ostschweiz in verschiedenen leitenden Funktionen tätig. In dieser Zeit hat sie sich fundierte Kenntnisse hinsichtlich der Weiterentwicklung von Organisationen und der Steuerung von Managementprozessen angeeignet. Aktuell verantwortet sie für ihre bisherige Arbeitgeberin mehrere strategisch bedeutende Projekte in einem 80%-Pensum. Zudem fungiert sie in einem 20%-Pensum als Geschäftsleitungsmitglied bei compas, einem Institut für natur- und tiergestützte Interventionen mit Sitz in Riehen (BL). Dort leitet sie das Ressort «Finanzen, Fundraising und Qualitätsmanagement».

Die Rheintalerin Rebecca Salokat wird ihr neues Amt als Geschäftsleiterin der Stiftung Waldheim per 1. April 2023 in Angriff nehmen.

In der Region daheim

Rebecca Salokat ist im Rheintal verwurzelt. Aufgewachsen in Diepoldsau lebt sie seit mehreren Jahren in der Gemeinde Widnau. Als leidenschaftliche Springreiterin nimmt sie seit vielen Jahren regelmässig an regionalen Reitwettkämpfen teil.

«Mit Rebecca Salokat haben wir eine erfahrene und umsichtige Führungsperson gewonnen. Sie gewährleistet, dass die Qualität unserer vielseitigen Angebote trotz zunehmendem Kostendruck bestehen bleibt und weiterhin laufend verbessert wird», sagt die Präsidentin des Stiftungsrates sowie ehemalige Frau Landammann und Regierungsrätin des Kantons Appenzell Ausserrhoden Marianne Koller-Bohl.

Abschied vom aktiven Berufsleben

Rebecca Salokat, die ihre neue Stelle am 1. April 2023 in Walzenhausen antritt, übernimmt das Amt von Werner Brunner, der sich per Ende Februar 2023 vom aktiven Berufsleben zurückziehen wird. «Seit seinem Amtsantritt im März 2016 hat Werner Brunner die Positionierung der Stiftung Waldheim als führende Anbieterin von Wohnheimplätzen für Menschen mit geistiger Beeinträchtigung gefestigt und die notwendigen Voraussetzungen für bereits eingeleitete und absehbare Weiterentwicklungen geschaffen. Der Stiftungsrat dankt ihm für seinen grossen Einsatz und wünscht ihm für den Übergang in seinen neuen Lebensabschnitt alles Gute», unterstreicht Marianne Koller-Bohl.

Christian Petrollin
Kommunikation & Marketing
Telefon: +41 071 886 66 19
Fax: +41 071 886 66 17

E-Mail: christian.petrollini@stiftung-waldheim.ch
www.stiftung-waldheim.ch

Pro Senectute: Erzählcafé in Heiden

Das Leben schreibt Geschichten – Wer länger lebt, hat mehr zu erzählen. Das Erzählcafé bietet in gemütlicher Runde Raum für den Austausch persönlicher Geschichten. Die Themen sind vorgegeben und die Gesprächsrunden werden moderiert. Nach dem ersten Gesprächsteil bleibt Zeit für einen ungezwungenen Austausch bei einem Kaffee.

Wir freuen uns sehr, in Heiden ein Erzählcafé anbieten zu können!

Montag, 20.2.2023, 14.00–16.00 Uhr

Betreuungszentrum, Gerbstrasse 3, 9410 Heiden

Thema: Wie die Zeit vergeht

Moderation: Silvia Hablützel, Pro Senectute

Kosten: Kaffeekasse

Wie die Zeit vergeht

Zeit und die Frage wie wir sie nutzen, begleitet uns ein ganzes Leben lang – vom errechneten Geburtstermin bis zum Tod. Wie gehe ich um mit meiner Zeit? Für was nehme ich mir Zeit? Wem oder was schenke ich Zeit? Ich habe keine Zeit! Wie lange bleibt mir noch Zeit? In diesem Erzählcafé nehmen wir uns Zeit für diese Fragen und sind gespannt auf mögliche Antworten.

Anmeldung erwünscht unter: 071 353 50 30

Silvia Hablützel

DANGER – Ein Clown-Stück für Jung und Alt

Eine Geschichte voller Humor und Bedeutung, erzählt mit wenigen Worten. Ein Luftballon und eine Nadel, drohendes Platzen, um alle zu erschrecken. Eine Situation, in der das Ergebnis offensichtlich dramatisch und unaufhaltsam erscheint. Ein Lachen, das die Angst abschüttelt und das Herz leichter werden lässt.

Eine Lawine von Gefahren überschwemmt die Compagnia DUE!!!

Von und mit: Andreas Manz und Bernard Stöckli
 Regie: Didi Sommer (ZAP Ensemble)
 Dauer: 70 Min., ohne Pause
 Wann: **Freitag, 10. Februar 2023**
 Beginn: **20.00 Uhr (Türöffnung 19.30 Uhr)**
 Ort: MZA Wald AR
 Eintritt: CHF 20.- (Erwachsene), CHF 10.- (Kinder)

Kinder des 2. Zyklus aus Wald und Rehetobel erhalten ein gratis Ticket. Gespendet von der KuKo Wald AR.

Pascal Démarais

BENJAMIN WAGNER

PHYSIOTHERAPIE

Benjamin Wagner
 dipl. Physiotherapeut HF

Schreinerstr. 7 – roter Platz
 9000 Sankt Gallen
 +41 (0)79 472 79 83
 info@beniwagner.ch
 www.beniwagner.ch

Lucyna Hofmann

Dipl. Pflegefachfrau, Heilberaterin

CH-9038 Rehetobel, Schulstrasse 1
 T : 071 570 2084 | M: 079 194 9969
 lucyna@hofmann-heilberatung.com
 www.hofmann-heilberatung.com

ZÄHNER Johannes Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
 Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13
 j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

Wir räumen für Sie den Weg frei!

Steuererklärung 2022

Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen
 Ab Fr. 200.00 mit einer Liegenschaft
 (Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)
 Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Roger Felix
 Dorf 42
 9044 Wald AR

Tel. 071/877 30 03
 melanie.roger.felix@bluewin.ch

Das Thema **Gesundheit** ist brandaktuell und in aller Munde mehr als je zuvor. Mein Name ist **Lucyna Hofmann**, viele kennen mich vielleicht vom Nordic Walking in Gruppen oder Solo. Ich lebe seit ca. 7 Jahren in meiner Traumwohnung im schönen Rehetobel und fühle mich hier superwohl. Hier habe ich meine Kraftorte gefunden, viele nette Menschen kennengelernt und mich weiterentwickelt und gebildet.

Ich biete ab sofort in Rehetobel und in der Umgebung **Heilberatung** an. Meine Tätigkeit ist breit aufgefächert und reicht von Klangmassagen mit verschiedenen Klangschalen bis zum Gesundheits-Coaching für eine gesunde Lebensweise.

Zum Beispiel: Entgiftung, Entschlackung, Säure-Basen-Balance, Bewegung etc.

Die Heilberatung steht für ganzheitliche Gesundheit und beinhaltet eine Palette verschiedener Methoden, die zum Teil auf der TCM (traditionelle chinesische Medizin) basieren. Die Arbeit des Heilberaters fokussiert sich auf Prävention, Beratung, allgemeines Wohlbefinden und Persönlichkeitsentwicklung, unterstützt die Humanmedizin und die Arbeit der Heilpraktiker.

Sie beinhaltet eine sinnvolle Ergänzung zu anderen Heilmethoden. Ich arbeite selbstständig in meinem eigenen Praxisraum und biete in vielen Institutionen Workshops zu bestimmten Gesundheitsthemen an. Mehr über meine Arbeit und mich erfährst Du auf meiner Homepage.

Mein Kennenlernen-Angebot:

- ✚ Du kannst alle meine Anwendungen inklusiv bis zum **Valentinstag** testen und kennenlernen. **50% Rabatt bis zum 14.02.2023!** Oder hole einfach einen **Gutschein zum Beispiel zu einer Klangmassage**.
- ✚ **Im Mai 2023** startet eine freiwillige **Nordic Walking Gruppe in Rehetobel** an, auch Auswärtige können sich gerne anschließen, jeder ist willkommen. Anmeldung direkt bei mir telefonisch oder via Mail info@lucynawalk.ch
- ✚ Mehr Informationen über fortlaufende Angebote, Klangmeditationen, Seminare und Workshops erfährst Du auf meiner Homepage.

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbe-
drohlichen Notfällen, Zahnärztlicher
Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Wandervorschläge auf:

www.rehetobel-tourismus.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St.Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

**Februar-Aktion:
Manicure**

Wir schenken Ihnen bei jeder Manicure eine
Handcrème im Wert von Fr. 10.–

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76

Mobile 079 438 76 23

E-Mail rohrer@paus.ch

Reparaturen aller Art

Weitere Informationen auf: www.rehetobel.ch

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Was tun, wenn es brennt und das Telefonnetz ausfällt?

DEN ALARMKNOPF FINDEN SIE BEIM FEUERWEHRDEPOT REHE TOBEL, S.L.Gallerstr. 7 9038 Rehetobel

assekuranz.ch/intervention/notalarm/rehetobel

1. ALARMKNOPF DRÜCKEN
2. WARTEN AUF EINSATZKRÄFTE
3. NOTFALL SCHILDERN

Plätze, Wege, Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

079 207 76 26

S. TOBLER
HOLZBAU

ZIMMEREI

SCHREINEREI

INNENAUSBAU

BAULEITUNG

PLANUNG

Dorfstrasse 25

9425 Thal

T 071 888 11 60

tobler-holzbau.ch

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Brauchen Sie eine Veränderung?

Wir haben die richtigen Farbtöne dazu und erschaffen neue Atmosphären.

Ihr Ansprechpartner für Decken, Wände und Böden!

071 877 10 23

Schlittelstrecke: Michlenberg – Hörnlirank, bei guten Schneeverhältnissen!

appenzeller
heilbad

ganz
schön
wohltuend

Schnupper-Fitnessabo mit Bad

Für Körper und Seele
Ayurveda-Rückenmassage
Buchen Sie unser Aktionsangebot
bis Ende Februar.

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
genussvoll

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Herzlich willkommen zu einem
Apéro oder einem feinen Essen in
unseren gemütlichen Gaststuben.
Ihr Restaurant Mineralbad-Team

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Februar
Haferkleie-Brot

Herz und Fuchs
Rehetobel
Telefon 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Ferien vom 30.01.2023–13.02.2023

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Wir helfen
Ihnen gerne
dabei!

Im Winter aktuell:
Möbel oder Fensterläden
auffrischen, Treppenhäuser
neu streichen, neue Farbge-
staltung in Ihren Wohnräumen.

Maler*in
gesucht!

naturfarbenmalerei.ch

Hansruedi Kast AG Rehetobel

Alles aus einer Hand.

BETONTRANSPORTE

KIPPERTRANSPORTE

MULDENSERVICE

WINTERDIENST

DEPOT WÜRZER

**GETRÄNKEHANDEL* MIT
RAMPENVERKAUF**

HAUSLIEFERDIENST

**GETRÄNKE-
KÜHLANHÄNGER MIT
PARTYINVENTAR**

*ab sofort bleibt der Getränkehandel
jeweils am Montag geschlossen.

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

wann	was	wo	wer
	Dorfskirennen nach kurzfristiger Ansage		Sportverein
1. Feb., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
3. Feb., Fr. 14.00-17.00	Schnuppertag	GZ	Jugendmusik
4. Feb., Sa. 19.30	Freie Übung und Sauschiessen	GZ	ZS Sägholz
5. Feb., So. 09.45	Geburtstagsgottesdienst	evang. Kirche	
6. Feb., Mo. 09.00-17.00	Schnuppertag	GZ	Jugendmusik
7. Feb., Di. 10.00	Gesprächskreis	«Krone»	evang. Kirche
8. Feb., Mi. 15.15	kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
8. Feb., Mi. 19.15	HV Leseegesellschaft Dorf	Rest. Dorf 5	LG Dorf
10. Feb., Fr. 20.00	Klopftherapie, Vortrag Ch. Lenggenhager	GZ	Landfrauen
10. Feb., Fr.	HV Gewerbeverein Rehetobel		Gewerbeverein
10. Feb., Fr. 20.00	DANGER - Ein Clown-Stück für Jung und Alt	MZG Wald	KuKo Wald
11. Feb., Sa. 16.00	Römersamstag, Fondueabend	Schützenstube	Verein Römer m.s.
11. Feb., Sa. 17.00	HV MG Brass Band Rehetobel	GZ	MG Brassband
11. Feb., Sa. 17.30	ökumenische Gastfreundschaft	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
11. Feb., Sa. 18.00	Konzert von jungem Klassik-Trio aus Warschau	Rest. Bären	
11. Feb., Sa. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Dorf
12. Feb., So. 12.00	Konzert von jungem Klassik-Trio aus Warschau	Rest. Bären	
12. Feb., So. 15.00-15.45	Puppentheater «Die Bärenhöhle»	Rest. Dorf 5	Enthofer/Engel
13. Feb., Mo. 19.30-21.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
15. Feb., Mi. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	Frauenverein
15. Feb., Mi. 19.00	Spiele-Abend mit Gabi Gehr	Rosmarie Arnold	FrauenForum
17. Feb., Fr. 19.00	HV Gemischtchor Rehetobel	Rest. St. Anton	Gemischtchor
17. Feb., Fr. 20.00	HV SG Rehetobel	GZ	SG Rehetobel
18. Feb., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		SG Rehetobel
18. Feb., Sa. 17.30	ökumenischer Singgottesdienst	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
19. Feb., So. 16.00	AYURVEDA-Abend, Vortrag und Nachtessen	Rest. Bären	
20. Feb., Mo. 14.00-16.00	Pro Senectute: Erzählcafé in Heiden	Betreuungszentrum Heiden	
21. Feb., Di. 10.00	Gesprächskreis	«Krone»	evang. Kirche
21. Feb., Di. 14.00	Lottomatch	Rest. Weinburg	Landfrauen
22. Feb., Mi. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Sägholz
24. Feb., Fr. ab 20.00	Rechtobler Maskenball	GZ	Sportverein
25. Feb., Sa. ab 09.00	Bacheschnette	alter Postplatz	Sportverein
25. Feb., Sa. 14.00-16.00	Kindermaskenball	GZ	Sportverein
25. Feb., Sa. 19.30	3. Freie Übung, inkl. Nachschiessen	GZ	ZS Dorf
27. Feb., Mo. 19.00	TauschRausch-Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
1. März, Mi. 09.00-11.00	Trauercafé in Heiden	Jugendstube Heiden	
1. März, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
3. März, Fr. 19.00	ökumenischer Weltgebetstag	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
3. März, Fr. 18.30-21.30	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
4. März, Sa. 08.30-16.30	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein

Nächste Ausgabe:

Dienstag, 28. Februar 2023

Redaktions- und Inserateschluss:

Montag, 20. Februar 2023

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Altpapiersammlung

Samstag, 18. Februar 2023

ab 8.00 Uhr

SG Rehetobel

Papier und Karton **GETRENNT** zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrichtsäcke
hinbringen, deponieren.

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

Februar 2023

Bausekretariat – Kooperation mit der Gemeinde Heiden

Der Bereich Bauverwaltung/Bausekretariat, der Gemeinden Heiden, Grub, Lutzenberg und Rehetobel, soll künftig in einem regionalen Amt für Bau und Planung mit Sitz in der Gemeinde Heiden geführt werden.

Für die Gemeinde Rehetobel bedeutet dies eine Kostenreduktion, was vorwiegend durch einen niedrigeren Aufwand für Personal und Infrastruktur begründet ist. Auch die Gebühren für Leistungen im Baubewilligungsverfahren sollen auf der Basis eines für alle beteiligten Gemeinden einheitlichen Gebührenreglements festgelegt und verrechnet werden.

Die Baugesuche werden einheitlich aufbereitet und an die Baubewilligungskommission (BBK) Rehetobel zum Entscheid eingereicht.

In der näheren Zukunft streben die vier Gemeinden die Installation einer gemeinsamen BBK und die Harmonisierung des Bau- und Strassenreglements an.

Durch meinen Verzicht auf eine Wiederwahl endet meine Amtszeit als Gemeinderätin und Präsidentin der BBK, nach 9 Amtsjahren, Ende Mai 2023. Somit gibt es auch im Präsidium der BBK einen Wechsel.

An dieser Stelle danke ich allen Mitgliedern der BBK Rehetobel für ihr grosses Engagement und die stets gute und konstruktive Zusammenarbeit. Allen Einwohnerinnen und Einwohnern bin ich für das grosse Vertrauen dankbar.

*Rita Fisch,
Gemeinderätin*

Strassenunterhalt im Frühling
Auskunft erteilt der Strassenmeister

Telefon 071 878 70 27

ARA-Habset; Kreditfreigabe

Die Arbeiten für den Anschluss der ARA-Habset an den Abwasserverband Altenrhein sind auf Kurs. Der Gemeinderat hat an seiner letzten Sitzung eine weitere Tranche des im Investitionsbudget 2023 enthaltenen Kredits freigegeben.

Abwasserverband Altenrhein; Geschäftsjahr 2022

Der ARA Altenrhein flossen im Jahr 2022 aus dem 17 Gemeinden umfassenden Einzugsgebiet, mit rund 64'000 angeschlossenen Einwohnern, total 8.6 Mio. Kubikmeter Abwasser zu. Dies sind 22.7% weniger als im Vorjahr. Das sehr trockene und niederschlagsarme Jahr führte zu diesem Rückgang. Die zugeleiteten Schmutzfrachten veränderten sich jedoch kaum, was ein Hinweis auf stärker verschmutztes und weniger mit Regenwasser vermishtes Abwasser ist. Die Reinigungsleistung der ARA war insgesamt sehr gut. Die gesetzlich vorgegebenen Einleitwerte wurden ausnahmslos erfüllt.

Im Zusammenhang mit der Coronapandemie war die ARA Altenrhein, zusammen mit fünf weiteren Kläranlagen, Teil einer gesamtschweizerisch durchgeführten Messkampagne. Bezweckt wurde der Nachweis der Krankheitserreger anhand von Abwasserproben. Seit dem Rückgang der klinischen Tests hat sich diese Messmethode als aussagekräftig etabliert.

Der Abwasserverband war gefordert durch Engpässe und massive Preisanstiege bei der Beschaffung von Betriebsmitteln, insbesondere Chemikalien aller Art. Diese werden unter anderem benötigt zur Phosphatfällung, als Hilfsmittel zur Schlammwässerung, für die Behandlung der ammoniumhaltigen Rückläufe und die Abluftbehandlung. Anspruchsvoll gestaltet sich auch die künftige Energiebeschaffung mit spürbar höheren Preisen und erheblichem Unsicherheitspotenzial.

Für Investitions- und Erweiterungsprojekte wurden rund 4 Millionen Franken ausgegeben. Wichtigste Vorhaben im Kanalnetz waren der Bau eines Regulierschachts in Rehetobel.

bel sowie der Ersatz eines kompletten Kanalabschnitts in Goldach. Auf der ARA wurde das Zulaufbauwerk gesamt-erneuert. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit lag im Schlammprozess, wo der Umbau der Stapel- und Mischanlagen abgeschlossen werden konnte und mit einer Gesamt-erneuerung der Trocknungsinfrastruktur begonnen wurde. Dafür genehmigten die Delegierten im Herbst 2022 einen Projektkredit im Umfang von CHF 15.5 Mio. Mit diesen Mitteln werden die Annahmestelle und der Trocknungsprozess erneuert und energetisch optimiert sowie die Abluftbehandlung erweitert. Im Projekt enthalten ist auch eine Anpassung an der Energiegewinnung, die überwiegend

aus Abwärme und gereinigtem Abwasser erfolgt. Dank diesen Massnahmen werden die Anlagen für einen weiteren Lebenszyklus aufgerüstet und die Abluftmengen deutlich reduziert. Die Anlagen des überregionalen Schlammverbunds waren im Berichtsjahr durchgehend ausgelastet. Der Trend, weg von angelieferten Flüssigschlämmen, hin zu entwässerten Schlämmen setzte sich fort. Der Gesamt-Stromverbrauch 2022 lag bei 10.48 GWh. Davon wurden 8.3 GWh mit den Blockheizkraftwerken und 328'000 kWh mit den Solaranlagen selbst produziert. Somit lag die Quote der aus erneuerbaren Quellen selbst produzierten Strommenge bei 82% des Verbrauchs.

Kennzahlen zum Geschäftsjahr und zur Jahresrechnung		2022	2021
Gesamtanzahl an die Verbandsgemeinden verrechnete Einwohnerwerte EW	Einwohnerwerte	81'796	82'412
Davon natürliche Personen	Einwohner	64'238	63'777
Davon Industrie und Gewerbe	Einwohnerwerte	17'558	18'635
Gesamtumsatz	CHF/a	15'141'000	14'565'000
Gebühreneinnahmen von Verbandsgemeinden	CHF/a	9'227'000	9'243'000
Effektivverschuldung am Jahresende	CHF	12'101'000	12'298'000
Brutto-Investitionssumme	CHF/a	4'042'000	3'984'000

Rücktritte aus gemeinderätlichen Kommissionen

Aus den gemeinderätlichen Kommissionen haben folgende Personen den Rücktritt erklärt:

- Roman Hasler, Schulkommission
- Jan Kubli, Baubewilligungskommission
- René Sager, Baubewilligungskommission
- Markus Stadelmann, Baubewilligungskommission

Vorschläge für die Kommissionsvakanzen sind bis am **30. April 2023**, der Gemeindekanzlei schriftlich oder per E-Mail einzureichen.

Kommunale Gesamterneuerungswahlen, 16. April 2023

Sie wählen gültig, wenn Sie...

- die leeren Wahlzettel handschriftlich ausfüllen oder die vordruckten Wahlzettel handschriftlich abändern/ergänzen oder aber unverändert einlegen.
- maximal so viele Namen auf den Stimmzetteln stehen haben, wie Sitze in der jeweiligen Behörde zu vergeben sind (Gemeindepräsident/in 1 Sitz, Mitglieder des Gemeinderates 6 Sitze, Präsident/in der Geschäftsprüfungskommission 1 Sitz, Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission 4 Sitze, und Mitglieder des Kantonsrates 2 Sitze).
- keine ehrverletzenden Äusserungen und keine offensichtlichen Kennzeichnungen auf den Wahlzetteln anbringen.
- von jeder Vorlage nur je einen Zettel ins Stimmkuvert legen.

Gemeindekanzlei Rehetobel

Kommunale Gesamterneuerungswahlen

Die Regierung des Kantons Appenzell Ausserrhoden hat den ersten Wahlgang der kommunalen Gesamterneuerungswahlen für die Amtsdauer 2023 bis 2027 auf den **16. April 2023** festgesetzt. Ein allfälliger zweiter Wahlgang findet am 14. Mai 2023 statt. Es sind der/die Gemeindepräsident/in, die Mitglieder des Gemeinderates, der/die Präsident/in sowie die Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission zu wählen. Ebenfalls zu wählen sind zwei Mitglieder für den Kantonsrat.

Folgende bisherige Mitglieder stellen sich zur Wiederwahl:

- Rohner Urs, Gemeindepräsident
- Sennhauser Richard, Gemeinderat
- Bucher Kästli Remo, Gemeinderat
- Frei Thomas, Gemeinderat
- Muntwiler Christian, Gemeinderat
- Langenauer Patrick, Gemeinderat
- Degen Reto, Präsident der GPK
- Hotz Hans-Peter, Mitglied der GPK
- Caspar Schmid Elisabeth, Mitglied der GPK
- Borer Lorenz, Mitglied der GPK
- Steingruber Michael, Mitglied der GPK

Weitere Kandidaturen für den vakanten Sitz im Gemeinderat nimmt die Gemeindekanzlei sehr gerne entgegen. Informationen und weitere Auskünfte erhalten Sie bei Gemeindepräsident Urs Rohner, urs.rohner@rehetobel.ar.ch.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist auf **Mittwoch, 15. März 2023** terminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens Sonntag, 5. März 2023 der Gemeindekanzlei zuhänden des Gemeinderates einzureichen.

Monika Erzinger, Gemeindeschreiberin

Information Trinkwasserqualität 2022

Versorgte Gebiete

Ganzes Gemeindegebiet Rehetobel.

Hygienische Beurteilung

Im vergangenen Jahr wurden 36 Proben mikrobiologisch untersucht. Sämtliche untersuchten Proben lagen innerhalb der gesetzlichen Vorschriften. Das Trinkwasser ist hygienisch einwandfrei.

Probleme mit Wasserproben

Probleme wurden keine festgestellt.

Chemische Beurteilung

Gesamthärte im Verteilnetz: ca. 25–28 °fH (d.h. ziemlich hartes Wasser). Beachten Sie bitte die entsprechende Waschmitteldosierung. Nitrat: 5.62 mg Nitrat pro Liter Trinkwasser. Zum Vergleich: Der Toleranzwert liegt bei 40 mg Nitrat pro Liter. Das Trinkwasser erfüllt die chemischen Anforderungen gemäss der Lebensmittelgesetzgebung.

Herkunft des Wassers

20% Quellwasser (Quellgebiet Gupfloch Gigeren)
15% Quellwasser (Bezug von Grub via Pumpwerk Nord)
65% See- und Quellwasser (Bezug über das Pumpwerk Brunnen in Heiden von der Wasserversorgungskorporation Vorderland).

Behandlung des Wassers

Quellwasser: Entkeimung mit UV-Licht.

Besonderes

Im 2022 wurden wiederum 700 Meter Hauptwasserleitung und die dazu gehörenden Hauszuleitungen erneuert. Diese Leitungserneuerungen tragen auch zur Stabilität der Trinkwasserhygiene bei.

Weitere Auskünfte

Gemeindekanzlei

Frank Meile, Bauverwalter

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Graf, Amira, geboren am 7. Januar 2023 in St. Gallen SG, Tochter des Graf, Fabian und der Graf geb. Franitz, Valeria, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfälle

Früh, Rudolf, gestorben am 12. Januar 2023 in St. Gallen, geboren 1955, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Schmid geb. Bruderer, Hedwig, gestorben am 26. Januar 2023 in Rehetobel AR, geboren 1931, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Gratulationen

4. März

Gertrude Kast-Dorn, Alte Landstrasse 9 91-jährig

13. März

Anna Fässler-Bruderer, Oberdorf 3 89-jährig

14. März

Margrith Holderegger, Lobenschwendistr. 30 81-jährig

24. März

Rita Schmid, Hauetenstrasse 6 89-jährig

24. März

Elsbeth Züst-Rohner, Hüseren 3 87-jährig

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Januar 2023

- Imfeld, Ilona, Michlenberg 5
- Carè, Daniel und Kunzmann, Nadja mit Joshua und Eliah, Habset 85
- Peter, Arnold und Peter geb. Gemperle, Elisabeth, St. Gallerstrasse 51
- Züger, Dominik, Heidenerstrasse 1

Kantonsratskandidaten – öffentliche Einladung

Die FDP, Lesegesellschaft Dorf und SP laden am

**Dienstag, 28. März 2023, 20.00 Uhr,
kleiner Saal Gemeindezentrum**

die Rehetobler Bevölkerung ein, den drei Kantonsratskandidaten an einer Podiumsveranstaltung auf den Zahn zu fühlen. Die Organisatoren freuen sich über Ihre Teilnahme.

Kaum im neuen Jahr angekommen, sind bereits die Vorbereitungen für die kommende Saison im Gange. Wir freuen uns auf die **Eröffnung des Schwimmbades am 20. Mai 2023!**

Für die kommende Saison suchen wir Unterstützung bei der täglichen Grundreinigung der Garderoben und sanitären Anlagen. Diese wird jeweils morgens bis spätestens 10.00 Uhr durchgeführt. Nähere Informationen dazu gibt Roman Hasler (roman.hasler@ar.ch).

Andrea Zürcher

Rehetobel vor 20 Jahren: «Gupf» wurde wieder eröffnet

Die appenzellischen Jahrbücher sind das Langzeitgedächtnis beider Appenzell. Die alljährlich erscheinende Chronik wird von der in Rehetobel wohnhaften Kantonsbibliothekarin Heidi Eisenhut redigiert. 2003 und damit vor 20 Jahren war unter anderem der wiedereröffnete «Gupf» ein Thema.

«Nachdem die NZZ am 12. Januar 2003 berichtet hatte, dass die «Gupf»-Gäste mit dem neuen Chefkoch Daniel Humm nicht richtig glücklich seien, entschied sich Besitzer Emil Eberle, den Betrieb zu verpachten. Er fand im ehemaligen Geschäftsleiter Walter Klose einen Pächter. «Das Gasthaus wurde nach einer sanften Renovation am 14. Mai wiedereröffnet», schreibt die für das Vorderland zuständige Chronistin Isabelle Kürsteiner.

Abschied vom Heim «Ob dem Holz»

Nach 31-jähriger Tätigkeit trat das Heimleiter-Ehepaar Stefan und Lisbeth Mutzner-Gutknecht, infolge Pensionierung, in den Ruhestand. Als Nachfolgerin wurde Claudia Meile gewählt. Christine Giger eröffnete im Michlenberg eine Praxis für Mal- und Kunsttherapie. Sevarina Lanter richtete die Kinderkleiderbörse «Spitzmus» an der Holderenstrasse ein. Ende Jahr schloss Christof Buchmann seine 2-Rad-Werkstatt, um das Geschäft von Markus Maier in Heiden zu übernehmen. Das Malergeschäft von R. Sturzenegger feierte das 25-Jahr-Jubiläum.

Urwaldhaus-Stiftung gegründet

Zur Erhaltung der Wirtshaft «Urwaldhaus», alias «Bären» im Robach, wurde eine Stiftung gegründet. Dazu die Jahrbuch-Chronistin: «Ab März 2003 hatte ein 19-köpfiges Patronatskomitee das nötige Stiftungskapital von knapp 390'000 Franken gesammelt. Ziel der Stiftung ist der Erhalt des ältesten Gebäudes der Gemeinde und die stilgerechte Sanierung der aus dem Jahre 1550 stammenden Holzkonstruktion.» In der Folge wurden die entsprechenden Arbeiten ausgeführt, und als Wirtsleute wirken heute Kasia Balinska Thurnheer und Edi Thurnheer.

Karl Fässler geehrt

Der Verkehrsverein weihte im August 2003 die neugestaltete Feuerstelle auf dem Kaienspitz ein. Der aussichtsreiche Platz wurde VV-Ehrenmitglied Karl Fässler-Egger (1919 – 2008) gewidmet, der sich langjährig für verschiedenste touristische Anliegen engagiert hatte. Die Inschrift am Holzhüttchen bei der Feuerstelle lautet: «Dem Tourismusförderer Karl Fässler».

Sonderegger, Straub und Sträuli waren Kantonsräte

Mit Erwin Sonderegger, Erich Straub und Roger Sträuli war Rehetobel im Kantonsrat vertreten. Mitglieder des Gemeinderats waren im Jahr 2003 Heinz Meier (Präsident), Rolf Sturzenegger (Vize), Hans Zähler, Hansjörg Holenstein, Pius Steiner, Michael Kunz, Rosmarie Arnold, Martin Zürcher und Rudolf Schmid. Als Gemeindeschreiber wirkte Ulrich Graf.

Peter Eggenberger, Text und Bilder

Die Entwicklung von Rehetobels Schulwesen nach der Gemeindegründung 1669

Ergänzend zur Reise durch Rehetobels Schulgeschichte, die ich mit den Lehrkräften unserer Dorfschule machen durfte, soll die Zusammenfassung Eltern und anderen Interessierten Einblick geben in ein paar Aspekte zur Entwicklung der öffentlichen Schulstrukturen. Die Verbindung von Arbeit – Einwohnerzahl – Schülerzahl bildet den Rahmen dieser Zeitreise.

Die Volksschule geht zurück auf die Reformation, bis dahin fand Unterricht in den Klöstern statt. Er diente der Geistlichkeit und dem Adel. Die Übersetzung der Bibel in eine dem Volk verständliche Sprache war Ausgangspunkt der Volksbildung.

Im Appenzell, der alten Eidgenossenschaft, gibt es bis zur Landteilung 1597 keine einheitliche Schule. Es sind Pfarrer, die Erwachsene und Kinder in Lesen und Schreiben unterrichten. Zur Zeit der Gemeindegründung 1669 leben in Rehetobel um 700 Leute. In dieser Zeit kann, neben dem Pfarrer, kaum jemand lesen und schreiben.

Im 18. Jahrhundert wächst mit dem Geist der Aufklärung das Bewusstsein für die Volksbildung. Rehetobel ist abhängig von der Dynamik der Ostschweizer Textilindustrie. Die Leinen- und Mousselinestoffe werden in Heimarbeit in den feuchten Webkellern hergestellt. Wo Arbeit ist, gibt es Zuzüger. Um 1737 zählt Rehetobel 1734 Einwohner. Doch die Umsetzung des Bildungsgedankens ist ein langer, schwieriger Prozess. Es geht um Mittel, Werte und um Akzeptanz. Viele Kinder sind in der Heimarbeit eingespannt. Schulbesuch ist freiwillig und der Webarbeit untergeordnet. Noch sind Ausbildung und Lohn der Lehrer ungenügend. Es sind schreibkundige Männer, etwa ehemalige Söldner, welche als Schulmeister ihr Wissen in Wohnhäusern weitergeben. Der magere Lohn, in einzelnen Schulbezirken finanziert von Zinsen aus dem Schulgut, wird ergänzt durch das Wochengeld der Eltern von 5 Kreuzern, dem Preis eines Pfund Brotes. Bedürftigen Kindern wird dieser Betrag aus dem Armengut bezahlt. Oft verbessert ein Schulmeister das bescheidene Einkommen mit Arbeiten am Webstuhl. So wird beschrieben, dass in der «Schulstube» eine Schülerschar das Buchstabieren übt, beaufsichtigt von der Lehrersfrau, die in der Ecke am Spinnrad sitzt. Neben sich ein Kind in der Wiege, umgeben von spielenden Geschwistern. Ein energisches Klopfen aus dem Webkeller, oder ein Hieb mit dem Stecken weisen dann die bunte Truppe zur Ruhe (GGR: S. 105). 1799, am Ende dieses Jh., zeigt die von Bildungsminister Stocker beauftragte Umfrage ein düsteres Ergebnis: nur in einem, der vorerst 3 Schulbezirken wird ganzjährig unterrichtet. Der Schulbesuch ist abhängig vom Arbeitsanfall im Webkeller und in der kleinen Landwirtschaft. Schulmeister Kast kann wegen unregelmässigem Erscheinen der Kinder keine genauen Angaben zu Schülerzahlen machen. (GGR: S. 137). «Schulstuben» sind in Wohnhäusern untergebracht. Ausbildung und Entlohnung sind mangelhaft. Ein Lehrer bekommt neben dem Wochengeld «Nichts», wie er nüchtern festhält. Der Unterricht besteht im Wesentlichen aus Auswendiglernen, Buchstabieren und Schreiben. Als Lehrmaterial dienen Bibel, Katechismus, sog. Namensbüchlein oder der Appenzeller Kalender. Gerechnet wird dort, wo der Lehrer dies selbst beherrscht. Im nächsten Jh. wird die Professionalisierung des Berufsstandes die Situation in unserem Dorf, wie der ganzen Schweiz verbessern.

Die ersten Jahre des 19. Jahrhunderts sind geprägt von politischen und wirtschaftlichen Unruhen und von den

Hungerjahren 1816/17. Aber auch von Neuausrichtung. Die Volksschule wird von staatlicher, kirchlicher und privater Seite den veränderten gesellschaftlichen und ökonomischen Bedingungen angepasst. Es entstehen gemeindeeigene Schulhäuser und in Rehetobel ein 4. Schulbezirk im Kaien.

Auf der Grundlage der ersten kantonalen Schulordnung von 1805, werden Verbindlichkeiten, bezüglich Lehrerbildung, Lerninhalten und Lehrmitteln festgelegt. Von den Lehrkräften werden «Kenntnisse, Geschick und sittlicher Wandel» erwartet. Kurz danach wird die erste Landesschulkommission gebildet. Examination der Lehrer erfolgt durch Pfarrer. 1835 wird in Gais das erste kantonale Lehrerseminar eröffnet. (GGR: S. 159) Die Lehrerausbildung umfasst nun auch Geografie, Naturlehre, Formenlehre, Gesang und Zeichnen. Sie endet mit einer staatl. Prüfung. Bald spiegelt sich dies in Verbesserungen von Anstellung und Unterricht. Nach den schweren Jahren zu Beginn dieses Jahrhunderts stabilisiert sich die wirtschaftliche Situation. Um 1834 zählt Rehetobel 1893 Einwohner mit 424 Schülern in Tages- und Repetierschule (GGR: S. 178). In der 2. Hälfte des 19. Jahrhunderts wird, mit der Umstellung auf Stickerei, Rehetobel weiter wachsen auf 2416 Einwohner im Jahr 1910. Neben dem Strassenbau wird die Schulraumbeschaffung die Gemeinde in den folgenden Jahren beschäftigen. 1905 wird die kostenlose Schulpflicht, halbtags für 8 Schuljahre, eingeführt. Um 1900 bekommen jüngere Schulkinder neben Lesen, Schreiben, Rechnen Unterricht in «Gesinnungslehre», basierend auf Märchen. Während die Grössen in Naturkunde, Geografie oder Geschichte unterrichtet werden.

Zusammenfassung Schulraumbeschaffung durch die Gemeinde: (GGR: S. S. 160 und 179ff)

Dorf:

- 1804 Kauf Haus Oberdorf 90. Zeitweise werden hier bis 90 Kinder unterrichtet (GGR: S. 160)
- 1834 Neubau Haus St. Gallerstrasse, Höhe Nr. 11 (abgerissen)
- 1834 Neubau Haus Sägholzstrasse 14
- 1896 Neubau grosses Dorfschulhaus
- 1921 Neubau (Notstandsarbeit) Turnhalle

Lobenschwendi:

- 1801 Kauf Haus Altschulmeister, Nr. 288
- 1834 Neubau Haus Nr. 906
- 1907 Neubau Schulhaus Lobenschwendi

Robach:

- 1807 Kauf Haus Nr.34
- 1838 Neubau Haus Nr. 23

Kaien:

- 1804 Kauf «Stadel am Vogelherd». Hier waren am 14.04.1834 «die Kinder so zahlreich vorhanden, dass nicht alle ihre Arbeit sitzend verrichten konnten» (GGR: S. 180)
- 1838 Neubau Schulhaus, heute «Scheidweg» mit
- 1866 Hausverschiebung wegen Strassenbau
- 1884 Neubau Schulhaus Kaien

20. Jahrhundert: Wirtschafts- und Bevölkerungswachstum laufen weiter parallel. 1910, in den Jahren der Stickerei Blüte, zählt Rehetobel 2416 Einwohner. Über 1000 Personen sind im dörflichen Textilgewerbe, mehrheitlich Heimindustrie, tätig. Diese einseitige Ausrichtung prägt Rehetobels Sozialgeschichte. Die ganze Familie, auch Kinder, sind im Sticklokal eingesetzt. In der Heimindustrie findet das

Fabrikgesetz keine Anwendung. Kinderarbeit ist weit verbreitet. 1904 sind knapp die Hälfte der Appenzeller Schulkinder in den Arbeitsprozess eingebunden. Dies bleibt nicht ohne gesundheitliche Folgen (GGR: S. 249). 1914 weist Rehetobel, bei einer sanitärischen Untersuchung aller Erstklässler, die kantonal höchste Anzahl von Beanstandungen auf. Nämlich bei 26 von 61 Erstklässlern werden Defizite wie Rachitis, Schwerfälligkeit, Nervosität, neben Seh- und Hörschwäche festgestellt (GGR: S. 251). Die Entwicklung wird ab 1920 durch die Wirtschaftskrise herb abgebremst. Stille in den Sticklokalen! Arbeitslose Sticker werden für öffentliche Aufgaben, wie Strassenbau, Wasserversorgung, eingesetzt. Mit dem Bau der Turnhalle, ebenfalls als Notstandsarbeit für arbeitslose Sticker, enden Fragen zur Schulraumbeschaffung für lange Jahre. In der Turnhalle sind neben Schulzimmern, ein Schwingkeller, Abwartwohnung, Sitzungszimmer für Gemeinderat und Gemeindegerecht, auch die seit 1928 zentralisierte Koch- und Arbeitsschule untergebracht. Mädchen Unterricht als «Arbeitsschule» ab der 4. Klasse wurde 1879 eingeführt und in den Bezirken angeboten (GGR: S. 290). 1930 wird die Töchter-Fortbildungsschule obligatorisch und unentgeltlich. Mit der Einführung von neuen Technologien, wie Strumpfwirkerei, Vorhangweberei und Schifflstickerei, wird die dörfliche Textilindustrie in den 1930-er Jahren mit deutlich tieferen Produktionsmengen fortgesetzt. Die Reduktion der Arbeitsplätze reduziert auch die Kinderarbeit. Um 1941 zählt Rehetobel noch 1554 Einwohner. Die Schülerzahl verringert sich um ein Drittel. Aus den Nachkriegsjahren sind abschliessend folgende Veränderungen herausgegriffen:

- 1946 Einführung der obligatorischen Ganztageschule ab der 5. Klasse. (8 Schuljahre).
- 1947 Der Kindergarten wird ganzjährig geführt. Bisher, seit der Gründung 1933, nur über den Winter, getragen von einem Verein.
- 1961 Zentralisierung aller 8 Klassen im Dorf.
- Aufhebung der Schulen in den Aussenbezirken.
- 1976 Neubau Kindergarten.
- 1985 Übernahme des Kindergartens durch die Gemeinde.
- 1998 Aufhebung der Realschule. Führung Kindergarten und 6 Schuljahre.
- 2000 Einführung Schulleitung.
- 2004 Erweiterungsbau Schulhaus Dorf. Anpassung Schulraum an neue Unterrichtsformen.
- 2009 Einführung schulischer Betreuungsangebote.

Heute werden etwa 130 Kinder in 2 Kindergarten- und 6 Schulklassen unterrichtet. Wie damals beleben ihr Rufen und Wirken die Schulräume. Möge heute ihr Schulbesuch unbeschwerter sein als einst, als über die Hälfte der Appenzeller Kinder vor und nach der Schule ins Sticklokal steigen mussten.

*Pausenspass auf der Schulstrasse um 1970.
Foto:
Herbert Mäder*

Hedi Kohler

Quellen: Geschichte der Gemeinde Rehetobel, 1969, Autorenteam.
Ein Textildorf im neuen Gewand, Rehetobel 1969–2019, Yigit Topkaya.

Schule Rehetobel

Informationen

Schulbesuchstag

Am 7. März 2023 laden wir Sie herzlich zu einem Besuch in unserer Schule ein. Allen Interessierten bieten wir die Gelegenheit, während des ganzen Tages «Schulluft» zu schnuppern und den Kindern und Lehrpersonen bei ihrer Arbeit zuzusehen.

Im obersten Stockwerk des Turnhallegebäudes empfängt Sie die Leiterin unser Tagestrukturen im Café und bietet Kinderbetreuung für die kleinen Geschwister unserer Schülerinnen und Schüler an.

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Freitag, 31. März zwischen 17.30 Uhr und 20.00 Uhr

Samstag, 1. April zwischen 09.00 Uhr und 11.00 Uhr

Kindergarten Rehetobel, Oberdorfstrasse 11.

Kindergartenkinder stellen ihre Bilder und Kunstwerke aus.

Regina Kunz

Erziehung

Weiterbildung «existenzielle Pädagogik» der Primarschulteams Trogen-Wald-Rehetobel mit Dr. Christoph Kolbe

«Menschen wollen ihr Leben gestalten, indem sie ihrem Leben einen Sinn geben.»

Mit dieser Kernaussage eröffnete Christoph Kolbe am Montagmorgen nach den Winterferien im Lindenbühl einen lehrreichen Weiterbildungstag. Gekonnt gelang ihm bei seinem Vortrag der Spagat, für neue Mitarbeitende einen Einblick in das Thema der existenziellen Pädagogik zu geben, sowie den Mitarbeitenden mit vertieftem Wissen neue Aspekte aufzuzeigen.

Man spürte, dass Christoph Kolbe lebt, was er erzählt. Er gab Denkanstösse, forderte die Auseinandersetzung mit dem eigenen Schulalltag und beantwortete fundiert unsere Fragen zur existenziellen Pädagogik. Dabei entlastete er mit seinen Erklärungen, etwa wenn er erläuterte, dass jeder Mensch für seine Motivation selbst verantwortlich ist. Die

Schule kann nur Angebote machen - wollen muss Jede und Jeder selbst. Bildung ist ein offener, lebenslanger und aktiv gestalteter Entwicklungsprozess des Menschen.

Wie gelingt es, schulpflichtige Kinder so zu begleiten, dass sie in die Institution Schule wollen und nicht müssen?

Wie kann ich durch Anfragen statt Ausfragen nachspüren, was mein Gegenüber wirklich beschäftigt?

Diese Fragen prägen den Schulalltag und fanden an dieser Weiterbildung Raum. Eine personale Haltung zu leben ist unser Anliegen in den Schulen. Das heisst, dass der Mensch in seiner ganzen Person gesehen und angesprochen wird. Durch das Anfragen gibt man seinem Gegenüber die Chance, sich zu zeigen. Dies führt zu echten Begegnungen, welche wir an unseren Schulen leben möchten.

Am frühen Abend gab Christoph Kolbe auch den interessierten Eltern die Chance, das Konzept der existenziellen Pädagogik kennenzulernen.

Alessandra Coricciati, Primarschule Trogen

Kinder

Kurs «Lesen»

Während 5 Wochen finden immer am Freitagmorgen klassenübergreifende Kurse zum Thema «Lesen» statt. Einige Kinder habe ich interviewt, um zu erfahren, wie es ihnen das erste Mal gefallen hat.

Pascal war im Kurs «Comic» und es hat ihm sehr gefallen. Beim ersten Mal durften sie vor allem Lesen. Vielleicht schreiben sie das nächste Mal auch einen Comic.

Marino war im Kurs «Lesetheater» und er hat es sehr cool gefunden. Marino hat zuerst Geschichten gelesen und dann gespielt.

Olivia besucht den Kurs «Puppenspiel» und wird irgendwann auch ein Video machen. Sie wird Puppen basteln.

Mia und Nuria sind im Kurs «Im Altersheim vorlesen». Sie nehmen Bücher von zuhause mit oder suchen sie aus der Bibliothek aus. Nuria hat gerne alte Leute und freut sich auf das Vorlesen. Nuria hofft, sie trifft ihre Nachbarin beim Vorlesen. Sie hofft auch, dass die Geschichten den alten Leuten gefallen.

Nico, 4. Klasse

Unterstufen und Kindergarten Theater

Wir (Lotta und Levin) haben ein paar Erstklässler interviewt. Sie sind letztens nämlich mit dem Postauto nach Wald gefahren, wo sie an der Schule Wald ein Theater besuchten.

Dort ging es um Tipi Dudl der auf einem Hügel wohnte. Als wir die Erstklässler interviewten, sagten die meisten, dass es seeeeeehr langweilig war. Jemand ist anscheinend sogar eingeschlafen. Jemand hat gesagt, dass es aber alle cool gefunden haben.

Sie hatten anscheinend einen riesen STRESS, damit sie nach der Vorstellung das Postauto noch erreichten.

Lotta und Levin, 4. Klasse

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **März** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Freitag, 3. März

19.00 Uhr ökumenischer Weltgebetstag. Herzliche Einladung, am diesjährigen Weltgebetstag teilzunehmen.

Sonntag, 5. März

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Bläserquartett Rehetobel.

Sonntag, 12. März

10.30 Uhr ökumenischer Familien-Gottesdienst zum Suppentag mit Schülern und Schülerinnen der 6. Klasse in der kath. Kirche mit Pfrn. Ulrike Hesse und Cornelia Calligari. Anschliessend herzliche Einladung zum Suppenzmittag im Gemeindezentrum.

Sonntag, 19. März

9.45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfrn. Ulrike Hesse, Orgel: Frithjof Habenicht.

Sonntag, 26. März

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Vorankündigung Kirchgemeindeversammlung

Die **ordentliche Kirchgemeindeversammlung** findet am **Mittwoch, den 26. April 2023 um 19.30 Uhr**, in der evang. Kirche statt, bitte reservieren Sie sich schon jetzt das Datum. Die genaue Traktandenliste wird im nächsten Gmäändsblatt publiziert sowie den Stimmberechtigten per Post zugestellt werden.

Krabbelgruppe Flüüegpilz

Alle Kinder (0 bis ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Die nächsten Treffen finden am **Dienstag, 7. und 21. März von 09.15–10.45 Uhr** in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt. Auskunft bei Kathi Erni, 079 870 96 36 / kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Gespräche über Gott und die Welt

Im Altersheim «Krone», am **Dienstag, 14. und 28. März jeweils 10.00 Uhr** mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Konzerte in der Kirche

Sonntag, 12. März um 17.00 Uhr: Bläserensemble Brass 4.

Mitarbeit im Team vom Fiire mit de chliine

- Mitgestaltung eines Fiire mit einem Teammitglied
- Weiterbildungsmöglichkeiten (keine Konfession notwendig)

Fiire mit de chliine

Mitarbeit in der KIVO der evang. Kirche Rehetobel

- Willst Du mit neuen Ideen und viel Motivation das kirchliche Leben mitgestalten und dazu beitragen, dass unsere Kirchgemeinde wächst und gedeiht?

Interesse geweckt? Dann melde Dich bei
Jolanda Fehrlin, Präsidentin KIVO Rehetobel
079 276 39 06 | jfehrlin@gmx.ch

Kindernachmittag mit Osterkerzenbasteln

Mittwoch, 22. März 14.30–16.00 Uhr. Alle Kinder bis zur 4. Klasse sind herzlich eingeladen für das Osterfest zu basteln. Bitte bringt noch CHF 5.00 pro Kerze mit. Für einen Zvieri wird gesorgt. Anmeldung bei pfn.hesse@bluewin.ch.

Gestalte dir deine eigene Osterkerze!

Ad hoc Chor am Karfreitag

Der Ad hoc Chor trifft sich für seinen nächsten Auftritt am **Karfreitag, 7. April 2023 um 9.45 Uhr** im Gottesdienst.

Die Proben mit Franz Pfab finden an folgenden Daten statt: **14. März, 20. März, 28. März und 3. April 2023 jeweils um 19.30 Uhr** in der evang. Kirche.

Bitte Anmeldungen an pfn.hesse@bluewin.ch.

Trauercafé in Heiden

Am **1. März** ist wieder das Trauercafé von **9.00–11.00 Uhr** in der Jugendstube, gegenüber der reformierten Kirche Heiden, geöffnet. Neben dem Austausch mit anderen von Leid Betroffenen steht Ihnen professionelle seelsorgliche Begleitung zur Verfügung.
Informationen unter pfn.hesse@bluewin.ch.

Ökumenischer Weltgebetstag 2023 TAIWAN

am Freitag, 3. März 2023, 19.00 Uhr in der evang. Kirche.

Taiwan liegt zwischen dem chinesischen Festland und Japan, nördlich der Philippinen im Pazifik. Es ist kleiner als die Schweiz und von 100 Inselchen umgeben. In Taiwan bebt es über 1000 mal im Jahr. Das Thema der Liturgie ist: »Ich habe von eurem Glauben gehört« (Epheser 3,18) und wurde von Frauen vorbereitet.

Natürlich hoffen wir, dass sie auch dieses Jahr mit uns feiern.

Verena Fässler und Elisabeth Brassel

Ökumenische Seniorenferien

Ökumenische Seniorenferienwoche von **3.–9. September 2023** in Bad Buchau, Oberschwaben, Deutschland.
Ab Ende März finden Sie Flyer und Anmeldezettel in den Kirchen von Heiden und Rehetobel.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Mittwoch, 1. März

09.00 Uhr Trauercafé in der Jugendstube im evang. Kirchengemeindehaus Heiden.

Freitag, 3. März

19.00 Uhr ökum. Gottesdienst zum Weltgebetstag in der evang. Kirche Rehetobel.

Mittwoch, 8. März

15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Samstag, 11. März

OS Projekttag, Rehetobel

17.30 Uhr Eucharistiefeier, Heiden mit Krankensalbung.

Sonntag, 12. März

10.30 Uhr ökum. Gottesdienst zur Fastenzeit mit den 6. Klässlern in der kath. Kirche Rehetobel, anschliessend Suppenzmittag im Gemeindezentrum. Wir bitten um Entschuldigung, dass im Postversand die Briefe von Rehetobel und Wolfhalden vertauscht worden sind.

Samstag, 25. März

17.30 Uhr Eucharistie- und Versöhnungsfeier, Rehetobel.

www.se-ueb.ch

Ostermärtli 2023

Kein Aprilscherz: Ostermärtli 2023 des Gemischtchors am 1. April von 10.00–14.00 Uhr im Gemeindezentrum.

Zusammen mit unserem Chor und einigen Projektsängern studierte der Dirigent Peter Vonbank ein kurzes Liedprogramm ein. Es trägt den Titel **«Sparkling Spring»** und wird Sie sogleich in Frühlingsstimmung versetzen. Das Konzert beginnt um 11.00 Uhr. Anschliessend findet das traditionelle Spaghetti-Essen statt.

Vorher und nachher können Sie Türkränze und frühlingshafte Blumenarrangements kaufen sowie unsere beliebten Butterzöpfe. Und wie immer bieten wir auch Kuchen und Torten zum Kafi oder anderen Getränken an.

Diesmal ist wieder der **Ornithologische Verein** mit österlichen Tieren dabei. Auf einem Rätselparcours, zum Thema Vogelnamen, winken zudem kleine Preise.

Der Gemischtchor Rehetobel freut sich sehr auf Ihren Besuch und das gemütliche Zusammensein.

*Für den Gemischtchor,
Monika Golay-Boller*

Konzert des Bläserquartetts Brass 4

Am Sonntag, 12. März 2023 um 17.00 Uhr in der evang. Kirche Rehetobel (Türöffnung 16.30 Uhr).

Am Sonntag, 12. März 2023 lädt die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel im Rahmen der Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel» zum Konzert des Bläserquartetts Brass 4 ein.

Das Quartett besteht aus:

Heinz Saurer und André Meier – Trompeten
Adrian Weber und Sebastian Koelmann – Posaunen
Gespielt wird Musik von Cipriano de Rore, Pauline Oliveiros, Jan Koetsier, Leonard Bernstein und Enrique Crespo.
Das Blechbläserquartett lässt epochen- und stilüberschreitende Klänge in einem farbenfrohen und vielseitigen Konzertprogramm in der reformierten Kirche Rehetobel erklingen.

Kammermusik für Trompeten und Posaunen stellt eine Rarität dar. Dabei wurde seit je wertvolle und reiche Musik für diese Besetzung geschrieben, denn beide Instrumente haben eine Vergangenheit, die in die älteste Geschichte überhaupt zurückreicht.

Wir freuen uns auf zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer.
Eintritt frei (Kollekte).

Renata Fischer

Der Star – Vogel des Monats März

Ab Mitte/Ende Februar finden sich die Stare bei uns ein. Der Star ist ein Teilzieher, d.h. nicht alle Stare ziehen im Spätherbst in südlichere Gefilde. Einige von ihnen verbringen mittlerweile den Winter bei uns in der Schweiz, allerdings in tieferen Lagen. Jene, die in den Süden ziehen, fliegen bei Tag/Nacht nach Südeuropa oder Nordafrika. Der Star ist ein lustiger Geselle, beherrscht er doch die Fähigkeit, andere Laute fast in Perfektion nachzuahmen. So konnte ich im letzten Frühjahr/Sommer einen Star regelmässig beobachten, wie er in Nachbars Garten eine miauende Katze imitierte. Auch das Dadü-Dadü der Polizei-, Feuerwehr- oder Notarztautos äffte er dermassen gut nach, sodass jedes Mal ein Lächeln über mein Gesicht huschte. Der Star ist ein Meister der Imitation. Scheinbar haben Sänger mit den längsten Strophen und dem grössten und vielseitigsten Repertoire die besten Chancen bei den Weibchen. Nebst den nachgeahnten Gesängen hört man auch laute, langgezogene Pfeiftöne sowie leisere knarrende, knackende und klickende Laute. Schon früh im Frühjahr beziehen viele dieser munteren Gesellen ihre Brutplätze. Sie singen nahe bei den Nistplätzen auf exponierten Warten. Den Gesang unterstreichen sie, indem sie sich aufplustern und mit den Flügeln schlagen. Als Höhlenbrüter ist der Star bei der Wahl der knappen Brutplätze nicht wählerisch. Er brütet in alten Specht- oder Baumhöhlen, unter Firstziegeln, Mauerlöchern sowie in Nisthilfen. Die wichtigsten Merkmale sind: schwarz mit purpurfarbenem, grünem und blauem metallischem Glanz; im Herbst auffallend weiss getüpfelt (schaut man genau hin, sind es viele kleine, weisse Herzen); kurzer Schwanz; beide Geschlechter gleich; Schnabel zur Brutzeit gelblich, im Winter dunkel; Junge ungefleckt, erdbraun; läuft ruckartig; schneller gradliniger Flug, oft in grossen Schwärmen; Grösse 19–22 cm, Gewicht 75–90 g. Das Gelege (1–2 pro Brutsaison) umfasst 4–6 Eier; die Brutdauer beträgt 12–13 Tage und die Nestlinge sind nach 20 Tagen flügge. Der Star findet seine Nahrung meist auf Feldern, frisch gemähten Wiesen und Viehweiden. Sie besteht aus Würmern, Insekten, Beeren und weichen Früchten, wie z.B. Kirschen. Schwärme von lärmenden Staren, die kurz vor Einbruch der Dunkelheit zu ihren Schlafstätten ziehen, sind vielerorts ein gewohnter Anblick. Sie nächtigen einerseits gerne in Schilfgebieten aber auch mitten in Städten, wo sie zum Ärger der Menschen Verunreinigungen mit ihrem Kot verursachen.

Foto: Ruedi Aeschlimann

Statt uns zu ärgern über Hinterlassenschaften von Vögeln, wünsche ich mir, dass wir uns an ihnen erfreuen und das Positive, das sie uns geben mehr gewichten. So wünschen wir Ihnen einen von Vogelgezwitscher erfüllten Frühling und viel Freude in der Natur.

Ornithologischer Verein
Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin

Herzliche Einladung

zur ord. Hauptversammlung am Freitag, 10. März 2023, um 19.00 Uhr, in der Scheidweghütte.

Der Verkehrsverein heisst Sie ganz herzlich willkommen.

Gestalten Sie mit und unterstützen Sie uns bei unseren Aktivitäten zum Wohl unseres Dorfes.

Verkehrsverein Rehetobel,
Hansruedi Traber

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

Hauptversammlung der Lesegesellschaft im «Dorf 5»

An der diesjährigen Hauptversammlung der Lesegesellschaft Dorf vom 8. Februar stellten sich vorgängig die Kantonsrats-Kandidatinnen Sarah Kohler, Isabelle Ledergerber und der Kantonsrats-Kandidat Patrick Langenauer kurz vor. Jeder nutzte die Gelegenheit, auf ihre/seine jeweiligen politischen Schwerpunkte aufmerksam zu machen und äusserte sich zu den Themen Bildung, Finanzen, Ausländerstimmrecht oder Gemeinde-Fusionen.

Nach einem lebhaften Gespräch über die gewonnenen Eindrücke – in Abwesenheit der drei Betroffenen – entschied sich die Mitgliedschaft in der Abstimmung dafür, Sarah Kohler offiziell als alleinige Kantonsrats-Kandidatin zu portieren.

Auch wenn die Lesegesellschaft Dorf mit dem Handeln des Gemeinderates nicht immer gleicher Meinung ist, wird die Mitarbeit bei den nicht immer leichten Aufgaben dankbar gewürdigt. In diesem Sinne unterstützen die Versammelten mehrheitlich die Wiederwahl aller Kandidierenden. Unbestritten war die Wahlempfehlung für die GPK-Mitglieder.

Auch an dieser Hauptversammlung konnte das Präsidium der Lesegesellschaft nicht besetzt werden, aber es bleibt die Hoffnung, dass sich im Laufe des Jahres noch jemand für das Präsidium oder die Mithilfe im Vorstand entschliessen kann.

Weiterhin ist ein reges Interesse an den Führungen durch das Textildorf mit seiner Geschichte festzustellen. Der schriftliche Text des Audioguides auf der Homepage textildorf.ch ist nun auf Französisch, Italienisch und Englisch verfügbar.

Am Ende der Versammlung musste das langjährige Vorstandsmitglied Anita Kast verabschiedet werden. Sie engagierte sich unter anderem für das «Textildorf hörbar», leistete vielfältige Übersetzungsarbeit und berichtete im Gmäändsblatt über die Aktivitäten der Lesegesellschaft.

«Konzerte in Rehetobel»

Am Sonntag, 12. März spielt das Bläserquartett Brass 4 in der Kirche Rehetobel (siehe Ausschreibung in diesem Gmäändsblatt).

Erneut fragte der Klarinetist Dimitri Ashkenazy für die Aufführung einer Mahler-Sinfonie an. Da die Anfragen bei Stiftungen erfolgreich verliefen, wird er zusammen mit dem Ensemble Onyx am Sonntag, 2. Dezember in Rehetobel spielen.

Für die Lesegesellschaft Dorf
Renata Fischer

Die SP empfiehlt die Wiederwahl des Gemeinderates, Gemeindepräsidenten und der GPK

Die SP unterstützt die Wiederwahl aller Mitglieder des Gemeinderates, der GPK sowie des Gemeindepräsidenten. In den letzten Jahren kann man feststellen, dass es immer schwieriger wird, Personen zu finden, die sich für die Wahl in eine politische Behörde zur Verfügung stellen. Die Bereitschaft, sich während der Freizeit fürs Gemeinwohl einzusetzen, nimmt ab. Mit der Unterstützung zur Wiederwahl des Gemeinderates und des Gemeindepräsidenten geht es der SP aber nicht um eine blinde Gutheissung sämtlicher Aktivitäten und Entscheide des GR. Mit ihrer Wahlempfehlung will die SP vor allem ihre Wertschätzung für das Engagement der Mitglieder der beiden Behörden GR und GPK zum Ausdruck bringen und dafür danken, dass sie sich nochmals für eine Amtsdauer zur Verfügung stellen.

*Im Namen der SP, Ortsgruppe Rehetobel,
Anne Zesiger Hotz*

148. Hauptversammlung der MGBB Rehetobel

Am 11. Februar trafen sich die Musikantinnen und Musikanten im kleinen Saal des Gemeindezentrums zur 148. Hauptversammlung der MG Brass Band Rehetobel. Der Präsident Fredi von Siebenthal und der Dirigent Benny Markl haben mit ihren jeweiligen Jahresberichten das vergangene Vereinsjahr Revue passieren lassen.

Erfreulicherweise konnten auf die HV 2023 drei neue Eintritte bekanntgegeben werden und die Musikgesellschaft kann mit voller Besetzung ins neue Vereinsjahr starten. Dies gestaltet sich wiederum als sehr abwechslungsreich und probenintensiv.

Bereits im April steht das erste Konzert an. Gemeinsam mit den Woodshockers aus Deutschland findet in Rehetobel ein Frühlingkonzert statt. Dieses Konzert gilt unter anderem als Vorbereitung für den Kantonalen Musiktag in Ruswil LU, welcher am Wochenende vom 10. und 11. Juni stattfindet. Die zweite Jahreshälfte steht dann ganz im Zeichen unserer Abendunterhaltungen am 11. und 18. November.

Natürlich ist die Musikgesellschaft auch in diesem Jahr mit weiteren Auftritten und Ständli im Dorf unterwegs. Alle Daten zum Jahresprogramm sind auf der Homepage www.mg-rehetobel.ch aufgeschaltet.

Nach den Annahmen der diversen Geschäfte sowie den Wiederwahlen in den verschiedenen Gremien war die Zeit gekommen für die Ehrungen. Es ist immer schön für einen Musikverein, wenn er treue Musikanten und Musikantinnen ehren darf. Sei es für die (fast) lückenlose Anwesenheit an den Proben oder für langjährige Mitgliedschaften. In diesem Jahr konnten zwei Musikanten geehrt werden:

- Marcel Bänziger als Eidgenössischer Veteran für 35 Jahre Aktivmitgliedschaft.
- Andrea Rechsteiner als Kantonale Veteranin für 25 Jahre Aktivmitgliedschaft.

Für Marcel Bänziger mit seinen 35 Jahren Mitgliedschaft wurde eine Laudatio vorgetragen, worin sein musikalisches und persönliches Engagement für die Musikgesellschaft

Rehetobel gewürdigt wurde. Die beiden Geehrten wurden mit Geschenken und einem grossen Applaus von der Versammlung für ihren Einsatz verdankt.

Mit einem Dank des Präsidenten an alle Mitglieder für ihren Einsatz zum Wohle des Vereins wurde die 148. Hauptversammlung beendet.

An dieser Stelle möchten wir unseren GönnerInnen, HelferInnen und all jenen, die uns in jeglicher Art und Weise unterstützt haben und weiterhin unterstützen, ein grosses Dankeschön aussprechen. Wir sind motiviert und freuen uns auf das kommende abwechslungsreiche Vereinsjahr.

*MGBB Rehetobel,
Nadja Andres*

Bitte für uns Vereinsbons sammeln und unterstützen!

Herzlichen Dank!

Hauptversammlung und Auftritt des Gemischtchors

Am 17. Februar 2023 traf sich der Gemischtchor vollzählig zu seiner Hauptversammlung. Die statutarischen Geschäfte nahmen nicht allzu viel Zeit in Anspruch. Präsidentin Barbara Eugster liess in ihrem Jahresbericht die Ereignisse von 2022 Revue passieren. Es war nach den Einschränkungen durch die Corona-Pandemie das «Jahr 1», in dem endlich wieder zahlreiche Choraktivitäten stattfinden konnten. Gleich drei Anläufe waren nötig, um die immer wieder vorbereiteten Chorkonzerte im November in Lustenau und Rehetobel durchzuführen. Auch neue Chorfotos sind entstanden, sodass der Internetauftritt entsprechend aufgefrischt daher kommt. Bei allen Anlässen kam auch die Pflege der Chorgemeinschaft nicht zu kurz. Insbesondere der zweitägige Ausflug ins Berner Oberland wird bei den Sängerinnen und Sängern in Erinnerung bleiben.

Sämtliche Vorstandsmitglieder wurden bei den Gesamterneuerungswahlen bestätigt. Auch Dirigent Peter Vonbank wurde wiedergewählt. Einzig beim Revisorenteam gab es einen Sitz neu zu vergeben. Andreas Bruderer ersetzt die zurückgetretene Revisorin Susi Andres. Der Chorkassier konnte, aufgrund erfreulicher Sponsorenbeiträge im Zusammenhang mit den beiden Konzerten im vergange-

nen November und Einnahmen aus den Helfereinsätzen anlässlich des Musikfestes Heiden, eine beinahe ausgeglichene Rechnung präsentieren.

Viel Raum nahmen die Ehrungen ein. Zahlreiche Mitglieder durften von der Präsidentin für 10-, 15- und gar 35-jährige Mitgliedschaft im Gemischtchor ein persönliches Geschenk entgegen nehmen. Die Mitgliederzahl ging leider etwas zurück. Einige langjährige Chorgespännli haben sich an der Hauptversammlung aus dem Chor verabschiedet. Der Chor hofft sehr, diese Lücken sobald als möglich wieder schliessen zu können. Neue Sängerinnen und Sänger sind herzlich eingeladen, bei einer Chorprobe, jeweils mittwochs um 20.00 Uhr, zu schnuppern.

Einen Tag nach der Hauptversammlung trat der Gemischtchor im Altersheim «Krone» auf und unterhielt die Bewohnerinnen und Bewohner und ihre Angehörigen mit einem bunten Liederstrass. Besonders die Volkslieder sangen die Zuhörerinnen und Zuhörer mit Begeisterung mit.

Schon bald ist der Chor wieder zu hören, nämlich anlässlich des **Ostermärtlis vom 1. April 2023**. Der Chor freut sich auf zahlreiche Besucherinnen und Besucher.

Für den Gemischtchor, Annelies Rutz

Herzlichen Dank, dass Sie uns mit dem Vereinsbon der Migros unterstützen!

bibliothek rehetobel

Blutbuche von Kim de l'Horizon

Kim hat mit diesem Werk den deutschen Buchpreis 2022 erhalten. Um es jedoch gleich vorneweg zu nehmen: Dieses Buch war teilweise eine Herausforderung. Fesselnd, anstrengend zugleich, auch poetisch und faszinierend.

In der Geschichte lebt die Non-binäre Hauptperson in Zürich. Doch dann erkrankt die Grossmeier (Grossmutter) an Demenz und so erzählt die Ich-Person Bruchstücke aus ihrer Kindheit. Oft über die Grossmeier, über die

Meier (Mutter), die Blutbuche, welche früher im Garten der Familie stand oder über sich selbst. Sie schreibt über ihre Sexualität, das Gefühl in ihrem Körper zu leben, stellt sich jedoch auch Fragen zu ihrer Familie. Weshalb etwa hat sie nur einzelne, bruchstückhafte Erinnerungen an früher? Was ist mit ihrer Grosstante passiert, die als junge Frau verschwand? Und weshalb kann sich die Grossmeier kaum von ihrer früh verstorbenen Schwester abgrenzen?

*Für den Vorstand,
Alessandra Coricciati*

Frauenverein
Rehetobel

Der Frauenverein stellt sich vor

Am **Sonntagnachmittag, 19. März 2023, 14.15 Uhr** laden wir die breite Öffentlichkeit zu einem Unterhaltungsnachmittag in den **grossen Saal des Gemeindezentrums** ein. Bei Gesang und Tanz der **Trachtengruppe Schwellbrunn**, Kaffee und Appenzeller Süssigkeiten zeigen wir Ihnen, was wir normalerweise im Winterhalbjahr unseren Gästen ab ca. 60 Jahren bieten. Sie erfahren einiges aus der Geschichte des im Jahr 1884 gegründeten Vereins und dessen Veränderungen bis heute.

Eine Anmeldung ist nicht nötig, und der Eintritt ist frei. Wir lassen jeweils ein Säckli für eine Kollekte zirkulieren.

Wer gerne mit dem Auto zu Hause abgeholt werden möchte, kann dies unserer Präsidentin Käthi Wagner, Telefon 071 877 24 83, Mobile 078 617 27 24 oder Anita Kast, Telefon 071 877 14 20 mitteilen.

Wir freuen uns auf einen Nachmittag mit Jung und Alt.

Die Frauen des Frauenvereins

**KINDER- & JUGENDZIRKUS
SONJOLINOS FABRIK**

PROGRAMM 2023
TURNHALLE REHETOBEL, MIT BUFFET
SA, 18. MÄRZ 18:00 UHR
SO, 19. MÄRZ 10:30 UHR & 15:30 UHR
TICKETS UNTER WWW.SONJOLINO.CH

Familiennachmittag

29. März 2023 14 – 17 Uhr

Mehrzweckgebäude Rehetobel

Eintritt pro Kind Fr. 3.-

- ◆ Hüpfkirche
- ◆ Eine Geschichte 14.15 Uhr und 15.30 Uhr
- ◆ Basteln mit Bernadette (kostet extra)
- ◆ Schminken bei Eveline (kostet extra)
- ◆ und andere Überraschungen
- ◆ Kaffeestube

RAIFFEISEN

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Jugend

Mo	Jeweils	08.45 – 09.45	ELKI (Eltern-Kind-Turnen)	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------	---------------	-----------	----

Zur Zeit üben wir für die Abendunterhaltung.
Für Infos: vrenei.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 20.00	Hallenstraining	TH
----	---------	---------------	-----------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Do	Jeweils	18.00 – 19.00	Pilates	GZ/kleiner Saal
----	---------	---------------	---------	-----------------

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallenstraining	GZ
----	---------	---------------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

www.sportverein-rehetobel.ch

TURNUNTERHALTUNG

ZAPPEN!

Tombola, Barbetrieb & Musik mit den Rosenprinzen
Gemeindezentrum Rehetobel

Freitag, 24. März 2023

Saalöffnung: 18:30 Uhr / Programmbeginn: 20 Uhr
mit Menü

Samstag, 25. März 2023

Saalöffnung: 13 Uhr / Programmbeginn: 13:30 Uhr
mit Kuchenbuffet

Saalöffnung: 18:30 Uhr / Programmbeginn: 20 Uhr
mit Menü

RAIFFEISEN

Herz-Kreislauf-Stillstand, Herzinfarkt, Schlaganfall – es kann Jeden treffen.

Besuchen Sie daher den

Komplett-Kurs für Massnahmen zur Wiederbelebung (BLS-AED-SRC Komplett)

Im Kurs BLS-AED-SRC Komplett (Generic Provider) erlernen Sie die wichtigsten lebensrettenden Massnahmen zur Wiederbelebung und deren Vertiefung und Anwendung bei Erwachsenen und Kindern in unterschiedlichen Situationen.

Samstag, 18. März 2023, 9.00 bis 12.00 Uhr

Ort: Gemeindezentrum Rehetobel
Dauer: 3 Stunden
Kosten: CHF 100.00/Person
Voraussetzungen: keine
Zertifikat: Gültigkeit 2 Jahre

Anmeldung bis spätestens 13. März 2023 direkt unter:
<https://samariter-rehetobel-wald.ch/de/kurse-2023>

Auskünfte: Roland Böhler, 071 340 06 48, E-Mail: robo61@bluewin.ch.

Solardorf Rehetobel

Von Pflanzenkohle, Sonnenenergie und Zukunftschancen

Einladung zur Mitgliederversammlung des Vereins Solardorf Rehetobel am **Donnerstag, 30. März 2023, um 19.00 Uhr** im «Dorf 5».

Zur ordentlichen Mitgliederversammlung gehört dieses Jahr pünktlich um 19.00 Uhr die Inbetriebnahme des vereinseigenen Kon-Tiki zur Pflanzenkohleherstellung, inkl. kulinarischer Abwärmenutzung. Lassen sie sich überraschen, wir freuen uns auf viele Vereinsmitglieder und Interessierte!

Für den Vorstand, Christian Eisenhut

Veranstaltungshinweis Kino Rosental, Heiden

Sonntag, 5. März 2023, 19.00 Uhr

Dokumentarfilm in Zusammenarbeit mit palliative ostschweiz

Tiger und Büffel

Der Karatemeister Bruno Koller will sich von seiner Alzheimer-Diagnose nicht aufhalten lassen. Filmemacher Fabian Biasio begleitet den eigenwilligen Kämpfer und seine Familie während acht Jahren mit der Kamera.

Der Dokumentarfilm erzählt die Geschichte des gebürtigen Appenzellers Koller, der 26-jährig mit Frau und Kleinkind nach Japan reist, um von den Besten zu lernen, der international Erfolge feiert, der als Karatelehrer in Luzern zur lebenden Legende wird, der sein Leben dem Kampf

widmet und der plötzlich mit einem völlig neuen Gegner – oder Lehrer? – konfrontiert wird: Alzheimer-Demenz.

Anschliessendes Gespräch mit Regisseur Fabian Biasio und Katharina Linsi von palliative ostschweiz

Sonntag, 19. März 2023, 19.00 Uhr

Ein Dorf macht Schule: Schweizer Dokumentarfilm aus dem Wallis

Bratsch

Bratsch, ein 500-Seelend-Dorf oberhalb von Gampel in den Walliser Bergen: Das Dorf kämpft mit dem Wegzug seiner Bewohnenden, das Schulhaus steht leer. Bis 2016, als mit

Damian Gsponer ein innovativ und fortschrittlich denkender junger Mann das Schulsystem revolutioniert.

Bratsch ist eine sehenswerte, äusserst interessante Dokumentation, welche zum Nachdenken anregt.

Gibt es daraus Erkenntnisse für das bestehende Schulsystem?

Über diese und weitere Fragen diskutieren anschliessend Regierungsrat Alfred Stricker, Bildungs- und Kulturdirektor und Bettina Schoch, Lehrperson.

Astrid Mucha

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzeleraudland
Telefon 071 891 36 30

März '23 Rosental. Das Kino.

Mi 1.3. 16:30	Maurice, der Kater	6/4	D
Fr 3.3. 20:00	Die Nachbarn von Oben	12/10	dialekt
Sa 4.3. 17:00	Close	12/10	F/d
Sa 4.3. 20:00	Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song	6/4	E/d
So 5.3. 15:00	Die Schnecke und der Buckelwal	6/4	D
So 5.3. 19:00	Tiger und Büffel mit Regisseur Fabian Biasio	12/10	dialekt
Di 7.3. 14:15	Nachmittagskino: Le Otto Montagne	10/8	Ital/d
Di 7.3. 19:30	Umami – Der Geschmack der kleinen Dinge	10/8	D
Mi 8.3. 16:30	Die Schnecke und der Buckelwal	6/4	D
Mi 8.3. 20:00	Cinèclub: Gaza mon amour	16/16	OV/d
Fr 10.3. 20:00	The Son	14/12	E/d
Sa 11.3. 17:00	Close	12/10	F/d
Sa 11.3. 20:00	Caveman	12/10	D
So 12.3. 15:00	Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer	6/4	D
So 12.3. 19:30	Umami – Der Geschmack der kleinen Dinge	10/8	D
Di 14.3. 19:30	Die Nachbarn von Oben	12/10	dialekt
Mi 15.3. 16:30	Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer	6/4	D
Fr 17.3. 20:00	Die Fabelmans	12/10	D
Sa 18.3. 17:00	Caveman	12/10	D
Sa 18.3. 20:00	The Son	14/12	E/d
So 19.3. 15:00	Mumien – Ein total verwickeltes Abenteuer	6/4	D
So 19.3. 19:00	Bratsch – ein Dorf macht Schule mit Regierungsrat Alfred Stricker und Lehrerin Bettina Schoch	6/4	dialekt
Di 21.3. 19:30	Close	12/10	F/d
Mi 22.3. 16:30	Die Schnecke und der Buckelwal	6/4	D
Fr 24.3. 20:00	Die Fabelmans	12/10	D
Sa 25.3. 17:00	Tiger und Büffel	12/10	dialekt
Sa 25.3. 20:00	Filmhit		
So 26.3. 15:00	Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker	6/4	D
So 26.3. 19:30	Die Fabelmans	12/10	D
Di 28.3. 19:30	Die Fabelmans	12/10	D
Mi 29.3. 16:30	Peter Hase 2 – Ein Hase macht sich vom Acker	6/4	D
Fr 31.3. 20:00	The Son	14/12	E/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 30

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

www.kino-heiden.ch

Beliebte Lektüre in Rehetobel: Vor 25 Jahren verschwand der «Häädler Kalender»

In Rehetobel war, der wegen seines Erscheinungsortes Heiden «Häädler Kalender» genannte Neue Appenzeller Kalender, verbreitet und beliebt. Vor 25 Jahren erschien mit dem 1998er Kalender die letzte Ausgabe.

Als Konkurrenzprodukt zum wesentlich älteren Appenzeller Kalender wurde 1866 erstmals der «Häädler Kalender» (auch neuer Appenzeller Kalender genannt) herausgegeben. Ab 1872 sorgte die Druckerei Weber, Heiden, für den Druck und Vertrieb, und ab 1933 war Firmeneigentümer Konrad Sonderegger während fast sechzig Jahren als Kalendermacher tätig. Mit einer Jahresauflage von rund 10'000 Exemplaren war die Publikation mit ihrem vielseitigen Inhalt fast in jedem Haushalt der Region Vorderland-Rheintal anzutreffen. Die Liquidation der Druckerei Weber führte zur Abtretung der Verlagsrechte an den in Schwellbrunn ansässigen Appenzeller Verlag, der den «Häädler Kalender» in den heutigen, seit über 300 Jahren erscheinenden Appenzeller Kalender integrierte.

Beliebte Appenzeller Witze

Besonderer Beliebtheit erfreuten sich die zu jedem «Häädler Kalender» gehörenden Appenzeller Witze, die aus dem Fundus von Witzologe und Lehrer Ruedi Rohner, Heiden, stammten. Dazu eine Kostprobe: Ein Appenzeller wurde wegen Diebstahls angeklagt und hatte vor Gericht zu erscheinen. Dank der überzeugenden Verteidigung des Advokaten endete die Verhandlung mit einem Freispruch. Nach dem Verlassen des Gerichtssaals klopfte der Appenzeller dem Rechtsanwalt anerkennend auf die Schulter und rühmte: «Guet hend Ehr's macht, Herr Tokter! I ha selber bald globt, i hei nöd gschtole!»

1998 erschien die letzte Ausgabe des «Häädler Kalender», dessen stets wiederkehrendes Merkmal die Dorfansicht von Heiden war.

Peter Eggenberger, Text und Bild

Kinderartikelbörse

► Neu mit Abendverkauf
Freitag 24. März 2023
20.30 - 21.30 Uhr
Kursaal, Heiden

► Samstag 25. März 2023
8.30 - 10.30 Uhr

Frühlings- und Sommerkleider
ab Babygrösse 50 bis Teenagergrösse 176,
Schuhe und weitere saisonale Kinderartikel.

Nur Bargeldbezahlung möglich.
Bitte Einkaufstasche mitbringen.

Informationen und Kontakt
Nicole Naef
079 794 19 57 oder
boerse@haedler-frauen.ch
www.haedler-frauen.ch

Pfadi Schnuppertag Heiden

Samstag, 18. März 2023, 13.30 Uhr

Pfadiheim Gstaldenbach in Heiden

Weitere Infos findest du auch unter
<https://www.pfadiheiden.ch>.

ZÄHNER Johannes Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

Wir sanieren und reparieren auch für Sie!

appenzeller pellets
wärme für morgen

www.appenzellerpellets.ch

Gutes Jahresergebnis für die Raiffeisenbank Heiden

- Die Raiffeisenbank Heiden erzielte 2022 einen Gewinn von 0.5 Millionen Franken.
- Das Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft nahm um 12.4 Prozent zu.
- Die Kundeneinlagen sind um 7 Millionen Franken gestiegen.
- Das Hypothekarvolumen erhöhte sich um 24 Millionen Franken.

Die Raiffeisenbank Heiden konnte ihre starke Position weiter ausbauen. Die Kundeneinlagen haben um 1.0 Prozent auf 719 Millionen Franken zugenommen und die Hypothekarforderungen um 3.2 Prozent auf 783.7 Millionen Franken. Der Depotbestand betrug per Ende Jahr 162.5 Millionen Franken.

Erfreuliche Ertragsentwicklung

Der Nettoerfolg aus dem Zinsgeschäft erhöhte sich um 614'452 Franken auf 8.9 Millionen Franken. Der Erfolg aus dem Kommissions- und Dienstleistungsgeschäft ist um 238'992 Franken auf 2.167 Millionen Franken gestiegen. Trotz des volatilen Marktumfelds fällt der Erfolg aus dem Handelsgeschäft mit 642'215 Franken über dem Vorjahresniveau aus (Vorjahr: 556'907 Franken). Der Geschäftsertrag hat insgesamt um 933'546 Franken auf 11.9 Millionen Franken zugenommen.

Per Jahresende beschäftigte die Raiffeisenbank Heiden 37 Mitarbeitende, davon 3 Auszubildende. Der Personalaufwand ist deshalb um 313'158 Franken und der Sachaufwand um 114'527 Franken gestiegen.

Die Cost-Income-Ratio ist durch die Ertragssteigerung um 0.7 Prozentpunkte von 55.5 Prozent auf 54.8 Prozent gesunken. Dies ist für eine Retailbank in der Grösse der Raiffeisenbank Heiden ein solider Wert.

Wachstum im Bilanzgeschäft

Die Kundeneinlagen sind im abgelaufenen Geschäftsjahr um 6.95 Millionen Franken auf 719 Millionen Franken angestiegen. Das Hypothekarvolumen hat ebenfalls zugenommen und lag per Jahresende bei 783 Millionen Franken. Die übrigen Forderungen gegenüber Kunden sind von 31 Millionen Franken auf 27.5 Millionen Franken gesunken.

Gut aufgestellt für die Zukunft

Mit einem Jahresgewinn von 0.494 Millionen Franken (Vorjahr: 0.448 Millionen Franken) für das Geschäftsjahr 2022 stärkt sie ihre Eigenkapitalbasis erneut.

Auskünfte:

Jürg Baumgartner

Vorsitzender der Bankleitung Raiffeisenbank Heiden

☎ 071 898 83 62 ✉ juerg.baumgartner@raiffeisen.ch

Sarah Kohler in den Kantonsrat

Foto: Andi Keller, Fotografie

Die Lesegesellschaft Dorf empfiehlt Ihnen einstimmig, Sarah Kohler in den Kantonsrat zu wählen, weil sie mit ihrem breiten Erfahrungsschatz zur Entscheidungsfindung in den anstehenden Problemstellungen einen sachlichen Beitrag leisten kann. Pro und Kontra wägt sie gründlich und sachbezogen ab. In Rehetobel aufgewachsen ist sie im Kanton gut vernetzt, als Anwältin mit rechtlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen vertraut und kennt die Anliegen von Einzelpersonen, Familien, Familienbetrieben und KMUs. Wir kennen sie als Brückenbauerin und danken ihr, dass sie sich der Wahl in den Kantonsrat stellt.

Zu Vermieten

Schöne sonnige **2.5-Zimmer Wohnung**, Säholzstrasse 2, Rehetobel, ca 45 m².

Sehr günstig wegen Bauarbeiten. Die Wohnung kann weiterhin uneingeschränkt bewohnt werden. Bauzeit ungefähr ein Jahr.

Miete 500.– inkl. Heizung und Wasser

zaehner-holzbau@bluewin.ch, 079 355 65 43

Steuererklärung 2022

Benötigen Sie Hilfe beim Ausfüllen der jährlichen Steuererklärung?

Ich biete Ihnen eine individuelle Beratung an bis zur kompletten Erledigung der Formalitäten.

Absolute Diskretion ist selbstverständlich.

Marcel Rohner, Sonnhalde 2 c, Heiden
Telefon 079 360 85 13

Isabelle Ledergerber Das Leben bezahlbar machen. Aktiv werden für gerechte Löhne und Renten.

Gesamterneuerungswahlen vom 16. April 2023, Rehetobel
Kantonsrat (neu)

Isabelle Ledergerber,
Primarlehrerin, Midegg 68
www.sp-ar.ch/IsabelleLedergerber

«Dank dem Rotkreuz-Fahrdienst bleibe ich mobil und komme sicher ans Ziel.»

♥ Jetzt helfen
srk-appenzell.ch/spende

Jedes Jahr legt das Rote Kreuz beider Appenzell über 150'000 Kilometer zurück – im Auftrag unserer Fahrgäste.

Brauchen auch Sie Unterstützung?
Wir sind für Sie da.

071 352 11 50
srk-appenzell.ch/fahrdienst

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbe-
drohlichen Notfällen, Zahnärztlicher
Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Wandervorschläge auf:

www.rehetobel-tourismus.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rohrer@paus.ch

Reparaturen aller Art

Weitere Informationen auf: www.rehetobel.ch

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Ihr Ansprechpartner für:

Ausbesserungsarbeiten, Unterhaltsarbeiten,
Renovationen, Umbauten und Neubauten.

Wir beraten Sie gerne – 071 877 10 23

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

079 207 76 26

Appenzellerland über dem Bodensee!

appenzeller
heilbad

ganz
schön
erholsam

Schnupper-Fitnessabo mit Bad

Rundum ein Wellnessstag
nach dem Fitness ein wohltuendes Bad im warmen
Quellwasser – abwechslungsreiche Aufgüsse in
der Sauna – eine erholsame Massage nach Wahl

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

**BENJAMIN
WAGNER**

PHYSIOTHERAPIE

Benjamin Wagner
dipl. Physiotherapeut HF

Schreinerstr. 7 – roter Platz
9000 Sankt Gallen
+41 (0)79 472 79 83
info@beniwagner.ch
www.beniwagner.ch

APPENZELLER ECHO

2. APRIL 2023 | PALMSONNTAG | 12 UHR

Wir feiern den Palmsonntag mit Musik von Josef Rempfler (Geige), Benjamin Rempfler (Hackbrett) und Walter 'Hirschli' Neff (Kontrabass). Es öffnet uns immer wieder das Herz, wenn diese drei hervorragenden und leidenschaftlichen Musiker bei uns aufmachen. Lasst Euch verwöhnen in schönster Atmosphäre mit Musik vom Feinsten und unserem wunderbaren Kulturmenue. Wir alle freuen uns sehr!

Brigitte Bänziger Kern
info@hauszurstickerei.ch
www.hauszurstickerei.ch
Telefon 076 741 24 76
Platzanzahl beschränkt
Bitte reservieren
Konzert+Essen Fr. 80.–
Türöffnung 11.30 Uhr

appenzell
kulturell

HAUS ZUR STICKEREI | UNTERRECHSTEIN 8 | HEIDEN

Vorschau 23. April | 15 Uhr | Literaturnachmittag und z'Vesper mit zwei bemerkenswerten Schriftstellerinnen | Ursula Pecinska und Doris Walser

restaurant
mineralbad

ganz
schön
gemütlich

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Rundum gemütlich und einladend
Reservieren Sie unser Restaurant exklusiv
für Ihre Familien- oder Geburtstagsfeier sowie
Ihren Vereins- oder Firmenanlass.
Herzlich willkommen bei Eric und seinem Team.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Elektroinstallationen und mehr ...

Beratung, Service,
Neu- und Umbauten
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

www.ewh.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Delikatessen-Fleisch
Lohnmetzgerei | Catering | André's Spezialitäten

Wir gestalten den Maxi Quartierladen Zelig neu!
Deshalb schliessen wir vom Montag 20. bis
Donnerstag 23. März 2023

**An die Wiedereröffnung am Freitag 24. und
Samstag 25. März 2023**

laden wir Sie herzlich zum einem Apéro mit einer
Degustation ein.

Delikatessen-Fleisch André Bühler
Langmosstrasse 31
9410 Heiden
071 891 13 31
www.delikatessen-fleisch.ch
info@delikatessen-fleisch.ch

Maxi Quartierladen Zelig
Uschi Graf
Mühltofel 495
9427 Wolfhalden
071 888 66 20

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im März
Malzkorn

Handlung Franziska Fuchs
9038 Rehetobel
Tel 071 877 12 90

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir danken herzlich für Ihre Kundentreue!

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Hansruedi Kast AG
Rehetobel

Alles aus einer Hand.

BETONTRANSPORTE

**GETRÄNKEHANDEL* MIT
RAMPENVERKAUF**

KIPPERTRANSPORTE

**GETRÄNKE -
HAUSLIEFERDIENST**

MULDENSERVICE

WINTERDIENST

**GETRÄNKE-KÜHLANHÄNGER
MIT PARTYINVENTAR**

DEPOT WÜRZER

*ab sofort bleibt der Getränkehandel
jeweils am Montag geschlossen.

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

wann	was	wo	wer
1. März, Mi. 09.00-11.00	Trauercafé in Heiden	Jugendstube Heiden	
1. März, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
3. März, Fr. 19.00	ökumenischer Weltgebetstag	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
3. März, Fr. 18.30-21.30	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
4. März, Sa. 08.30-16.30	Nothilfekurs	GZ	Samariterverein
4. März, Sa. 18.00	HV Ornithologischer Verein	Rest. Sonne	OV Rehetobel
4. März, Sa. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Sägholz
4. März, Sa. 20.15	Musik mit der Band «She happens» aus Basel	Rest. Dorf 5	Dorf 5
7. März, Di.	Schulbesuchstag	Schulhaus	Schule Rehetobel
8. März, Mi.	Internationaler Frauentag		
8. März, Mi. 15.15	kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
10. März, Fr. 19.00	HV Verkehrsverein	Scheidweghütte	Verkehrsverein
10.+11. März	Verbandswettschiessen 2023	Oberegg	Zimmerschützen
11. März, Sa.	Projekttag Oberstufe		Kirchen Rehetobel
12. März, So. 10.30	ökumenischer Suppentag mit 6. Klasse	kath. Kirche/GZ	Kirchen Rehetobel
12. März, So.	Abstimmungssonntag		
12. März, So. 17.00	«Brass4»-Bläserquartett	evang. Kirche	LG Dorf
13. März, Mo. 19.30-21.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
14. März, Di. 10.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
18. März, Sa. 18.00	Sonjolinis Fabrik	Turnhalle	Zirkus Sonjolino
18. März, Sa. 19.30	Sie+Er-Schiessen	GZ	ZS Dorf
18. März, Sa.	Projekttag Oberstufe		Kirchen Rehetobel
18. März, Sa. 08.30	Pflege Schutzgebiet Ettenberg	Ettenberg 5	rechtobler natur
18. März, Sa. 09.00-12.00	BLS-AED-SRC Komplet	GZ	Samariterverein
19. März, So. 10.30	Sonjolinis Fabrik	Turnhalle	Zirkus Sonjolino
19. März, So. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
19. März, So. 15.30	Sonjolinis Fabrik	Turnhalle	Zirkus Sonjolino
20. März, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
22. März, Mi. 14.30-16.00	Osterkerzenbasteln	evang. Kirche	
22. März, Mi. 13.00	Kantonaltagung	Grub	Landfrauen
24. März, Fr. 18.30	Abendunterhaltung	GZ	Sportverein
24. März, Fr. 20.30-21.30	Kinderartikelbörse	Kursaal Heiden	
25. März, Sa. 08.30-10.30	Kinderartikelbörse	Kursaal Heiden	
25. März, Sa. 13.00	Abendunterhaltung	GZ	Sportverein
25. März, Sa. 18.30	Abendunterhaltung	GZ	Sportverein
25. März, Sa. 18.00	Buure-Znacht und Stubete mit den «Neoländler»	Rest. Bären	
27. März, Mo. 19.00	Casino-Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
28. März, Di. 10.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
28. März, Di. 20.00	Kantonsratskandidaten – öffent. Einladung	GZ	
29. März, Mi. 14.00-17.00	Familiennachmittag	GZ	Rägeboge
30. März, Do. 19.00	HV Verein Solardorf	Rest. Dorf 5	Verein Solardorf
31. März, Fr. 17.30-20.00	Kind und Kunst im Kindergarten	Kindergarten	

Nächste Ausgabe:

Freitag, 31. März 2023

Redaktions- und Inserateschluss:

Montag, 20. März 2023

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Grüngutsammlung:

Montag, 20. März 2023

Montag, 3. April 2023

18.30 bis 19.00 Uhr

Buechschwendistrasse 3a
Wick Gartenbau GmbH

RECHTOBLER

Gemeindefachblatt

März 2023

Abfall einst und heute

Einige interessante Zahlen und Fakten wurden beim Abfallsymposium vorgestellt. So wurden im Jahr 1970 noch 300 kg Abfall pro Einwohner entsorgt, heute werden deren 700 kg der weiteren Verwertung zugeführt. Was passiert denn heute mit all diesem Abfall, wo doch Kreislaufwirtschaft angesagt ist. Beim Anlass zum **Jubiläum 50 Jahre Sitterschlaufe, vom Samstag, 13. Mai von 10.00–16.00 Uhr** kann man sich diese Fragen vor Ort erläutern lassen. Vor 50 Jahren wurde das Kehrichtheizkraftwerk (KHK) und die ARA Au, Rechenwaldstrasse 30/32 in St. Gallen in Betrieb genommen. Der Kehricht, den die Firma Thoma AG im Auftrag der A-Region einsammelt, wird im KHK verwertet. Wurde 1973 zu Beginn 45'000 Tonnen Abfall verbrannt, stieg die Menge bis 2020 auf 80'000 Tonnen an. Die Abfallentsorgung beruht auf gesetzlichen Grundlagen, wie dem Umweltschutzgesetz (USG) und der Verordnung für die Vermeidung und Entsorgung von Abfällen (VVEA) auf Bundesebene aber auch dem Abfallreglement Rehetschel. Zur Erinnerung, unser Abwasser wird der ARA Altenrhein zugeführt, gereinigt und in den Bodensee abgeleitet.

Im Rahmen des Symposiums wurden auch die Zertifikate für Recyclingmanager CAS-HSG verliehen. Ein Beruf der sich der Entsorgungs- und Recyclingbranche widmet. Denn die Kreislaufwirtschaft ist ein wichtiger Bestandteil der Netto Null Strategie des Bundes beim CO₂.

Ein weiterer Vortrag wurde von Dr. Peter Richner, Stellvertretender Direktor Empa zum Thema «Bauen neu gedacht» gehalten; von der Dreckschleuder zum Staubsauger, mit dem Focus auf die Zementindustrie. Deutlich höher reduzierte die Zementindustrie ihren CO₂ Ausstoss gegenüber dem schweizerischen Durchschnitt. Grosse Einsparpotenziale sind im Gebäudebereich (Wärme) und Verkehr noch vorhanden. Die Empa forscht an einem Beton mit negativer CO₂ Bilanz. Das heisst CO₂ wird aus der Atmosphäre entnommen und als Kohle in Beton eingelagert, und somit längerfristig gebunden. Mittels erneuerbarer Energie wird Wasserstoff gewonnen, mit CO₂ aus der Luft zu Methan (Erdgas) gewandelt, welches wiederum verflüssigt trans-

portiert werden kann. Mit Pyrolyse wird Energie gewonnen und als Abfallprodukt entsteht Kohle, welche dem Beton zugemischt werden kann. Natürlich kann die Kohle auch als Dünger verwendet werden, jedoch ist die Dauer der Einlagerung deutlich kürzer. Denn um das Netto Null Ziel bis 2050 des Bundes zu erreichen, müssen auch Prozesse umgesetzt werden, die das umweltschädliche Gas der Atmosphäre entziehen und längerfristig binden können.

Richard Sennhauser, Gemeinderat

Abschluss Wasserleitungersatz Oberdorf bis Reservoir Bürgerheim

Während einer 3-monatigen Bauzeit wurde die Wasserleitung vom Oberdorf bis zum Reservoir Bürgerheim ersetzt. Die Instandsetzung der Böschung gegenüber der Parzelle Nr. 148 (Oberstädeliweg 16) wird mit den baulichen Umsetzungen der Ausweichstellen erfolgen. Die Kosten für das gesamte Projekt liegen im vorangeschlagenen Rahmen.

Jahresrechnung der Sozialen Dienste Vorderland

Der Gemeinderat hat die Jahresrechnung 2022 der Sozialen Dienste Vorderland AR (SDV) zur Kenntnis genommen.

**Abstimmungssonntag:
Sonntag, 16. April 2023
09.30 – 11.00 Uhr**

**Kommunale Gesamterneuerungswahlen
Urne beim Gemeindezentrum**

Parkdeck

Erfreulicherweise wurde das geforderte Ziel (44) reservierter Parkplätze nach der Fristverlängerung bis Mitte Februar 2023 deutlich erreicht. Die Gemeinde erarbeitet das Edikt für die geplante Abstimmung vom 22. Oktober 2023.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist auf **Freitag, 14. April 2023** terminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens Sonntag, 2. April 2023 der Gemeindekanzlei zuhänden des Gemeinderates einzureichen.

Monika Erzinger, Gemeindeschreiberin

Kommunale Gesamterneuerungswahlen, 16. April 2023

Sie wählen gültig, wenn Sie...

- die leeren Wahlzettel handschriftlich ausfüllen oder die vorgedruckten Wahlzettel handschriftlich abändern/ergänzen oder aber unverändert einlegen.
- maximal so viele Namen auf den Stimmzetteln stehen haben, wie Sitze in der jeweiligen Behörde zu vergeben sind (Gemeindepräsident/in 1 Sitz, Mitglieder des Gemeinderates 6 Sitze, Präsident/in der Geschäftsprüfungskommission 1 Sitz, Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission 4 Sitze, und Mitglieder des Kantonsrates 2 Sitze).
- keine ehrverletzenden Äusserungen und keine offensichtlichen Kennzeichnungen auf den Wahlzetteln anbringen.
- von jeder Vorlage nur je einen Zettel ins Stimmkuvert legen.

Gemeindekanzlei Rehetobel

Osterfeiertage 2023

Schalteröffnungszeiten Gemeindeverwaltung

Donnerstag, 6. April 2023: offen von 09.30–11.30 Uhr
Karf Freitag, 7. April 2023: geschlossen
Ostermontag, 10. April 2023: geschlossen

ab Dienstag, 11. April 2023: offen von 09.30–11.30 Uhr

Wir wünschen Ihnen schöne Osterfeiertage!

Pikettdienst ZAVLAR

In unaufschiebbaren Angelegenheiten, wie Todesfälle, erreichen Sie Frau Jeannette Eisenhut unter 079 249 17 47 oder Frau Livia Sinz unter 079 376 58 21.

**Frohe Ostern wünscht Ihnen das
Bestattungsamt- und ZAVLAR-Team!**

Umfrage zur Industrie- und Gewerbeentwicklung in Rehetobel

Sehr geehrte Damen und Herren

Die Gemeinde Rehetobel erarbeitet die Ortsplanungsrevision mit dem Richtplan und weiteren Komponenten.

Mit der vorliegenden Umfrage sollen die Bedürfnisse der angesiedelten Gewerbe- und Industriebetriebe aufgenommen werden. Wir bitten Sie, sich die Zeit zu nehmen, die Fragen zu beantworten und uns Ihre Antworten zur Umfrage bis am 30. April 2023 einzureichen.

Der QR-Code-Link zum Onlineformular kann auch auf www.rehetobel.ch aufgerufen werden und zusätzlich werden die Unterlagen in Papierform den Industrie- und Gewerbebetreibenden aus Rehetobel per Post zugestellt.

Auf Anfrage werden wir Ihnen die anonymisierten Ergebnisse gerne zur Verfügung stellen.

Die Gemeinde Rehetobel dankt Ihnen im Voraus für Ihre wertvolle Mitarbeit.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Gratulationen

2. April

Emil Sturzenegger, Buechschwendistrasse 3 89-jährig

6. April

Helena Rohner-Bänziger, Oberdorf 2 90-jährig

12. April

Bruno Kunz, Sägholzstrasse 28 81-jährig

16. April

Helga Diener-Brügel, Oberdorf 3 83-jährig

16. April

Max Lienert, Hauetenstrasse 4 91-jährig

17. April

Hansruedi Fehrlin, Lobenschwendistrasse 16 80-jährig

21. April

Eveline Mäser, Hauetenstrasse 4 82-jährig

24. April

Verena Graf-Laich, Dorf 7 82-jährig

25. April

Agnes Kunz-Angehrn, Oberstrasse 23 82-jährig

27. April

Hans Eggenberger, Oberdorf 3 92-jährig

28. April

Erika Eugster, Holderenstrasse 21 80-jährig

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Bruderer, Kilian Finn, geboren am 31. Januar 2023 in St. Gallen SG, Sohn des Bruderer, Stefan Yves und der Bruderer geb. Brülisauer, Martina, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfälle

Mäder geb. Siegrist, Astrid, gestorben am 3. März 2023 in Rehetobel AR, geboren 1934, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Muttener, Enrico, gestorben am 11. März 2023 in St. Gallen, geboren 1949, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Künzler, Walter, gestorben am 18. März 2023 in Rehetobel AR, geboren 1960, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Gemeinde Heiden im Appenzellerland über dem Bodensee

Arbeiten, wo andere Ferien machen! Unsere Gemeinde bildet das Zentrum des Appenzeller Vorderlandes.

Die Regionale Bauverwaltung der Gemeinden Heiden und Lutzenberg wird mit den beiden Gemeinden Rehetobel und Grub erweitert. Dafür suchen wir per 1. Juli 2023 oder nach Vereinbarung Verstärkung durch eine motivierte, lösungs- und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als

Bausekretär/in (80-100%)

Zusammen mit einem erfahrenen Team bearbeiten Sie selbständig die eingehenden Baugesuche und begleiten die Bauherren. Nach einer gründlichen Einarbeitungszeit sind Sie bereit, die Verantwortung für eine Gemeinde zu übernehmen und Stellvertretungen abzudecken.

Was wir uns von Ihnen wünschen

- Abgeschlossene kaufmännische oder bautechnische Grundausbildung
- Praxiserfahrung in einer öffentlichen Verwaltung oder einem Architektur-/Ingenieurbüro
- Interesse an bau- und umweltrechtlichen Aufgaben
- Zuverlässige, verantwortungsbewusste und effiziente Arbeitsweise mit hohem Qualitätsbewusstsein und Leistungsbereitschaft
- Freude im Umgang mit Kunden und guten mündlichen und schriftlichen Ausdruck
- Gute IT-Kenntnisse werden vorausgesetzt und Erfahrungen mit der Geschäftsverwaltungssoftware "CMIAXIOMA Bau" sind von Vorteil

Was wir Ihnen bieten können

- Ein engagiertes und aufgeschlossenes Team mit Spass an der Arbeit
- Ein interessanter und vielseitiger Aufgabenbereich in einem spannenden Arbeitsumfeld
- Ein Umfeld, in dem Sie selbständig arbeiten können und kurze Entscheidungswege haben
- Moderne Infrastruktur und attraktive Anstellungsbedingungen
- Förderung von Aus- und Weiterbildungen
- Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit für Home-Office

Wir freuen uns darauf, dass Sie unser Team in der zunehmend digitalen Welt verstärken! Susanne Rausch, Leiterin Regionale Bauverwaltung, 071 898 89 81 gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte.

Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen senden Sie bis 14. April 2023 an bewerbung@heiden.ar.ch.

www.heiden.ch

Rehetobel dankt – Kandidaten melden

Die Kulturkommission und der Gemeinderat bieten der Bevölkerung und den Vereinen die Möglichkeit an, bis zum **30. April 2023** für die vierte Verleihung von «Rehetobel dankt» Vorschläge einzureichen. Geehrt werden können Rehetoblerinnen und Rehetobler, Mitglieder von Rehetobler Vereinen und ebenfalls Personen, welche nicht in Rehetobel wohnen, jedoch in Rehetobel ein Gewerbe oder eine Galerie, etc. betreiben. Sie haben sich in einem oder mehreren Bereichen (Soziales, Sport, Kultur, Musik, Politik, usw.) in besonderer Art und Weise verdient gemacht. Der schriftliche Vorschlag sollte einen kurzen Lebenslauf beinhalten, sowie einen Beschrieb der besonderen Leistungen.

Einreichungen bitte an:

patrick.langenauer@rehetobel.ar.ch

Wir sind gespannt auf Ihre Vorschläge und danken fürs Mitwirken.

Patrick Langenauer, Gemeinderat

Gemeinde Heiden im Appenzellerland über dem Bodensee

Arbeiten, wo andere Ferien machen! Unsere Gemeinde bildet das Zentrum des Appenzeller Vorderlandes.

Die Regionale Bauverwaltung der Gemeinden Heiden und Lutzenberg wird mit den beiden Gemeinden Rehetobel und Grub erweitert. Dafür suchen wir per 1. Juli 2023 oder nach Vereinbarung Verstärkung durch eine motivierte, lösungs- und dienstleistungsorientierte Persönlichkeit als

Sachbearbeiter/in Bauadministration (50-70%)

Zusammen mit einem erfahrenen Team bearbeiten Sie selbständig die eingehenden Baugesuche und begleiten die Bauherren. Dabei unterstützen Sie das Team tatkräftig in seiner Erfüllung der hohen Dienstleistungsansprüche.

Was wir uns von Ihnen wünschen

- Abgeschlossene kaufmännische oder bautechnische Grundausbildung
- Praxiserfahrung in einer öffentlichen Verwaltung oder einem Architektur-/Ingenieurbüro von Vorteil
- Interesse an bau- und umweltrechtlichen Aufgaben
- Zuverlässige, verantwortungsbewusste und effiziente Arbeitsweise mit hohem Qualitätsbewusstsein und Leistungsbereitschaft
- Freude im Umgang mit Kunden und guten mündlichen und schriftlichen Ausdruck
- Gute IT-Kenntnisse werden vorausgesetzt und Erfahrungen mit der Geschäftsverwaltungssoftware "CMIAXIOMA Bau" sind von Vorteil

Was wir Ihnen bieten können

- Ein engagiertes und aufgeschlossenes Team mit Spass an der Arbeit
- Ein interessanter und vielseitiger Aufgabenbereich in einem spannenden Arbeitsumfeld
- Ein Umfeld, in dem Sie selbständig arbeiten können und kurze Entscheidungswege haben
- Moderne Infrastruktur und attraktive Anstellungsbedingungen
- Förderung von Aus- und Weiterbildungen
- Flexible Arbeitszeiten und Möglichkeit für Home-Office

Wir freuen uns darauf, dass Sie unser Team in der zunehmend digitalen Welt verstärken! Susanne Rausch, Leiterin Regionale Bauverwaltung, 071 898 89 81 gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte.

Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen senden Sie bis 14. April 2023 an bewerbung@heiden.ar.ch.

www.heiden.ch

Wahlempfehlungen Gemeinde

Die FDP Rehetobel empfiehlt die Wiederwahl des Gemeindepäsidenten sowie allen Mitgliedern des Gemeinderates und der Geschäftsprüfungskommission. Urs Rohner und das Gemeinderatskollegium haben in der abgelaufenen Amtsperiode verschiedene Projekte mit zukunftsweisender Bedeutung angepackt und Rehetobel zu neuem Schwung verholpen. Mit der Wiederwahl des bestehenden Exekutivgremiums hofft die FDP Rehetobel, auf die Aufrechterhaltung dieser Dynamik, mit der GKP als deren herausforderndem Sparringpartner.

Die FDP Rehetobel nimmt bedauernd zur Kenntnis, dass in der vierten aufeinanderfolgenden Vakanz auf kommunaler Stufe unsere Bevölkerung keine Auswahl hat. Die letzten drei Male standen jeweils nur ein FDP-Kandidat und am 16. April 2023 kein Kandidat für offene Gemeindeposten zur Wahl. Gerne hätte die FDP das Engagement der anderen örtlichen Organisationen für den Kantonsrat auch für den freiwerdenden Gemeinderatsitz begrüsst.

Wahlempfehlung Kantonsrat

Patrick Langenauer, Gemeinderat und Parteipräsident, wird von der FDP Rehetobel als einziger zur Wahl in den Kantonsrat empfohlen. Der 44-jährige Familienvater hat sich mit seinem Gemeinratseinsatz in den letzten 2.5 Jahren für unser Dorf verdient gemacht. Mit ihm als Kantonsrat gewinnt das Ausserrhoder Parlament eine vielinteressierte und engagierte Person, welche mit klaren Positionen in unterschiedlichen Themen zu überzeugen weiss. Als Gemeinderat kennt er vertieft die Eigenheiten und Bedürfnisse unserer Gemeinde, was angesichts der bevorstehenden Veränderungen in unserem Kanton von zentraler Bedeutung ist. Die FDP freut sich, dass der Gewerbeverein Rehetobel die Kandidatur von Patrick unterstützt.

Vorstand FDP Rehetobel

Abstimmungsergebnisse

www.rehetobel.ch

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Urnenabstimmung online veröffentlicht.

Wahlempfehlung für Sarah Kohler und ein Danke

Mit Sarah Kohler stellt sich eine Kandidatin für den Kantonsrat zur Wahl, die in der Vergangenheit einige Spuren in unserem Dorf hinterlassen hat. Als Präsidentin der Lesegeellschaft Dorf hat sie sich 2014 aktiv für das Ausländerstimmrecht eingesetzt. Zudem sind ihr kulturelle Anlässe ein grosses Anliegen und als Mitinitiantin für das «Textildorf hörbar» hat sie Rehetobel weit über die Gemeindegrenzen bekannt gemacht. Diese aktive Schaffenskraft braucht auch unser Kanton. Selbstbewusst zu unseren Wurzeln stehen und gleichzeitig offen für gesellschaftliche Änderungen eintreten. Sie vereinigt die Kunst vom Zuhören und sich aktiv einbringen optimal und als Juristin und Rechtsanwältin ist Sarah Kohler für die grossen Herausforderungen bestens vorbereitet. Sie verdient Ihre Stimme.

Abschliessend möchte ich mich bei allen Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern herzlich für das langjährige Vertrauen bedanken. Es war mir eine Ehre Rehetobel im Kantonsrat zu vertreten.

Andreas Zuberbühler, PU-Kantonsrat

Kantonsrat Michael Kunz dankt für Ihr Vertrauen

Sehr geehrte Wahlberechtigte aus Rehetobel

Ende Mai geht die laufende Legislatur des Kantonsrats zu Ende und damit auch meine Amtszeit. Sie haben mich im April 2016 gewählt und mir 2019 das Vertrauen nochmals ausgesprochen. Ich habe das Amt als Kantonsrat während all der Zeit mit grossem Interesse ausgeübt. Ich habe versucht, mich für die Anliegen der Bevölkerung einzusetzen und vor allem die soziale Gerechtigkeit nicht aus den Augen zu verlieren. Ein weiterer Schwerpunkt war mein Einsatz für eine nachhaltige Zukunft. Ihnen danke ich dafür, dass Sie mir diesen Einsatz ermöglicht haben.

Für die Wahl am 16. April empfehle ich Ihnen Isabelle Ledergerber als meine Nachfolgerin. Sie bietet Gewähr, dass Rehetobel weiterhin mit einer sozialen und grünen Stimme im Kantonsrat vertreten ist. Eine fortschrittliche Gemeinde wie Rehetobel braucht auch eine solche Vertretung auf kantonaler Ebene.

Ich danke Ihnen für Ihr Vertrauen!

Michael Kunz, Kantonsrat

Wir suchen

Für die kommende Saison suchen wir Unterstützung bei der täglichen Grundreinigung der Garderoben und sanitären Anlagen. Diese wird wahlweise morgens bis spätestens 10.00 Uhr oder abends nach 20.00 Uhr durchgeführt. Nähere Informationen dazu erteilt Ihnen Roman Hasler (roman.hasler@ar.ch).

Andrea Zürcher

Rechtobel – biodivers Gartengespräche 2023

Das erste Gartengespräch dieses Jahres findet am **16. April 2023 von 11.00 bis 13.00 Uhr** bei Matthias Rozinek im unteren Michlenberg 2 statt.

Anmeldungen bitte per Telefon 071 877 33 47 oder E-Mail info@biophil.ch.

Seien Sie herzlich willkommen.

Emanuel Hörler, rechtobler natur

Ukrainische Pflegefamilien: ein Jahr danach...

Vor einem Jahr sind fünf ukrainische Grossfamilien ins Haus «Ob dem Holz» gezogen. Sie flüchteten aus einem Land, das sich plötzlich in einem schrecklichen Krieg wiederfand. Ankommen, zur Ruhe finden, sich orientieren: Das stand zuerst auf dem Programm. Und die Hoffnung, bald wieder nach Hause zurückkehren zu können. Und jetzt?

Inzwischen ist ein Jahr vergangen und an eine Rückkehr in die Ukraine ist nicht zu denken, weniger denn je. Der Osten des Landes, woher die Rehetobler Ukraine-Familien kommen, ist zerstört; ihre Häuser gibt es nicht mehr. Wie geht es weiter?

Neue Bereichsleitung bei tipiti

Der Verein tipiti, der die fünf Familien betreut und unterstützt, hat einen neuen Geschäftsbereich geschaffen. Seit März nimmt mit Gessica D'Ancicco die Leiterin des Bereichs Ukraine in der Geschäftsleitung des Vereins Einsitz. Sie wird mit ihrem Team sicherstellen, dass die Familien auch künftig gut betreut und begleitet sind, insbesondere die vielen Pflegekinder. Denn sie bleiben vorerst hier und werden sukzessive in die Regelstrukturen integriert.

Zwei Familien bleiben in Rehetobel

Zwei Familien bleiben in Rehetobel und konnten bereits in eigene Wohnungen ziehen: Eine Familie mit Kindern im Oberstufenalter und älter wohnt unterhalb der Kirche in einem Einfamilienhaus. Eine zweite Familie, zu der auch fünf Primarschulkinder gehören, konnte im Februar ins Diemhaus gleich neben der Schule einziehen. Die fünf Kinder gehen seither mit ihren Schweizer «Gspänli» in die Schule. Schon vorher hatten sie mit ihnen den Sportunterricht besucht. Die drei weiteren Familien ziehen um in andere Vorderländer Gemeinden. Die Suche nach Wohnraum für Grossfamilien mit bis zu zwölf Mitgliedern gestaltet sich als Herausforderung. (Stand Redaktionsschluss).

Tipiti-Klassen werden aufgelöst

Tipiti führte in Rehetobel seit Frühling 2022 eine eigene Schule mit zwei Klassen. Zuerst fand der Unterricht im Gemeindesaal sowie im Logopädie-Zimmer der Primarschule statt. Im Herbst 2022 dann erfolgte der Umzug ins «Diemhaus», das damit zum Rehetobler tipiti-Schulhaus wurde. In den ersten Monaten waren hauptsächlich pensionierte Lehrpersonen im Einsatz. Sie haben spontan mitgeholfen, von heute auf morgen ein Schulangebot für die geflüchteten Kinder bereitzustellen. Später konnte für die Primarklasse eine ukrainische Deutschlehrerin verpflichtet werden. Inzwischen konnte die tipiti-Schule in Rehetobel aufgelöst werden: Nach den Frühlingsferien sollen die Kinder im Volksschulalter an ihrem neuen Wohnort in die Schule gehen: ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Integration in der neuen Heimat, die zuerst nur als Übergangslösung gedacht war. Aus heutiger Betrachtung aber zeichnet sich ein längeres Hierbleiben ab.

Grosses Dankeschön ans Dorf Rehetobel

Der Verein tipiti bedankt sich ganz herzlich beim Gemeinderat, bei der Schule und bei der ganzen Bevölkerung von Rehetobel. Vor einem Jahr ist die Gemeinde ohne viel Vorlaufzeit um 70 Bewohnerinnen und Bewohner gewachsen. Dass die ukrainischen Kinder und ihre Eltern hier ankommen und erste Wurzeln im Appenzeller Vorderland wachsen lassen konnten, ist auch der offenen Haltung der gesamten Bevölkerung zu verdanken!

Eva Graf, tipiti

Frühlings-Konzert «un' ora per voi»

Samstag 29. April 2023, 20.00 Uhr, Znacht ab 18.00 Uhr

Man nehme eine Musikerin, Maria Karrer (Violine) und einen Musiker, Urban Mäder (Akkordeon) und lasse sie ihre gemeinsame Leidenschaft leben; Kletterer, Zigeunermusik, Jazz, Son, Tango Nuevo – und

anderes mehr. Was sie jedenfalls tun ist frisch, mutig, beherzt!

Der Komponist und Improvisator für Klavier, Stimme, Melodika und Requisiten Urban Mäder aus Luzern, war bereits 2021 im Rahmen des Festivals für Neue Musik Rümlingen bei uns in Rehetobel zu Gast. Nebst inszenierten Projekten im Bereich der Klangkunst sowie raum- oder landschaftsbezogene Kompositionen und Performances ist er mit seiner Partnerin Maria Karrer auch auf den kleinen Stuben Bühnen zu erleben.

Herzlich willkommen, Reservationen unter info@franktanz.ch

Kultur im Dorf 5, Rehetobel

Seniorenbüchlein 2023

Freuen Sie sich, es ist geschafft. Das beliebte Seniorenbüchlein ist in unserer Gemeinde wieder präsent. Dank Ihrer Hilfe ist es mir gelungen, dass die Ausgabe 2023 erscheinen kann.

Das Büchlein wird ab Ostern in der evang. und der kath. Kirche aufgelegt. Ein paar Reserveexemplare habe ich noch bei mir zu Hause. Anfrage auf Telefon 071 877 12 57 oder unter paware@gmx.ch.

Damit das Büchlein auch 2025 erscheinen kann, benötige ich die Namen und Adressen der Jahrgänge 1954 und 1955. Auch die «jüngeren Jahrgänge» sind natürlich für die spätere Datenbank hilfreich.

Das Interesse und die Mithilfe der Rehetoblerbevölkerung war enorm und hat mir sehr viel Freude bereitet. Herzlichen Dank an Alle.

Paul Wagner

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

**Information zum
Veranstaltungs-
kalender**

Es besteht die Möglichkeit, sämtliche Veranstaltungen **langfristig** im Veranstaltungskalender der Gemeinde und des Verkehrsvereins Rehetobel vorzumerken.

Melden Sie Ihre Veranstaltung online unter www.rehetobel.ch bei Veranstaltungen oder direkt bei www.rehetobel-tourismus.ch an. Sie können Ihre Daten, Ihren Flyer, etc. auch direkt an agenda@rehetobel-tourismus.ch oder per Telefon an MAPS, 071 878 70 80 mitteilen.

Schule Rehetobel

Informationen

Vorbereitung auf Hochtouren für die Vernissage

Für unsere Kunstaussstellung vom **31. März und 1. April** sind wir mit vollem Elan am Bilder produzieren. Die Kinder ziehen ihre Malerkleidung an und ab geht es ins Atelier. Nach einer kurzen Einführung in eine Maltechnik probieren die Kinder diese aus. Kurze Zeit später staunen wir über die unglaubliche Vielfalt der Bilder. Die gelöste, fröhliche Stimmung im Atelier ist eine wahre Bereicherung für Geist und Seele.

Wir freuen uns auf viele BesucherInnen an der Vernissage!
Das Kindergarten team

Erziehung

Dominotage an der Schule

Mitte März genossen wir unvergessliche Dominobau-Tage. Der Kindergarten und die Unterstufe bauten zusammen zwei Tage lang eine riesige Dominolandschaft im Gemeindezentrum auf. Die Stunden gingen viel zu schnell vorbei und ab und zu fiel auch ein Teil der gebauten Anlagen um. Am zweiten Tag um 11.00 Uhr kamen viele Eltern, um den Fall der Dominosteine beizuwohnen.

BRAVO! So viel Ausdauer und Fingerschick das finden wir super.

Euer Kindergarten- und LehrerInnen-Team

Domino-Rap

1,2 Domino
bowe tüemer sowiso!
Langi Reihe hi un zruugg
oder au e grossi Brugg.
1,2 Domino
bowe tüemer sowiso!
Schöni Bilder, höche Turm,
guet ufpass, suscht gheits um.
1,2 Domino
bowe tüemer sowiso!
Bisch dänn fertig, luegets aa,
en chline Schupf, sisch nümme da!
1,2 Domino
Bowe tüemer sowiso!

Kurvenreiche Woche

«Häts überhaupt Schnee?», nicht selten kam diese oder ähnliche Fragen vor dem Skilager der Mittelstufe Rehetobel. Am Montag, 13. März 2023, ging es dann endlich los und der Car brachte uns ins frisch verschneite Skigebiet Chäserrugg. Nachdem wir unser Gepäck mit dem Sessellift in unser Lagerhaus gebracht hatten, ging es für alle Kinder am Nachmittag auf die Piste. Von den blutigen Anfängern bis zu den routinierten Ski- und Snowboardfahrern/innen war alles mit dabei.

Neben der Piste konnten wir uns beim gemeinsamen Spielen besser kennenlernen und zusammen lachen. Ob bei einer nächtlichen Geschichtenwanderung, einer Spielolympiade, dem Gala-Abend zum Thema Zirkus oder in der Disco, alle hatten ihren Spass.

Verletzungsfrei und teilweise todmüde konnten wir am Freitag wieder nach Rehetobel zurückkehren.

An alle Bäckerinnen und Bäcker der zahlreichen Leckereien ein grosses Dankeschön! Wir danken dem ganzen LeiterInnen-Team inkl. Küchenteam!

Tamara Morf

Schulfasnacht

Schulfasnacht 2023
Wir hatten am 14. Februar Schulfasnacht. Es gab verschiedene Posten. Es gab Bodenhöckerlis ein Glücksrad ein Bastelposten und ein Fotoposten. Mein Favorit war das Glücksrad dort habe ich Jasskarten gewonnen. Im ganzen fand ich die Fasnacht sehr toll.

Bericht von Constantin Muntwiler

Schulbesuchstag

Am 7. März 2023 fand der traditionelle Besuchstag der Schule Rehetobel statt. Eine ideale Gelegenheit, um einen Einblick zu gewinnen.

Unsere Schule hat das Glück, sehr motivierte Lehrpersonen zu haben, die sich mit Leidenschaft für ihre Arbeit einsetzen. Dank ihrer hohen beruflichen Kompetenz und viel Einfühlungsvermögen gelingt es ihnen, eine warme Unterrichts Atmosphäre zu schaffen. Sie unterstützen die Schüler/innen darin, ihr Potential zu entfalten und auszuschöpfen. Schön zu sehen ist, dass die Lehrer/innen nicht nur unterrichten, sondern dass sie es auch verstehen, eine Bindung zu den Kindern aufzubauen. So gelingt es ihnen, eine positive und wohlwollende Lernumgebung zu schaffen. Sie legen auch grossen Wert auf respektvollen und wertschätzenden Umgang.

Die Schüler/innen ziehen mit Begeisterung mit. Sie erledigen ihre Aufgaben mit Freude, konzentriert und mit grosser Ausdauer. Auch werden sie ermutigt, Fragen zu stellen und sich aktiv am Unterricht zu beteiligen.

Eltern werden am Besuchstag immer wieder aktiv in den Unterricht eingebunden und lösen beispielsweise gemeinsam mit ihren Kindern Aufgaben. Sie bekommen so hautnahe Eindrücke vom Unterrichtsalltag und den Lernmethoden.

Die Schulkommission möchte die Gelegenheit nutzen, sich herzlich für das grosse Engagement der Lehrpersonen unter der Leitung von Alexandra Wirth zu bedanken. Sie machen unsere Schule zu einem lebenswerten und kinderfreundlichen Lernort.

Für die Schulkommission,
Marius Nissille

SEKUNDARSCHULE

Raus in die Berufswelt! – Die 2. Sek schnuppert

Mitte Februar hatten diejenigen, die sich für einen Lehrberuf entscheiden werden, die Gelegenheit, drei Tage in verschiedene Berufe hineinzuschnuppern. Die übrigen Lernenden haben sich an der Schule auf die Aufnahmeprüfung für das Gymnasium vorbereitet.

Die Jugendlichen durften sich über eine grosse Aufnahmebereitschaft der Betriebe freuen. Mit viel Elan, unterstützt von Lehrpersonen und Familie, wurden diese Tage sorgfältig geplant und vorbereitet. Denn die Lernenden sind sich bewusst, dass dies einer der entscheidendsten Momente in ihrem Schulleben ist. Es gilt sich zu orientieren, sich über die Möglichkeiten sowie die Chancen im Klaren zu werden und sich in absehbarer Zeit zu entscheiden.

Wie vielfältig diese Tage gestaltet wurden, zeigen die drei Beispiele von Lernenden aus der Klasse 2sb. Vielleicht zeigt sich bereits nach diesen Erkundungstagen, welches der Traumberuf ist und in welche Richtung die Reise weitergeht.

Ihre persönlichen Highlights:

«Mein Highlight war, dass ich bei mehreren Operationen zuschauen durfte. Ich fand es interessant zu sehen, wie man den Tieren helfen kann.» (Lena)

«Ich habe mich gefreut, mit den Leuten zu reden und Kontakt zu haben. Der Nachmittagsspaziergang hat allen viel Freude bereitet.» (Lisa)

«Die Beratung der Kunden hat mir besonders gefallen. Super fand ich auch, die Hockeyschläger auszuprobieren.» (Lorena)

Urs Breu

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **April** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 2. April
9.45 Uhr Gottesdienst am Palmsonntag mit Taufe von Lorin Bühler mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Voice of Two.

Freitag, 7. April
9.45 Uhr Gottesdienst am Karfreitag mit Abendmahl mit Pfrn. Ulrike Hesse, musikalisch gestaltet durch den Ad hoc Chor unter der Leitung von Franz Pfab.

Samstag, 8. April
20.00 Uhr Feier zur Osternacht mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Familie Habenicht.

Sonntag, 9. April
9.45 Uhr Oster-Gottesdienst im Altersheim «Krone» mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Bläserquartett.

Sonntag, 16. April
Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Sonntag, 23. April
Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Sonntag, 30. April
17.30 Uhr Abend-Gottesdienst mit Pfrn. Ulrike Hesse, Orgel: Simone Perron.

Pfarramtliche Stellvertretung

Pfrn. Ulrike Hesse ist vom 10.-16. April im Urlaub. Sie wird vertreten durch Pfrn. Barbara M. Signer (071 888 12 02).

Krabbelgruppe Flügelpilz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Die nächsten Treffen finden am **Dienstag, 4. und 18. April von 09.15 Uhr bis 10.45 Uhr** in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt. Auskunft bei Kathi Erni, 079 870 96 36, E-Mail kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Alters- und Pflegeheim Krone

Dienstag, 25. April 2023 um 10.00 Uhr Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.

«Fiire mit de Chliine»

Samstag, 29. April um 10.00 Uhr in der evang. Kirche.

Einladung zur ordentlichen Kirchgemeindeversammlung vom Mittwoch, 26. April 2023, 19.30 Uhr

Traktandenliste

1. Begrüssung
2. Wahl von 2 Stimmzählenden
3. Jahresbericht aus dem Präsidium
4. Abnahme der Jahresrechnung 2022 und Entlastung der Kirchenvorsteherschaft
5. Genehmigung Budget 2023 und Festlegung Steuerfuss 2024 (Antrag: 0.7 Einheiten beibehalten)
6. Ersatzwahlen (Vakanz 5. Sitz)
Leider ist es der KIVO, bis zum Druck der Einladungen, noch nicht gelungen einen Ersatz zu finden. Bis zur Kirchgemeindeversammlung wird weiterhin gesucht.
7. Entwicklung des Kirchenlebens: Mitteilungen, Wünsche, Anregungen, Anträge
8. Publikation des Protokolls

Die Kirchenvorsteherschaft lädt alle Stimmberechtigten freundlich zur Teilnahme ein. Stimmberechtigt sind alle Kirchenmitglieder, die das 16. Altersjahr erreicht haben. Als Stimmausweis gilt die adressierte Einladung, welche Sie bitte mitbringen.

Wir freuen uns, Sie am 26. April 2023 in unserer Kirche begrüssen zu dürfen.

*Für die Kirchenvorsteherschaft,
Jolanda Fehrlin, Präsidentin*

Fotoausstellung «Was macht dein Leben lebenswert?» im Vorderland

Im Rahmen des Projektes «Bevor ich sterbe, möchte ich...», das vom Palliativ Forum Appenzeller Vorderland vom 9.-18. Juni 2023 in Heiden veranstaltet wird, laden die reformierten Kirchgemeinden des Vorderlands dazu ein, sich mit Fotos an dieser Veranstaltung zu beteiligen. Zeigen Sie in Ihren Fotos, was Ihr Leben lebenswert macht und teilen Sie somit Ihre Gedanken zum Leben und Lebensende. Eine von uns

getroffene Auswahl der eingesandten Fotos wird an verschiedenen Orten ohne Namensnennung in den reformierten Kirchen des Vorderlands gezeigt.

Bitte schicken Sie Ihre Bilder in hoher Auflösung an kirche.rehetobel@bluewin.ch bis zum 1. Mai. Bei Fragen wenden Sie sich an Pfrn. Ulrike Hesse pfn.hesse@bluewin.ch

Pfrn. Ulrike Hesse

Die evangelische Kirchgemeinde Rehetobel sucht per sofort (oder nach Vereinbarung) eine/einen

Sekretär/in (m/w) (25%)

für das Pfarramt

Ihr Aufgabengebiet beinhaltet

- Allgemeine Sekretariatsarbeiten für das Pfarramt
- Lohn- und Finanzbuchhaltung inkl. Mitarbeit beim Jahresabschluss
- Aktualisierung der Homepage
- Planung der Musiker*innen für die Gottesdienste
- Mitwirkung bei der Organisation von Anlässen
- Zusammenarbeit mit der Pfarrperson sowie den Mitarbeitern mit Sitzungsteilnahme

Unsere ideale Besetzung

- Verfügt über eine abgeschlossene kaufmännische Berufsausbildung und verfügt über gute EDV-Anwenderkenntnisse (Word, Excel, Wordpress)
- Erfahrung im Bereich Finanzbuchhaltung ist erwünscht
- Arbeitet gerne selbständig, ist zuverlässig
- Beherrscht die deutsche Sprache in Wort und Schrift

Wir bieten Ihnen

- Eine interessante, selbständige und vielseitige Tätigkeit
- Zeitgemässe Arbeits- und Anstellungsbedingungen

Haben wir Ihr Interesse für diese vielseitige und selbständige Tätigkeit geweckt? Dann schicken Sie Ihre Bewerbungsunterlagen (auch elektronisch) an:

Evang.-ref. Kirchgemeinde Rehetobel
Sekretariat
Holderenstrasse 4
9038 Rehetobel
Mail: fehrlin@gmx.ch

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen unsere Sekretärin **Andrea Rechsteiner**,
Telefon: 079 468 91 88 / andrea.zhner@gmail.com
oder
Kirchgemeindepräsidentin **Jolanda Fehrlin**, Telefon: 079 276 39 06

KATHOLISCHE
KIRCHGEMEINDE HEIDEN-
REHETOBEL

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Dienstag, 4. April

20.00 Uhr Theater 58: «Sie kamen in die Stadt» von Silja Walter, evang. Kirche Heiden.

Mittwoch, 5. April

9.00 Uhr Trauercafé in der Jugendstube im evang. Kirchgemeindehaus Heiden.

Hoher Donnerstag, 6. April

18.30 Uhr Eucharistische Anbetung in Heiden

Karfreitag, 7. April

19.30 Uhr Meditation zum Karfreitag in Heiden.

Karsamstag, 8. April

21.00 Uhr Osternachtfeier mit Osterfeuer in Heiden, anschliessend «Eiertütschen».

Ostersonntag, 9. April

10.30 Uhr Ostergottesdienst in Rehetobel, anschliessend «Eiertütschen».

Mittwoch, 12. April

15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim Krone.

Samstag, 22. April

17.30 Uhr Kommunionfeier

Mittwoch, 26. April

19.30 Uhr Kirchgemeindeversammlung im kath. Pfarrzentrum Heiden.

Samstag, 29. April

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine» in der evang. Kirche.

Kreuzweg

Ausstellung und Meditation

Vom Palmsonntag bis zum Weissen Sonntag wird der Kreuzweg von Martina Fornito-Lehmann aus Eggersriet in der kath. Kirche Heiden ausgestellt.

Die grossformatigen Bilder zu den 14 Kreuzwegstationen sind zwischen 2006 und 2010 entstanden und seither von der Künstlerin immer wieder überarbeitet worden. Der Kreuzweg weckt Emotionen und regt zum Nachdenken an. Ein Begleitheft liegt in der Kirche auf.

Über alle 14 Stationen werden wir in der Kreuzwegsandacht vom Karfreitag meditieren: **Freitag, 7. April 2023, 20.00 Uhr in der kath. Kirche Heiden.**

www.se-ueb.ch

Ökumene leben

Ökumenische Gemeindereise 2023 nach Leipzig

Vom **25.–29. September 2023** möchten wir (Ulrike Hesse und Albert Kappenthuler) wieder eine Gemeindereise anbieten.

Dieses Mal geht es nach Leipzig, in die Stadt von Johann Sebastian Bach und an den Ort, wo die friedliche Revolution 1989 ihren Ausgang nahm. Auch ein Tagesausflug in die Lutherstadt Wittenberg ist

geplant. Wir werden mit dem Car reisen und vor Ort mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sein.

Nähere Informationen erhalten Sie bei einem Vortreffen Anfang Juli. Das Datum für das Info-Treffen steht noch nicht fest. Bei Interesse: pfn.hesse@bluewin.ch

Theaterstück von Silja Walter in Heiden

Am **Dienstag, 4. April 2023** laden die katholische Kirche und die evangelischen Kirchen des Vorderlands zu dem Stück «Sie kamen in die Stadt» von Silja Walter ein. Der Anlass beginnt um 20.00 Uhr in der evang. Kirche Heiden.

Kirchgemeindeversammlung

Wir laden Sie herzlich ein zur ordentlichen Kirchbürgerversammlung der Kirchgemeinde Heiden-Rehetobel: **Mittwoch, 26. April, 19.30 Uhr im kath. Pfarreizentrum Heiden.**

Sie erhalten eine persönliche Einladung mit Stimmausweis und Traktandenliste. Die detaillierten Unterlagen liegen in den Kirchen auf und können von der Homepage heruntergeladen (www.kath-heiden.ch) oder im Pfarreisekretariat bezogen werden.

Pfarreiwallfahrt zur Iddaburg

Donnerstag, 18. Mai – Auffahrt

Wir laden Sie herzlich ein zu unserer Pfarreiwallfahrt zur Iddaburg im Toggenburg und zum Kloster Fischingen.

Abfahrt 8.30 Uhr bei der kath. Kirche Heiden, Rückkehr ca. 17.00 Uhr.

Flyer liegen im Schriftenstand der kath. Kirchen Rehetobel und Heiden auf.

Der Gartenrotschwanz – Vogel des Monats April

Foto: Ruedi Aeschlimann

Vor 100 Jahren war der Gartenrotschwanz in der Schweiz ein sehr häufiger Brutvogel. Seinem Namen entsprechend, kam er in fast jedem Garten vor. Die Bauerndörfer und vor allem die Hochstammobstgärten boten dieser Art einen geradezu perfekten Lebensraum. Seit den Sechzigerjahren leidet die Vogelart unter einem starken Rückgang, den man einerseits mit der Dürreperiode in der Sahelzone – dem Überwinterungsgebiet des Gartenrotschwanzes – und andererseits der Verschlechterung seiner Lebensräume bei uns zuschreibt. Allein zwischen 1990 und 2004 sanken die Bestände um 60%. Gründe dafür sind vor allem die Intensivierung der Landwirtschaft inkl. Insektensterben aber auch die Überbauung von Restparzellen in Wohngebieten und zahlreicher einstiger Obstgärten. Gäbe es einen Schönheitswettbewerb für Vögel – der Gartenrotschwanz wäre bestimmt in den vorderen Rängen platziert. Mit seinem auffallend orangen Bauch, dem rostroten Schwanz, seiner weissen Stirn, der schwarzen Kehle und seinem grauen Cape ist der Gartenrotschwanz einer unserer schönsten Kleinvögel. Sein bevorzugter Lebensraum sind Obstgärten aber auch Siedlungen mit Gärten, lockere Gehölze mit Vorliebe deren Randzonen mit Lichtungen. Häufig flattert der Vogel von Ast zu Ast oder schwirrt plötzlich in der Luft um Insekten zu fangen; oder er sucht seine Nahrung am Boden. Beim Balzen beugt sich das Männchen nach vorn, streckt den Hals, lässt die Flügel hängen, fächert seine leuchtend roten Schwanzfedern, um damit seine Angebetete zu betören. Danach jagt er das Weibchen von einem Ast zum anderen und beide wippen dabei schnell mit dem Schwanz. Kommt es zur Vereinigung der beiden, wird danach in einer Baumhöhle, an einem Gebäude oder in einer speziellen Nisthilfe für Gartenrotschwänze genistet. Das Gelege

(1–2) pro Brutsaison umfasst 5–7 Eier; die Brutdauer beträgt 12–14 Tage und die Nestlinge sind nach 17 Tagen flügge. Die Nahrung besteht aus Insekten und Spinnen. Die wichtigsten Merkmale sind: Schwanz und Bürzel leuchtend rostrot; Männchen rostrot/orange Brust, weisse Stirn; Weibchen matter gefärbt und warm hellbraun ohne Grau gezeichnet. Gewicht: 12–20 g; Grösse: 14 cm. Der Gartenrotschwanz ist potenziell gefährdet und steht auf der Liste der 50 Prioritätsarten für Artenförderung. Auch wir vom OV versuchen den Gartenrotschwanz zu unterstützen, indem unser Mitglied Ernst Zuberbühler spezielle Nisthilfen für ihn gezimmert hat. Wir werden Besitzer von Obstgärten anfragen, ob wir Nisthilfen anbringen dürften, so uns ein Habitat als geeignet erscheint.

Am 1. April von 10.00–14.00 Uhr findet das «Ostermärtli» des Gemischten Chors im MZG statt. Der OV ist Gastaussteller und präsentiert verschiedene Kleintiere sowie den Vogelschutz. Kommen Sie auf einen Schwatz, diskutieren und rätseln Sie mit uns auf unserem Rätselparcours und gewinnen eine österliche Überraschung. Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebeka Laich, Präsidentin

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

Tätowieren

Vortrag von Mick Schraner

**Donnerstag, 27. April 2023
19.30 Uhr im «Dorf 5»**

Mick Schraner wohnt in Rehetobel und wird in den Medien als einer der besten Tätowierer der Welt beschrieben.

An diesem Abend gibt uns der Tattoo-Künstler einen Einblick in seine Arbeit, was ihm dabei wichtig ist und wie er dazu gekommen ist.

Der Anlass ist öffentlich. Die Lesegesellschaft Dorf freut sich auf Ihre Teilnahme! www.lgdorf.ch

Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf

Rechtobler Gmäändsblatt

Ungewöhnliches eingebettet in Herkömmliches

Konzert mit dem Ensemble Brass4 in der Kirche Rehetobel. Mit der Verpflichtung des Quartetts Brass4 taten wir als Trägerin der «Konzerte in Rehetobel» einen wahren Glücksgriff. Die vier Musiker haben die anwesenden Konzertbesucher in Bann gezogen. Der Journalist Martin Hüslér beschrieb das Konzert wie folgt:

Es war Blechblasmusik auf höchster Stufe, die das Ensemble, bestehend aus den Trompetern André Meier und Heinz Saurer sowie den Posaunisten Adrian Weber und Sebastian Koelman, am letzten Sonntag in der reformierten Kirche darbot.

Das Ensemble Brass4 mit André Meier, Heinz Saurer, Adrian Weber und Sebastian Koelman (von links). Bild: hü

Wer dabei war, behält gewiss «Heart of Tones» von Pauline Oliveros in prägendster Erinnerung. In die Mitte des Programms angesetzt, öffnete dieses Werk für Solo-Posaune, Oszillatoren und drei Instrumente die Türe zu einer meditativen Tonwelt, in der mit Leidenschaft sich umzutun die US-amerikanische Komponistin sich erklärermassen bekennt. Der Solopart war Adrian Weber anvertraut, derweil seine drei Kollegen – sich bewegend und wieder verharrend – den ganzen Kirchenraum in Anspruch nahmen. So ergab sich ein höchst eigenwilliges, aber auch faszinierendes, von einem oszillierenden Grundton ergänztes Klanggefüge. Die effektvollen, in einen allmählich verebbenden Nachhall mündenden Schwingungen drangen wohl bis tief in die Seele der gebannt Zuhörenden. Selten ist solch eigentümliche Musik zu geniessen.

Ins Virtuose gesteigert

Was davor und danach erklang, war nicht minder hörensenswert. In die fünfgliedrige, in Prélude, Air, Signal, Cantique und March aufgeteilte «Petite Suite» von Jan Koetsier fand das Quartett nach einem klitzekleinen Auftaktstolperer überzeugend hinein. Mochte die Komposition zu Beginn auch fast disharmonisch erscheinen, so freundete man sich mehr und mehr mit der Kraft der bis in die hintersten Winkel der Kirche reichenden Töne an.

Mit Estienne du Tertre und Cipriano de Rore erwies das Quartett Brass4 zwei Komponisten aus der Renaissance die Reverenz. Sofort bestimmten höfischer Glanz und tänzerische Leichtigkeit die musikalische Szene. Wie bei allen dargebotenen Werken wurde auch hier das makellose Ansetzen der Instrumente durch die Interpreten offenkundig. So war denn in manchen Passagen eine Steigerung ins absolut Virtuose nur folgerichtig.

Bernstein und Spirituals

Die «Dance Suite» von Leonard Bernstein führte wieder in die jüngste Vergangenheit, aus jeder Sequenz von Danci-

sca, Waltz, Bi-Tango, Two-Step und MTV war Bernstein'scher Esprit herauszuhören, lustvoll umgesetzt von den vier Bläsern.

Drei Spirituals, arrangiert vom Uruguayaner Enrique Crespo, liessen schliesslich zu Vertrautem finden. «Battle of Jericho», «Nobody knows» und «Swing low» existieren ja in mannigfachen Versionen. Jetzt kennt man sie dank André Meier, Heinz Saurer, Adrian Weber und Sebastian Koelman auch im massgeschneiderten Brass-Kleid. Warmer Applaus belohnte die vier Musiker. Kathrin Hörler als Verantwortliche für «Konzerte in Rehetobel» entliess sie nach einer Zugabe mit Dank und das Publikum mit dem Hinweis auf das nächste Konzert am 27. August. Dannzumal wird das Barockorchester «Il Prete Rosso» zu Gast sein.

Martin Hüslér

Nicht vergessen, Ostermärtli

Am 1. April 2023 im Gemeindezentrum, ab 10.00 Uhr. Schöne Ostergestecke und Kränze, gefärbte Eier – Kuchen, Torten und Kaffee und zum Zmittag **ab ca. 11.45 Uhr Spaghetti.**

Und im Foyer stellt der Ornithologische Verein Jungtiere aus. Dort gibt es auch noch einen Wettbewerb.

**Um 11.00 Uhr:
kleines Chorkonzert mit Frühlingsliedern.**

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Für den Gemischtchor, M. Golay-Boller

Osterbrunnen 2023

Dieses Jahr laden wiederum 12 prachtvoll gestaltete Brunnen zu einem gemütlichen Frühlingsspaziergang bei uns im Dorf ein.

Ein herzlicher Dank geht an folgende Brunnen-Sponsoren:

Evangelische Kirche:	Holzbau J. Zähler
Katholische Kirche:	Gärtnerei Andreas Wick
Holderenstrasse 11:	Bäckerei «Weinburg» Irene und Hans Kern
Kronenbühl:	Werner Zähler Holzmanufaktur GmbH
Dorf 10:	Getränkhandel Hansruedi Kast
Schule und Kindergarten:	Schulen Rehetobel
«Alte Post»:	Maria Etter
St. Gallerstrasse 15:	R. Sturzenegger GmbH und Huus 26
Sägholzstrasse 64:	Raiffeisenbank Heiden
«Gasthaus Linde»:	Elsbeth Stieger
Gigern 16:	Naturfreundehaus Kaien

Die Blumenkistchen, im ganzen Dorf zu finden: «Gasthaus zum Gupf», Manuela und Walter Klose.

Ein Dankeschön auch an alle fleissigen, fantasievollen Landfrauen, welche sich die Zeit genommen haben, die Brunnen zu schmücken und Helene für das Organisieren!

Maria Zähler, Landfrauenpräsidentin

Ein Dirigent – zwei Bands

Die Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel und die Woodshockers (DE) unter der Leitung von Benjamin Markl.

Am Samstag, 29. April 2023, findet im Gemeindezentrum ein ganz spezielles Konzert statt. Die aus dem Grossraum Augsburg stammende Brass Band Woodshockers konzertiert an diesem Abend gemeinsam mit der MGBB Rehetobel.

Die Band besteht seit mehr als 10 Jahren, war in Deutschland eine der ersten Brass Bands überhaupt und setzt sich aus Profi- und Amateurmusikanten zusammen. Sie treffen sich mindestens einmal monatlich zu einer Wochenendprobe, um ihr Repertoire einzustudieren sowie um sich auf Konzerte und Wettbewerbe vorzubereiten. Da sich das Verhältnis zu den deutschen Musikkollegen vor allem aufgrund des gemeinsamen musikalischen Leiters, Benny Markl, immer mehr angenähert hat, liegt die Idee eines gemeinsamen Konzerts auf der Hand. Das Repertoire, das die Konzertbesucher im zweiten Konzertteil dieses Abends von dieser hochkarätig besetzten Band zu hören bekommen, besteht aus originaler Brass Band Literatur, aber auch Arrangements der Pop- und Unterhaltungsmusik.

Eröffnet wird der Konzertabend um 20.00 Uhr durch die MG Rehetobel. Erstmals vor Publikum interpretieren sie das Selbstwahlstück «Glorifico Aeternum», welches sie am Luzerner Kantonal Musiktag in Ruswil aufführen werden. Dieser findet am Wochenende vom 10. und 11. Juni 2023 statt.

Die Musikgesellschaft Rehetobel freut sich, wenn sie ihre deutschen Gäste vor vielen Zuhörern willkommen heissen darf.

Saalöffnung: 19.30 Uhr
Konzertbeginn: 20.00 Uhr
Konzertbestuhlung mit anschliessender kleiner Festwirtschaft im Foyer
Eintritt frei – Kollekte

MGBB Rehetobel, Nadja Andres

**Frauenverein
Rehetobel**

Rückblick

Ausnahmsweise haben wir einen Unterhaltungsnachmittag an einem Sonntag veranstaltet, am 19. März und zwar für ein breites Publikum. Die Trachtengruppe Schwellbrunn sang, musizierte, tanzte und brachte viel Heiterkeit und Farbe in den grossen Saal des Gemeindezentrums. Zwischendurch lasen Monika Golay und Anita Kast aus der Geschichte des Frauenvereins, der 1884 als «Frauenverein-Armenverein» von fünf Frauen gegründet wurde: von Frau Pfarrer Oertli, Frau Oberrichter Bischofberger, Frau Oberst Hohl, Frau Lehrer Lutz und Frau Oberrichter Rohner.

Allein die Titel, mit denen die damaligen Frauen angesprochen wurden, gaben zum Schmunzeln Anlass. Die Geschichte des Frauenvereins spiegelt die Weltgeschichte. Während der beiden Weltkriege und der Krisenjahre wurde für arme Familien und Soldaten im Felde gestrickt und genäht. Seit vielen Jahren bis heute organisieren wir Frauen Unterhal-

tungsnachmittage für die älteren Personen in unserer Gemeinde. Damit ermöglichen wir ihnen die Kontaktpflege und unbeschwerte Stunden.

Zum Vormerken

Für **Donnerstag, den 11. Mai 2023, 11.00 Uhr** planen wir den traditionellen Ausflug durch das Appenzellerland mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen am Nachmittag. Der Unkostenbeitrag beträgt 20 Franken.

Genauere Informationen erhalten Sie im nächsten Gmäändsblatt. Wer sich jetzt schon gerne anmelden möchte, kann dies gerne tun bei:

Präsidentin Käthi Wagner: Telefon 071 877 24 83, Mobile 078 617 27 24 oder Anita Kast, Telefon 071 877 14 20.

Die Frauen des Frauenvereins

bibliothek rehetobel

Buchtipp aus der Bibliothek

Vor aller Augen, von der Schweizer Schriftstellerin Martina Clavadetscher. Obwohl das Titelbild nicht gerade anmächlich erscheint, ist aber dessen Inhalt durchaus spannend und zum Teil auch humorvoll geschrieben.

Es geht in dem neuen Buch von Martina Clavadetscher darum, den Frauen auf den Gemälden berühmter Maler und einigen wenigen Malerinnen, vor allem des 19. und frühen 20. Jahrhunderts eine Stimme zu geben. Sie,

die in diversen Museen auf der ganzen Welt von hunderten Menschen tagtäglich angesehen und bewundert werden, sie die stumm zurückschauen, einerseits im Mittelpunkt und doch ohne Namen geblieben sind. Clavadetscher versteht es, uns ihr Schicksal in einer witzigen und «jungen» Sprache aufzuzeichnen. Es sind 19 Geschichten von Frauenbildern von namhaften Künstlern, Modigliani, Schiele, Hodler, Delacroix, Kirchner um nur einige zu nennen.

Ein Beispiel: Quelle (liegender Akt) von Gustav Courbet 1866.

«Weshalb so ein Aufsehen gemacht wird, hab ich nie verstanden... Wer ist sie, woher kommt sie? Die elende Fragelei dauert schon über hundertfünfzig Jahre!»

«Leg dich hin, bitte schön, die Arme so, die Hände da, hat er gesagt. Jetzt hänge ich in seinen Befehlen fest. Das sind meine Arme, meine Hände, mein Kopf! Ich bin das. Aber darunter steht sein Name.»

Es ist ein Buch, das manchen Künstler in einem nicht immer vorteilhaften Blickwinkel zeigt. Ich denke vieles ist erfunden, aber in einigen Geschichten über diese Frauenschicksale ist auch viel Wahrheit darin.

Ruth Fehr

Rechtobler Maskenball 2023

Endlich, nach drei Jahren Pause, dröhnte wieder einmal, wie gewohnt zur Fasnachtszeit, Guggenmusik zur Halle im Gemeindezentrum hinaus und wir konnten unser, seit 2020 eingelagertes, Kostüm zum Thema Helden und Legenden abstauben und anziehen!

Da traf man auf bekannte und beliebte Helden wie Spidermann, Darth Vader und Kindheitshelden wie Globi, Biene Maya und Pikachu, aber auch absolute Legenden wie Elvis, Kiss und Top Gun Piloten. Manche hat man schnell erkannt und manche haben einen bis zur Demaskierung um Mitternacht grübeln lassen. Also, egal ob maskiert oder nicht, durften wir um ca. 22.00 Uhr mit der Gugge «Izi bitzi tini wini» aus Herisau so richtig in den Maskenball starten. Nach dem tollen Auftritt musste erst einmal mit einem Bier oder Drink wieder Kraft getankt werden. Um auch zu der Unterhaltung von der Band Just Two kräftig tanzen und hüpfen zu können. Doch schon um ca. 23.00 Uhr wurde die Belastungsfähigkeit des Kostüms von der Gugge «Wolfs-Hüüler» erneut auf die Probe gestellt und manch einem, unter der Vollmaskierung, wurde ganz bestimmt heiss. Gut, dass kurz danach die Maskenprämierung und damit die Demaskierung etwas frische Luft verschaffte.

Als Einzelkostüm wurden Elvis, Globi und Hildegard von Bingen prämiert.

In den Gruppen wurde, von unserer anonymen Jury, der Zirkus Knie auf den ersten, Kiss auf den zweiten und die Piraten auf den dritten Platz gewählt. Die Wahl war aber sicher nicht leicht, da es sehr viele kreative, witzige und einfallreiche Kostüme hatte. Nach der Prämierung haben die «Möttelisuunder» aus Untereggen die Stimmung noch einmal richtig angeheizt. Die ganze Kraft, die beim Tanzen draufging, war mit einem Farmerbrot oder einem Raclette vom Fritz Lieberherr (Trogen), der uns den ganzen Abend über mit Essen versorgt hat, schnell wieder aufgetankt und so konnten wir noch bis in die frühen Morgenstunden weiterfeiern. Also, alles in allem ein sehr gelungener Maskenball 2023!

Zum Schluss: Der ganze Anlass wäre ohne die charmanten Bar-Damen und -Herren, die freundliche Bedienung am Buffet und Kasse, die fleissigen Helfer in der Küche und im Hintergrund und unsere verlässliche Eingangskontrolle und Securitas, niemals möglich gewesen. Vielen Dank an alle Helfer!

Wir sehen uns am nächsten Maskenball im 2024!

*Für das OK Maskenball,
Diana Walser*

Kindermaskenball 2023

Nach 3 Jahren durften wir endlich wieder die Fastnachtstüren für Klein und Gross öffnen. Wir haben uns sehr gefreut, dass viele Kinder, besonders aus Rehetobel, mit uns eine mega Konfetti Party gefeiert haben. Zu cooler Musik wurde in tollen Kostümen getanzt, gespielt und gelacht. Es gab Büchschenschiessen, Glücksrad und Kegeln, wobei die Kinder kleine Preise gewinnen konnten.

Zur Stärkung gab es feine Kuchen, Brötli, Popcorn und diverse Getränke. Als Höhepunkt kam die Jugendmusik Rehetobel mit fetzigem Sound, der die Tanzfläche nochmal zum Beben brachte. Der anschliessende Umzug bis zum Alters- und Pflegeheim Krone belebte die Strassen und erfreute viele Bewohner von Rehetobel.

Danke an alle Helfer, die uns bei den Spielen, hinter dem Buffet, an der Kasse, mit Backen, mit Einrichten und Aufräumen unterstützt haben.

Ausserdem danken wir der Gemeinde, der Jugendmusik Rehetobel und dem Volg für ihre Unterstützung. Für das nächste Jahr wird ein neues OK für den Kindermaskenball gesucht. Bei Interesse meldet euch bei uns. Wir unterstützen euch gern.

*Fabienne Holderegger, Sarah Wolf
und Danica Schefer (076 482 47 64)*

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Jugend

Mo	Jeweils 08.45 – 09.45	ELKI (Eltern-Kind-Turnen)	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	-----------------------	-----------	----

Frühlingsferien: 10. und 17. April 2023
Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

CrossSpass

Mi	Jeweils 20.00 – 21.30	Turnen	TH
----	-----------------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils 19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils 20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils 20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils 18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	-----------------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils 17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	-----------------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Do	Jeweils 18.00 – 19.00	Pilates	GZ/kleiner Saal
----	-----------------------	---------	-----------------

Männer

Do	Jeweils 18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	-----------------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	-----------------------	--------	-------

www.sportverein-rehetobel.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

April '23 Rosental. Das Kino

So	2.4.	15:00	Lucy ist jetzt Gangster	6/4	D
So	2.4.	19:30	Houria	12/10	F/d
Di	4.4.	14:15	Nachmittagskino: Krähen	10/8	D
Di	4.4.	19:30	Sound and Silence mit Regisseur Thomas Lüchinger	16/16	OV/d
Mi	5.4.	16:30	Lucy ist jetzt Gangster	6/4	D
Mi	5.4.	20:00	Cinéclub: Wheel of Fortune and Fantasy	16/14	OV/d
Do	6.4.	19:30	Kulturlandsgemeinde: Heimatland mit Kurator Ueli Vogt	14/12	dialekt
Fr	7.4.	20:00	Hallelujah: Leonard Cohen, a journey, a song	6/4	E/d
Sa	8.4.	17:00	Houria	12/10	F/d
Sa	8.4.	20:00	What's Love Got to Do With It?	10/8	D
So	9.4.	15:00	Lucy ist jetzt Gangster	6/4	D
So	9.4.	19:30	Last Dance	10/8	F/d
Mo	10.4.	15:00	Überflieger – Das Geheimnis des grossen Juwels	6/4	D
Mo	10.4.	19:30	Top Gun: Maverick	12/10	D
Di	11.4.	19:30	La Ligne	12/10	F/d
Mi	12.4.	16:30	Überflieger – Das Geheimnis des grossen Juwels	6/4	D
Fr	14.4.	20:00	Manta Manta – Zwoter Teil		D
Sa	15.4.	17:00	Houria	12/10	F/d
Sa	15.4.	20:00	Top Gun: Maverick	12/10	D
So	16.4.	15:00	Shazam! Fury of the Gods	12/10	D
So	16.4.	19:30	What's Love Got to Do With It?	10/8	D
Di	18.4.	19:30	Last Dance	10/8	F/d
Mi	19.4.	16:30	Lucy ist jetzt Gangster	6/4	D
Do	20.4.	19:30	Kulturlandsgemeinde: Olga mit Regisseur Elie Grappe	12/10	F/d
Fr	21.4.	20:00	Filmhit		D
Sa	22.4.	17:00	Sennen-Ballade mit Regisseur Erich Langjahr	8/10	dialekt
Sa	22.4.	20:00	Manta Manta – Zwoter Teil		D
So	23.4.	15:00	Shazam! Fury of the Gods	12/10	D
So	23.4.	19:00	Krähen mit Regisseur Martin Schilt	10/8	D
Di	25.4.	19:30	Filmhit		D
Mi	26.4.	16:30	Shazam! Fury of the Gods	12/10	D
Di	28.4.	20:00	Magic Mike: The Last Dance (Ladies Night inkl. Kir Royal)	14/12	D
Sa	29.4.	17:00	Krähen	10/8	D
Sa	29.4.	20:00	What's Love Got to Do With It?	10/8	D
So	30.4.	15:00	Überflieger – Das Geheimnis des grossen Juwels	6/4	D
So	30.4.	19:30	Sennen-Ballade	8/10	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Japanische Erzählkunst im Cinéclub

Am **Mittwoch, 5. April** zeigen wir «Wheel of Fortune and Fantasy» des japanischen Regisseurs Ryūsuke Hamaguchi, An der Berlinale 2021 gab es dafür den Grossen Preis der Jury mit der Begründung: «Dort, wo Dialoge und Wörter für gewöhnlich aufhören, fangen die Dialoge dieses Films erst an. Hier gehen sie in die Tiefe, so tief, dass wir uns erstaunt und besorgt fragen: Wie viel tiefer geht es noch? Hamaguchis Wörter sind Materie, Musik, Werkstoff.»

Mit dem gemeinsamen Thema von Zufall und Phantasie besteht der Film aus drei Episoden, in denen es um eine unerwartete Dreiecksbeziehung, eine gescheiterte Verführungsfalle und eine innige Begegnung geht, die aus einem Missverständnis resultiert. Die zunächst fast unbedeutend anmutenden Szenen entfalten sich charmant und spielerisch und plötzlich ist man als Zuschauer und Zuhörer mit-tendrin in dieser Sinnlichkeit des Redens.

Rosenbar ab 19.15 Uhr, Filmstart 20.00 Uhr.

Katja Laux

Geführte Wanderungen

Ostermontag, 10. April 2023 Quer durchs Vorderland

Die ersten Stationen an unserem Weg sind Heiden-Bissau und der Bischofsberg. An der Rütegg vorbei geht es auf nicht ganz direktem Weg zum mystischen Chindlistein, dem höchsten Punkt unserer Tour. Weiter durchs Najenriet, über Blatten zur Gebhardshöchi und unserer Grillstelle Steigbüchel – immer mit Blick auf den Alpstein. Hier erwartet uns ein schönes Feuerchen um die mitgebrachte Wurst zu bräaten. Zum Wurstessen gibt es eine grandiose Aussicht übers Rheintal hinüber zu den Östereicherbergen. Nach dieser grösseren Pause folgt noch ein kurzer Abstieg zum Bahnhof Walzenhausen. Die Fahrt ins Tal mit der Zahnradbahn bildet einen würdigen Abschluss.

Route: Heiden-Rütegg-Riethof-Chindlistein-Gebertshöchi-Franzenweid Walzenhausen

Distanz: 13,6 km Zeit: 4 ¼ Std. Anforderungen: mittel

Treffpunkt: 09.30 Uhr, 9410 Heiden, Bahnhof

Rückreise: 16.00 Uhr, 9428 Walzenhausen, Bahnhof

Anmeldung bis Sonntag, 9. April 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an urs.manser@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 247 81 09.

Genauere Details und weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch.

Margrit Geel

Aufregung im Land der Schlümpfe

Viele neue Gesichter tauchten im Pfadiheim am Schnuppertag auf. Wir starteten mit einem Kennenlernspiel. Dann erfuhren wir, dass zwei Schlümpfe aus dem Schlumpfland verlorengegangen sind! Oh weh! Sie hatten uns aber eine Botschaft hinterlassen: ein Puzzle, das die Kirche zeigte. Bei der Kirche fanden wir einen Umschlag, in dem 10 Zahlen waren: es war eine Telefonnummer. Nachdem wir die Zahlen sortiert hatten, telefonierten wir mit einem griesgrämigen Schlumpf. Er gab uns den Tipp auf dem Spielplatz zu suchen. Dort fanden wir ein Rätsel und entschieden uns zur Brücke im Waldpark zu gehen. Juhu, wir hatten die verlorenen Schlümpfe gefunden! Danach besuchten wir verschiedene Posten. Dann war es an der Zeit Zvieri zu essen. Wir backten uns Schlangengebrot und grillten Marshmallows über dem Feuer. Lecker!

Falls du ebenfalls gerne mit uns Aufregendes erleben möchtest, kannst du jederzeit schnuppern. Melde dich bei: sugus@pfadiheiden.ch oder unter www.pfadiheiden.ch. Allzeit bereit!

Smarties, Emilia Rossatti

Schlager in der Fabrik

Der Rehetobler Hans Rudolf Lüscher (aka DJ Luniti) gestaltet am **28. April** in der Alten Stuhlfabrik Herisau einen Schlagerabend. Im ersten Teil präsentiert er mit einem audiovisuellen Vortrag Wissenswertes und Kultiges zur Geschichte und Entwicklung der deutschen Schlager- und Beatmusik. Nach einer Pause legt dann DJ Luniti kleine und grosse Vinyl Platten auf. Fetziges

Musik, animierende Rhythmen wie Foxtrott, Twist, Hully Gully, Slop, Bossa Nova, Rock'n'Roll, zu denen auch getanzt werden darf. Wir lassen die Hüften schaukeln und die Beine schwingen!

DJ Luniti würde sich sehr freuen, wenn auch Rehetobler den Weg in die Stuhlfabrik Herisau finden würden.

www.stuhlfabrik-herisau.ch

Igelstation Heiden

Eine Arbeitsgruppe von Heiden-Natur hat sich dem Thema Igel angenommen. Die kantonale Bewilligung für eine Igelstation liegt auf dem Tisch. Die Drahtzieherinnen, Doris Gehrig, Lisa Wüthrich und Brigitte Müller Pathle stellen sich in den Dienst des Igel. Sie werden unterstützt von Tierarzt Dr. J. Enz.

Der Lebensraum des Igels ist durch Strassen und Siedlungen eingengt. Es fehlt ihnen an Unterschlupfmöglichkeiten und das Nahrungsangebot schwindet mit dem zunehmenden Verlust der Biodiversität. «Wir wollen nicht nur kranke Tierchen aufpäppeln und dann wieder auswildern, wir wollen auch Haus- und Gartenbesitzerinnen, Gemeindevverantwortliche und Naturfreunde ermuntern, mitzuhelfen, die Lebensgrundlagen für den Igel zu verbessern.» Die Igelstation bietet vier Pflegeboxen im Gartenhaus an der Schützengasse 12, sowie mehrere Aussengehege an der Weidstrasse 10 und 19 an. Igeltelefon: 076 303 94 10.

Lisa Wüthrich-Früh

Steuererklärung 2022

Ab Fr. 70.00 für Einzelpersonen

Ab Fr. 200.00 mit einer Liegenschaft

(Kosten je Steuererklärung und nach Aufwand)

Anmeldungen bitte telefonisch oder per E-Mail

Roger Felix

Dorf 42

9044 Wald AR

Tel. 071/877 30 03

melanie.roger.felix@bluewin.ch

ZÄHNER
Johannes

Holzbau
Winterdienst

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

Kompetent. Flexibel. Zuverlässig.

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 – Tag und Nacht, an 365
Tagen im Jahr rund um die Uhr telefonische Beratung,
auf Wunsch werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort ver-
bunden. Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notruf-
zentrale 144 informiert.

LITERATUR-NACHMITTAG

SONNTAG | 23. April 2023 | um 15 UHR

LITERARISCHES GESPRÄCH
ÜBER REHETOBEL UND DIE WELT
mit Ursula Pecinska und Doris Walser
Moderation: Hanspeter Spörri

Die eine, **URSULA PECINSKA**, lebte einige Jahre in Rehetobel, als Teil des Kollektivs des Restaurants Landhaus. Als Schriftstellerin interessiert sie sich für die Frauenfiguren in von Männern verfassten Romanen oder Theaterstücken, deren Schicksal sie weiterdenkt und weiterschreibt, erkundet damit feministisches Aufbegehren im Übergang vom 19. ins 20. Jahrhundert, mit Bezügen zu Figuren der Zeitgeschichte in Kunst, Gesellschaft und Politik.

Die andere, **DORIS WALSER**, verbrachte ihre Kindheit in Rehetobel. Heute lebt sie in Rapperswil-Jona. Von Beruf ist sie Informatikerin. 2019 veröffentlichte sie ihren ersten Roman: «Mein Vater ist Schifflicker» über das Leben im Dorf in den 1930er Jahren. Ihre Texte basieren auf zahlreichen Interviews mit älteren Frauen und Männern aus dem Dorf, eine literarische Rekonstruktion der Vergangenheit.

Ursula Pecinska stellt ihren Briefroman «Leonora – Eine Überfahrt» vor, beschreibt was es heisst, ein Leben im Korsett aufzugeben, um andernorts ein neues zu beginnen.

Doris Walser stellt ihren eng mit der dörflichen Geschichte von Rehetobel verstrickten historischen Roman «Rosa, die Tochter des Plattstichwebers» vor.

Der Eintritt ist frei. Der Nachmittag wird mit einem z'Vesper abgerundet. Fr. 25.–. Bitte anmelden fürs Büffet. Wir freuen uns auf einen stimmigen und spannenden Literatur-Nachmittag!

Brigitte Bänziger Kern
info@hauszurstickerei.ch
www.hauszurstickerei.ch
Telefon 076 741 24 76

appenzell
kulturell

HAUS ZUR STICKEREI | UNTERRECHSTEIN 8 | HEIDEN
DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

«Mit dem Rotkreuz-Notruf
fühle ich mich sicher –
und meine Familie auch.»

Mehr erfahren
srk-appenzell.ch/notruf
071 352 11 50

Sicherheit rund um die Uhr.
Nur ein Knopfdruck und
Ihr Notruf kommt an.

Wir sind für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

♥ Jetzt helfen: CH27 0900 0000 9000 1008 6

Strassenunterhalt im Frühling Auskunft erteilt der Strassenmeister

Telefon 071 878 70 27

Showroom St. Gallen

Langgasse 108/110

Mi 8-11.30 Uhr Di/Do/Fr 14-18 Uhr

oder nach Vereinbarung

Tel. 071 244 40 25

Fensterladen
Fensterzargen
Rollladen
Beschattungen
Terrassendächer
Storenservice

wolf®

wolf-storen.ch

Chottleschmaus

Donnerstag, 27. April 2023

Elsbeth und ihre Helfer freuen sich auf Euren Besuch
ab 17.00 Uhr in der Linde

Unsere Öffnungszeiten
ändern! AB DO, 13. APRIL 2023

**Dorf 5
Gasthaus**

MO 9 BIS 16 UHR DI MI DO FR 9 BIS SCHLUSS
SA 11 BIS SCHLUSS SO 11 BIS 17 UHR
GRUPPEN AB 10 PERSONEN ZUM ESSEN
AUSSERHALB DIESER ZEITEN AUF ANFRAGE
REHETOBEL WWW.DORF5.CH 071 571 11 99

Wir heissen Sie
herzlich willkommen
in der **a-POSCHT**... dem frischen Lokal für den
Einklang ins Wochenende oder für Ihren Event / Anlass.
Jeden Freitag oder nach Vereinbarung.

Unser Team kocht jeweils ein feines Menu.
Jedermann ist willkommen, ob zum Feierabendbier
oder einem Apéro mit kleinem Snack.

• **Antrinkete** **Donnerstag 6. April,**
Freitag 7. April ab 16.00 Uhr

• **Vorschau** **Kulinarische Destinationen**
11. August 2023 • Post-Platz Anlass

Wir freuen uns auf Euch.
Das **a-POSCHT** - Team

Dorf 6 • 9038 Rehetobel
079 782 51 59
a-poscht@poscht.ch
poscht.ch

Thaibox-Training

Für Jugendliche und Erwachsene ab 12

Im Körper sein / Selbstvertrauen
Selbstverteidigung / Standhaftigkeit
Fokus / Präsenz / Kraft / Ausdauer
und Lebensfreude!

Jeden Mittwoch, 17.30 - 19.30 Uhr
Sägholzstrasse 80, 9038 Rehetobel
Kosten pro Trainingseinheit CHF 40 -
Infos / Anmeldung: Philipp Amstutz
t: 076 507 15 80

**Jetzt die besten Plätze für die
Sommer- und Herbstferien buchen!**

Gerne berate ich Sie und freue mich auf
Ihre Kontaktaufnahme oder Ihren Besuch!

Isabelle Korn / Reise-Expertin

TravelKorner GmbH
Werdstrasse 14 / CH-9410 Heiden
Tel: 071 890 02 02
e-mail: info@travelkorner.ch
website: www.travelkorner.ch

Mitglied der **STAR**
Swiss Travel Association

a-POSCHT
Eventgastronomie

Wir helfen Ihnen
gerne dabei!

Im Frühling aktuell:
Fassadenrenovationen
planen und vorbereiten,
Unterhaltsarbeiten von Fen-
stern, Gartenmöbel auffrischen.

Maler*in
gesucht!

naturfarbenmalerei.ch

S. TOBLER
HOLZBAU

ZIMMEREI

SCHREINEREI

INNENAUSBAU

BAULEITUNG

PLANUNG

Dorfstrasse 25
9425 Thal
T 071 888 11 60
tobler-holzbau.ch

FDP
Die Liberalen

Patrick Langenauer
in den Kantonsrat

«Für ein Ausserrhoden,
in dem wir es lieben zu leben.»

FDP Rehetobel - Gemeinsam weiterkommen. Unterstützt von: GV

Sarah Kohler in den Kantonsrat

Foto: Andi Keller, Fotografie

Die Lesegesellschaft Dorf empfiehlt Ihnen einstimmig, Sarah Kohler in den Kantonsrat zu wählen, weil sie mit ihrem breiten Erfahrungsschatz zur Entscheidungsfindung in den anstehenden Problemstellungen einen sachlichen Beitrag leisten kann. Pro und Kontra wägt sie gründlich und sachbezogen ab. In Rehetobel aufgewachsen ist sie im Kanton gut vernetzt, als Anwältin mit rechtlichen und gesellschaftlichen Fragestellungen vertraut und kennt die Anliegen von Einzelpersonen, Familien, Familienbetrieben und KMUs. Wir kennen sie als Brückenbauerin und danken ihr, dass sie sich der Wahl in den Kantonsrat stellt.

SP

Isabelle Ledergerber Das Leben bezahlbar machen. Aktiv werden für gerechte Löhne und Renten.

Gesamterneuerungswahlen vom 16. April 2023, Rehetobel
Kantonsrat (neu)

Isabelle Ledergerber,
Primarlehrerin, Midegg 68

www.sp-ar.ch/IsabelleLedergerber

KANTONSRATSWAHLEN AM 16. APRIL 2023

Am 16. April **Sarah Kohler** und **Patrick Langenauer** wählen

Das Gewerbe empfiehlt und dankt

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS Eisenhut
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbe-
drohlichen Notfällen, Zahnärztlicher
Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Wandervorschläge auf:

www.rehetobel-tourismus.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

**April-Aktion:
Pediküre**

10 % Rabatt auf jede Pediküre-Behandlung, wenn Sie beim
bezahlen den nächsten Fusspflege-Termin innerhalb der
nachfolgenden 6 Wochen reservieren.

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Schreinerei

- allgemeiner
Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76

Mobile 079 438 76 23

E-Mail rohrer@paus.ch

Reparaturen aller Art

Weitere Informationen auf: www.rehetobel.ch

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

**Alles Andere
malen wir!**

071 877 10 23

**BENJAMIN
WAGNER**
PHYSIOTHERAPIE

Benjamin Wagner
dipl. Physiotherapeut HF

Schreinerstr. 7 – roter Platz
9000 Sankt Gallen
+41 (0)79 472 79 83
info@beniwagner.ch
www.beniwagner.ch

WEINBURG
CAFÉ · BÄCKEREI · KONDITOREI

Zur Verstärkung in der Backstube suchen wir per Juni 2023
eine/n Bäcker/in oder Konditor/in, 20–40 %

Irene und Hans Kern
Telefon 071 877 12 90, beck.kern@bluewin.ch

**Plätze, Wege,
Mauern, Gärten**

GL PFLÄSTERUNGEN AG
9410 Heiden
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

Gemüse vom Biohof «Seebeli»

Sie suchen feines, frisches und vielfältiges Biogemüse aus der Region? Wir lassen es auf dem **Biohof «Seebeli»** in Wienacht-Tobel (www.seebeli.ch) in Ihrem Auftrag in **solidarischer Landwirtschaft** (www.solawi.ch) wachsen und liefern **Ihren Ernteanteil** in Mini-, Midi- und Maxitaschen.

Weitere Informationen unter seebeli.ch oder direkt bei Emanuel Hörler – Gartenteam Solawi Seebeli – Telefon 071 877 33 47 / info@biophil.ch.

Der nächste Info-Anlass auf dem Seebeli findet am Samstag, 1. April 2023 um 14.00 Uhr statt.

appenzeller
heilbad

ganz
schön
kräftigend

Körperhaltungskurs mit Ivana

Unser Kursangebot im Frühling
Aquafitkurse – Kinderschwimmkurse –
kostenlose Wassergymnastik
Neu ab Mai: Körperhaltungs- und
Stabilisationskurs mit Ivana

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
aromatisch

Humordinner 21. April 2023

So riecht der Frühling
Geniessen Sie Erics raffinierte Frühlingsspeisen
mit oder ohne Bärlauch. Es freut sich
auf Ihre Tischreservierung Eric und sein Team.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch
Do – Sa ab 18 Uhr | Ostersonntagabend auch geöffnet

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro / Telematik / Energie / Heizung

www.ewheiden.ch

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Delikatessen-Fleisch
Lohnmetzgerei | Catering | André's Spezialitäten

maxi

Für Ostern empfehlen wir

Frischer Fisch am Donnerstag 6. April (Auf Vorbestellung)
Unsere Fleisch- und Käseplatte für den Osterbrunch
Appenzeller Bio Lammfleisch für ein klassisches Ostergericht
Fondue Chinoise, Burguignonne, Tischgrill und Raclett
Feine Grilladen, T-Bone Steaks oder ein Flat Iron Steak

Delikatessen-Fleisch André Bühler
Langmoosstrasse 31
9410 Heiden
071 891 13 31
www.delikatessen-fleisch.ch
info@delikatessen-fleisch.ch

Maxi Quartierladen Zelg
Uschi Graf
Mühltobel 495
9427 Wolfhalden
071 888 66 20

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im April
Graham-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Am Dienstag, 11. April bleibt das Geschäft geschlossen!

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei/Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit Rechtobler Solarstrom!

Hansruedi Kast AG
Rehetobel

Alles aus einer Hand.

BETONTRANSPORTE

GETRÄNKEHANDEL* MIT RAMPENVERKAUF

KIPPERTRANSPORTE

GETRÄNKE - HAUSLIEFERDIENST

MULDENSERVICE

WINTERDIENST

GETRÄNKE-KÜHLANHÄNGER MIT PARTYINVENTAR

DEPOT WÜRZER

*ab sofort bleibt der Getränkehandel jeweils am Montag geschlossen.

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

wann	was	wo	wer
31. März, Fr. 17.30-20.00	Kind und Kunst im Kindergarten	Kindergarten	
1. April, Sa. 09.00-11.00	Kind und Kunst im Kindergarten	Kindergarten	
1. April, Sa. 10.00-14.00	Ostermärtli mit Projektfinale	GZ	Gemischtkor
1. April, Sa. 10.00-14.00	Kleintierausstellung	GZ	OV Rehetobel
1. April, Sa.	Start geschmückte Osterbrunnen	im Dorf	Landfrauen
1. April, Sa.	HV Zimmerschützen Dorf		ZS Dorf
1.+2. April	Probenwochenende	GZ	MG Brassband
2. April, So. 12.00	Appenzeller Echo mit Mittagessen	Haus zur Stickerei	
3. April, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
5. April, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
5. April, Mi. 19.30	GV Schwimmbadgenossenschaft	Rest. Dorf 5	
6.+7. April. 16.00	Antrinkete a-Poscht	a-Poscht	
7. April, Fr. 09.45	Karfreitagsgottesdienst mit Ad hoc Chor	evang. Kirche	
8. April, Sa. 20.00	Osternacht	evang. Kirche	
9. April, So. 09.45	Ostergottesdienst in der «Krone»		evang. Kirche
9. April, So. 10.30	Ostergottesdienst mit anschl. Eiertütschen	kath. Kirche	
10.-16. April	Jugendmusiklager	Bezau	Jugendmusik
16. April, So. 09.30-11.00	Abstimmungssonntag		
16. April, So. 11.00-13.00	Gartengespräche	Michlenberg	rechtobler natur
22. April, Sa. 19.00	HV Zimmerschützen Sägholz		ZS Sägholz
23. April, So. 15.00	Literatur-Nachmittag mit z/Vesper	Haus zur Stickerei	
24. April, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
24. April, Mo. 19.00	Bücherkiste-Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
24. April, Mo. 19.30-21.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
25. April, Di. 10.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
26. April, Mi. 19.30	Kirchgemeindeversammlung	evang. Kirche	
26. April, Mi. 19.30	Kirchbürgerversammlung	Heiden	kath. Kirche
27. April, Do. 17.30	Führung durch Stickerei Sonderegger	Nasen	FrauenForum
27. April, Do. 19.30	Vortrag «tätowieren» mit Mick Schraner	Rest. Dorf 5	LG Dorf
27. April, Do. ab 17.00	Chottleschmaus	Rest. Linde	
28. April, Fr. 20.00	Frühlingshöck		Landfrauen
29. April, Sa. 15.00-17.00	1. Obligatorisches Programm	Schützenhaus	SG Rehetobel
29. April, Sa. 18.00	Lesung mit Ueli Bietenhader	Rest. Bären	
29. April, Sa. 20.00	Musik «un' ora per voi» (Maria Karrer & Urban Mäder)	Rest. Dorf 5	Dorf 5/Gisa Frank
29. April, Sa. 20.00	Konzert	GZ	MG Brassband
3. Mai, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
5. Mai, Fr.	Ausflug in die Kräuterei	Stein AR	Landfrauen
5. Mai, Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
6. Mai, Sa. 09.00-11.00	Altmittel- und Bauschuttsammlung	GZ	
8. Mai, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
8. Mai, Mo. 19.30-21.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
10. Mai, Mi. 17.00	De schnellscht Rechtobler	Turnhalle	Sportverein/Schule

Nächste Ausgabe:

Freitag, 28. April 2023

Redaktions- und Inserateschluss:

Donnerstag, 20. April 2023

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Bauschutt- und Altmittellsammlung

Samstag, 6. Mai 2023

09.00 – 11.00 Uhr

Bauschuttmulde: Bauamt beim Gemeindezentrum
Altmittellmulden: Berg, Traktorenmuseum,
Robach, Scheidweg Parkplatz und
Bauamt beim Gemeindezentrum

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

April 2023

Regionales Amt Bau und Planung in Heiden

Die Gemeinden Heiden und Lutzenberg führen seit dem 1. Oktober 2022 ein gemeinsames Amt, welches für die Planungs- und Bauadministrationsaufgaben verantwortlich ist.

Für einzelne Gemeinden, insbesondere kleine im ländlichen Raum, wird es immer schwieriger, auf dem Stellenmarkt passende Fachkräfte zu rekrutieren. Eine Zusammenlegung ermöglicht eine Professionalisierung der Aufgaben im immer komplexer werdenden Bau- und Planungsbereich, wie auch eine deutliche Verbesserung der Stellvertretungen.

Wie bereits informiert, haben sich der Gemeinderat Rehetobel sowie die Gemeinde Grub AR ebenfalls dazu entschieden, sich dem in Heiden geführten regionalen Amt anzuschliessen. Die Gemeinde Heiden erarbeitet nun schnellstmöglich die zukünftige Organisation, und die vakanten Stellen zur Besetzung wurden ausgeschrieben.

Der Start der erweiterten regionalen Zusammenarbeit der vier Gemeinden ist in der zweiten Jahreshälfte 2023 vorgesehen und erfolgt, sobald die dafür nötige Personalrekrutierung dies erlaubt.

Gemeinderatssitzung vom 14. April 2023 abgesagt

Die Gemeinderatssitzung vom April 2023 musste infolge ferien- und krankheitsbedingter Abwesenheit des Präsidenten und des Vizepräsidenten abgesagt werden.

Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am 12. Mai 2023 statt. Die Gemeindekanzlei und der Gemeinderat wünschen Vize-Gemeindepräsident Richard Sennhauser gute Genesung.

Ergebnisse Gesamterneuerungswahlen 2023–2027

Am Wahlsonntag vom 16. April 2023 fanden, wie im ganzen Kanton Appenzell Ausserrhoden, die Gesamterneuerungswahlen für die Legislaturperiode 2023–2027 statt. Zu wählen waren sechs Mitglieder des Gemeinderates, das Gemeindepräsidium, vier Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission sowie deren Präsidium und zwei Mitglieder des Kantonsrates. Die Stimmbeteiligung betrug 42.39%.

Gemeinderat und Gemeindepräsidium

Für die sechs Sitze im **Gemeinderat** traten fünf bisherige Gemeinderatsmitglieder an, welche alle wiedergewählt wurden. Das absolute Mehr betrug 182 Stimmen.

Dies erreichten und wurden somit gewählt:

Christian Muntwiler (436 Stimmen)
Remo Kästli Bucher (434 Stimmen)
Richard Sennhauser (385 Stimmen)
Patrick Langenauer (381 Stimmen)
Thomas Frei (365 Stimmen)

Auf Einzelstimme fielen 181 Stimmen. Der vakante sechste Sitz im Gemeinderat konnte im 1. Wahlgang vom 16. April 2023 nicht besetzt werden.

Abstimmungssonntag:
Sonntag, 14. Mai 2023
09.30 – 11.00 Uhr

**Kommunale Gesamterneuerungswahlen,
2. Wahlgang, zweiter Sitz Kantonsrat
Urne beim Gemeindezentrum**

Gemäss Art. 39 Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte (bGS 131.12) hatte bis spätestens am Mittwoch nach dem 1. Wahlgang der Gemeindekanzlei mitzuteilen, wer am 2. Wahlgang teilnehmen will.

Innert dieser Frist ist keine Kandidatur zur Wahl eines Mitgliedes des Gemeinderates eingereicht worden. Somit entfällt ein 2. Wahlgang. Der Gemeinderat wird an der nächsten Gemeinderatssitzung vom 12. Mai 2023 über das weitere Vorgehen beraten und informieren.

Bei der Wahl des **Gemeindepräsidenten** betrug das absolute Mehr 221 Stimmen. Auf Einzelne fielen 50 Stimmen.

Gewählt wurde:
Urs Rohner (390 Stimmen)

Geschäftsprüfungskommission

Für die vier Sitze der **Geschäftsprüfungskommission** sowie für das **Präsidium** traten alle Bisherigen zum 1. Wahlgang an und wurden bestätigt. Das absolute Mehr für die vier Mitglieder der Geschäftsprüfungskommission betrug 223 Stimmen.

Gewählt wurden:
Lorenz Borer (449 Stimmen)
Hans Hotz -Peter (443 Stimmen)
Michael Steingruber (437 Stimmen)
Elisabeth Caspar Schmid (435 Stimmen)

Präsidium der GPK (absolutes Mehr 233 Stimmen)
Dr. Reto Degen (459 Stimmen)

Kantonsrat

Da sich beide Kantonsräte, der noch bis 31. Mai 2023 laufenden Amtsperiode, nicht mehr für eine Wiederwahl zur Verfügung stellten, waren am Wahlsonntag vom 16. April 2023 zwei Sitze zu besetzen. Den abtretenden Kantonsräten Andreas Zuberbühler und Michael Kunz dankt der Gemeinderat für ihr grosses Engagement während der vielen Jahre im Kantonsrat.

Für die zwei Sitze im **Kantonsrat** traten im 1. Wahlgang drei Kandidaten an.

Gewählt wurde mit dem sehr guten Ergebnis:
Sarah Kohler (432 Stimmen).

Patrick Langenauer (215 Stimmen) und Isabelle Ledergerber (205 Stimmen) erreichten das absolute Mehr von 218 Stimmen nicht.

Gemäss Art. 39 Abs. 2 des Gesetzes über die politischen Rechte (bGS 131.12) hatte bis spätestens am Mittwoch nach dem 1. Wahlgang der Gemeindekanzlei mitzuteilen, wer am 2. Wahlgang teilnehmen will. Am 2. Wahlgang entscheidet das relative Mehr. Beide Kandidaten Patrick Langenauer und Isabelle Ledergerber werden am 2. Wahlgang für den verbleibenden Sitz antreten. Dieser findet am **Sonntag, 14. Mai 2023** statt. Die Wahlunterlagen wurden allen Stimmberechtigten bereits zugestellt.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist auf **Freitag, 12. Mai 2023** terminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens Sonntag, 30. April 2023 der Gemeindekanzlei zuhänden des Gemeinderates einzureichen.

*Monika Erzinger,
Gemeindeschreiberin*

Auffahrt und Pfingsten 2023

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel und das Zivilstandsamt Vorderland Appenzell Ausserrhoden (ZAVLAR), bleiben am **Freitag, 19. Mai 2023** («Auffahrts-Brücke») den ganzen Tag geschlossen.

In unaufschiebbaren Angelegenheiten, insbesondere Bestattungen, erreichen Sie die Zivilstandsbeamtin, Frau Jeannette Eisenhut, unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Über die **Pfingst-Feiertage (27.–29. Mai 2023)** erreichen Sie in dringenden Fällen die Zivilstandsbeamtin, Frau Jeannette Eisenhut, unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Ihr Gemeindeverwaltungs- & ZAVLAR-Team

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im März 2023

- Radisavljevic, Marina, Heidenerstrasse 40.
- Da Silva Soares, Cláudia, Heidenerstrasse 40.

Gratulationen

- | | | |
|---------|---|-----------|
| 3. Mai | Oskar Egli , Oberdorf 3 | 90-jährig |
| 10. Mai | Rosamunde Gsponer , Bergstrasse 52 | 82-jährig |
| 12. Mai | Jakob Eisenhut , Oberdorf 3 | 91-jährig |
| 12. Mai | Brigitta Brüllmann-Wolfram , Sonderstrasse 2 | 81-jährig |
| 12. Mai | Walter Eisenhut , Sonderstrasse 18 | 80-jährig |
| 13. Mai | Stefan Mutzner , Oberdorf 2 | 80-jährig |
| 17. Mai | Walter Rätz , Holderenstrasse 25 | 81-jährig |
| 23. Mai | Elsa Tobler-Tobler , Oberdorf 3 | 85-jährig |
| 24. Mai | Werner Graf , Dorf 7 | 82-jährig |
| 25. Mai | Berta Eugster-Schmid , Nasenstrasse 4 | 83-jährig |
| 26. Mai | Astrid Tobler-Geissmann , Oberdorf 1 | 86-jährig |
| 30. Mai | Elsbeth Kast-Vetsch , St. Gallerstrasse 50 | 82-jährig |

Zivilstandsnachrichten

Todesfall

Fässler geb. Bruderer, Anna, gestorben am 9. April 2023 in Rehetobel AR, geboren 1934, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Im 1. Quartal 2023 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Urs und Claudia Riedener, Oberdorf 5, 9038 Rehetobel, Ersatz Wärmerezeuger durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 128, Assek. 90, Oberdorf 5.

Andrea Bettina Rechsteiner, Lobenschwendistrasse 24, 9038 Rehetobel, Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 1246, Assek. 103, Lobenschwendistrasse 24.

Manuel und Nicole Frei, St. Gallerstrasse 24, 9038 Rehetobel, Balkonanbau an Vordach Garage mit Staketengeländer, Parz. Nr. 6, Assek. 485, St. Gallerstrasse 24.

Marius und Susanna Nissile, Sonnenbergstrasse 41, 9038 Rehetobel, Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 1027, Assek. 882, Sonnenbergstrasse 41.

Ernst Rechsteiner, Holderenstrasse 10, 9038 Rehetobel, Ersatz Gasheizung, Parz. Nr. 67, Assek. 126, Holderenstrasse 10.

Andreas Rechsteiner, Oberdorfstrasse 6, 9413 Obereggen, Sanierung Schutzhütte Kaienspitz, Parz. Nr. 874, Assek. 673, Gigeren 15.2.

Christoph Rechsteiner, Lobenschwendistrasse 24, 9038 Rehetobel, Ersatz Gasheizung / Sanierung Abgasanlage, Parz. Nr. 373, Assek. 286, Lobenschwendistrasse 24.

Daniel Nagel, Neuschwendi 10, 9038 Rehetobel, Einbau einer Indach-Photovoltaikanlage mit Hauskraftwerk, Parz. Nr. 1231, Assek. 393, Neuschwendi 10, 9038 Rehetobel.

Benjamin und Sara Jost, Bergstrasse 7, 9038 Rehetobel, Ersatz Ölheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 14, Assek. 105, Bergstrasse 7, 9038 Rehetobel.

Peter Engetschwiler und Beatrice Noser, Sulzbergstrasse 36, 9404 Rorschacherberg, Neubau Einfamilienhaus, Parz. Nr. 830, Assek. 1224, Bergstrasse 38A.

Gigon Karin und Alain, Langenegg 5, 9038 Rehetobel, Umbau Fenster Obergeschoss Nordwestfassade, Parz. Nr. 710, Assek. 570, Langenegg 5.

Marina Sturzenegger, Spielgruppe Rägeboge, Holderenstrasse 24a, 9038 Rehetobel, Nutzung Waldstück für Waldspielgruppe Rägeboge, Parz. Nr. 44, Assek., Hüseren, 9038 Rehetobel.

Urs Rohner, Hofmüli 20, 9038 Rehetobel, Neubau Einfamilienhaus mit Einliegerwohnung, Parz. Nr. 1287, Assek. 1236, Obere Buechschwendi 12.

Erwin und Ingrid Gusset, Gartenstrasse 26, 9038 Rehetobel, Einbau einer thermischen Solaranlage, Parz. Nr. 784, Assek. 698, Gartenstrasse 26.

Schmid Yolande und Rudolf, Ettenberg 6, 9038 Rehetobel, Ersatz Gasheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 1076, Assek. 951, Heidenerstrasse 42.

Zellweger Verena, Buechschwendistrasse 7, 9038 Rehetobel, Montage einer PV-Anlage (Aufdach), Parz. Nr. 93, Assek. 160, Buechschwendistrasse 7.

Rehetobel Projekt GmbH, Sonnenbergstrasse 45, 9038 Rehetobel, Projektänderung: Neubau Mehrfamilienhaus, Parz. Nr. 472, Assek. 1219, St. Gallerstrasse 37.

Syleiman und Sanije Pavataj, Sägholzstrasse 104, 9038 Rehetobel, Teilabbruch Wohnhaus (Grundmauern bleiben bestehen), Wiederaufbau mit Anbau Carport Nordseite, Parz. Nr. 104, Assek. 205, Sägholzstrasse 54.

Yves Berlowitz, Oberstrasse 31, 9035 Rehetobel, Installation Luft-Wasser Wärmepumpe / Demontage Gasheizung, Parz. Nr. 787, Assek. 697, Oberstrasse 31.

Hans Rudolf Graf, Alte Landstrasse 49, 9038 Rehetobel, Montage einer PV-Anlage (Indach), Parz. Nr. 253, Assek. 525, Alte Landstrasse 49.

Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone Rehetobel, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel, Montage einer PV-Anlage (Aufdach), Parz. Nr. 126, Assek. 820, Oberdorf 3.

Yolande und Rudolf Schmid, Ettenberg 6, 9038 Rehetobel, Montage einer PV-Anlage auf Haus- und Garagendach, Parz. Nr. 1076, Assek. 951, Heidenerstrasse 42.

Jvo und Patrizia Riedener, Gartenstrasse 23, 9038 Rehetobel, Montage einer Solaranlage, Parz. Nr. 835, Assek. 745, Gartenstrasse 23, 9038 Rehetobel.

Strassenunterhalt im Frühling Auskunft erteilt der Strassenmeister

Telefon 071 878 70 27

Handänderungen Januar–März 2023

Haag Jeannette, Schaffhausen (Erwerb 19.12.2005) an Heiz Maxime Eric, St. Gallen, und Heiz Sonja Isabell, St. Gallen, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1300, 536 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1237, Nasen.

Kruijthof Silvia Rosmarie Petronella Agnes, Rehetobel (Erwerb 21.11.1986) an Rupeš Karel, Rehetobel, und Rupešová Simona, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Stockwerkeigentum Nr. 5007, ¹⁵⁹/₁₀₀₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 476, St. Gallerstrasse, und Miteigentumsanteil Nr. 10038, ¹/₉ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1007, Sonder.

Wenk Invest AG, in Wald AR (Erwerb 08.06.2017) an Kaiser & Friedlein Investment GmbH, in St. Gallen, Liegenschaft Nr. 57, 421 m² Grundstückfläche, Garagengebäude Nr. 807, Holderen, und Liegenschaft Nr. 503, 697 m² Grundstückfläche, Fabrikgebäude Nr. 145, Holderenstrasse.

Ledergerber Cornel Meinrad, Gossau (Erwerb 30.10.2018, 11.11.2019) an Götz Birke Annemarie, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 247, 562 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 529, Alte Landstrasse.

Vielen Dank für das Vertrauen

Gerne möchte ich mich bei allen Rehetoblerinnen und Rehetoblern für das geschenkte Vertrauen am 16. April 2023 bedanken. Mit der Wiederwahl sämtlicher Gemeinderäte haben sie nicht nur mir, sondern auch meinen Ratskollegen das Vertrauen in unsere Arbeit ausgesprochen. Für die Wahl in den Kantonsrat hat es im 1. Wahlgang wegen drei Stimmen nicht gereicht. Das Resultat als Zweitplatzierter ist für mich aber ein bedeutender Zustimmungsbeweis Ihrerseits in meine Kandidatur und Motivation für den 2. Wahlgang am 14. Mai 2023.

*Patrick Langenauer
Holderenstrasse 11, Rehetobel*

Herzlichen Dank

Liebe Rehtoblerinnen, liebe Rehtobler
Für die Unterstützung und Ihre Stimme möchte ich mich ganz herzlich bedanken!

Ich freue mich auf die Arbeit als Kantonsrätin und werde diese Aufgabe mit grossem Respekt antreten. Herzlichen Dank für das grosse Vertrauen!

Sarah Kohler

Kommunale Gesamterneuerungswahlen 2023–2027, 2. Wahlgang vom 14. Mai 2023 für die Besetzung des zweiten Sitzes im Kantonsrat

Für die Wahl verwenden Sie entweder den amtlichen leeren Wahlzettel oder einen der vorgedruckten, nicht amtlichen Wahlzettel.

Sie wählen gültig, wenn Sie...

- den leeren amtlichen Wahlzettel handschriftlich ausfüllen oder einen der vorgedruckten nichtamtlichen Wahlzettel einlegen.
- keine ehrverletzenden Äusserungen und keine offensichtlichen Kennzeichnungen auf den Wahlzetteln anbringen.
- einen Wahlzettel ins Stimmkuvert legen.

Gemeindekanzlei Rehetobel

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL
• • •

2. Wahlgang für den Kantonsrat vom 14. Mai 2023

Der Kantonsrat weist einen hohen Männeranteil auf. Rehetobel kann dazu beitragen, ein ausgeglicheneres Verhältnis der Geschlechter herzustellen. Mit Isabelle Ledergerber haben wir eine Kandidatin, die sich mit viel Fachkenntnis für unser Bildungswesen und die Berufsausbildung in unserem Kanton aktiv einsetzt, eine wichtige Voraussetzung damit Menschen sich in unserem Kanton überhaupt niederlassen. Zudem setzt sie sich für eine ökologische und nachhaltige Energiepolitik ein, die die Versorgungssicherheit gewährleisten kann. Auch diese Stimmen sind im Kantonsrat wichtig. Wir empfehlen im 2. Wahlgang Isabelle Ledergerber zu wählen!

Der Vorstand der Lesegesellschaft Dorf

Sozialdemokratische Partei
Sektion Vorderland

Isabelle Ledergerber kandidiert für den 2. Wahlgang

Isabelle Ledergerber freut sich, dass ihr bereits im ersten Wahlgang so viele Wähler, Wählerinnen das Vertrauen entgegengebracht haben. Sie wird sich bei einer erfolgreichen Wahl für einen klimafreundlichen Kanton und ein faires Miteinander einsetzen. Es geht ihr darum, gemeinsam mit anderen im Kanton die Zukunft zu gestalten. Die Ortsgruppe Rehetobel ist überzeugt, dass Isabelle Ledergerber die bisherige Politik von Michael Kunz im Kantonsrat fortsetzen wird. Ihre Unterstützung zugesagt haben die Lesegesellschaft Lobenschwendi und das Frauenforum Rehetobel. Jede Stimme zählt.

SP Vorderland, Ortsgruppe Rehetobel

Wahlempfehlung für Patrick Langenauer

Mit 215 Stimmen verpasste unser Kandidat Patrick Langenauer als zweitplatzierter das absolute Mehr um gerade einmal 3 Stimmen. Die FDP Rehetobel dankt allen Stimmberechtigten, die unserem Kandidaten ihr Vertrauen geschenkt haben und gratuliert Sarah Kohler zur Wahl. Die FDP Rehetobel empfiehlt den 44-jährigen Familienschlichter und Gemeinderat auch für den 2. Wahlgang am 14. Mai 2023. Einerseits weiss er als Familienvater mit einem 20-monatigen Kind, in der beide Ehepartner beruflich und nebenamtlich engagiert sind, was die Herausforderungen vieler ist, wenn es um die Betreuung und Entwicklung unserer Kinder geht. Andererseits kennt er als Gemeinderat die Bedürfnisse und Eigenheiten von Rehetobel im Detail und kann diese auf Stufe Kanton einbringen. Die FDP freut sich, dass der Gewerbeverein Rehetobel die Kandidatur von Patrick weiterhin unterstützt.

Gratulation

Die FDP Rehetobel gratuliert allen am 16. April 2023 gewählten Mitgliedern des Gemeinderates und der Geschäftsprüfungskommission. Besonders erfreulich sind die Wiederwahl aller FDP-Kandidaten (Urs Rohner, Patrick Langenauer, Reto Degen, Lorenz Borer und Michael Steingruber). Die deutlichen Wahlergebnisse zeigen aus Sicht der FDP, dass die aktuellen personellen Konstellationen seitens Bevölkerung breit abgestützt sind und Basis für die erfolgreiche Weiterentwicklung von Rehetobel ist.

Vorstand FDP Rehetobel

Abstimmungsergebnisse

www.rehetobel.ch

Die Abstimmungsergebnisse werden nach der Urnenabstimmung online veröffentlicht.

Öffentliche Führungen auf dem Bienenweg in Rehetobel

Wir laden Sie ein zu Führungen am **Sonntag, den 21. Mai** mit «Brötle» am Moosbach, Dauer rund 4 Stunden und am **Mittwoch, 21. Juni** zur Sommerrunde.

Treffpunkt beim Gemeindezentrum:
21. Mai 2023 um 10.15 Uhr
21. Juni 2023 um 18.15 Uhr

Anmeldungen und Auskünfte zur Durchführung unter der Telefonnummer 071 877 33 47 oder via info@erlebnisweg-honigbiene.ch.

Emanuel Hörler

Offene Jugendarbeit Trogen-Wald-Rehetobel

Auch im Mai bietet die Offene Jugendarbeit Trogen-Wald-Rehetobel viele unterschiedliche Aktivitäten in den Jugendräumen in Wald und Rehetobel an. Ob backen, Cocktails mischen, eine neue Bar konzipieren und bauen oder beim Game-Turnier brillieren, für jeden Geschmack ist etwas dabei.

Alle Kinder und Jugendlichen ab der 5. Klasse bis 16 Jahre sind herzlich eingeladen, kostenlos und ohne Voranmeldung die Angebote der Jugendarbeit Trogen-Wald-Rehetobel zu besuchen. Genauere Informationen gibt es auf der Programmübersicht für Mai oder unter www.jugendarbeit-twr.ch.

Nina Hoch
Leitung Offene Jugendarbeit Trogen-Wald-Rehetobel

Programmübersicht Mai 2023

Jugendtreff Wald Mittwoch, 3. Mai 14 - 17 Uhr	Jugendtreff Rehetobel Freitag, 5. Mai 18 - 22 Uhr	Jugendtreff Rehetobel Mittwoch, 10. Mai 14 - 17 Uhr Kuchen backen
Jugendtreff Wald Freitag, 12. Mai 18 - 22 Uhr Planung neue Bar	Jugendtreff Wald Mittwoch, 17. Mai 14 - 17 Uhr Cocktails mischen	Jugendtreff Wald Freitag, 19. Mai 18 - 22 Uhr
Jugendtreff Wald Mittwoch, 24. Mai 14 - 17 Uhr Game Turnier	Jugendtreff Wald Freitag, 26. Mai 18 - 22 Uhr	Jugendtreff Wald Samstag, 27. Mai 13 - 17 Uhr Aufbau neue Bar
Jugendtreff Wald Samstag, 27. Mai 13 - 17 Uhr Aufbau neue Bar	Jugendtreff Wald Mittwoch, 31. Mai 14 - 17 Uhr Bar bemalen	

☎ 076 319 14 80

📷 Jugendarbeit_TWR

👤 Jugendarbeittwr

🌐 www.jugendarbeit-twr.ch

JUGENDARBEIT

Trogen - Wald - Rehetobel

Kulturevent «Kunst nimmt Platz in Rehetobel»

Die Kulturkommission hat für unser Dorf einen kulturellen Leckerbissen bereit: Sie organisiert im **Dorfzentrum ab Freitagnachmittag, 9. und Samstag, 10. Juni 2023** einen neuartigen Kultur Anlass. Unter dem Leitgedanken «Kunst nimmt Platz in Rehetobel» werden Rehetoblerkünstler*innen unterschiedlicher Bereiche (Bilder, Skulpturen, Musik, Tanz, Film) ihr Schaffen präsentieren. Der Anlass ist nicht statisch, sondern findet an unterschiedlichen Orten im Dorf anstatt. Mit einer moderierten Abschlussdiskussion zu Themen von Kunst und Kultur im ländlichen Raum wird die Veranstaltung abgerundet.

Die Kulturkommission bittet Sie, den Termin unbedingt zu reservieren. Weitere Informationen folgen in den nächsten Wochen. Bleiben Sie gespannt, es lohnt sich!

Patrick Langenauer

Badieröffnung 2023

Bereits in drei Wochen öffnet die Badi Tor und Tür für die Saison 2023! Das Becken ist gereinigt, die letzten Arbeiten an der erneuerten Technik werden ausgeführt, und das ganze Team ist mit den letzten Vorbereitungen beschäftigt. Es freut uns, dass der Kiosk auch in diesem Jahr von Sadik Cuya geführt wird. Bereits zum dritten Mal ist er diesen Sommer für das leibliche Wohl der Gäste besorgt. Wir freuen uns auf die **Eröffnung am 20. Mai** und auf eine gelungene Saison 2023!

Andrea Zürcher

Wir bedanken uns herzlich bei allen, die uns bei der Reinigung des Beckens tatkräftig unterstützt haben!

Baumpflege/Ersatzpflanzung Haus «Ob dem Holz» und «Weidstall Gupf»

Das Appenzellerland weist eine charakteristische Streusiedlungskultur auf. Einzelhöfe und Weidställe prägen die Landschaft. Daneben wurden in vergangener Zeit oft grosse Einzelbäume, meist Eschen, weniger Linden und Bergahorne, gepflanzt. Der Zweck war, neben einer gewissen Wetterschutz- und Blitzableiter Funktion, auch das Schneiden von jungen Zweigen als Viehfutterergänzung.

Diese Einzelbäume verschwinden aus verschiedenen Gründen immer mehr. Sie stehen baulichen Veränderungen im Weg, Laub- und Schattenwurf überwiegen die einstigen Vorteile. Zudem sind viele Bäume weit über hundert Jahre alt; Kronen- und Stammteile werden faul und instabil. Besonders die Esche ist seit gut zehn Jahren von einer Pilzkrankheit, der sogenannten «Eschenwelke», befallen. Die Kronen und Wurzeln sterben ab, sodass der Baum aus Sicherheitsgründen gefällt werden muss.

Der Kanton Appenzell Ausserrhoden, respektive die Amtsstelle für Raum und Wald, Abteilung Natur & Wildtiere möchte dieser schleichenden Verarmung unserer Landschaft entgegenwirken und hat das Projekt «Landschaftsprägende Einzelbäume» ins Leben gerufen. Die relevanten Einzelbäume werden laufend kartiert und bezüglich Gesundheitszustand und nötiger Massnahmen beurteilt. Der Grundeigentümer erhält die Gelegenheit, diese Bäume mittels Kronenschnitt pflegen zu lassen. Wenn der Gesundheitszustand dies nicht mehr rechtfertigt, kann der Baum gefällt und durch eine geeignete Neupflanzung ersetzt werden. Der Kanton übernimmt diese Kosten. Der Grundeigentümer stimmt im Gegenzug der dauerhaften Unterschutzstellung zu und übernimmt die Aufräum- und Entsorgungskosten.

Im Gebiet «Ob dem Holz» und «Gupf» stehen mehrere dieser stattlichen Bäume. Meist sind es Eschen, dazu einige Bergahorne. Wie an vielen Orten verschlechterte sich der Gesundheitszustand der Eschen in den letzten 20 Jahren zusehends und einige mussten bereits gefällt werden. Der Gemeinderat Rehetobel hat auf Antrag der Land- und Forstkommision im vergangenen Jahr der Unterschutzstellung von insgesamt fünf Einzelbäumen auf der Parzelle Nr. 274 zugestimmt. Die Massnahmen wurden in diesem Frühling durch den Forstbetrieb Trogen umgesetzt. Beim «Haus Ob dem Holz» erfolgten eine Kronenpflege einer grossen Esche sowie eine Ersatzpflanzung mit einer Linde. Beim «Weidstall Gupf» mussten zwei Eschen gefällt werden, da die Kronen zu stark von Fäulnis befallen waren. Eine

Zählung der Jahrringe ergab, dass die Bäume um das Jahr 1850 gepflanzt worden sind. Als Ersatz wurden je eine Sommer- und Winterlinde gepflanzt. Die verbleibenden beiden Eschen müssen aus gesundheitlichen Gründen in einigen Jahren ebenfalls gefällt werden und werden dann durch eine Neupflanzung ersetzt.

Ich danke dem Gemeinderat für den vorbildlichen und weitsichtigen Entscheid zugunsten der Erhaltung des charakteristischen Landschaftsbildes.

*Michel Kuster
Revierförster/Leiter Forstbetrieb Trogen*

Appenzellischer Forstpersonalverband feiert 100 Jahre

Der Appenzellische Forstpersonalverband feiert am **Samstag, 13. Mai, sein 100-jähriges Jubiläum** mit einem Anlass im Steineggwald in Teufen. Die Bevölkerung ist herzlich eingeladen.

Der Appenzellische Forstpersonalverband besteht aus Waldarbeitern, Forstwarten, Förstern und Forstingenieuren aus den Kantonen Appenzell Innerrhoden und Appenzell Ausserrhoden. Der Verband wurde am 13. Mai 1923 gegründet.

Genau 100 Jahre nach seiner Gründung feiert der Verband nun sein 100-jähriges Bestehen mit einem öffentlichen Anlass im Steineggwald in Teufen. Auf einem geführten Rundgang präsentieren die Appenzeller Forstbetriebe und Forstdienste den Forstberuf und dessen Geschichte, die Waldbewirtschaftung, die Holzverwendung sowie die verschiedenen Waldfunktionen. Die Rundgänge starten jede halbe Stunde ab 10.00 Uhr. Der letzte Rundgang beginnt um 16.00 Uhr. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Bei einem Wettbewerb können aufmerksame Besucherinnen und Besucher dann ihr «Waldwissen» auf die Probe stellen. Neben dem Einblick in den Arbeitsalltag des Appenzeller Forstpersonals laden eine Festwirtschaft und ein Spielplatz zum Verweilen und Geniessen ein. Der Anlass findet bei jeder Witterung statt und dauert von 10.00–ca. 17.00 Uhr. Die Bevölkerung ist herzlich willkommen, den Anlass zu besuchen. Parkplätze und Festgelände sind signalisiert.

Weitere Auskünfte erteilen:

Röbi Bodenmann, Präsident, Tel. 078 737 08 68

Joël Loop, OK-Mitglied, E-Mail joel.loop@hotmail.ch

Joël Loop

Schule Rehetobel

Erziehung

Kind und Kunst im Kindergarten

Die Ausstellung der selbstgestellten Kunstwerke im Kindergarten war ein voller Erfolg. Gross und Klein bewunderten die Ergebnisse nach wochenlanger Arbeit. Alle waren fasziniert über die vielfältigen und kreativen Malverfahren und den daraus entstandenen Bildern. Vom Malen mit Lebensmittelfarbe im Schnee, Herstellen eines eigenen Haselnusszweig-Pinsels oder auch Bodypainting – vielfältiger hätten die Kunstanlässe wohl kaum sein können!

Tamara Morf

Sand austauschen im Kindergarten

Am Mittwochmorgen vor Ostern war «Sandaustausch-Tag» im Kindergarten. Unter der Leitung von unserem «Schulhaus-Superman» Herr Harder und Herrn Grum vom Bauamt durften die Kinder mithilfe, den Sand vom Sandkasten auszutauschen. Über eine selbstgebaute Rutschbahn schaufelten die Kinder den frischen Sand vom Transporter in den Sandkasten. Eine Pause wollten die Kinder

keine. Endlich mal richtig arbeiten! Wir danken Herrn Harder und Herrn Grum für die Geduld und die Zeit, die sie den Kindern widmeten.

Das Kindergarten-Team

Kinder

Yoki unser Schul hund.
 Unser Lehrer hat einen
 Schulkhund. Sie kommt am
 Dienstag und Donnerstag in
 die 1. Klasse. Sie heisst Yoki. Sie
 ist ein Schreckmaul, sehr lieb
 Und mega herzlich. Wir freuen
 uns wohl wenn sie bei uns
 ist.
 Jorin, Maude, Juna,
 MAJA

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Mai** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 7. Mai

9.45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfrn. Ulrike Hesse, Orgel: Simone Perron.

Sonntag, 14. Mai

9.45 Uhr ökum. Muttertags-Gottesdienst mit der dritten Klasse, mit Pfrn. Ulrike Hesse und Gabi Gehr, Musik: Juni-orband Rehetobel.

Donnerstag, 18. Mai

10.00 Uhr Regional-Gottesdienst zu Auffahrt in Rehetobel mit Pfrn. Ulrike Hesse, musikalisch gestaltet durch den Gospelchor «singing4you» Altstätten.

Sonntag, 21. Mai

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Sonntag, 28. Mai

9.45 Uhr Festgottesdienst zur Konfirmation an Pfingsten mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Trio Gioia und Frithjof Habenicht. Konfirmiert werden: Michelle Graf, Kai Jost, Lukas Wenk und Katharina Zähler.

Gesprächskreis im Altersheim Krone

Dienstag, 16. und 30. Mai 2023 um 10.00 Uhr Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Krabbelgruppe Flüügelpilz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Die nächsten Treffen finden am **Dienstag, 2. und 16. Mai von 09.15 Uhr bis 10.45 Uhr** in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt. Auskunft bei Kathi Erni, 079 870 96 36, E-Mail kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Kunstprojekt in Heiden «Before I die»

«Was möchte ich noch tun, bevor ich sterbe?»

Das «Forum palliative vorderland» ar lädt vom 9.–18.6.2023 zum Mitmachen beim Kunstprojekt «Before I die – Bevor ich sterbe» in Heiden bei der reformierten Kirche ein. Interessierte sind eingeladen, über den Tod und ihre persönlichen Wünsche vor dem Tod nachzudenken und dies auf Wänden an der Kunstinstitution öffentlich zu teilen.

Rahmenprogramm im KGH Heiden:

- **Freitag, 9. Juni, 19.00 Uhr** Lesung mit Evi Ketterer, Spitex Vorderland, zum Thema Sterbebetreuung.
- **Freitag, 16. Juni, 19.00 Uhr** Lesung und Erzählung mit Willi Näf aus seinem Buch «Seit ich tot bin, kann ich damit leben», im Anschluss Austausch und Apéro.
- **In der Zeit vom 9.–18. Juni**, werden Fotoausstellungen zum Thema «Before I die», in der ref. Kirche Heiden und Rehetobel gezeigt.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Mittwoch, 10. Mai

15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Samstag, 13. Mai

17.30 Uhr Eucharistiefeier in Rehetobel.

Sonntag, 14. Mai

09.45 Uhr ökum. Gottesdienst zum Muttertag mit den Drittklässlern, evang. Kirche, Rehetobel.

Donnerstag, 18. Mai (Auffahrt)

Pfarreiwallfahrt zur Iddaburg und nach Fischingen.

Samstag, 27. Mai

17.30 Uhr Eucharistiefeier in Rehetobel.

Pfarreiwallfahrt zur Iddaburg

Donnerstag, 18. Mai – Auffahrt

08.30 Uhr Abfahrt kath. Kirche Heiden. Gottesdienst und Mittagessen auf der Iddaburg. Kaffeehalt und Besinnung im Kloster Fischingen. ca. 17.00 Uhr Ankunft in Heiden.

Flyer und Anmeldezettel liegen in der Kirche auf.

Anmeldung bis 8. Mai auf dem Pfarreisekretariat Heiden (071 891 17 56).

www.se-ueb.ch

Die Wasseramsel – Vogel des Monats Mai

Foto: Ruedi Aeschlimann

Die Wasseramsel ist an klaren, schnell fliessenden Bächen und Flüssen recht verbreitet. Gewässerverschmutzung bedeutet eine schlummernde Gefahr für sie, und sie reagiert empfindlich auf Störungen wie Lärm durch Badende in Bächen und Flüssen. Ein Wasseramselpaar beansprucht einen Flussabschnitt von rund einem Kilometer Länge. Sie sind die einzigen Singvögel die ausgezeichnet schwimmen und tauchen können. Dazu haben sie Anpassungen ausgebildet wie z.B. kurze, rundliche Flügel,

mit denen sie sich unter Wasser fortbewegen, ein festes pelzdaunenreiches Gefieder und schwere markgefüllte Knochen. Taucht sie, wird das Auge durch die halbtransparente Nickhaut geschützt und die Ohröffnung durch eine Hautfalte verdeckt. Sie scheut sich nicht vor tosenden Bächen sowie Wasserfällen. Bei der Balz reckt das Männchen seine weisse Brust hinaus, verneigt sich und vibriert mit den Flügeln. Sein schwirrender Flug ist gradlinig und schnell. Das Nest ist eine umfangreiche, fest zusammengefügte Mooskugel, die gerne unter einem Wasserfall, an einer Brücke oder in Uferauswaschungen angelegt wird. Das Gelege (2 pro Saison) umfasst 4–6 Eier; die Brutdauer beträgt 14–17 Tage und die Nestlinge sind nach 19–25 Tagen flügge. Die Nahrung besteht aus Kleintieren des Fließwassers, vor allem Gliederfüsser (Insektenlarven), Weichtiere, kleine Krebstiere und kleine Fischchen. Die wichtigsten Merkmale sind: rundlicher Körper, dunkelbraunes Gefieder mit weisser Brust; fliegt meist mit raschem Flügelschlag knapp über dem Wasser; knickt bei Erregung; kurzer Schwanz; beide Geschlechter gleich; Jungvögel mehr grau, wirken geschuppt. Die Grösse beträgt 18 cm und das Gewicht liegt zwischen 55–75g.

Wenn Sie sich still und unauffällig verhalten, können Sie die faszinierende Wasseramsel auf dem Weg zum Chastenschloch beobachten. Oft sitzt sie eine Zeitlang auf einem Stein oder Felsen mitten in der Strömung, um dann wieder einen erneuten Tauchgang vorzunehmen. Der häufigste Ruf dieses Vogels, der mit der Amsel übrigens nicht verwandt ist, hört sich wie «zritt» oder «zjrrb» an und übertönt manchmal sogar das tosende Wasserrauschen.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung
Rebekka Laich, Präsidentin*

Der OV Rehetobel unterstützt die Artenförderung und den Naturschutz

Der Ornithologische Verein Rehetobel und Umgebung möchte die Natur mehr unterstützen und fördern in unserer wunderschönen Gemeinde. Wir alle hätten die Möglichkeit viel mehr zu tun für die Natur und die Artenvielfalt. Auf kleinstem Raum, z.B. Balkonen oder Terrassen, gedeihen in Töpfen oder Blumenkistchen einheimische Wiesenblumen und einheimische Pflanzen. Achten Sie beim Kauf auf Schweizer Samen oder auf Mischungen von Samenhändlern wie Fenaco. Jeder Hausbesitzer mit Garten könnte die Natur unterstützen. Eintönige Rasenflächen, die alle 14 Tage oder öfters gemäht werden, bilden einen grünen, artenarmen Teppich, der die Natur nicht unterstützt. Öde Schottergärten helfen der Natur nicht. Eine Blumenwiese hingegen gedeiht fast überall – ob feucht oder trocken, hell oder schattig – an fast allen Standorten wächst eine Wiese mit speziell angepassten Blumenarten. Eines jedoch ist klar – alle Blumenwiesen gedeihen am besten auf mageren Böden. Jedes Gärtnerherz schlägt höher, haben sich erste Erfolge eingestellt. Welch Freude, wenn sich plötzlich wieder Schmetterlinge, Vögel und eine Vielfalt an Insekten in den Gärten tummeln.

Anstatt im Herbst die abgeschnittenen Äste zu häckseln und das Laub wegzublasen, hätten wir die Alternative, diese zusammen mit dem Laub zu einem oder mehreren Haufen aufzuschichten. Dies ergibt wertvolle Kleinstrukturen, in welchen Amphibien, Blindschleichen und Igel überwintern können. Im Sommer dann nisten vielleicht auch Zaunkönig und Rotkehlchen im Asthaufen.

Steinhaufen an sonnigen Lagen gewähren Eidechsen Unterschlupf. Dickes Totholz und Holzstrünke an sonnigen Standorten sind Lebensraum für viele Insekten und Käferlarven. Eine Trockenmauer beherbergt eine Vielzahl von

Tier- und Pflanzenarten. Beim Bau ist darauf zu achten, dass Hohlräume in verschiedenen Grössen entstehen ohne dass die Stabilität darunter leidet.

Beim Anpflanzen von Bäumen und Hecken achte man unbedingt auf einheimische Gehölze. Die Pflege einer Hecke erfolgt selektiv: d.h. vorhandene Strukturelemente wie Einzelbäume, Rosensträucher, Stechpalmen, Weissdorn, u.ä. werden belassen. Der Rückschnitt erfolgt auf ca. einem Drittel der Länge und abschnittsweise. Die Insekten und Vögel sind angewiesen auf eine fachmännisch richtig geschnittene Hecke. Im dichten Schwarzdorn z.B. brütet die Mönchsgrasmücke, zahlreiche Zugvögel profitieren und lieben die Holunderbeeren, der Neuntöter schätzt die Wildrosensträucher (Hagebutten), das Rotkehlchen, die Drosseln, der Kleiber und die Meisen lieben die Früchte des Pfaffenhütchens und die Amseln picken im Winter die roten Beeren der Vogelbeere. An dieser Stelle gäbe es noch viel zu berichten.

Wir vom OV möchten der Natur helfen, indem wir jährlich ein- oder mehrere Naturprojekte in Rehetobel teilweise finanziell unterstützen. Melden Sie sich bei uns geschätzte Garten- und Landbesitzer so Sie dieses Jahr ein Naturgarten-, Biotop-, Heckenprojekt oder die Aufwertung einer Hecke verwirklichen. Auch der richtige Rückschnitt einer Hecke möchten wir belohnen. Unsere interne Jury wird Ihre Aktion besichtigen und zusammen mit dem Vorstand darüber entscheiden, welches Projekt gewinnt. **Reichen Sie Ihren Antrag bis zum 15. November 2023 per E-Mail ein.** Wir freuen uns, von Ihnen zu hören.

Rebekka Laich, Präsidentin
Tel. 071 877 28 26 / r.laich@bluewin.ch / 079 696 26 48

Ausflug ins Paul Gugelmann-Museum

Schmiedengasse 37, 5012 Schönenwerd
Samstag, 3. Juni 2023

Die Gemeinde Grezenbach hat uns als Partnergemeinde anlässlich der 350-Jahrfeier die Skulptur «Lauf der Zeit» ihres bekannten Künstlers Paul Gugelmann geschenkt. Seit dem August 2021 steht sie in unserem Dorfzentrum.

Diese poetische Skulptur mit dem Mond, der sich um die Sonne dreht, hat uns neugierig gemacht auf andere Werke dieses Künstlers. Eine Vielzahl davon befinden sich im eigens Paul Gugelmann gewidmeten Museum in Schönenwerd. Die ausgestellten kleineren und grösseren, meist beweglichen skurrilen Skulpturen muten poetisch an. Jede erzählt eine eigene Geschichte mit gesellschaftlichen, ethischen und politischen Themen auf humorvolle Art.

Kommen Sie mit auf unseren Ausflug nach Schönenwerd und lassen Sie sich in die Welt von Paul Gugelmann entführen. Die Ausstellung ist auch für Kinder geeignet.

Programm:

Treffpunkt: 8.00 Uhr beim Gemeindezentrum

Mit Privatautos nach St. Gallen und Weiterfahrt mit Zug
11.15–12.45 Uhr Paul Gugelmann-Museum in Schönenwerd, mit Führung

Mit Zug nach Aarau

13.30–14.30 Uhr Mittagessen in einem Restaurant in der Altstadt von Aarau

14.30–16.30 Uhr gem. Spaziergang durch die Altstadt Rückreise

18.45 Uhr Rückkehr in Rehetobel

Kosten: Zugfahrt und Verpflegung

Anmeldung bis Samstag, 13. Mai 2023

an h.m.meier@bluewin.ch oder
Tel. 071 877 21 42, Mob. 079 171 58 43

Der Vorstand, LG Dorf Rehetobel

Hinsehen – 300 Jahre Bühler

Die Ausstellung zum Gemeinde-Jubiläum

Die Lesegesellschaft Bühler hat uns zu einem Besuch ihrer Ausstellung «Hinsehen – 300 Jahre Bühler» eingeladen, mit einer Führung von Christian Nänny und einem anschließenden Imbiss mit Umtrunk.

In der Ausstellung werden Werke von lebenden und verstorbenen Künstlerinnen und Künstlern sowie Kunsthandwerkern aus Bühler präsentiert. Die Gesamtschau zeigt erstmals, was Bühler, das (Textil-)Industrie-Dorf, auch zum Kulturdorf macht.

Gerne folgen wir der Einladung und begeben uns gemeinsam mit Mitgliedern der Lesegesellschaften Kaien, Robach und Lobenschwendi nach Bühler.

Donnerstag, 25. Mai 2023, 19.00 Uhr
im Gemeindesaal Bühler

Treffpunkt:
18.15 Uhr beim Gemeindezentrum
(wir bilden Fahrgemeinschaften)

Anmeldung bis Samstag, 13. Mai 2023
an h.m.meier@bluewin.ch oder
Tel. 071 877 21 42, Mob. 079 171 58 43

Der Vorstand, LG Dorf Rehetobel

Erfolgreiches Ostermärtli

Traditionsgemäss fand eine Woche vor Ostern das Ostermärtli des Gemischtchors Rehetobel statt.

Wie immer gab es Osterschmuck und -eier, Blumenkränze und Sträusse und vieles mehr zu kaufen. Um 11.00 Uhr hatte der Gemischtchor seinen gesanglichen Auftritt. Anfangs Jahr startete der Chor das Projekt «Sparkling Spring» und gewann dafür zahlreiche «Schnuppersängerinnen und -sänger». Gemeinsam wurden vier Lieder einstudiert und als Abschluss des Projektes am Ostermärtli präsentiert. Das kleine Konzert wurde mit grossem Applaus belohnt. Anschliessend bildeten sich lange Schlangen vor dem traditionellen Spaghettibuffet, weitere Tische für die Verköstigung der zahlreichen Besucherinnen und Besucher wurden aufgestellt. Auch das Dessertbuffet fand regen Zuspruch.

Dieses Jahr nahm auch der Ornithologische Verein Rehetobel und Umgebung am Ostermärtli teil. Das war sicher mit ein Grund, dass sich das Gemeindezentrum mit sehr viel Publikum füllte. Die beiden Vereine bedanken sich bei allen Besucherinnen und Besuchern herzlich für ihr Kommen und das Interesse.

Der Gemischtchor freut sich nicht nur über den grossen Erfolg des Ostermärtlis sondern auch darüber, dass einige Projektsängerinnen und -sänger dem Chor erhalten bleiben. Weitere interessierte Sangesfreudige sind natürlich jederzeit willkommen. Wir treffen uns jeden Mittwoch um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum zur Probe.

Annelies Rutz

**Frauenverein
Rehetobel**

Mai-Ausflug 2023

Wie im letzten Gmäändsblatt angekündigt, beenden wir unsere Winteraktivitäten mit dem traditionellen Mai-Ausflug.

Der Treffpunkt ist vor dem Gemeindehaus am Donnerstag, den 11. Mai um 11.00 Uhr. Abfahrt um 11.15 Uhr.

Das erste Ziel unserer aussichtsreichen Fahrt – klares Wetter natürlich vorausgesetzt – ist das Appenzeller Hinterland, wo wir im Gasthaus Hirschen in der Risi bei Schwellbrunn das Mittagessen einnehmen werden. Anschliessend fahren wir auf Umwegen ins Innerrhodische. Auf dem Leimensteig geniessen wir nicht nur die Gastfreundschaft bei Kaffee und Kuchen, sondern hoffentlich auch den prächtigen Weitblick.

Damit das Carunternehmen früh genug planen kann, welche Grösse des Fahrzeuges für uns geeignet ist, bitten wir um eine **Anmeldung bis am 28. April** bei der Präsidentin Käthi Wagner, Telefon 071 877 24 83, Mobile 078 617 27 24 oder bei Anita Kast, Telefon 071 877 14 20. Vielen Dank!

Die Frauen des Frauenvereins

Buchtipp: Was auf das Ende folgt

von Chris Whitaker

In einer kleinen unscheinbaren Stadt in Kalifornien verschwindet eines Nachts der dreijährige Harry aus dem Haus seiner Eltern. Es gibt keine Spuren, keine Zeugen, einfach nichts. Die anfänglich intensiven Ermittlungen, begleitet von grossem Medienrummel, bleiben erfolglos und verlaufen im Sand. Nur Jim, der Polizist arbeitet weiter mit grosser Verbissenheit am Fall.

Die verzweifelte Mutter Jess verteilt auch noch Monate nach Harrys Verschwinden Plakate mit seinem Foto und klingelt an Türen der Kleinstadt. Harrys Vater, der die Familie für eine andere Frau verlassen hat, scheint auffällig wenig Interesse am Schicksal seines Sohnes zu haben.

Die Bewohner der Stadt haben ihre Geheimnisse, stehen in einer schicksalhaften Verflechtung zueinander und sind verdächtig. Manny will unbedingt Gangster werden, Jerry arbeitet im Fotoladen und leidet unter der Bösartigkeit seiner schwer kranken Mutter. Henrietta schliesst ihr Arbeitszimmer ab und John, der perfektionistische Konditor mit Neurosen, beschäftigt sich fast ausschliesslich mit Hochzeitstorten.

«Was auf das Ende folgt» ist kein klassischer Ermittlungsroman. Vielmehr begleitet man die verschiedenen Charaktere in ihrem Alltag, ihrem Kampf um enttäuschte Hoffnungen und staunt über ihre Grossherzigkeit und ihren Zusammenhalt in schwierigen Zeiten.

Trotz der Schwere der Geschichte gelingt es dem Autor, immer wieder amüsante Szenen einzuflechten und einem ein Lächeln aufs Gesicht zu zaubern. Eindringlich und komisch zugleich: Eine klare Buchempfehlung!

Susanne Nissille

Solardorf Rehetobel

Mitgliederversammlung 2023: Pflanzenkohle als Teil des neuen Vereinszwecks

Neben der Betreuung unserer Solarstromanlagen gehört die Durchführung folgender Events seit Jahren zum festen Bestandteil unseres Jahresprogramms:

- **Solarapéro mit Rechtobler Solarpreis: Freitag, 30. Juni 2023, 19.00 Uhr**
- **Kino-Matinee Kino Rosental Heiden: November 2023** (genaues Datum folgt)

Verschiedene Projektideen engagierter Vereinsmitglieder führten zu unserem neuformulierten und erweiterten Vereinszweck, der nun an der Mitgliederversammlung vom 30. März 2023 einstimmig in den Vereinsstatuten verankert wurde:

Zweck des Vereins Solardorf Rehetobel ist das Initiieren und Umsetzen lokaler Projekte im Sinne von zukunftsfähigen Lebensweisen. Beispiele sind Initiativen und Projekte zur Förderung lokaler Kreisläufe (Energie, Baustoffe, Lebensmittel, Finanzen) wie das Reduzieren und Speichern von Treibhausgasen, dem einfachen Nutzen erneuerbarer Energien, dem Lernen und Profitieren im sozialen Austausch, dem Fördern lokaler Wertschöpfung, dem Erhalt und dem Fördern der biologischen Vielfalt und dem Verbessern der Bodenfruchtbarkeit.

Der neue Vereinszweck trägt bereits Früchte:

- **Pflanzenkohle:** Unser Vorstandsmitglied Barbara Köppel hat sich intensiv mit den Möglichkeiten befasst, eigene Pflanzenkohle herzustellen und uns in einem spannenden Vortrag dazu nach der Versammlung begeistert. Der Verein hat ein eigenes Kon-Tiki angeschafft, welches (für Mitglieder kostenlos) zur eigenen Kohleherstellung genutzt werden kann. Details zur Funktion, den Möglichkeiten und zur Ausleihe: www.solardorf-rehetobel.ch → Pflanzenkohle.
- **Repair-Café:** Das dritte Repair-Café findet wieder anlässlich des Flohmarktes beim Velomuseum **am Samstag, 17. Juni 2023** statt.
- **Selbstbau von Solaranlagen:** In zwei Selbstbau Projekten haben einige Vereinsmitglieder erste Erfahrungen mit dem Bau einer Solaranlage gemacht (vgl. www.selbstbau.ch) – mittelfristig sehen wir viel Potenzial, dieses Modell in Rehetobel vermehrt anzuwenden.

Wer in einem der genannten Projekte mitwirken oder selbst ein Projekt im Sinne unseres Vereinszwecks initiieren will, melde sich ungeniert bei uns!

*Im Namen des Vorstandes,
Christian Eisenhut*

**Vorschau Flohmarkt
beim Velomuseum:
Samstag, 17. Juni 2023
ab 9.00 Uhr**

Bericht des 30. Frühlingslager der Jugendmusik

Das alljährliche Lager der Jugendmusik Rehetobel fand auch dieses Jahr wieder in Bezau (A) statt. Am Ostermontag ging es los, 45 Personen im Alter zwischen 2 und 74 Jahren machten sich auf den Weg, um eine coole Lagerwoche zu erleben.

Neben Gesamt- und Registerproben wurden die 35 Kinder in kleinere Gruppen unterteilt. Diese Gruppen besuchten dann Workshops in Rhythmik, Atemtechnik, Solfège und Diktat sowie Theorie. Das Leiterteam bestehend aus Andrea Rechsteiner, Nadja Andres, Tim Rechsteiner, Annina Altherr, Lukas Bühlmann, Ralph Signer, Marianne Zähler für die Bläser sowie Cathrin Züst und Manuel Zähler für die Schlagzeuger, hatten alle Hände voll zu tun. Liebe geht durch den Magen lautete das Motto der Küchen-Crew. Lilian Wettmer, dieses Jahr bereits zum 20. Mal dabei, und Theo Zähler verwöhnten die Kinder einmal mehr mit einer «5-Sterne-Küche».

Das diesjährige Hauptziel war, die optimale Vorbereitung auf das Jugendmusiktreffen in Ruswil. Das Selbstwahlstück, der Marsch und Mr. Saxobeat bekamen den letzten Schliff. Zum Glück findet alles auf der Bühne statt. Beim diesjährigen Lager-Wetterglück konnte nur einmal draussen geübt werden.

Einsatz der Jugendmusik am Jugendmusiktreffen in Ruswil. Samstag, 3. Juni 2023, 15.39 Uhr Kurzkonzert in der Turnhalle Bärenmatt.

Am Abend gab es jeweils verschiedene Aktivitäten. So zum Beispiel gab es einen Slow-Melodie-Wettbewerb bei dem jeder Musikant etwas vorspielte. Die Nerven wurden hier auf die Probe gestellt, denn wann muss man schon mal allein vor Publikum spielen? Alle haben das toll gemeistert und die Besten wurden mit einem Pokal belohnt. In der 1. Kat. war das Philipp Schmid, bei der 2. Kat. Ben Rechsteiner, der 3. Kat. Fenja Sturzenegger, der 4. Kat. Caitlyn Cawood, der 5. Kat. Florian Rohner und bei der 6. Kat. Andreas Rohner. Bei den Duetten waren die beiden Julians die Pokalgewinner.

Beim Postenlauf am Dienstag wurden Geschicklichkeit, Beweglichkeit, Vorstellungsvermögen, Kreativität, körperlicher Einsatz und Teamgeist gefordert.

Für den letzten Abend gab es schon anfangs der Woche eine Aufgabe. Die Jugendmusik macht beim Video-Wettbewerb der «FÄASCHTBÄNKLER» mit. Zur Polka «Unsere Reise», die in Rehetobel noch eingespielt wird, wurde schon einmal von jeder Gruppe ein Video gedreht, welches anschliessend dann zu einem Ganzen zusammengefügt wird. So gab es am Samstagabend vor der Disco einen Videoabend aus selbstgedrehten Videos.

Und schon war die Woche zu Ende. In Rekordzeit wurde das Haus am Sonntagmorgen von oben bis unten geputzt. So, dass Astrid, die Hausbesitzerin nur noch staunte. Alles im Car verfrachtet, machten sich alle zufrieden auf den Heimweg.

Das Resultat der intensiven Lagerwoche kann am Frühlingskonzert am Freitag, 12. Mai 2023 gehört und gesehen werden.

Marianne Zähler

Jugendmusik Rehetobel

Freitag, 12. Mai 2023

FÜHLINGS KONZERT

19:00 Spaghetti-Plausch

20:00 Konzert

Anschliessend Disco

Gemeindezentrum Rehetobel

Eintritt frei

DISCO PARTY

Rehetobel **Aufruf zum Arbeitseinsatz am Panoramaweg**

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Am **Samstag, 13. Mai 2023** möchten wir mit freiwilligen HelferInnen den Panoramaweg fertigstellen, damit er als neuer offizieller Wanderweg entsprechend «Gattig» macht. **Besammlung** ist um **08.00 Uhr beim Gemeindezentrum**. Werkzeuge, Geräte und Material werden bereitgestellt. Der Einsatz dauert etwa vier Stunden. Für Getränke und anschliessende Verpflegung sorgt der Verkehrsverein.

Damit die notwendigen Vorarbeiten gemacht werden können, sind wir um eine **kurze Anmeldung bis Montag, 8. Mai 2023** sehr dankbar!
Ganz einfach mit E-Mail an: hansruedi.traber@bluewin.ch.

Herzlichen Dank für euer Engagement!
Verkehrsverein Rehetobel

De schnellscht Rechtobler...

...findet am **10. Mai 2023 ab 17.00 Uhr** auf der Oberstrasse statt und wird in je einem Lauf ermittelt. Auf dem Schulhausareal wird nach Möglichkeit eine kleine Kaffeestube angeboten.

Anmeldung:

Nachname:

Vorname:

Klasse:

Das Startgeld beträgt Fr. 5.- und wird bei der Startnummernausgabe vor dem Rennen beglichen. Das Rangverlesen findet im Anschluss statt.

Die Startnummer muss bis spätestens 17.15 Uhr vor Ort abgeholt werden.

Anmeldeschluss ist der Sonntag, 30. April 2023.

- | | |
|--------------|---|
| 1. Kategorie | 1. Kindergarten |
| 2. Kategorie | 2. Kindergarten |
| 3. Kategorie | 1. Klasse |
| 4. Kategorie | 2. Klasse |
| 5. Kategorie | 3. Klasse |
| 6. Kategorie | 4. Klasse |
| 7. Kategorie | 5. Klasse |
| 8. Kategorie | 6. Klasse |
| 9. Kategorie | 7. Klasse, 1. bis 3. Sek und Erwachsene |

Weitere Informationen, offene Fragen und/oder Anmeldung unter:

Nicole Schöni: nicole.schoeni@schoenisplanet.ch

Roman Hasler: hasler.roman@bluewin.ch

Nicole Schöni

Die Halle bebte – Abendunterhaltung ZAPPEN ein voller Erfolg

Am Wochenende vom 24. und 25. März 2023 feierten wir unsere Abendunterhaltungen ZAPPEN.

Das Interesse war im Vorfeld schon sehr gross und so durften wir an beiden Abenden eine ausverkaufte Halle geniessen. Mit unterhaltsamen und gelungenen Vorführungen konnten wir sämtliche Facetten vom Sportverein präsentieren.

Auf www.sportverein-rehetobel.ch ist der ausführliche Bericht und einige Impressionen aufgeschaltet. Herzlichen Dank an alle!

Chantal Niederer

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Jugend

Mo	Jeweils 08.45 – 09.45	ELKI (Eltern-Kind-Turnen)	TH
Mo	Jeweils 18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils 19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils 15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils 18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

Geräteriege

Mo	Jeweils 17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils 17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils 17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils 08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils 20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	-----------------------	-----------	----

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

CrossSpass

Mi	Jeweils 20.00 – 21.30	Turnen	TH
----	-----------------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils 19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils 20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils 18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils 20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils 20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils 18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	-----------------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils 17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	-----------------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Do	Jeweils 18.00 – 19.00	Pilates	GZ/kleiner Saal
----	-----------------------	---------	-----------------

Männer

Do	Jeweils 18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	-----------------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils 20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	-----------------------	--------	-------

www.sportverein-rehetobel.ch
Bericht ZAPPEN

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

Mai '23 Rosental. Das Kino.

Di	2.5. 14:15	Nachmittagskino: Albert Anker. Malstunden bei Raffael	8/6	D
Di	2.5. 19:30	Sisi & ich	12/10	D
Mi	3.5. 16:30	Karlchen, das grosse Geburtstagsabenteuer	6/4	D
Do	4.5. 19:30	Kulturlandsgemeinde: Hans im Glück mit David Wegmüller	12/10	D
Fr	5.5. 20:00	Magie Mike: The Last Dance	14/12	D
Sa	6.5. 17:00	Bratsch – Ein Dorf macht Schule	6/4	dialekt
Sa	6.5. 20:00	Der Bestatter – Der Film	12/10	dialekt
So	7.5. 15:00	Der Super Mario Bros. Film	6/4	D
So	7.5. 19:00	Röbi geht mit Regisseur Christian Labhart	12/10	dialekt
Di	9.5. 19:30	The Whale	16/14	E/d
Mi	10.5. 16:30	Der Super Mario Bros. Film	6/4	D
Mi	10.5. 20:00	Cinéclub: The Worst Person in the World	16/16	OV/d
Fr	12.5. 20:00	Sisi & ich	12/10	D
Sa	13.5. 17:00	Plan 75	16/14	Jap/d
Sa	13.5. 20:00	The Whale	16/14	E/d
So	14.5. 15:00	Der Super Mario Bros. Film	6/4	D
So	14.5. 19:30	TÄR	12/10	E/d
Di	16.5. 19:30	Der Bestatter – Der Film	12/10	dialekt
Mi	17.5. 16:30	Karlchen, das grosse Geburtstagsabenteuer	6/4	D
Fr	19.5. 20:00	Der Bestatter – Der Film	12/10	dialekt
Sa	20.5. 17:00	The Whale	16/14	E/d
Sa	20.5. 20:00	Simone Veil – Ein Leben für Europa	14/12	F/d
So	21.5. 15:00	Asterix und Obelix im Reich der Mitte	8/6	D
So	21.5. 19:30	Filmhit		
Di	23.5. 19:30	TÄR	12/10	E/d
Mi	24.5. 16:30	Asterix und Obelix im Reich der Mitte	8/6	D
Fr	26.5. 20:00	Filmhit		
Sa	27.5. 17:00	Röbi geht	12/10	dialekt
Sa	27.5. 20:00	Plan 75	16/14	Jap/d
So	28.5. 15:00	Der Super Mario Bros. Film	6/4	D
So	28.5. 19:30	TÄR	12/10	E/d
Mo	29.5. 15:00	Asterix und Obelix im Reich der Mitte	8/6	D
Mo	29.5. 19:30	Sisi & ich	12/10	D
Di	30.5. 19:30	Simone Veil – Ein Leben für Europa	14/12	F/d
Mi	31.5. 16:30	Asterix und Obelix im Reich der Mitte	8/6	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

RAIFFEISEN
Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Once upon a time in Oslo
Mittwoch, 10. Mai – Cinéclub Rosental

Julie wird dreissig und ihr Leben ist ein Chaos: Überwältigt von den vielen Möglichkeiten kann sie sich weder beruflich noch privat festlegen und ihr älterer Freund Aksel, ein erfolgreicher Comiczeichner, drängt darauf, sich niederzulassen. Als Julie eines Nachts in eine Party platzt, lernt sie den jungen und charmanten Eivind kennen. Es dauert nicht lange, bis sie sich von Aksel trennt und sich, in der Hoffnung auf eine frische Perspektive für ihr Leben, in eine neue Beziehung stürzt. Julie fühlt sich hin- und hergerissen und als die «schlechteste Person der Welt», was dem Film den Titel gab: **The Worst Person in the World**. Doch in dieser Rolle gewann die Norwegerin Renate Reinsve den Preis als die beste Darstellerin in Cannes 2021. Eine Leistung, die auch uns beeindruckt hat!

Die Rosenbar lädt ab 19.15 Uhr zum Saisonschluss. Filmstart 20.00 Uhr.

Katja Laux

**Besucherrekord an der 42. Mitglieder-
versammlung des Vereins Appenzell
Ausserrhoder Wanderwege (VAW)**

Sichtlich gut gelaunt trudelten die 152 Mitglieder am Samstag, 18. März 2023, zur Mitgliederversammlung in Rehetobel ein – dies bei bestem Wander- und Frühlingswetter. Ab Speicher und Grub nahmen die Wanderfreunde die Strecke zu Fuss ins Sonnendorf und alle genossen einen gemütlichen Nachmittag in der Gemeindezentrumsanlage.

Um 14.05 Uhr eröffnete Urs von Däniken, Präsident VAW, die 42. Mitgliederversammlung. Nach einleitenden Worten sprach Urs Rohner, Gemeindepräsident von Rehetobel, zur Versammlung.

Cinque Terre und Verhaltenstipps

Als ehemaliger Präsident des Verkehrsvereins kenne er die Anstrengungen und das grosse Engagement des VAW und bedankte sich bei allen, die sich für die Wanderweglandchaft im Appenzellerland einsetzen. «10 Euro Eintritt für einen Wanderwegbesuch wie in der Cinque Terre – bei uns unvorstellbar». «Tragen wir Sorge zu dem, was wir haben, der einmaligen Landschaft und dem stark ausgebauten Wanderwegnetz, das auch Kultur ist und ein Teil vom Landschaftsbild repräsentiert».

Landammann Dölf Biasotto bedankte sich ebenfalls bei allen, die sich für die Wanderwege und das Wandern einsetzen. Besonders erfreulich sei, dass die VAW die Herausforderungen und neue Themen aktiv anpacke und mit einer Informationsseite in der Broschüre «Wandern mit den Appenzellern» auf Verhaltenstipps in der Natur hinweise. «Das freut mich nicht nur als Schirmherr der Wanderwege, sondern besonders auch als Mensch und Mediator! Respektvoll, lösungsorientiert und miteinander ist der beste Weg zum Erfolg», betonte der Landammann. Danach verwöhnten Lorenz und Linus Schefer die Versammlung mit fröhlichen Hackbrett- und Handörgelklängen – natürlich im Appenzeller Look.

In Paradis nu's vaj in Charozza

Diese im Münstertal auf einem alten Haus gefundene Weisheit könnte für die Wandernden zwei Dinge bedeuten – einerseits, dass es Anstrengung braucht, um ins Paradies zu kommen und andererseits, dass es viel braucht, um das Paradies zu erhalten. Urs von Däniken meinte vor allem das zweite und rief alle Naturbegeisterten dazu auf, sich so zu verhalten, dass die Natur, die Kultur, die Landschaft und die Infrastruktur keinen Schaden nehmen und ein konstruktives Miteinander möglich ist. Das Commitment, erstmals abgedruckt in der eben erschienenen Wanderbroschüre «Wandern mit den Appenzellern 2023/2024», soll dazu Anleitung bieten. «Als Naturliebhaber/-in unterwegs zu Fuss, unterwegs mit dem Velo, zu Pferd oder mit dem Vierbeiner tragen wir alle Sorge zu unserem Paradies und gehen respektvoll miteinander um, um möglichst lange in dieser wunderbaren Welt Gast sein zu können». Dann können wir die Appenzeller Natur erleben und eine intakte Infrastruktur und ein konstruktives Miteinander mit den Grundeigentümern und Bewirtschafterinnen hinarbeiten.

Geschäftsstelle und ein weiterer Besucherrekord

Die seit Oktober 2022 neu eingerichtete Geschäftsstelle des VAW bewährt sich. Die Geschäftsführerin Chantal Niederer hat sich gut eingearbeitet und übernimmt stets weitere Aufgaben zur Entlastung des Vorstands. Mit den neu geschaffenen Ressourcen bleibe wieder Zeit, Ideen aufzugreifen und Projekte umzusetzen. Sehr erfreulich

ebenfalls sind die Zahlen der Teilnehmer und Teilnehmerinnen an den geführten Wanderungen. «1141 Teilnehmende haben 2022 unsere geführten Wanderungen besucht – ein weiterer Rekord».

Eine gut gelaunte Mitgliederversammlung stimmte sämtlichen Anträgen des Vorstands zu. Mit Antonia Bannwart aus Heiden wurde ein neues Vorstandsmitglied gewählt.

Wanderbär – Weg am Rotbach

Der bereits zum dritten Mal verliehene Wanderbär ging an Fernando Ferrari und Guido Burch für deren jahrelanges, nachhaltiges Engagement für das Projekt Weg am Rotbach – Schliessung

der Wanderwegslücke zwischen Gais und Bühler. Auf privater Initiative und mit enormem Einsatz setzen sich die Initianten seit mehreren Jahren dafür ein, dass ein attraktiver Weg zwischen den beiden Dörfern eingerichtet werden kann. Sichtlich gerührt nahmen die beiden Initianten, nach einer wunderbaren Laudatio von Pascale Sigg-Bischof, Verwaltungsratspräsidentin der Appenzellerland Tourismus AG und Mitglied der Jury, die Anerkennung dankend entgegen.

Mit einem informativen Vortrag zum Textildorf Rehetobel durch Hedi Kohler wurde den Mitgliedern ein Einblick in die Geschichte und Gegenwart dieses wunderschön gelegenen Dorfs geboten. Der abschliessende Imbiss von Urs Fuchs aus Grub rundete den Tag perfekt ab. Die nächste Mitgliederversammlung findet am 16. März 2024 in Schönengrund statt.

Margrit Geel

Geführte Wanderungen

Sonntag, 21. Mai 2023, vom Bodensee zum Landsgemeindeplatz. Entlang der nationalen Alpenpanoramamaroute Nr. 3 führt uns der Weg vom Hauptbahnhof Rorschach am Bodensee bis nach Trogen zum Landsgemeindeplatz. Im Rücken das Länderdreieck mit dem Bodensee und den weiten Ausblicken zum Alpstein lernen wir das Appenzeller Vorderland kennen. Nach Rorschach führt der Weg beim ehrwürdigen Schloss Wartensee vorbei, welches 1243 erbaut wurde. Weiter geht die Reise durch den denkmalgeschützten Weiler Wienacht-Tobel und bis ins Biedermeierdorf Heiden. Wir steigen hinauf zum Kaienspitz, dem höchsten Punkt dieser Wanderung, welcher uns mit einem herrlichen 360°-Rundumblick beglückt. Dann geht es hinunter via Rehetobel ins Chastenloch und hinauf nach Trogen.

Route: Rorschach Hauptbahnhof – Schloss Wartensee – Wienacht-Tobel – Heiden – Kaienspitz – Rehetobel – Chastenloch – Trogen

Distanz: 16,8 km

Zeit: 6 Std. Anforderungen: hoch

Treffpunkt: 08.30 Uhr, 9400 Rorschach, Hauptbahnhof

Rückreise: 16.26 Uhr, 9043 Trogen, Bahnhof

Anmeldung bis Freitag, 19. Mai 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an peter.hensel@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 205 58 89

Gerne möchte ich auch auf das Wanderfestival www.appenzeller-wanderfestival.ch hinweisen. Dieses findet zum zweiten Mal vom 9.–11. Juni 2023 in Hundwil statt.

Genauere Details und weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage: www.appenzeller-wanderwege.ch

Margrit Geel

ich heimatet es heimatet wir heimateten
Wer definiert, was Heimat ist? Wem gehört sie? Was beheimatet sie und wen schliesst sie aus? Wann funktioniert sie und wann beginnt sie zu bröckeln? Ist Heimat ein Ort, eine Zeit, eine Idee? Heimat im Singular oder Heimat im Plural? Oder ist Heimat nicht viel mehr ein ständiges Tun - heimateten als Verb?
Die Kulturlandsgemeinde lässt die Heimat-Wolken aufziehen: feine Wolkenfelder, die sich verdichten, zusammenballen und am Auffahrtswochenende vom 18. bis 21. Mai im und rund ums Zeughaus Teufen in Kunst und Musik, Düften und Schnitzereien, Debatten und Experimenten, beim gemeinsamen Essen, Schreiben und Werken entladen.
Die Kulturlandsgemeinde lädt ein, den eigenen Heimat-Gefühlen und Heimat-Brüchen nachzuspüren, unterschiedliche Vorstellungen von Heimat zu diskutieren und nach Heimat-Bildern für die Zukunft zu fragen.

es heimatet wir heimateten

Kulturlandsgemeinde Festival
 18.–21. Mai 2023 Zeughaus Teufen
kulturlandsgemeinde.ch

VORLAUF
 Gespräche an der Bar
 «El Gato Muerto» im Schopf
 des Zeughaus Teufen
 Von Barbara Signer und
 Michael Bodenmann
 Filmprogramm in Kooperation
 mit dem Kino Rosental Heiden
 6. April «Heimatland» (2015)
 20. April «Giga» (2021)
 4. Mai «Hans im Glück» (2003)
kino-heiden.ch

FESTIVAL
Donnerstag, 18. Mai
 18^h «Entzug zum
 Audiolwalk» «Freund Zubausen»
 und Bar «El Gato Muerto»
Freitag, 19. Mai
 18^h «BRUCK STOP»
 von Celia Fuenes
 Ein Theaterstück über emotionale
 und nationale Grenzen. Und darüber,
 ob wir sie überhaupt brauchen.
Sonntag, 20. Mai
 10^h Begrüssung
 11^h Plattform I
 Heimat als Gefühl und Identität
 Mit Verena Ajayi Brändle,
 Amolo, Matthias Weisshaupt,
 Hosyn A. Zadeh
 Moderation: Peter Surber
 14^h Plattform II
 Heimat als Körper und Hölle
 Mit Fabienne Luna Egli,
 Christoph Keller,
 Jana-Sophie Roost,
 Ly-Ling Wlasyane
 Moderation: Corinne Riedener
 15^h NCCFN-Conversation:
 Global - Lokal
 Ein Gespräch im Rahmen der Aus-
 stellung «NCCFN: Applied Utopias»
 im Zeughaus Teufen
 Moderation: Lila und
 David Glanzmann
 17^h Plattform III
 Heimat als Ort und Erfahrung
 Mit Ueli Alder, Martin Booms,
 Irene Hochreutener
 und Hao Holi-Yu
 Moderation: Sabine August

12^h – 15^h Werkstätten
 Heimat schulzen
 Mit Rahel Imboden und
 Angela Kuratli
 HA-MAT werken
 Mit den Verena Meter
 Heimat zeichnen
 Mit Maj Lisa Dörig
 Heimat essen
 Mit Vasco Hebel
 Heimat schreiben
 Mit Hosyn A. Zadeh
 19^h Highmat-Abend
 Steff Signer führt mit Traktaten,
 Liedern und Gedichten durch die
 Sonnen- und Schattenseiten des
 Lebens, in und jenseits der Heimat.
 Moderation: Hanspeter Spörli
Sonntag, 21. Mai
 10^h Spontane
 Grussbotschaft aus den USA und
 erste Meldung der «HEIP»
 11^h Sonntagsrede
 Simón El Masó hält die traditio-
 nelle Sonntagsrede.
 13^h – 14^h Audiolwalk
 «Freund Zubausen»
 Mit Christina Caprez
 13^h – 15^h Duftwerkstatt
 Mit marc norbert hörler
 Beschränkte Plätze, Reservation
 unter kulturlandsgemeinde.ch

Sonntag und Sonntag
 Kunstinterventioenen
 Bilder aus dem «Highmat-Auftrag
 mit Pilzen»
 Von Steff Signer
 Atmosphäre mit Klang und Duft
 Von marc norbert hörler
 Essen und Trinken
 Für Verpflegung sorgen Luzia
 Kappeler und ihr Team.
 Die Bar «El Gato Muerto» ist
 durchgehend offen, für Zwischen-
 gespräche und Auskünfte.
 Tickets
 Festplatz, Ein-/Zweitagespass
 und Einzeleintritte sind an der Fest-
 valkasse oder im Vorverkauf unter
kulturlandsgemeinde.ch erhältlich.
 Hybride Kulturlandsgemeinde
 Einzelne Programmpunkte werden
 auf kulturlandsgemeinde.ch live
 gestreamt.
 Zeughaus Teufen
 Während der Kulturlandsgemeinde
 ist die aktuelle Ausstellung
 «NCCFN: Applied Utopias» geöffnet.
zeughaus-teufen.ch
 Weitere Informationen zu Thema,
 Programm, Mitwirkenden und mehr:
kulturlandsgemeinde.ch

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
 Ärztetelefon 0844 55 00 55 – Tag und Nacht, an 365
 Tagen im Jahr rund um die Uhr telefonische Beratung,
 auf Wunsch werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort ver-
 bunden. Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notruf-
 zentrale 144 informiert.

Leiden Sie unter *Krampfädem – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

FDP
Die Liberalen

Patrick Langenauer:
"Danke für die 215 Stimmen im
1. Wahlgang. Ich zähle auf Sie
am 14. Mai 2023."

FDP Rehetobel
Gemeinsam weiterkommen.

**Wir machen
Ausserrhoden stark!**

tue di nüd
vechopfe*

*steigere dich nicht in etwas hinein

Cornelia Jäger, Anlageberaterin

Es ist wie beim Talerschwingen: Mit einer gewissen Gelassenheit gelingt es Ihnen, den Fünfliber auf der gewünschten Höhe kreisen zu lassen. Gleiches gilt auch im Anlagegeschäft, wenn es richtig klingen soll.

appkb.ch

Empfehlenswert. **Appenzeller
Kantonalbank**

KANTONSRAATSWAHLEN AM 14. MAI 2023 2. WAHLGANG

Für eine gewerbefreundliche Politik **Patrick Langenauer** wählen

Das Gewerbe empfiehlt und dankt

SP

Isabelle Ledergerber Menschlich, solidarisch;
nachhaltig.

Gesamterneuerungswahlen
2. Wahlgang vom 14. Mai 2023,
Rehetobel

Kantonsrat (neu)

Isabelle Ledergerber,
Primarlehrerin, Midegg 68

www.sp-ar.ch/IsabelleLedergerber

SP

Einladung zum Gesprächstisch
im Dorf 5

Am Donnerstag, 4. Mai 2023
ab 18:00 Uhr bis 20:00 Uhr
lade ich, Isabelle Ledergerber,
zum Gesprächstisch im Dorf 5 ein.

Gerne unterhalte ich mich mit
Ihnen über Partizipation,
Klima und faires Miteinander.

www.sp-ar.ch/IsabelleLedergerber

Ab in die BADI

Saisoneroöffnung
20. Mai 2023

Weitere Infos:

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel

- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76

Mobile 079 438 76 23

E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

«Dank dem Rotkreuz-Fahrdienst
bleibe ich mobil und
komme sicher ans Ziel.»

♥ Jetzt helfen
srk-appenzell.ch/spende

Jedes Jahr legt das Rote Kreuz beider Appenzell über
150'000 Kilometer zurück – im Auftrag unserer Fahrgäste.

Brauchen auch Sie Unterstützung?
Wir sind für Sie da.

071 352 11 50
srk-appenzell.ch/fahrdienst

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

Showroom St. Gallen

Langgasse 108/110

Mi 8-11.30 Uhr Di/Do/Fr 14-18 Uhr

oder nach Vereinbarung

Tel. 071 244 40 25

Fensterladen

Fensterzargen

Rollladen

Beschattungen

Terrassendächer

Storenservice

wolf-storen.ch

MEDIC
SPA

Termine ab
15.05.23 buchbar

info@medicspa.ch
071 554 42 95

Zahnarztpraxis

NEUERÖFFNUNG IM SOMMER 2023

Zahnärztin: Dr.med.dent. Cora Schmid
Dentalhygiene: Rahel Fisch

medicSPA Poststrasse 31 9410 Heiden www.medicspa.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS Eisenhut
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbe-
drohlichen Notfällen, Zahnärztlicher
Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Wandervorschläge auf:
www.rehetobel-tourismus.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St.Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

gravag
THERMO

Rufen Sie an
071 747 10 10
thermo.gravag.ch

Alte Heizung und neues Energiegesetz?
GRAVAG Thermo kennt sich mit beidem aus!

Wir installieren sämtliche Heizsysteme und wissen über die neuen Gesetzesbestimmungen Bescheid. Dank dem «Komplett-sorglos- Paket» müssen Sie sich um nichts kümmern. Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur fertig installierten Heizlösung. Und darüber hinaus.

thermo.gravag.ch

Ihr regionaler Begleiter für ein energieeffizientes Zuhause

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Jetzt wieder **AKTUELL**, Malerarbeiten an:
Fassaden, Haustüren, Fenster, usw.

Anstriche sind werterhaltend und tragen zu
einem attraktiven Dorfbild bei.

Wir beraten Sie gerne – 071 877 10 23

Ärztefon

Notfallnummer: 0844 55 00 55

ZÄHNER
Johannes

Holzbau
Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

9038 Rehetobel
079 610 15 13

... natürlich mit einheimischem Holz!

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

Neu auch in Rehetobel

kinesiologie
monica givotti

für mehr Lebensfreude!

KomplementärTherapeutin

mit eidg. Diplom Methode

Kinesiologie – 076 571 29 16

www.himmelriich.ch

appenzeiler
heilbad

ganz
schön
erholsam

Das perfekte Muttertagsgeschenk:
Sommerferien-Abo (Jul. und Aug.)

Herzlich willkommen
in unserer gepflegten Bäder-
und Saunalandschaft mit ihren
erholsamen Aussenbereichen.

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
genussvoll

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Herzlich willkommen zu einem
Apéro oder einem feinen Essen in
unseren gemütlichen Gaststuben.
Ihr Restaurant Mineralbad-Team

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

WEINBURG CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Mai
St. Galler Pfund

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir danken herzlich für Ihre Kundentreue!

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Energie sparen mit dem passenden Elektrogerät

Lassen Sie sich
von uns beraten.

071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

Elektro | Telematik | Energie | Shop

WEINBURG CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Aus aktuellen Gründen passen wir
unsere Öffnungszeiten ab Juni 2023 neu an:

Mittwoch:	06:00-12:15 Uhr	14:30-18:30 Uhr
Donnerstag:	06:00-12:15 Uhr	14:30-18:30 Uhr
Freitag:	06:00-12:15 Uhr	14:30-18:30 Uhr
Samstag:	06:00-14:00 Uhr	durchgehend

Irene und Hans Kern
Telefon 071 877 12 90, beck.kern@bluewin.ch

Hansruedi Kast AG Rehetobel

Alles aus einer Hand.

BETONTRANSPORTE

**GETRÄNKEHANDEL* MIT
RAMPENVERKAUF**

KIPPERTRANSPORTE

**GETRÄNKE -
HAUSLIEFERDIENST**

MULDENSERVICE

WINTERDIENST

**GETRÄNKE-KÜHLANHÄNGER
MIT PARTYINVENTAR**

DEPOT WÜRZER

*ab sofort bleibt der Getränkehandel
jeweils am Montag geschlossen.

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

wann	was	wo	wer
29. April, Sa. 20.00	Konzert	GZ	MG Brassband
3. Mai, Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
4. Mai, Do. 18.00-20.00	Einladung zum Gesprächstisch mit Isabelle Ledergerber	Rest. Dorf 5	
5. Mai, Fr.	Ausflug in die Kräuterei	Stein AR	Landfrauen
5. Mai, Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
5. Mai, Fr. 18.00-22.00	Jugendtreff Rehetobel	Jugendraum	TWR
6. Mai, Sa. 09.00-11.00	Altmittel- und Bauschuttsammlung	GZ	
8. Mai, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
8. Mai, Mo. 19.30-21.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
10. Mai, Mi. 15.15	kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
10. Mai, Mi. 17.00	De schnellscht Rechtober	Turnhalle	Sportverein/Schule
10. Mai, Mi. 14.00-17.00	Jugendtreff «Kuchen backen»	Jugendraum	TWR
11. Mai, Do. 11.00	Ausflug	GZ	Frauenverein
12. Mai, Fr. 19.00	Frühlingskonzert mit Disco	GZ	Jugendmusik
13. Mai, Sa. 08.00	Arbeitseinsatz am Panoramaweg	GZ	Verkehrsverein
14. Mai, So. ab 10.00	Muttertags-Brunch auf Anmeldung	Kurbelwellenbeizli	
14. Mai, So.	Abstimmungssonntag 2. Wahlgang		
14. Mai, So. 09.45	ökum. Muttertagsgottesdienst mit 3. Klasse	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
14. Mai, So. 10.30	Muttertags-Brunch	Rest. Bären	
16. Mai, Di. 10.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
18. Mai, Do.	Pfarreiwallfahrt zur Iddaburg	kath. Kirche	
18. Mai, Do. 10.00	Auffahrtsgottesdienst	evang. Kirche	
19. Mai, Fr. 18.00-22.00	Jugendtreff Rehetobel	Jugendraum	TWR
20. Mai, Sa. 08.30	Weierpflege	Ettenberg	rechtober natur
20. Mai, Sa. 10.00	Badieröffnung	Schwimmbad	
21. Mai, So. 10.15	Führungen auf dem Bienenweg mit «Brötli» am Moosbach	GZ	Erlebnisweg Honigbienen
22. Mai, Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
22. Mai, Mo. 19.00	Casino-Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
24. Mai, Mi. 14.00-17.00	Jugendtreff «Game Turnier»	Jugendraum	TWR
25. Mai, Do. 19.00	Hinsehen – 300 Jahre Bühler	Bühler	LG Dorf, LG Kaien, LG Lobenschwendi
28. Mai, So. 09.45	Pfingstgottesdienst mit Konfirmation	evang. Kirche	
29. Mai, Mo. 15.00-17.00	Tonkette: Kaienhaus-Benzenrüti	Daniel Ott	MG Brass Band Jugendmusik
30. Mai, Di. 10.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
31. Mai, Mi. 14.00-17.00	Jugendtreff «Bar bemalen»	Jugendraum	TWR
2. Juni, Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
3. Juni, Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung	Velomuseum+Chor	
3. Juni, Sa. 10.00-14.00	Tag der offenen Tür	Fusspflege Praxis	
3. Juni, Sa. 08.00	Ausflug ins Gugelmann-Museum	Schönenwerd SO LG Dorf	
3. Juni, Sa.	Jugendmusikfest	Ruswil LU	Jugendmusik
3. Juni, Sa. 17.30	ökumenischer Singgottesdienst	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel

Nächste Ausgabe:

Donnerstag, 1. Juni 2023

Redaktions- und Inserateschluss:

Samstag, 20. Mai 2023

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtober Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Bauschutt- und Altmittelsammlung

Samstag, 6. Mai 2023

09.00 – 11.00 Uhr

Bauschuttmulde: Bauamt beim Gemeindezentrum
Altmittelsmulden: Berg, Traktorenmuseum,
Robach, Scheidweg Parkplatz und
Bauamt beim Gemeindezentrum

REHETOBLER

Gemeindeblatt

Mai 2023

Eine erfreuliche Jahresrechnung 2022

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner von Rehetobel

Die Jahresrechnung 2022 der Gemeinde Rehetobel kann mit einem Ertragsüberschuss von **CHF 446'583.98** abgeschlossen werden (Vorjahr: CHF 593'895.56), budgetiert war ein Ertragsüberschuss von CHF 312'783.00.

Hierbei wurden für die Gemeinde Nettoinvestitionen im Betrag von CHF 1'197'720.27 getätigt (Vorjahr: CHF 978'214.18, budgetiert CHF 1'885'000.00).

Während sich bei den Steuern der natürlichen Personen ein Minus von rund CHF 120'000 ergab, war bei den Steuern der juristischen Personen ein Plus in gleichem Umfang gegenüber dem Voranschlag 2022 zu verzeichnen. Die Grundstückgewinnsteuern schlossen mit CHF 666'752.25 um rund CHF 260'000.00 besser ab als budgetiert (CHF 407'000.00).

Weitere Details hierzu sowie die Abweichungen vom Voranschlag 2022 sind der detaillierten Jahresrechnung 2022 zu entnehmen (verfügbar auf www.rehetobel.ch und auf der Gemeindeverwaltung).

Im Hinblick auf die kommenden Jahre zeigt die Jahresrechnung trotz des positiven Abschlusses Herausforderungen für die Liquidität der Gemeinde auf. Die Schuldenentwicklung pro Kopf hat sich über die letzten Jahre – bei durchwegs sehr positiven Abschlüssen – trotzdem nicht weiter verringert, sondern sogar leicht erhöht. Aktuell 2022: Nettoschuld I pro Einwohner/in CHF 2'886.86, in 2021 waren es CHF 2'811.96 – siehe Kennzahlen in der detaillierten Jahresrechnung. Die zusätzlichen 0.2 Steuereinheiten, welche von der Bevölkerung zum Schuldenabbau genehmigt wurden, konnten somit in den vergangenen Jahren nicht ihren Zweck erfüllen. Sie wurden quasi durch die anfallenden und notwendigen Investitionen konsumiert. Der Selbstfinanzierungsgrad in 2022 ist dadurch unter 100% gefallen (selbst wenn weniger investiert wurde als

budgetiert). Sollten die Kosten und Erträge der nächsten Jahre ähnlich ausfallen, werden die anfallenden Investitionen nicht aus dem laufenden Ertrag finanzierbar sein. Die für die Schuldenreduktion eingeplanten 0.2 Steuereinheiten würden somit nicht ausreichend ihren Zweck erfüllen. Somit bleiben zwei Optionen: Entweder wächst die Gemeinde und kann den Steuerertrag über die nächsten Jahre erhöhen oder ein Grossteil der notwendigen Investitionen wird in Zukunft wieder über Schulden zu finanzieren sein.

Mit Bericht vom 30. April 2023 beantragt die Geschäftsprüfungskommission, in Übereinstimmung mit der Revisionsstelle BDO AG, die Jahresrechnung 2022 zu genehmigen.

Gestützt auf Art. 5 und Art. 20 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat am 12. Mai 2023 die Jahresrechnung 2022 verabschiedet und dem fakultativen Referendum unterstellt. Die Referendumsfrist beträgt 30 Tage und dauert vom 1. bis 30. Juni 2023. Während dieser Frist können wenigstens 50 Stimmberechtigte die Urnenabstimmung über den vorgenannten Referendumsbeschluss verlangen. Die Durchführung einer öffentlichen Orientierungsversammlung ist nicht vorgesehen. Bei Fragen zur Jahresrechnung 2022 stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.

*Für den Gemeinderat,
Christian Muntwiler, Ressort Finanzen*

Abstimmungssonntag:

Sonntag, 18. Juni 2023

09.30 – 11.00 Uhr

Urne beim Gemeindezentrum

In eigener Sache

ARA-Habset

Der Gemeinderat hat an der Sitzung vom 11. Januar 2022 entschieden, sich dem Abwasserverband Altenrhein AVA anzuschliessen. Das Projekt ist mit CHF 800'000 im Aufgaben- und Finanzplan 2023 enthalten.

Ein weiterer Projektschritt ist der Bau eines Containers mit Photovoltaikanlage, in welchem die benötigte Technik untergebracht wird. Diesem Vorgehen wurde an der Gemeinderatsitzung vom 12. Mai 2023 zugestimmt und die erforderliche Kreditfreigabe von CHF 115'000 beschlossen.

Zweiter Wahlgang Kantonsrat

Für den zweiten Sitz im Kantonsrat traten im zweiten Wahlgang Patrick Langenauer und Isabelle Ledergerber an. Bei diesem Wahlgang entschied das relative Mehr. Gewählt wurde mit 287 Stimmen Isabelle Ledergerber.

Ergänzungswahlen Gemeinderat

Sobald Kandidaten für den vakanten Sitz im Gemeinderat bekannt sind, wird ein Termin für die Ergänzungswahl festgelegt. Wahlvorschläge sind der Gemeindekanzlei schriftlich einzureichen.

Konstituierung Amtsjahr 2023/24

An der Mai Sitzung hat der Gemeinderat die Konstituierung für das neue Amtsjahr, welches am 1. Juni 2023 beginnt, vorgenommen. Durch den Rücktritt von Rita Fisch entsteht im Gemeinderat eine Vakanz. Es galt, die Arbeiten auf die verbleibenden Gemeinderäte aufzuteilen. Gemeinderat Patrick Langenauer übernimmt interimistisch das Präsidium der Baubewilligungskommission und Gemeinderat Dr. Christian Muntwiler das Vizepräsidium der Ortsplanungskommission, ebenfalls einstweilig.

Mit Beginn der neuen Amtsperiode wurden die Wasser- und Umweltkommission und die Unterhalts- und Betriebskommission in die Tiefbaukommission und Hochbaukommission aufgeteilt. Durch diese Neuaufteilung verspricht sich der Gemeinderat eine bessere Koordination bei Leitungserneuerungen und Strassensanierungen. Zeitnahe Überschneidungen sollen vermieden werden. Das Präsidium der Hochbaukommission wird von Thomas Frei (ehemals Unterhalts- und Betriebskommission) übernommen. Richard Sennhauser (ehemals Wasser- und Umweltkommission) präsidiert die Tiefbaukommission. Die Mitglieder der Unterhalts- und Betriebskommission sowie der Wasser- und Umweltkommission werden an den Kommissionssitzungen über die Neuorganisation informiert. Sie werden an der nächsten Gemeinderatssitzung vom 8. Juni 2023 in ihren Ämtern bestätigt.

Als Neumitglied der Schulkommission ist, nach dem Rücktritt von Roman Hasler Kohler, Denise Degen vom Gemeinderat gewählt worden.

Über die Vakanzen in der Baubewilligungskommission berät der Gemeinderat an seiner Sitzung vom 8. Juni 2023.

Das Behördenverzeichnis 2023/24 wird dem Gmäändsblatt Ausgabe August 2023 beigelegt.

Personelles

Die erste Stellvertretung der Gemeindeschreiberin übernimmt Leandra Koller (Sachbearbeiterin Finanzen). Die

zweite Stellvertretung verbleibt wie bisher bei Jeannette Eisenhut (Leiterin Erbschaftsamt Rehetobel und Grub AR und ZAVLAR).

Als Aktuarin des Abstimmungsbüros amtet, nach dem Weggang von Agnes Bommeli aus dem Verwaltungsteam, Susanne Altherr Zivian.

Zivilstandsamt Vorderland Appenzell Ausserrhoden

Der Rat hat, mit bestem Dank an Stellenleiterin Jeannette Eisenhut, vom Tätigkeitsbericht und der Rechnung 2022 sowie dem Bericht der BDO AG über das Zivilstandsamt Appenzeller Vorderland (ZAVLAR) Kenntnis genommen.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist auf Donnerstag, 8. Juni 2023 terminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens Sonntag, 4. Juni 2023 der Gemeindekanzlei zuhänden des Gemeinderates einzureichen.

Monika Erzinger, Gemeindeschreiberin

Unterstellung der Jahresrechnung 2022 unter das fakultative Referendum

Nach Art. 5 und Art. 20 der Gemeindeordnung hat der Gemeinderat an seiner Sitzung vom Freitag, 12. Mai 2023 die Jahresrechnung 2022 genehmigt und für die Unterstellung unter das fakultative Referendum verabschiedet.

Das fakultative Referendum dauert vom 1. Juni bis 30. Juni 2023.

Eine Abstimmung findet nur statt, wenn 50 Stimmberechtigte dies innert 30 Tagen nach der amtlichen Bekanntmachung schriftlich verlangen.

Die Jahresrechnung 2022 in Kurzfassung ist dem Gmäändsblatt beigelegt. Weitere Exemplare und die detaillierte Jahresrechnung können bei der Gemeindekanzlei Rehetobel bestellt werden. Sämtliche Unterlagen sind auch unter www.rehetobel.ch abrufbar.

Gemeinderat Rehetobel
Monika Erzinger, Gemeindeschreiberin

GPK-Tätigkeitsbericht 2022

Sehr geehrte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger

Die Stimmberechtigten schenken den gewählten Gemeindebehörden einen Vertrauensvorschuss. In demokratischen Gemeinwesen wählen deshalb die Stimmbürger/innen eine Geschäftsprüfungskommission (GPK), welche den Auftrag hat, die Arbeitsweise der Behörde zu überwachen. Eine sorgfältige, aufmerksame Prüfungstätigkeit der GPK stützt deshalb das Vertrauen der Bevölkerung in die Behördentätigkeit. Die GPK erfüllt ihren Auftrag u.a. durch kritische Durchsicht der Protokolle des Gemeinderates und seiner Kommissionen sowie Gespräche mit Behördenvertretern; bei Unklarheiten fragt sie nach. Die GPK hat im Berichtsjahr den Umgang mit Interessenkonflikten und

transparenter Informationspolitik als Schwerpunkte ihrer Prüftätigkeit gesetzt.

In kleineren Gemeinden kommt es nicht selten vor, dass die Bewohner/innen, welche sich in einer Behörde für das Gemeinwesen einsetzen, in der Dorfgemeinschaft gut vernetzt sind. Man sagt dann, sie hätten mehrere Hüte auf. Dies kann zu Loyalitäts- und Interessenkonflikten führen. Solche Konflikte sind nichts Ungewöhnliches, entscheidend ist der Umgang damit. Die GPK beobachtet sehr aufmerksam, wie die Behörde mit Mehrfachrollen und Interessenbindungen umgeht und ermahnt, wenn die Handhabung nicht den gesetzlichen Vorschriften entspricht. Ausserdem prüft die GPK, ob gegenüber den Stimmberechtigten frühzeitig und vollständig über Interessenbindungen und alle relevanten Vor- und Nachteile von Projekten oder Beschlüssen informiert wird, damit eine sorgfältige Güterabwägung und Entscheidungsfindung vorgenommen werden kann. Zusammenfassend kann festgestellt werden, dass der Gemeinderat und die Gemeindeverwaltung sowie die Kommissionen in den einzelnen Ressorts die Aufgaben sorgfältig, engagiert und im Einklang mit den gesetzlichen Vorgaben erfüllen. Die GPK hat, aufgrund ihrer Prüfungshandlungen, keine wesentlichen Beanstandungen anzubringen.

Der ausführliche GPK-Tätigkeitsbericht 2022 kann auf der Homepage abgerufen oder physisch bei der Gemeindeverwaltung bezogen werden.

Mit bestem Dank für Ihr Vertrauen.

*Die Geschäftsprüfungskommission,
Reto Degen, Präsident*

180. Gemeindeschreiberkonferenz

Am 10. Mai 2023 trafen sich die Ausserrhoder Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber zu ihrer 180. Konferenz in Herisau.

Die Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber der Ausserrhoder Gemeinden sowie des Bezirks Oberegg treffen sich in der Regel einmal im Jahr zur traditionellen Konferenz, dies alternierend in einer Gemeinde des Vorder-, Mittel- oder Hinterlandes. Passend zur 180. Zusammenkunft machte Staatsarchivarin Jutta Hafner einleitend einen kurzen Rückblick auf 170 Jahre Gemeindeschreiberkonferenz und gab auch ein paar «Schreiber-Möschterli» preis. Die Gemeindeschreiberkonferenz von Appenzell-Ausserrhoden wurde am 17. Mai 1853 in Teufen gegründet. Erfahrungsaustausch, berufliche Weiterbildung und die Pflege der Kollegialität gehören seit Beginn zu den wichtigsten Tätigkeiten der Gemeindeschreiberkonferenz. Eingeladen werden seit jeher jeweils auch der Regierungsrat und der Ratsschreiber. Vereinsstatuten bestehen bis heute nicht, da die Berufsvereinigung vor der Einführung des Zivilgesetzbuches gegründet wurde. Die Gemeindeschreiberkonferenz von Appenzell-Ausserrhoden ist somit eine amtliche Schicksalsgemeinschaft, ohne Trägerschaft und entsprechend ohne Statuten und ohne Rechtsform. Ziele der Gemeindeschreiberkonferenz sind, Anliegen und Interessen besser zu bündeln und zu vertreten, gegenseitiger Wissensaustausch zu kanalisieren und die Ausbildung des Berufsnachwuchses sowie die Weiterbildung gemeinsam zu organisieren. Vieles hat sich in den 170 Jahren verändert. Unter anderem ist das Gremium seither vor allem weiblicher und jünger geworden und es ist keine Lebensaufgabe mehr Gemeindeschreiber/Gemeindeschreiberin zu sein. Erstmals wurde 1993 in Schwellbrunn – mit Josette Lindegger – eine Frau Gemeindeschreiberin gewählt. Von

den zurzeit aktiven Schreiberinnen amtiert im Kanton Appenzell Ausserrhoden am längsten Annelies Rutz, nämlich seit 1995, als Gemeindeschreiberin von Trogen. Der Schreiber-Frauenanteil ist in unserem Kanton nach wie vor hoch. Im Moment erfüllen in 13 Gemeinden Frauen und in sieben Gemeinden Männer die Schreiberaufgaben. Die Konferenz bietet, nebst der Behandlung von internen Geschäften, eine geeignete Plattform für den Informationsaustausch zwischen den kantonalen Stellen und den Gemeinden über aktuelle Themen sowie anstehenden Projekten und Veränderungen. Auch der gesellige Teil ist mit dem gemeinsamen Mittagessen in der «Wyburg» nicht zu kurz gekommen. Eine Führung im Staatsarchiv rundete am Nachmittage das Programm interessant ab.

Amtierende Gemeindeschreiberinnen und Gemeindeschreiber von A.Rh. (vorne, 2. v. links: Annelies Rutz), mit Schreiberkollege Jürg Tobler, Oberegg AI, sowie der immer noch aktiven Alt-Kollegin Lina Graf und den Alt-Kollegen Walter Zähner, Richard Fischbacher und Walter Grob; kniend Erika Weiss, Präsidentin der Gemeindeschreiberkonferenz Appenzell Ausserrhoden.

Gratulationen

13. Juni		
Hansuli Zuberbühler , Oberdorf 3		92-jährig
25. Juni		
Hans Jakob Züst , Dorf 12		84-jährig
29. Juni		
Elisabeth Böhler-Schmid , Oberdorf 3		89-jährig

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Peter, Arnold Fritz, gestorben am 8. April 2023 in St. Gallen, geboren 1945, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Schneebeli geb. Bänziger, Alice Ida, gestorben am 20. April 2023 in Rehetobel AR, geboren 1929, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Frei geb. Ruosch, Gertrud, gestorben am 29. April 2023 in Rehetobel AR, geboren 1935, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Bruderer, Ernst, gestorben am 20. Mai 2023 in Rehetobel AR, geboren 1958, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Eheschliessung

Regenass, Philippe Heinrich und **Regenass geb. Kongyong, Kanchalika**, getraut am 17. März 2023 in Rehetobel AR, wohnhaft in Rehetobel AR.

Lernende/-r Fachfrau/Fachmann Betriebsunterhalt, Fachrichtung Werkdienst

Ihre Aufgaben

- Mithilfe allgemeiner Unterhalt der Gemeindestrassen, Gemeindeplätze, Grünanlagen und Wanderwege
- Reinigungs- und Unterhaltsarbeiten
- Mithilfe kleinere Reparaturen
- Mähen von Grünflächen sowie Schneiden von Sträuchern, Hecken und Bäumen
- Mithilfe Winterdienst und Schneeräumung

Unsere Erwartungen

- handwerkliches Geschick
- Freude an der Arbeit im Freien (Werkdienst) und im Bauamt
- gute Auffassungsgabe
- zuverlässig, sorgfältig und verantwortungsbewusst
- teamfähig und kontaktfreudig

Unser Angebot

Wir bieten Ihnen attraktive und zeitgemässe Anstellungsbedingungen und ein angenehmes Arbeitsklima in einem motivierten Team in einer zukunftsorientierten Gemeinde. Haben wir Ihr Interesse geweckt, dann senden Sie Ihre **Bewerbungsunterlagen bis spätestens 30. Juni 2023** per Post an: Gemeindeverwaltung Rehetobel, Herrn Andreas Linder, Strassenmeister, St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel oder per E-Mail an andreas.linder@rehetobel.ar.ch.

Für Auskünfte steht Ihnen Andreas Linder, Strassenmeister, 079 424 54 83, gerne zur Verfügung.

Feldversuch für mehr Schutz auf dem Trottoir: biegsame Pfosten entlang Heidenerstrasse

Die Kantonsstrasse Nr. 35, Zweibrücken-Rehetobel-Kaien ist in den Jahren 2009/2010 auf dem Abschnitt Kirche-Zitfäli rundum erneuert und mit einem Gehweg ausgebaut worden.

Aufgrund der engen Platzverhältnisse gingen Gemeinde und Kanton den Kompromiss ein, dass die Fahrzeuge beim Kreuzen unter Umständen das Trottoir befahren müssen. Mit dem Bau des Trottoirs wurde die Fahrbahn schmaler, was den Verkehr eher verlangsamte. Die heutige Anlage ist eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Zustand vor dem Ausbau.

Einige Eltern stufen den schmalen Abschnitt der Heidenerstrasse, wo Fahrzeuge beim Kreuzen das Trottoir befahren dürfen, für Schulkinder als gefährlich ein. Vor allem in der Nacht oder bei Nebel werden die Kinder erst sehr spät gesehen und es kommt immer wieder zu gefährlichen Situationen.

Gemeinsam mit Vertretern der Gemeinde Rehetobel, dem Tiefbauamt des Kantons Appenzell Ausserrhoden, der Kantonspolizei und besorgten Eltern, die diesen Strassenabschnitt für Schulkinder als gefährlich einstufen, wurde vor Ort die Verkehrssituation besprochen.

Die Besprechungsteilnehmer haben sich für eine Massnahme geeinigt, die temporär im Rahmen einer Versuchsphase umgesetzt wird:

Auf den schmalen Abschnitten der Heidenerstrasse, wo Fahrzeuge beim Kreuzen das Trottoir befahren dürfen, werden biegsame Pfosten montiert. Dadurch werden die

Fahrzeuglenker im Kreuzungsfall gezwungen, nicht permanent auf dem Trottoir zu fahren und so möglicherweise Schulkinder und andere Fussgänger weniger zu gefährden. Diese flexiblen Verkehrspfosten sind sogenannte «Stehaufpfosten». Sie dienen der Abtrennung zwischen Trottoir und Kantonsstrasse. Dadurch, dass sie den traditionellen Pfosten aus Stahl zum Verwechseln ähnlich sehen, werden sie von allen Verkehrsteilnehmern gleichermassen ernst genommen. Die innere Konstruktion ermöglicht es dem Verkehrspfosten, unter hohem Druck nachzugeben und sich sofort wieder aufzurichten, nachdem er überfahren wurde. Reflektierende Streifen und Glasperlenreflektoren erhöhen die Sichtbarkeit bei Nacht und können so als Hilfestellung in der Wegleitung eingesetzt werden. Während den Wintermonaten werden die Pfosten aufgrund der Schneeräumung entfernt.

Beispiel: Abschnitt Heidenerstrasse mit schmaler Fahrbahn und 2x biegsamer Pfosten.

Dieser Feldversuch mit den biegsamen Pfosten beginnt nach den Sommerferien 2023 und dauert ca. 1 Jahr. Während der Versuchsphase werden alle Besprechungsteilnehmer aber auch die Einwohner und Einwohnerinnen von Rehetobel gebeten, die Situation zu beobachten. Rückmeldungen nehmen wir gerne entgegen (frank.meile@rehetobel.ar.ch). Ist der Versuch erfolgreich, wird beraten, ob diese Massnahme definitiv umgesetzt werden soll.

*Frank Meile,
Leiter Bauverwaltung/Technische Betriebe*

Unterbruch Lobenschwendistrasse wegen Bauarbeiten

Wiederholt kam es zu Rutschungen an der Lobenschwendistrasse. Zusammen mit einem Schadensexperten der Assekuranz und einem Geologen wurde die Situation analysiert und Massnahmen beschlossen, die nachhaltig den Hang stabilisieren sollen. Die Firma Eberle Landschaftsbau AG erhielt den Auftrag, die Hangsicherung mittels Spritzbetonplombe und rückverankerter, begrünter Netzabdeckung zeitnah auszuführen.

Vom **22. Mai bis 23. Juni 2023** ist die Lobenschwendistrasse auf Höhe Zufahrt Haus Nr. 28 daher wegen Hangsicherungsarbeiten **unterbrochen**.

In der Nacht bleibt die Durchfahrt zwischen 18.00 bis 07.00 Uhr jeweils offen.

An den Wochenendtagen (Samstag/Sonntag/Feiertage) ist die Durchfahrt ebenfalls möglich.

Die Zufahrt zum Haus Nr. 28 bleibt offen. Kurzzeitige Sperren sind möglich. Die Anwohner werden in diesem Fall vorgängig informiert. Die Zufahrt zum Haus Nr. 28 ist nur vom Hörnlirank her möglich.

Wir bitten um Ihr Verständnis.

*Frank Meile
Leiter Bauverwaltung/Technische Betriebe*

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im April 2023

- Streiff, Matthias, Heidenerstrasse 66.
- Grögli, Thomas und Grögli, Christina mit Sandro und Renato, Oberach 2.

«Kunst nimmt Platz in Rehetobel»

Wie bereits in der April-Ausgabe des Gemeindeblattes angekündigt, hält die Kulturkommission Rehetobel in unserem Dorf einen besonderen Kunst- und Kulturanlass bereit: Wir organisieren im Dorfzentrum ab Freitagnachmittag, 9. und Samstag, 10. Juni 2023 einen besonderen Kulturanlass, unter dem Leitgedanken «Kunst nimmt Platz in Rehetobel» werden Rehetoblerkünstler*innen unterschiedlicher Bereiche ihr Schaffen präsentieren. Der Anlass findet an verschiedenen Orten im Dorfkern statt.

Am Freitagnachmittag ab 16.00 Uhr bis abends zeigen Bilder, Skulpturen, Performance, Video/Film und verschiedene Konzerte die Vielfalt des künstlerischen Schaffens. Am Samstag können die Ausstellungen besucht werden. Vorabend findet am Vormittag eine Diskussion mit Fachleuten aus Kunst und Kultur, dem Publikum und Behördenmitgliedern statt. Ziel ist der Austausch und Ideensammlung darüber, wie Kunst und Kultur im ländlichen Raum gestärkt werden kann.

Die Kulturkommission freut sich, wenn Sie den Weg an diesem Wochenende ins Dorfzentrum finden und wir gemeinsam die Premiere eines neuartigen Kulturansatzes genießen können. Das detaillierte Programm ist unter www.kulturrehetobel.ch zu finden.

*Kulturkommission Rehetobel,
Patrick Langenauer*

<p>KUNST NIMMT PLATZ</p> <p>REHETOBEL</p> <p>FREITAG 9. JUNI 16.00 bis 23.00</p> <p>SAMSTAG 10. JUNI 9.30 bis 16.00</p>	<p>PROGRAMM</p> <p>AUSSTELLUNGEN, PERFORMANCE, FILM</p> <p>Freitag 16.00 bis 20.00 Samstag 11.00 bis 16.00</p> <p>Ort: Volksmuseum, Kirche, Keller Dorf 3</p> <p>MUSIK</p> <p>17.00 Alessandro Zufallato Stimmenmusik*</p> <p>18.00 Farida Hamdar und Andino Stettler</p> <p>19.00 Music Special</p> <p>Ort: Kirche</p> <p>20.00 Quesair Koncert Joana Elena Degan</p> <p>Ort: beim Dorf 5</p>	<p>DISKUSSIONSRUNDE</p> <p>Samstag 9.30 bis 11.00</p> <p>Kunst und Kultur im Dorf: Wer ist da? Was braucht es?</p> <p>Go: Frank Tasso/Jeffende Thomas Lischinger/Filmemacher Joana Olga/Sängerin Urula Steinhauer Leitung Amt für Kultur AR</p> <p>Peter Surber/Kulturjournalist Ulri Vogt/Konzert</p> <p>Ort: Dorf 5</p> <p>SPEIS & TRANK</p> <p>Dorf 5</p> <p>Schlechtwettervariante Go Keller beim Fanzle Kast</p>
---	---	--

Strassensanierung und Erhöhung Fussgängersicherheit in Rehetobel

Die Kantonsstrasse von Rehetobel zum Kaien wird im Abschnitt «Zittäfel» bis zum Einlenker «Alte Landstrasse» auf einer Länge von 650 Metern ausgebaut. Der Abschnitt wurde nach Unwetterschäden im Herbst 2017 provisorisch saniert und soll jetzt rundum erneuert werden. Der Ausserrhoder Regierungsrat hat das Projekt und den Kredit genehmigt.

Die Kantonsstrasse ab der evang. Kirche Rehetobel bis zum Kaien ist rund zwei Kilometer lang. Der Innerortsteil wurde in den Jahren 2009/2010 ausgebaut, der Abschnitt Einlenker «Alte Landstrasse» bis Kaien folgte in den Jahren 2018/2019. Auf dem Zwischenstück ereigneten sich wegen der steilen und instabilen Böschungen immer wieder Rutschungen. Im September 2017 musste die Strasse sogar kurzfristig gesperrt und anschliessend wochenlang einspurig betrieben werden. Als Sofortmassnahme wurde talseitig eine 170 Meter lange Stützmauer erstellt, damit der Verkehr wieder sicher zweiseitig zirkulieren konnte. Jetzt soll dieses Mittelstück umfassend saniert werden.

Der Abschnitt hat eine Gesamtlänge von 650 Metern und beginnt am Dorfende von Rehetobel beim Einlenker «Oberstrasse». Dieser wird im Auftrag der Gemeinde gleichzeitig mit dem Kantonsprojekt verbessert. Anschliessend folgt die Postautohaltestelle «Säntis», die behindertengerecht konzipiert wird. Die Fussgängerinnen und Fussgänger erhalten, ab der Postautohaltestelle auf der Talseite, ein Trottoir bis zum Einlenker «Alte Landstrasse». Das Trottoir schliesst die Lücke im Fusswegnetz zwischen dem Dorfzentrum Rehetobel und dem Kaien. Die Strecke ist eben, bietet eine schöne Aussicht und liegt oft über der Nebelgrenze, was entsprechend Spaziergänger und Wanderer anzieht.

Die Strecke ist zudem Bestandteil der Postautolinie 121 (Heiden-Rehetobel-St. Gallen) und der Veloroute Nr. 42 (Appenzeller Route von SchweizMobil). Die neue Strassenbreite erlaubt künftig, dass zwei Postautos gefahrlos kreuzen und Autos mit genügend Abstand die Velofahrenden überholen können.

Der Ausserrhoder Regierungsrat hat das Projekt und den Kredit genehmigt. Die Gesamtkosten betragen rund 6.44 Millionen Franken. Darin enthalten sind auch die Kosten für die nach den Unwetterschäden 2017 vorgezogene Stützmauer. Die Gemeinde Rehetobel beteiligt sich, wegen des gleichzeitigen Ausbaus des Einlenkers «Oberstrasse» und der Verbesserung für die Fussgängerinnen und Fussgänger, mit rund 1.61 Millionen Franken an den Baukosten. Die Ausführung ist ab Frühjahr 2024 vorgesehen.

Bau einer Stützmauer zur Sanierung der Strassenschäden nach Starkregen im September 2017.

Weitere Auskunft erteilt:
Urban Keller, Kantonsingenieur, E-Mail: urban.keller@ar.ch,
Tel. 071 353 65 00.

JUGENDARBEIT
Wald - Rehetobel

Offene Jugend- arbeit Trogen- Wald-Rehetobel

Lust auf ein Uno-Turnier, feine Crêpes und Pizza, Spiel und Spass an der frischen Luft oder einen gemütlichen Film Abend? Für jeden Geschmack ist etwas dabei!

Auch im Juni bietet die Offene Jugendarbeit Trogen-Wald-Rehetobel viele unterschiedliche Aktivitäten in den Jugendräumen in Wald und Rehetobel an.

Alle Kinder und Jugendlichen ab der 5. Klasse bis 16 Jahre sind herzlich eingeladen, kostenlos und ohne Voranmeldung die Angebote der Jugendarbeit Trogen-Wald-Rehetobel zu besuchen.

Genauere Informationen gibt es auf der Programmübersicht für Juni oder unter www.jugendarbeit-twr.ch.

Nina Hoch

Leitung Offene Jugendarbeit Trogen-Wald-Rehetobel

Programmübersicht Juni 2023

Jugendtreff Rehetobel Freitag, 2. Juni 18 - 22 Uhr	Jugendtreff Wald Mittwoch, 7. Juni 14 - 17 Uhr Uno Turnier	Jugendtreff Rehetobel Freitag, 9. Juni 18 - 22 Uhr
Jugendtreff Wald Mittwoch, 21. Juni 14 - 17 Uhr Räuber und Poli	Jugendtreff Wald Freitag, 16. Juni 18 - 22 Uhr Film Abend	Jugendtreff Rehetobel Mittwoch, 14. Juni 14 - 17 Uhr Crêpes
Jugendtreff Rehetobel Freitag, 23. Juni 18 - 22 Uhr	Jugendtreff Rehetobel Samstag, 24. Juni 13 - 17 Uhr Pizza Plausch	Jugendtreff Rehetobel Mittwoch, 28. Juni 14 - 17 Uhr Kubb Turnier
076 319 14 80	Jugendtreff Wald Freitag, 30. Juni 18 - 22 Uhr	www.jugendarbeit-twr.ch

JUGENDARBEIT
Trogen - Wald - Rehetobel

Hangrutsch trübt Goldach

In den letzten Monaten wurden in der Goldach, im Gebiet zwischen dem Chastenloch in Trogen und Achmühle in Speicherschwendi, Trübungen beobachtet. Der Schadedienst des kant. Amtes für Umwelt konnte die Ursache der Wassertrübung auf ein schwer zugängliches Gebiet, ca. 500 Meter unterhalb Bad Trogen, eingrenzen. Der Drohnzug vom Zivilschutz Appenzell Ausserrhoden hat nun dieses Gebiet, im Volksmund «sieben Gonten» genannt, mit einer Drohne überflogen und Hangrutschungen festgestellt (siehe Abbildung). Weitere Hangrutschungen können nicht ausgeschlossen werden.

Insbesondere bei Regenfällen und nassen oder auftauenden Böden werden Erd- und Felsmaterial in die Goldach verfrachtet. Lehmiges Material verfärbt das Wasser gräulich und die Farbe erinnert an Gletschermilch. Diese natürlichen Trübungen treten vor allem bei Regenwasserverhältnissen auf und sind für das Gewässer wenig kritisch. Bei Trockenwetter und niedrigen Wasserspiegeln wird grobkörniges Material aus dem Hangrutsch in den Sandsteinbecken der Goldach zurückgehalten. Die Rutschung liegt im Gebiet des Geotopkomplexes «Chastenloch» mit vielen eiszeitlichen Spuren, zu welchen auch die «Gonten» Gletschermühlen gehören.

Weitere Auskunft erteilt:

Mathias Kürsteiner, Tel. 071 353 65 33,

E-Mail: mathias.kuersteiner@ar.ch

Zivilschutz Appenzell Ausserrhoden,
Leutnant Lars Huser

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Badieröffnung

Am 20. Mai sind wir voller Elan in die neue Badi-Saison gestartet! Trotz kühler Luft- und Wassertemperaturen gab es auch dieses Jahr ein paar Wagemutige, welche sich beherrsigt ins kalte Wasser gestürzt haben. Nun freuen wir uns auf den Sommer und viele gemütliche Stunden im Schwimmbad!

Das Badifest findet dieses Jahr am 8. Juli statt!

Andrea Zürcher

Neusignalisation der Kantonsstrasse im Gebiet Ausserkaien

Weil eine offene Kommunikation wichtig ist und wir uns über Unterstützung von Menschen aus dem Dorf freuen, möchten wir diesen Brief mit der Bevölkerung teilen.

Nachstehender Brief wurde mit 21 Unterschriften von Anwohnerinnen und Anwohnern am 6. Mai 2023, dem Gemeinderat Rehetobel zugestellt.

Helsinki vermeldete für das Jahr 2019 null getötete Fussgänger, Velofahrerinnen und Kinder. Die «Vision Zero» ist hier Realität geworden. In der finnischen Metropole gilt auf allen Strassen in Wohngebieten und im Stadtzentrum 30 km/h als Tempolimit – auf einigen wenigen innerstädtischen Hauptstrassen sind es 40 km/h.

«Beim Verkehr geht viel zu wenig. Die Schweiz ist beim CO₂ Ausstoss nicht auf Kurs.»

SRF News vom 11.4.2023: Es gilt erwiesen, dass eine Geschwindigkeitsreduktion zu einer Lärmreduktion führt, gleichzeitig erhöht sich die Verkehrssicherheit und Lebensqualität der Einwohner. Der Ausstoss von Schadstoffen wird vermindert.

Zu diesen Einsichten kommen ja auch die Fachleute der Raumplaner AG St. Gallen. Auf Seite 11 im Entwicklungskonzept vom 29. März 2021 zu Handen der Gemeinde Rehetobel entnehmen wir:

«Mit Strassenraumaufwertungen kann die Siedlungsqualität stark verbessert und damit die Wohnlage entlang der Kantonsstrasse attraktiver gemacht werden. Die Kantonsstrasse und die Strassen allgemein sollen auf alle Verkehrsteilnehmer ausgelegt und somit zu einem verbindenden Element werden. Durch die damit zusammenhängenden Geschwindigkeitsreduktionen werden auch die möglichen Lärmproblematiken reduziert.»

Aus diesen Gründen stellen wir einen Antrag zur Neusignalisation der Kantonsstrasse im Gebiet Ausserkaien.

Ab der Kreuzung Scheidweg, Wäldlerstrasse, Heidenerstrasse «Tempo 50» bis zum Depot Kast.

Heute kommt nach 150 Metern die 60-er Tafel, von da an sind es 300 m bis zum Depot Kast. Diese Strecke ist Teil des Schulweges der Kinder vom Quartier, wie auch oft begangen von Wanderern. Durch eine intelligentere Signalisation würde der Beschleunigungs- und Abbremslärm bedeutend verringert. Gleichzeitig wäre ein Fussgängerstreifen bei der Postautohaltestelle wünschenswert oder eine Verengung der Fahrstrasse wie eingangs Speicher.

Der Zeitverlust für das Postauto ist keiner, da es aus verschiedenen Gründen hier nicht 60 km/h fahren kann (Kurven, Haltestelle). Der Zeitverlust für andere motori-

sierte Teilnehmer ist aus demselben Grund minim. Das Argument der verkehrsorientierten Hauptstrasse wird somit widerlegt. Der Verkehrsfluss wäre gleichmässiger und dadurch zeitgemäss. (CO₂ Ausstoss verringert). Wir hoffen, dass Sie in unserem Sinne an den Kanton gelangen und unser Vorhaben unterstützen. Die Zeit wäre ideal, da die Strasse bis ins Dorf ausgebaut werden soll. So sind ein Vordenken und aktives Handeln doch durchaus wünschenswert.

Diese Stelle lädt zum zu schnellen Fahren ein, auf das Gas und dann vorne in der Kurve abbremsen, vor allem auch bei Töfffahrern beliebt. Diese Tafel sollte durch eine 50-er Tafel ersetzt werden.

Ab hier schon eine Reduktion, weil da sowieso abgebremst werden muss (Fussgängerstreifen, Kurve).

Es wäre immer noch «Tempo 60» erlaubt.

Noch idealer wäre natürlich «Tempo 30». Doch in einem ersten Schritt sind wir glücklich mit «Tempo 50» durchgehend.

«Denn selbst wenn in Zukunft alle Autos elektrisch fahren, bleibt der Reifenabrieb die grösste Quelle für Mikroplastik. Dieser sammelt sich an den entlegensten Orten der Welt an und verunreinigt die Gewässer und unsere Körper. Bestens bekannt ist zudem die schädliche Wirkung des Verkehrslärms. Der lässt sich ab «Tempo 30» nicht mehr weg-elektrisieren, da das Rollgeräusch der Reifen lauter ist als der Motor.» (VCS Magazin, 1/23)

Katharina Sonderegger, Kaien

Schule Rehetobel

Informationen

Personelle Änderungen

Nach über zehn Jahren in Rehetobel verlässt Johannes Mäder in diesem Sommer unsere Schule. Mit seinem hohen Engagement, seiner Kompetenz und seiner grossen Begabung im zwischenmenschlichen Bereich hat er unsere Schule geprägt und weiterentwickelt. Wir bedauern seinen Weggang sehr – können aber verstehen, dass es für ihn an der Zeit ist, sich beruflich einer neuen Herausforderung zu stellen. Wir wünschen Johannes Mäder alles Gute auf seinem Weg!

Es ist für uns sehr erfreulich, dass wir die Stelle von Johannes Mäder schon wieder neu besetzen konnten: **Martina Gsell** aus Wald ist eine erfahrene Lehrperson, die ihrer Umwelt mit einer grossen Offenheit und Herzlichkeit begegnet. Beziehungsarbeit ist für sie von zentraler Bedeutung. Das altersdurchmischte Lernen, wie z.B. der Projektunterricht «Phäno»,

spricht sie sehr an. Wir freuen uns sehr, sie ab Sommer bei uns im Team zu haben!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Schluss-Singen der Schule Rehetobel

«Vielfalt im Garten»

Sonntag, 2. Juli 2023, um 09.00 Uhr
in der reformierten Kirche Rehetobel

Erziehung

Auf den Spuren des Abfalls

Wir waren am 10. Mai 2023 in der Kehrlichtverbrennungsanlage. Da gab es ein Krantheater und draussen hatte es ein Beetli mit Reben für jede Gemeinde. Ich fand das Ganze sehr toll. (Von Lena)

Es war cool in der Kehrlichtverbrennung. Das Krantheater fand ich am coolsten. (Von Lina)

Alles war cool, ausser dass es stank. (Von Philippe)

Ich fand das Krantheater und das Feuer cool. Ich fand es draussen cool, als wir das Rehetobel-Beet gesucht haben. (Von Andrina)

Einige Fakten zum Kehrlichtheizkraftwerk (KHK) St. Gallen:

- Von 40 Gemeinden kommt der Abfall ins KHK St. Gallen. Rehetobel liefert jährlich ca. 338 Tonnen Abfall.
- Pro Tonne Abfall bleiben 200-250 kg Schlacke (nicht-brennbare Rückstände, Angabe inkl. Metalle).
- Die Anlage liefert knapp 90 Prozent der Wärme, welche die Sankt Galler Stadtwerke zur Versorgung ihrer Kundenschaft benötigen.
- Aus dem Abfall eines 35-Liter-Abfallsacks produziert das KHK durchschnittlich rund 1.8 kWh Strom und 6.4 kWh Wärme. Das ist genug Strom, um eine Energiesparlampe (11W) mehr als 160 Stunden zum Leuchten zu bringen, und ausreichend Wärme, um viermal warm zu duschen.

2. Klasse, Flavia Künzler

Kinder

Besuch in der Lernwerkstatt

Die 4. Klasse besuchte die Lernwerkstatt «Was ist ein guter Apfel?» im Regional Didaktischen Zentrum Rorschach.

Wir waren an der Ausstellung «Was ist ein guter Apfel». Da gab es einen grossen Tisch mit verschiedenen Akteuren: Es gab die Insekten, die Händlerin, den Bauern, die Imkerin, die Käufer/Konsumenten und die Naturschützer.

Die Aufgabe der Imkerin ist, für die Bienen zu sorgen und zu schauen, dass immer Obstbäume/Blumenwiesen/Anderes in der Nähe ist.

Die Aufgabe der Händlerin ist die Äpfel zu verkaufen und den Bauern zu beraten, welche Äpfel er anbauen soll.

Die Käufer/Konsumenten haben die Aufgabe die Äpfel zu kaufen. Eigentlich ganz simpel ...

Der Naturschützer macht freiwillig die Aufgabe zu schauen, dass die Apfelbäume nicht gespritzt werden.

Der Bauer hat die Aufgabe die Apfelbäume zu pflanzen und zu schauen, dass es den Apfelbäumen gut geht.

Es gab verschiedene Posten die jeweils mit einer Person zu tun haben bzw. mit den Insekten.

Ella

SEKUNDARSCHULE

Unsere Lernenden aus Afghanistan

Seit Sommer 2021 werden bei uns drei Jugendliche aus Afghanistan unterrichtet: Aryan, Nazita und Zia. Sie besuchen den regulären Unterricht in der Klasse sowie den zusätzlichen DaZ-Unterricht bei Alexander Gabi. (DaZ: Deutsch als Zweitsprache)

Es ist eine grosse Motivation, ja fast schon Begeisterung bei den drei Jugendlichen zu spüren. Diese wirkt sich positiv auf ihren Lernerfolg aus. Aufgabe des DaZ ist es, die Deutschkenntnisse auf ein möglichst hohes Niveau zu heben, damit die Jugendlichen gute Chancen haben, eine Lehrstelle zu finden und sich auf dem Arbeitsmarkt zu behaupten. Aus diesem Grund wird im DaZ-Unterricht auch immer mit dem Ziel gearbeitet, Deutschprüfungen abzulegen, damit die Lernenden bei Bewerbungen ihre guten Deutschkenntnisse nachweisen können. Alle drei haben letztes Jahr die Telc-B1-Prüfung und kürzlich sogar die Telc-B2-Prüfung erfolgreich abgelegt.

Im Sommer werden die drei Jugendlichen unsere Schule verlassen und wir wünschen ihnen, wie auch allen anderen Lernenden der 3. Sek, einen erfolgreichen Einstieg in die Berufswelt oder einer anderen Anschlusslösung.

Urs Breu

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Juni** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Samstag, 3. Juni

17.30 Uhr ökum. Singgottesdienst in der kath. Kirche mit Pfarrerin Ulrike Hesse und Christine Imholz.

Sonntag, 11. Juni

9.45 Uhr Gottesdienst mit Gratulation der Geburtstagsjubilare des 1. und 2. Quartals und Abendmahl, mit Pfrn. Ulrike Hesse. Musik: Simone Perron und Pirmin Hutter (Trompete).

Sonntag, 18. Juni

17.30 Uhr Abend-Gottesdienst mit dem Ad hoc Chor, mit Pfrn. Ulrike Hesse und Franz Pfab, anschl. Apéro.

Sonntag, 25. Juni

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Gesprächskreis im Altersheim «Krone»

Dienstag, 6. und 20. Juni 2023 um 10.00 Uhr, Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Krabbelgruppe Flügelpilz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Die Treffen finden jeweils am **1. + 3. Dienstag im Monat von 09.15 Uhr bis 10.45 Uhr** in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt.

Auskunft/WhatsApp-Gruppe für genauere Termine: Bitte bei Kathi Erni melden, 079 870 96 36, E-Mail kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Singen für die Seele

Am **Samstag, 17. Juni 2023, von 10.30–12.30 Uhr** findet ein besonderes musikalisches Angebot mit Franz Pfab in der evang. Kirche Rehetobel statt. Wir singen Melodien und Texte, die uns gut tun und unsere Seele aufatmen lassen. Auftritt im Abendgottesdienst am 18. Juni 2023 um 17.30 Uhr in der evang. Kirche Rehetobel. Anmeldung bei: pfn.hesse@bluewin.ch.

«Fiire mit de Chliine»

Samstag, 17. Juni 2023, 10.00 Uhr in der evang. Kirche Rehetobel.

ökumene leben

Weiterbildung für Freiwillige im Besuchsdienst

Am **Samstag, 3. Juni 2023, 14.00–16.00 Uhr** findet im Kirchgemeindehaus Heiden eine Weiterbildung für Freiwillige im Besuchsdienst statt. Thema ist der Umgang mit Trauernden und mit Demenz.

Before I die – Kubus-Installation in Heiden

Vom **9.–18. Juni 2023** findet die Veranstaltungswoche vom Palliative Forum Vorderland zum Thema «Was möchte ich vor meinem Tod noch erleben?»

Der Kubus steht vom 9.–18. Juni auf dem Kirchplatz in Heiden und die Bevölkerung ist eingeladen, ihre Gedanken zu teilen. Im Rahmen dieses Projekt haben Menschen aus der Umgebung Fotos eingereicht, die spiegeln, was ihnen im Leben wichtig ist. Diese werden als Diashow täglich in der reformierten Kirche in Heiden von 8.00–17.00 Uhr und in der evang. Kirche Rehetobel gezeigt.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 3. Juni

17.30 Uhr ökum. Singgottesdienst in der kath. Kirche.

Samstag, 10. Juni

17.30 Uhr Eucharistiefeier in Rehetobel.

Mittwoch, 14. Juni

15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Samstag, 17. Juni

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine», evang. Kirche Rehetobel.
18.00 Uhr Firmung, kath. Kirche Speicher.

Samstag, 24. Juni

17.30 Uhr Eucharistiefeier in Rehetobel.

Neu im Pfarreisekretariat

Seit Februar ist unser Pfarreisekretariat vakant. Wir freuen uns, dass ab Juli Sonja Bernet die wichtige Aufgabe im Sekretariat übernimmt, sie wird auch die Buchhaltung der Kirchgemeinde führen. Letztere kennt sie bestens durch das Kassieramt, das sie bei der letzten Kirchbürgerversammlung abgeben hat. Während 17 Jahren hat Sonja in allen Ressorts des Kirchenverwaltungsrats gewirkt. Sie sprang damals für ihren Mann ein. Als ich in Heiden-Rehetobel angestellt wurde, war sie Präsidentin. Für den wertvollen Dienst an unserer Kirchgemeinde verdient sie ein herzliches DANKE. Jetzt hat sie sich entschieden, sich beruflich noch einmal zu verändern. Ich freue mich, dass wir eine kompetente Sekretärin bekommen, die mit dem Pfarreileben bestens vertraut ist. Das Sekretariat wird auch in Zukunft Anlaufstelle für alle möglichen Anliegen der Menschen sein. Herzlich willkommen, Sonja, auf dem Büro des Pfarramts.

Albert Kappenthuler

Rechtobler Gmäändsblatt

Der Raubwürger – Vogel des Monats Juni

Foto: Ruedi Aeschlimann

Über den Raubwürger zu berichten – fällt mir schwer. Der letzte Raubwürger brütete im Jahr 1986 in der Schweiz und gilt seither bei uns als ausgestorben. Wie konnte es so weit kommen? Beat Wartmann, Vizepräsident BirdLife Schweiz und Biologe, analysierte die Verhältnisse vor 100 Jahren und stellte fest, dass zur damaligen Zeit für die Vögel alles besser war. Alte Luftaufnahmen belegen, dass vor 100 Jahren das Mittelland voller grosser Obstbäume war. Ein Garten Eden für die Vögel, die darin genügend Insekten und Brutplätze fanden. Ein riesiger Wendepunkt für die Vögel war die Anbauschlacht während des zweiten Weltkrieges. Um die Selbstversorgung zu erhöhen, wurden 60'000 Hektaren Land entwässert, 11'000 Hektaren Wald gerodet und 80'000 Hektaren melioriert. Jeder ungenutzte Flecken in der Landschaft, auch in Dörfern und Städten, musste bepflanzt werden. Die Schweiz war mitten im Krieg, in einer heiklen Situation. Das Problem für die Vogelwelt ist aber, dass viele dieser Flächen nicht wieder für die Natur zurückgewonnen wurden. Ab 1955 kam es zu einem regelrechten «Baummord» in der Schweiz (so Wartmann), welcher der Natur und den Vögeln massiv schadete. Der Bundesrat erliess eine Obstbaumfällaktion um den Mostbirnenbestand zu reduzieren. Weil in der Schweiz der Alkoholismus stark grassierte, wurde dem Schnaps aus dem Most der Kampf angesagt. Noch bis in die 1970er Jahre belobigte der Bundesrat diesen Naturfrevel. Wurden 1951 in der Schweiz noch 14 Millionen Hochstämme gezählt, waren es 2001 noch 3,5 Millionen. Heute sind es gemäss dem Verein Hochstamm Suisse nur noch 2,3 Millionen. Fatal für unsere Vögel und Insekten.

Der Raubwürger ist angewiesen auf grossflächige, zusammenhängende und extensiv genutzte Wiesenflächen mit Hecken und Dornengebüsch, Feldgehölzen und Einzelbäumen. Erhöhte Ansitze mit Rundumsicht (3–8 m) weiss er zu schätzen. Der weiträumige Rückgang des Raubwürgers in weiten Teilen Europas weist uns einmal mehr auf die zunehmende Verarmung unserer Landschaft hin. Der Raubwürger ist ein Garant für eine artenreiche Kulturlandschaft. Ist diese nicht mehr intakt, sucht sich der Raubwürger ein «gesundes» Revier. Charakteristisch sind: hellgrauer Rumpf; Oberseite etwas dunkler als Brust und Bauch; Hakenschnabel; breiter schwarzer Augenstreif; Flügel und langer Schwanz schwarzweiss; knapp amselgross 22–26 cm; Gewicht 55–80 g. Die Nahrung bei adulten Raubwürgern besteht aus grossen Insekten, Kleinsäugern, Reptilien, Vögel bis zur Grösse einer Wacholderdrossel und Amphibien. Nestlinge werden vorwiegend in den ersten Tagen

mit kleineren Insekten gefüttert. Wie der Neuntöter benötigt auch der Raubwürger Dornenbüsche. Mit Vorliebe nistet er in diesen und spießt seine Beute auf den Dornen auf und benutzt diese sozusagen als Vorratskammer. Wir vom OV wünschen Ihnen und uns, dass wir Menschen aus Versäumtem lernen und Habitate für den Raubwürger schaffen in der Hoffnung, dass diese grösste europäische Würgerart wieder zu uns in die Schweiz zurückfindet.

Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin

LESEGESELLSCHAFT
D O R F
R E H E T O B E L

Die faszinierende Welt von Mick Schraner

Am 27. April fand sich ein grosses Publikum im «Dorf 5» ein, um dem weltbekannten Tätowierer **Mick Schraner** zuzuhören.

Geboren 1965 in Zürich, besuchte er nach seiner Schulzeit den Vorkurs an der Kunstgewerbeschule in Zürich; er wollte zuerst wissenschaftlicher Zeichner werden, arbeitete dann jedoch als Theatermaler. Über die Rockmusik kam er mit dem Tätowieren in Berührung und reiste nach England, um dort diese Kunstform kennenzulernen, die vor allem bei den Matrosen aus aller Welt sehr beliebt war. Es zog ihn weiter nach San Francisco, das in den 70er Jahren das Mekka der Tätowierer war und wo er miterlebte, wie sich aus einer Untergrundbewegung eine neue Ästhetik unter den Tattoo-Künstlern etablierte. Er kehrte in die Schweiz zurück und machte das Tätowieren zu seinem Beruf.

Auf einer Reise nach Japan liess er sich von seinem Idol Hiroshi III tätowieren. Der japanische Stil mit seiner faszinierenden Welt von Drachen, Vögeln, Reptilien etc. und seinen Ganzkörper-Tatoos begeisterten ihn und sind zu seinem Markenzeichen geworden. Seit einigen Jahren wohnt er in Rehetobel, wo er seine Kunden, manchmal bis zu acht oder zehn Sitzungen, aus aller Welt empfängt.

Die ausgewählten Motive werden auf Papier skizziert, mit einer Abdruckmethode auf den Körper übertragen und in mehreren Sitzungen – da die Haut zur Erholung immer wieder Ruhepausen benötigt – werden die vielfältigen Farben als Linien oder Flächen unter die Haut gestochen.

In seiner Arbeit leiten Mick Schraner einige Vorgaben: Er empfiehlt, Motive auszuwählen, die im Kunden positive Gefühle hervorrufen. Jüngere Menschen sollten nicht Kopf, Hals und Hände tätowieren, da es sich in ihrem Beruf negativ auswirken könnte. Auch schickt er Kunden zu anderen Tätowierern, wenn es die Motivwahl erfordert. Die Gründe für eine Tätowierung sind unterschiedlich: als Identifikation, Ritual oder als Dekoration... und, es schmerzt immer, sich ein Tattoo stechen zu lassen!

Als sich das Publikum auf den Heimweg machte, zeigte uns im kleinen Kreis ein ehemaliger Kunde von Mick seine Tatoos an Rücken und Beinen. Es sind herrliche Kunstwerke, welche die begleitenden Bilder des Vortrages bei weitem übertrafen!

Für die Lesegesellschaft,
Renata Fischer

Der Verkehrsverein Rehetobel öffnet am **Sonntag, 11. Juni 2023 UND am Sonntag, 18. Juni 2023 von 11.00–23.00 Uhr** den Vorplatz vor dem Hüttli auf dem Kaienspitz.

Wanderer und Besucher sind herzlich eingeladen, bei Grilladen und diversen Getränken die herrliche Aussicht, die Ruhe und das Zusammensein zu geniessen.

Und das bei jedem Wetter! Dann hat es im Hüttli Platz. Der Verkehrsverein Rehetobel machts möglich und freut sich auf viele Besucher.

Im Gebiet Halden wurde am Samstag, 13. Mai ein Teil des Panoramaweges gehsicherer gemacht. Die Grabarbeiten und das Einbringen des Kieses wurden die ganze Zeit von Nieselregen begleitet. Die Helfer liessen sich davon aber nicht beeindruckt und sahen dann auch entsprechend aus!

Ganz herzlichen Dank allen Helfern und vor allem den Mitarbeitern des Bauamtes, die auch die benötigten Gerätschaften und Materialien bereitstellten, für die grosse Arbeit und den Durchhaltewillen.

Der Verkehrsverein machts möglich!

Verkehrsverein Rehetobel

Donnerstag, 11. Mai um 11.00 Uhr: das Wetter bietet keine Überraschung, es regnet. Und das, obwohl Engel auf Reisen gehen – es müssen wohl Freudentränen sein. Alle Ankommenenden besteigen schnell den Bus, damit sie am Trockenen sind. 1. Fazit: Wetter schlecht, Stimmung gut, Vorfreude gross.

Pünktlich um 11.15 Uhr startet die Fahrt «ins Graue» über Speicher, Teufen, Stein, Hundwil und Waldstatt zum Mittagsziel Gasthaus Hirschen Risi/Schwellbrunn. Hier besteht nun die Gelegenheit, sich ausgiebig auszutauschen und dies ist wohl einer der Schwerpunkte und oft Hauptgrund für die Teilnahme an einem solchen Ausflug. Nach dem feinen Mittagessen bietet uns eine Schulkasse, welche hier im Haus ihr Klassenlager abhält, zu unserer Überraschung und Freude gleich noch einen Liedvortrag. Mit passendem Outfit und abgestimmter Bewegung – super!

Bei aufgelockerter Bewölkung und damit sogar einem kurzen Blick bis zum Bodensee geht die Fahrt nun in grossem Bogen weiter, damit wir auch ein wenig Zeit zum Verdauen haben. Über Schönggrund, Wasserfluh, Lichtensteig und dann der gut gefüllten Thur entlang bis Lütisburg. Und weiter über Flawil, Gossau, Herisau und Appenzell bis zum Zvierihalt Leimensteig. Dort erwarten uns bereits Kaffee und Crèmeschnitten.

Dass die im Innerrhodischen das Wirten ausgezeichnet verstehen, führte uns die Chefin eindrücklich gleich selbst vor. Mit träfen Witzen und zum Abschluss mit einem Trinkspruch, der eingebettet in eine humorvolle Geschichte und unter Miteinbezug einiger spontan bestimmter Rechtobler Seniorinnen und Senioren endete, holte sie die Sonne endgültig ins Gasthaus.

Leider war bald wieder Zeit für die Heimreise. Auf der Rückfahrt erinnerte Käthi Wagner alle daran, dass ab Herbst wieder die diversen Altersnachmittage im Dorf stattfinden werden. Sie erhofft sich dafür eine etwas bessere Teilnahme. Dazu gibt es verschiedene Möglichkeiten: A) Alle, die heute auf dem Ausflug dabei waren, kommen auch zu den Unterhaltungsnachmittagen. B) Alle machen Werbung und animieren weitere Seniorinnen und Senioren zur Teilnahme. C) Wünsche, Ideen und Anträge für diese Veranstaltungen bitte an den Frauenverein, damit das Programm bunt, abwechslungsreich und bedürfnisorientiert bleibt.

So, nun bleibt mir nur noch, im Namen aller ganz herzlich zu danken, den Organisatorinnen des Frauenvereins: Käthi, Anita, Margrit, Monika, Silvia, Susi.

2. Fazit: Wetter blieb bescheiden, Stimmung immer gut, Essen prima, Fahrt sehr angenehm, ein wunderbarer Tag. Danke und tschüss bis zum Herbst!

Heinz Gröli

Repair-Café am Samstag, 17. Juni 2023 9.00–16.00 Uhr, Velomuseum

Wir freuen uns auf das bereits dritte Repair-Café Rehetobel am Samstag, 17. Juni 2023 anlässlich des Flohmarkts beim Velomuseum. Egal ob Spielzeug, Mixer oder Ihr Velo: Sie sind herzlich eingeladen, defekten Gegenständen mit Hilfe von Reparatur-Freaks neues Leben einzuhauchen. Objekte, die von Hand getragen werden können und auf einem Tisch Platz finden, dürfen mitgebracht werden. Auch Velos mit kleineren Defekten sind willkommen! Von 9.00 Uhr bis 16.00 Uhr wird neben dem Flohmarkt geflickt, gebohrt und gelötet.

Wir trauen uns zusammen mit Ihnen folgende Reparaturen zu: kleinere Haushalts- und allgemeine Elektrogeräte, Unterhaltungselektronik, einfache Metallarbeiten und Holzarbeiten, lötbare Reparaturen bei Schmuck, einfache Reparaturen bei Velos und allgemeinen liebgewordenen Kuriositäten, die nicht mehr so wollen wie sie sollen.

Was nicht unmittelbar vor Ort repariert werden kann, erhält eine zweite Chance. Ein Folgetreffen kann vereinbart werden. Die Reparaturdienstleistungen sind kostenlos, bezahlt werden müssen lediglich Ersatzteile.

Wir sind überzeugt: in den meisten Haushalten lassen sich Objekte finden, die eine Chance zur Reparatur verdient haben. Zögern Sie nicht und schauen Sie vorbei!

Save the date: Solarapéro am Freitag, 7. Juli 2023, 19.00 Uhr St. Gallerstrasse 46.

Das Ergebnis eines der ersten Photovoltaik-Selbstbauprojekte in Rehetobel überzeugt! Unser Solarapéro mit Solarpreisvergabe findet nicht wie ursprünglich geplant zur Sommersonnenwende, sondern am Freitag, 7. Juli 2023, um 19.00 Uhr bei Familie Ben Belaid an der St. Gallerstrasse 46 statt.

Christian Eisenhut

Flohmarkt beim Velomuseum

Am **Samstag, 17. Juni 2023** findet ab **9.00 Uhr** wieder der traditionelle Flohmarkt mit Beizli beim Velomuseum Rehetobel statt.

Der Erlös aus dem jährlich stattfindenden Flohmarkt hilft, die Ausgaben für die Betreibung und Weiterentwicklung des Velomuseums Rehetobel zu decken.

Zu verkaufen gibt es Raritäten, Geschirr, Taschen, Schmuck, Bücher, Kinderspielsachen, Möbel und weitere Dinge, welche auf neue Besitzerinnen und Besitzer jeglichen Alters warten.

Wer solche Sachen abgeben oder abholen lassen möchte, meldet sich bitte bei Walter Wagner unter der Telefonnummer 071 877 24 83.

Wir freuen uns auf viele kauffreudige Besucherinnen und Besucher!

*Für den Vorstand des Velomuseums Rehetobel,
Kathrin Hörler*

Buchtipp: «Tatort Schweiz»

von Marc Voltenauer

Das Buch «Tatort Schweiz – Gefahr am Grossen Sankt Bernhard» von Marc Voltenauer ist ein Jugendkrimi ab 10 Jahren.

Während eines Festaktes am Hospiz des Grossen Sankt Bernhards müssen Melissa und Adam tatenlos zusehen, wie fünf kleine Bernhardiner Welpen gestohlen werden.

Unterstützt von einer Tierärztin setzen die Geschwister alles daran, den Entführern auf die Schliche zu kommen und deren dunklen Pläne zu durchkreuzen.

Schaffen sie es, die Welpen zu retten?

Ich finde das Buch «Tatort Schweiz – Gefahr am Grossen Sankt Bernhard» sehr spannend, weil es nicht nur um ein oder zwei Hauptpersonen geht. So hat das Buch noch eine zusätzliche Spannung, ausserdem ist die Geschichte sehr fesselnd.

Ich ging ins Bett und wollte eigentlich nur noch ein zwei Seiten lesen, doch fast zwei Stunden später hatte ich das ganze Buch gelesen – ich konnte einfach nicht aufhören.

Lotta Zürcher (10 Jahre)

Schnuppertag

Hast du Lust auf coole Brass-Melodien und tolle neue Musik-Freunde, unvergessliche Lagerwochen und einmalige Konzerte? Bist du der Typ, der lieber in der Gruppe spielt, statt allein zu Hause? Dann bist du bei der Jugendmusik Rehetobel genau richtig. Melde dich zum Schnuppertag an.

Folgende Instrumente können gelernt werden: Cornet, Es-Horn, Bariton, Euphonium, Posaune und Bass.

Welches der Instrumente das richtige für dich ist, können wir ausprobieren.

Wo: Gemeindezentrum Rehetobel

Kosten: gratis

Mitbringen: gute Laune

Vorkenntnisse: keine nötig

Mindestalter: Ende 1. Kindergarten

Wir werden zuerst die Instrumente kennen lernen und ausprobieren. Nachher üben wir einfache Stücke ein.

Anmeldung bitte bis am 5. Juni an:

Marianne Zähler, Hauetenstrasse 2

oder per Mail: fam.zaehner@bluewin.ch

Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

071 877 12 86 oder 076 581 71 93

Wir freuen uns auf dich!

Anmeldung für den Schnuppertag: am Donnerstag, 8. Juni 9:00-17:00 Uhr (inkl. Mittagessen)

Name/Vorname.....Mailadresse:

Geburtsdatum:Telefonnummer:

41. Rehetobler Fussball-Dorfturnier

Am **24./25. Juni 2023** organisiert der Sportverein Rehetobel zum 41. Mal das Fussball-Dorfturnier. Das Turnier findet bei gutem Wetter auf dem Rasenplatz ob dem Schwimmbad statt. Bei schlechtem Wetter gibt die Homepage (www.sportverein-rehetobel.ch) Auskunft über die Durchführung.

Es wird in folgenden Kategorien gespielt:

Aktivmannschaften, Seniorenmannschaften, Firmenmannschaften, Familienmannschaften, versch. Kinderkategorien. Ebenfalls wird die Kategorie Plausch durchgeführt. Diese Kategorie ist für Plauschmannschaften, Quartiermannschaften, Vereinsmannschaften, etc. gedacht (die Preise werden ausgelost).

Kat. A,S und B (Plausch- und Firmenmannschaften) spielen am Samstag, die Kat. C,E,K,M und F (Familienmannschaften) am Sonntag.

Es wird in folgenden Kategorien gespielt:

Kat. A:

Damen und Herren ab Jahrgang 2007 und älter

Kat. B:

Plausch- und Firmenmannschaften

Kat. F

Familienmannschaften (Plausch)

Kat. C:

Knaben ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 2008 (dürfen zusätzlich bei den Aktiven mitspielen)

Kat. E:

Mädchen ab 5. Klasse bis und mit Jahrgang 2008

Kat. K:

Knaben bis und mit 4. Klasse

Kat. M:

Mädchen bis und mit 4. Klasse

Kat. Senioren:

Herren Jahrgang 1989 und älter (bei weniger als 3 Mannschaften wird diese Kategorie in die Kat. A eingeteilt)

Anzahl Spieler pro Mannschaft

In allen Kategorien wird mit einem Torhüter und fünf Feldspielern gespielt. Pro Mannschaft sind max. 7 Spieler preisberechtigt. Einsatz: Das Startgeld beträgt für alle Mannschaften Fr. 60.–.

Die **Anmeldung** erwarten wir bis spätestens **Sonntag, 11. Juni 2023** an:

Joël Rohner, Sonnenbergstrasse 12, 9038 Rehetobel

E-Mail: joel.rohner@bluewin.ch

Achtung NEU: Der Spielplan wird ab 17. Juni 2023 auf der Homepage des SV Rehetobel (www.sportverein-rehetobel.ch) zum Herunterladen publiziert. Es werden keine Spielpläne mehr verschickt.

Name der Mannschaft _____

Kategorie _____

	Name/Vorname	Wohnort	Jahrgang
Spieler 1	_____	_____	_____
Spieler 2	_____	_____	_____
Spieler 3	_____	_____	_____
Spieler 4	_____	_____	_____
Spieler 5	_____	_____	_____
Spieler 6	_____	_____	_____
Spieler 7	_____	_____	_____

Adresse Mannschaftsführer: _____

Sechsmal Gold für Getu Rehetobel

An den Mini Meisterschaften in Sevelen konnten auch die K1-K4 Turner/innen der Geräteiege Rehetobel auf ganzer Linie überzeugen.

Speziell an diesem Wettkampf ist, dass es pro Kategorie zwei Altersklassen gibt und die Kinder, statt einer Auszeichnung, ein Stofftier erhalten.

Gold und Bronze im K1

Bei den jüngeren K1 Turnerinnen holte sich Leana FÜRER überlegen den Sieg.

Elina Brühlmann rundete das starke Ergebnis mit Platz Sechs und einer Auszeichnung ab. Bei den älteren erturnte sich Anna Kovacevic verdient die Bronzemedaille während es für Ronja Schneider, Lara Cottinelli, Nina Bivetti, Elin Oberson, Elena Modde, Eva Rohner, Frieda Matschie und Mia Stoffel die Auszeichnung gab, oder besser gesagt einen Stoffesel.

Gold und Silber im K2

Sofia Gross erturnte sich bei den jüngeren K2 Turnerinnen in einer sehr ausgeglichen Leistung die Goldmedaille. Parallel sicherte sich Lynn FÜRER bei den «älteren» K2ern erneut die Goldmedaille. Linda Rusch durfte verdient die Silbermedaille entgegennehmen. Knapp hinter dem Podest und mit Auszeichnungen, landeten Fiona Zemp, Lorena Schöni, Enya Stadler, Alessia Stüdl und Caroline Muntwiler.

Doppelsieg im K3

Die K3 Turnerinnen konnten einen Doppelsieg feiern. Einmal mehr hiess die Siegerin Gemma Fehr, gefolgt von Jasmin Graf auf Platz zwei. Das starke Teamergebnis und mit Auszeichnungen rundeten Ladina Bucher, Yara Stadler, Ann Rütthemann, Rafailia Egge, Emma Nader, Kim Tschirky, Elina Stark, Julia Züst und Lily Petschlies ab.

Bronzemedaille für Leona Wannemacher

Im K4 wechselten sich Höhen und Tiefen ab. Alle zeigten einen guten, aber nicht fehlerlosen Wettkampf. Leona Wannemacher holte sich die Bronzemedaille. Für Malin Lichtensteiger, Selma Güssow, Soraya Graf, Tamara Furrer und Leah Fehr gab es die Auszeichnung.

Am Sonntag griffen die Turner ins Wettkampfgeschehen ein. Im K1 erturnte sich David Vukicevic mit fast zwei Punkten Vorsprung den Sieg. Constantin Muntwiler K2 zeigte einen guten, aber nicht fehlerfreien Wettkampf und holte sich am Schluss Rang vier und einen Stoffesel.

Gold, Silber und Bronze

Mikko Ackermann war auch im K3 einmal mehr eine Klasse für sich. Der quirlige Turner siegte ebenfalls mit fast zwei Punkten Vorsprung auf die Konkurrenz.

Die K4 Turner Alessio Tobler, Filip Kovacevic und Lauri Bischof warteten in Sevelen mit guten Leistungen auf. Alle hatten ein paar Flüchtighkeitsfehler drinnen. In der Endabrechnung holte sich Filip Kovacevic die Silbermedaille, während sich Lauri Bischof den tollen dritten Schlussrang erturnte. Alessio Tobler wurde bei den jüngeren K4 Turnern auf dem sehr guten vierten Rang klassiert.

Willi Lanker

Gold für Nayra Zünd und Norina Imhoof

An den Thurgauer Frühjahrsmeisterschaften in Münchwil gelang den K5-KD Turnerinnen der Geräteriege Rehetobel der Saisonauftakt nach Mass.

Anna Frick KD startete als erste in die neue Saison. Nach dreijähriger Verletzungspause konnte die angehende Lehrerin vollends überzeugen. Der Start am Sprung gelang Anna sehr gut, leider musste sie am Reck das Gerät zweimal verlassen. Sie liess sich von dem Patzer nicht beeinflussen und erturnte sich am Boden 9.40 Punkte und an den Schaukelringen ganz starke 9.60. In der Endabrechnung gab es für Anna den tollen fünften Schlussrang und eine Auszeichnung.

Die K7 Turnerinnen Norina Imhoof, Sarina Wenk und Ladina Werro starteten auch am Sprung. Alle drei konnten ihre Sprünge durchziehen. Weiter ging es ans Reck, wo sich Norina 9.50 sicherte, und für Sarina gab es eine Note um 9.00. Am Boden konnte das Trio ebenfalls überzeugen. Auch die Übungen an den Schaukelringen gelangen den Turnerinnen, so holte sich Norina 9.45 Punkte, während es für Sarina 9.15 gab. Auch Ladina zeigte ihre Fortschritte, welche sie an den Ringen gemacht hat.

Norina Imhoof holte sich mit 37.775 Punkten den ersten Saisonsieg und für Sarina Wenk gab es als Neuntplatzierte die begehrte Auszeichnung. Ladina Werro klassierte sich im Mittelfeld.

Am Sonntag galt es dann für die jungen K5 Turnerinnen Nayra Zünd, Chiara Graf, Steffi Braune und Julie Kneubühl ernst. Auch bei ihnen hiess das Startgerät Sprung. Alle vier meisterten beide Sprünge mit Bravour, und so holte sich Nayra ganz starke 9.50 Punkte. Am Reck erturnte sich Chiara Graf tolle 9.50 Punkte und für Julie gab es 9.40. Auch am Boden konnten alle vier auf ganzer Linie überzeugen. Dieses Mal holte sich Steffi Braune mit starken 9.50 die höchste Note von den Vieren. Beim abschliessenden Schaukelringturnen zeigten wiederum alle vier sehr starke Leistungen. Nayra konnte sich 9.50 gutschreiben lassen, während es für die anderen drei Noten zwischen 9.10 und 9.30 gab.

Nayra Zünd durfte sich verdient die Goldmedaille umhängen lassen. Julie Kneubühl holte sich verdient Bronze, Steffi Braune mit Platz fünf und Chiara Graf mit Platz sechs rundeten das starke Ergebnis ab. Am Start waren 93 Turnerinnen.

Willi Lanker

Bericht zur 3. Ausgabe der «schnellsten Rehtoblerin und des schnellsten Rehtoblers»

Bei der dritten Durchführung der «schnellsten Rehtoblerin/des schnellsten Rehtoblers» spielte das Wetter recht gut mit. Am Morgen hatte ein leichter Regen die Strecke auf der Oberstrasse leicht bewässert und im Anschluss an den Wettkampf wurde die Strasse mit Hilfe von oben gereinigt. Während dem Rennen blieb es trocken und so konnten 64 Kinder und 6 Jugendliche/Erwachsene sich im Sprint gegeneinander messen. Dabei absolvierten die Kindergartenkinder 60 m und die restlichen Teilnehmenden 80 m. Gestartet und gewertet wurde in 17 Kategorien, welche an der anschliessenden Rangverkündigung auf dem Schulhausplatz verdientermassen ausgezeichnet wurden. Die vielen Zuschauerinnen und Zuschauer entlang der Strecke und im Ziel waren begeistert vom Enthusiasmus, dem Einsatz und den Leistungen der Teilnehmenden. So durfte jede/r Teilnehmende am Schluss eine der Schlussrangierung entsprechende Medaille nach Hause nehmen. Die Schlussrangliste ist wiederum unter dem folgenden Link auf der Homepage (www.sportverein-rehetobel.ch) einsehbar.

Wir danken allen Teilnehmenden für ihren gelungenen Einsatz und allen, welche mit ihrer Unterstützung und Hilfe einen wichtigen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung, des fast schon traditionellen Anlasses, beigetragen haben. Vielen herzlichen Dank.

Der Termin für die Durchführung im nächsten Jahr ist noch nicht bestimmt und wird möglichst schnell kommuniziert. Wir gehen jedoch davon aus, dass im 2024 wiederum um die Wette gerannt werden kann.

Das OK, Roman Hasler

WIR SUCHEN Hilfsleiter/innen KITU

Donnerstagnachmittag, 15.30–16.30 Uhr
Schulturnhalle

Weiterbildungsmöglichkeiten werden geboten (J+S Kurse), eigene Kinder dürfen natürlich mitturnen, die Leitertätigkeit wird entschädigt.

Ich freue mich auf dich/euch!

Danica Schefer

071 870 00 53

danica.schefer@bluewin.ch

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Jugend

Mo	Jeweils	08.45 – 09.45	ELKI (Eltern-Kind-Turnen)	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittelstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------	---------------	-----------	----

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Do	Jeweils	18.00 – 19.00	Pilates	GZ/kleiner Saal
----	---------	---------------	---------	-----------------

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

Agenda: www.rehetobel-tourismus.ch

Jubiläumsanlass «100 Jahre Appenzellischer Forstpersonalverband» Steineggwald, Teufen

Am 13. Mai 1923 gründeten die Förster beider Halbkantone den «Appenzellischen Försterverband». Im Jahr 2008 erfolgte die Öffnung für das gesamte Forstpersonal. So sind heute in diesem Berufsverband vom Forstwartlehrling bis zum Oberförster insgesamt etwa 60 Mitglieder im «Appenzellischen Forstpersonalverband» zusammengeschlossen. Dieser bildet eine «Kantonalsektion» des Schweizer Dachverbandes, welcher sich auf nationaler Ebene für die Belange von Wald und Forstpersonal einsetzt.

Am 13. Mai 2023 veranstaltete der Appenzellische Forstpersonalverband anlässlich seines 100-jährigen Bestehens für die Öffentlichkeit einen Tag «der offenen Tür» im Steineggwald in Teufen. Auf einem informativen Rundgang konnten sich die Besucher an sechs Posten ein Bild über die breit gefächerte Tätigkeit von Forstwart und Förster machen. Diese Posten wurden von den Forstbetrieben und den beiden Oberforstämtern gestaltet und präsentiert. Von der Holzerei in früherer Zeit über die heutigen Tätigkeiten der Forstbetriebe, die vielfältigen Waldfunktionen, einen Einblick in die Jungwaldpflege, bis zur Fällung eines Baumes und dessen Weiterverwertung als Baustoff und Energieträger erhielten die erfreulich zahlreich aufmarschierten Waldbesucher einen Einblick in die Welt der Waldbewirtschaftung. Das neu erworbene Wissen konnte im Anschluss an den Rundgang gleich in einem Wettbewerb getestet werden.

Eine Festwirtschaft mit Barwagen lud die Erwachsenen zum Verweilen ein, während sich die Kinder unter dem Dach der grossen Schnitzhalle auf dem eingerichteten Spielplatz vergnügen konnten.

Die zahlreichen Besucher, darunter auch viele Familien, ein rege besuchter Sponsorenapéro, zufriedene Gesichter und zahlreiche positive Rückmeldungen machten den 100. Geburtstag der Appenzeller Forstleute zu einem gelungenen Anlass.

An dieser Stelle möchten wir der Gemeinde Rehetobel einen herzlichen Dank für die gewährte Unterstützung aussprechen.

Michel Kuster,
Revierförster/Leiter Forstbetrieb

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzel-Aargau
Telefon 071 891 36 36

Fr	2.6.	20:00	Simone Veil – Ein Leben für Europa	14/12	F/d
Sa	3.6.	17:00	Foudre	12/10	F/d
Sa	3.6.	20:00	Das Lehrzimmer	12/10	D
So	4.6.	15:00	Strange World	8/6	D
So	4.6.	19:00	Unser Vater mit Regisseur Miklos Gimes	14/12	dialekt
Di	6.6.	14:15	Nachmittagskino: De Thur no	6/4	dialekt
Di	6.6.	19:30	Foudre	12/10	F/d
Mi	7.6.	16:30	Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt!	6/4	D
Fr	9.6.	20:00	Empire of Light	14/12	D
Sa	10.6.	17:00	Krähen	10/8	D
Sa	10.6.	20:00	Book Club – Ein neues Kapitel	6/4	D
So	11.6.	15:00	Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt!	6/4	D
So	11.6.	19:30	Foudre	12/10	F/d
Di	13.6.	19:30	Empire of Light	14/12	D
Mi	14.6.	16:30	Strange World	8/6	D
Fr	16.6.	20:00	Fast & Furious 10	14/12	D
Sa	17.6.	17:00	De Thur no mit Regisseur Daniel Felix	6/4	dialekt
Sa	17.6.	20:00	About My Father – Und dann kam Dad	12/10	D
So	18.6.	15:00	Arielle – Die kleine Meerjungfrau	6/4	D
So	18.6.	19:30	Das Lehrzimmer	12/10	D
Di	20.6.	19:30	About My Father – Und dann kam Dad	12/10	D
Mi	21.6.	16:30	Arielle – Die kleine Meerjungfrau	6/4	D
Fr	23.6.	20:00	Filmhit		
Sa	24.6.	17:00	Book Club – Ein neues Kapitel	6/4	D
Sa	24.6.	20:00	No Hard Feelings	12/10	D
So	25.6.	15:00	Arielle – Die kleine Meerjungfrau	6/4	D
So	25.6.	19:30	Empire of Light	14/12	D
Di	27.6.	19:30	Book Club – Ein neues Kapitel	6/4	D
Mi	28.6.	16:30	Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt!	6/4	D
Fr	30.6.	20:00	No Hard Feelings	12/10	D
Sa	1.7.	17:00	About My Father – Und dann kam Dad	12/10	D
Sa	1.7.	20:00	Fast & Furious 10	14/12	D
So	2.7.	15:00	Strange World	8/6	D
So	2.7.	19:30	De Thur no	6/4	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

www.kino-heiden.ch

Marlen Oggier ist Präsidentin der Spitex Vorderland

Die Mitgliederversammlung wählte Marlen Oggier, Obereg, für Gaby Weber, Wolfhalden, zur Präsidentin. Im Anschluss sprach Regierungsrat Yves Noël Balmer.

Die Spitex Vorderland versorgt die Gemeinden Grub, Heiden, Rehetobel, Reute, Walzenhausen und Wolfhalden sowie den Bezirk Obereg. Die Jahresrechnung, mit einem Verlust von gut 102'000 Franken (budgetiert war ein Verlust von 177'000 Franken), fand bei den 41 Stimmberechtigten Zustimmung. Die Revisionsstelle Alder Treuhand AG, Heiden wurde für ein weiteres Jahr bestätigt, ebenso der Mitgliederbeitrag von 30 Franken.

Professionelles, wertschätzendes Team

In ihrem ersten Geschäftsbericht unterstrich Brigitte Bühler, dass ihr Team professionell, wertschätzend und flexibel sowie mit hoher Fachkompetenz arbeite. Speziell dankte Brigitte Bühler den Jubilierenden Cécile Küng, Leitung Pflege, und Hedi Inauen, diplomierte Hauspflegerin, für 20 Jahre, sowie Karin Schwalm, Teamleitung Psychiatrie und Elisabeth Böhler, Teamleitung Pflege Wundexpertin, für 10 Jahre Einsatz bei der Spitex Vorderland. Für die nach 16 Jahren zurücktretende Präsidentin Gaby Weber wählten die Anwesenden einstimmig Marlen Oggier, Obereg. Sie sitzt seit 2018 im Vorstand ein und amtierte seit 2019 als Vizepräsidentin. Marlen Oggier verabschiedete Gaby Weber mit einem kurzen Rückblick auf die 16 Jahre Präsi-

dium. Die Organisation wurde von damals 19,3 Stellenprozenten und einem Umsatz von 1,63 Mio. Franken, auf heute 30 Stellenprozenten mit 54 Mitarbeitenden bei 3,3 Mio. Franken Umsatz ausgebaut. Die weiteren Vorstandsmitglieder Köbi Frei, Heiden, Peter Gut, Walzenhausen, und Dajana Schüle, Heiden, sind bis 2024 gewählt.

Regierungsrat will Pflege stärken

Im Anschluss an die Mitgliederversammlung sprach Regierungsrat Yves Noël Balmer zum Thema «Umsetzung Pflegeinitiative in Appenzell Ausserrhoden». Nach seinem Dank an Gaby Weber dafür, dass die Spitex Vorderland ein gut funktionierender Betrieb sei, zeigte er sich überzeugt, dass nach der Spitalschliessung die Gesundheitsversorgung im Vorderland unter anderem dank Spitex und Ambulatorium in Heiden gegeben sei. Betreffend Gleichbehandlung von Gesundheitsinstitutionen sei wichtig, dass in Zukunft nur Betriebe, die Ausbildungen anbieten würden, auf die Spital- und Kliniken-, respektive Alters- und Pflegeheimlisten des Kantons kämen. Betreffend Arbeitsbedingungen von Pflegepersonen müssten gute Löhne, ohne staatliche Unterstützung, möglich gemacht werden. Dies müsse in den Abrechnungstarif einfließen. Der Regierungsrat wolle die Pflege stärken, um den Pool an verfügbaren Leuten zu vergrössern und den Beruf attraktiver zu machen.

Regierungsrat Yves Noël Balmer, Gaby Weber und Marlen Oggier.

Isabelle Kürsteiner (Text und Bild)

... Autobiografie Festival

30. Juni–2. Juli 2023, Hotel Linde Heiden AR.

«Aus dem Leben lesen», unter diesem Motto treffen sich Autobiografie-Begeisterte in der Linde Heiden. Acht Autorinnen und drei Autoren lesen am 30. Juni und 1. Juli Ausschnitte aus ihren Lebensgeschichten und erhalten ein Echo von der Schriftstellerin Seraina Kobler und dem Philosophen Georg Kohler.

Auf die beiden Begleitveranstaltungen möchten wir Sie besonders hinweisen:

Am 1. Juli um 20.00 Uhr befragt der Volkskundler Alfred Messerli den Medienunternehmer Roger Schawinski zu dessen Leben und Werk.

Am 2. Juli um 10.00 Uhr führt der Historiker David Aragai durch das Dorf Heiden.

Programm und Angaben zum Festivalpass auf www.autobiografiefestival.ch.

Nadja Schäublin

...AUTOBIOGRAFIE
FESTIVAL

FoodTrail im Appenzellerland startet in die dritte Saison

Schnitzeljagd mit kulinarischer Belohnung

Rätselbegeisterte und Genussfreudige dürfen sich weiterhin am FoodTrail Appenzellerland freuen: Er geht dieses Jahr in die dritte Runde. Ab sofort ist der, mit Knobelaufgaben und kulinarischen Spezialitäten gespickte Rundweg, im Appenzeller Vorderland wieder buchbar. Ein spannender Erkundungsrundgang mit hohem Spassfaktor.

Der FoodTrail Appenzellerland ist eine genussvolle Schnitzeljagd, bei der Rätsel zu sechs Genussstationen führen. Ab dem Start bei der Tourist Information im Bahnhof Heiden leiten die mit Scharfsinn und Beobachtungsgabe gelösten Aufgaben zur jeweils nächsten Station. Dort werden die «FoodTrailer» für das Knacken der Rätsel mit kulinarischen Köstlichkeiten belohnt und erhalten gleichzeitig das nächste Rätselblatt.

Nicht nur die Kombination aus Rätselspass und Gaumenfreuden macht den FoodTrail Appenzellerland attraktiv. Die Gäste erfahren auch mehr über prägende Persönlichkeiten aus der Region, sie lesen Anekdoten aus der Geschichte und erhalten interessante Fakten zu den kulinarischen Spezialitäten. Und als Supplement obendrauf führt die Route über die liebevolle Hügellandschaft des Appenzeller Vorderlands mit Blick auf Bodensee und Säntis. Rätselfans sind ebenso angesprochen wie Familien, Firmen und Vereine.

Ein besonderes Erlebnis ist bereits die Anreise, da die Fahrt im offenen Wagen der Zahnradbahn von Rorschach hinauf nach Heiden im FoodTrail-Ticket inbegriffen ist. Der Appenzeller FoodTrail kostet für Erwachsene CHF 64.- und für Kinder (8 bis 16 Jahre) CHF 38.-. Bei der zeitlichen Gestaltung sind die Teilnehmenden frei. Bei der Buchung ist lediglich die Startzeit festgelegt. Für die 8,5 Kilometer lange Strecke müssen ungefähr fünf Stunden eingerechnet werden, wovon rund drei Stunden reine Wanderzeit sind.

Detaillierte Informationen:
foodtrail.ch/trails/appenzellerland/
appenzellerland.ch/foodtrail

Für weitere Auskünfte steht Ihnen gerne zur Verfügung:
 Appenzellerland Tourismus AR
 Jolanda Spengler
 St. Gallerstrasse 49, CH-9100 Herisau
 Direktwahl: +41 71 898 33 07
jolanda.spengler@appenzellerland.ch
appenzellerland.ch

Geführte Wanderungen

Dienstag, 6. Juni 2023 Spazieren mit Sophie (ev. Zusatzdatum, da gut gebucht)

Es gibt nicht viele Frauen, die es auf eine Schweizer 50-Franken Note geschafft haben – und schon gar nicht Trognerinnen. Sophie Taeuber-Arp (1889–1943) wurde diese Ehre zuteil. Sie war Malerin, Bildhauerin, Textilgestalterin, Architektin und Tänzerin der Avantgarde – eine Pionierin der abstrakten Kunst. Dafür wird sie heute international gefeiert und gewürdigt. Sophie Taeuber wuchs am «Boulevard du Sud» in Trogen auf und kam vor 80 Jahren bei einem Unfall ums Leben. Zu diesem Jahrestag wird in Trogen ein Weg «Spazieren mit Sophie» eingerichtet. Wir starten am Bahnhof Trogen bei der Installation im Wartesaal «Warten mit Sophie» und erfahren bei der Wanderung um Trogen viel Wissenswertes aus dem Leben und dem Werk von Sophie.

Route: Trogen, Bahnhof–Schurtanne–Astwald–Grosse Säge–Obere Neuschwendi–Bleichitobel–Trogen, Landsgemeindeplatz

Distanz: 5 km

Zeit: 2 Std.

Anforderungen: tief

Treffpunkt: 13.30 Uhr, 9043 Trogen, Bahnhof

Rückreise: 17.00 Uhr, 9043 Trogen, Landsgemeindeplatz

Anmeldung bis Montag, 5. Juni 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an urs.vondaniken@appenzellerwanderwege.ch oder per Tel: 079 660 24 92.

Margrit Geel

Abenteuer und Genuss rund ums Wandern

Freitag–Sonntag, 9. – 11. Juni 2023

Wanderfreunde und Naturliebhaber aufgepasst – das Appenzeller Wanderfestival geht in die zweite Runde. Nach der erfolgreichen Erstdurchführung im letzten Jahr, ist das Wanderdörfli vom 9. bis 11. Juni 2023 zurück in Hundwil. Komm vorbei und lerne das Appenzellerland von seiner schönsten Seite kennen! Das Appenzeller Wanderfestival bietet auch in diesem Jahr einen bunten Mix aus buchbaren Workshops und Erlebniswanderungen sowie einem attraktiven Wanderdörfli. Finde den Schatz auf der Outdoor-Schatzsuche, lerne die Welt der Kräuter auf einer Wanderung kennen oder beweise dich als Meister/-in des Feuermachens. Das vielfältige Wanderdörfli rundet das Erlebnis ab. Entdecke verschiedene Aussteller und ihre Produkte, genieße Musik, Speis und Trank oder lausche den Geschichten der Märchenerzählerinnen.

Der Eintritt ins Wanderdörfli ist frei. Die Aktivitäten sind kostenpflichtig und unter <https://www.appenzeller-wanderfestival.ch> buchbar.

Genauere Details und weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage:
www.appenzeller-wanderwege.ch

Margrit Geel

Die Ferienzeit beginnt! - Sind Ihre Ausweise noch gültig?

Die Sommerferien stehen schon bald vor der Tür. Damit Sie keine unliebsamen Überraschungen erleben, überprüfen Sie rechtzeitig Ihre Reisedokumente auf die Gültigkeit. Falls Sie neue Ausweise benötigen, bitten wir Sie, Folgendes zu beachten:

Identitätskarte

Eine ID können Sie wie bis anhin **bei der Wohngemeinde** beantragen. Bitte bringen Sie folgende Unterlagen mit:

- **alter Ausweis** (falls nicht vorhanden, Verlustanzeige einer Schweizer Polizeistelle mitbringen)
- **Passfoto** unter Einhaltung folgender Kriterien:
 - max. 1 Jahr alt
 - neutraler Hintergrund (weiss)
 - keine Kopfbedeckung
 - Frontaufnahme, nicht seitlich sitzen
 - geschlossener Mund
 - für Brillenträger: keine Spiegelung und nicht oberhalb oder unterhalb der Brillengläser durchsehen

Beachten Sie, der Antrag muss **persönlich** von Ihnen unterzeichnet werden. Bei Minderjährigen muss zwingend ein Elternteil mitunterzeichnen. Ebenfalls ist der Antrag ab 7 Jahren von den Kindern/Jugendlichen selbst mit zu unterzeichnen.

Gebühren (inkl. Porto):

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr.	35.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr.	70.00

Die Zustellung der Identitätskarte dauert ca. 7 - 10 Tage.

Bei Fragen wenden Sie sich bitte an die Einwohnerkontrolle Rehetobel (Tel. 071 878 70 21 / E-Mail: einwohnerkontrolle@rehetobel.ar.ch).

Bitte beachten Sie, dass Sie für die Einreise nach Grossbritannien neu einen Reisepass benötigen. Der Termin ist frühzeitig beim Passbüro zu reservieren.

Biometrischer Pass

Ein biometrischer Pass (Pass 10) kann online (www.ar.ch/pass) oder telefonisch (071 353 67 87) beim kantonalen Passbüro in Herisau beantragt werden. Die Erfassung der biometrischen Daten erfolgt vor Ort im Passbüro und ist zwingend notwendig. Eine telefonische Voranmeldung (Terminreservierung) wird empfohlen.

Gebühren (inkl. Porto)

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr.	65.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr.	145.00

Kombiangebot – Ihr Vorteil

Sie beantragen beim kantonalen Passbüro gleichzeitig online (www.ar.ch/pass) oder telefonisch (071 353 67 87) einen Pass 10 und eine Identitätskarte. Damit sparen Sie Zeit und Geld, weil für die Beantragung von zwei Ausweisen nur einmal persönlich vorgesprochen werden muss – und Sie für die Identitätskarte nur einen kleinen Aufpreis bezahlen müssen.

Gebühren (inkl. Porto):

Kinder/Jugendliche bis zum 18. Altersjahr (5 Jahre gültig)	Fr.	78.00
Erwachsene (10 Jahre gültig)	Fr.	158.00

«Mit dem Rotkreuz-Notruf
fühle ich mich sicher –
und meine Familie auch.»

Mehr erfahren
srk-appenzell.ch/notruf
071 352 11 50

Sicherheit rund um die Uhr.
Nur ein Knopfdruck und
Ihr Notruf kommt an.

Wir sind für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonverband beider Appenzell

♥ Jetzt helfen: CH27 0900 0000 9000 1008 6

Showroom St. Gallen

Langgasse 108/110

Mi 8-11.30 Uhr Di/Do/Fr 14-18 Uhr

oder nach Vereinbarung

Tel. 071 244 40 25

Fensterladen

Fensterzargen

Rollladen

Beschattungen

Terrassendächer

Storenservice

wolf-storen.ch

Vollmondschwimmen in der Badi: Sonntag, 4. Juni 2023 bis 22.00 Uhr

Appenzell Ausserrhoden

INFI – die Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten

INFI ist eine Anlauf- und Informationsstelle für Migrantinnen und Migranten und führt mit den neu aus dem Ausland zuziehenden Personen **Erstinformationsgespräche** durch und informiert über Lebensbedingungen und die Rechte und Pflichten im Kanton AR. Bei Bedarf vermittelt sie konkrete Integrationsförderangebote.

Als niederschwellige Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten steht die INFI jeweils für Fragen zur Verfügung und gibt Kurzauskünfte in allen Lebensbereichen. Weitere Informationen auf **«www.ar.ch/infi»**

www.leben-in-ar.ch

Die Informationsplattform **«www.leben-in-ar.ch»** umfasst Alltagsinformationen über das Leben in Appenzell Ausserrhoden.

Informationsstelle
Integration INFI
Kasernenstrasse 17
9102 Herisau
T: +41 71 353 64 61

INFI - Bei Fragen
sind wir für Sie da.
Rufen Sie an oder
kontaktieren Sie uns
per E-Mail: infi@ar.ch

mehr Informationen
auf www.ar.ch/infi

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS Eisenhut
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbe-
drohlichen Notfällen, Zahnärztlicher
Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Wandervorschläge auf:
www.rehetobel-tourismus.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Juni-Aktion:
Gesichtsbehandlung

Sie erhalten bei jeder Gesichtsbehandlung zusätzlich
eine Pflegeampulle im Wert von Fr. 15.- mit nach Hause.

wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

gravag
THERMO

Ich bin ein

Sicher-heiz-Typ

**Jetzt Termin
vereinbaren!**
071 747 10 10

**Möchten Sie auch Ihr Zuhause geniessen
und sich keine Sorgen um Ihre Heizung machen?**

Unsere Fachexperten begleiten Sie von der ersten Idee
bis zur vollständigen Installation Ihrer Heizlösung.
Egal welcher Heiztyp Sie sind: Wir finden die Lösung,
die voll und ganz zu Ihren Bedürfnissen passt.

thermo.gravag.ch

Ihr regionaler Begleiter für ein energieeffizientes Zuhause

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Sie wünschen eine Veränderung?

Mit Farben, Tapeten, Putztechniken und Bodenbelägen schaffen wir neue Räume aus einer Hand.

Wir freuen uns,
Sie beraten zu dürfen – 071 877 10 23

ZÄHNER Johannes Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

Wir treffen Ihren Nagel auf den Kopf!

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel
- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch
Reparaturen aller Art

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Plätze, Wege, Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis
9100 Herisau · 9127 St. Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Ärztefon

Notfallnummer: 0844 55 00 55

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

S. TOBLER HOLZBAU

ZIMMEREI · SCHREINEREI · INNENAUSBAU
BAULEITUNG · PLANUNG

DORFSTRASSE 25 · 9425 THAL
T 071 888 11 60 · info@tobler-holzbau.ch
www.tobler-holzbau.ch

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Wir bringen Energie vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

Elektro • Telematik • Energie • Heizung

www.ewh.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

WEINBURG CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Aus aktuellen Gründen passen wir unsere Öffnungszeiten ab Juni 2023 neu an:

Mittwoch:	06:00-12:15 Uhr	14:30-18:30 Uhr
Donnerstag:	06:00-12:15 Uhr	14:30-18:30 Uhr
Freitag:	06:00-12:15 Uhr	14:30-18:30 Uhr
Samstag:	06:00-14:00 Uhr	durchgehend

Irene und Hans Kern
Telefon 071 877 12 90, beck.kern@bluewin.ch

WEINBURG CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Juni
Wurzelbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir danken herzlich für Ihre Kundentreue!

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit Rechtobler Solarstrom!

Appenzellerland über dem Bodensee!

Hansruedi Kast AG Rehetobel

Alles aus einer Hand.

BETONTRANSPORTE

**GETRÄNKEHANDEL* MIT
RAMPENVERKAUF**

KIPPERTRANSPORTE

**GETRÄNKE -
HAUSLIEFERDIENST**

MULDENSERVICE

WINTERDIENST

**GETRÄNKE-KÜHLANHÄNGER
MIT PARTYINVENTAR**

DEPOT WÜRZER

*ab sofort bleibt der Getränkehandel jeweils am Montag geschlossen.

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

wann	was	wo	wer
2. Juni, Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
2. Juni, Fr.	18.00-22.00	Jugendtreff Rehetobel	Jugendraum TWR
3. Juni, Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Gemischtkhor
3. Juni, Sa.	10.00-14.00	Tag der offenen Tür	Fusspflege Praxis
3. Juni, Sa.	08.00	Ausflug ins Gugelmann-Museum	Schönenwerd SO LG Dorf
3. Juni, Sa.		Jugendmusikfest	Ruswil LU Jugendmusik
3. Juni, Sa.	17.30	ökumenischer Singgottesdienst	kath. Kirche Kirchen Rehetobel
3.+4. Juni		Turnfest	Fehraltdorf Sportverein
4. Juni, So.	bis 22.00	Vollmondschwimmen	Schwimmbad
5. Juni, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
6. Juni, Di.	10.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone» evang. Kirche
7. Juni, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
8. Juni, Do.	09.00-17.00	Schnuppertag Jugendmusik	GZ Jugendmusik
9. Juni, Fr.	16.00-23.00	Kunst nimmt Platz in Rehetobel	Kulturkommission
9. Juni, Fr.	18.00-22.00	Jugendtreff Rehetobel	Jugendraum TWR
10. Juni, Sa.	09.30-16.00	Kunst nimmt Platz in Rehetobel	Kulturkommission
10.+11. Juni		Kant. Musikfest	Ruswil LU MG Brassband
10. Juni, Sa.	09.00	Weierpflege Habset	Habset rechtobler natur
11. Juni, So.	09.45	Geburtstagsgottesdienst	evang. Kirche
11. Juni, So.	10.00-16.00	Traktorenmuseum offen	
11. Juni, So.	11.00-23.00	Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel	Verkehrsverein
12. Juni, Mo.	19.30-21.30	Samariterübung	GZ Samariterverein
14. Juni, Mi.	14.00-17.00	Jugendtreff «Crêpes»	Jugendraum TWR
17. Juni, Sa.	ab 09.00	Flohmarkt	Velomuseum
17. Juni, Sa.	09.00-16.00	Repair-Café	Velomuseum Verein Solardorf
17. Juni, Sa.	10.30-12.30	Singen für die Seele	evang. Kirche
17. Juni, Sa.	18.00	Mittsommer-Abend mit Musik im Garten	Rest. Bären
18. Juni, So.		Abstimmungssonntag	
18. Juni, So.	11.00-23.00	Vo 11 bis 11 of em Stobetebüel	Verkehrsverein
19. Juni, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
20. Juni, Di.	10.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone» evang. Kirche
21. Juni, Mi.	18.15	Führungen auf dem Bienenweg	GZ
22. Juni, Do.	18.00-20.00	2. Obligatorisches Programm	Schützenhaus SG Rehetobel
23. Juni, Fr.	18.00-22.00	Jugendtreff Rehetobel	Jugendraum TWR
24. Juni, Sa.	13.00-17.00	Jugendtreff «Pizza Plausch»	Jugendraum TWR
24. Juni, Sa.	18.00	Jazz mit «Kind of Blue»	Rest. Bären
24.+25. Juni		Dorfgrümpelturnier	Sportplatz Sportverein
25. Juni, So.	10.28	HV Velomuseum	Sprötzehuus
26. Juni, Mo.	19.00	HV-Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
28. Juni, Mi.	14.00-17.00	Jugendtreff «Kubb Turnier»	Jugendraum TWR
28. Juni, Mi.	17.30-19.30	Blutspenden in Heiden	Kirchgem.haus Samariterverein

Nächste Ausgabe:

Freitag, 30. Juni 2023

Redaktions- und Inserateschluss:

Dienstag, 20. Juni 2023

Übernächste Ausgabe:

Donnerstag, 31. August 2023

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Altpapiersammlung

Samstag, 3. Juni 2023

ab 8.00 Uhr

Gemischtkhor

Papier und Karton **GETRENNT** zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrichtsäcke
hinbringen, deponieren.

REHETOBEL

Gemeindeblatt

Juni/Juli 2023

Totalrevision des Volksschulgesetzes

Das totalrevidierte Gesetz über die Volksschule AR (Volksschulgesetz) wurde Ende März vom Kantonsrat angenommen. Das Bildungswesen und die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen haben sich über die Jahre verändert. Diese Veränderungen wurden vom Regierungsrat und dem Kantonsrat im Gesetz aufgenommen. In meiner Funktion als Vorstandsmitglied der Schulpräsidien AR durfte ich an der Vernehmlassung mitarbeiten. Dies empfand ich als eine sehr wertvolle und interessante Arbeit. Das Volksschulgesetz bildet die zeitgemässe rechtliche Grundlage zur Führung der Schule. Der Regierungsrat wird die Verordnung in naher Zukunft mit den Ausführungsbestimmungen zum Gesetz verabschieden. Damit lässt das neue Gesetz über die Volksschule genügend Raum für Entwicklungen in pädagogischer, wissenschaftlicher und gesellschaftlicher Hinsicht. Sämtliche Ausführungsdetails sind noch nicht geklärt.

Da die Inkraftsetzung bereits auf das Schuljahr 2023/24 erfolgen soll, arbeiten die Schulleitung und die Kommission intensiv an der Umsetzung. Die Anstellungsverhältnisse der Lehrpersonen und Schulleitungen haben sich verändert und die Pensen müssen neu berechnet werden. Lehrpersonen mit Klassenlehrfunktion werden künftig für diese anspruchsvolle und aufwändige Aufgabe mit Zeitgutschriften adäquater entlastet. Die Finanzierung der Volksschule erfolgt hauptsächlich durch die Gemeinden. Die beschriebenen Änderungen der Anstellungsverhältnisse der Lehrpersonen und Schulleitung führen zu Mehrkosten für die Gemeinde. Eine finanzielle Entlastung ergibt sich durch den neuen Kostenteiler der sonderpädagogischen Massnahmen zu Lasten des Kantons.

Das neue Gesetz verpflichtet alle Gemeinden zur Führung von Musikschulen, Schulsozialarbeit und Tagesstrukturen. Dank jahrelanger Vorbereitungsarbeiten können wir uns in Rehetobel bereits auf tragfähige Strukturen in diesen Bereichen verlassen. Die Musikschule führen wir in einem Zweckverband mit Gemeinden des Appenzeller Vorderlandes und Eggersriet. Zahlreiche Kinder aus Rehetobel machen davon Gebrauch. Dieses Angebot steht übrigens

auch Erwachsenen zur Verfügung (ohne Gemeindebeitrag). Ebenfalls werden unsere schuleigenen Tagesstrukturen aus Betreuungszeiten und Mittagstisch gerne genutzt. Dieses zuverlässige Angebot hat sich in den letzten Jahren gut etabliert und stösst auf grosses Interesse bei den Erziehungsberechtigten. Die Dienstleistung der Schulsozialarbeit wird zusammen mit den Gemeinden des Mittellandes organisiert.

Im Hinblick auf das neue Volksschulgesetz ist unsere Schule gut vorbereitet und kann ihren Auftrag vollumfänglich erfüllen. Das Gesetz bildet die rechtlich umfassende Grundlage zur Führung der Schule. Im Alltag bedeutsamer und spürbar für die Kinder ist ein engagiertes Team aus Lehrpersonen, Schulleitung, Hauswart, Assistenten, Studierenden und eine gelingende Zusammenarbeit zwischen Schule und Eltern. In diesem Sinne danke ich allen Personen, die mit einer positiven Haltung für oder mit unserer Schule zusammenarbeiten.

Ich wünsche allen Einwohnerinnen und Einwohnern von Rehetobel eine erholsame Sommerzeit und grüsse sie herzlich.

Remo Kästli Bucher, Gemeinderat

In eigener Sache

Rehetobel
auf der Appenzeller Sommerferien

ZAVLAR

Zivilstandsamt Vorderland AR

Reduzierte Öffnungszeiten während den Sommerferien von Montag, 10. Juli bis Freitag, 11. August 2023

Montag	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr	nachmittags geschlossen
Dienstag	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr	nachmittags geschlossen
Mittwoch	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr	nachmittags geschlossen
Donnerstag	09.30 Uhr bis 11.30 Uhr	nachmittags geschlossen
Freitag	09.30 Uhr bis 14.00 Uhr	durchgehend geöffnet

www.rehetobel.ch / www.zavlar.ch
Tel. 071 878 70 20 / 071 878 70 31
gemeindekanzlei@rehetobel.ar.ch / zavlar@rehetobel.ar.ch

Sekundarschule Trogen-Wald-Rehetobel, Erhöhung Schulgeld

Der Gemeinderat hat an seiner Sitzung vom 8. Juni 2023 der Schulgelderhöhung für das Schuljahr 2024/2025 um CHF 550 auf CHF 23'294 pro Schüler/-in zugestimmt. Die Gründe für die Anpassung liegen in der allgemeinen Teuerung und insbesondere bei der Einführung des Schulgesetzes (zweite Entlastungslektion für Klassenlehrpersonen und Altersentlastung).

Öffentlicher Verkehr – Änderung Fahrplan 2024

Das Departement Bau und Volkswirtschaft informierte über die Vernehmlassung zum Fahrplanentwurf 2024. Die geplanten Änderungen haben auf die Gemeinde Rehetobel keine Auswirkungen.

Energie-Region AüB, Projektunterstützung

Der Gemeinderat unterstützt den Antrag der Gemeinden Appenzell über dem Bodensee (AüB) bezüglich nationaler Energie- und Klimapolitik und damit allfällig verbundener Projekteingaben bei EnergieSchweiz.

Die Energieregion-Projekte werden im gesamten AüB-Perimeter als eine Energieregion, unabhängig vom Energiestadt-Label, in den Jahren 2024 und 2025 durchgeführt sofern eingereichte Projekte bei EnergieSchweiz den Zuschlag erhalten.

Kreditfreigabe Wasserleitungsersatz Hüseren

Für die Erneuerung der Hauptleitung im Quartier Hüseren wurde eine Kreditfreigabe von rund CHF 81'000 zu Lasten der Investitionsrechnung gesprochen. Die leckanfälligen Wasserleitungen dienen der Lösch- und Trinkwasserversorgung und werden noch dieses Jahr ersetzt.

Ersatzbeschaffung Schlauchausleger Feuerwehr-Zweckverband Wald-Rehetobel

Ebenfalls bewilligte der Gemeinderat einen Investitionsbeitrag für die Beschaffung eines Schlauchauslegers. Der jetzige Schlauchausleger, stationiert in Rehetobel, ist im Jahr 1993 von der Feuerwehr Rehetobel in Betrieb genommen worden. Der Gemeindeanteil Rehetobel an die Gesamtkosten von rund CHF 90'000 beläuft sich auf CHF 60'000.

Genehmigung Sondernutzungsplan «Holderen, Parzelle 66»

Der Gemeinderat hat den Sondernutzungsplan «Holderen, Parzelle 66» zuhanden der Vorprüfung durch den Kanton verabschiedet.

In einem Begleitverfahren mit diversen Workshops erarbeiteten die Bauherrschaft und die OPK Rehetobel zusammen mit dem Siedlungsplanungsbüro ERR den Sondernutzungsplan. Dabei hat die Bauherrschaft, welche den Hauptanteil der Kosten begleichen muss, ein renommiertes Architekturbüro (bernardo bader architekten, Bregenz) beigezogen und zusammen mit einem Landschaftsarchi-

tekten (Berchtold.Lenzin Landschaftsarchitekten GmbH, Basel) entstand ein fachlich hochwertiges Planungsteam.

Der im SNP integrierte Überbauungsplan ist sehr detailliert ausgearbeitet. Definiert sind zum Beispiel Standort und Höhe der einzelnen Gebäude, Materialisierung und Farbgebung sowie Umgebung mit Bepflanzung. Die für die Realisierung der Überbauung (Erschliessung) erforderlichen grundbuchlichen Vereinbarungen liegen im Entwurf vor. Diese berücksichtigen auch das Projekt «Parkdeck» und entsprechen dem erstellten Verkehrskonzept.

Der Sondernutzungsplan wird nun dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht. Nach einer allfälligen Überarbeitung erfolgt alsdann das Mitwirkungsverfahren mit öffentlicher Versammlung. Anschliessend wird der Sondernutzungsplan dem fakultativen Referendum unterstellt.

Vermittleramt Vorderland

Seit 1. Juni 2023 befindet sich das Büro des Vermittleramtes Kreis 3 (Vorderland) nicht mehr in Heiden, sondern in Trogen. Herr Christian Hofmänner, der bisherige Vermittler des Kreises 3 (Vorderland), ist per Ende Mai 2023 altershalber zurückgetreten. Frau Pascale Sigg-Bischof übernimmt ab Juni neben dem Kreis 2 (Mittelland) auch das Vermittleramt des Vorderlandes. Ihr Büro befindet sich für beide Vermittlerämter in Trogen (Landsgemeindeplatz 2, Rathaus, 3. Stock, Tel. 071 343 66 72). Im Rathaus Heiden wird es keine Vermittlungen mehr geben.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist auf **Dienstag, 22. August 2023** terminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens Montag, 7. August 2023 der Gemeindekanzlei zuhanden des Gemeinderates einzureichen.

Monika Erzinger, Gemeindeschreiberin

Gratulationen

5. Juli	Fritz Anderwert , Sonderstrasse 22	81-jährig
21. Juli	Bruno Rohner , Oberdorf 2	95-jährig
23. Juli	Rolf Flüeler , Oberstrasse 12	91-jährig
24. Juli	Georg Ostler , Lochersebni 4	91-jährig
1. August	Margaretha Devonas-Bruhin , Oberdorf 3	95-jährig
4. August	Judith Bischofberger-Hörler , Gartenstrasse 11	89-jährig
9. August	Werner Kast , Alte Landstrasse 9	88-jährig
29. August	Willy Dori , Hüseren 5	84-jährig

Zivilstandsnachrichten

Todesfälle

Graf, Jakob Werner, gestorben am 31. Mai 2023 in Rehetobel AR, geboren 1939, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Taubner, Lutz, gestorben am 4. Juni 2023 in Heiden AR, geboren 1968, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Eheschliessung

Uebersax, Alex Roger Frank und Uebersax geb. Müller, Birgit Katrin, getraut am 18. April 2023 in Lauterach, Vorarlberg, Österreich, wohnhaft in Rehetobel AR / Lauterach, Vorarlberg, Österreich.

Zürcher, Thomas Andrew Noldi und Zürcher geb. Schwarz, Vanessa, getraut am 26. Mai 2023 in Rehetobel AR, wohnhaft in Rehetobel AR.

Gründung Verein «Goldach-Gewässerperle PLUS»

Am 30. Mai 2023 haben sich die Vertreter/-innen der Gemeinden Rehetobel, Speicher, Trogen und Wald getroffen. Die vier Gemeinden haben den Verein «Goldach-Gewässerperle PLUS» gegründet. Das Label «Gewässerperle PLUS» zeichnet wertvolle Bäche und Flüsse – unsere Gewässerperlen – und das Engagement der Menschen dahinter aus; zum Wohl von Mensch und Natur. Die Region wird aufgewertet und ihre Naturschutzpolitik gestärkt. Der Zertifizierungsprozess wird durch den Verein «Gewässerperle PLUS» in den nächsten Monaten durchgeführt. Mit dem Label «Gewässerperle PLUS» zeichnet der WWF Gewässer aus, die naturnah und schützenswert sind. Ziel der Zertifizierung ist es, den aktuellen Zustand der Gewässer zu erhalten und mit gezielten Massnahmen zu verbessern. Die vier Gemeinden sind überzeugt, dass damit ein wichtiger Beitrag geleistet wird, damit das Ökosystem Goldach weiterhin seine Funktion wahrnehmen kann.

Die Gründungsmitglieder:
Paul König, Gemeindepräsident Speicher, Dorothea Altherr, Gemeindepräsidentin Trogen (bis 31.05.2023), Marlis Hörler Böhi, Gemeindepräsidentin Wald, Richard Sennhauser, Gemeinderat Rehetobel.

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Mai 2023

- Aemisegger, Markus, Städeli 15
- Pedone Karaca, Patricia, Städeli 15

1. August 2023

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel und das Zivilstandsamt Vorderland AR (ZAVLAR) bleiben am Montag, 31. Juli 2023 und am Nationalfeiertag, Dienstag, 1. August 2023, geschlossen.

In unaufschiebbaren Angelegenheiten erreichen Sie die Zivilstandsbeamtin,
 Frau Jeannette Eisenhut,
 unter der Mobile-Nr. 079 249 17 47.

Wir danken für Ihr Verständnis.

Ihr Kanzlei- & ZAVLAR-Team

Deutschkurse 2. Semester 2023

Günstige Sprachkurs-Angebote

Niveau der Deutschkurse: A1, Alltag, A2, B1
 Kursort: Je nach Anmeldungen in Herisau, Teufen oder Heiden
 telc und fide Prüfungen können bei www.aidasg.ch abgelegt werden

Anmeldung: telefonisch, per E-Mail oder online: Telefon 071 333 12 96
deutschkurse@webmittelland.ch
www.ar.ch/deutschkurse

Anmeldeschluss: 30.06.2023

Die Deutschkurs-Programme 2. Semester 2023 sind auf der Gemeindeverwaltung erhältlich.

www.ar.ch/umfrage

Für Personen mit Migrationshintergrund

Teilen Sie uns mit, wie es Ihnen geht und was verbessert werden muss.

Deutschkurse

Arbeit

ABC

Ihre Rechte

Zusammenleben

Die Kunst hat Platz genommen!

«Kunst nimmt Platz» in Rehetobel war ein stimmungsvoller und gelungener Anlass, der eindrücklich die Vielfalt von Kunst- und Kulturschaffen zeigte, die auch in unserem kleinen Dorf existiert. Während den zwei Tagen konnten Einblicke in verschiedene Kunstsparten (Malen, Filmschaffen, Musik, Performance, Bewegungsprojekte, Skulpturen) genommen werden. Bei interessanten Begegnungen und befruchtenden Gesprächen lernte man Neues kennen. Gedanken und Ideen wurden ausgetauscht, man sass zusammen, lauschte, lachte oder machte sogar ein paar Tanzschritte.

Die Ausstellungen, Filme und Videoinstallationen im Velomuseum, in der Kirche und im Keller Dorf 3 wurden rege besucht, bestaunt und auf sich wirken gelassen. Auch zufällige Besucher (Wanderer, VelofahrerInnen) mischten sich unter das Publikum, überrascht und beeindruckt vom vielfältigen einheimischen Schaffen.

Aufgebrochen und wieder zusammengeführt luden Stühle zum Platz nehmen an ungewöhnlichen Orten ein. Fragen forderten zum Mitdenken und Mitwirken auf. So ergaben sich spannende Verbindungen zwischen den Ausstellungsorten und den BesucherInnen. Sowohl die Konzerte in der Kirche, als auch das Openair Konzert vor dem «Dorf 5» wurden zu einem besonderen Erlebnis.

In der Diskussionsrunde am Samstag mit den erfahrenen und engagierten Podiumsgästen, moderiert vom Kulturjournalist Peter Surber, zeigte sich deutlich die Wichtigkeit einer lebendigen Kunst- und Kulturszene in der Gemeinde. Sie fördert Toleranz und gegenseitiges Verständnis und trägt zur Identitätsstiftung einer Gemeinde bei. Kreative Aktivitäten schaffen Raum für Austausch zwischen unterschiedlichen Traditionen und Perspektiven und ermutigen zur Entdeckung neuer Ideen, zur Experimentierfreude und zur Entwicklung innovativer Ansätze, die sowohl künstlerische als auch soziale und wirtschaftliche Bereiche bereichern können.

Das Anliegen, wie Kulturförderung in unserer Gemeinde vermehrt gestärkt werden kann, wird für die Kulturkommission künftig ein wichtiges Thema sein.

Allen, die zum Gelingen dieses Anlasses beigetragen haben, speziell den Kunstschaffenden, der Kulturkommission, dem «Dorf 5-Team», Familie Lenggenhager, der Kirche, dem Velomuseum, der Grafikerin, dem Koch, allen ganz herzlichen Dank! Und natürlich auch dem Publikum, das sich auf unser Experiment eingelassen hat.

Wir wünschen uns, dass dieser Anlass noch lange nachhallt und die Kunst einen festen Platz in unserem Dorf bekommt. Es gibt da schon einige Ideen... lassen Sie sich überraschen. Achten Sie auf Stühle.

Luzia Lenggenhager und Ruth Fehr

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Badifest 2023

Am **Samstag, 8. Juli 2023** findet das Badifest statt! Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Andrea Zürcher

Morgen Sport
mit Danni

Jeden Freitag von
09:00 - 10:00 Uhr

Anmeldung unter: info@badi-rehetobel.ch
078 723 84 75
oder vor Ort in der Badi

SCHWIMMBAD REHETOBEL

Alters- und Pflegeheim Krone – Die Demenz- abteilung wird erweitert

An der 49. ordentlichen Generalversammlung des Alters- und Pflegeheims Krone in Rehetobel konnte Präsident Michael Thürlemann kürzlich eine grosse Anzahl Genossenschafterinnen und Genossenschafter begrüßen. Die kurze Vorstellung des künftigen Geschäftsleiters hat ein grosses Interesse ausgelöst.

Geschäftserfolg 2022

Die Belegung im Jahr 2022 mit 100.1% gegenüber dem Budget war sehr gut und zudem zeigte sich die Pflegenachfrage im Rahmen der Erwartungen. Diesen erfreulichen Umstand verdanken wir einem sehr guten Abschluss, der nahtlos an die Vorjahre anknüpft. Der Präsident gratuliert und bedankt sich beim gesamten Personal der «Krone», sind sie es doch, die unsere Institution zu einem erfolgreichen Unternehmen machen. Erfolgreich zu sein, ist kein Zufallsprodukt, sondern das Resultat der guten und vertrauensvollen Arbeit aller Mitarbeitenden. Die Revisionsgesellschaft beurteilt die finanzielle Situation der «Krone» nach wie vor als sehr gesund und gratuliert zum guten Ergebnis.

Rückblick des Geschäftsleiters

An seiner letzten GV als Geschäftsleiter gibt Andreas Zuberbühler einen Überblick über die Entwicklung der «Krone». Der Rückblick über die letzten siebzehn Jahre zeigt, dass die «Krone» mehr als die Hälfte der Investitionen in der Höhe von über 10 Mio. aus eigenen Mitteln finanzieren konnte. Dabei wurde die bestehende Liegenschaft fortlaufend saniert, zwei stattliche Häuser an bester Lage gekauft und ein Neubau mit Alterswohnungen realisiert. Wichtige Elemente waren auch die konsequente Ausbildung der Mitarbeitenden sowie der stetige Ausbau der Pflege- und Betreuungsqualität. Er beschliesst seine Ausführungen mit der folgenden Aussage: «Danke für das Vertrauen der Genossenschafterinnen und Genossenschafter sowie der Verwaltung und danke für die Weitsicht der Verwaltung.»

Erstkontakt mit dem neuen Geschäftsleiter

Am 1. September wird Herr Damian Link als neuer Geschäftsleiter seine Arbeit in der «Krone» aufnehmen. Damian Link hat einen Bachelor-Abschluss in Facility Management und einen Master-Abschluss in Gesundheitsökonomie. Dies sind optimale Voraussetzungen, um den zukünftigen Herausforderungen optimal gerecht zu werden.

Innenhof-Überbauung und Neugestaltung Demenzgarten

Mit der Fertigstellung der Neugestaltung des Demenzgartens konnte ein weiteres Umbauprojekt erfolgreich abgeschlossen werden. Die geschützte Abteilung verfügt damit über einen grosszügigen Bewegungsraum im Innen- und Aussenbereich für die demenziell erkrankten Bewohnenden und auch die Pflege- und Betreuungsaufgaben können mit den neuen Möglichkeiten in noch höherer Qualität erfüllt werden. Die Abrechnung zeigt eine Kostenüberschreitung von 1.16% bei einem Investitionsvolumen von 1.23 Mio.

Andreas Zuberbühler, Geschäftsleiter

Hochzeitsfeier im Naturfreundehaus Kaien

Liebe Naturfreunde

Am **Samstag, 26. August 2023** dürfen wir unsere Hochzeit im Naturfreundehaus Kaien feiern. Aus diesem Grund werden an diesem Tag die Tische und Sitzgelegenheiten für Nicht-Hochzeitgäste begrenzt sein. Das Naturfreundehaus Kaien Team freut sich, euch an einem anderen Tag wieder zu begrüssen. Besten Dank für euer Verständnis.

Das Brautpaar

JUGENDARBEIT
Wald - Rehetobel

Offene Jugendarbeit Trogen-Wald-Rehetobel

Wir freuen uns, am 8. Juli am Wäldler Dorffest mit dabei zu sein. Von 13.00–17.00 Uhr können am Marktstand feine alkoholfreie Cocktails genossen werden und Buttons gebastelt werden. Während 17.00–18.00 Uhr steht der Jugendtreff Wald allen Interessierten offen: kommen Sie vorbei, es gibt viel zu sehen und zu erleben! Ab 18.00–22.00 Uhr ist der Jugendtreff in Wald für Jugendliche ab der 5. Klasse bis 16 Jahre geöffnet.

Während den Sommerferien bleiben die Jugendtreffs geschlossen.

Nach den Sommerferien eröffnet der Jugendtreff in Trogen, welcher **ab dem 15. August 2023 immer dienstags von 16.00–20.00 Uhr** für alle Jugendlichen ab der 5. Klasse bis 16 Jahre geöffnet hat. Der Jugendtreff befindet sich im 1. Stock der Kinderbetreuung Pinocchio. Die Jugendtreffs in Wald und Rehetobel sind wie gewohnt mittwochs oder freitags geöffnet.

Weitere Informationen zum Programm finden Sie auf dem Monatsflyer, auf unserer Homepage www.jugendarbeit-twr.ch oder auf dem Instagram-Kanal «Jugendarbeit_TWR».

Nina Hoch,

Leitung Offene Jugendarbeit TWR

Programmübersicht Juli und August 23

Jugendtreff Wald Mittwoch, 5. Juli 14 - 17 Uhr	Jugendtreff Rehetobel Freitag, 7. Juli 18 - 22 Uhr	Wäldler Dorffest Samstag, 8. Juli Stand: 13 - 17 Uhr Jugendtreff: 17 - 22 Uhr
während den Sommerferien bleiben die Jugendtreffs geschlossen!		
Jugendtreff Trogen Dienstag, 15. August 16 - 20 Uhr Eröffnung	Jugendtreff Wald Mittwoch, 16. August 14 - 17 Uhr	Jugendtreff Rehetobel Freitag, 18. August 18 - 22 Uhr Schlangensprotz
Jugendtreff Trogen Dienstag, 22. August 16 - 20 Uhr Jugendtreff gestalten	Jugendtreff Rehetobel Mittwoch, 23. August 14 - 17 Uhr	Jugendtreff Wald Freitag, 25. August 18 - 22 Uhr
Jugendtreff Trogen Dienstag, 29. August 16 - 20 Uhr	Jugendtreff Wald Mittwoch, 30. August 14 - 17 Uhr Slush Ice	

Einladung Sommerfest

Liebe Einwohnerinnen und Einwohner

Der Verein tipiti und die ukrainischen Pflegegrossfamilien laden die Bevölkerung von Rehetobel und den Nachbardsdörfern im Rahmen eines Sommerfestes am **19. August 2023 von 13.00–17.00 Uhr ins Haus «Ob dem Holz» in Rehetobel** ein.

Sowohl die ukrainischen Familien als auch der Verein tipiti möchten mit diesem Fest ihre aufrichtige Dankbarkeit für Ihre wertvolle Unterstützung und die grossartige Freiwilligenarbeit, die Sie in unserer Gemeinde geleistet haben, zum Ausdruck bringen.

Von der Nothilfe zur Integration

Am Donnerstag, 24. März 2022 war es so weit. Nach den schrecklichen Nachrichten über den Kriegsbeginn in der Ukraine, wurde das Haus «Ob dem Holz» in Rehetobel, welches einst ein Altersheim war, durch den Verein tipiti als eine Notunterkunft für fünf Pflegegrossfamilien aus der Ukraine hergerichtet. Die ganze Bevölkerung von Rehetobel nahm teil und half tatkräftig mit, das Haus für unsere «Gäste» bewohnbar zu machen.

Ein Jahr und drei Monate nach Ankunft ist klar, dass die Familien nicht so schnell in ihre Heimat zurückkehren können. Aus diesem Grund wird das Haus «Ob dem Holz» als Notunterkunft vom Verein tipiti aufgelöst, damit die Familien ihre eigenen Wohnungen oder Häuser beziehen können. Zwei Familien konnten bereits in ihre eigenen Wohnungen in Rehetobel ziehen. Eine Familie zog nach Wald und eine nach Heiden. Eine Familie war von Anfang an in Speicher wohnhaft, weil das Haus «Ob dem Holz» keinen Platz mehr hatte. Die letzte Familie befindet sich noch auf der Suche nach einer geeigneten rollstuhlgängigen Wohnung. Die Kinder haben sich in die hiesigen Schulen integriert, fünf junge Erwachsene sind in einem Betrieb angestellt und arbeiten meist in der Gastronomie.

Alle Familien werden durch ein Fachteam des Verein tipiti in ihre Zukunft begleitet. Im Fokus steht die individuelle Förderung der Kinder und Jugendlichen und die weitere Integration der Familien in das Dorfleben der Gemeinden.

Wir möchten dieses Fest nutzen, um Ihnen persönlich für Ihre bisherige Unterstützung zu danken, denn die Unterstützung der lokalen Bevölkerung ist ein wichtiger Beitrag, um den Kindern und Familien das Gefühl der Zugehörigkeit zu vermitteln und ihnen die Integration in ihrer aktuellen Lebenssituation zu ermöglichen.

Es wird ein Nachmittag voller Spass, Freude und Gemeinschaft sein, bei dem ein Zusammenkommen stattfindet, um das Zusammenleben zwischen den ukrainischen Pflegegrossfamilien und der lokalen Bevölkerung weiter zu stärken.

Unsere Kinder und Familien aus der Ukraine und die Mitarbeitenden vom Verein tipiti freuen sich, Ihnen am 19. August 2023 am Sommerfest zu begegnen.

Damit eine Einschätzung der Besucherzahl vorgenommen werden kann, bitten wir Sie, sich via E-Mail bei andrea.rechsteiner@tipiti.ch bis zum **12. August 2023 anzumelden**.

Verein tipiti

Wo Kinder und Jugendliche leben und lernen

Auf Spurensuche von Rehetobler «Originalen» und «Sonderlingen»

Geschichte lebt von Geschichten. Diese beleben den Alltag und werden herumgeboten, wenn immer Menschen sich begegnen. Etwa auf dem Weg zur Arbeit, am Wirtschafts- oder am Familientisch. Früher war das so und heute ist es trotz Medienvielfalt nicht anders. Besonders Geschichten über «Sonderlinge» haben eine besondere Faszination. Beim genauen Hinsehen können sie uns Spiegel werden zu unserem eigenen Sein und Tun. Man kannte die «Sonderlinge». Einst gehörten sie zum Dorfbild. Sie kamen, nahmen ihren Platz ein und blieben, auch wenn sie längst schon zurückgekehrt waren in ihre bescheidenen Häuser. Sie hinterliessen Spuren. Es sind Spuren von Lebensmut und Lebenslust, die ihnen durch schwierige Zeiten halfen. Noch sind zu ein paar dieser «Sonderlinge» Erinnerungen und Fotos erhalten von Zeitzeugen. Ich versuche, ein paar Spuren dieser Menschen nachzuzeichnen. Sie stehen stellvertretend für viele, deren Leben von den wechselvollen Jahren, zwischen Hochkonjunktur und dunklen Krisen- und Kriegsjahren geprägt war. Die staatliche Absicherung bei Invalidität, Arbeitslosigkeit und im Alter war bis zur Einführung der AHV 1948 für viele einfache Arbeiter ungenügend. «Armengenössig» wollte keiner werden. So organisierte mancher seinen Alltag eigenwillig, oft bescheiden und schräg. Eben als «Original».

«Henne Walser», 1870–1949, ein ehemaliger Sticker, blieb zeitlebens einer eigenen Lebensform treu. Über seinen Tod hinaus hat er damit im Dorfalltag seinen Platz behalten. Geboren wurde Emil Walser 1870 «an der Halden», wo er auch als alter Mann wohnte. Ältere Dorfbewohner erinnern sich noch an sein Wohnhaus. Reste des Hauses wurden um 1948 bei einer Feuerwehrrübung abgebrannt. Es stand oberhalb der Feuerstelle über dem Haus Heidenstrasse 42. Es ist anzunehmen, dass sich Emils Lebensmittelpunkt bis zu seinem Tod 1949 nie verändert hat. Eine ältere Rehetoblerin, geb. 1937, verbrachte als Schulmädchen Ferien bei der Grossmutter in Emil Walsers Nachbarschaft. Sie hat den alten Mann ein paar Mal besucht. Ihre Erinnerungen zeichnen das Bild eines zurückgezogenen, rechtschaffenen Sonderlings, wie es auch von anderen, bereits verstorbenen Rehetoblern gezeichnet wurde.

Walsers Welt um 1940

Allein, wie sein Bewohner, steht sein Haus. Still umsäumt von Bäumen. Ein Staudenhang begrenzt das Grundstück hin zur Strasse nach Heiden. Im Kellergeschoss stand einst eine Handstickmaschine. In guten Zeiten mag der Hausbewohner dort für sein Einkommen gesorgt haben. Jetzt ist es still im Lokal. Ebenso still wie im kleinen, angebauten Stall und im ganzen Haus. Das Gackern

der Hühner weist neben dem Ruf der Vögel und dem Plätschern des Brunnens auf Leben in dieser beschaulichen, kleinen Welt. Dann hinkt ein weisshaariger Mann, gestützt von zwei knorrigen Stöcken, um die Hausecke. Das kleine Mädchen fühlt sich wohl bei dem Alten mit den wachen, freundlichen Augen.

Es erinnert sich an die Würfelzuckerstücke, die es auf Empfehlung ihrer Grossmutter in die Tasche gesteckt hat. Ein

Geschenk für den Einzelgänger. Gesüsster Kaffee ist für den alten Mann ein bescheidener Glanz im Alltag.

Bald hüpfen mit dem Mädchen und dem Mann auch die Hühner zur Haustüre und durch den kleinen Vorgang, vorbei an der dunklen Küche in die Stube. Auf dem Stubentisch liegt aufgeschlagen die Bibel.

Zwischen Hühnerkot liegen frische Eier und Heuhalm auf dem Bretterboden verteilt. Die Hühner leben mit dem alten Mann in der Stube. Im Winter spendet der Kachelofen Wärme. In langen, einsamen Stunden werden die Hühner und die Bibel dem Mann Begleiter sein. Nun greift er nach den Eiern am Boden. Das Mädchen darf der Grossmutter Eier zurückbringen.

Beim Abschied blickt der Mann sorgenvoll zum Himmel. Wolken sind aufgezo-gen. Wenn Regen kommt, meint er, werde er wohl wieder seinen Regenschirm mit ins Bett nehmen. Dann geht das Mädchen aus dieser kleinen Welt zurück zur Grossmutter. In der Schürzentasche ein paar frische Eier.

Andere Bilder aus Walsers verschwundener Welt tauchen noch heute beim Zurückschauen auf. Wie früher beleben sie Tisch- oder Jass-Runden. Es wird erzählt, dass einst an warmen Sommertagen beim schindelbedeckten Haus «an der Halden» eine besondere Geschäftigkeit zu beobachten war. Der alte Mann mit weissem Bart trug Bodendielen aus der Stube zum Brunnen, um sie mit einer Fegebürste sauber zu schrubben.

Und in seinen letzten Jahren war mit Verwunderung zu sehen, wie Walser Bretter des baufälligen Stalles entfernte und als Feuerholz für den Winter bereit machte. Manch einer mag den Kopf geschüttelt haben über diese eigenwillige Haushaltführung – vorbei und trotzdem geblieben.

Unter dem einfachen, von der Zeit gezeichneten Schindeldach lebte Emil Walser zurückgezogen und selbstbestimmt im Einklang mit christlichen Werten wie Dankbarkeit und Hoffnung. «Ich heisse Walser», pflegte er zu antworten, wenn er mit «Grüezi Herr Walser» begrüsst wurde, «der Herr ist im Himmel, oder wenn es ein Herr sein muss, dann bring doch gleich eine Kiste Geld».

In seinen letzten Lebensmonaten sollte er monatlich Geld bekommen. Die AHV-Auszahlung. 40 Franken betrug damals die Minimalrente. Im Januar 1948 eingeführt und vom Briefträger ins Haus gebracht.

«Henne Walser», hat mit seinen Hühnern als letzter Bewohner bis in die zweite Hälfte der 1940er Jahre «an der Halden» seine Welt gestaltet. Seine Spuren als «Original» und Einzelgänger sind über seinen Tod hinaus geblieben.

Geblieben ist auch das Bild aus einem Prospekt aus der zweiten Hälfte der 1930er Jahre. Es zeigt Emil Walser in seinem Haus mit Blick zum Alpstein.

Erinnerungen an Walsers verwunschene Welt werden im Mai 2023 wach: ein paar Höhenmeter über dem ehemaligen «Häämetli», am Panoramaweg bei der Liegenschaft Halden 237, erfreut seit ein paar Jahren stets im Frühsommer eine blütenreiche Magerwiese Spaziergänger und Insekten. So wie heute haben wohl auch in früheren Zeiten «Henne Walser» und andere Rehetobler, etwa der Malermeister und Schmetterlingsforscher Paul Bodenmann, mit Freude diesen Sommerzauber betrachtet.

Hedi Kohler,

Fotos aus Prospekt «Rehetobel» von Pius Steiner

Sanierung der Kantonsstrasse Zittäfel-Alte Landstrasse

Im letzten Gemeindeblatt hat uns der Kantonsingenieur informiert, dass der Ausbau der Kantonsstrasse Zittäfel-Alte Landstrasse im Frühjahr 2024 ausgeführt werden soll. Kurz danach ist die öffentliche Auflage des Projektes abgelaufen. Weder Gemeinde noch Kanton haben vorgängig darüber orientiert. Eine öffentliche Diskussion und Meinungsbildung wurde nicht ermöglicht. Das verwundert, nachdem für den Ausbau des Innortsteils 2009/2010 eigens eine Kommission mit Vertretungen der Einwohnerschaft für Beratungen eingesetzt worden war. 2013 wurde das Vorprojekt für den Abschnitt Zittäfel-Kaien einer öffentlichen Diskussion unterstellt. Parteien und Vereinigungen haben sich dazu schriftlich geäußert. Im vorliegenden Projekt wird nicht auf diese Anliegen eingegangen. Information und Mitwirkungsrechte wurden – im Widerspruch zu gesetzlichen Grundlagen – nicht gewährt. Warum das nicht wie bei den vorangegangenen Planungen erfolgt ist, muss man sich fragen. In seinem Leitbild will der Kanton Partizipation und Engagement bei gemeinschaftlichen Anliegen stärken. Die Umsetzung dieses Grundsatzes sieht anders aus.

Die Einsicht in die Pläne wirft Fragen auf, die angesichts der hohen Kosten allein für die Gemeinde von 1.61 Mio. Franken zu diskutieren sind. Die heute spitzwinklige Einmündung der Oberstrasse in die Kantonsstrasse soll neu rechtwinklig erfolgen (Kosten für die Gemeinde 600'000 Franken). Das erfordert in dem steilen Gelände bergseits einen massiven Abtrag von 1'500 m³ Fels verbunden mit einer Rodung bis weit hinauf. Da muss man sich doch fragen, ob so ein Eingriff für diese Einmündung verhältnismässig ist. Einerseits ist das Verkehrsaufkommen äusserst gering und wird sich mit Blick auf mögliche Entwicklungen kaum wesentlich erhöhen. Andererseits sind die Sichtverhältnisse in beide Richtungen weiter als die geforderten 50 m. Es sind keine kritischen Verkehrssituationen oder Unfälle bekannt. Zudem tendiert die verkehrstechnische Entwicklung ganz klar hin zu einer flächendeckenden Regelung «Tempo 30 innerorts». Die bestehende spitzwinklige Einmündung kann mit kleinen Massnahmen der Kantonsstrassenkorrektur angepasst werden. Damit könnte auch der Panoramaweg, der wegen des grossen Geländeeingriffs unterbrochen und über Treppen auf die 8 Meter tiefer liegende Kantonsstrasse hinunter- und wieder hochgeführt werden soll, mit geringen Mitteln und ohne Qualitätseinbussen angepasst werden. Heute ist er durchgehend unbefestigt, durchquert Wald und Wiesen und ist frei von Fahrzeugverkehr. Er untersteht dem Fuss- und Wanderweggesetz und ist Teil der nationalen Route 3, vom Bodensee zum Genfersee und von Gesetzes wegen geschützt. Wollen wir, dass dieser Weg an Qualität verliert?

Die geplante rechtwinklige Einmündung lässt trotz massivem Aufwand grösseren landwirtschaftlichen Fahrzeugen und Lastwagen das Rechtsabbiegen nicht zu. Beim Säntis soll deshalb ein Wendeplatz erstellt werden (Kosten für die Gemeinde 200'000 Franken). Dieser wirft ebenfalls die Frage nach der Verhältnismässigkeit auf. Gibt es für diese Fahrzeuge wirklich keine zumutbare Alternative (z.B. Wenden beim Scheidweg, andere Routenwahl)? Und wie lassen sich die mit dem Wendeplatz verbundenen zusätzlichen Rodungen rechtfertigen?

Die Postautohaltestelle Säntis soll auf der Fahrbahn Richtung Kaien eine Haltebucht von 3 m und einen Wartebereich von 2.90 m Breite erhalten. Talseitig erfordert das eine

ca. 3.80 m hohe Stützmauer. Die Kosten dieser Massnahmen für die Gemeinde sind nicht ausgewiesen. Angesichts der geringen Ein- und Aussteigefrequenzen an dieser Haltestelle ist ein solcher Ausbau unnötig, sogar anachronistisch. So wird in der Stadt bei wesentlich mehr Verkehr systematisch auf solche Haltebuchten verzichtet. Schon vor Jahren wurde die Aufhebung dieser Haltestelle von Parteien und Vereinigungen vorgeschlagen. Warum das keine Beachtung fand, bleibt unerklärlich. Selbst wenn die Haltestelle beibehalten werden soll, ist ein Einstieg ab dem geplanten Trottoir auch für Gehbehinderte ohne diesen unnötigen Ausbau möglich.

Gesamthaft scheint das Projekt in den geschilderten Bereichen erheblich überdimensioniert und an tatsächlichen Bedürfnissen vorbeigeplant. Die Umweltverträglichkeitsprüfung setzt die Schäden an Wald und Grünflächen ungenügend ins Verhältnis zum erhofften Mehrwert für die Bevölkerung. Anliegen wie ressourcenschonendes Bauen, landschaftsverträgliches Bauen, Energieeffizienz, abgestimmt auf tatsächliche Bedürfnisse und Partizipation sind nicht thematisiert, gesetzliche Grundlagen verletzt. Das Projekt setzt einen überdimensionierten Massstab für unser Dorf. Das steht im Widerspruch der Vorgabe, den «dörflichen Charakter» zu bewahren und zu pflegen. Das erklärte Ziel, die Pro-Kopf-Verschuldung in unserer Gemeinde zu verringern, kann durch das überrissene und wenig durchdachte Vorhaben nicht erreicht werden. Es ist deshalb erforderlich, dass das Projekt durch Einbezug der betroffenen Bevölkerung überarbeitet wird.

Heinz Meier, Simon Aeschbacher, Nicole Bauer, Rahel und Christian Eisenhut, Ruth und David Fehr, Andreas Fischer, Erich und Rosmarie Friemel, Monika Golay-Boller, Emanuel Hörler, Anita Kast, Frank Keller, Isabelle Ledergerber, Christian Lenggenhager, Lesegesellschaft Lobenschwendli, Monika Pearson-Mächler, Christoph Rüegg, Hans und Vreni Rüttiman, Verena Studer, Ruedi Tachezy, Claudio Tomasi, Christian Weisser, Walter Züst

Die Gemeinde Rehetobel nimmt zum Leserbrief keine Stellung, da es sich um ein laufendes Verfahren unter Leitung des Kantons handelt.

*Urban Keller,
Leiter Tiefbauamt AR*

Neusignalisation Kantonsstrasse im Gebiet Ausserkaien

Wir freuen uns sehr, dass der Gemeinderat unseren Antrag (siehe Leserbrief in der Mai-Ausgabe) betreffend Prüfung Neusignalisation Kantonsstrasse im Gebiet Ausserkaien an der Sitzung vom 8. Juni zur Kenntnis genommen hat und unseren Antrag vom 12.4.2023 dem Departement Volkswirtschaft, Tiefbauamt weitergeleitet hat. Der Gemeinderat kann unsere Beweggründe nachvollziehen und unterstützt unseren Antrag.

*Im Namen der 21 Anwohnerinnen und Anwohnern vom Ausserkaien Rehetobel,
Katharina Sonderegger*

Schule Rehetobel

Informationen

Schluss-Singen der Schule Rehetobel

«Vielfalt im Garten»

Sonntag, 2. Juli 2023, um 09.00 Uhr
in der reformierten Kirche Rehetobel

Kinder

Schulreise 1. Klasse

Wir waren auf dem Wasserweg Goldach. Yoki ist mitgekommen. Ich hatte eine Katze im Arm. Der Spielplatz war riesengross. Es hatte eine Rakete, ein «Trüller», eine Rutschbahn und einen Barfussweg. Mit Herrn Hirsch haben wir Monsterjagd gespielt, das war lustig. Es war so warm, dass wir barfuss laufen konnten. Die Steine taten an den Füssen weh. Leider hat Frau Mäder ihre Jacke verloren. Zum Schluss haben wir ein Raketenglace bekommen. Die Schulreise war cool.

Jorin und Maude

Thema Garten in der 4. Klasse

Wir hatten das Thema Garten. Am Anfang haben wir noch Sachen drinnen gemacht wie Planen des Beetes. Ende April sind wir dann nach draussen gegangen und haben Karotten, Radieschen, Salat, Rucola, Zuckererbsen und Spinat angepflanzt. Ein paar Wochen später konnten wir dann schon die ersten Radieschen ernten. Ausserdem haben wir regelmässig an unseren Gartenbüchern gearbeitet. Jeder hat ein Gartenbuch. Da konnte man Bilder reinmalen. Man konnte aber auch etwas schreiben oder etwas ganz anderes machen. Man hatte komplette Freiheit. Manchmal musste man aber auch ein Blatt lösen und natürlich musste alles zum Thema Garten gehören. Aber das waren die einzigen Einschränkungen. Und das Gartenbuch war dann die Bewertung. Das heisst, man musste keine Prüfung schreiben.

Nevio Wolf, 4. Klasse

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Juli und August** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 2. Juli
Kein Gottesdienst, Schulschlusssingen.

Sonntag, 9. Juli
10.00 Uhr Regional-Gottesdienst zum Sommeranfang in der ref. Kirche Reute AR.

Sonntag, 16. Juli
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. Ulrike Hesse, Taufe: Vincent Kaegi, Musik: Rosy Zeiter.

Sonntag, 23. Juli
Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Sonntag, 30. Juli
17.30 Uhr Abendgottesdienst mit Pfr. René Häfelfinger, Orgel: Simone Perron.

Sonntag, 6. August
9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. Ulrike Hesse. Musik: Simone Perron.

Sonntag, 13. August
9.45 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfrn. Ulrike Hesse: Orgel: Andrea Popp.

Donnerstag, 17. August
10.50 Uhr Schulanfangs-Gottesdienst mit Pfarrerin Ulrike Hesse und Vreni Sen. Alle Erstklässler mit ihren Eltern, Grosseltern und Paten sind eingeladen, den Schulanfang in einem Gottesdienst zu feiern.

Sonntag, 20. August
Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Sonntag, 27. August
10.45 Uhr ökumenischer Gupf-Gottesdienst der Gemeinden Heiden, Grub, Walzenhausen und Rehetobel mit Pfrn. Ulrike Hesse, Pfrn. Judith Bedö, Pfr. Hajes Wagner, Pfrn. Barbara Signer und Pfarreileiter Armin Scheuter. Details entnehmen Sie bitte unserer Homepage.

Gesprächskreis im Altersheim «Krone»

Dienstag, 4. Juli und 15. August 2023 um 10.00 Uhr, Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Pfarramtliche Stellvertretung

Pfrn. Ulrike Hesse ist vom 17. Juli bis 4. August 2023, im Urlaub. Sie wird vertreten durch René Häfelfinger, Pfr. i.R. Altstätten (Tel. 071 755 59 51).

Krabbelgruppe Flügepilz

Alle Kinder (0 - ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Die Treffen finden jeweils am **1. + 3. Dienstag im Monat von 09.15 Uhr bis 10.45 Uhr** in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt.

Auskunft/WhatsApp-Gruppe für genauere Termine: Bitte bei Kathi Erni melden, 079 870 96 36, E-Mail kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Seniorenflug am 20.09.2023

Am 20. September findet der Seniorenausflug statt. Reservieren Sie sich das Datum. Weitere Details folgen.

Abschied und Dank an Pfarreileiter Albert Kappenthuler

Albert Kappenthuler wird in diesem Sommer seinen Ruhestand antreten und seinen Dienst als Pfarreileiter in der Seelsorgeeinheit über dem Bodensee beenden. Wir sagen dir ganz herzlich DANKE, lieber Albert, für die gute Zusammenarbeit in der Ökumene und für dein Bemühen, ausgewogene Lösungen zu finden. Deinen feinen Humor und dein gutes Gespür in der Zusammenarbeit werden wir vermissen. Wir wünschen dir für den Ruhestand Zeit und Musse für deine Hobbies und hoffen, dass wir dich bei der einen oder anderen Gemeindeaktivität einmal wiedersehen. Gottes Segen und bleib behütet!

Persönlich verabschieden kann man sich von Albert Kappenthuler in seinem **Verabschiedungsgottesdienst am 9. September um 17.30 Uhr in der katholischen Kirche Rehetobel.**

Gupf-Gottesdienst

Am **27. August, um 10.45 Uhr** findet wieder unser traditioneller Gupf-Gottesdienst statt. Bei schönem Wetter werden wir diesen Gottesdienst in der Natur unter freiem Himmel zelebrieren. Bei schlechtem Wetter findet der Gottesdienst in der evang. Kirche statt.

Beim geselligen Zusammensitzen nach dem Gottesdienst besteht die Möglichkeit einer kleinen Verpflegung.

Für gehbehinderte Personen haben wir einen Fahrdienst, der ab 10.30 Uhr beim Gemeindezentrum bereitsteht.

Wir freuen uns auf Sie und einen (sonnen-)gesegneten Gottesdienst.

Kirchen Rehetobel

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 8. Juli

17.30 Uhr **Kommunionfeier** in Rehetobel.

Mittwoch, 12. Juli

15.15 Uhr **Gottesdienst** im Altersheim «Krone».

Samstag, 22. Juli

17.30 Uhr **Kommunionfeier** in Rehetobel.

Samstag, 12. August

17.30 Uhr **Eucharistiefeier** in Rehetobel.

Sonntag, 27. August

10.45 Uhr **ökumenischer Gottesdienst** auf dem «Gupf».

www.se-ueb.ch

Der neue Pfarreileiter für Heiden-Rehetobel

Liebe Pfarreiangehörige

Mit Freude darf ich Ihnen mitteilen, dass wir unsere Seelsorgestelle in Heiden-Rehetobel besetzen konnten.

Armin Scheuter wird ab 1. August bei uns als Seelsorger arbeiten und die Nachfolge von Albert Kapenthuler antreten. Armin Scheuter ist in Deutschland geboren und ist 57 Jahre alt. Er hat 1997–1998 die Berufseinführung im Bistum St. Gallen gemacht und ist derzeit als Seelsorger in der Seelsorgeeinheit Blatten-

berg als Pfarreibeauftragter von Kobelwald tätig. Studiert hat er in Tübingen und München und mit dem Diplom abgeschlossen.

Armin Scheuter wird im Pfarrhaus Grub SG wohnen. Wir wünschen ihm ein gutes Einleben in der Seelsorgeeinheit über dem Bodensee und für sein Wirken in unseren Pfarreien Gottes Segen.

Pfarrer Eugen Wehrli

Die Haubenlerche – Vogel der Monate Juli und August

Foto: Ruedi Aeschlimann

Die Haubenlerche ist in der Schweiz ausgestorben. Auf der roten Liste gilt sie als hochgradig gefährdet. Die europäische Gesamtpopulation ist seit 1980 um insgesamt 98% geschrumpft und die Erhaltung der Haubenlerche erweist sich als schwierig. Gründe dafür sind einmal mehr der offensichtliche Nahrungsmangel, Habitatveränderungen, fehlende Ruderal-, Öd- und Brachflächen aber auch fehlende Freiflächen in Stadtgebieten. Bis 1900 war die Haubenlerche in Zürich (so Beat Wartmann Vizepräsident BirdLife Schweiz) sozusagen der Spatz von heute. Sie hüpfte auf den Strassen herum und pickte in den Pferdeäpfeln nach Haferkörnern. Die Tiere besiedelten aber vor 100 Jahren auch die unverbauten Seeaufschüttungen in der

Enge und in Tiefenbrunnen, vor allem aber das Areal des Güterbahnhofs und der SBB-Werkstätten in Altstetten. Die dem See abgetrotzten Uferstreifen wurden überbaut, die Pferdeäpfel verschwanden und zunehmend auch die Haubenlerchen. Im Allgemeinen bevorzugt die Haubenlerche offenes, trockenes Grasland, ist aber auch an Feld- und Strassenrändern, in Industriegebieten und Städten anzutreffen. Ideal sind trockenwarme Flächen mit niedriger und lückenhafter Vegetationsdecke vorzugsweise auf lehmigen Sandböden. Ihre Nahrung, bestehend aus Samen von Wildkräutern und Gräsern plus Insekten, zeigt uns, wie ein Haubenlerchen-Habitat in etwa auszusehen hat. Jungvögel benötigen animalische Kost. Adulte Haubenlerchen ernähren sich im Winter von Raupen, Spinnen, Käfern, Regenwürmern, kleinen Schnecken, usw. Die Haubenlerche ist ein Bodenbrüter. Das Weibchen baut ein gut getarntes Nest am Boden, Böschungen oder Steinmauern. Das Gelege (2 pro Saison zwischen April und Juni) umfassen je 3–5 Eier. Die Brutzeit dauert 11–14 Tage und die Nestlinge sind nach 9–11 Tagen flügge. Die besonderen Merkmale sind: Grösse 17–19 cm; Gewicht 35–45 g; unauffällig dunkelgrau gestreift; Unterseite weiss, im Bereich der Flügel rötlich; Federhaube auf dem Kopf; kräftiger, leicht gebogener Schnabel; Schwanz mit rostbraunem Aussensaum; Männchen und Weibchen gleich, ausser Federhaube beim Männchen etwas länger. Die Haubenlerche ist ein Standvogel und/oder Kurzstreckenzieher.

Wir vom OV wünschen Ihnen herrliche Hochsommernate, schöne Ferien und «ä gueti Zyt». Wir hoffen mit Ihnen, dass die hübsche Haubenlerche mit ihrem lustigen Kopffederschmuck auch bei uns wieder ideale Brut- und Lebensbedingungen findet.

*Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin*

Vortrag von Laetizia Ban

Am Samstag, 26. August 2023,
von 09.30 Uhr bis 10.30 Uhr,
im grossen Saal des Gemeindezentrums Rehetobel.

Die Lesegesellschaft lädt, gemeinsam mit Emanuel Hörler und Rechtoabler Natur, zum Vortrag mit Laetizia Ban ein. Dieser ist Teil der Tagung «Honigbienenhaltung der Zukunft – die neue Verantwortung von Gesellschaft und Imker».

Laetizia Ban ist Juristin und arbeitet als rechtswissenschaftliche Mitarbeiterin bei der Stiftung für das Tier im Recht (TIR). Neben ihrer Tätigkeit im Rechtsauskunftsdienst der Stiftung, beschäftigt sie sich mit juristischen Fragestellungen rund um unsere einheimischen Wildtiere und Insekten. Die Stiftung für das Tier im Recht (TIR) setzt sich für einen starken rechtlichen Tierschutz ein. Der Hauptzweck aller Tätigkeiten des TIR liegt dabei in der kontinuierlichen Verbesserung der Mensch-Tier-Beziehung in Recht, Ethik und Gesellschaft.

Der Vortrag kann kostenlos und ohne Anmeldung besucht werden.

SAITENBLICKE

Konzert des Barockorchesters «Il Prete Rosso» am
Sonntag, 27. August 2023 um 17.00 Uhr, (Türöffnung
16.30 Uhr) in der evang. Kirche Rehetobel.

Am Sonntag, 27. August 2023 lädt die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel im Rahmen der Konzertreihe «Konzerte in Rehetobel» zum Konzert des Barockorchesters «Il Prete Rosso» mit der Solistin Christina Busch unter der Leitung von **Andreas Westermann** ein.

Besetzung

Violinen: Christine Busch (solo), Oliver Maier (solo 2 **Bach d-Moll**) Eva Senn, Katharina Hartog, Esther Hauser, Regula Benz Maier, Anette Démarais

Viola: Michaela Schuster, Bernhard Duss, Lukas Gugger

Cello: Reto Cuonz

Violone: Guisella Massa

Altblockflöte solo: Lydia Walka, Michaela Schuster

Wir freuen uns auf zahlreiche Zuhörerinnen und Zuhörer.
Eintritt frei (Kollekte).

Hofkino: «Johle und Werche»

Die Premiere dieses Films (86 Min.) von Thomas Lüchinger fand 2006 statt. Die Dokumentation vom Leben und der Klangkultur im Toggenburg hat bis heute ihre Aktualität behalten.

Je nach Wetter:
**im Hof der Familie Lenggenhager (Dorf 3)
oder in der evang. Kirche Rehetobel**

Freitag, 1. September 2023
Filmstart: 21.00 Uhr, Baröffnung 20.15 Uhr
Eintritt: Fr. 10.–

Die klangmagische Bedeutung der Naturjodel und der Sennentumsschellen bestimmen auch heute noch Leben und Kultur der Bauern im oberen Toggenburg. Integriert ins tägliche Leben, tragen die Gesänge und Klangrituale dazu bei, dass die Bergbauern und Sennen in ihrem harten Alltag den Glauben an eine sinnvolle Existenz in ökonomisch schwierigen Zeiten und Identität erhalten können. Das «Johlen», wie der Naturjodel hier oben genannt wird, hat mit Folklore und Sennenromantik nichts zu tun. Vielmehr begleiten diese untemperierten Gesänge ein von harter Arbeit geprägtes Leben.

Was sind Naturtöne, wie entstehen Obertöne, was heisst Johlen?

Auf der Suche nach Antworten folgt der Film dem Komponisten und Musiker Peter Roth, der mit seiner Idee zur Klangwelt Toggenburg und seinen Kompositionen weit über das Toggenburg hinaus grosse Beachtung gefunden hat.

Die Vorführung findet in Anwesenheit von Regisseur Thomas Lüchinger, Peter Roth und verschiedenen Protagonistinnen und Protagonisten des Films statt.
www.rosesforyou.ch/de/johle-und-werche/

Ausflüge der Lesegesellschaft Dorf

Nach Bühler zum 300-Jahr-Jubiläum ...

Zu diesen Festlichkeiten, die über zwei Monate hinweg stattfinden, wurden auch die Lesegesellschaften von Rehetobel am 25. Mai eingeladen.

Christian Nänny hat als Leiter des Archivs Bühler die erste Chronik von 1923 bis 2023 nachgeführt und berichtet über die Entwicklung eines Bauerndorfes hin zu einem Industrie-Dorf. Bedeutende Textilfabrikanten wie Rudolf Binder (1747–1815), Erbauer des Türmlihauses oder Johann Ulrich Sutter (1793–1869), erster Nationalrat von AR, brachten der Wohnbevölkerung einen gewissen Wohlstand und ihre Bauten prägen noch heute das Dorfbild von Bühler.

Heute ist Bühler ein Wohn-, Kultur- und Bauerndorf mit 89 bäuerlichen Landbesitzern, 70 Bienenstöcken, 2300 Apfelbäumen und 300 Birnen- und Kirschbäumen.

Anschliessend besuchten wir die Ausstellung «Hinsehen», die Werke von lebenden und verstorbenen Künstlerinnen und Künstlern sowie Kunsthandwerkern präsentierte – so konnte man Mitgliedern der Klöpplerwerkstatt Bühler zuschauen.

Marie-Theres Bänziger führte uns mit ihrem enormen Wissen über die Kunstschaffenden und Dorforiginale durch die vielschichtige Ausstellung, die noch bis zum 8. Juli 2023 besucht werden kann.

... und nach Schönenwerd ins Gugelmann-Museum

Die Gemeinde Rehetobel erhielt zur 350-Jahrfeier durch ihre Partnergemeinde Gretzenbach eine Skulptur von Paul Gugelmann (1929–2022). Um auch andere Werke des Künstlers kennenzulernen, organisierte die Lesegesellschaft am 3. Juni einen Ausflug nach Schönenwerd ins Paul Gugelmann-Museum.

Wie die meisten jungen Menschen in Schönenwerd bewarb er sich beim Schuhfabrikanten Bally für eine Arbeit. Nach mehreren Jahren in Paris, wo er ein Kreativatelier leitete, kehrte er in die Schweiz zurück und begann neben seiner Arbeit bei Bally seine phantastischen Skulpturen zu bauen.

Im für Gugelmanns Werk geschaffenen Museum können seine poetischen, bewegten Maschinen besichtigt werden. Die Namensgebungen zu den Werken – Die Friedens-taube, Heuchelei oder Arche des Teufels – zeugen von seiner Auseinandersetzung mit der menschlichen Entwicklung, der Gesellschaft und mit den Tugenden oder eher Untugenden des Menschen. In der spannenden Führung wurden uns sein handwerkliches Können in der Umsetzung seiner Ideen wie auch in der Feinheit der Ausführung erläutert und liess uns schmunzeln, staunen und geniessen. Nach einem Imbiss in Aarau führte uns Heinz Meier zu einigen wichtigen, historischen Gebäuden der Stadt. So standen wir vor dem Gebäude im Schlossgarten, das nach der Begründung der Helvetischen Republik 1798 als erstes Bundeshaus benutzt wurde. Anschliessend führte uns der Weg zum Stadtmuseum – wo alte und neue Architektur zusammentreffen – Wassergräben entlang durch die wunderschöne Altstadt, mit ihren bemalten Fassaden und Unterseiten der Dachgiebel, hin zur reformierten Stadtkirche und durch den Oberen Turm zurück zum Bahnhof.

Für die Lesegesellschaft, Renata Fischer

Qi Gong – neu an der Musikschule

Langsamkeit und Stille in der Bewegung

Im Rahmen des Angebots für Erwachsene bietet die Musikschule Appenzeller Vorderland neu Qi Gong Kurse an.

Die jahrtausendalte chinesische Bewegungskunst Qi Gong ist stark verbunden mit der traditionellen chinesischen Medizin und erfasst den Menschen als Ganzes. Durch das Zusammenführen von Atem, Bewegung und Konzentration wird unsere Lebenskraft das Qi gestärkt. Die Übungen schaffen innere Kraft und Ausgeglichenheit. Regelmässiges Üben wirkt sich positiv auf Geist, Emotion und Nervensystem aus.

Der Kurs findet einmal wöchentlich unter fachkundiger Anleitung statt und bietet eine entspannte Atmosphäre zum Abschalten und Wohlfühlen.

Tag: **Jeweils am Mittwoch 8.30–9.45 Uhr**

Ort: Kleiner Saal im Gemeindezentrum Rehetobel

Leitung: Gisa Frank, Qi Gong und Tai Ji Trainerin

Anmeldung unter www.msav.ch oder direkt bei info@frank-tanz.ch

Andrea Zürcher

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

1. August 2023: Wandern und Biken!

Schon traditionell wollen wir am 1. August unser Dorf und seine bekannten und unbekanntenen Wege, inklusive An- und Aussichten, gemütlich bewandern.

Kräftige Wädli geniessen die fachkundig geführte Bike-Tour rund ums Dorf!

Für beide Aktivitäten ist **Besammling um 08.00 Uhr** beim Gemeindezentrum.

Der Verkehrsverein machts möglich!

bibliothek rehetobel

Rehetobler Lesesommer

Dieses Jahr findet wieder der Rehetobler Lesesommer statt!

Kinder, die gerne lesen und/oder sich vorlesen lassen, dürfen sich gerne am Lesesommer beteiligen und am Schluss an der Verlosung um tolle Preise teilnehmen.

Flyer mit dem Lesepass und den Mitmachbedingungen gibt es im Kindergarten, in der Schule und natürlich bei uns in der Bibliothek. Mitmachen dürfen alle Kinder im Kindergarten- und Primarschulalter.

Sommeröffnungszeiten

Während der Sommerferien vom 8. Juli bis zum 13. August 2023 hat die Bibliothek **am Freitag, 14. Juli sowie am Freitag, 11. August jeweils von 16.30 bis 19.00 Uhr geöffnet.**

Die Öffnungszeiten sowie aktuelle Informationen gibt es immer auf <http://bibliothekrehetobel.ch>.

Andrea Zürcher

S+samariter Nothilfekurs

Rehetobel-Wald

7./15. und 17. August 2023
18.30–22.00 bzw. 21.30 Uhr
(Total 10 Std.)

Im Nothilfekurs erlernen Sie lebensrettende Sofortmassnahmen

Diese ermöglichen es Ihnen, bei Verkehrsunfällen sicher Erste Hilfe zu leisten und bei medizinischen Notfällen die richtigen Massnahmen zu treffen. Der Kurs ist für Führerausweiswerbende obligatorisch. Das Kurs-Zertifikat Nothilfekurs ist 6 Jahre gültig.

Zielgruppe

Führerausweiswerbende, aber auch Fahrzeuglenker, die ihr Erste-Hilfe-Wissen auffrischen möchten.

Kosten: CHF 150.–

Kursanmeldung bis spätestens vier Tage vor Kursbeginn direkt unter www.samariter-rehetobel-wald.ch.

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Kursleiterin Marlene Kellenberger, E-Mail: marlene.kellenberger@bluewin.ch, Telefon 071 877 29 79.

«Kultur im Sprötzehuus»: GV und ein neues Vorstandsmitglied

Unlängst fanden sich 28 Genossenschafter*innen im schönen Kulturraum zur Generalversammlung ein, begrüsst vom Präsidenten Daniel Bartholdi. Er freute sich, dass die Genossenschaft unterdessen 209 Mitglieder beträgt. – Die Bau- und Renovierungsphase für die wichtigsten Bedürfnisse ist abgeschlossen und der Raum kann nun im Sommerhalbjahr für Feste oder kulturelle Anlässe vermietet werden (siehe Inserat). Der schöne Raum fand übrigens grossen Anklang bei den Besucher*innen, welche im Rahmen «Kultur nimmt Platz» die Bilderausstellung besuchten. Unsere Küche ist zwar nicht für aufwändige Menüs konzipiert, wir haben ein Kochfeld für zwei Pfannen, aber mit einem Catering-Service wie z.B. Grillspezialitäten oder geliefertem Essen funktioniert die Verpflegung bestens. Eine Leinwand und ein Beamer vervollständigen die Einrichtung.

Die Jahresrechnung 2022 weist einen Verlust auf, da noch Rechnungen vom Umbau zu begleichen waren. Für den Unterhalt der Liegenschaft wie Gebühren, Versicherungen etc. fallen auch Ausgaben an. Auf der anderen Seite haben wir Einnahmen durch die Vermietung, ist doch das Velomuseum unser Hauptmieter. In Abwesenheit des Kassiers Roger Kast stellte Revisor Tobias Bartholdi den Antrag, den Kassier sowie die gesamte Verwaltung zu entlasten.

Der Vorstand wurde wiedergewählt. Neu ist nun auch Andreas Bruderer dabei. Er ist Ansprechperson und Koordinator für Vermietungen: andreas.bruderer@outlook.com.

Unter dem Punkt Wünsche und Anträge wurde vorgeschlagen, mit gemieteten Heizlüftern die Mietsaison zu verlängern und jemand würde den Wein gern aus grösseren Gläsern trinken. Zugegeben, die nostalgischen Crossair-Gläser sind tatsächlich klein, aber sie erfüllten ihren Zweck beim anschliessenden Apéro riche, hergerichtet von Hedi Zuberbühler, doch auch noch.

*Für den Vorstand,
Monika Golay-Boller*

Starke Rechetobler Auftritte im luzernischen Ruswil

An den zwei Wochenenden vom 3./4. und 10./11 Juni 2023 fand in Ruswil der Luzerner Kantonale Musiktag statt. Mit zwei Gastformationen war das Appenzellerland mit der Jugendmusik und der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel vertreten. Zusätzlich hat der Dirigent der MGBB Rehetobel, Benjamin Markl als Mitglied der Partyband «Mukasäck» die rege Rechetobler Beteiligung im Luzernischen vervollständigt und einen starken Eindruck am bestens organisierten Musikfest hinterlassen.

Mit dem Luzerner Kantonalen Musiktag in Ruswil erreichte die intensive Vorbereitungszeit der Jugendmusik und Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel ihren Höhepunkt. Beide Bands haben sich an zwei Wochenenden bei wunderschönem, warmem und sonnigem Wetter in Ruswil, der Brass Band Hochburg Luzern, mit der sehr starken Luzerner

Brass Band-Konkurrenz im Wettspiel und im Marschmusikwettbewerb gemessen.

Die Jugendmusik machte sich mit dem Car am Samstag, 3. Juni auf den Weg ins Luzernische. Trotz Stau auf der Autobahn erreichten sie Ruswil ganz knapp zur richtigen Zeit. Trotz der anfänglichen Stresssituation haben die jungen Musikantinnen und Musikanten mit ihrem Kurzkonzert die Zuhörer in der vollbesetzten Schulanlage Bärenmatt voll begeistert. Sie massen sich in ihrer Kategorie, Brass Band Mittelklasse, mit 6 Jugendformationen. Als Band mit den absolut jüngsten Mitgliedern glänzten sie vor allem mit ihren Showeinlagen beim Stück Mr. Saxobeat und räumten somit den Titel der besten Showband verdient ab. Insgesamt waren an diesem Tag 40 Jugendmusikformationen vertreten.

Die MGBB Rehetobel war dann am darauffolgenden Samstag an der Reihe. Mit ihrem Selbstwahlstück «Glorifico Aeternum» haben sie vor grossem Publikum in der Dreifachturnhalle Wolfsmatt mit ihrer überzeugenden Darbietung grossen Applaus erhalten. Im anschliessenden Jurygespräch zur «stillen Bewertung» sind dementsprechend viel lobende Worte über den Vortrag von Juror Corsin Tuor aber auch einige kleinere, zur musikalischen Weiterentwicklung ermutigende Kritiken erwähnt worden. Am späten Nachmittag haben sich die Musikantinnen und Musikanten der MGBB Rehetobel am Parademusikwettbewerb mit 16 Bands in ihrer Stärkeklasse gemessen. Der gute 8. Rang und 85 von möglichen 100 Punkten bezeugten den soliden Eindruck, der die Rechetobler musikalisch, aber auch in der Marschdisziplin gezeigt haben. Nach dem gemeinsamen Nachtessen amüsierten sich alle auf dem Festgelände und feierten, tanzten, lachten bis in die späte Nacht, bevor es mit dem Car zur Unterkunft ins Hotel Campus Sursee zur Nachtruhe zurück ging. Am Sonntag stand der Besuch einer Erlebnis-Minigolfanlage an. Da zeigten sich einige überraschende Schlägertalente in der MGBBR beim Golfspiel. Tiefe Punktzahl war erstrebenswert, was einigen wenigen Antitalenten erst beim Zusammenzählen aufgefallen ist und ihre hohe erspielte Punktzahl mit Humor zur Kenntnis genommen haben.

Zwei erlebnisreiche, für beide Bands in allen Belangen gewinnbringende, wunderschöne Wochenende haben im «Dorf 5» ihren Ausklang gefunden.

Herzlichen Dank all denen, die die MGBB Rehetobel mit den Migros Culture Vereinsbons unterstützt haben. Dadurch wurde die Reise für alle Teilnehmenden etwas günstiger.

*Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel
Alfred von Siebenthal, Präsident*

Ständli im Dorf vom 6. Juli und 19. August 2023

Immer wieder erfahren wir aus der Dorfbevölkerung, Politik und Gewerbe von Rehetobel enorm viel und grosszügige Unterstützung. Dafür möchte die Musikgesellschaft Brass Band an den traditionellen Platzkonzerten vor und nach den Sommerferien ein musikalisches «Danke schön» überbringen.

Wir spielen am Donnerstagabend, 6. Juli 2023 an folgenden Plätzen:

Bäckerei Kern:	19.00 Uhr
Bergstrasse (Fam. Muntwiler):	19.45 Uhr
Velomuseum Sprötzehaus:	ca. 20.30 Uhr

Und am Samstagnachmittag, 19. August 2023:

Restaurant Scheidweghütte:	14.00 Uhr
Altersheim «Krone»:	15.30 Uhr
Restaurant Bären Urwaldhaus:	17.00 Uhr

Die Musikantinnen und Musikanten der MGBB Rehetobel freuen sich, viele Zuhörende an diesen Platzkonzerten zu erfreuen.

Alfred von Siebenthal, Präsident MGBB

Rehetobler Kubb-Open 2023

Samstag, 19. August 2023

Sportplatz

Waldwiesenmähen im Gupfloch

Waldlichtungen und Waldwiesen sind sehr vielfältige und wertvolle Lebensräume. Damit die dort heimische Pflanzen- und Tiervielfalt erhalten bleibt, brauchen diese Biotope regelmässige Pflege. Durch Mähen der Wiesen kann dem natürlichen Prozess des Verbuschens und Zuwachsens der Waldlichtungen entgegengewirkt werden.

In unserer Gemeinde befinden sich sehr schöne Waldlichtungen im Gupfloch. Wir freuen uns über jede helfende Hand beim Mähen **am Samstag, 19. August**. Kinder und Jugendliche sind herzlich willkommen. Ein kleiner Imbiss und Getränke sind organisiert.

Besammlug, **09.00 Uhr** beim Schweinestall unterhalb des Gasthauses Gupf in nördlicher Richtung.

Arbeitshandschuhe und festes Schuhwerk sind empfohlen, falls vorhanden Sense, Rechen und Gabel mitbringen. Anmeldung bis spätestens Donnerstagabend, 17.08.2023. Kontakt: Ch. Weisser, Telefon 071 870 07 61.

rechtobler natur

Der Sportverein am Zürcher Oberländer Turnfest in Fehraltorf

Am ersten Juni-Wochenende fand in Fehraltorf das Turnfest der Region Winterthur und Umgebung statt.

Am Samstagmorgen machten sich 25 Turnerinnen und Turner von jugendlichen 20 bis jung gebliebenen 60 Jahren auf den Weg ins Zürcher Oberland.

In verschiedenen Disziplinen wie Crosslauf, Schleuderball, den Fachtests Fit+Fun und Allround konnten wir bei herrlichem Sommerwetter unser lang antrainiertes Können unter Beweis stellen.

Nach einem feinen Nachtessen liessen wir den schönen Sommerabend beim gemütlichen Beisammensein in Bar und Biergarten ausklingen. Müde aber voller toller Eindrücke krochen wir (die einen früher, die anderen etwas später) in unsere Zelte.

Am Sonntagmorgen, nach einem Frühstück in der Reithalle, genossen wir noch die Feststimmung vor Ort. Am frühen Nachmittag machten wir uns wieder auf den Heimweg ins heimatliche Appenzeller Vorderland.

Einen herzlichen Dank unseren geduldigen LeiterInnen This Streiff, Sarina und Sara Jost, sowie Thomas Schöni, der nebst seiner Leitertätigkeit auch das ganze Administrative rund um unseren Turnfestbesuch erledigte.

Beni Jost

Nayra Zünd holt Silber

Am Zürcher Kantonalen Turnfest konnten die K5-KD Turnerinnen der Geräteriege Rehetobel ihre Form bestätigen.

Silbermedaille im K5

Die K5 Turnerinnen griffen am Samstagnachmittag ins Wettkampfgeschehen ein. Die junge Truppe um Teamleaderin Nayra Zünd wurden mit einer grossen Hitze im Zelt begleitet. Den Start am Reck gelang nicht allen optimal, so hatten Steffi Braune und Nayra Zünd einen Sturz zu verbuchen, was Nayra die Goldmedaille kostete. Chiara Graf meisterte von allen sechs Turnerinnen die Reckübung am besten und holte sich tolle 9.50 Punkte. Auch Julie Kneubühl, Chiara Graf und Nina Graf sicherten sich Noten über 9.00.

Nayra kämpfte sich in den Wettkampf zurück und holte sich mit einer starken Bodenübung 9.60. Auch Julie Kneubühl zog mit einer sehr sauberen Übung nach und holte sich tolle 9.50 Punkte. Steffi Braune und Chiara Graf holten sich je 9.45. Für Nina Graf gab es eine Note von 9.25.

An den Schaukelringen konnten Julie, Steffi und Nayra überzeugen und erturnten sich Noten um 9.00. Die anderen drei Turnerinnen hatten alle drei beim Abgang

einen Sturz und mussten tiefe Noten einstecken. Beim abschliessenden Sprung konnten alle nochmals aus dem Vollen schöpfen. Für einen hohen, gehockten Salto erhielt Nayra 9.40 Punkte, während es für Nina 9.15, Steffi 9.10 und Julie 9.05 gab. Auch Chiara Potocnik zeigte einen sehr guten Sprung trotz Trainingswettkampf und erturnte sich eine Note um 9.00.

Im Schlussklassement holte sich Nayra verdient die Silbermedaille. Julie sicherte sich den zehnten Schlussrang und auch Steffi Braune, Chiara Graf, Nina Graf und Chiara Potocnik wurde für ihre tollen Leistungen mit einer Auszeichnung belohnt. Am Start waren über 170 Turnerinnen. Am Sonntag standen die Wettkämpfe der K7 und KD-Turnerinnen auf dem Programm. Ladina Werro und Leonie Abderhalden starteten im K7 am Boden. Beiden gelang der Auftakt in den Wettkampf sehr gut. Parallel war Laura Eisenring in der Kategorie KD im Einsatz. Leider musste sie am Reck das Gerät verlassen und somit resultierte auch eine tiefe Note.

Weiter ging es bei den beiden K7 Turnerinnen mit den Schaukelringen. Auch diese Aufgaben meisterten Leonie und Ladina und konnten mit sauberen Übungen überzeugen. Bei Laura stand der Boden auf dem Programm. Trotz einigen Unsicherheiten gab es für die angehende Lehrerin tolle 9.25 Punkte. Am Sprung holten sich die K7 Turnerinnen jeweils eine Note um 9.00. Laura hatte an den Schaukelringen ein Blackout und konnte ihre Übung nicht richtig fertig turnen. Am letzten Gerät gelangen Ladina und auch Leonie wiederum fehlerfreie und konzentrierte Übungen trotz der enormen Hitze im Zelt. Für Laura gab es am Sprung einen versöhnlichen Abschluss und sie konnte sich eine gute Note gutschreiben lassen. In der Endabrechnung holte sich Leonie als Elfplatzierte die Auszeichnung. Ladina verpasste diese hauchdünn.

Willi Lanker

Sechsmal Gold in Bern

An dem Jugendturnfest in Wohlen bei Bern waren die K1-K4 Turner/innen der Geräteriege Rehetobel einmal mehr überlegen. Lynn Furer und Lara Cottinelli holten sich 39.55 bzw. 39.50 Punkte von Maximal 40 möglichen Punkten. Auch Nina Bivetti und Elin Oberson knackten die 39er Marke.

Im K1 holten sich die jungen Turnerinnen einen fünffachen Sieg und gleichzeitig konnten sich Elin Oberson, Nina Bivetti, Anna Kovacevic und Nina Bivetti die Traumnote von 10.00 gutschreiben lassen. Am Ende holte sich Lara Cottinelli vor Nina Bivetti und Elin Oberson den Sieg. Knapp als Vierte verpasste Anna Kovacevic das Podest. Rang fünf ging an Ronja Schneider und mit Platz sieben für Leana Furer und Rang acht für Vanessa Zeitz, alle mit Auszeichnungen, konnte das starke Ergebnis abgerundet werden.

Dreimal eine blanke Zehn

Auch die K2 Turnerinnen zeigten sich in Säriswil in Topform. Allen voran Lynn Furer, sie holte sich am Boden, Reck und an den Schaukelringen eine blanke Zehn. Mit 39.55 Punkte holte sie sich überlegen den Sieg. In nichts nach stand ihr Linda Rusch, welche mit Noten zwischen 9.40 und 9.80 verdient Silber holte. Bronze ging an Alessia Stüdli, sie konnte ihre Fortschritte bestätigen und durfte als Dritte auf das Podest steigen. Sofia Gross und Elina Brühlmann lieferten ebenfalls einen Topwettkampf und sicherten sich als Fünft- und Sechszplatzierte die Auszeichnungen.

Gold für Gemma Fehr

Gemma Fehr konnte im K3 einen weiteren Sieg feiern. Sie überzeugte einmal mehr mit ihrer Konstanz und erturnte

sich auch in Bern Gold. Ann Rüthemann verpasste das Podest ganz knapp und wurde tolle Vierte. Weitere Auszeichnungen gab es für Kim Tschirky, Yara Stadler Elina Stark und Jasmin Graf. Nicht ganz nach Wunsch lief es für Ladina Bucher aufgrund einer Fussverletzung. Lily Peteschlies und Rafa Egge zeigten einen guten, aber nicht fehlerfreien Wettkampf.

Silbermedaille für Leona Wannemacher

Ein weiteres Mal auf das Podest konnte Leona Wannemacher steigen. Sie durfte mit sehr ausgeglichenen Leistungen die Silbermedaille entgegennehmen. Auch Tamara Furrer und Leah Fehr überzeugten am Jugendturnfest und holten sich mit grossartigen Leistungen die Auszeichnungen.

Turner überzeugen weiter

Auch die Turner konnten am Turnfest überzeugen. Im K2 holte sich Tim Furer mit fast vier Punkten Vorsprung einen überlegenen Sieg. Für seine Barrenübung konnte sich Tim tolle 9.55 Punkte gutschreiben lassen. Mikko Ackermann war im K3 wiederum eine Klasse für sich und gewann bereits zum dritten Mal in dieser Saison. Der quirlige Turner sicherte sich an den Schaukelringen 9.65 Punkte und am Barren gab es starke 9.55.

Im K4 lieferten sich Lauri Bischof und Filip Kovacevic einen Zweikampf. Dieses Mal hatte Lauri Bischof die Nase vorn und legte mit seiner Barrenübung, welche mit 9.70 bewertet wurde, den Grundstein für den Sieg. Auch Filip konnte überzeugen und holte sich verdient die Silbermedaille. Der dritte im Bunde, Alessio Tobler, konnte mit den anderen beiden mithalten. Ganz stark war seine Bodenübung, für die er 9.40 erhielt. Leider lief seine Ringübung nicht ganz nach Wunsch und er musste eine tiefe Note einstecken. In der Endabrechnung gab es für ihn Platz vier.

Willi Lanker

WIR SUCHEN

Hilfsleiter/innen Jugi Mittelstufe Knaben

Montag 18:45 - 20:00 Uhr, Schulturnhalle

Weiterbildungsmöglichkeiten werden geboten (J+S Kurse)

die Leitertätigkeit wird entschädigt

Arbeitsaufwand = 1 Training im Monat vorbereiten und durchführen

Ich freue mich auf dich/euch!

Anna Heimann

078 723 84 75

annali.heimann@gmail.com

RAIFFEISEN

News aus dem Jugendbereich 2023

ELKI

Das ELKI-Turnen findet am Montag von 09.00–10.00 Uhr in der Schulturnhalle unter der Leitung von Danica Schefer statt.

KITU

Die Kinder im KITU turnen gemeinsam mit Danica Schefer jeweils donnerstags von 15.30–16.30 Uhr durchs Jahr. Das Training findet in der Schulturnhalle statt. Alle Kinder, welche sich im Kindergartenalter befinden, sind herzlich willkommen!

Jugi Unterstufe

Aline Schefer und Sarina Jost leiten mit viel Elan und Freude am Freitag von 18.30–20.00 Uhr in der Schulturnhalle die kleine Jugi (1. bis und mit 3. Klasse).

Jugi Knaben Mittel-Oberstufe

Die Jugi für alle Jungs ab der 4. Klasse bis und mit 2. Oberstufe findet am Montag in der Schulturnhalle von 18.45–20.00 Uhr statt. Betreut werden die Jungs durch Anna Heimann.

Jugi Mädchen Mittel-Oberstufe

Eliane Wenk und Marvin Bucher leiten die Jugi für alle Mädels ab der 4. Klasse bis und mit 2. Oberstufe. Die Turnstunde findet am Mittwoch von 18.30–20.00 Uhr in der Schulturnhalle statt.

Unihockey JuniorenInnen C, D und E

Fabian und Valeria Graf trainieren im Gemeindezentrum am Dienstag von 18.45–20.00 Uhr den Nachwuchs unserer Unihockey-Mannschaft. Alle Jungs und Mädels ab dem 2. Kindergarten bis und mit der 6. Klasse sind herzlich willkommen.

Kinderfussball

Sarina Sturzenegger und Nicolas Lichtensteiger leiten gemeinsam das Kinderfussball. Jeweils mittwochs von 19.00–20.00 Uhr wird im Gemeindezentrum gespielt und trainiert. Alle Jungs und Mädels ab dem Kindergarten bis und mit der 4. Klasse sind herzlich willkommen.

Wir bedanken uns bei allen Leiterinnen und Leitern für ihren grossartigen Einsatz und wünschen sonnige, sportliche, aber vor allem erholsame Sommerferien!

*Laura Kurer,
Verantwortliche Bereich Jugend*

WIR SUCHEN

Hilfsleiter/innen KITU

Donnerstagnachmittag 15:30 - 16:30 Uhr, Schulturnhalle

Weiterbildungsmöglichkeiten werden geboten (J+S Kurse)

die Leitertätigkeit wird entschädigt

eigene Kinder dürfen natürlich mitturnen

Arbeitsaufwand = 1 Training im Monat vorbereiten und durchführen

RAIFFEISEN

Ich freue mich auf dich/euch!
Danica Schefer
071 870 00 53
danica.schefer@bluwin.ch

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Jugend

Mo	Jeweils	09.00 – 10.00	ELKI (Eltern-Kind-Turnen)	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------	---------------	-----------	----

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Do	Jeweils	18.00 – 19.00	Pilates	GZ/kleiner Saal
----	---------	---------------	---------	-----------------

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallenstraining	GZ
----	---------	---------------	-----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

www.sportverein-rehetobel.ch

Schwingfest- Stimmung in Oberegg

Vom 7. bis 9. Juli 2023 findet in Oberegg das Appenzeller Kantonal Schwingfest statt. Auf dem Sportplatz entsteht die Schwingarena für rund 2500 Zuschauer. Ein Festzelt für rund 1000 Personen auf dem Viehschauplatz ist das Zentrum des frei zugänglichen Festgeländes mit Fanmeile, Ständen und Public Viewing. Als Trägervereine fungieren die Musikgesellschaft Oberegg und der Schwingclub Wolfhalden.

Eröffnung mit Party-Abend

Bevor es um die Wettkämpfe im Sägemehl geht, wird das Schwingfest-Wochenende in Oberegg am Freitag, 7. Juli, mit einem Party-Abend eröffnet. Im Festzelt spielt die international bekannte Band «Fättes Blech» aus Deutschland. Die Aufgabe als Vorband übernimmt der Trägerverein Musikgesellschaft Oberegg. Tickets für den Party-Abend stehen auf der Veranstaltungswebseite zum Verkauf. Letzte VIP-Plätze sind ebenfalls noch buchbar.

Schwingfest für die Bösen von morgen

Das Nachwuchsschwingfest vom Samstag, 8. Juli, ist frei zugänglich. Rund 400 Jungschwinger aus der Ostschweiz kämpfen in der Schwingarena auf dem Sportplatz um die Titel in fünf Kategorien. Ihnen wird bereits typische Schwingfest-Stimmung geboten, dank breitgefächertem musikalischen Rahmenprogramm und Festwirtschaft.

Höhepunkt: das Appenzeller Kantonal Schwingfest

Anlässlich des Appenzeller Kantonal Schwingfests vom Sonntag, 9. Juli, steigen rund 170 Schwinger in die Sägemehlringe. Für dieses Spektakel sind Tribünen- und Rasensitzplätze über die Webseite buchbar. Da diese besonders beliebt sind, empfiehlt sich die Nutzung des Vorverkaufs. In der frei zugänglichen Fanmeile beim Festzelt lässt sich gut flanieren, bieten sie doch zahlreiche Stände und eine Hüpfburg an. Dank Public Viewing kann das Geschehen im Sägemehl auch dort mitverfolgt werden. Über das Schwingfest-Wochenende gilt, von Heiden und Heerbrugg her nach Oberegg und retour, ein erweiterter Postauto-Fahrplan. Sitzplätze bereits jetzt sichern, per Online-Buchung über die Veranstaltungswebseite.

Helfende Hände gesucht

Für das Appenzeller Kantonal Schwingfest werden bis zu 400 Helferinnen und Helfer benötigt, welche über die drei Festtage zwischen dem 7. und 9. Juli, aber auch für den Auf- und Abbau der Schwingarena sowie der Fanmeile verschiedene Einsätze leisten. Auf der Webseite ist eine Buchungsplattform aufgeschaltet, über welche sich Freiwillige unkompliziert für Einsätze einschreiben können. Die Helferstunden werden in einen Geldbetrag umgerechnet und kommen den jeweiligen Vereinskassen zugute.

Appenzeller Kantonal Schwingfest 2023 online:
www.oberegg2023.ch

Kontakt:
Dominik Dörig
Medienverantwortlicher
d.doerig@oberegg2023.ch
079 234 49 65

www.oberegg2023.ch

Wäldler Dorffest

Samstag 8. Juli von 10.00 – 24.00 Uhr

Schaukelring @ **Show** @ **Gaukler**
Familie Candinas @ **Musik** @ **Rondom**
Luna Graf @ **Alphorn** @ **Tonio Zeiter**
Hannes vo Wald @ **Zauber** @ **Family Camus**
Attraktionen @ **Kinder** @ **Spiele**
Restaurant @ **Barbetrieb** @ **Bowle**
Kuchen @ **Gegrilltes** @ **Pommes**
Karussell @ **Festblatt** @ **Hau den Lukas**
Wettbewerb und vieles mehr...

Samstag, 1. Juli: 17. Schweizer Wandernacht

Abseits der Verkehrswege machen wir uns auf in Richtung Achmüli. Dort überqueren wir die Goldach und wandern stetig steigend vorbei an Robach und ein kurzes Stück auf der Strasse bis Rüti. Dann geht es dem Waldrand entlang zum Roterkaien bis wir über eine kurze Steigung die Anhöhe vor dem Kaien erreichen. Ein gemütlicher Aufenthalt im Naturfreundehaus am Kaien (mit Essen und Trinken) verkürzt uns das Warten auf den Sonnenuntergang. Auf dem Kaienspitz werden wir den Sonnenuntergang genießen und uns danach in der Dämmerung und Nacht nach Heiden aufmachen.

Route:	Schaugenhof–Achmüli–Riemen–Roterkaien–Kaienspitz–Benzenrüti–Heiden
Distanz:	12,3 km
Zeit:	4 Std.
Anforderungen:	mittel
Treffpunkt:	16.00 Uhr, 9016 St. Gallen, Bushaltestelle Schaugenhof
Rückreise:	22.25 Uhr, 9410, Heiden, Post
Infos:	Stirnlampe oder Taschenlampe mitbringen. Essen und Getränke im Naturfreundehaus auf eigene Rechnung

Genauere Details und weitere Wanderungen finden Sie auf www.appenzeller-wanderwege.ch

Leitende der Seniorenturngruppen bilden sich weiter

Am 10. Juni fand in Teufen eine halbtägige Weiterbildung für Leitende der turnenden Seniorenguppen statt. Der Kurs zum Thema «Sieben gute Gründe, in jedem Alter in Bewegung zu bleiben» wurde von Pro Senectute Appenzell Inner- und Ausserrhoden gemeinsam organisiert und war für alle Teilnehmenden äusserst bereichernd. Engagierte Leitende aus verschiedenen Gemeinden kamen zusammen, um neue Spiele und Übungen kennenzulernen, damit sie ihre Gruppen noch aktiver und unterhaltsamer gestalten können.

Unter der professionellen Anleitung von Corina Sogno und Dorothe Gmünder wurden verschiedene Aktivitäten präsentiert, die speziell für ältere Menschen entwickelt wurden und sowohl die körperliche Aktivität als auch den Spassfaktor betonten. Die Teilnehmenden hatten die Möglichkeit, die Spiele selbst auszuprobieren und ihre Auswirkungen auf die eigene Körperwahrnehmung und Beweglichkeit zu erleben. Es wurden auch Übungen vorgestellt, die darauf abzielen, die Kraft, Flexibilität und Balance älterer Menschen zu verbessern. Corina und Dorothe demonstrierten verschiedene Techniken und gaben wertvolle Tipps zur sicheren und effektiven Durchführung dieser Übungen. Die Teilnehmenden hatten die Gelegenheit, ihre eigene Technik zu überprüfen und von den Ratschlägen der Expertinnen zu profitieren.

Die Weiterbildung für Leitende der Seniorenturngruppen war ein voller Erfolg. Die Teilnehmenden kehrten mit einer Fülle an neuen Spielen, Übungen und Kenntnissen zurück, die sie in ihren Gruppen umsetzen können. Die Atmosphäre war geprägt von Freude, Teamgeist und dem gemeinsamen Ziel, ältere Menschen mit Freude und Kompetenz in Bewegung zu bringen.

Möchten auch Sie Teil dieser Gemeinschaft werden und die sportliche Leitung einer Seniorengruppe übernehmen? Pro Senectute sucht in verschiedenen Gemeinden neue Sportleiterinnen oder -leiter und freut sich über Ihre Kontaktaufnahme. Werden Sie Teil des engagierten Teams und helfen Sie älteren Menschen, ein aktives und gesundes Leben zu führen. Anfragen bitte an: Amanda Gatti, Leiterin Sport und Bildung (Telefon 071 353 50 39, E-Mail: amanda.gatti@ar.prosenectute.ch).

Amanda Gatti

Wertvolle Weiterbildung: Die Leitenden der Seniorenturngruppen lernten viel Neues.

120 Jahre Trogener Bahn: Nebenlinie Kaien – Rehetobel blieb ein Wunschtraum

Am 10. Juli 1903 erfolgte die Eröffnung der Bahnlinie von St. Gallen nach Speicher und Trogen. Bereits damals war eine Weiterführung nach Wald-Heiden geplant. Vorgesehen war zudem eine im Kaien abzweigende Bahnlinie ins Dorf Rehetobel.

Nach der Eröffnung der Bahnlinien von St. Gallen–Winkeln nach Herisau und von Rorschach nach Heiden im Jahr 1875 folgte im Jahr 1889 die Bahn von St. Gallen nach Gais. Schon bald wurden auch im Landsgemeindeort Trogen und im aufstrebenden Dorf Speicher eine bessere Anbindung an die Stickereimetropole St. Gallen gewünscht. Ein aus Gemeinderatsmitgliedern von Speicher und Trogen gebildetes Komitee beauftragte den St. Galler Ingenieur Louis Kürsteiner mit der Projektierung einer Bahnlinie via Speicherschwendi. Zusätzlich reichte Ingenieur Du Richepreller aus Zürich ein weiteres Projekt ein, das vor allem wegen der Linienführung über den bekannten Ausflugs- punkt Vögelinsegg und dem Verzicht auf Zahnradbetrieb überzeugte.

Neue Brücke über den Säglibach

Am 26. Juli 1900 fand in Trogen die erste konstituierende Generalversammlung statt. Mit der Bauleitung wurde Ingenieur Hugo Studer betraut, der später als erster Betriebsdirektor der Bahn wirkte. Beim Bau der Bahnlinie erwiesen sich der Vögelinsegg-Durchbruch und der Bau einer neuen Säglibach-Brücke zwischen Speicher und Trogen als besonders aufwendig. Bei der Bahn-Eröffnung im Juli 1903 standen vier Personenmotorwagen, zwei Anhängewagen, zwei Gütermotorwagen sowie fünf Güterwagen zur Verfügung. Endstation der Trogener-Bahn in St. Gallen war der Bahnhofplatz. Als eigener Bahnhof für die Bahnen nach Trogen und Gais entstand 1914 das als Nebenbahnhof bezeichnete Gebäude.

Keine Fortsetzung nach Wald und Rehetobel

Die Bundesversammlung vom 30. Oktober 1909 erteilte der Trogener-Bahn die Konzession für eine Verlängerung nach Wald-Heiden-Wolfhalden-Walzenhausen. Vorgesehen war zudem eine Nebenlinie vom Kaien nach Rehetobel, womit im Scheidweg ein Umsteigebahnhof entstanden wäre. Der Ausbruch des Ersten Weltkriegs (1914) liess dann aber die Pläne für diese Vorhaben in tiefen Schubladen verschwinden.

Peter Eggenberger

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar Ärztetelefon 0844 55 00 55 – Tag und Nacht, an 365 Tagen im Jahr rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden. Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144 informiert.

«Dank dem Rotkreuz-Fahrdienst
bleibe ich mobil und
komme sicher ans Ziel.»

Jedes Jahr legt das Rote Kreuz beider Appenzell über 150'000 Kilometer zurück – im Auftrag unserer Fahrgäste.

Brauchen auch Sie Unterstützung?
Wir sind für Sie da.

071 352 11 50
srk-appenzell.ch/fahrdienst

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonalverband beider Appenzell

Appenzellerland über dem Bodensee!

APPENZELLER KANTONAL SCHWINGFEST 8.+9. JULI 2023 OBBEREGG

www.oberegg2023.ch

FREITAG, 7. JULI 2023

GROSSE ERÖFFNUNGS-PARTY
MIT DER MG OBBEREGG,
FÄTTES BLECH
UND DJ CARLO

SAMSTAG, 8. JULI 2023

APPENZELLER KANTONAL
NACHWUCHSSCHWINGFEST
FREIER EINTRITT

SONNTAG, 9. JULI 2023

APPENZELLER KANTONAL
SCHWINGFEST
GROSSE FANMEILE
MIT PUBLIC VIEWING

Gold-Sponsoren:

Generalagentur Appenzell

Silber-Sponsoren:

Kulinarische Destinationen in der **a-POSCHT**...

- Freitag, 14. Juli Französischer Abend
- Freitag, 21. Juli Grill mit André Bühler
- Freitag, 28. Juli Italienischer Abend
- Freitag, 4. August Grotto Abend
- Freitag, 11. August Griechischer Abend

Anmeldung vorteilhaft.
Wir freuen uns auf Euch,
das **a-POSCHT** - Team

Dorf 6 • 9038 Rehetobel

079 782 51 59

a-poscht@poscht.ch

poscht.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS Eisenhut
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Wandervorschläge auf:
www.rehetobel-tourismus.ch

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

**August-Aktion:
Haarcoloration**

Bei jeder Haarcoloration schenken wir Ihnen, im Wert von Fr. 20.–, eine auffrischende Haarpflege für zuhause!

wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

gravag
THERMO

Ich bin Christian.

Und wie heizt du?

Jetzt einen
Termin mit Christian
vereinbaren!
071 747 10 11

Ob bei Ihnen Zuhause oder bei der GRAVAG Thermo in Widnau: Wir freuen uns, Sie persönlich kennenzulernen.

Individuelle, kundenfreundliche Beratung ist der erste Schritt zu Ihrer neuen Heizlösung. Wir begleiten Sie von der Idee bis zur fixfertig installierten Heizung.

thermo.gravag.ch

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Akzente setzen mit Tapete und Farbe!

Wir beraten Sie gerne – 071 877 10 23

ZÄHNER **Holzbau** Johannes Winterdienst

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

**Wir sind auch während der
Sommerferien für Sie da!**

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel
- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel
Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch
Reparaturen aller Art

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Zu **kaufen** gesucht von Frau
Häuschen in Rehetobel
(oder Umgebung)
sonnig & ruhig, mit Garten, gerne
Holzheizung und am Waldrand

Ich bin Heimweh-St. Gallerin, Lehrerin & IT-Fachfrau, gegen Ende Arbeitsprozess, mit Verwandtschaft in Rehetobel, handwerklich geschickt, natur- und gartenbegeistert, Yoga praktizierend, liebe Spaziergänge im Appenzellerland, wandern, bin vielseitig interessiert. Kontakt gerne unter 079 955 24 25

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

«Cyber-Sicherheit ist Chefsache»

Es ist keine Frage ob, sondern wann Ihr Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs wird!

- Beratung
- Mitarbeiterschulung
- Netzwerke und Webseiten auf Schwachstellen testen

Jetzt Erstgespräch vereinbaren:

Philippe Regenass | swiss-cyber-defence.ch

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Genossenschaft „Kultur im Sprötzehuus“

Zeme fiire – aber wo?
Im Sprötzehuus, do chönnt da go!

Informationen zur Miete des Raumes bekommen Sie über die E-Mail-Adresse unten und zu einem späteren Zeitpunkt über unseren Link auf der Homepage des Velomuseums Rehetobel.

Kontakt: andreas.bruderer@outlook.com

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewheiden.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Jubiläumsanlass

30 Jahre

NATUR FARBEN MALEREI

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

31. August 2023

- 17 bis 21 Uhr kleiner Apéro
- 18 bis 19 Uhr Vortrag Thema Lehm
- Werkstatt: Halten 120, Grub AR

Auf spannende
Begegnungen & Gespräche
freut sich das ganze
Naturfarben-Malerteam!

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Juli
Tessinerbrot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Ferien vom 24. Juli bis 8. August 2023

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Hansruedi Kast AG Rehetobel

Alles aus einer Hand.

BETONTRANSPORTE

**GETRÄNKEHANDEL* MIT
RAMPENVERKAUF**

KIPPERTRANSPORTE

**GETRÄNKE -
HAUSLIEFERDIENST**

MULDENSERVICE

WINTERDIENST

**GETRÄNKE-KÜHLANHÄNGER
MIT PARTYINVENTAR**

DEPOT WÜRZER

****SOMMERFERIEN****

**AB MONTAG, 24. JULI 2023 BIS UND MIT
6. AUGUST 2023 BLEIBT DER GETRÄNKEHANDEL
UND DAS TRANSPORTGESCHÄFT GESCHLOSSEN.
VIELEN DANK FÜR IHRE TREUE.**

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

wann	was	wo	wer
2. Juli, So.	09.00 anschl.	Schulschlussingen Platzkonzert	evang. Kirche GZ Schule Rehetobel MGBB und JuMu
3. Juli, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
3. Juli, Mo.	bis 22.00	Vollmondschwimmen	Schwimmbad
4. Juli, Di.	10.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone» evang. Kirche
5. Juli, Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
6. Juli, Do.	19.00	Ständlitour an versch. Standorten	im Dorf MG Brassband
7. Juli, Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
7. Juli, Fr.	18.00-22.00	Jugendtreff	Jugendraum TWR
7. Juli, Fr.	19.00	Solarapéro bei Familie Ben Belaid	Verein Solardorf
8. Juli, Sa.	ab 16.00	Badifest	Schwimmbad
9. Juli, So.	10.00	Regionalgottesdienst zum Sommeranfang	Reute evang. Kirche
9. Juli, So.	10.00-16.00	Traktorenmuseum offen	
12. Juli, Mi.	15.15	kath. Gottesdienst	«Krone» kath. Kirche
14. Juli, Fr.	16.30-19.00	Bibliothek offen	Bibliothek
14. Juli, Fr.	ab 17.00	Französischer Abend	a-Poscht
17. Juli, Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
21. Juli, Fr.	ab 17.00	Grill mit André Bühler	a-Poscht
24. Juli, Mo.	19.00	Grillade-Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
28. Juli, Fr.	ab 17.00	Italienischer Abend	a-Poscht
1. Aug., Di.	08.00	1.-August-Wanderung und Biketour	GZ Verkehrsverein
2. Aug., Mi.	17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden
3. Aug., Do.	bis 22.00	Vollmondschwimmen	Schwimmbad
4. Aug., Fr.	ab 15.00	Velomuseum offen	
4. Aug., Fr.	ab 17.00	Grotto-Abend	a-Poscht
7. Aug., Mo.	18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi
7. Aug., Mo.	18.30-22.00	Nothilfekurs	GZ Samariterverein
11. Aug., Fr.	16.30-19.00	Bibliothek offen	Bibliothek
11. Aug., Fr.	ab 17.00	Griechischer Abend	a-Poscht
13. Aug., So.		6. Quartier-Zmorge	Garten Rozinek LG Lobenschwendi
13. Aug., So.	10.00-16.00	Traktorenmuseum offen	
13. Aug., So.	11.00	Grillhöck	Ettenberg OV Rehetobel
15. Aug., Di.	10.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone» evang. Kirche
15. Aug., Di.	18.30-22.00	Nothilfekurs	GZ Samariterverein
17. Aug., Do.	18.30-22.00	Nothilfekurs	GZ Samariterverein
18. Aug., Fr.	18.00-22.00	Jugendtreff «Schlangensbrot»	Jugendraum TWR
19. Aug., Sa.	ab 08.00	Altpapiersammlung	Feuerwehrverein
19. Aug., Sa.	09.00	Pflege Sonderwaldreservat Gupfloch	Gupfstall rechtobler natur
19. Aug., Sa.		Rehetobler Kubb-Open 2023	Sportplatz Verein Römer m.s.
19. Aug., Sa.	13.00-17.00	Sommerfest	«Ob dem Holz» Verein tipiti
19. Aug., Sa.	14.00-17.00	Ständlitour an versch. Standorten	im Dorf MG Brassband
20. Aug., So.	11.00-15.00	Frühschoppen mit den GAUDI KRAINERN	Kaienhaus
21. Aug., Mo.	19.30-21.30	Samariterübung	GZ Samariterverein
23. Aug., Mi.	14.00-17.00	Jugendtreff	Jugendraum TWR
25. Aug., Fr.	18.00-20.00	3. Obligatorisches Programm	Schützenhaus SG Rehetobel
26. Aug., Sa.	09.30-10.30	Naturvortrag, Laetizia Ban	GZ rechtobler natur und LG Dorf
27. Aug., So.	10.45	ökumenischer Gupf-Gottesdienst	Kirchen Rehetobel
27. Aug., So.	17.00	Barockensemble «Il prete rosso»	evang. Kirche LG Dorf
28. Aug., Mo.	19.00	Casino-Vereinshöck	Rest. Linde LG Lobenschwendi
31. Aug., Do.	17.00	Vollmondwanderung auf den Kaienspitz	Start: Dorf 5 FrauenForum
31. Aug., Do.	17.00-21.00	Jubiläumsanlass Naturfarbenmalerei	Werkstatt Halten 120, Grub AR

Nächste Ausgabe:

Donnerstag, 31. August 2023

Redaktions- und Inserateschluss:

Sonntag, 20. August 2023

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Altpapiersammlung

**Samstag, 19. August 2023
ab 8.00 Uhr**

Feuerwehrverein

Papier und Karton GETRENNT zu straffen Bündeln
verschnürt am Ort wo Sie Ihre Kehrichtsäcke
hinbringen, deponieren.

RECHTOBLER

Gemeindeblatt

August 2023

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Seit dem 1. Juni 2023 darf ich für weitere vier Jahre für die Gemeinde Rehetobel als Gemeindepräsident tätig sein. Für Ihr Vertrauen danke ich Ihnen und freue mich auf die Aufgaben, welche ich zusammen mit dem Gemeinderat und der Verwaltung zum Wohle von Rehetobel bearbeiten darf.

Zu den Themen:

- Legislaturziele 2023–2027
- Vakanz eines Gemeinderatsitzes
- Ortsplanung Parkdeck
- Holderen, Parzelle 66
- Revision der Ortsplanung
- Ausblick Gemeindefusionen; Abstimmung im November 2023

Legislaturziele 2023–2027

Der Gemeinderat traf sich am Samstag, den 19. August 2023, zu einer ausserordentlichen Strategieklausur, um die Legislaturziele für die nächsten vier Jahre festzulegen.

Die Ziele der letzten Legislaturperiode wurden überprüft und neu definiert. Sobald wir die Auswertung erstellt haben und diese vom Gemeinderat genehmigt sind, werden wir Ihnen die Legislaturziele 2023–2027 im AFP des Voranschlages 2024 präsentieren.

Vakanz im Gemeinderat

Die Gemeinde Rehetobel sucht nach einer engagierten Persönlichkeit, die bereit ist, sich im Gemeinderat für das Wohl von Rehetobel zu engagieren. Wenn Sie eine starke Stimme und zukunftsorientierte Vertretung der Gemeinde sein möchten, ermutigen wir Sie, sich als Kandidat oder Kandidatin für den Gemeinderat aufstellen zu lassen und aktiv an der Gestaltung der Zukunft von Rehetobel mitzuwirken!

An dieser Stelle danke ich dem Gemeinderat Patrick Langenauer. Er setzt sich mit grossem Engagement für die Gemeinde Rehetobel ein und hat zudem das Präsidium der

Baubewilligungskommission für den vakanten Sitz im Gemeinderat übernommen. Wir alle sind uns bewusst, dass dies einen erheblichen, zusätzlichen Zeitaufwand erfordert, besonders auch in Anbetracht der Tatsache, dass die Bevölkerung von Rehetobel ihn nur knapp nicht in den Kantonsrat gewählt hat. Diese Haltung zeigt Grösse und ich möchte den Einwohnern von Rehetobel deutlich machen, wie sehr der Gemeinderat sein Engagement schätzt. Herzlichen Dank!

Ortsplanung Parkdeck

Nachdem wir 49 Parkplatzreservierungen erhalten haben, werden die Stimmberechtigten über das Projekt «Parkdeck mit Sportplatz» abstimmen. Der Gemeinderat hat den **Abstimmungstermin**, zusammen mit **zwei weiteren Gemeindevorlagen, auf den 22. Oktober 2023** angesetzt. An der **öffentlichen Informationsveranstaltung vom Montag, 25. September 2023, 19.00 Uhr**, im kleinen Saal des Gemeindezentrums, stellen wir Ihnen gerne das Projekt vor. Wir freuen uns auf zahlreiche Besucher.

Holderen, Parzelle 66

Bereits erledigte Phasen:

- Workshop 2022
- Bearbeitung Sondernutzungsplan (SNP) durch die Ortsplanungskommission (OPK) und der Bauherrschaft zur Verabschiedung an den Gemeinderat
- Verabschiedung des SNP durch den Gemeinderat und Weiterleitung zur Vorprüfung an den Kanton

Öffentliche Versammlung:

**Montag, 25. September 2023
19.00 Uhr, Gemeindezentrum**

Ortsplanung Parkdeck, Abstimmungsvorlagen

Fahrplan für die weiteren Schritte:

- Erste kantonale Vorprüfung (Verabschiedung durch GR); bis Oktober 2023
- Beratung Vorprüfungsergebnis/ Bereinigung und zweite kantonale Vorprüfung (Verabschiedung durch GR); ca. Dezember 2023
- Beratung zweites Vorprüfungsergebnis/ Bereinigung; ca. Januar 2024
- Orientierungsveranstaltung/ Mitwirkung der Bevölkerung; ca. Februar 2024
- Bereinigung aufgrund Mitwirkung
- Verabschiedung durch den Gemeinderat/ Unterstellung fakultativer Referendum

Revision der Ortsplanung

Fahrplan:

- Erste kantonale Vorprüfung (Verabschiedung durch GR); bis Oktober 2023
- Beratung Vorprüfungsergebnis/ Bereinigung; bis Dezember 2023
- Zweite kantonale Vorprüfung (Verabschiedung durch GR); ca. Januar 2024
- Beratung zweites Vorprüfungsergebnis/ Bereinigung
- Öffentlichkeitsarbeit/ Information/ Auswertung/ Mitwirkung
- Bereinigung aufgrund Mitwirkung/ allfällige Absprache
- Erlass Richtplan/ Genehmigung/ Inkraftsetzung

Ausblick Gemeindefusionen Abstimmung im November 2023

Im November 2023 müssen sich die Stimmberechtigten zwischen zwei Vorschlägen entscheiden.

Gemäss Vorschlag der Regierung sollen die 20 bestehenden, zum Teil sehr kleinen Ausserrhoder Gemeinden zu drei bis fünf Gemeinden zusammengelegt werden. Die Details regelt das Gesetz. Bestehende Strukturen sollen für eine «zweckmässige Gliederung mit angemessenem Interessenausgleich» berücksichtigt werden.

Der Eventualantrag sieht vor, dass der Kanton zwar Gemeindefusionen unterstützen kann, Zusammenschlüsse müssen aber ausdrücklich von den Stimmberechtigten jeder betroffenen Gemeinde befürwortet werden. In letzterem Punkt unterscheidet sich der Eventualantrag von der Initiative und dem Vorschlag der Regierung.

Eine Gemeindefusion ist eine komplexe Angelegenheit und erfordert sorgfältige Planung und Abwägung.

Der Gemeindepräsident, Urs Rohner

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste ordentliche Sitzung des Gemeinderates ist auf **Donnerstag, 21. September 2023** terminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens Sonntag, 10. September 2023 der Gemeindekanzlei, zuhanden des Gemeinderates, einzureichen.

Monika Erzinger, Gemeindeschreiberin

Jahresrechnung 2022

Die Jahresrechnung 2022 wurde in der Zeit vom 1. Juni bis 30. Juni 2023 dem fakultativen Referendum unterstellt. Die Referendumsfrist ist unbenutzt abgelaufen und die Jahresrechnung 2022 somit genehmigt.

Auslagerung des Bausekretariats nach Heiden ab dem 1. September 2023

In der April 2023 Gemeindeblattausgabe wurden Sie orientiert, dass aufgrund diverser Faktoren entschieden wurde, das Bausekretariat nach Heiden in eine regionale Bauverwaltung auszulagern. Den gleichen Schritt vollzog per 1. Oktober 2022 Lutzenberg, die Gemeinde Grub wird folgen.

Die operative Übernahme des Bausekretariats Rehetobel durch die regionale Bauverwaltung Heiden erfolgt per 1. September 2023. Ab diesem Zeitpunkt übernimmt sie deren Aufgabe und ist Ansprechpartnerin für sämtliche Anliegen betreffend Baugesuche in unserer Gemeinde:

Regionale Bauverwaltung für die
Gemeinden Heiden, Lutzenberg und Rehetobel
Kirchplatz 6
9410 Heiden
Telefon: 071 898 89 23
E-Mail: samuel.schubiger@heiden.ar.ch

Für Sie als Einwohner(in) ändert sich nur die Ansprechstelle. Das Baureglement, die Baukommission mit ihren Funktionen und Aufgaben, das Aushängen der Baugesuche im Gemeindehaus oder die Publikation von Baugesuchen im Amtsblatt und Appenzeller Zeitung bleiben aktuell unverändert. Die neue Organisationsstruktur wird Möglichkeiten bieten, Prozesse zu vereinfachen und zu digitalisieren, was in einem zweiten Schritt folgen wird.

Die Baubewilligungskommission und der Gemeinderat sind sich bewusst, dass es bei solchen Auslagerungen in einer Anfangsphase zu Umsetzungsfragen kommen kann, welche bei den Betroffenen einen Mehraufwand zur Folge haben können. Ausserdem konnte Heiden beim Aufbau des Teams nicht auf bestehende Personalressourcen zurückgreifen und musste extern rekrutieren. Wir bitten darum an dieser Stelle um Verständnis, wenn zu Beginn der Übernahme noch nicht alles optimal funktionieren sollte. Herzlichen Dank.

*Patrick Langenauer,
BBK-Präsident ad interim*

Rehetobler Jahrmarkt, 15. und 16. September 2023

Der «Rechtobler» Jahrmarkt steht wieder vor der Tür. Das vielfältige Warenangebot für Jung und Alt, an vielen Ständen rund um das Gemeindezentrum, verleiht auch dieses Jahr unsere traditionelle Marktstimmung. Heuer wieder mit dem legendären Autoscooter und für unsere kleinen Besucher mit einem Kinderkarussell auf dem Gemeindezentrumsparkplatz.

Geniessen Sie die unbeschwertere Jahrmarktstimmung, beim Flanieren rund um das Gemeindezentrum. Auch das Kulinarische kommt nicht zu kurz, es gibt eine reichhaltige Auswahl an Speis und Trank.

Der Marktbetrieb beginnt am Freitag und Samstag ca. um 11.00 Uhr. Es beteiligen sich Vereine, Einwohner/innen und die Schule am Markt.

Die Schausteller, die Marktfahrer und die Organisatoren freuen sich auf die beiden Tage und hoffen, sowohl am Freitag- wie auch am Samstagnachmittag auf einen regen Betrieb.

Der Marktchef, Philipp Jenny

Rechtobler Gmäändsblatt

Verstopfungsgefahr: Feuchttücher nicht ins WC werfen

In den letzten Jahren ist der Verbrauch von Feuchttüchern sprunghaft angestiegen, sie verstopfen immer öfters Kanäle und Abwasserpumpwerke und tragen zur Umweltverschmutzung bei, da diese Feuchttücher faulen. In vielen Haushalten gehören Feuchttücher zum Alltag. Unter anderem werden sie häufig zur Pflege von Babyhaut oder um Make-up zu entfernen eingesetzt. Die mit Flüssigkeit getränkten Vliesstofflappen sind zur Einmalverwendung gedacht. Viele entsorgen die Feuchttücher ins WC, Spülung gedrückt und weg sind sie.

Das sollte man jedoch tunlichst unterlassen!

Sie gehören nicht in die Toilette, denn im Vergleich zu herkömmlichem WC-Papier löst sich das Fasergemisch nur schwer auf und lässt sich nicht abbauen. Im Vergleich zu feuchtem Toilettenpapier weisen Kosmetik- bzw. Babyfeuchttücher eine grössere Reißfestigkeit auf. Schaffen die Feuchttücher ihren Weg in den Kanal und bleiben nicht vorher hängen, geht ihre Reise weiter in die Kläranlage. Dort verursachen sie bereits am Pumpwerk grosse Schäden mit hohen Kostenfolgen. Sie sammeln sich und verwickeln sich ineinander. Auch ein vorgelagerter Rechen oder Schneideräder können dies nicht verhindern und es kommt zu Verstopfungen an den Pumpen. Die Pumpen bleiben stehen und der Notfalldienst wird zum Einsatz gerufen.

Ein «verzopfter Strang» aus Feuchttüchern hat die Pumpe einer Kläranlage lahm gelegt. Mehrere Stunden Manneskraft sind nötig, um die Pumpe davon zu befreien.

Schaffen es die Tücher in den weiteren Verlauf der Kläranlage, kommt es auch hier zu Betriebsstörungen. Die Feuchttücher schwimmen an der Wasseroberfläche. Bei der Regenwasserbehandlung im Kanalnetz können sie zum Teil in die Gewässer abgeleitet werden. Da sie häufig aus Kunststofffasern bestehen und chemisch behandelt wurden, verrotten sie nicht und bleiben im Ökosystem lange erhalten und verschmutzen so die Umwelt.

Feuchttücher gehören in den Restmüll!

Was für die Feuchttücher gilt, betrifft auch Binden, Tampons und Haushaltspapiere. Auch diese Stoffe gehören nicht ins WC.

Feuchttücher, Binden, Tampons und Haushaltspapiere gehören nicht ins WC.

Frank Meile, Bauverwalter / Leiter Techn. Dienste

Aufforderung zum Zurückschneiden von Bäumen, Sträuchern und Lebhägen

Wie doch die Zeit vergeht. Kaum kehrt der Frühling ins Land und alles blüht, ist es im Nu Sommer. Den Pflanzen zuzusehen, wie sie wachsen, ist eine Pracht. Leider schiessen die Pflanzen manchmal wortwörtlich übers Ziel hinaus. Im Sinne der Strassensicherheit ist es daher notwendig, dass man die Sträucher und Blumen zurückschneiden muss und das bis auf die Strassenkante. **Darum möchten wir Sie bitten, bis Ende September 2023 diese Arbeiten auszuführen.**

Nach dieser Frist wird die Bauverwaltung bei nicht zurückgeschnittenen Bepflanzungen, welche für Verkehrsteilnehmende eine Gefahr bilden, die Arbeiten ausführen lassen. Die Arbeiten werden, unter vorheriger Bekanntgabe, auf Kosten der pflichtigen Grundeigentümer durch das Bauamt ausgeführt. Ein Ersatzanspruch kann nicht geltend gemacht werden. Für Ihr Verständnis und Ihre Mithilfe danken wir Ihnen.

Für das Zurückschneiden gelten die dargestellten Normen des Kantons.

Andreas Linder,
Strassenmeister

Strassenabstände innerorts:

Strassenabstände ausserorts:

Handänderungen April–Juni 2023

Eggmann Sandra, Rehetobel (Erwerb 14.06.2016) an Schwartz Winfried, Schönholzerswilen, Liegenschaft Nr. 665, 198 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 547, Heidenerstrasse.

Nägeli Johannes, Wolfhalden (Erwerb 26.11.2015) an Hagmann Beat, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 232, 2'852 m² Grundstückfläche, Betriebsgebäude Nr. 450, Berg.

Eisenhut Claudia, St.Gallen (Erwerb 15.06.2015) an Schmid Milan Olmo, Wald, und Schmid Aimara, Wald, zu je ½ Miteigentum, Liegenschaft Nr. 1301, 809 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Stallungen Nr. 589, Lochersebni.

Indermaur Oats Roberta, Goldach (Erwerb 06.10.2010) an Moosbrugger Peter, Wienacht-Tobel, Liegenschaft Nr. 1026, 843 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 972, Autounterstand Nr. 989, Sonnenbergstrasse.

Blumer Andreas, Rehetobel, und Blumer Claudia, Rehetobel, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 01.05.2014) an Pedone Karaca Patricia Maya, Schönenberg, Liegenschaft Nr. 290, 1'200 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 607, Garagengebäude Nr. 902, Städeli.

Ferrari Andrea Alberto, Cureglia, und Ferrari Sarah, Cureglia, Miteigentümer zu je ½ (Erwerb 22.03.2019) an Schwarze Francis Wilhelm Mathew Robert, Niederteufen, Stockwerkeigentum Nr. 5119, ¹⁵³/₁₀₀₀ Miteigentum an Liegenschaft Nr. 1230, St.Gallerstrasse, Miteigentumsanteil Nr. 10056, ²/₁₇ Miteigentum an Stockwerkeigentum Nr. 5120, St.Gallerstrasse, und selbständiges und dauerndes Recht Nr. D1280, Benützungrecht an 13 m² am Parkplatz im Carport, Sonder.

Werfeli Bruno Arnold, Rehetobel (Erwerb 01.03.2016) an Jian Panah Mehrdad, Sennwald, Liegenschaft Nr. 791, 208 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 621, Oberstädeliweg.

Im 2. Quartal 2023 erteilte Baubewilligungen

Aus dieser Veröffentlichung können keine Rechte abgeleitet werden. Dies gilt insbesondere in allenfalls nachträglich eröffneten Rekurs- und Einspracheverfahren.

Fredi Zuberbühler, Heidenerstrasse 57, 9038 Rehetobel, Neubau Sandsteinmauer und Neubau Fahrspuren (bereits ausgeführt), Parz. Nr. 660, Assek. 539, Heidenerstrasse 57.

Silvia und Urs Räber, Habset 89, 9038 Rehetobel, Umgebungsanpassung, Parz. Nr. 598, Assek. 324, Habset 89.

Mirjam Mohn, am Bach 13, 9043 Trogen, Projektänderung: Neubau Gewerbebaute mit Wohnung, Parz. Nr. 1288, Assek. 161, Buechschwendstrasse 5.

Stefan und Eva Schachner, Gartenstrasse 25, 9038 Rehetobel, Vorplatzvergrößerung, Parz. Nr. 834, Assek. 705, Gartenstrasse 25.

Dominic Görg und Aida Karisik, Gartenstrasse 18, 9038 Rehetobel, Projektänderung Umbau EFH inkl. Fassadendämmung, Dachfenster, Neubau Carport, Vordach und Balkon, Parz. Nr. 837, Assek. 703, Gartenstrasse 18.

Katharina Sonderegger, Kaien 4a, 9038 Rehetobel, Fassadenänderung und Neubau Solaranlage, Parz. Nr. 673, Assek. 550, Kaien 4a.

Johannes und Doris Rozinek, unterer Michlenberg 2, 9038 Rehetobel, Projektänderung: Grundmauer erneuern, Parz. Nr. 356, Assek. 245, unterer Michlenberg 2.

Denise und Reto Degen, Sonnenbergstrasse 36, 9038 Rehetobel Montage einer PV-Anlage, Parz. Nr. 991, Assek. 888, Sonnenbergstrasse 36.

Lindenbaum Immobilien GmbH, Dorf 8, 9038 Rehetobel, Montage einer PV-Anlage, Parz. Nr. 29, Assek. 95, Dorf 8.

Urs Regenass, Midegg 68, 9038 Rehetobel, Ersatz Gasheizung durch Erdsonden-Wärmepumpe, Parz. Nr. 416, Assek. 385, Midegg 68.

Stiftung Waldheim Sonne, Sämmlerweg 5, 9038 Rehetobel, Abbruch und Wiederaufbau Ziegenstall, Parz. Nr. 54, Assek. 665, Sämmlerweg 5.

Alexander und Annetta Schillig, Lobenschwendstrasse 9, 9038 Rehetobel, Heizungsersatz Ölheizung zu Holzpelletheizung, Parz. Nr. 383, Assek. 253, Lobenschwendstrasse 9.

Lea Regenass, Hofmüli 21a, 9038 Rehetobel, Ersatz Cheminée durch Speicherofen, Parz. Nr. 286, Assek. 595, Hofmüli 21a.

Constance und Bernard Steiner, Chemin de Devin 100, 1012 Lausanne, Sanierung Wohnhaus, Badezimmereinbau, neue Wärmepumpe, neue Fenster, Parz. Nr. 631, Assek. 430, Ettenberg 18.

Genossenschaft Alters- und Pflegeheim Krone, Oberdorf 3, 9038 Rehetobel, Ersatz Personenlift, Lifterweiterung 4. OG, Dachgaube, Parz. Nr. 126, Assek. 2597, Oberdorf 3.

Einwohnergemeinde Rehetobel, St.Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel, Abbruch Kläranlage Habset, Neubau Pumpwerk Habset, Parz. Nr. 1097, Assek. 897, Habset.

ROM Projekt AG, Industriestrasse 6, 6300 Zug, Neubau Wärmepumpenanlagen für 4 MFH, Parz. Nr. 223/970, Assek. 1188, 1189, 1190, 1191, Bergstrasse.

Sonderegger Katharina, Kaien 4a, 9038 Rehetobel, Meldung einer Solaranlage, Parz. Nr. 673, Assek. 550, Kaien 4a.

Lindenbaum Immobilien GmbH, Dorf 8, 9038 Rehetobel, Ersatz Gasheizung durch Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 29, Assek. 95, Dorf 8.

Sturzenegger Silvio, Hauser Tanja, Heidenerstrasse 31, 9038 Rehetobel, Umstellung auf Luft-Wasser-Wärmepumpe, Parz. Nr. 1095, 1096, 280, Assek. 59, 970, 971, Heidenerstrasse 31.

Erdin Verena, Säntisstrasse 2a, 9034 Eggersriet und Erdin Robert, Habset 102, 9038 Rehetobel, Ausbruch best. Holzherd/Einbau neuer Tiba Herd, Parz. Nr. 592, Assek. 318, Habset 102.

Betreibungsamt Appenzeller Vorderland
Paradiesweg 2, Postfach 42, 9410 Heiden AR

**GRUNDSTÜCKSTEIGERUNG /
STEIGERUNGSBEKANNTMACHUNG**

Am Freitag, 15. September 2023, um 14:00 Uhr, im Kursaal Heiden AR, Lesesaal, Seeallee 3, 9410 Heiden AR, erfolgt die gerichtlich angeordnete Grundstücksteigerung folgendes Grundstücks:

Im Grundbuch der Einwohnergemeinde Rehetobel AR, Liegenschaft Nr. 766, Plan Nr. 12, Haueten, Wohnhaus mit Anbau Nr. 652, Bergstrasse 33, Strasse, Weg, Gartenanlage.

Sämtliche Informationen, Grundstückbeschreibungen, Steigerungsbedingungen und Schätzungen sind abrufbar unter:

www.ar.ch/grundstueckverwertungen

Besichtigungen sind nach Terminabsprache mit dem Betreibungsamt Appenzeller Vorderland möglich. Kontaktaufnahme vorzugsweise per E-Mail.

Kontaktaten Betreibungsamt Appenzeller Vorderland:
E-Mail: btreibungsamt@heiden.ar.ch
Telefon: +41 71 898 88 60

Viehschau 2023

Der Sommer neigt sich dem Ende zu und das Vieh kommt von der Sömmerung wieder ins Tal. Die Bauern haben ihre Ernte in ihren Scheunen untergebracht und das Vieh ist bereit für ihre Schau.

Die Gemeindeviehschau Wald-Rehetobel findet am **Freitag, 22. September 2023** auf dem Scheidweg-Schau- platz statt.

Die Auffuhr der Tiere ist zwischen 8.30 und 9.30 Uhr.

Die Festwirtschaft, betrieben von den Landfrauen Rehetobel, öffnet ab 8.30 Uhr.

Am Nachmittag wird die Ehrung der Lebensleistungskühe vorgenommen. Weiter werden die Plaketten für den «Fruchtbarkeitsstar», «Zellzahlstar», «Schöneuter» und «Mutter-Tochter» vergeben. Als Höhepunkt werden am Schluss die «Miss und Vize-Miss Wald-Rehetobel» erkoren.

Ab 15.45 Uhr werden die Bauern mit ihrem Vieh den Heimweg wieder unter die Füsse nehmen. Die Bauern und ihre Helfer würden sich auf zahlreiches Publikum am Strassenrand freuen und schlagen eine flüssige Stärkung sicher nicht aus.

Dieses Jahr findet kein Schauabend statt.

Im Voraus einen herzlichen Dank an die Landbesitzer und Pächter für den Gebrauch des Landes.

Ein weiterer Dank geht an:

- die Gemeinde Rehetobel und Beat Wenk für die Benützung des Parkplatzes.
- die Feuerwehr Wald-Rehetobel für die Sicherheit unserer Bauern und ihr Vieh.

Und ein grosser Dank gebührt den Landfrauen Rehetobel, für die Bewirtung und den Bogenschmuck.

Allen einen schönen, unfallfreien und unvergesslichen Schautag.

*Für die Schaukommission,
Thomas Frei, Präsident*

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Brunner, Jeremias, geboren am 13. Mai 2023 in St. Gallen, Sohn des Brunner, Thimo Navaratna und der Brunner geb. Jucker, Eveline, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfälle

Erdin, Robert Josef, gestorben am 2. Juli 2023 in Rehetobel AR, geboren 1945, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Brassel, Lukas, gestorben am 19. Juli 2023 in St. Gallen SG, geboren 1970, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im Juni 2023

- Kaufmann, Peter und Kaufmann geb. Reichmuth, Silvia, St. Gallerstrasse 40
- Kaufmann, Pascal, St. Gallerstrasse 40
- Klingler Böni, Patricia, Kaien 10
- Moosbrugger, Peter, Sonnenbergstrasse 39

Zuständig für die Sicherheit

Ihre Lebensqualität ist uns wichtig. Um Nichtberufsunfälle in unserer Gemeinde zu vermeiden, gibt es einen bfu-Sicherheitsdelegierten.

Ist der Skatepark, in dem sich die Jugendlichen treffen, unfallsicher? Die Seniorenresidenz altersgerecht gestaltet? Der Kinderspielplatz sicher? Unfallverhütung ist eine der zentralen Aufgaben einer Gemeinde. Dazu braucht es ein geschultes Auge und Fachwissen. Der bfu-Sicherheitsdelegierte ist Ansprechpartner für Bevölkerung, Behörden, Institutionen, Vereine, Organisationen sowie lokale Medien. Mit seiner Hilfe werden Unfallrisiken in der Gemeinde abgebaut und damit die Sicherheit der Bevölkerung erhöht. Zur Lösung von Problemen aus den Bereichen Strassenverkehr, Sport und Haushalt/Garten/Freizeit arbeiten die bfu-Sicherheitsdelegierten mit den Spezialisten der bfu zusammen.

Seit dem 01.08.2023 hat die Gemeinde Rehetobel einen neuen bfu-Sicherheitsdelegierten.

Kontakt:
Peter Bänziger
baenziger@svbl.ch
079 372 92 79

*Frank Meile,
Bauverwalter/
Leiter Techn. Dienste*

Gratulationen

6. September	Nikolaus Schneider , Bergstrasse 52	86-jährig
6. September	Blanca Schläpfer-Helbling , Oberdorf 4	81-jährig
13. September	Emma Rohner-Eugster , Oberdorf 3	86-jährig
14. September	Verena Rüttimann-Weilemann , Ettenberg 5	83-jährig
19. September	Rolf Forster , Kirchstrasse 10	80-jährig
20. September	Walter Sonderegger , Wäldlerstrasse 11	89-jährig
22. September	Margaretha Graf , Oberdorf 3	89-jährig

Wohnsitznahmen im Juli 2023

- Bernhardsgrütter, Regula, Midegg 72
- Brauner, Barbara, St. Gallerstrasse 12
- Tobler, Joël und Tobler geb. Torres Aguinaga, Deylis, Holderenstrasse 36
- Schwartz, Winfried, Heidenerstrasse 63
- Schwarze, Francis, St. Gallerstrasse 40
- Studer, Angelika, St. Gallerstrasse 40

JUGENDARBEIT
Wald - Rehetobel

Offene Jugend- arbeit Trogen- Wald-Rehetobel

Nach den Sommerferien feierte der neue Jugendtreff in Trogen erfolgreich seine Eröffnung. Immer dienstags, von 16.00–20.00 Uhr, steht der Jugendtreff Kindern und Jugendlichen ab der 5. Klasse–16 Jahren offen und ergänzt somit das Angebot in Rehetobel und Wald.

Auch im September öffnen die drei Jugendtreffs regelmässig ihre Türen und bieten ein abwechslungsreiches Programm. Ob kreatives Malen, feine Crêpes, ein FIFA Turnier oder einfach mit Freunden zusammen sein – für alle ist etwas dabei.

Die Jugendarbeit TWR ist auch am Jahrmarkt in Rehetobel vertreten. Am **Freitag, 15. September** öffnet der Jugendtreff zwischen **18.00–22.00 Uhr** für Kinder und Jugendliche ab der 5. Klasse–16 Jahre. Am **Samstag, 16. September** öffnet der Jugendtreff zwischen **13.00–18.00 Uhr**. Es gibt feine alkoholfreie Cocktails und der Jugendtreff steht allen Interessierten zur Besichtigung offen.

Genauere Informationen gibt es auf der Programmübersicht, unter www.jugendarbeit-twr.ch oder auf dem Instagram-Kanal @jugendarbeit_twr.

*Nina Hoch,
Leitung Offene Jugendarbeit TWR*

Programmübersicht

September 23

Jugendtreff Rehetobel Freitag, 1. Sept 18 - 22 Uhr		
Jugendtreff Trogen Dienstag, 5. Sept 16 - 20 Uhr Malatelier	Jugendtreff Rehetobel Mittwoch, 6. Sept 14 - 17 Uhr Malatelier	Jugendtreff Rehetobel Freitag, 8. Sept 18 - 22 Uhr
Jugendtreff Trogen Dienstag, 12. Sept 16 - 20 Uhr Crepes	Jugendtreff Wald Mittwoch, 13. Sept 14 - 17 Uhr Malatelier	Jugendtreff Rehetobel Freitag, 15. Sept 18 - 22 Uhr
Jahrmart Rehetobel Samstag, 16. Sept 13 - 18 Uhr		
Jugendtreff Trogen Dienstag, 19. Sept 16 - 20 Uhr	Jugendtreff Rehetobel Mittwoch, 20. Sept 14 - 17 Uhr Slushies	Jugendtreff Wald Freitag, 22. Sept 18 - 22 Uhr
Jugendtreff Trogen Dienstag, 26. Sept 16 - 20 Uhr Programm nach Wahl	Jugendtreff Wald Mittwoch, 27. Sept 14 - 17 Uhr Fifa Turnier	Jugendtreff Rehetobel Freitag, 29. Sept 18 - 22 Uhr

☎ 076 319 14 80
 📷 Jugendarbeit_TWR
 📱 Jugendarbeit_twr
 🌐 www.jugendarbeit-twr.ch

JUGENDARBEIT
Trogen - Wald - Rehetobel

Wir gratulieren zum Lehrabschluss...

Moses Kühne hat nach einem Jahr Praktikum und anschließender 3-jähriger Lehre als Fachmann Betriebsunterhalt EFZ bei der Gemeinde Rehetobel die Lehrabschlussprüfung mit Bravour bestanden. Wir danken Moses Kühne für sein Engagement und seine Arbeit und wünschen ihm alles Gute für das zukünftige Berufsleben.

Seit Anfang August haben wir mit Luca Theiner einen neuen Lehrling und heissen ihn im Bauamt herzlich willkommen.

*Frank Meile,
Bauverwalter/Leiter Techn. Dienste*

... und zum Bachelor-Diplom

Am Departement Technik & Architektur der Hochschule Luzern haben zwei Rechtobler Studenten ihr Bachelor-Studium erfolgreich abgeschlossen.

Wir möchten **Ronny Wettmer** und **Nicolas Steiner** auf diesem Weg herzlich gratulieren und ihnen viel Glück für den weiteren Lebensweg wünschen.

Lilian und Benny Wettmer

Saisonschluss

Am 3. September 2023 schliessen wir die Saison 23 ab. Wie immer dürfen die Badegäste im Einhornkostüm oder als Batman ins Wasser springen – Kleider im Bassin sind dann ausdrücklich erlaubt, sofern das Wetter mitmacht und wir das Schwimmbad zum letzten Mal in diesem Jahr öffnen können.

Verlorene und vergessene Gegenstände unbedingt bis Saisonschluss abholen – andernfalls werden sie entsorgt!

Wir bedanken uns ganz herzlich bei allen Badegästen und all denen, die das Schwimmbad wohlwollend unterstützen, für die Saison 2023!

Für die Saison 2024 suchen wir einen Betriebsleiter/Betriebsleiterin und Badeaufsicht sowie Aushilfsbadeaufsichten und Reinigungspersonal. Um das Schwimmbad regelmässig und an allen Badiwettertagen öffnen zu können, sind wir dringend auf genügend Personal angewiesen. Interessierte melden sich bei Roman Hasler (roman.hasler@ar.ch).

Andrea Zürcher

Tag der Begegnung im Wohnheim Sonne der Stiftung Waldheim

Die Stiftung Waldheim hat einen Grund zum Feiern: Sie begeht in diesem Jahr ihren 80. Geburtstag. Aus diesem Anlass öffnet sie am Samstag, 16. September ihre Türen an jenem Ort, wo 1943 alles begann – in Rehetobel.

Am 1. Juli 1943 bezogen das Gründerduo Josef Kämpf und Margrith Frehner mit zwölf «Patienten» die damalige «Pension Waldheim» in Rehetobel. Damit legten sie den Grundstein für ein Sozialunternehmen, das heute mehr als 200 Menschen mit geistiger Beeinträchtigung ein familiäres Zuhause und mehr als 300 Mitarbeitenden einen Arbeitsplatz bietet.

Musikalische Unterhaltung mit Nicolas Senn

Der Tag der offenen Tür bietet den Gästen von 10.00–16.00 Uhr ein buntes Programm, um die Atmosphäre des Wohnheims hautnah zu erleben. Den Besucherinnen und Besuchern stehen die Räumlichkeiten sowie der Aussenbereich des Wohnheims Sonne offen. Ein Team von engagierten Fachkräften beantwortet vor Ort alle Fragen rund um die Lebens- und Arbeitswelt der Stiftung Waldheim.

Am Nachmittag begibt sich der bekannte Volksmusiker Nicolas Senn auf eine virtuos-musikalische Reise durch verschiedene Stilrichtungen. Ganz im Sinn des vielfältigen Lebens im Wohnheim Sonne entlockt er den 125 Saiten des Hackbretts unterschiedliche Töne und Klangfarben, die von Appenzellermusik über Klassik bis hin zu Jazz und Rock reichen. Und natürlich wird auch für das leibliche Wohl gesorgt sein.

Ganz gleich ob als Eltern oder Angehörige von Menschen mit geistiger Beeinträchtigung, ob als Fachkraft aus dem Bereich der sozialen Arbeit oder einfach nur aus Freude an bereichernden Momenten – der Tag der offenen Tür im Wohnheim Sonne in Rehetobel verspricht eine stimmungsvolle Erfahrung für alle Besucherinnen und Besucher.

Kurzportrait der Stiftung Waldheim

Die Stiftung Waldheim – die Heimat für Menschen mit Handicap. 1943 gegründet, ist die Stiftung Waldheim heute die Institution mit den meisten Wohnheimplätzen für Menschen mit Behinderung in der Ostschweiz. Ihre sechs Wohnheime in Appenzell Ausserrhoden bieten rund 200 Erwachsenen eine Heimat auf Lebenszeit. Dazu gehören: Menschen mit geistiger oder psychischer Behinderung. Menschen mit zusätzlicher körperlicher Behinderung. Menschen mit Wahrnehmungsstörungen. Mit mehr als 300 Mitarbeitenden ist die nach modernen fachlichen und betrieblichen Konzepten geführte Stiftung eine der grossen Arbeitgeberinnen im Appenzeller Vorderland.

Christian Petrollini
www.stiftung-waldheim.ch

Der Hackbrett-Virtuose Nicolas Senn nimmt die Besucherinnen und Besucher mit auf eine vielfältige musikalische Reise durch unterschiedlichste Musikstile.

Tag der Begegnung in der «Krone» Rehetobel

Am **Samstag den 2. September 2023** veranstaltet das Alters- und Pflegeheim «Krone» in Rehetobel den traditionellen Tag der Begegnung. Von **10.00–14.00 Uhr** haben wir für Sie ein offenes Haus. Wir präsentieren und verkaufen die Arbeiten unserer Bewohner, welche in der Aktivierung geschaffen wurden. Zudem finden auf den Pflegestationen sowie in der Eingangshalle kleine Konzerte statt. Und nicht zuletzt laden wir Sie ein, die verschiedenen Menus und ein Kuchenbuffet zu geniessen.

Ein herzliches Willkomm in der «Krone» entbieten Ihnen die BewohnerInnen und MitarbeiterInnen der «Krone» Rehetobel.

Alters- und Pflegeheim Krone,
Andreas Zuberbühler

Neuigkeiten aus der Praxis im Dorf

Wir freuen uns, eine neue Ärztin in der Praxis im Dorf in Rehetobel begrüssen zu dürfen. Seit dem 01.08.2023 arbeitet **Frau Dr. med. Evelyne Neurauter** in einem Teilzeitpensum in unserem Team. Sie wird uns voraussichtlich bis Ende Jahr in der Grundversorgung unterstützen.

Frau Neurauter ist Fachärztin für Allgemeine Innere Medizin FMH und seit 2016 als Hausärztin tätig (medbase Teufen, Polipraxis Gais). Während den letzten 4 Jahren arbeitete sie in der Polipraxis Permanence in St. Gallen. Sie lebt seit 2011 in Rehetobel.

Bereits seit Ende 2022 ist **Dr. med. Alain Gigon** ebenfalls als Arzt in der Praxis tätig. Herr Gigon ist Facharzt für Allgemeine Innere Medizin FMH. Vielen von Ihnen ist er durch seine langjährige Tätigkeit in eigener Praxis in Heiden bekannt.

Wir freuen uns, dass uns Herr Gigon in Situationen von Krankheitsausfall oder in den Ferienzeiten als Vertretung unterstützt.

Aktuell planen wir Renovationsarbeiten in der Praxis. Deswegen bleibt die Praxis in den ersten beiden Oktoberwochen geschlossen. Genauere Informationen zu Vertretungen, etc. finden Sie zu gegebenem Zeitpunkt wie immer auf unserer Homepage: www.praxisrehetobel.ch.

Wir bedanken uns für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen und freuen uns, für Sie da zu sein!

Dr. med. Claudia Muntwiler

Schule Rehetobel

Informationen

Jahrmarkt

Das Brothüsli und die Kaffeestube sind eine langjährige Tradition der Schule am Rehtobler Jahrmarkt. So backen die Kinder, Eltern und Lehrpersonen auch dieses Jahr wieder fleissig Kuchen und Brote, welche wir verkaufen. Der Gewinn vom Jahrmarkt kommt uns für das Skilager im März 2024 und für gemeinsame Mittelstufenausflüge zugute. Wir freuen uns auf zahlreiche Kundschaft und ein gemütliches Beisammensein.

Das Mittelstufenteam

Erziehung

Sommerarbeitstag des Team Rehetobel

Energiegeladen und gutgelaunt trafen sich die Lehrpersonen in der letzten Ferienwoche zum alljährlichen Teamarbeitstag. Planungen, Organisationen und Absprachen standen auf dem Programm.

Im Restaurant «A-Poscht» blieb bei einem lecker zubereiteten Mittagessen von Sarah Calabria Zeit für Austausch und Plaudereien. Am Nachmittag erwartete das Team ein besonderer Programmpunkt. Unsere Lehrerin für den musikalischen Grundkurs, Nina Sonderegger, hat in den letzten Jahren die Ausbildung zur Figurenspieltherapeutin gemacht und uns in ihre Praxis in Speicher eingeladen.

Wir durften Einblick nehmen in die liebevoll eingerichteten Räumlichkeiten der Praxis und Nina Sonderegger brachte uns in unterhaltsamer Art die «Figurenspieltherapie» näher – ein wunderbarer Nachmittag als Auftakt in das neue Schuljahr!

Alexandra Wirth, Schulleitung

Kinder

Der Schulstart

Die Kindergartenkinder sind herzlich im Kindergarten aufgenommen worden und hatten einen guten Start. Auch die Erstklasskinder haben den Schritt in das grosse Schulhaus mit Bravour bestanden.

Nach vielen Wünschen zum Start am Montagmorgen sind sie mit Frau Steiner in die ersten Schulstunden gestartet. Beim Besuch im Zahlenland haben sie gelernt, die Zahlen 1–3 zu schreiben, was für gewisse Kinder zu einfach war, wie sie uns berichteten. Ausserdem haben sie Schwungübungen zum Schreiben und die ersten Mundbilder kennengelernt. Während den ersten Wochen begleitet sie Elmar der Elefant durch den Unterricht. Neben Deutsch und Mathe erzählten sie uns, dass sie die ersten Spiele kennenlernen durften, zum Beispiel Dobble, Tic Tac Toe oder das Schneckenrennen. Jemand hat uns gesagt, dass es sehr schade war, dass sie schon einen Stift verloren hat, aber sonst ist alles gut.

*Noemi und Olivia,
4. Klasse*

Die erste Woche in der Mittelstufe

Wir hatten einen guten Start. Wir hatten ein cooles erstes Phänomenal. Wir haben eine tolle neue Lehrerin namens Frau Rohrer. Wir sind am Dienstagnachmittag auf den Fussballplatz oberhalb der Badi und haben Frisbee gespielt. Nachher sind wir in die Badi und haben uns ausgetobt. Im Werken haben beide Gruppen Spass gehabt. Am Donnerstag hatten wir Englisch bei Mrs. Fischer. Es war sehr toll und wir freuen uns aufs nächste Mal.

*Jrina und Nuria,
4. Klasse*

SEKUNDARSCHULE

René Messmer verabschiedet sich nach 33 Jahren

98 Sommer-, Ski- und Klassenlager, 10 Musicalaufführungen, 14 Klassen.

René Messmer prägte die Schule wie kein Zweiter. Ihn umgibt eine ganz besondere Aura. So viele unvergessliche Ereignisse, die mit seinem Namen in Verbindung stehen. All die Jahre, Wochen und Tage voller Enthusiasmus und Tatendrang Lehrer und keinen Tag krank. Er hat uns alle auf Trab gehalten – Schülerinnen und Schüler sowie das Team.

Seine Leidenschaft für spektakuläre Musicals bleibt unerreicht. Zehn Musicals sind unter seiner Ägide entstanden, wie «Momo», «Zurück in die Zukunft», «Asterix bei den Schweizern» bis hin zu «Jumanji». Unvergessen bleiben die legendären Klassen-, Sport- und Skilager. Besonders hervorzuheben ist sein Einsatz im Klassenzimmer, René's Passion. Abwechslung im Unterricht, aber auch Tagebücher zum regelmässigen Verbessern der Schreibkompetenzen, Planspiele, die Lernenden fordern sowie Selbständigkeit und Kreativität waren für ihn zentral. Mit viel Enthusiasmus unterrichtete er das Fach Sport, organisierte perfekt die unzähligen Sporttage sowie die Semesterbeginnfeiern. Seine Klassen, die ihm ans Herz gewachsen waren, schätzten seine Bereitschaft, stets Besonderes bieten zu wollen. Über all die Jahre hat er sich seine idealistische Einstellung bewahrt.

René Messmers Visionen sind für die Sekundarschule von grossem Wert. Auch in Zukunft werden seine innovativen Projekte und Ideen die Sekundarschule TWR begleiten.

Sabine Kirsch

<https://kanti-trogen.ch>

<https://schule-rehetobel.ch>

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **September** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 3. September

9.45 Uhr ökum. Erntedank Gottesdienst mit Pfrn. Ulrike Hesse und den Kindern der 5. Klasse, Musik: Grueberchörli und Andrea Popp.

Sonntag, 10. September

9.45 Uhr Begrüssungsgottesdienst der 1.-3. OS im Konf-Weg mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Frithjof Habenicht an der Orgel.

Sonntag, 17. September

9.45 Uhr Gottesdienst zum eidg. Dank-, Buss- und Bettag mit Abendmahl mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik Goofechörli und Simone Perron an der Orgel.

Samstag, 23. September

17.30 Uhr ökum. Sing-Gottesdienst in der evang. Kirche mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Simone Perron.

Gesprächskreis im Altersheim «Krone»

Dienstag, 5. und 19. September 2023 jeweils 10.00 Uhr, Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Krabbelgruppe Flügepilz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Die Treffen finden jeweils am **1. + 3. Dienstag im Monat von 09.15 Uhr bis 10.45 Uhr** in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt.

Auskunft/WhatsApp-Gruppe für genauere Termine: Bitte bei Kathi Erni melden, 079 870 96 36, E-Mail kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Der Konf-Weg startet

Am 9. September beginnen wir mit dem neuen Modell des Konf-Weges, auf dem die Schüler und Schülerinnen der 1.-3. OS zusammen unterwegs sind. Wir werden die erste Jahreshälfte zusammen Unterricht haben, ab Februar treffen sich die KonfirmandInnen unter sich. Das erste gemeinsame Wochenende wird das Konffestival in Eichberg vom 22.-24.9.2023 sein. Im Begrüssungsgottesdienst am 10.9. um 9.45 Uhr werden die Jugendlichen willkommen geheissen. Herzliche Einladung dazu!

«Fiire mit de Chliine»

Am 2.9.2023 um 10.00 Uhr findet in der kath. Kirche «Fiire mit de Chliine» statt. Halbstündige Feier für alle 2-5-jährigen Kinder und deren Eltern mit gemeinsamem Znüni.

ökumene leben

Wir gehen auf den Seniorenausflug

Wir laden herzlich ein zum ökumenischen Seniorenausflug **am Mittwoch, 20. September 2023**. Wir unternehmen eine Ausfahrt nach Arth am Zugersee. Rückkehr nach Rehetobel ca. 18.00 Uhr. Unterwegs gibt es im Car einen kleinen Znüni, anschliessend werden wir Mittagessen am See.

Treffpunkt um 9.00 Uhr beim Gemeindezentrum.

Teilnehmerbeitrag CHF 25.00.

Anmeldungen bis 10. September 2023 unter E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch oder Telefon 071 870 08 24. Wir freuen uns auf viele Anmeldungen.

Familien-Wochenende 2.0

Unser diesjähriges Familien-Wochenende findet vom **10.-12. November 2023** in Wildhaus statt. Wir wollen den Herbststürmen trotzen und die Zeit mit verschiedenen Aktivitäten drinnen und draussen verbringen. Dazu sind auch eure Ideen gefragt. Eingeladen sind Familien und Alleinerziehende mit ihren Kindern. Weitere Informationen bei Pfn.hesse@bluewin.ch. Anmeldungen bis 20.9.

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 2. September 2023

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine», kath. Kirche Rehetobel.

Sonntag, 3. September 2023

09.45 Uhr ökum. Erntedankgottesdienst, evang. Kirche Rehetobel.

Samstag, 9. September 2023

17.30 Uhr Eucharistiefeier, kath. Kirche Rehetobel, mit Verabschiedung von Albert Kappenthuler.

Mittwoch, 13. September 2023

15.15 Uhr kath. Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Mittwoch, 20. September 2023

09.00 Uhr ökum. Seniorenausflug nach Arth am Zugersee, Abfahrt beim Gemeindezentrum.

Samstag, 23. September 2023

17.30 Uhr ökum. Singgottesdienst, evang. Kirche Rehetobel.

www.se-ueb.ch

Der Turmfalke – Vogel des Monats September

Foto: Ruedi Aeschlimann

Typisch für den Turmfalke ist seine auffällige Jagdweise. Er fliegt übers Gelände (Spähflug), stellt sich plötzlich gegen den Wind, fächert seinen breiten Schwanz und verharrt dank seinem Rüttelflug während einiger Zeit an der gleichen Stelle stehend in der Luft, um von dort aus nach Beutetieren Ausschau zu halten. Seine Hauptnahrung besteht aus Mäusen, daher wird der Turmfalke bei Landwirten und Bodenbesitzern sehr geschätzt. Auch Reptilien, grössere Insekten und Vögel ergänzen seinen Speiseplan.

Die Schönheit des Turmfalken ist einmalig. Die ziegelrote Oberseite mit den dunklen Gesprenkelungen beeindruckt. Unverkennbar sind auch die spitzen Flügel und der lange Schwanz. Beim Männchen sind Kopf, Bürzel (Schwanzwurzel) und Schwanz blaugrau. Schwanz am Ende mit schwarzer Binde. Beim Weibchen ist der Oberkopf braun mit dunklen Flecken und der Schwanz gestreift und hat ebenfalls eine schwarze Binde. Die Länge/Grösse beträgt 32–35 cm, die Spannweite 71–80 cm und das Gewicht 190–300 g. Das schrille «Kie-kie-kie-kie» des Turmfalken hören wir meist nur, wenn die Vögel miteinander spielen oder das Männchen beim Balzen das Weibchen jagt. Als Horst beziehen die Turmfalken gerne ein altes Krähennest oder legen ihre Eier einfach in ein Mauerloch, in eine Nische oder auf einen Felsvorsprung. Auch belegen sie gerne speziell für sie hergerichtete Nistkästen etwa an Feldscheunen. Ist die Brutstätte erst einmal bezogen, legt das Weibchen ein Gelege à 4–6 Eier. Die Brutdauer umfasst 27–31 Tage und die Nestlinge sind nach 27–30 Tagen flügge. Der Turmfalke ist in der Schweiz noch weit verbreitet. Dennoch wurde er in den Niederungen seit den Sechzigerjahren wesentlich seltener. Schuld daran sind auch in diesem Falle die intensiv genutzten Landschaften. Die landwirtschaftlichen Kulturen wachsen heute schneller, stehen dichter und sind somit schlechter zu bejagen. Zudem hat dort das Nahrungsangebot abgenommen, ebenso die Nistmöglichkeiten. Die Schweiz beherbergt in den Jahren 2013–2016 um die 5'000–7'500 Paare. Der Bestand hat abgenommen und daher wird der Turmfalke auf der Roten Liste CH als potenziell gefährdet eingestuft und gilt als Prioritätsart für Artenförderung.

Wir vom OV hoffen, dass Sie den Sommer geniessen konnten. Wir wünschen Ihnen eine Begegnung mit dem aparten Turmfalke, damit auch Sie sich an seiner Schönheit erfreuen können.

Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin

LESEGESELLSCHAFT
D O R F
R E H E T O B E L

bibliothek rehetobel

Lesung mit Musik auf der Basis des Romans «Lauralei» von Karin Künzle

Montag, 18. September 2023, 19.30 Uhr

Kulturraum im «Sprötzehuus»

Türöffnung und Apéro ab 18.45 Uhr

Die **Bibliothek Rehetobel** und die **Lesegesellschaft Dorf** laden gemeinsam zur musikalischen Lesung, basierend auf dem Roman «Lauralei», von Karin Künzle. Musikalisch begleitet von Adrian Würsch, Schwyzerörgeli, Elias Menzi, Hackbrett und Simone Felber, Stimme.

Die 33-jährige Karin Künzle hat einen bewegenden Roman über zwei starke Frauen aus zwei Generationen geschrieben, die diesseits und jenseits des Säntis leben und nach einem dramatischen Ereignis aufeinandertreffen. Beide kämpfen nicht nur gegen widrige Umstände, sondern auch mit sich selbst. Karin Künzles Roman lässt eintauchen ins einfache ländliche Leben zur Zeit des Zweiten Weltkriegs und in die sagenhafte Welt der Säntisregion.

Mit Wort, Musik und Gesang wird die Geschichte von Lina und Laura lebendig. Der Eintritt ist frei, Kollekte.

Hinweis Hofkino

Am **Freitag, 1. September, um 21.00 Uhr** kann Peter Roth leider an der Vorführung des Films «Johle und Werche» nicht teilnehmen.

Renata Fischer

Dirigent Peter Vonbank verlässt den Gemischtchor

Nach über 25 Jahren hat Peter Vonbank dem Chor vor den Sommerferien mitgeteilt, dass er auf Ende 2023 seine Dirigententätigkeit in Rehetobel aufgeben möchte. Peter Vonbank ist 1986 nach Rehetobel gekommen und hat zuerst den Frauen- und den Männerchor geleitet und dann – mit einem kurzen Unterbruch – den Gemischtchor mit viel Professionalität und Herzblut geleitet. Lang ist die Liste mit vielen Highlights, die der Chor mit Peter erleben durfte. Wir bedauern natürlich seinen Entscheid sehr, verstehen aber auch seine Beweggründe.

Der Vorstand hat nach dieser Ankündigung sofort die Schritte für die Nachfolge von Peter Vonbank eingeleitet. Es gibt auch schon erste Kontakte mit Interessenten. Wir sind optimistisch, dass wir das Jahr 2024 mit einer neuen Chorleitung beginnen können.

Zuerst heisst es aber nun, die letzten beiden geplanten Auftritte mit Dirigent Peter Vonbank vorzubereiten. Der Gemischtchor Rehetobel wirkt in zwei Adventsgottesdiensten mit, nämlich am Samstag, 9. Dezember 2023, 17.30 Uhr, in der kath. Kirche Rehetobel und am 10. Dezember 2023, 10.30 Uhr, in der kath. Kirche Heiden.

Annelies Rutz

Wir feiern 100 Jahre Zimmerschützen «Dorf»

Die «Dörfler» stellen sich am Rechtobler Jahrmarkt vom Freitag, 15. September 2023 vor. Ab 17.00 Uhr dürfen Sie im Untergeschoss des Gemeindezentrums einen Einblick geniessen und diese Schiesskunst auch ausprobieren. Ob Jung oder nicht mehr so Jung, keine Geschlechtertrennung, alle sind willkommen. Zudem werden **zwei Gewerbegutscheine à CHF 100.–** ausgelost. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns, Sie in unserem Schützenlokal begrüssen zu dürfen.

Die Zimmerschützen «Dorf», Rolf Looser

Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino gastiert erneut auf der Vögelinseggwiese

Der Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino präsentiert Ihnen das diesjährige Programm «Sonjolinos Fabrik»: Sie erhalten den Einblick in die Arbeit unserer Zirkusfabrik und haben die Gelegenheit, das zirzensische Können von dreizehn Kindern und Jugendlichen auf der Bühne zu sehen.

Wir laden Sie herzlich zu unseren Aufführungen im September 2023 ein. Es gibt bei jeder Vorstellung ein reichhaltiges Buffet und nach der Matinée am Sonntag zusätzlich einen Spaghettiplausch.

Reservieren Sie Ihre Plätze unter sonjolino.yourticket.ch. Weitere Infos können Sie unserer Homepage www.sonjolino.ch entnehmen. Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Kinder- & Jugendzirkus Sonjolino

**KINDER- & JUGENDZIRKUS
SONJOLINOS FABRIK**

VÖGELINSEGG, SPEICHER AR
IM ZIRKUSZELT, MIT BUFFET

SA. 2. SEPTEMBER, 17:30 UHR
SO. 3. SEPTEMBER, 10:30 UHR
SA. 9. SEPTEMBER, 10:30 UHR & 17:30 UHR

TICKETS UNTER WWW.SONJOLINO.CH
RESERVATION EMPFOHLEN

Kurs: Notfälle bei Kleinkindern

Der Kurs für sicheres Handeln in Notfallsituationen bei Kleinkindern.

Im Kurs Notfälle bei Kleinkindern erlernen Sie sicheres Handeln im Umgang mit Kindern in Notfallsituationen. Insbesondere liegt der Fokus des Kurses auf dem korrekten Vorgehen und der Anwendung von Erste-Hilfe-Massnahmen bei ansprechbaren, wie auch bewusstlosen oder leblosen Kindern.

Datum: Samstag, 9. September 2023
Zeit: 09.00–12.00 / 13.00–16.00 Uhr
Ort: Gemeindezentrum Rehetobel
Kosten: CHF 140.00

Anmeldung bis spätestens 3. September 2023 direkt unter: <https://www.samariter-rehetobel-wald.ch/de/kurse-2023>
Auskünfte: Roland Böhler, Telefon: 071 340 06 48, E-Mail: robo61@bluewin.ch.

Samariter Rehetobel-Wald

**Frauenverein
Rehetobel**

Zum Vormerken

Am Donnerstag, 19. Oktober, um 14.15 Uhr beginnen wir **im kleinen Saal des Gemeindezentrums** wieder mit unseren **monatlichen Unterhaltungsnachmittagen** für alle Personen ab ca. 60 Jahren. Wie üblich servieren wir Ihnen einen Zvieri, und den musikalischen Teil gestaltet der Seniorchor Obereggen.

Wir Frauen des Frauenvereins freuen uns auf Sie.

Anita Kast

bibliothek rehetobel

Der Eisbär und die Hoffnung auf morgen

Von John Ironmonger

Diese Geschichte ist fiktiv und doch könnte sie realistisch sein. John Ironmonger erzählt in diesem fesselnden Roman die Geschichte von zwei Männern, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Tom, ein junger Student aus einem kleinen Fischerdorf in Cornwall und sein Kontrahent, Monti Causley, ein aufstrebender Politiker und 20 Jahre älter als Tom. Im einzigen Pub in St. Piran treffen sich die beiden, geraten in einen Streit und schliessen schlussendlich eine Klimawette ab, die auch noch gefilmt und in den digitalen Medien veröffentlicht wird. Diese Wette kommt Causley immer wieder in die Quere bei seiner Karriere als zukünftiger Umweltminister. Es geht bei dieser Geschichte um die Antarktis, das Schmelzen des Eises, um eine grosse Vision, um eine grosse Liebe und um zwei Gegner, die beide nur überleben, wenn sie als Team zusammenspannen. Unglaublich packend wird das Abenteuer in der Antarktis, das

eigentlich als Werbefilm für den einen begann und fast in einer Katastrophe endet, geschildert.

Dieses Buch hat mich sehr betroffen gemacht und einmal mehr habe ich das Gefühl der Dringlichkeit, was den Klimawandel angeht, bekommen!

Ruth Fehr

Am Montag, 18. September, um 19.30 Uhr findet im «Sprötzehaus» eine Lesung mit Musik auf der Basis des Romans «Lauralei» von Karin Künzle statt. Mehr Infos auf www.bibliothekrehetobel.ch.

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Jugend

Mo	Jeweils	09.00 – 10.00	ELKI (Eltern-Kind-Turnen)	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag 20.15 – 22.00 Spiel und Spass GZ/TH

Fit & Fun

Mo Jeweils 20.15 – 21.30 Fit & Fun TH

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

CrossSpass

Mi Jeweils 20.00 – 21.30 Turnen TH

Volleyball

Mo Jeweils 19.30 – 21.30 Volleyball Damen GZ
Mi Jeweils 20.00 – 21.30 Volleyball Mixed GZ

Unihockey

Di Jeweils 18.45 – 20.00 Unihockey JuniorenInnen C, D+E GZ
Di Jeweils 20.00 – 21.30 Unihockey Herren 3. Liga GZ
Do Jeweils 20.15 – 21.30 Unihockey Herren 3. Liga + Junioren GZ
www.swissunihockey.ch

Running

Di Jeweils 18.30 – 19.30 Lauftreff in versch. Stärkeklassen TH

Frauen

Mi Jeweils 17.45 – 19.00 Turnen GZ
Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Do Jeweils 18.00 – 19.00 Pilates GZ/kleiner Saal

Männer

Do Jeweils 18.00 – 19.30 Hallentraining GZ

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH/GZ

Kinderartikelflohmarkt WALD / REHETOBEL

(Kleider, Spielsachen, Bücher, Fahrzeuge, u.s.w)

Wo: GZ Rehetobel
Wann: Mittwoch 20. September 2023
14:30 - 16:30 Uhr
Kosten: CHF 5 pro Tisch

Alles kann zu Deinen Konditionen verkauft werden.

Anmeldungen: Fabienne Keller +41 78 615 38 49
Denise Lehner +41 71 870 02 76

Aufbau: Ab 13.30 Uhr

Es gibt Kaffee, Getränke und Kuchenbuffet
Im Frühling wieder in der Turnhalle Wald

Kinderartikelbörse

▶ Neu mit Abendverkauf
Freitag 22. September 2023
20.30 - 21.30 Uhr
Kursaal, Heiden

▶ Samstag 23. September 2023
8.30 - 10.30 Uhr

Herbst- und Winterkleider
ab Babygrösse 50 bis Teenagergrösse 176,
Schuhe und weitere saisonale Kinderartikel.

Nur Bargeldbezahlung möglich.
Bitte Einkaufstasche mitbringen.

Informationen und Kontakt
Nicole Naef
079 794 19 57 oder
boerse@haedler-frauen.ch
www.haedler-frauen.ch

www.rehetobel.ch

September '23 Rosental. Das Kino. Heiden im Appenzellerland
Schulhausstrasse 9 Heiden im Appenzellerland Telefon 071 891 36 36

Fr	1.9.	20:00	Divertimento	8/6	F/d
Sa	2.9.	17:00	De Thur no	6/4	dialekt
Sa	2.9.	20:00	Past Lives	10/8	E/d
So	3.9.	15:00	5-Franken-Kino: Lassie – Ein neues Abenteuer	6/4	D
So	3.9.	19:00	5-Franken-Kino: Oppenheimer	12/10	D
Di	5.9.	14:15	Nachmittagskino: Die einfachen Dinge	8/6	D
Di	5.9.	19:30	Divertimento	8/6	F/d
Mi	6.9.	16:30	Elemental	6/4	D
Fr	8.9.	20:00	Running Against The Wind	6/4	OV/d
Sa	9.9.	17:00	Golda	16/14	E/d
Sa	9.9.	20:00	Oppenheimer	12/10	D
So	10.9.	15:00	Ernest & Célestine – Die Reise ins Land der Musik	6/4	D
So	10.9.	19:30	Jeanne du Barry	14/12	D
Di	12.9.	19:30	Die einfachen Dinge	8/6	D
Mi	13.9.	16:30	Lassie – Ein neues Abenteuer	6/4	D
Mi	13.9.	20:00	HV Cinéclub: Roter Himmel	16/16	D
Fr	15.9.	20:00	Past Lives	10/8	E/d
Sa	16.9.	17:00	Golda	16/14	E/d
Sa	16.9.	20:00	Running Against The Wind	6/4	OV/d
So	17.9.	15:00	Elemental	6/4	D
So	17.9.	19:30	Divertimento	8/6	F/d
Di	19.9.	19:30	Past Lives	10/8	E/d
Mi	20.9.	16:30	Elemental	6/4	D
Fr	22.9.	19:00	Kraft der Utopie mit Regie: Thomas Karrer und Karin Bucher	6/4	E/d
Sa	23.9.	17:00	Filmhit		
Sa	23.9.	20:00	Jeanne du Barry	14/12	D
So	24.9.	15:00	Ernest & Célestine – Die Reise ins Land der Musik	6/4	D
So	24.9.	19:30	Die einfachen Dinge	8/6	D
Di	26.9.	19:30	Jeanne du Barry	14/12	D
Mi	27.9.	16:30	Lassie – Ein neues Abenteuer	6/4	D
Fr	29.9.	20:00	Golda	16/14	E/d
Sa	30.9.	17:00	Past Lives	10/8	E/d
Sa	30.9.	20:00	Kraft der Utopie	6/4	E/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Veranstungshinweis Kino Rosental

Kinofilme für 5.– Franken

Sonntag, 3. September 2023

Vorfreude ist die schönste Freude: Am 3. September 2023 feiern wir den Allianz Tag des Kinos. An diesem Sonntag erleben Sie für nur CHF 5.– pro Ticket in mehr als 550 Kinosälen der Schweiz und Liechtensteins ein grossartiges Filmspektakel.

Geniessen Sie zusammen mit Ihren Liebsten einzigartige Film-Erlebnisse im Kino Rosental: 15.00 Uhr den Kinderfilm «Lassie – Ein neues Abenteuer» und um 19.00 Uhr den Blockbuster «Oppenheimer».

Die Kraft der Utopie

findet am Freitag, 22. September 2023, 19.00 Uhr in Anwesenheit der Regisseur:innen Karin Bucher und Thomas Karrer statt. Das Gespräch führt Architekt Werner Binotto.

Leben mit Le Corbusier in Chandigarh

Westliche Bauweise trifft auf indische Lebenskultur. Ein Portrait zum 70-jährigen Bestehen der Planstadt von Le Corbusier. Der Film begleitet Menschen auf ihren Wegen durch die

Stadt und sucht Orte und Schauplätze auf, an denen sich das schillernde Zusammenspiel von altem Traum und neuem Leben, von Utopie und Alltag, von Zerfall und leiser Poesie zeigen.

Astrid Mucha

Auf die Plätze, wandern, Bingo!

Es ist Wandersaison. Da garantiert das von Appenzellerland Tourismus AR entwickelte Wanderbingo zusätzlichen Spass. Wer gut beobachtet und die Bildreihen am schnellsten aufdeckt, gewinnt. Und ganz nebenbei lernen die Wanderer typische Appenzeller Dialektwörter kennen.

Als Wanderland ist das Gebiet zwischen Säntis und Bodensee einzigartig: Sanfte Hügel und tiefe Tobel sorgen für abwechslungsreiches Unterwegssein. Nirgendwo in der Schweiz ist das Wandernetz so dicht wie im Appenzellerland. Eine Auswahl an besonders schönen Routen bietet der aktuelle Wanderpass (appenzeller-wanderpass.ch). Wanderpass-Wanderer sammeln unterwegs Stempel und degustieren Köstlichkeiten. Ein volles Stempelbüchlein wird mit einem Geschenk belohnt.

Suchen, finden, aufdecken

Wer am Wegesrand und darüber hinaus genau hinschaut, kommt auf den Wanderungen in den Genuss von vielen Details. Eben diesen kleinen und grösseren Details in der Landschaft nimmt sich das Wanderbingo an. So funktioniert es! Auf der Bingokarte sind 24 Illustrationen vorgegeben. Wer zuerst eines der aufgeführten Bilder entdeckt, soll das darunter verborgene Dialektwort erraten und darf danach das Türchen öffnen. Es gewinnt jener, der als Erster die zuvor definierten Reihen vollständig geöffnet hat. Den Gewinn bestimmt die Gruppe selber. Möglichkeiten finden sich unterwegs zuhauf. Wie wäre es beispielsweise mit einem Appenzeller Bier, einem Goba Flauder oder einem Käseteller in einem Restaurant an der Wanderroute. Denn ja, auch kulinarisch hat das Appenzellerland einiges an Spezialitäten zu bieten.

Kostenlos erhältlich

Das Appenzeller Wanderbingo ist ein Produkt von Appenzellerland Tourismus AR (ATAG). Es soll Gäste aus Nah und Fern dazu animieren, die landschaftlichen Schönheiten und Eigenheiten des Appenzellerlands spielerisch zu entdecken. Das Wanderbingo ist jederzeit und überall einsetzbar und macht jeden Weg zum Themenweg. Und ganz nebenbei erhält man eine Einführung in den Appenzeller Dialekt. Das Appenzeller Wanderbingo kann kostenlos in den Tourist Informationen von Appenzellerland Tourismus AR in Urnäsch (Brauchtumsmuseum) und Heiden (Bahnhof) bezogen werden. Oder bestellen Sie das Wanderbingo via Webseite. Die Auflage ist limitiert – es hat, solange es hat. appenzellerland.ch/wanderbingo.

Appenzellerland Tourismus AR
Celina Bernhart, Projektleiterin Wandern

MAiH wächst und hat Visionen

Das MAiH ist ein wichtiger Pfeiler der medizinischen Grundversorgung im Gebiet des Appenzellerlands über dem Bodensee (AüB). Und das MAiH-Team hat Visionen.

Das MAiH wächst. Zu Beginn waren es mit der Handchirurgin Pascale Brei und dem Hausarzt Thomas Langer zwei Geschäftsleitende, heute sind es mit Anita Hühner, Pflegefachfrau und Rettungsanästhetikerin HF, deren drei. Neben den neun Ärztinnen und Ärzten sind weitere sieben dazugekommen, darunter eine Assistenzärztin. Thomas Langer: «Mit der Ausbildung in Hausarztmedizin hier in Heiden wollen wir junge Medizinerinnen und Mediziner für diesen Beruf und für unsere Region begeistern, gerade auch weil sich einige Kolleginnen und Kollegen im Vorderland dem Pensionsalter nähern.» Einer, der die Begeisterung bereits lebt, ist Urs Rusch. Er wird ab dem 1. August als Hausarzt im MAiH praktizieren und dort Thomas Langer entlasten, der sein Pensum als Hausarzt um die Hälfte reduzieren will. So kann sich Langer vermehrt auf die Geschäftsleitung des MAiH konzentrieren. Urs Rusch suchte eine Praxis in der Region Heiden. Er hat spezielle Erfahrung in Innerer Medizin, Chirurgie und Ultraschall. In den letzten anderthalb Jahren arbeitete er in Gonten als Landarzt, wo er auch für Kinder erste Anlaufstelle war. Donnerstags wird er nicht in der Praxis sein, denn dann ist «Papi-Tag».

Grosse Zufriedenheit und ein Wermutstropfen

Sowohl Thomas Langer als auch Pascale Brei stellen eine grosse Zufriedenheit unter der Ärzteschaft und auch beim nichtärztlichen Personal fest. Letzteres hat sich innerhalb eines Jahres verdoppelt. Unter den Kolleginnen und Kollegen bestehe ein sehr gutes Teamwork. «Wir haben flache Hierarchien und keinen Chef. Dadurch sind gute Ideen zur Weiterentwicklung von allen willkommen. Ausserdem besteht eine gute Zusammenarbeit mit dem Betreuungszentrum (BZH) und der Spitex. Mit dem SVAR möchten wir sie noch intensivieren, derzeit führen wir halbjährliche Standortgespräche und konnten eine Spezialistin für Enddarmuntersuchungen verpflichten.» Nebst der Zufriedenheit besteht ein Wermutstropfen. Thomas Langer bedauert sehr: «Unser Wunsch, das gesamte Parterre langfristig zu mieten, mussten wir infolge der nicht vorhersehbaren Kehrtwende des Gesamtregierungsrats – derzeit werden keine langjährigen Mietverträge ausgestellt – leider auf Eis legen. Nun gilt es abzuwarten. Geplant hatten wir, die ehemaligen Operationsräume baulich so zu verändern, dass dort ein Therapiezentrum entstanden wäre. Nun sehen wir nur die Möglichkeit, in den 1. Stock zu expandieren.»

Visionen und auch mit Novum

Neben dem bereits geplanten Therapiezentrum gibt es Visionen für das MAiH, um der Bevölkerung noch weitere wichtige Dienstleistungen in der Region AüB anzubieten. Pascale Brei erläutert: «Gerne würden wir einen Kinderarzt für das MAiH begeistern und die Gynäkologie ausbauen. Wir denken an die Betreuung von schwangeren Frauen während und nach der Schwangerschaft, eine Hebammenprechstunde mit Stillberatung, aber auch an Schwangerschafts- und Rückbildungsturnen. Ausserdem könnten wir das Therapieangebot ergänzen, nachdem wir bereits die Physiotherapie um eine Person erweitert haben und eine Ernährungsberaterin zum Team gestossen ist.» Thomas Langer: «Weiter sehen wir im 1. Stock eine Akut- und Übergangspflegestation. So könnte der Hausarzt zum Beispiel eine Lungenentzündung, ohne Spitalweisung ins Hinterland, im Haus behandeln. Die Abteilung wäre medizinisch bestens betreut, denn ab nächstem Jahr werden zwei

weitere Hausärztinnen in Teilzeit hier arbeiten. Patienten könnten das Angebot nach Spitalaufenthalt bis zum Reha-/Kuraufenthalt oder der Entlassung nach Hause nutzen, weil die Aufenthaltsdauer in Spitälern immer kürzer wird. Der Kanton Appenzell Innerrhoden verfügt bereits über ein solches Modell. In Ausserrhoden wäre es ein innovatives Novum mit grossem Potential. Das Gesamtpaket (MAiH, Demenzstation und Akut- und Übergangspflege) würde die vom Regierungsrat geforderte Leuchtturmvision problemlos erfüllen.

Die Geschäftsleitenden Pascale Brei und Thomas Langer freuen sich über Hausarzt Urs Rusch (Mitte), der ab August im MAiH praktizieren wird.

Isabelle Kürsteiner (Text und Bild)

Pfadi-Schnuppertag am Samstag, 16. September

Bist du auf der Suche nach einem spannenden Hobby, das voller Abenteuer steckt? Hast du Lust, etwas Neues zu probieren und einen Blick in die Pfadi zu werfen?

Dann ist der Pfadi-Schnuppertag der Pfadi Altenstein Heiden, **am 16. September 2023**, für alle ab vier Jahren eine perfekte Chance für dich. Gemeinsam werden wir einen abenteuerlichen, spannenden und unvergesslichen Nachmittag in der Natur erleben.

Beginn: 13.30 Uhr im Pfadiheim Gstaldenbach in Heiden. Schluss: 16.25 Uhr beim Pfadiheim Gstaldenbach in Heiden.

Mitnehmen: Wettergerechte Kleidung, gute Schuhe und eine Trinkflasche. Ein Zvieri wird von uns offeriert.

Wenn wir dein Interesse geweckt haben und du dir das nicht entgehen lassen willst, melde dich bei sugus@pfadi-heiden.ch an und komm vorbei. Wir freuen uns auf dich!

Pfadi Altenstein Heiden, Ladina Capaul

Wir brauchen Unterstützung!

Spiel, Spass, Lager, Abenteuer, Gemeinschaft, Verantwortung, Natur – und vieles mehr. Das ist die Pfadi. Dafür braucht es auch eine funktionierende Infrastruktur und freiwillige Helfer. Das Pfadiheim in Heiden ist nun aber in die Jahre gekommen und es braucht eine Renovation. Insbesondere Küche, Sanitäranlagen und Heizung, aber auch anderes, sind nicht mehr up to date. Wir wollen, dass die Pfadi auch in Zukunft ein vernünftiges Zuhause hat. Wer kann uns mit einer Bestandaufnahme/Expertise und einer Art Begleitung der nötigen Arbeiten helfen? Gibt es Personen, die Erfahrung mit solchen Projekten, Zeit und soziales Engagement haben? Wir und die Kinder der Pfadi würden uns sehr freuen, wenn sich jemand meldet.

Pfadi Altenstein Heiden,

Kontakt: Mike Heierli, 079 541 89 32

25 JAHRE biovision CLEVER

Palmöl füttern, Bio kaufen, Klima retten?

Die kostenlose Ausstellung CLEVER zeigt dir, wie umweltfreundliches und faires Einkaufen geht.

24. August – 12. September 2023
Evangelisches Kirchgemeindehaus,
Kirchplatz 3, 9410 Heiden

Teste, wie nachhaltig Du einkaufst!

Hast du schon mal darüber nachgedacht, wie nachhaltig die Lebensmittel sind, welche du tagtäglich im Laden kaufst? In unserer Ausstellung CLEVER kannst du dein Einkaufsverhalten testen. Nimm dir ein Korbchen und mach Dich auf zur spielerischen Einkaufstour. An der Kasse werden deine Produkte gescannt und nach ökologischen und sozialen Kriterien beurteilt. Dazu geben wir dir wertvolle Tipps für faires und umweltfreundliches Einkaufen.

Führungen und Anmeldung

Wir bieten für Schulklassen spezielle Führungen an, die sich auf den Lehrplan 21 abstützen. CLEVER eignet sich für alle Schulklassen des Zyklus 3, Berufsschule und Gymnasien und für Zyklus 2 ab vierter Klasse. **Führungen sind auf Voranmeldung täglich möglich.** Die Kosten für die Schulklassen übernimmt der Verein Appenzellerland über dem Bodensee.

Anmeldung unter www.clever-konsumieren.ch/anmelden

Öffnungszeiten

Montag/Dienstag/Donnerstag:
09.30 Uhr – 16.30 Uhr
nur für angemeldete Gruppen

Samstag, 26. August und
2. September:
09.30 – 13.00 Uhr
öffentlich zugänglich

Evangelisches Kirchgemein-
haus, Kirchplatz 3, 9410 Heiden

In Kooperation mit:

Kaufst Du schon clever ein?
Jetzt online testen:
www.clever-konsumieren.ch

Ein Projekt der
Stiftung Biovision

Credit: Cradle – dieser Flyer ist biologisch abbaubar.

Experten-Vortrag zum Thema «Sicherheit im Alltag» mit Schwerpunkt auf Telefonbetrug

Die Sicherheit im Alltag ist ein Thema, das uns alle betrifft und immer mehr an Bedeutung gewinnt. Um das Bewusstsein für potenzielle Gefahren zu schärfen und präventive Massnahmen zu fördern, organisiert Pro Senectute AR in Zusammenarbeit mit dem Haus Vorderdorf und der Polizei einen kostenlosen Vortrag zum Thema «Sicherheit im Alltag mit Schwerpunkt Telefonbetrug».

Der Vortrag wird von Ernst Zellweger, Kriminaltechniker gehalten. Herr Zellweger verfügt über langjährige Erfahrung in der Bekämpfung von Betrug und Kriminalität.

Donnerstag, 12. Oktober 2023, 15.00 Uhr bis ca. 16.30 Uhr, anschliessend Apéro.

Veranstaltungsort: Seminarraum Haus Vorderdorf, Wäldlerstrasse 4, 9043 Trogen.

Wichtiger Hinweis: Es gibt keine Parkmöglichkeiten beim Haus Vorderdorf. Bitte parkieren Sie auf dem Dorfplatz oder im Spitzacker.

Der Vortrag wird sich insbesondere auf das Thema «Telefonbetrug» konzentrieren, da diese Art von Betrug in den letzten Jahren besorgniserregend zugenommen hat. Von gefälschten Anrufen, bei denen sich Betrüger als Vertreter offizieller Organisationen ausgeben, bis hin zu betrügerischen Anrufen, bei denen sensible persönliche Informationen gestohlen werden, sind die Taktiken der Telefonbetrüger immer ausgefeilter geworden. Aber auch auf Gefahren, welche am Bancomat oder beim Einkaufen lauern, wird bei diesem Vortrag eingegangen.

Hier eine Zusammenfassung der Schwerpunkte:

- **Erkennen von betrügerischen Anrufen:** Die Teilnehmer erhalten wertvolle Tipps, wie sie betrügerische Anrufe erkennen und von legitimen Anrufen unterscheiden können.
- **Gefahren und Auswirkungen von Telefonbetrug:** Der Vortrag beleuchtet die möglichen Folgen von Telefonbetrug für die Opfer und wie sie sich davor schützen können.
- **Präventive Massnahmen:** Die Teilnehmer erhalten praktische Ratschläge und bewährte Methoden, um sich effektiv vor Telefonbetrug zu schützen und ihre Sicherheit im Alltag zu erhöhen.
- **Reaktion auf Verdachtsfälle:** Der Experte wird darüber informieren, wie man am besten handelt, wenn man einen betrügerischen Anruf vermutet oder bereits Opfer eines Telefonbetrugs geworden ist.

Wir laden alle Interessierten herzlich dazu ein, an diesem informativen Vortrag teilzunehmen. Es ist eine einmalige Gelegenheit, wertvolles Wissen zu erlangen und sich aktiv für die Sicherheit im Alltag zu engagieren.

Am Anschluss an den Vortrag sind Sie herzlich zu einem Apéro und Austausch vom Haus Vorderdorf eingeladen.

Bei Fragen kontaktieren Sie bitte Amanda Gatti, Pro Senectute AR, Telefon: 071 353 50 39 oder E-Mail: amanda.gatti@ar.prosenectute.ch.

Konzert der Lehrkräfte der Musikschule

In einem vielfältigen Programm mit Werken der Romantik und Improvisationen und Jazz-Standards werden sich Lehrerinnen und Lehrer der Musikschule von ihrer besten Musikerseite zeigen.

Beginnen wird das Konzert mit dem ausserordentlich farbigen und freudigen «Amerikanischen Streichquartett» op. 96 von Antonin Dvořák, gespielt von Bettina Rustemeyer und Johanna Masiero, Geigen, Markus Berthold, Bratsche und Christina Schmidt, Cello. Das anschließende Stück, «Danse hongroise» op. 6, ein brillantes und virtuoses Parastück von Sergei Rachmaninow, gibt den beiden Musikerinnen Johanna Masiero (Geige) und Julia Levitin (Klavier) Gelegenheit, ihr technisches Können zu zeigen. Introvertiert und nachdenklich wird es in den Intermezzi op. 117 für Klavier (Martin Preisser) von Johannes Brahms, der die Stücke als «Wiegenlieder meiner Schmerzen» bezeichnet hatte. Den Abschluss des Konzertes werden Improvisationen über den wunderbaren Jazzstandard «My Funny Valentine» bilden mit dem Trio Michael Neff (Trompete/Flügelhorn), Adrian Egli (Gitarre) und Klaudiusz Zylinski (Schlagzeug).

Der Eintritt ist frei, es wird eine Kollekte zur Deckung der Unkosten erhoben.

Sonntag, 17. September, 17.00 bis ca. 18.00 Uhr, evang. Kirche Rehetobel

B. Rustemeyer, J. Masiero, Geigen; M. Berthold, Bratsche; C. Schmidt, Cello

Was blüht denn da im Appenzellerland?

Öffentlicher Vortrag von Hans Sprecher, Blumenkenner und Imker aus Wald am **Dienstag, 12. September 2023, 19.30 Uhr, Lindensaal, Heiden** (kostenlos).

Hans Sprecher bringt Interessierten die einheimische Blumenwelt näher. Er zeigt in Bildern die bunte Vielfalt häufiger Wildblumen und hilft mit Geschichten und Bezugspunkten, sich diese merken zu können. Was man kennt, das schätzt man!

Leute, die sich mit der Appenzeller Flora beschäftigt haben, werden vorgestellt, Bestimmungsmöglichkeiten gezeigt, die Systematik der Pflanzen, verschiedene Pflanzengesellschaften und Standorte mit vielen Beispielen erläutert. Sünd willkommen!

Marcel Blöchlinger

BENEFIZ
OPENAIR WALD AR 08.09.2023
LOS GRECOS PREIS: 20 FR.
LOVE4SALE KINDER: 10 FR.
 ODER GEGEN SPENDE
SOL DO + WETTBEWERB
PAUL PALUD TANZANISCHE KÜCHE
ALWAYS THURSDAY
DUO NOTHING MIND
 + SPECIAL GUEST
 AB 16:00 - 01:00
 PLATZ HINTER
 RESTAURANT
 SCHÄFLI, WALD

S. TOBLER
HOLZBAU
 ZIMMEREI . SCHREINEREI . INNENAUSBAU
 BAULEITUNG . PLANUNG
 DORFSTRASSE 25 . 9425 THAL
 T 071 888 11 60 . info@tobler-holzbau.ch
 www.tobler-holzbau.ch

Nachhaltig, kundenorientiert,
 kreativ

20170

«Mit dem Rotkreuz-Notruf
fühle ich mich sicher –
und meine Familie auch.»

Mehr erfahren
srk-appenzell.ch/notruf
071 352 11 50

Sicherheit rund um die Uhr.
Nur ein Knopfdruck und
Ihr Notruf kommt an.

Wir sind für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonverband beider Appenzel

♥ Jetzt helfen: CH27 0900 0000 9000 1008 6

Showroom St. Gallen

Langgasse 108/110

Mi 8-11.30 Uhr Di/Do/Fr 14-18 Uhr

oder nach Vereinbarung

Tel. 071 244 40 25

Fensterladen

Fensterzargen

Rollladen

Beschattungen

Terrassendächer

Storenservice

wolf-storen.ch

Appenzellerland über dem Bodensee!

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR

9038 Rehetobel

Tel. 071 877 17 93

info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Wandervorschläge auf:
www.rehetobel-tourismus.ch

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH

079 207 76 26

Traktorenmuseum offen

10. September 2023

10.00–16.00 Uhr

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS Eisenhut
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES.

NÄCHSTE EVENTS

Die Sommerferien sind vorbei und bereits erwartet uns wieder ein vielseitiges Programm. Die Details zu diesen öffentlichen Anlässen sind auf unserer Website.

28. September «Orientalisches Appenzellerland»

16. November «GIN Tasting»-Abend

25. November «Alder Buebe live»

09. Dezember «Landstreichmusik mit Christine Lauterburg»

Ich freue mich natürlich – wie immer!

Herzlich Brigitte Bänziger

**appenzell
kulturell**

HAUS ZUR STICKEREI | UNTERRECHSTEIN 8 | HEIDEN

info@hauszurstickerei | www.hauszurstickerei.ch

Tag der offenen Tür

Wir feiern unser 80-jähriges Bestehen – feiern Sie mit uns. Die Stiftung Waldheim mit dem ganzen Team des Wohnheims Sonne freut sich darauf, Sie willkommen zu heissen.

Samstag, 16. September 2023 von 10.00 bis 16.00 Uhr

- Besichtigung und Begegnung im Wohnheim Sonne
- Musikalische Unterhaltung mit Priska Seitz und ihrer Schwyzerörgeli-Formation
- **ab 13.00 Uhr** Solo-Konzert mit Volksmusikstar Nicolas Senn
- **ab 14.00 Uhr** Autogrammstunde mit Nicolas Senn
- kulinarische Köstlichkeiten aus der Region
- Glacestand

Stiftung Waldheim, Wohnheim Sonne
Sämmlerweg 5, 9038 Rehetobel
T 071 886 22 00

Die Heimat
für Menschen
mit Handicap.

R. STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Wir bringen in jeden Raum ein neues Ambiente,
und sorgen für ein gesundes Wohnklima.

Ihr Ansprechpartner für Decke, Wände und Böden:
071 877 10 23

ZÄHNER Johannes Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

Fenstersanierung – jetzt Aktuell

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis
9100 Herisau · 9127 St. Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Schläpfer

ALLROUND DIENSTLEISTUNGEN

9035 Grub AR 078 880 46 69
info@mirco-schlaepfer.ch www.mirco-schlaepfer.ch

Ihr Allrounder für Transporte, Entsorgungen, Gartenarbeiten
Winterdienst, Hauswartungen, Reparaturen uvm.

Naraki Wolle und Mercerie

Ehemals Poststrasse 18, Heiden
Wir sind umgezogen!
Das neue Ladengeschäft befindet sich im Vorderbrenden 365, 9426 Lutzenberg

Öffnungszeiten:
Di, Mi, Do, Fr 9 bis 12 und 13 bis 17 Uhr
Sa 9 bis 14 Uhr
Am 1. Samstag im Monat: 10% Tag bis 16 Uhr
Wir sind Annahmestelle von Reparaturnäähmaschinen aller Marken – in Lutzenberg und in Heiden.

Öffnungszeiten Verkaufswagen am Bahnhof Heiden: Di und Sa jeweils 8.30 bis 12 Uhr
Dort kann Wolle gekauft oder bestellte Wolle abgeholt werden.

Entnehmen Sie bitte die aktuellen Anlässe und Woll-Neuheiten: www.naraki.ch

Wir freuen uns auf Sie!

Bettina Gantenbein www.naraki.ch - info@naraki.ch - 0041 79 79 79 345

Leiden Sie unter *Krampfadem – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

«Cyber-Sicherheit ist Chefsache»

Es ist keine Frage ob, sondern wann Ihr Unternehmen Opfer eines Cyberangriffs wird!

- Beratung
- Mitarbeiterschulung
- Netzwerke und Webseiten auf Schwachstellen testen

Jetzt Erstgespräch vereinbaren:

Philippe Regenass | swiss-cyber-defence.ch

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Kühles auch für die heisseren Tage

Gerne beraten wir Sie
über unser Sortiment.
071 898 89 42

EWH

Elektro-Shop

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kirchplatz 1 9410 Heiden
www.ewh.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Jubiläumsanlass

30 Jahre

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

31. August 2023

- 17 bis 21 Uhr kleiner Apéro
- 18 bis 19 Uhr Vortrag Thema Lehm
- Werkstatt: Halten 120, Grub AR

Auf spannende
Begegnungen & Gespräche
freut sich das ganze
Naturfarben-Malerteam!

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im September
Pane Maggia

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir danken herzlich für Ihre Kundentreue!

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und
Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen
Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit
Rechtobler Solarstrom!

Hansruedi Kast AG Rehetobel

Alles aus einer Hand.

BETONTRANSPORTE

**GETRÄNKEHANDEL* MIT
RAMPENVERKAUF**

KIPPERTRANSPORTE

**GETRÄNKE -
HAUSLIEFERDIENST**

MULDENSERVICE

WINTERDIENST

**GETRÄNKE-KÜHLANHÄNGER
MIT PARTYINVENTAR**

DEPOT WÜRZER

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

wann	was	wo	wer
31. Aug., Do. 17.00	Vollmondwanderung auf den Kaienspitz	Start: Dorf 5	FrauenForum
31. Aug., Do. 17.00-21.00	Jubiläumsanlass Naturfarbenmalerei	Grub AR	Naturfarbenmalerei
1. Sept., Fr. ab 15.00	Velomuseum offen		
1. Sept., Fr. 18.00-22.00	Jugendtreff	Jugendraum	TWR
1. Sept., Fr. 21.00	Open Air Kino	Hof LenggenhagerLG Dorf oder evang. Kirche	
2. Sept., Sa. 10.00-14.00	Tag der Begegnung mit Bewirtung und Musik	«Krone»	
2. Sept., Sa. 17.30	Sonjolinis Fabrik	Zirkus Sonjolino	Vögelinseggwiese
2.+3. Sept.	Musig Appenzell	GZ	
3. Sept., So. 09.45	ökumenischer Erntedank-Gottesdienst	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel Landfrauen
3. Sept., So. 10.30	Sonjolinis Fabrik	Zirkus Sonjolino	Vögelinseggwiese
4. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
5. Sept., Di. 10.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
6. Sept., Mi. 14.00-17.00	Jugendtreff Malatelier	Jugendraum	TWR
6. Sept., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
8. Sept., Fr. 18.00-22.00	Jugendtreff Rehetobel	Jugendraum	TWR
9. Sept., Sa. 09.00-16.00	Kurs: Notfälle bei Kleinkindern	GZ	Samariterverein
9. Sept., Sa. 10.30+17.30	Sonjolinis Fabrik	Zirkus Sonjolino	Vögelinseggwiese
10. Sept., So. 09.45	Gottesdienst mit Begrüssung der Konfirmanden und Oberstufen-Projektschüler	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
11. Sept., Mo. 19.30-21.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
13. Sept., Mi. 15.15	kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
13. Sept., Mi. 20.00	HV Spielgruppe Rägeboge	Holderenstr. 24 A Rägeboge	
15.+16. Sept. ab 11.00	Jahrmarkt	GZ	
15. Sept., Fr. ab 17.00	100 Jahre Zimmerschützen «Dorf»	GZ, Schiesskeller	ZS Dorf
15. Sept., Fr. 18.00-22.00	Jugendtreff	Jugendraum	TWR
16. Sept., Sa. 09.00	Weierpflege Habset/Schutzgebiet Ettenberg	Habset/Ettenberg	rechtobler natur
16. Sept., Sa. 10.00-16.00	Tag der Begegnung im Wohnheim Sonne		Stiftung Waldheim
16. Sept., Sa. 13.00-18.00	Jugendtreff	Jugendraum	TWR
17. Sept., So. 09.45	Gottesdienst zum Eidg. Dank, Buss- und Bettag	evang. Kirche	
17. Sept., So. 17.00-18.00	Konzert der Lehrkräfte der Musikschule	evang. Kirche	MSAV
18. Sept., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
18. Sept., Mo. 19.30	Lesung mit Musik: «Lauralei» Roman von Karin Künzle	Sprötzehuus	Bibliothek+LG Dorf
19. Sept., Di. 10.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
20. Sept., Mi. 09.00	Seniorenausflug	GZ	Kirchen Rehetobel
20. Sept., Mi. 14.30-16.30	Kinderartikelflohmarkt Wald/Rehetobel	GZ	
20. Sept., Mi. 14.00-17.00	Jugendtreff Slushies	Jugendraum	TWR
22. Sept., Fr. ab 8.00	Viehschau mit Festwirtschaft	Nasen/Kaien	
22. Sept., Fr. 20.30-21.30	Kinderartikelbörse	Kursaal Heiden	Häädler Frauen
23. Sept., Sa.	Endschiessen	Schützenhaus	SG Rehetobel
23. Sept., Sa. 08.30-10.30	Kinderartikelbörse	Kursaal Heiden	Häädler Frauen
23. Sept., Sa. 17.30	ökumenischer Singgottesdienst	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
25. Sept., Mo. 19.00	öffentliche Versammlung	GZ, kleiner Saal	Gemeinde
25. Sept., Mo. 19.00	Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
25.-29. Sept.	Gemeindereise nach Leipzig (ökumenisch)		Kirchen Rehetobel
28. Sept., Do.	«Orientalisches Appenzellerland»	Haus zur Stickerei	
29. Sept., Fr. 18.00-22.00	Jugendtreff	Jugendraum	TWR

Nächste Ausgabe:

Freitag, 29. September 2023

Redaktions- und Inserateschluss:

Mittwoch, 20. September 2023

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Jahrmarkt Rehetobel

Freitag, 15. September 2023
Samstag, 16. September 2023
ab 11 Uhr
Gemeindezentrum Rehetobel

Marktbetrieb mit Autoscooter,
Kinderkarusell, Hüpfburgenpark,
Festwirtschaft mit Livemusik

REHETOBLER

Gemeindefestblatt

September 2023

Soziale Dienste Vorderland – wiederholter Neuanfang mit Kostenexplosion

Im Jahr 2013 wurde das ZGB angepasst und damit die Vormundschaftsbehörde durch die Kindes- und Erwachsenenschutzbehörde (KESB) ersetzt. Im entsprechenden kantonalen Erlass wurde für Berufsbeistandschaften und private Beiständinnen und Beistände vorgegeben, dass das Vorderland in einer gemeinsamen Organisation die Neuregelung umsetzt. Der Grundstein der Sozialen Dienste Vorderland (SDV) in Heiden war gelegt und Ende April 2014 haben alle Vorderländer Gemeinden die Vereinbarung unterschrieben. Rehetobel hat sich damals entschlossen, auch die wirtschaftliche Sozialhilfe und das Asylwesen an die SDV auszulagern.

Nach rund 10 Jahren muss festgestellt werden, dass bis heute die Nachhaltigkeit bei den SDV fehlt. Seit 2013 hat, mit der Mitgliederversammlung vom 24. August 2023, das Präsidium zum 5. Mal gewechselt. Die SDV-Stellenleitung muss, nach dem Ausscheiden der bisherigen Inhaberin im April 2023, zum 4. Mal neu besetzt werden und wird aktuell durch einen externen Dienstleister vollzogen. Die instabile Situation der vergangenen Jahre, welche sich 2022 und Anfang 2023 kontinuierlich akzentuierte, hat ausserdem zu zahlreichen Kündigungen geführt. Zwischenzeitlich mussten dieses Jahr nicht weniger als vier Springer für Finanzen und Beistände engagiert werden, um das operative Geschäft der SDV aufrecht zu erhalten. Aktuell verfügt die SDV total über 830% Stellenprozent.

Die finanziellen Folgen aus dieser Unruhe sind für die Gemeinden fatal: Alleine die Kosten für Springereinsätze belaufen sich in diesem Jahr auf CHF 0.5 Millionen. Sah das Budget 2023 Ausgaben von rund CHF 1 Million vor, prognostiziert die aktuellste Schätzung für das laufende Jahr Kosten von CHF 1.358 Millionen. Die Mehrkostenexplosion wäre eigentlich auf CHF 0.43 Millionen zu beziffern. Die Differenz von CHF 86'000 stammen aus Zahlungen der Krankentaggeldversicherung. Die Zusatzkosten

haben die Gemeinden, gemäss definiertem Kostenschlüssel, zu übernehmen, was im Fall von Rehetobel CHF 39'400 sind (2023: Total Zahlungen von CHF 105'400 anstatt budgetierten CHF 66'000 unter Berücksichtigung bestehender Guthaben bei der SDV per Ende 2022).

An der SDV-Mitgliederversammlung vom 24. August 2023 wurde das Präsidium mit Enza Welz (Wald) und den beiden neuen Vorstandsmitgliedern Robert Diethelm (Heiden) und Alexander Betriche (Walzenhausen) komplettiert. Zudem stimmte eine Mehrheit der Mitglieder für eine Anpassung des Entschädigungsreglements. Die Entschädigung des Präsidiums wird von CHF 1'200 p.a. auf CHF 4'000 p.a., die der Vorstandsmitglieder von CHF 0 p.a. auf CHF 500 p.a. und das Sitzungsgeld von CHF 125 auf CHF 150 per 01.09.23 angehoben. Das Budget 2024 wurde zurückgewiesen, weil diesem ein Ausbau der SDV-Stellenprozent zu Grunde liegt, welche durch die Mitgliederversammlung genehmigt werden muss. Dieser Antrag wurde aber seitens SDV-Vorstands vorgängig nicht gestellt. Der Gemeinderat Rehetobel hatte im Vorgang zur Mitgliederversammlung entschieden, sowohl das Entschädigungsreglement als auch die Budgets (Berufsbeistandschaft und ASYL) abzulehnen.

Die Gemeinde Rehetobel kündigte im Jahr 2021, aufgrund der Zusammenarbeitsverhältnisse mit der SDV, den Vertrag für die wirtschaftliche Sozialhilfe per Ende 2022. Aktuell wird dieser Auftrag mit einer privatwirtschaftlichen Firma vollzogen, was nur eine Zwischenlösung sein kann. Dank

Abstimmungssonntag:
Sonntag, 22. Oktober 2023
09.30 – 11.00 Uhr

Urne beim Gemeindezentrum

In eigener Sache

der guten Zusammenarbeit mit Heiden und Grub konnte per 1. Januar 2024 in diesem Bereich eine neue Lösung gefunden werden, sofern Sie am 22. Oktober 2023 in der Abstimmung zustimmen. Die neue Organisationsstruktur sieht für Rehetobel auf operativer Ebene eine Professionalisierung und Vereinfachung vor. Auf Stufe Behörde wird der im Jahr 2022 mittels neuem Pflichtenheft initiierte Ver schlankungsprozess weiter vorangetrieben.

WICHTIG: Sowohl die Berufsbeistandschaften als auch der Bereich ASYL ist von der Abstimmung nicht betroffen und wird weiterhin durch die SDV vollzogen.

Patrick Langenauer,
Präsident Sozialhilfekommission

Voranschlag 2024

Wie jeweils um diese Jahreszeit befasst sich der Gemeinderat im Rahmen einer ersten Lesung mit der grossen und umfassenden Aufgabe der Erstellung des Voranschlags für das kommende Jahr.

Einmal mehr zeigt es sich, dass es immer schwieriger wird, die stets steigenden Kosten (Teuerung, neue gesetzliche Grundlagen für den Schulbetrieb, etc.) mit dem mehr oder weniger gleichbleibenden Steuerertrag und mit einem unveränderten Steuerfuss im Griff zu behalten. Die zweite Lesung und Verabschiedung des Voranschlags zuhanden der Urnenabstimmung vom 26. November 2023 erfolgte an der September-Sitzung. Weitere Informationen folgen.

Spartageskarten

Es wurde schon mehrfach darüber berichtet und war auch in der Tagespresse nachzulesen, dass die Tageskarte in der bekannten Form abgeschafft wird. Der Gemeinderat steht der von Alliance Swiss präsentierten Nachfolgelösung kritisch gegenüber. Aufgrund der Schalteröffnungszeiten und des Personalaufwandes wird auf die Einführung des Angebotes auf 2024 verzichtet.

Abstimmungsvorlagen vom Sonntag, 22. Oktober 2023

Der Gemeinderat hat drei kommunale Vorlagen (Parkdeck mit Sportplatz, Totalrevision des Kurtaxenreglements, Vereinbarung zwischen den Gemeinde Grub AR, Heiden und Rehetobel zur Führung einer regionalen Sozialhilfebehörde) zuhanden der Stimmberechtigten an die Gemein deabstimmung vom 22. Oktober 2023 verabschiedet.

Mietkostenbeteiligung der Spielgruppe «Rägeboge»

Die Spielgruppe «Rägeboge» existiert seit 1992 und setzt sich für die kindliche Frühförderung in der Gemeinde ein. Sie gelangt jährlich mit einem Gesuch für die Verlängerung der Mietkostenbeteiligung in Höhe von CHF 300.00 pro Monat an den Gemeinderat. Dem Gesuch der Spielgruppe «Rägeboge» für die Verlängerung der Mietkostenbeteiligung für das Schuljahr 2023/2024 wurde zugestimmt.

Visualisierung Parkdeck

Filmspiration zum neuen Parkdeck, als Download auf www.rehetobel.ch

Ergänzung eGovernment- und Informatik-Strategie 2021

Die Informatikstrategie-Kommission (ISK) hat in Zusammenarbeit mit der AR Informatik AG (ARI) und dem kantonalen Datenschutz-Kontrollorgan (DSKO) eine Ergänzung der eGovernment- und Informatik-Strategie 2021 bezüglich des Einsatzes von Cloud-Computing im Informatik-Grundbedarf erarbeitet und an Kanton und Gemeinden zur Genehmigung verabschiedet. Der Gemeinderat hat der Ergänzung zugestimmt.

Gebührenanpassung im Baubewilligungsverfahren

Der Gemeinderat Rehetobel hat an seiner Sitzung vom 21. September 2023 die Gebührenanpassung genehmigt. Die Regionale Bauverwaltung Heiden hat ihre Tätigkeit bereits per 1. September 2023 aufgenommen. Die Übergabe an den zuständigen Sachbearbeiter Samuel Schubiger erfolgte reibungslos. Gemäss Vereinbarung vom 1. Mai 2023 werden die Gebühren auf Basis des für alle Vertragsgemeinden einheitlichen Gebührentarifes verrechnet. Dieser ist auf unserer Webseite unter Verwaltung/Reglemente/Gebührentarif Regionale Bauverwaltung aufgeschaltet.

Abstimmung regionale Sozialhilfebehörde mit Sozialamt

Die Gemeinden Grub AR, Heiden und Rehetobel streben ab 2024 eine Zusammenarbeit im Sozialhilfebereich an. Die dafür benötigte Vereinbarung kommt am 22. Oktober 2023 zur Abstimmung. Die Sozialhilfe verlangt immer bessere Fachkenntnisse auf Stufe der Gemeinden. Geringe Fallzahlen verunmöglichen jedoch eine sach- und kostengerechte Sozialhilfe, da das notwendige Fachpersonal nur schwer rekrutiert werden kann. Mit einem Zusammengehen kann eine «kritische Masse» geschaffen werden, die eine effektive und effiziente Betreuung der Fälle sicherstellt. Vor diesem Hintergrund haben die Gemeinden Grub AR, Heiden und Rehetobel ab 2022 Gespräche geführt. Die drei Gemeinden streben ab 2024 eine regionale Zusammenarbeit an. Das gemeinsame Sozialamt soll seinen Sitz in Heiden haben. Gleichzeitig soll eine klare Aufgaben- und Verantwortungsteilung zwischen Sozialhilfebehörde und Sozialamt erfolgen: Die geplante Sozialhilfebehörde beauftragt das Sozialamt, erteilt diesem Vorgaben und ist die erste Rekursinstanz. Das Sozialamt ist für die Behandlung der Fälle nach Vorgaben zuständig. Die Kosten für die Einzelfälle werden – wie bisher – von den betroffenen Gemeinden getragen.

Die Vereinbarung für eine gemeinsame Sozialhilfebehörde unterliegt dem obligatorischen Referendum und wird der Stimmbevölkerung der drei Vertragsgemeinden am 22. Oktober 2023 zur Genehmigung unterbreitet. Die Gemeinderäte der beteiligten Gemeinden sind davon überzeugt, dass mit dem Abschluss der Vereinbarung eine zukunftsgerechte Basis geschaffen wird und freuen sich auf die erweiterte nachbarschaftliche Zusammenarbeit.

Denkmalpflege Beitragsgesuch genehmigt

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege, Natur- und Heimatschutzmassnahmen hat der Gemeinderat einen Kostenbeitrag beschlossen. Bei dem Gesuch ist die Gemeinde für den Schutz zuständig

und trägt, gemäss Art. 11 der Beitragsverordnung, zwei Drittel des Beitrages. Der Kanton trägt einen Drittel.

- Innen-Renovation Dachwohnung mit Ersatz Fenster in Holz, Wohnhaus Parz.- Nr. 58, Holderenstrasse 33, Rehetobel (Eigentümer: Hörler Emanuel und Katharina, Rehetobel); voraussichtlicher max. Gemeindebeitrag CHF 5'873.00.

Folgende Auftragsvergaben wurden im August und September 2023 erteilt:

- Erneuerung Saalbeleuchtung im grossen Saal.
- Umlegung der Wasserleitung und Erneuerung Hydrant entlang der Bergstrasse.
- Planung der Schmutz- und Meteorwasserkanalverlegung Sägholzstrasse.

Der Gemeinderat hat ausserdem:

- die Delegierteninstruktionen für die Delegiertenversammlungen des Abwasserverbandes Altenrhein, der Musikschule Appenzeller Vorderland (MSAV) und die Kommissionsversammlung des Betriebsamtes Appenzeller Vorderland erlassen.
- aus dem Departement Gesundheit und Soziales die Einladung zu einem Austausch im März 2024 erhalten.
- den Rücktritt von Beat Wenk aus der Hochbaukommission zur Kenntnis genommen, mit bestem Dank für seine geleistete Arbeit.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist auf **Freitag, 27. Oktober 2023** terminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens Sonntag, 15. Oktober 2023 der Gemeindekanzlei zuhänden des Gemeinderates, einzureichen.

Leandra Koller, Gemeindeschreiberin Stv.

Neuzuzügeranlass 2023

Am **Samstag, 4. November 2023** organisiert die Kulturkommission den Neuzuzügeranlass, der letztmals vor zwei Jahren stattfand. Nach einem kulturellen Teil für die Neuzuzüger gibt es im Gemeindezentrum eine Begegnungsplattform mit den Vereinen und Organisationen aus unserem Dorf. Organisationen, welche diese Plattform nützen wollen, werden gebeten, den Termin zu reservieren - weitere Informationen zum Ablauf folgen.

Patrick Langenauer, Gemeinderat

Zivilstandsnachrichten

Eheschliessung

Borer, Lorenz Martin und Muntwiler geb. Mrazek, Claudia, getraut am 18. August 2023 in Zürich, wohnhaft in Rehetobel.

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahmen im August 2023

- Mohn, Bruno und Mohn geb. Künzle, Mirjam mit Jannik und Alexander, Buechschwendstrasse 8.
- Rüegg, David mit Rüegg, Aylah, Sägholzstrasse 11.

Teamausflug 2023

Am Donnerstag, 14. September 2023 fand der Teamausflug der Gemeindekanzlei Rehetobel statt. Auf Wunsch des Teams haben wir einen Ausflug nach St. Gallen gemacht, um dort den Foxtrail Gallus Stadt zu absolvieren. Dabei gilt es, im Team verschiedenen Hinweisen zu folgen und so die Route zu finden. Dem ersten Hinweis folgend fuhren wir zunächst mit dem «Appenzeller Bähnli» Richtung Trogen bis zur Notkersegg. Von da an liefen wir zu Fuss mit Sicht über die Stadt St. Gallen weiter. Wegen Bauarbeiten konnten wir das Mühleggähnli nicht benutzen, was uns dafür den Weg durch die Mülenenschlucht ins Klostersviertel geniessen liess. Zurück in der Stadt und dem letzten Hinweis folgend schlossen wir den Foxtrail erfolgreich noch vor der vorgegebenen Zeit ab. Zum Zmittag trafen wir uns mit Gemeindepräsident Urs Rohner und genossen den Nachmittag gemeinsam in der Stadt St. Gallen.

Leandra Koller

Gratulationen

- 5. Oktober
Jeanette Paganini-Tobler, Heidenerstrasse 22 81-jährig
- 5. Oktober
Gertrud Bänziger-Solenthaler, Sägholzstrasse 6 80-jährig
- 11. Oktober
Erika Kern-Nestler, Oberdorf 3 83-jährig
- 17. Oktober
Margrit Ostler, Lochersebni 4 92-jährig
- 22. Oktober
Klaus Vogt, Kirchstrasse 12 82-jährig
- 27. Oktober
Ingrid Gusset-Murbach, Gartenstrasse 26 81-jährig
- 29. Oktober
Hedi Rheingold-Vogelsang, Hauetenstrasse 6 91-jährig

Verein "Goldach - Gewässerperle PLUS"

Einladung zur partizipativen Gestaltung des Entwicklungsplans Goldach

Das Gütesiegel «Gewässerperle PLUS» zeichnet wertvolle Bäche und das Engagement der Menschen dahinter aus; zum Wohl von Mensch und Natur.

Die Gemeinden Rehetobel, Speicher, Trogen und Wald haben entschieden, die Goldach und ihre Zuflüsse als Gewässerperle PLUS zertifizieren zu lassen und haben dafür den Verein "Goldach- Gewässerperle PLUS" gegründet. Die Goldach und ihre Zuflüsse sind von hohem ökologischen Wert und eine absolute Seltenheit. Ein Gewässer, auf das man zu Recht stolz sein darf!

Der Entwicklungsplan ist Bestandteil der Kandidatur und wird von allen lokalen Interessengruppen gemeinsam entwickelt – eine gemeinsame Vision. Er definiert, welche Massnahmen während der fünfjährigen Zertifizierungsdauer zum Erhalt des guten Zustands der Goldach und der Sensibilisierung für den Wert der Goldach ergriffen werden. der Entwicklungsplan wird in einem partizipativen Prozess mit Personen und Organisationen erarbeitet, die sich für die Goldach einsetzen.

Interessierte Personen und Organisationen, die im partizipativen Prozess mitarbeiten möchten, sind herzlich zu folgenden Veranstaltungen eingeladen:

- 1. Workshop: Mo. 30. Okt. 2023 / 18:30 bis ca. 21:00 Uhr** – Informationen zum Projekt und potentiellen Massnahmen / **Kantonsschule Trogen Singsaal**
- 2. Workshop: Di. 28. Nov. 2023 / 18:30 bis ca. 21:00 Uhr** – Bearbeiten von Massnahmenvorschlägen, bilden von Projektgruppen / **Kantonsschule Trogen Singsaal**
- 3. Workshop: Do. 11. Jan. 2024 / 18:30 bis ca. 21:00 Uhr** – Sichtung von Ergebnisse, Massnahmenblätter, konkrete Umsetzung / **Kantonsschule Trogen Aula**

Wer sich für das Projekt interessiert aber für die Teilnahmen an den Workshops verhindert ist, kann sich gerne beim **Verein "Goldach - Gewässerperle PLUS"** melden:

<https://goldach-gewaesserperleplus.ch/kontakt/>

Wir freuen uns, gemeinsam in diese spannende Zusammenarbeit einzutauchen.

Das Projekt Gewässerperle PLUS

Das Gütesiegel wird vom Verein Gewässerperlen vergeben und wurde in Zusammenarbeit mit dem WWF Schweiz entwickelt. Im Jahr 2021 wurden die ersten beiden Flussabschnitte entlang der Chamuera und des Beverin zertifiziert. Das Projekt "Gewässerperle PLUS" befindet sich derzeit in der Pilotphase. Für die ersten Pilot- Zertifizierungen werden keine Zertifizierungsgebühren erhoben. Die Erstellung eines Bewerbungsdossiers wird vom WWF Schweiz unterstützt und finanziert.

Weitere Informationen zum Label: www.gewaesserperleplus.ch

288. Rechtobler Jahrmarkt, 15./16. September 2023

Der 288. Jahrmarkt in Rehetobel ist bereits Geschichte und zeigte sich von seiner schönsten Seite. Das prächtige Herbstwetter erfreute sowohl Kinder als auch Erwachsene gleichermaßen.

Es erfüllt uns mit grosser Freude, dass wir in Rehetobel einen schönen und farbenfrohen Jahrmarkt präsentieren konnten. Selbstverständlich war auch für das kulinarische Wohl bestens gesorgt, sei es am Stand des Sportvereins, in der Kaffeestube der Schule, in der Feuerwehrbeiz oder an den Ständen der Musik Brassband Rehetobel und dem örtlichen Gewerbeverein.

Es ist immer wieder eine Freude, vertraute Gesichter aus dem Dorf zu sehen, die Jahr für Jahr mit grossem Engagement dabei sind. Herzlichen Dank fürs Kommen. Der 289. Jahrmarkt findet am 13./14. September 2024 statt.

Der Marktchef

Begegnungstag in der «Krone» Rehetobel

Der Tag der Begegnung vom 2.9.2023 mit Basar im Alters- und Pflegeheim Krone ist fester Bestandteil des Rechtobler Jahreskalenders und dient dazu, das Haus nach aussen zu öffnen und – wie es der Name sagt – Begegnung zwischen Bewohnern und Besuchern zu ermöglichen.

Die mit viel Sorgfalt und Liebe hergestellten Gebrauchs- und Dekorationsgegenstände, aber auch Birnbrot, Nidelzeltli und andere Köstlichkeiten wurden zum Verkauf angeboten. Aber nicht nur der Basar bot gute Möglichkeiten für zahlreiche Begegnungen; diese fanden auch während des Mittagessens statt, als der Speisesaal und der Aufenthaltsraum zum Restaurant umfunktioniert wurden. Eine musikalische Umrahmung begleitete die Bewohner und Besucher sowohl auf den Pflegestationen als auch in der Empfangshalle. Obwohl im Zugangsbereich ein Kran für die Installation der Solaranlage den Zugang zum Haus leicht einschränkte, war der Publikumsaufmarsch sehr erfreulich. Die Geschäfte gingen gut und der Verkaufserlös kommt den Pensionären zugute. Damit werden spezielle Erlebnistage finanziert. Beim Herstellen der Produkte steht nicht der Verkauf im Vordergrund, sondern sie ist Teil der Aktivierung mit dem Ziel, die Fähigkeiten der Bewohner zu erhalten oder zu fördern, um ihnen Lebensfreude und Lebensqualität zu vermitteln.

*Andreas Zuberbühler,
Geschäftsleiter*

Atelier Tolle Art & Weise – Ausstellung

Herzliche Einladung zur Ausstellung und Besichtigung der Sammlung sowie der offenen Ateliers von Marisa Fuchs, Ursula Raschèr Müller, Nicole Forster-Gschwend und Nicole Tolle.

Vernissage

Samstag, 28. Oktober 2023, 16.00–19.00 Uhr

Musikalische Umrahmung mit Anja und Dany Dütsch
Lesung Ursula Raschèr Müller 17.30 und 18.45 Uhr

Objekte und Text,
von Ursula Raschèr Müller

Installation mit Fischernetz,
von Marisa Fuchs

Kunst. Hand. Werk.,
von Nicole Forster-Gschwend

Juwelenschatten,
von Nicole Tolle

Ausstellung offen und Lesung jeweils 15.00 Uhr

Samstag, 4. November 2023, 14.00–17.00 Uhr

Sonntag, 5. November 2023, 14.00–17.00 Uhr

Samstag, 11. November 2023, 14.00–17.00 Uhr

Sonntag, 12. November 2023, 14.00–17.00 Uhr

Mittwoch, 15. November 2023, 14.00–17.00 Uhr

Finissage

Freitag, 17. November 2023 19.00–21.00 Uhr

Lesung Ursula Raschèr Müller 19.30 Uhr

Die Künstlerinnen sind an allen Daten anwesend. Auf weitere Anfrage öffnen wir einzelne Ateliers und die Sammlung des Atelierhauses zwischen 4.–17. November 2023 nach Vereinbarung mit Nicole Tolle, E-Mail: nicole@tolle.ch oder Mobile: 079 538 86 61.

Nicole Tolle

Rektorat und Kuratorkommission
der Universität St. Gallen
+41 71 329 33 86

Einladung

Wir möchten Sie sehr herzlich einladen zur Einweihung unserer zwei neuen Kunstwerke von Susanna Niederer im Atrium an der Müller-Friedbergstrasse 8 und von Nicole Tolle im Bibliotheksgebäude, mit anschliessendem Apéro.

7. November 2023, 17:00 und 18:00 Uhr

Treffpunkt um 17 Uhr im Atrium links, 5. Stock (Müller-Friedberg-Strasse 8), mit nachfolgendem Gang auf den Campus ins Untergeschoss des Bibliotheksgebäudes (Dufourstrasse 50 bzw. vis-à-vis Guisanstrasse 11), und dortigem Beginn um 18 Uhr.

Susanna Niederer:
Euse Caccio (2022/23)
Aluminium, pulverbeschichtet,
Inoxstahl und Stahl

Nicole Tolle: Himmel & Hölle (2023)
Koloriertes Zeitungspapier, Farb- und UV-Filter

Für den Apéro: u. a. w. g. an:
Kunstkommission@unisg.ch

JUGENDARBEIT
Wald - Rehetobel

Offene Jugend- arbeit Trogen- Wald-Rehetobel

Armbändeli knüpfen, Linol Cut schneiden und damit einen Rucksack bedrucken oder doch lieber den Jugendtreff in Trogen etwas bunter gestalten? In Sachen Kreativität hat das Oktoberprogramm der Jugendarbeit TWR viel zu bieten.

Das ist aber noch nicht alles: am **Samstag, 28.10.2023**, findet die erste Party der Jugendarbeit TWR statt!

Die **Halloween-Party** wird zusammen mit der Jugendarbeit Heiden durchgeführt. Während **18.30–22.30 Uhr** öffnet der **Jugendtreff Wald** die Türen zur gruseligen Party für alle Jugendlichen ab der 1. Oberstufe bis 16 Jahre.

Informationen der Öffnungszeiten

Während den Herbstferien bleiben die Jugendtreffs geschlossen. Nach den Herbstferien ändern sich die Öffnungszeiten der Jugendarbeit TWR. Fortan öffnen die drei Jugendtreffs **alternierend** an folgenden Tagen:

Mittwoch, 14.00–17.00 Uhr
Donnerstag, 17.00–21.00 Uhr
Freitag, 18.00–22.00 Uhr

Durch die alternierenden Öffnungszeiten geniessen die Kinder und Jugendlichen der drei Gemeinden dieselben Öffnungszeiten.

Informationen zu den Angeboten und den Öffnungszeiten sind auf dem Monatsprogramm, unter www.jugendarbeit-twr.ch oder auf Instagram @jugendarbeittwr ersichtlich.

*Nina Hoch,
Leitung Offene Jugendarbeit TWR*

Programmübersicht Oktober 2023

Jugendtreff Trogen Dienstag, 3. Okt 16-20 Uhr Wände malen	Jugendtreff Rehetobel Mittwoch, 4. Okt 14 - 17 Uhr Armbänder knüpfen	Jugendtreff Wald Freitag, 6. Okt 18 - 22 Uhr
---	--	--

Während den Herbstferien bleiben die Jugendtreffs **geschlossen!**

ACHTUNG!
Neue Öffnungszeiten nach den Herbstferien:
Mittwoch, 14 - 17 Uhr // Donnerstag, 17 - 21 Uhr // Freitag, 18 - 22 Uhr

Jugendtreff Trogen Mittwoch, 25. Okt 14 - 17 Uhr Rucksack bedrucken	Jugendtreff Wald Donnerstag, 26. Okt 17 - 21 Uhr Crepes	Jugendtreff Rehetobel Freitag, 27. Okt 18 - 22 Uhr
---	---	--

Halloween Party TWR & Heiden
Samstag, 28. Oktober
18.30 - 22.30 Uhr
 im Jugendtreff Wald
 ab Oberstufe

☎ 076 319 14 80
 🌐 Jugendarbeit_TWR
 📱 Jugendarbeittwr
 🌐 www.jugendarbeit-twr.ch

JUGENDARBEIT
Trogen - Wald - Rehetobel

Aus der «Praxis im Dorf» erzählt...

Manchmal hören wir: «Im Dorf wird geredet...» oder «Stimmt das....?!» Immer mal wieder gibt es Neuigkeiten aus unserer «Praxis im Dorf», im Moment kann ich gerade einiges erzählen:

Unser Praxisteam ist mit vollem Herzeinsatz für die Patienten da, wir arbeiten wertschätzend und gerne zusammen und das spüren unsere Patienten. Ein paar herzliche Worte im Labor, im EKG-Zimmer, im Röntgen, am Empfang und natürlich in den Sprechzimmern gehören bei uns zum Praxisalltag! Wenn Patienten aus den Behandlungszimmern kommen, sehen wir oft zufriedene und entspannte Gesichter, froh, dass ihnen geholfen wird. Am Telefon beraten wir unsere Patienten kompetent und einfühlsam und wir spüren oft, wie dankbar sie dann sind. Auch ein ehrliches Lächeln am Empfang ist wertvoll und wird stets sehr geschätzt. Unsere Patienten sind verständnisvoll, wenn es wiederum ein bisschen zackig zu und her geht. Personalmangel ist ein grosses und schwieriges Thema, bei uns MPA's wie auch bei den Ärzten! Ein grosses Dankeschön an all unsere tollen Patienten, die Verständnis für diese Situationen haben.

Unser MPA-Team ist gewachsen, alle arbeiten Teilzeit und haben Familien zu Hause. Am Telefon hört man die Namen: Marent, Gugger, Leisebach, Bischof, Müller, Mazenauer, Kast und Graf (Lernende).

Das Team bei den Ärzten hat sich seit der Pensionierung von Dr. med. Teddy Kaufmann verändert. Hausärzte zu finden, ist schwierig, das ist mittlerweile eine Tatsache. Viele Hausärzte in der Region wurden pensioniert und haben keinen Nachfolger gefunden. Mit Dipl. med. Stephanie Meyer, Dr. med. Aurelia Rusch und Dr. med. Evelyne Neurauder hatten und haben wir immer wieder sehr gute, herzliche und kompetente Ärztinnen in unserem Team.

Frau Meyer hat als Quereinsteigerin in der Hausarztmedizin 1.5 Jahre als Assistenzärztin bei uns gearbeitet. Sie hat unsere Praxis im Mai 2023 aus persönlichen Gründen auf eigenen Wunsch verlassen. Ab Januar 2024 wird sie im Medizinischen Ambulatorium in Heiden tätig sein. Für diesen Neubeginn wünschen wir ihr alles Gute.

Frau Neurauder hat sich bereit erklärt, bei uns kurzfristig bis Ende Jahr einzuspringen, um diese Lücke auszufüllen. Auch dafür sind wir sehr dankbar.

Frau Rusch war 2022 ein Jahr in unserer Praxis, um im Rahmen ihrer Zusatzausbildung zur Manualtherapie von den Erfahrungen von Frau Dr. med. Claudia Muntwiler zu profitieren. Seit Januar 2023 ist sie zusammen mit einem Kollegen in Gonten (AI) in eigener Praxis tätig. Mit ihrem Appenzeller Dialekt und ihrer herzlichen, offenen und kompetenten Art hatte sie einen tollen Zugang zu unseren Patienten.

Auch Herr Dr. med. Alain Gigon ist von uns ein sehr geschätzter Arzt, der immer wieder einspringt, wenn es in der Sprechstunde knapp wird. Dafür sind wir ihm extrem dankbar.

Frau Dipl. med. Katja Ullmann gehört schon seit über drei Jahren zum Ärzteteam und hat immer einen langen Arbeitsweg auf sich genommen. Nun hat sie die Möglichkeit, in die Dorfpraxis von ihrem Wohnort Jonschwil einzusteigen. Schweren Herzens hat sie sich entschieden, auf Ende März 2024 unsere Praxis zu verlassen. Wir werden ihre herzliche Persönlichkeit alle sehr vermissen. Aber ihr zu Hause mit ihrer Familie ist Jonschwil und der neue Arbeitsplatz im Dorf ist für sie ein Geschenk, was wir natürlich alle sehr gut verstehen können.

Ab Januar nächsten Jahres bekommen wir einen neuen Kollegen: Herr Dipl. med. Michael Aboe heisst unser neues Teammitglied. Er ist momentan in Ausbildung zum Facharzt für Allgemeine Innere Medizin im 5. und abschliessenden Weiterbildungsjahr.

Wir freuen uns alle sehr auf ihn, ein weiterer Mann neben Herrn Gigon ist sicher eine Bereicherung für unser Frauenteam.

Auch in den Räumlichkeiten gibt es, wie bereits angekündigt, Veränderungen. **In den Herbstferien bleibt die Praxis vom 2.–15.10.2023 wegen Renovationsarbeiten geschlossen.** Im Empfang und Laborbereich, wie auch in den Sprechzimmern wird umgestellt und gemalt. Wir sind alle sehr gespannt und freuen uns auf diese Veränderung. Auch freuen wir uns auf eine weiterhin gute Zusammenarbeit in unserem tollen Team und auf jeden einzelnen herzlichen Kontakt mit unseren Patienten.

Und zum Schluss ein sehr herzliches Dankeschön an unsere wunderbare Chefin Claudia Muntwiler. Dank ihr kommen wir alle immer sehr gerne in die Praxis.

*Geplaudert aus der Praxis im Dorf:
Claudia Marent, Leitende MPA*

Stiftung Waldheim vom Jubiläumsbesuch überwältigt

Am Samstag feierte die Stiftung Waldheim mit einem Tag der offenen Tür in Rehetobel ihr 80-jähriges Bestehen. Der Besucheransturm dauerte den ganzen Tag.

«So viel Publikum auf Besuch», freute sich Geschäftsleiterin Rebecca Salokat. Am 1. Juli vor 80 Jahren wurde die Stiftung Waldheim gegründet. «Das ist ein Grund zum Feiern!» Sie würdigen das mit den über 200 Bewohnerinnen und Bewohnern mit Handicap das ganze Jubiläumsjahr hindurch machen.

Sammlung für neues Therapiepferd in Grub

In den ersten Stunden der Institution standen primär die menschlichen Grundbedürfnisse im Fokus, heute gelte es, persönliche Interessen zu erfüllen, zu fördern und die Freizeit aktiv zu gestalten. Salokat unterstrich: «Wir sind meist lebenslang Heimat! Jede und Jeder kann so sein, wie sie oder er will!» Damit das umfangreiche Therapieangebot noch erweitert werden kann, habe die Stiftung Waldheim gerade eine Spendenaktion lanciert, um ein neues Therapiepferd für die gesundheitsfördernde Reiththerapie in Grub zu beschaffen. Am Ende ihrer Begrüssungsrede dankte sie allen für das Vertrauen in die Institution, denn das sei das Fundament der Stiftung Waldheim mit ihren sechs Häusern, dem Reithof Rüti in Grub, dem Wohnheim Sonne sowie dem Gründerhaus in Rehetobel, dem Wohnheim Schönenbüel in Teufen und den Wohnheimen Bellevue sowie Krone in Walzenhausen. Dann wünschte Rebecca Salokat einen Tag voller Begegnungen.

Hoher volkswirtschaftlicher Stellenwert

Regierungsrat Dölf Biasotto brachte es auf den Punkt, die Stiftung Waldheim sei eine der grössten Arbeitgeber in der Region mit über 300 Mitarbeitenden. Sie sei in vier Gemeinden des Vorder- und Mittellandes zuhause und bilde derzeit 29 Lernende aus. Dies habe aus Sicht der Volkswirtschaft einen hohen Stellenwert. Als Baudirektor beeindruckten ihn bei der Institution die Nachhaltigkeit, der Umwelt-

schutz und zum Beispiel die Kreislaufwirtschaft. Die Stiftung Waldheim widme sich sorgfältig ihren Grundsätzen aus Leitbild und Strategie, dies führe zu innerem Frieden bei Mitarbeitenden und Bewohnenden.

Sechs Häuser in vier Gemeinden

Stiftungsratspräsidentin Marianne Koller-Bohl dankte Kanton, Gemeinden und Behörden für die wert- und respektvolle Zusammenarbeit. Die erstaunliche Erfolgsgeschichte der Institution habe mit den Gründerpionieren Josef Kämpf und Margrith Frehner mit zwölf sogenannten «Patienten» im heutigen Gründerhaus in Rehetobel begonnen und sich zur grössten Heimat in der ganzen Ostschweiz entwickelt. Sie dankte allen Mitarbeitenden und dem grossen Umfeld und übergab danach an den Star des Tages, Hackbrettspieler Nicolas Senn.

Nicolas Senn mit Musikschule Vorderland

Danach folgte eine «Welturaufführung», wie Senn das erstmalige Zusammenspiel von ihm mit der Schwyzerörgeli-Formation für zwei bekannte Stück charmant bezeichnete. Doch zuerst unterhielt Nicolas Senn das zahlreiche Publikum mit gefühlsvoller, fantastischer Hackbrettmusik. Das Konzert war ein perfektes Beispiel für Inklusion. Der Volksmusiker spielte nicht nur brillant, er bezog in seinen humorvollen Übergängen auch die Besuchenden mit ein. So ergab sich ein Zwiegespräch, bei dem die Bewohnenden der Stiftung mit viel Witz ebenfalls mitmachten. Zum Schluss dann die «Welturaufführung» mit der Schwyzerörgeli-Formation der Musikschule Appenzeller Vorderland unter der Leitung von Priska Seitz. Die Kinder und Jugendlichen hatten bereits am Vormittag bestens unterhalten und bekamen nun die Gelegenheit, zusammen mit dem Musikstar aus Radio und Fernsehen zwei Stücke zu spielen. Das Echo des Publikums war gross und der Applaus hielt beinahe so lange an wie der Ansturm bei der anschliessenden Autogrammstunde von Nicolas Senn.

Rebecca Salokat, Dölf Biasotto und Marianne Koller-Bohl sprachen am Jubiläum der Stiftung Waldheim.

Premiere: Hackbrettspieler Nicolas Senn und die Schwyzerörgeli-Formation der Musikschule Appenzeller Vorderland.

Isabelle Kürsteiner, Gütli 187, 9428 Walzenhausen

Schule Rehetobel

Erziehung

Jahrmarkt – ein riesiges Dankeschön!

Im Namen der gesamten Schule Rehetobel möchten wir uns bei allen Bäckerinnen und Bäckern, bei allen Helferinnen und Helfern und bei allen Kindern herzlich für den Einsatz am diesjährigen Jahrmarkt bedanken! Dank dieser tatkräftigen Unterstützung können wir uns über den alljährlichen Zustupf ans Skilager freuen!

*Tamara Rohrer,
Mittelstufenlehrperson*

Im Zwerge Wald im Kindergarten wachsen Gift- und Speisepilze!

6. Klasse am WWF-Lauf in Heiden

Weitere Infos zum WWF-Lauf

Kinder

Ausflug in die Schwägalp

Wir gingen in das Appenzeller Brauchtummuseum in Urnäsch.

Dort haben wir viel gelernt und man konnte vieles ausprobieren. Es war cool. Danach gingen wir mit dem Postauto auf die Schwägalp. Dort sind wir dann ausgestiegen und dann gingen wir in den Wald. Dort haben wir eine Pause gemacht, Zmittag gegessen und gespielt. Dann sind wir durch das Hochmoor gelaufen. Wir haben dort gespielt und uns dreckig gemacht. Wir hatten viel Spass. Nachdem sind wir zum Postauto gelaufen und nach Hause zurückgekehrt.

Julia, Ida, Liam

SEKUNDARSCHULE

Beate Kaspurz, Klassenlehrerin Sprachen

Nach meinem Studium an der PH Innsbruck habe ich ein paar Jahre an Sekundarschulen im Tirol unterrichtet. Nach einem längeren Auslandsaufenthalt und einigen Reisen kam ich 2004 in die Schweiz. In den vergangenen Jahren habe ich in Urnäsch gearbeitet. Neben Unterricht war Weiterbildung in meinem Leben ein wichtiges Thema. Daher schloss ich parallel zu meiner Lehrtätigkeit einen Masterlehrgang im Bereich «Health Coaching» an der

Universität Salzburg ab.

Ich freue mich, in diesem Sommer in Trogen zu starten, da ich glaube, hier ein weltoffenes Umfeld für Lehrpersonen und Schülerinnen/Schüler zu finden, in dem ich einiges aus meinem Erfahrungsbereich einbringen kann.

In meinem Unterricht achte ich auf ein angenehmes Klassenklima und eine positive Lernatmosphäre sowie Fokussierung. Es ist mir wichtig, dass Schülerinnen und Schüler ihr Potential entfalten können. Ich schätze es, die Jugendlichen auf diesem Teil ihres Lebensweges zu begleiten.

Beate Kaspurz

Sinam Bühler, Praktikant

Motiviert starte ich hier an der Sekundarschule TWR mein Zwischenjahr, nachdem ich diesen Sommer an der Kantonschule am Burggraben (SG) die Matura abgeschlossen habe. Mein Wunsch, eines Tages auch vor eine Klasse zu treten und Unterricht zu geben, wird von meiner Leidenschaft fürs Singen und Klavierspielen begleitet. Und wie kann man sich besser auf einen Beruf vorbereiten, als in so einem Umfeld tätig zu sein?

Zudem bin ich gerne in der Natur unterwegs, sei es mit der Kamera, den Skiern oder den Wanderschuhen. Im Herbst 2024 plane ich, mit einem Geographiestudium in Bern zu starten. Ich freue mich, in Trogen Erfahrung zu sammeln sowie eine abwechslungsreiche Zeit zu erleben!

Sinam Bühler

**Franziska Glatz,
Fachlehrperson Mathematik**

Nach einigen Jahren Unterrichtstätigkeit in Winterthur habe ich beschlossen, nach einer Stelle in der Nähe meines Wohnorts zu suchen. Glücklicherweise hat sich in Trogen die Möglichkeit ergeben, ein kleines Pensum im Fachbereich Mathematik zu übernehmen. Ich freue mich auf die Arbeit mit den Jugendlichen und achte darauf, eine positive Lernumgebung zu schaffen, in der sich die Schülerinnen und Schüler

wertgeschätzt, unterstützt und ermutigt fühlen.

Franziska Glatz

Ray Kunz, Klassenlehrer Sprachen

Voller Vorfreude und mit grosser Motivation trete ich meine erste Festanstellung als Oberstufenlehrperson an. Es freut mich ausserordentlich, dass ich dies an meiner ehemaligen Schule in Trogen tun darf. Hier möchte ich meine bisher gesammelten Erfahrungen teilen und ergänzen. Dabei bin ich vor allem gespannt auf die vielen neuen Kolleginnen und Kollegen im Lehrerteam und auf die neuen Schülerinnen und Schüler, welche ich unterstützen und durch die gemeinsame Zeit begleiten werde. Ziel meines Unterrichts soll dabei sein, dass sich alle Lernenden individuell entfalten können und Spass am Unterricht haben. Denn mit Freude lernt es sich besser.

Ray Kunz

Projektwoche Sekundarschule TWR

Anfangs September hiess es für die meisten Lernenden der Sekundarschule Trogen, Koffer packen. Die SchülerInnen der ersten und zweiten Sekundarklassen durften bei herrlichem Wetter eine Lagerwoche verbringen.

Im «Kennenlernlager» der ersten Klassen standen bei Sport, Spiel und Spass der Klassenzusammenhalt und der Klassengeist im Zentrum.

Die Klasse 1sa umrundete mit dem Fahrrad den Bodensee, während die Klasse 1sb in Kreuzlingen und die Klasse 1sc in Walenstadt die Umgebung erkundeten.

Dem Thema «Neuchâtel früher und heute» widmete sich die Klasse 2sa in Neuchâtel. Die Klasse 2sb arbeitete zum Thema «Die 4 Elemente und ihre Bedeutung für den Menschen» in Buochs, während die Klasse 2sc sich einer sportlichen Herausforderung stellte und zu Fuss von Trogen an den Walensee wanderte.

Auch für die Lernenden der dritten Sek war es eine intensive Woche. Im Rahmen des Berufswahlprozesses haben sie in den von ihnen favorisierten Berufen geschnuppert, bevor nun die Bewerbungen verschickt werden.

Urs Breu

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **Oktober** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 1. Oktober

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Sonntag, 8. Oktober

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. Ulrike Hesse, Orgel: Simone Perron.

Sonntag, 15. Oktober

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst in einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Sonntag, 22. Oktober

9.45 Uhr Gottesdienst mit Pfr. René Häfelfinger, Musik: Bläserquartett.

Sonntag, 29. Oktober

9.45 Uhr Geburtstags-Gottesdienst mit Gratulation der Geburtstagsjubilare und Abendmahl mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Frithjof Habenicht und «Ziboldere Echo».

«Fiire mit de Chliine»

Am **Samstag, 28.10.2023 um 10.00 Uhr** findet in der kath. Kirche das «Fiire mit de Chliine» statt.

Termin im Altersheim «Krone»

Dienstag, 3. Oktober 2023, 10.00 Uhr, Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Pfarramtliche Stellvertretung

Vom **9.–22. Oktober 2023** durch René Häfelfinger, Pfr. i.R. Altstätten (Tel. 071 755 59 51).

Ökumene leben

Familien-Wochenende 2.0

Unser diesjähriges Familien-Wochenende findet **vom 10.–12. November 2023** in Wildhaus statt. Wir wollen den Herbststürmen trotzen und die Zeit mit verschiedenen Aktivitäten drinnen und draussen verbringen. Dazu sind

Es gibt noch freie Plätze beim Familienwochenende

auch eure Ideen gefragt. Eingeladen sind Familien und Alleinerziehende mit ihren Kindern. Weitere Informationen und Anmeldung bei Pfrn. Ulrike Hesse, E-Mail: pfn.hesse@bluewin.ch.

Krabbelgruppe Flügepilz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Die Treffen finden jeweils am **1. + 3. Dienstag im Monat von 09.15 Uhr bis 10.45 Uhr** in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt.

Auskunft/WhatsApp-Gruppe für genauere Termine: Bitte bei Kathi Erni melden, 079 870 96 36, E-Mail kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Sängerinnen und Sänger für Ad hoc Chor am 1. Advent gesucht

Chorleiter Franz Pfab wird wieder ein Chorprojekt zum 1. Advent anbieten. Ob geübt oder ungeübt, Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein.

Es finden vier Chorproben statt:

Montag, **13.11.2023, 19.30 Uhr**, Dienstag, **21.11.2023, 20.00 Uhr** und Montag, **27.11.2023, 19.30 Uhr** in der evang. Kirche Rehetobel. Eine zusätzliche Probe wird am Samstag, **02.12.2023 um 9.30 Uhr** im Gemeindezentrum Rehetobel angeboten. Der **Auftritt** wird am Sonntag, **3. Dezember 2023 um 17.30 Uhr** im Gottesdienst zum 1. Advent stattfinden.

Bitte melden Sie sich bis 20.10.2023 bei Pfrn. Ulrike Hesse, E-Mail pfn.hesse@bluewin.ch, wenn Sie mitsingen möchten.

Machst du wieder mit beim Krippenspiel?

Auch dieses Jahr üben wir wieder mit Kindern ab 6 Jahren ein Weihnachtsspiel ein, das am **17. Dezember 2023 um 17.00 Uhr** in der **evangelischen Kirche** und am **24. Dezember 2023 um 17.00 Uhr** in der **katholischen Kirche** aufgeführt wird.

Die Proben starten am Mittwoch, 15.11. um 16.00–17.30 Uhr in der evang. Kirche. Weitere Probentermine sind 22.11., 29.11., 6.12., 13.12. und die Hauptprobe am Freitag, 15.12. jeweils 16.00–17.30 Uhr.

Bitte melde dich bei Pfarrerin Ulrike Hesse, E-Mail: pfn.hesse@bluewin.ch. Wir freuen uns auf viele Anmeldungen zum Krippenspiel.

Kirchen Rehetobel

Seniorenausflug zum Zugersee

Mit 34 Teilnehmenden machte sich der Car am 20. September auf den Weg Richtung Zugersee.

Bei viel Sonnenschein und klarer Luft fuhren wir durch das Neckertal, in den Kanton Schwyz, sahen das Hochmoor Rothenthurm und erreichten schliesslich Arth, wo wir ein feines Mittagessen bekamen.

Von dort ging es weiter auf dem Schiff nach Zug, wo es Zeit für Gespräche, Kaffee und herrliche Ausblicke gab. In Zug lockte die Seepromenade noch zu einem Spaziergang, bevor es dann wieder auf den Heimweg ging. Diese Reise war für die Seniorinnen und Senioren ein geschenkter Tag mit vielen kostbaren Augenblicken.

Möge der Ausflug lange in Erinnerung bleiben. Herzlichen Dank an die Begleiterinnen Cornelia Callegari, Marlene Solenthaler und Ulrike Hesse.

Ulrike Hesse

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Samstag, 7. Oktober 2023

17.30 Uhr Kommunionfeier, kath. Kirche Rehetobel.

Mittwoch, 11. Oktober 2023

15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Sonntag, 22. Oktober 2023

10.30 Uhr Kirchenfest, Eucharistiefeier, kath. Kirche Rehetobel, anschliessend Apéro mit kleinem Imbiss.

Samstag, 28. Oktober 2023

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine», kath. Kirche Rehetobel.

www.se-ueb.ch

Regionale Feuerwehr

Herbstübung Feuerwehr Wald – Rehetobel und Einweihung des neuen Schlauchverlegefahrzeugs

Am **Samstag, 28. Oktober 2023** findet nachmittags in der Gemeinde Rehetobel die alljährliche Herbstübung der Feuerwehr Wald-Rehetobel statt.

Da wir in diesem Herbst ein neues Schlauchverlegefahrzeug angeschafft haben, dürfen wir Sie anschliessend an die Hauptübung zum Einweihungsapéro einladen. **Der Apéro findet ab ca. 17.00 Uhr im Depot Rehetobel statt.** Es würde uns freuen, möglichst vielen Wäldlern und Rehetoblern unsere Einsatzfähigkeit zu demonstrieren und anschliessend mit ihnen auf das neue Fahrzeug anstossen zu können.

An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Gemeinden und der Bevölkerung, welche die Beschaffung ermöglichten.

Kommando FWWR

Igelstation Heiden

Verwaiste Igelbabys, unterernährte Jungigel, verletzte und parasitäre Tiere kamen im Sommer zu uns. Oft stark dehydriert, da Wasserstellen in der Hitzezeit kaum zu finden waren. Ganz allgemein stellen wir eine grosse Mangelernährung bei Igel fest, da sie zu viele Schnecken anstelle von Insekten verzehren. Dies führt zu einer existenziellen Bedrohung der Igelpopulation. Jedes gesundgepflegte und wieder ausgewilderte Tier hat uns in unserer Arbeit bestärkt. Aber wir wollen mehr! Helfen Sie mit, die Lebensgrundlagen für Igel zu verbessern. Der Winter steht bevor. Die Tiere brauchen zusätzliche Kalorien und einen sichern Unterschlupf für den langen Schlaf. Wir beraten sie bei der Erstellung eines Winterquartiers. Wir verkaufen und vermieten Winterbehausungen.

Lisa Wüthrich, 076 303 94 10

Die Heckenbraunelle – Vogel des Monats Oktober

Foto: Ruedi Aeschlimann

Die Heckenbraunelle erinnert uns stark an den Haussperling (Spatz). Im Gegensatz zu diesem hat sie aber den typischen, feinen Schnabel eines Insektenfressers. Die Ornithologen bezeichnen sie gerne als «graue Maus» unter den einheimischen Singvögeln. Wenn Sie mich fragen – auch graue Mäuse sind hübsch anzusehen mit ihren sympathischen Knopfaugen! Die Heckenbraunelle mit ihrem graubraunen Gefieder, ihrem unauffälligen Verhalten und dem leisen Gesang hat ihr wohl diese «Bezeichnung» eingebracht.

Betrachten wir diesen Vogel ganz genau, so stellen wir fest, dass die Kehle beige-grau und die Brust hellgrau gefärbt sind. Der Rücken ist grau mit dunklen Streifen, der Kopf bräunlich und bleigrau gestrichelt. Die dunklen Knopfaugen erinnern uns an jene des Rotkehlchens. Auch hier hat die Natur wiederum ein Kunstwerk geschaffen! Als Lebensraum schätzt die Heckenbraunelle Nadel- und Mischwälder mit viel Unterwuchs. Dicht stehende Jungwälder oder zwergwüchsige Bäume an der Waldgrenze mag sie sehr, ebenso Aufforstungen und Baumschulen. Von den Niederungen bis zur Baumgrenze ist sie weit verbreitet. Allerdings lebt sie sehr unauffällig und wird dadurch kaum bemerkt. An der oberen Waldgrenze zählt die Heckenbraunelle oft zu den häufigsten Arten. In Lagen zwischen 1200 und 1800 m fühlt sie sich besonders wohl. Sie baut ihr Nest dicht über dem Boden im Gebüsch, in der Regel zwei Gelege pro Saison à 3–6 Eiern. Die Brutdauer beträgt 12–14 Tage und die Nestlinge sind nach 12–14 Tagen flügge. Das Paarungssystem der Heckenbraunelle ist flexibel, es kann Monogamie (nur ein Partner), Polyandrie (mehrere Männchen), Polygynie (mehrere Weibchen) und Polygynandrie (Männchen sowohl auch Weibchen mehrere Partner) umfassen. Sie sehen, die Heckenbraunelle ist alles andere als treu. Sie ernährt sich im Sommer ausschliesslich von Insekten und Spinnen. Im Winterhalbjahr schätzt sie auch kleine Samen. Einzelne Heckenbraunellen versuchen, bei uns zu überwintern. So kann es vorkommen, dass wir sie auch einmal am Futterbrett beobachten können. Als Kurzstreckenzieher verlässt uns die 14 cm grosse und 19–24 g schwere Heckenbraunelle ab Ende August im Normalfall in Richtung Süden um die Wintermonate im Mittelmeerraum zu verbringen.

Wir vom OV freuen uns schon jetzt auf die Rückkehr der Heckenbraunellen im nächsten Frühjahr und ihr leise klingendes «Tihihhi» oder das laut pfeifende «Thi» bei Erregung.

OV Rehetobel und Umgebung, Rebekka Laich, Präsidentin

Nistkastenreinigung – alle Jahre wieder

Liebe Rechtoberinnen, liebe Rechtober
Jedes Jahr im September/Oktober leuchtet die Natur in allen erdenklichen Gelb- und Rotnuancen. Einmal mehr ist der Herbst in unser Land gezogen. Die Brutsaison unserer Vögel ist abgeschlossen und viele von ihnen haben unser Land in Richtung Süden verlassen. Für uns «Nistkastenputzerinnen und Nistkastenputzer» bedeutet dies, dass wir auch diesen Herbst/Winter wieder mit unseren Leitern ausrücken, um die 350 Nistkästen zu reinigen. Jeder einzelne Nistkasten wird genau inspiziert, befreit von Kot, Nest und allfälligen Gefieder- und Hautparasiten, wie blutsaugende Milben, Flöhe usw. Nicht immer ist dies eine angenehme Arbeit – wurden wir doch schon selber von beisenden, blutsaugenden, winzigen «Vampiren» angegriffen. Auch mussten wir uns schon vor Wespen und Hornissen in Sicherheit bringen und die schimpfenden Siebenschläfer liessen uns beim Öffnen einiger Nistkästen auf unseren Leitern erzittern. Nistkästen in schlechtem Zustand werden durch neue ersetzt – sind diese doch das ganze Jahr den verschiedensten Wetterkapriolen ausgesetzt. Ach ja – die Spechte, scheinbar bereitet es ihnen besondere Freude und Spass unsere Nistkästen zu attackieren. Mit Vorliebe hämmern sie bis zu vier Löcher in diese. Somit haben wir auch bei den Nistkästen sogenannte «Villen Durchzug». Natürlich werden diese repariert und wieder bewohnbar gemacht.

Gibt es in Ihrem Garten private Nistkästen? Reinigen Sie diese alljährlich?

Es ist sehr wichtig, dass diese Reinigungsarbeit jedes Jahr getätigt wird. Wenn Sie dies aus irgendwelchen Gründen nicht mehr selbst erledigen können/wollen, dürfen Sie sich ungeniert bei uns melden. Wir würden dann Ihren privaten Nistkasten mit einer Nummer versehen und ihn in eine bereits vorhandene Nistkasten-Reinigungstour integrieren. Scheuen Sie sich nicht, uns anzurufen.

Ornithologischer Verein Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin

Tel. 071 877 28 26 / 079 696 26 48

Frauenverein
Rehetobel

**Unterhaltungsnachmittag,
19. Oktober 2023**

Wie im letzten Gmäändsblatt angekündigt, beginnen wir unseren ersten Unterhaltungsnachmittag im kommenden Winterhalbjahr, am **Donnerstag, 19. Oktober 2023 um 14.15 Uhr** bei Kaffee und Kuchen **im kleinen Saal des Gemeindezentrums**. Der muntere Oberegger Seniorenchor wird uns mit allerhand Liedern (auch zum Mitsingen) samt Klavierbegleitung auflockern.

Wir freuen uns auf ein paar heitere Stunden mit bekannten und neuen Gästen.

Falls jemand gerne mit dem Auto abgeholt werden möchte, bitten wir Sie, sich bei der Präsidentin Käthi Wagner zu melden. Telefon 071 877 24 83 oder 078 617 27 24.

Zum Vormerken:

Am **Mittwoch, 15. November 2023** findet der Unterhaltungsnachmittag in der «Krone» statt.

Im Namen des Frauenvereins,
Anita Kast

bibliothek rehetobel

Lauralei – Die Lesung von Karin Künzle am 18. September im «Sprötzhüsli»

Da sind die rauhen Holzwände im «Sprötzhüsli», der kleine Tisch, darauf eine grüne Lampe und daran sitzend die Schriftstellerin Karin Künzle.

Der Rahmen ist wie geschaffen für die Geschichte von Lina aus dem Toggenburg, deren Eltern auf dem Bauernhof und Johann, ihrem neuen Knecht.

Der Text passt hierher nach Rehetobel, zwischen Chastentloch und Kaienspitz. Das Toggenburg zwischen den Weltkriegen könnte auch hier in Rehetobel sein und Linas Bauernhof irgendwo in der Midegg, im Michlenberg oder im Ausserkaien.

Karin Künzle liest ruhig und intensiv – und Simone Felber mit ihrem Gesang, Elias Menzi am Hackbrett und Adrian Würsch am Schwizerörgeli mischen sich wie beiläufig in den Text ein. Sie unterstreichen, heben hervor, lassen die Dohlen schweben und Lina tanzen.

Würde jetzt noch der Wind durch die Ritzen des «Sprötzhüsli» pfeifen und draussen «der Schnee mit Getöse» fallen, wir wären mitten ins Buch versetzt und Musik, Text und Gesang zu einem grossen Ganzen verwoben – eingetaucht in eine harte Zeit, «wo der Vater böser denn je und die Mutter stiller denn je ist» und Lina die Liebe zu ihrem neuen Knecht Johann sucht. Er kann ihr Licht und Hoffnung sein, der Vater ihres kleinen «Vögeli», der Weg weg vom elterlichen Hof.

Doch Johann wird eingezogen, leistet Dienst an der Grenze, meldet sich nicht und lässt Lina von Sorgen gedrückt zurück.

Über allem steht stark und beständig der Säntis.

Wir erleben einen stimmigen Abend in den rauhen Wänden im «Sprötzhüsli», hineinversetzt in die Welt von Lina – und Laura, die Enkelin von Johann – besucht Lina im Altersheim auf der Suche nach dem grossen Geheimnis ihres Grossvaters. «Lina ist ein harter Brocken», sagt Laura.

Der Roman «Lauralei» von Karin Künzle kann ab sofort in der Bibliothek Rehetobel ausgeliehen werden.

Christoph Rüegg-Gulde

Schnuppertag

Hast du Lust auf coole Brass-Melodien und tolle neue Musik-Freunde, unvergessliche Lagerwochen und einmalige Konzerte? Bist du der Typ, der lieber in der Gruppe spielt, statt allein zu Hause? Dann bist du bei der Jugendmusik Rehetobel genau richtig. Melde dich am Schnuppertag an.

Folgende Instrumente können gelernt werden: Cornet, Es-Horn, Bariton, Euphonium, Posaune und Bass.

Welches der Instrumente das richtige für dich ist, können wir ausprobieren.

Wo: Gemeindezentrum Rehetobel
Kosten: gratis
Mitbringen: gute Laune
Vorkenntnisse: keine nötig
Mindestalter: 2. Kindergarten

Wir werden zuerst die Instrumente kennen lernen und ausprobieren. Nachher üben wir einfache Stücke ein.

Anmeldung bitte bis am 25. Okt an:

Marianne Zähner, Hauetenstrasse 2
oder per Mail: fam.zaehner@bluewin.ch
Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.
071 877 12 86 oder 076 581 71 93

Wir freuen uns auf dich!

Anmeldung für den Schnuppertag: am Mittwoch, 1. November 2023

9:00-12:00 Uhr oder 9:00-17:00 Uhr (inkl. Mittagessen) gewünsches bitte ankreuzen

Name/Vorname.....Mailadresse:

Geburtsdatum:Telefonnummer:

S+samariter
Rehetobel-Wald

Öffentliche Samariter-Übung

kommen
Nur nichts tun ist falsch!

MONTAG 13. NOVEMBER 2023 • 19:30-21:30
MEHRZWECKGEBÄUDE WALD AR

www.samariter-rehetobel-wald.ch

Koordinationsitzung Veranstaltungsdaten 2024
Mittwoch, 8. November 2023, 20.00 Uhr, Gasthaus Dorf 5

Zehn Mal Gold in Balzers

An den Liechtensteiner Landesmeisterschaften in Balzers konnten die Turnerinnen und Turner der Geräteriege Rehetobel einmal mehr auf ganzer Linie überzeugen.

Gold für Frieda Matschie

Im K1 holte sich Frieda Matschie, trotz eines nicht optimalen Sprungs, verdient die Goldmedaille. Hauchdünn verpasste Anna Kovacevic, als Viertplatzierte, das Podest. Weitere Auszeichnungen gab es für Leana Fürer, Elin Oberson, Mia Stoffel, Lara Nader, Vanessa Zeitz, Eva Rohner. Romina Schoch verpasste die begehrte Auszeichnung knapp.

Die K2 Turnerinnen legten im Fürstentum noch «einen drauf» und erturnten sich einen vierfachen Sieg. Gold holte sich ein weiteres Mal Lynn Fürer, Silber für Linda Rusch und Bronze sicherte sich Enya Stadler. Alessia Stüdli erturnte sich den tollen vierten Rang. Emma Nader, Lorena Schöni, Caroline Muntwiler, Ronja Schneider, Nina Bivetti, Pia Fengler und Elina Brühlmann rundeten das starke Ergebnis mit Auszeichnungen ab.

Doppelsieg im K3

Als Siegerin im K3 durfte sich Ann Rüthemann feiern lassen. Knapp dahinter folgte Gemma Fehr mit der Silbermedaille. Auch die anderen im K3 konnten überzeugen und so holten sich Jasmin Graf, Yara Stadler, Ladina Bucher, Kim Tschirky und Rafilia Egge die Auszeichnungen. Geschwächt von einer Infektion zeigte Lily Peschlies einen guten Wettkampf und verpasste die Auszeichnung knapp.

Eine weitere tolle Teamleistung gab es von den K4 Turnerinnen. Dieses Mal hatte Malin Lichtensteiger die Nase vorn und erturnte sich verdient die Goldmedaille. Helena Hoffmann, Selma Güssow, Leah Fehr, Johanna Fengerl, Leona Wannenmacher und Soraya Graf holten sich in Balzers die Auszeichnungen.

Gold für David Vukicevic

Im K1 war David Vukicevic wieder hoch überlegen und holte sich den vierten Saisonsieg. Auch Constantin Muntwiler K2 zeigte einen guten aber nicht ganz fehlfreien Wettkampf. In der Endabrechnung holte er sich als Fünftplatzierte die Auszeichnung.

Auch Mikko Ackermann K3 sicherte sich mit fünf starken Übungen bereits den fünften Sieg in Folge. Lauri Bischof K4 machte es ihm gleich und holte sich mit seiner Klasse die Goldmedaille.

Sieg für Julie Kneubühl

Am Sonntag griffen die beiden K6 Turnerinnen Selina Schacht und Elina Wild ins Wettkampfgeschehen ein. Beide zeigten gute, aber nicht optimale Leistungen und sicherten sich einen Platz im Mittelfeld.

Schlag auf Schlag ging es in Balzers mit den K5 Turnerinnen weiter. Alle fünf Turnerinnen kamen ohne Fehler durch den

Wettkampf. Mit 37.40 Punkte holte sich Julie Kneubühl die Goldmedaille. Knapp das Podest verfehlte Nayra Zünd als Viertplatzierte. Steffi Braune, Chiara Graf und Chiara Potocnik rundeten das tolle Ergebnis mit einer Auszeichnung ab. Auch Tristan D'Agati konnte in Liechtenstein mit fünf ausgeglichenen Übungen überzeugen und holte sich ebenfalls die Auszeichnung.

Gold für Norina Imhoof und Anna Frick

Den K7 Turnerinnen gelang ein guter aber nicht fehlerfreier Auftritt. Norina Imhoof bewies einmal mehr ihr Können und sicherte sich die Goldmedaille. Leonie Abderhalden gelang ebenfalls ein toller Wettkampf, sie klassierte sich auf dem siebten Schlussrang. Nicht nach Wunsch lief es Sarina Wenk.

Einen weiteren Sieg konnte Anna Frick im KD feiern. Auch Cynthia Loser und Laura Eisenring wussten in Balzers zu gefallen.

Willi Lanker

Doppelsieg in Wattwil

An den St.Galler Kantonalen Meisterschaften in Wattwil konnten die Turnerinnen K5-K7 der Geräteriege Rehetobel an die vergangenen Erfolge nahtlos anknüpfen.

Gold und Silber im K5

Die K5 Turnerinnen legten eine ganz starke Teamleistung hin. Allen voran Julie Kneubühl, sie konnte an allen vier Geräten voll überzeugen und holte sich mit 38.10 Punkte überlegen den Sieg. Für ihre Reckübung holte sie sich 9.65 Punkte. Ebenfalls mit einem fehlerfreien und starken Wettkampf wartete Chiara Graf auf. Sie holte sich mit tollen 37.45 Punkten hinter Julie verdient die Silbermedaille. Ganz stark war Chiaras Bodenübung, für

die sie mit 9.70 Punkten belohnt wurde. Auch Steffi Braune (9.) und Nina Graf (10.) überzeugten in Wattwil. Steffi erturnte sich am Reck und am Boden hohe 9.55 Punkte, während es für Nina für ihren sehr guten, gehockten Salto am Sprung 9.25 gab.

Weiter ging es mit den beiden K6 Turnerinnen Selina Schacht und Elina Wild. Die beiden jungen K6 Turnerinnen zeigten einen guten aber nicht ganz fehlerfreien Wettkampf. Selina konnte mit ausgeglichenen und sauberen Übungen überzeugen und holte sich als Zwölftplatzierte verdient die Auszeichnung. Elina hatte in der Ringübung leider einen Fehler und musste somit eine tiefe Note einstecken. Sie kämpfte aber weiter und holte sich am Sprung eine Note um 9.00. Für sie gab es einen Platz im Mittelfeld. Norina Imhoof und Sarina Wenk griffen im K7 ins Wettkampfgeschehen ein. Beiden gelang der Auftakt am Reck: 9.50 für Norina und 9.15 gab es für Sarina. Auch die Bodenübungen der beiden waren solide. Norina konnte sich an den Schaukelringen starke 9.55 Punkte gutschreiben lassen. Während Sarina die beiden Sprünge gut gelangen, hatte Norina ein Problem mit dem Anlauf und somit misslungen ihr beide Sprünge. Für diese Patzer musste sie eine tiefe Note einstecken und somit war das Podest auch weg. Norina holte sich in der Endabrechnung Platz neun und Sarina wurde im Mittelfeld klassiert.

Willi Lanker

Aktiv 30+ Turnfahrt 2023 mit unbekanntem Ziel

Am Morgen, um 7.49 Uhr haben sich 14 junggebliebene Turner beim Mehrzweckgebäude Rehetobel versammelt. Das Wetter meinte es sehr gut mit uns an diesem ersten September-Wochenende, so dass mit der Grundausrüstung von Wanderschuhen, Sonnenschutz und Verpflegung alles Nötige dabei war. Mit dem Postauto startete die Reise nach St. Gallen. Nach einer kurzen Kaffeepause im Bahnhof-Migros Restaurant durften wir die Reise mit dem Voralpen Express antreten. Schnell war klar, dass die Reise in die Innerschweiz gehen wird. In Luzern wurde der Bus Richtung Pilatus Bahn bestiegen.

Ab der Krienser Busschleife ging es mit einem kurzen Fussmarsch zur Talstation der Pilatus Bahn. Der erste Aufstieg bis zur Krienseregg wurde mit der Seilbahn getätigt. Von da aus sind wir zum Restaurant Gruohubel marschiert, wo wir uns mit einem leckeren Mittagessen stärken konnten. Anschliessend genossen wir die Mittagszeit mit Jassen, tollen Gesprächen und «Sünnälä».

Nach dieser Erholung nahmen wir den Aufstieg zur Alpgschwänd in Angriff, wo wir auch übernachteten. Die Sonnenstrahlen waren immer noch sehr kraftvoll, so dass wir nach circa 2½ Stunden Wanderung eine Abkühlung in Form von Getränken im Bergrestaurant Alpgschwänd, verdient haben.

Den Abend durften wir mit einem leckeren Essen sowie verschiedenen Drinks abrunden. Einige Turner haben sich frühzeitig für den nächsten Tag bettfertig gemacht, andere genossen das gemütliche Beisammensein und jasteten.

Nach einem ausgiebigen «Zmorge» mit Fleisch, Käse, Brot und Kaffee stiegen wir auf zur Seilstation Fräkmüntegg. Von dieser Zwischenstation führen wir mit der Seilbahn auf den Pilatus.

Nach ca. 2 Stunden Aufenthalt auf dem Pilatus, mit unglaublicher Weitsicht, wurde die Zahnradbahn nach Alpnach bestiegen.

Mit dem Schiff ging es von Alpnach nach Luzern. In Luzern durften wir im Brauhaus das Mittagessen einnehmen. Um 15.35 Uhr ging die Fahrt mit der Bahn zurück nach St. Gallen und von da aus mit dem Postauto nach Rehetobel.

Ein grosses Dankeschön an das OK-Team, Thomas, Walter und Marc für die gelungene und abwechslungsreiche Turnfahrt.

Marc Schöni

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Jugend

Mo	Jeweils	09.00 – 10.00	ELKI (Eltern-Kind-Turnen)	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag	20.15 – 22.00	Spiel und Spass	GZ/TH
---------------	---------------	-----------------	-------

Fit & Fun

Mo	Jeweils	20.15 – 21.30	Fit & Fun	TH
----	---------	---------------	-----------	----

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

CrossSpass

Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Turnen	TH
----	---------	---------------	--------	----

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di	Jeweils	18.30 – 19.30	Lauftreff in versch. Stärkeklassen	TH
----	---------	---------------	------------------------------------	----

Frauen

Mi	Jeweils	17.45 – 19.00	Turnen	GZ
----	---------	---------------	--------	----

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Do	Jeweils	18.00 – 19.00	Pilates	GZ/kleiner Saal
----	---------	---------------	---------	-----------------

Männer

Do	Jeweils	18.00 – 19.30	Hallentraining	GZ
----	---------	---------------	----------------	----

Aktiv30+

Fr	Jeweils	20.15 – 22.00	Turnen	TH/GZ
----	---------	---------------	--------	-------

www.rehetobel.ch

Schulhausstrasse 9
Heiden (Appenzel-A.A.)
Telefon 071 891 36 36

Oktober '23 Rosental. Das Kino.

So	1.10.	15:00	Lou – Abenteuer auf Samtpfoten	6/4	D
So	1.10.	19:30	The Equalizer 3 – The Final Chapter	16/14	D
Di	3.10.	14:15	Nachmittagskino: Weissst du noch	6/4	D
Di	3.10.	19:30	Sage-homme	10/8	F/d
Mi	4.10.	16:30	Ponyherz	6/4	D
Fr	6.10.	20:00	20'000 especes de abejas	6/4	Span/d
Sa	7.10.	17:00	Rose	12/10	Dän/d
Sa	7.10.	20:00	Sage-homme	10/8	F/d
So	8.10.	15:00	Neue Geschichten vom Franz	6/4	D
So	8.10.	19:00	BEYOND TRADITION mit Regisseur Thomas Rickenmann	6/4	dialekt
Di	10.10.	19:30	20'000 especes de abejas	6/4	Span/d
Mi	11.10.	16:30	Lou – Abenteuer auf Samtpfoten	6/4	D
Fr	13.10.	20:00	The Equalizer 3 – The Final Chapter	16/14	D
Sa	14.10.	17:00	Astolfo	16/14	Ital/d
Sa	14.10.	20:00	Rose	12/10	Dän/d
So	15.10.	15:00	Ponyherz	6/4	D
So	15.10.	19:30	Weisst du noch	6/4	D
Di	17.10.	19:30	Astolfo	16/14	Ital/d
Mi	18.10.	16:30	Neue Geschichten vom Franz	6/4	D
Fr	20.10.	20:00	Sage-homme	10/8	F/d
Sa	21.10.	17:00	BEYOND TRADITION – Kraft der Naturstimmen	6/4	dialekt
Sa	21.10.	20:00	20'000 especes de abejas	6/4	Span/d
So	22.10.	15:00	Lou – Abenteuer auf Samtpfoten	6/4	D
So	22.10.	19:30	BEYOND TRADITION – Kraft der Naturstimmen	6/4	dialekt
Di	24.10.	19:30	Astolfo	16/14	Ital/d
Mi	25.10.	16:30	Neue Geschichten vom Franz	6/4	D
Mi	25.10.	20:00	Cinéclub: Close	16/16	F/d
Fr	27.10.	20:00	BEYOND TRADITION – Kraft der Naturstimmen	6/4	dialekt
Sa	28.10.	17:00	Weisst du noch	6/4	D
Sa	28.10.	20:00	Filmhit		
So	29.10.	10:00	Bahnhof der Schmetterlinge mit Regie Daniel Ballmer, Martin Schilt	8/6	dialekt
So	29.10.	15:00	Neue Geschichten vom Franz	6/4	D
So	29.10.	19:00	Biografie mit Arno Oehri und Matthias Brüstle	16/16	dialekt
Di	31.10.	19:30	Rose	12/10	Dän/d

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

10 Jahre Lebensmittelabgabe in Heiden

Die Lebensmittelabgabe vom Verein «Haus zur Bergulme» feiert im Oktober ihr 10-jähriges Jubiläum. Dieses lange Bestehen ist nur möglich durch die Zusammenarbeit mit der Schweizertafel Ostschweiz und durch die Unterstützung aus der Bevölkerung.

Nach wie vor liefert uns die Schweizertafel unter dem Motto «Essen verteilen – Armut lindern» jeden Dienstag überschüssige aber noch einwandfreie Lebensmittel. Da der Umfang der Lieferung jedes Mal variiert und darunter kaum Teigwaren, Reis, Mehl, Zucker, Öl, usw. zu finden sind, können wir das Warensortiment der Schweizertafel – dank unseren Spenderinnen und Spendern – mit länger haltbaren Grundnahrungsmitteln wertvoll ergänzen.

Davon profitieren Armutsbetroffene unserer Region aus den Gemeinden Heiden, Wolfhalden, Grub, Rehetobel, Wald, Oberegg und Reute. Jeden Dienstag können sie in unserer Abgabestelle für einen symbolischen Franken Lebensmittel beziehen. Weil unsere Spenderinnen und Spender zu unserm Engagement stehen, und wir an der Obereggerstrasse zu günstigen Konditionen Gastrecht geniessen, sei hier an dieser Stelle auch im Namen der Lebensmittelbeziehenden unser aufrichtiger Dank ausgesprochen!

Zu unserem 10-jährigen Jubiläum laden wir alle Interessierten am **Samstagsmorgen, 7. Oktober 2023 zwischen 9.00 und 12.00 Uhr** herzlich ein, mit uns in der Lebensmittel- und Kleiderabgabe an der Obereggerstrasse 16 in Heiden, im ehemaligen «Rössli», bei Kaffee und Zopf ins Gespräch zu kommen.

Der Vorstand vom Verein «Haus zur Bergulme»

Vous êtes ensemble? Diese Frage bringt alles ins Wanken

Mit grösstmöglichem Einfühlungsvermögen schildert Regisseur Lukas Dhont in Close die Geschichte über eine jugendliche Freundschaft, deren Verlust und über die Annäherung danach: Die beiden unzertrennlichen 13-jährigen Freunde, Léo und Rémi, streifen durch die Natur, lachen und kreieren im Spiel wunderbare Phantasiewelten. Nach dem Übertritt in die Oberstufe wird ihre Freundschaft jedoch kommentiert, was alles verändert. Das Herz des Films ist der Darsteller des jungen Léo. Eden Dambrine verkörpert diesen Jungen mal energisch, mal sensibel und mit einer unwiderstehlichen Präsenz, die einen in den Bann zieht. Léo wächst in einer glücklichen Familie von Blumenzüchtern auf. Wie nebenbei zeichnen die poetischen Momente der sich ständig wandelnden Natur eine tragende Spur in der zerbrechenden Freundschaft. Close – der Grand Prix in Cannes 2022 – wirkt lange nach.

Cinéclub Rosental:
Mittwoch, 25. Oktober,
20.00 Uhr, Rosenbar ab
19.15 Uhr geöffnet.

Katja Laux

Spielen für's Gedächtnis

Wer ein gutes Gedächtnis hat, weiss auch, wann es ihn im Stich gelassen hat.

Dr. Fritz Rinrhofer

Ist Vergesslichkeit auch ein Thema für Sie? Haben Sie Lust, gemeinsam, spielerisch, vielseitig und mit Spass Ihr Hirn in Schwung zu halten? Am **Montag, 23. Oktober**, respektive am **Dienstag, 24. Oktober** startet in Heiden ein entsprechendes Angebot, zu dem wir Sie herzlich einladen! In entspannter Atmosphäre pflegen und stärken wir unsere Wahrnehmung, Konzentration und Merkfähigkeit.

Daten: Montagnachmittage, 23.10 / 30.10. /
13.11 / 27.11 / 11.12.2023
Zeit: 14.15 bis 16.30 Uhr
Ort: Heiden, Betreuungszentrum, Gerbestr. 3
Kursleitung: Silvia Hablützel
Kosten: CHF 25.– für die 5 Nachmittage
Anmeldung: Anmeldung bitte unter Tel. 071 353 50 30.

Daten: Dienstagnachmittage, 24.10. / 7.11. /
14.11. / 12.12. / 19.12.2023
Zeit: 14.15 bis 16.30 Uhr
Ort: Heiden, Betreuungszentrum, Gerbestr. 3
Kursleitung: Manuela Brülisauer
Kosten: CHF 25.– für die 5 Nachmittage
Anmeldung: Anmeldung bitte unter Tel. 071 353 50 30.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? Wir freuen uns auf geistreiche und humorvolle Nachmittage!

Silvia Hablützel, Pro Senectute AR

Unterstützungsbedarf wächst, Pro Senectute gefordert

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden hat im vergangenen Jahr mit beinahe 4000 Einsätzen dazu beigetragen, dass die Seniorinnen und Senioren im ganzen Kanton ein selbstbestimmtes Leben in den eigenen vier Wänden führen können. Mit ihrem Engagement entlastet die Stiftung auch unzählige Angehörige in ihrer Betreuungsarbeit und der Bedarf nimmt weiter zu.

Das Älterwerden wird in den allermeisten Fällen früher oder später beschwerlich. Darunter leiden nicht nur die älteren Menschen, sondern oftmals auch deren Angehörigen. Ihnen fällt es oft schwer, sich um ihre Liebsten selbst zu kümmern: Vielen fehlen die Zeit, die Kraft oder die finanziellen Mittel. Genau in solchen Situationen ist auf Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden Verlass: Die Organisation hat im Jahr 2022 3950 Einsätze geleistet und 1'137 Seniorinnen und Senioren im ganzen Kanton mit Entlastungs- und Besuchsdiensten in ihren eigenen vier Wänden unterstützt. Der Bedarf an Unterstützung ist gross und nimmt jährlich zu.

Funktionierende Gesellschaft dank Unterstützung zu Hause

Seit über 100 Jahren berät und entlastet Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden ältere Menschen in ihrem Alltag, damit sie möglichst lange in ihrem Daheim leben können. Die Stiftung steht allen älteren Menschen zur Seite, wenn es ihren Angehörigen nicht möglich ist. Damit bewahrt Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden zahlreiche betreuende Angehörige vor Überlastung und Überforderung und trägt damit auch zu einer gesunden und funktionierenden Gesellschaft bei. Mit dem neuen «Coaching für betreuende Bezugspersonen» werden betroffene Angehörige zudem gezielt unterstützt.

Umfassendes Angebot für alle Seniorinnen und Senioren

Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden setzt sich dafür ein, dass Menschen in der Schweiz bis ins höchste Alter als wertgeschätzte Mitglieder der Gesellschaft leben können. Dies macht Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden mit gezielten Betreuungsangeboten für zu Hause wie Haushaltshilfen, administrative und finanzielle Hilfen, Besuchsdienste sowie kostenlosen Beratungen bei finanziellen Fragen, zur Vorsorge, Lebensgestaltung und Wohnsituation. Im Sinne einer guten und umfassenden Betreuung fördert Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden zudem

soziale Kontakte und Beziehungen und vermittelt sinnstiftende und bewegungsfördernde Tätigkeiten.

Unterstützung auch in Zukunft – dank Spenden

Damit wir älteren Menschen und ihren Angehörigen in Appenzell Ausserrhoden weiterhin mit Rat und Tat zur Seite stehen können, sind wir auf finanzielle Unterstützung angewiesen. Unter dem Motto «Wir unterstützen, wenn es belastend wird» sammeln wir auch in diesem Jahr Spenden.

*Pro Senectute Appenzell Ausserrhoden,
Sabrina Steiger, Geschäftsleiterin,
071 353 50 33, sabrina.steiger@ar.prosenectute.ch*

Pro Senectute AR, Spitex Appenzellerland, Spitex Rotbachtal und Spitex Vorderland freuen sich über Ihren Besuch:

Chuenägele - eine leise Utopie

von Vreni Achermann

Frau Schneebeli sitzt in ihrer Alterswohnung. Sie zupft Federn aus ihrem Kopfkissen und schneit. Glück bedeutet für sie, nützlich zu sein, nicht nur für sich, auch für andere. Aber wer braucht eine alte Schachtel?

Eine Nick*lein-Statue, ein Foto von Pater Josef auf seiner Harley Davidson und ein Revolver leisten ihr Gesellschaft. Jeden Morgen kommt Frau Fröhlich von der Spitex. Doch eines Tages steht ein Senegalese vor der Türe:

„Haben Sie noch nie einen Schwarzen Schneemann gesehen? Ein Vulkan hat mich ausgespuckt. Hier bin ich und pflege Sie. Salam aleikum!“

Donnerstag, 9. November 2023, 19.30 Uhr, Kronensaal Wolfhalden

Freitag, 10. November 2023, 19.30 Uhr, Casino Herisau

Samstag, 11. November 2023, 14.00 Uhr, Lindensaal Teufen

Türöffnung 30 Minuten vor Beginn

Anmeldung: **Ticketreservierung bitte über diesen QR Code tätigen oder im Internet:**
<https://www.ticketcorner.ch/eventseries/3443609/?affiliate=H6D>

Bei Bedarf: **telefonische Reservierung unter 071 353 50 30** (Montag bis Freitag vormittags)

Kosten: freiwillige Kollekte

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel
- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76

Mobile 079 438 76 23

E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

«Dank dem Rotkreuz-Fahrdienst
bleibe ich mobil und
komme sicher ans Ziel.»

Jedes Jahr legt das Rote Kreuz beider Appenzell über 150'000 Kilometer zurück – im Auftrag unserer Fahrgäste.

Brauchen auch Sie Unterstützung?
Wir sind für Sie da.

071 352 11 50
srk-appenzell.ch/fahrdienst

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonverband beider Appenzell

Showroom St. Gallen

Langgasse 108/110

Mi 8-11.30 Uhr Di/Do/Fr 14-18 Uhr

oder nach Vereinbarung

Tel. 071 244 40 25

Fensterladen

Fensterzargen

Rollladen

Beschattungen

Terrassendächer

Storenservice

wolf-storen.ch

Appenzellerland über dem Bodensee!

wenkbau.ch

Wenk AG

9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU

TIEFBAU

RÜCKBAU

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Oktober-Aktion:

Diesen Monat schenken wir den Herren bei einer
Gesichtsbehandlung die Rasur im Wert von Fr. 20.–

Wandervorschläge auf:
www.rehetobel-tourismus.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmä
St. Gallerstrasse
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@reh

Inseratadresse

MAPS Eisenh
Sonnenbergstr.
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

velo
museum
rehetobel

gravag
THERMO

Rufen Sie an
071 747 10 10
thermo.gravag.ch

Alte Heizung und neues Energiegesetz? GRAVAG Thermo kennt sich mit beidem aus!

Wir installieren sämtliche Heizsysteme und wissen über die neuen Gesetzesbestimmungen Bescheid. Dank dem «Komplett-sorglos- Paket» müssen Sie sich um nichts kümmern. Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur fertig installierten Heizlösung. Und darüber hinaus.

thermo.gravag.ch

Ihr regionaler Begleiter für ein energieeffizientes Zuhause

appenzeller
heilbad

ganz
schön
erholsam

Schnupper-Fitnessabo

Wie auf Wolken dem Herbst
entgegen – Buchen Sie eine
Fussreflexzonenmassage.
Aktionsangebot bis Ende Oktober

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
genussvoll

vorerst Fr und Sa ab 18 Uhr geöffnet

Herzlich willkommen zu einem
Apéro oder einem feinen Essen in
unseren gemütlichen Gaststuben.
Ihr Restaurant Mineralbad-Team

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Wir bringen Ihnen die schönen Herbsttöne
in Ihr Wohnzimmer.

Lassen Sie sich beraten, gerne zeigen wir
Ihnen unsere Farbpalette.

Ihr Maler – 071 877 10 23

ZÄHNER **Holzbau**
Johannes Winterdienst

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

Fenstersanierung – jetzt Aktuell

Mein Name ist Kai Jost, ich bin im 1. Lehrjahr als
Landmaschinenmechaniker. Ich suche eine günstige

**Einzelgarage
oder Werkstatt**

Bitte kontaktieren Sie mich unter 076 511 15 08
oder per E-Mail: kai.jost@sunrise.ch.

In und
"ums Haus"
• Reinigungen
• Bügelservice
ursi.linder@outlook.com
079 592 77 13

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG
9410 Heiden
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

**WIR BEGLEITEN
LEBEN,**

weil das Sterben zum Leben gehört.

Wir, der Hospizdienst Appenzeller Vorderland,
bestehen aus einer Gruppe von Frauen und Männern.

Wir schenken Zeit, indem wir für schwerkranke und
sterbende Menschen und ihre Angehörigen da sind
und sie einfühlsam begleiten.

Wir entlasten, indem wir stundenweise bei Tag und
Nacht ehrenamtlich tätig sind.

Unterstützen Sie uns durch aktive Mitarbeit als
Begleitperson oder im Vorstand.

Infos unter: 078 850 94 10
hospizar@outlook.com
www.hospizdienstvorderland.ch

Hospizdienst App. Vorderland | 9410 Heiden | CH29 8080 8009 1022 8112 0

Ärztefon

Notfallnummer: 0844 55 00 55

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Wir bringen Strom vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kompetenz vor Ort

www.ewh.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Jubiläumsanlass

30 Jahre

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

15. November 2023

- 17 bis 21 Uhr kleiner Apéro
- 18 bis 19 Uhr Vortrag Thema Kalk
- Werkstatt: Halten 120, Grub AR

Auf spannende Begegnungen & Gespräche freut sich das ganze Naturfarben-Malerteam!

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im Oktober
Sauerteigbrot mit Baumrüssen

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbiber

Ferien vom So., 08.10. bis Di., 17.10.2023

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit Rechtobler Solarstrom!

Hansruedi Kast AG Rehetobel

Alles aus einer Hand.

BETONTRANSPORTE

GETRÄNKEHANDEL* MIT RAMPENVERKAUF

KIPPERTRANSPORTE

GETRÄNKE - HAUSLIEFERDIENST

MULDENSERVICE

WINTERDIENST

GETRÄNKE-KÜHLANHÄNGER MIT PARTYINVENTAR

DEPOT WÜRZER

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

wann	was	wo	wer
29. Sept., Fr. 18.00-22.00	Jugendtreff	Jugendraum	TWR
2. Okt., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
3. Okt., Di. 10.00	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
3. Okt., Di. 19.30	Infoabend Neurekrutierung FWWR	kleiner Saal	FWWR
4. Okt., Mi. 14.00-17.00	Armbänder knüpfen	Jugendraum	TWR
4. Okt., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
6. Okt., Fr. ab 15.00	Velomuseum offen mit Austrinkete		
7. Okt., Sa. 17.30	Nistkastenputzhöck		OV Rehetobel
8. Okt., So. 10.00-16.00	Traktorenmuseum offen		
12. Okt., Do. 15.00-16.30	Expertenvortrag «Sicherheit im Alltag»	Haus Vorderdorf	Pro Senectute
13. Okt., Fr. 19.30	Jahresplanung 2024	Rosmarie Arnold	FrauenForum
15.-20. Okt.	Herbstlager	GZ	Jugendmusik
16. Okt., Mo. 18.30-19.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
19. Okt., Do. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
20. Okt., Fr. 19.30	1. Freie Übung	GZ	ZS Dorf
22. Okt., So. 10.30	Kirchenfest	kath. Kirche	
22. Okt., So.	Abstimmungssonntag		
25. Okt., Mi. 19.30	z'Fade schlo (Jahresprogramm 2024)		rechtobler natur
27. Okt., Fr. 18.00-22.00	Jugendtreff	Jugendraum	TWR
27. Okt., Fr. 19.30	HV Landfrauen Rehetobel	Haus z. Stickerei	Landfrauen
28. Okt., Sa. 09.00-11.00	Altmetall-, Bauschutt- und Giftsammlung	GZ	
28. Okt., Sa. 09.00-11.00	Grüngutsammlung	Buechschwendi	
28. Okt., Sa. nachmittags	Schlussübung Feuerwehr		
28. Okt., Sa. 16.00-19.00	Vernissage	Atelierhaus	Tolle Art&Weise
28. Okt., Sa. 17.00	Einweihung Schlauchverlegungs- fahrzeug mit Apéro	GZ	FWWR
28. Okt., Sa. 18.30-22.30	Halloween-Party	Jugendtreff Wald	TWR
29. Okt., Sa. 19.30	1. Übung	GZ	ZS Dorf
29. Okt., So. 09.45	Geburtstagsgottesdienst	evang. Kirche	
30. Okt., Mo. 19.00	Bücherkiste-Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
30. Okt., Mo. 18.30-20.30	Samariterübung, Henry Dunant Gedenkfeier	Heiden	Samariterverein
30. Okt., Mo. 18.30-21.00	Workshop: Projekt Gewässerperle Goldach	KST Singsaal	
1. Nov., Mi. 09.00-17.00	Schnuppertag Jugendmusik Rehetobel	GZ	Jugendmusik
1. Nov., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
3.-5. Nov.	Wild im Kaien	Kaienhaus	
4. Nov., Sa. 14.00-17.00	Ausstellung offen, Lesung jeweils 15.00 Uhr	Atelierhaus	Tolle Art&Weise
4. Nov., Sa.	Neuzuzügeranlass 2023	GZ	Gemeinde
5. Nov., So. 10.00	Reformationstag	Heiden	evang. Kirche
5. Nov., So. 14.00-17.00	Ausstellung offen, Lesung jeweils 15.00 Uhr	Atelierhaus	Tolle Art&Weise
7. Nov., Di. 19.30	Öffentliche Versammlung zum «Voranschlag 2024»	GZ	Gemeinderat
8. Nov., Mi. 19.30	2. Übung	GZ	ZS Dorf
8. Nov., Mi. 20.00	Koordinations- sitzung Veranstaltungsdaten 2024	Rest. Dorf 5	Verkehrsverein
10.-12. Nov.	Familien-Wochenende in Wildhaus		Kirchen Rehetobel

Nächste Ausgabe:

Dienstag, 31. Oktober 2023

Redaktions- und Inserateschluss:

Freitag, 20. Oktober 2023

Übernächste Ausgabe:

Dienstag, 12. Dezember 2023

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtobler Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

Bauschutt-, Gift-/Sondermüll-, Altmetall- und Grüngutsammlung*

Samstag, 28. Oktober 2023

09.00 – 11.00 Uhr

Gemeindezentrum, *Buechschwendi

Letzte Grüngutsammlung: Montag, 13. November 2023

Buechschwendi

RECHTOBLER

Gemeindefusionen

Oktober 2023

Teilrevision der Kantonsverfassung: Gegenvorschlag und Eventualvorlage zur zurückgezogenen Volksinitiative «Starke Ausserrhoder Gemeinden»

Abstimmungssonntag, 26. November 2023

Diese Vorlagen werden von entscheidender Bedeutung dafür sein, wie sich der Kanton Appenzell Ausserrhoden in Zukunft entwickeln wird. Daher möchte ich meine Sichtweise zu diesem Thema darlegen.

Was ist für mich als Gemeindepräsident einer mittelgrossen Gemeinde wie Rehetobel für die Zukunft von Bedeutung?

Ein Rückblick:

Meine Erfahrung der letzten 4,5 Jahre als Gemeindepräsident von Rehetobel zeigt, dass eine Fusion der Verwaltungseinheiten unumgänglich ist. Verwaltungen mit weniger als 300 Stellenprozenten sind instabile Strukturen, die bei der Kündigung eines Verwaltungsmitglieds zu Problemen, höheren Kosten und Qualitätsverlusten führen. Dies ist eine äusserst unangenehme Situation für alle Beteiligten, da die Menschen in der Schweiz hohe Erwartungen an die Qualität der Verwaltung haben.

Grundsätzlich ist diese Abstimmung mit grosser Unsicherheit verbunden, sowohl für mich als auch für viele stimmberechtigte Bürger:innen in Appenzell Ausserrhoden. Dennoch müssen wir uns entscheiden!

Vorteile des Gegenvorschlags und der Eventualvorlage:

1. Effizienzsteigerung in der Verwaltung

Besonders in der Verwaltung, wobei die Einheiten nicht zu gross werden dürfen, sehe ich eine erhebliche Effizienzsteigerung. Die Stimmbürger:innen sollten sich jedoch bewusst sein, dass sie in diesem Fall eine gewisse Distanz zu den Ämtern in Kauf nehmen müssen. Jeder sollte darüber nachdenken, wie oft er im Jahr zum Gemeindefusion geht. Durch die Digitalisierung wird dieser Punkt in Zukunft jedoch an Bedeutung verlieren.

2. Bauämter

Des Weiteren sehe ich Potenzial bei den Bauämtern, wo eine Effizienzsteigerung sicherlich möglich ist. Effizienzgewinne in anderen Bereichen sind schwerer einzuschätzen und hängen naturgemäss mit der Ausarbeitung der Gesetzesvorlagen zusammen.

3. Stärkere Verhandlungsposition

In Verhandlungen mit dem Kanton wird der Gemeinderat einer grösseren Gemeinde zweifellos mehr Gewicht haben.

Nachteile der Gemeindefusion:

1. Verlust der Identität:

Die Identifikation mit der neu gebildeten Gemeinde wird eine gewisse Zeit dauern, dies ist jedoch verkraftbar oder nicht überzubewerten. Im eigenen Dorf finde ich nach wie vor meine Identität.

Öffentliche Orientierung:

Voranschlag 2024

Dienstag, 7. November 2023

19.30 Uhr, GZ, kleiner Saal

Abstimmungssonntag:

Sonntag, 26. November 2023

09.30 – 11.00 Uhr

Urne beim Gemeindezentrum

2. Grössere Entfernung von der Basis

In grösseren Gemeinden kann es schwieriger sein, die Bedürfnisse der Bürger:innen zu erkennen und darauf zu reagieren.

3. Gefahr von bürokratischen Strukturen

Grössere Gemeinden erfordern oft komplexere bürokratische Strukturen, was zu einem höheren Verwaltungsaufwand führen kann.

4. Widerstand und Unmut

Fusionen stossen nicht immer auf Zustimmung der Bürger:innen und es kann Widerstand und Unzufriedenheit geben, insbesondere bei Gemeinden, die eine Fusion ablehnen.

Zu den einzelnen Vorlagen

Gegenvorschlag der Regierung 3–5 Gemeinden:

Aus meiner Sicht zeigen die Stimmbürger:innen hier Solidarität, Mut, Vertrauen und Weitblick. Aus den kleinen Schiffen wird ein grosses Schiff.

Eventualvorlage:

Die Stimmbürger:innen möchten die nächsten Schritte genau im Blick behalten. Kleinere oder finanziell schwächere Gemeinden werden wahrscheinlich weniger attraktiv als Fusionspartner und damit eventuell auf der Verliererseite stehen. Wer mit wem fusioniert als auch der Zeitpunkt sind absolut offen.

In diesem Sinne bin ich gespannt auf das Ergebnis.

Urs Rohner, Rehetobel

Für eine zukunftsfähige Lösung mit 3 bis 5 Gemeinden

Welche Aufgaben haben Gemeinden? Als unterste Staatsebene kümmern sie sich um viele Fragen des Zusammenlebens wie Bildung, Infrastruktur oder soziale Sicherheit. Dazu braucht es strategische politische Entscheidungen und professionelle Dienstleistungen der Verwaltung. Beides zu erfüllen wird aber für Gemeinden zunehmend schwieriger.

Es ist eine grosse Herausforderung, genügend Personen für die Mitarbeit in Behörden zu finden. Es kommt selten zu echten Wahlen in Gemeinderäte, viel öfters aber zu Vakanz. Für viele Thematiken genügt der eng gesteckte Rahmen einer Gemeinde nicht mehr, so zum Beispiel in der Raumplanung, wo grössere Regionen eine immer wichtigere Rolle spielen. Viele der Kernaufgaben lösen Gemeinden heute gemeinsam in Zweckverbänden oder durch Zusammenarbeitsverträge. Die Behörden und die Bevölkerung können dann nur noch sehr beschränkt mitreden.

Vor allem in kleineren Verwaltungen gestaltet sich die Suche nach neuen Mitarbeitenden schwierig. Viele sind nicht mehr bereit oder in der Lage, ganz verschiedene Funktionen alleine abzudecken. Bei Absenzen können Dienstleistungen nicht mehr erbracht werden. Die hohe Fluktuationsrate und die dünne Personaldecke führen zu Know-How-Verlust, was die Professionalität weiter einschränkt.

Die Zusammenlegung auf drei bis fünf Verwaltungseinheiten bringt hier grosse Chancen. Verwaltungen können sich mit mehr Personal effizienter organisieren. Durch Stellvertretungen sind Dienstleistungen jederzeit verfügbar und Sachkenntnisse können vertieft werden. Eine professionellere Verwaltung schafft auch die Chance, dass Gemeinde-

räte sich vermehrt auf strategische Entscheide konzentrieren können, was das Amt aufwertet. Das Geflecht an regionalen Zusammenarbeitsformen wird entwirrt. Die Behörden einer Gemeinde sind wieder für alle Aspekte zuständig und verantwortlich. Die Stimmbevölkerung kann durch kommunale Abstimmungen gezielt mit einbezogen werden. Ich sage deshalb mit Überzeugung Ja zum Gegenvorschlag mit 3 bis 5 Gemeinden.

Noch ein Wort zur Eventualvorlage: Diese ebnet zwar den Weg für Fusionen, hilft uns aber wenig, um das Strukturproblem gesamthaft zu lösen. Bis sich einzelne Gemeinden für eine Fusion entscheiden, wird viel Zeit vergehen. Strukturschwache Gemeinden werden es schwer haben, Partner für ein Zusammengehen zu finden. So entsteht ein Flickenteppich.

Michael Kunz,

Alt-Kantonsrat SP, Rehetobel

Ja zum Gegenvorschlag der Regierung

In einigen Gemeinden ist es schon jetzt nicht mehr möglich, alle Sitze im Gemeinderat zu besetzen. Das bedeutet für die Gemeinderät:innen noch mehr Arbeit. Auch Mitarbeiter:innen für die Verwaltungen zu finden, welche die herausfordernde Arbeit professionell bewältigen, ist nicht immer einfach. Kompetente Stellvertreter:innenlösungen bei Krankheit oder Ferien können kaum noch gewährleistet werden. Eine Fusion der Gemeinden und deren Verwaltungen verspricht zwar nicht weniger Kosten, aber eine dringend nötige Entlastung der Gemeindebehörden. Auch eine bessere Erreichbarkeit und zügigere Abwicklung von Geschäften können wir damit erreichen.

Am 26. November dürfen wir, die Stimmberechtigten von Appenzell Ausserrhoden, entscheiden, ob wir für eine Veränderung der Gemeindestrukturen sind oder ob alles beim Alten bleiben soll. Bereits der Vorstoss kam aus der Bevölkerung; der IG Starkes Ausserrhoden. Der Eventualantrag der Vorlage sieht ausserdem vor, dass alle mitentscheiden können, mit welchen Dörfern sie fusionieren möchten. Das klingt sehr demokratisch und sehr eidgenössisch, verspricht aber einen konfliktreichen Prozess:

In jeder Klasse, welche ich bis jetzt unterrichtet habe, versuchten wir viele Entscheide demokratisch zu fällen. Erst nach vielem Üben und Diskutieren gelang es, Gruppen zu bilden, die im Sinne von Stärke, Grösse, Interesse und Möglichkeiten fair waren. Meistens fanden jedoch ein bis drei Kinder keinen Platz. Sollten die nun allein ein Projekt erarbeiten oder beim Spiel zusehen? Ersteres wäre möglich, Letzteres unfair.

In welchem Rahmen gelingt es uns, gemeinsam über Möglichkeiten und Befindlichkeiten zu diskutieren, bis wir neue gerechte und starke Verbindungen aneinandergrenzender Gemeinden entwickeln und so zur Abstimmung in den bisherigen Gemeinden bringen können?

Die Präsidien und Regierungsvertreter:innen werden gefordert sein. Gemeinsam erarbeiten sie eine optimale Variante und deren Umsetzung für die einzelnen Gemeinden, welche wiederum vors Volk kommt. Während dem Gesetzgebungsprozess können alle demokratischen Mitwirkungsrechte genutzt und Vorschläge eingebracht werden. Darum befürworte ich den Gegenvorschlag der Regierung für drei bis fünf Gemeinden.

Apropos Eidgenossen: Da waren doch die Urner:innen, Schwyzer:innen, Unterwalder:innen und so weiter vor 175 Jahren richtig mutig: Mit der ersten Verfassung gaben sie ihre eigene Währung, Zölle und vieles mehr zu Gunsten des Grossen und Ganzen auf: mutig und innovativ. Nehmen wir uns an ihnen ein Beispiel.

Isabelle Ledergerber, Rehetobel

Ergebnisse der kommunalen Urnenabstimmung vom 22. Oktober 2023

Alle drei kommunalen Vorlagen wurden von den Stimmberechtigten gutgeheissen:

Realisierung Parkdeck mit Sportplatz

in Betracht fallende Stimmzettel	Ja	Nein
704 (Stimmbeteiligung: 56.39%)	392	312

Vereinbarung zwischen den Gemeinden Grub AR, Heiden und Rehetobel zur Führung einer regionalen Sozialhilfebehörde

in Betracht fallende Stimmzettel	Ja	Nein
698 (Stimmbeteiligung: 55.53%)	634	64

Totalrevision des Kurtaxenreglements

in Betracht fallende Stimmzettel	Ja	Nein
687 (Stimmbeteiligung: 54.59%)	615	72

Rücktritt und Neuwahl Mitglieder Kulturkommission

Rosavita Düring und Hans Rudolf Lüscher amtierten seit vielen Jahren als Mitglieder der Kulturkommission und gaben nun den Rücktritt bekannt. Der Gemeinderat bedankt sich für den langjährigen Einsatz.

An der Sitzung vom 21. September 2023 durfte der Gemeinderat Kurt Weber und Brigitte Sollberger Weber neu in die Kommission wählen. Der Gemeinderat wünscht beiden viel Erfolg und Freude an der Aufgabe.

Voranschlag 2024

Der Gemeinderat hat den Voranschlag 2024 gutgeheissen und diesen zuhanden der Urnenabstimmung vom 26. November 2023 verabschiedet. Mit einem unveränderten Steuerfuss von 4.2 Einheiten für natürliche Personen weist der Voranschlag 2024 ein positives Ergebnis von CHF 592'715.00 aus. Die budgetierten Nettoinvestitionen betragen CHF 2'135'000.00. Eine vollständige Version des Voranschlages 2024, inkl. Aufgaben- und Finanzplan, können auf der Homepage der Gemeinde Rehetobel, unter www.rehetobel.ch, eingesehen werden. Ebenso liegen die Unterlagen dem Abstimmungsmaterial bei.

Die **Urnenabstimmung** zum Voranschlag 2024 ist auf **Sonntag, 26. November 2023** angesetzt.

Die **öffentliche Orientierungsversammlung** zum Voranschlag 2024, findet am **Dienstag, 7. November 2023 um 19.30 Uhr** im kleinen Saal des Gemeindezentrums statt.

Informationsportal zur Energieförderung (www.energiefranken.ch)

In der Schweiz sind finanzielle Anreize entscheidend für die Förderung von erneuerbaren Energien und Energieeffizienz. Durch die Vielzahl an Programmanbietern ist es allerdings schwierig, sich bei den zahlreichen Förderprogrammen zurechtzufinden.

Hier hilft das Portal www.energiefranken.ch. Auf ihm werden alle schweizweit existierenden Förderprogramme gesammelt. Über die Eingabe der Postleitzahl, bzw. des Ortes, gelangt man rasch zur Übersicht über die Förderangebote. Dabei sind Programme von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden aufgelistet.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist auf **Mittwoch, 15. November 2023** terminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens Sonntag, 5. November 2023 der Gemeindekanzlei zuhanden des Gemeinderates einzureichen. Die Sitzungsdaten des Gemeinderates für das Jahr 2024 werden im Gmäändsblatt, Ausgabe November/Dezember veröffentlicht.

*Monika Erzinger,
Gemeindeschreiberin*

Anfrage für eine befristete Unterbringung für Asylsuchende in Rehetobel

Ende September hat das SEM (Staatssekretariat für Migration) angefragt, ob in der Zivilschutzanlage im Gemeindezentrum die Möglichkeit zur Unterbringung für etwa 100 Asylsuchende besteht. Dies ist erforderlich, da derzeit in der gesamten Schweiz zu wenig Plätze vorhanden sind und somit der ganze Kanton Appenzell Ausserrhoden zusätzliche Personen aufnehmen muss. Am 10. Oktober 2023 reiste eine Delegation des SEM nach Rehetobel, um die Situation vor Ort zu begutachten. Diese Delegation hat die Anlage besichtigt. Zusätzlich wurde mit den verantwortlichen Personen die Liegenschaft «Ob dem Holz» begutachtet.

Die Zivilschutzanlage in der Gemeinde ist aus verschiedenen Gründen eher ungeeignet. Eine mögliche Nutzung der Liegenschaft «Ob dem Holz» wird weiterhin in Betracht gezogen. Da das «Ob dem Holz» nicht mehr im Besitz der Gemeinde ist, werden die Verhandlungen direkt mit den Eigentümern geführt. Bei Eignung des ehemaligen Altersheims und Zustimmung der Eigentümer wird zusammen mit dem SEM eine öffentliche Orientierung stattfinden.

*Urs Rohner,
Gemeindepräsident*

Gratulationen

- | | | |
|--------------|--|-----------|
| 4. November | Johann Fischer , Oberdorf 3 | 84-jährig |
| 6. November | Erich Schneider , Lobenschwendstrasse 22 | 81-jährig |
| 8. November | Hedwig Zuberbühler-Tobler , Heidenerstrasse 8 | 87-jährig |
| 5. Dezember | Klara Streiff-Tobler , Hauetenstrasse 6 | 89-jährig |
| 7. Dezember | Erna Fischer , Hauetenstrasse 6 | 95-jährig |
| 7. Dezember | Lina Sturzenegger-Binder , Oberdorf 3 | 95-jährig |
| 7. Dezember | Hannelore Zähler-Mauler , mit Aufenthalt in Heiden AR | 83-jährig |
| 11. Dezember | Elsa Nänni , Oberdorf 3 | 92-jährig |

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahme im August 2023, Nachtrag

- Vogelsanger, Sven, Sämmlerweg 12

Wohnsitznahmen im September 2023

- Jenni geb. Meyer, Dora, Kirchstrasse 10
- Ledergerber, Lukas, Heidenerstrasse 40
- Ramsauer geb. Frei, Nicole, St. Gallerstrasse 18
- Sieber, Andreas, Sägholzstrasse 78
- Schönenberger, Alena, Heidenerstrasse 40

Handänderungen Juli–September 2023

Graf Werner, Rehetobel (Erwerb 01.11.1967) an Graf Fabian, Rehetobel und Graf Valeria, Rehetobel, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 40, 388 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Laden Nr. 96, Gebäudeteil Nr. 16, Dorf.

Erbengemeinschaft Astrid Mäder (Erwerb 30.06.2023) an Zuffellato Mario Michael, Zumikon, und Zuffellato Simone Renée, Zumikon, zu je 1/2 Miteigentum, Liegenschaft Nr. 355, 853 m² Grundstückfläche, Wohnhaus mit Anbau Nr. 241, Unterer Michlenberg.

Muntwiler Claudia, Rehetobel (Erwerb 02.12.2020) an Borer Lorenz Martin, Rehetobel, 1/2 Miteigentumsanteil an Liegenschaft Nr. 831, 1'500 m² Grundstückfläche, Wohnhaus Nr. 1161, Bergstrasse.

Gusset Erwin, Rehetobel (Erwerb 27.04.1995) an Gehr Marvin Christian, Rehetobel, Liegenschaft Nr. 242, 7'589 m² Grundstückfläche, Halden.

www.rehetobel.ch

JUGENDARBEIT
Wald - Rehetobel

Offene Jugendarbeit Trogen-Wald-Rehetobel

Die Jugendtreffs öffnen auch im November regelmässig ihre Türen – perfekt zum Verweilen, wenn es draussen langsam wieder kälter und dunkler wird.

Das Programm im November hat dabei so einiges zu bieten: vom beliebten FIFA-Turnier und Karaoke Abend bis hin zu kreativen Tätigkeiten und dem langersehnten Angebot von Bubble Tea im Jugendtreff.

Alle Kinder und Jugendlichen ab der 5. Klasse bis 16 Jahre sind herzlich eingeladen, kostenlos und ohne Voranmeldung die Angebote der Jugendarbeit Trogen-Wald-Rehetobel zu besuchen.

Weitere Informationen gibt es auf der Programmübersicht, unter www.jugendarbeit-twr.ch oder dem Instagram Kanal @jugendarbeit_twr.

Nina Hoch,
Leitung Offene Jugendarbeit TWR

Programmübersicht November 23

Mittwoch, 1. Nov
geschlossen

Jugendtreff Trogen
Donnerstag, 2. Nov
17 - 21 Uhr
FIFA Turnier

Jugendtreff Wald
Freitag, 3. Nov
18 - 22 Uhr
Karaoke

Jugendtreff Wald
Mittwoch, 8. Nov
14 - 17 Uhr
Bubble Tea

Jugendtreff Rehetobel
Donnerstag, 9. Nov
17 - 21 Uhr
Bubble Tea

Jugendtreff Trogen
Freitag, 10. Nov
18 - 22 Uhr
Bubble Tea

Jugendtreff Trogen
Mittwoch, 15. Nov
14 - 17 Uhr
Windlichter basteln

Jugendtreff Wald
Donnerstag, 16. Nov
17 - 21 Uhr
Wände malen

Jugendtreff Rehetobel
Freitag, 17. Nov
18 - 22 Uhr

Jugendtreff Rehetobel
Mittwoch, 22. Nov
14 - 17 Uhr
Cupcakes backen

Donnerstag, 23. Nov
geschlossen

Freitag, 24. Nov
geschlossen

Jugendtreff Wald
Mittwoch, 29. Nov
14 - 17 Uhr

Jugendtreff Rehetobel
Donnerstag, 30. Nov
17 - 21 Uhr
Feuer & Punsch

☎ 076 319 14 80
📷 Jugendarbeit_TWR
🌐 Jugendarbeit_twr
🌐 www.jugendarbeit-twr.ch

JUGENDARBEIT
Trogen - Wald - Rehetobel

Kinderdorf
Pestalozzi

Einladung zur Buchvernissage

am Sonntag, den 12. November 2023 um 15.00–17.00 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel.

Doris Walser und Andreas Rindisbacher, zwei ehemalige Rehetobler, haben gemeinsam das Buch «Loschtegi, schreegi ond himmeltruurigi Gschichte» im Rehetobler Dialekt der Sechzigerjahre geschrieben. Die vierzig Geschichten handeln von Menschen und Erlebnissen aus dem Dorf und den Dörfern rundherum.

Erfahren Sie, wie das Buch entstanden ist, hören Sie Geschichten daraus und stossen Sie mit den Autoren bei einem Glas Wein auf das gelungene Projekt an. Der Eintritt ist frei. Je nach Teilnehmerzahl findet der Anlass im grossen oder kleinen Gemeindesaal in Rehetobel statt.

Anmeldung bitte bis spätestens 8. November mit Angabe von Name, Vorname und Anzahl Personen an dorisw@bluewin.ch oder andreas.rindisbacher@hispeed.ch. Unter den per E-Mail angemeldeten Anwesenden wird ein Exemplar des Buches verlost. Personen ohne E-Mail sind auch ohne Anmeldung willkommen.

«Loschtegi, schreegi ond himmeltruurigi Gschichte», ISBN: 978-3-907197-17-2, Verlag DAV Appenzell.

Doris Walser

Baywatch in Rehetobel? Aber sicher.

Für die Saison 2024 suchen wir einen Betriebsleiter/ Betriebsleiterin und Badeaufsicht sowie Aushilfsbadeaufsichten! Wir sind zwar weder Malibu noch Bondi Beach, aber als Badeaufsicht bist du nah dran. Für mehr Infos melde dich bei Roman Hasler (roman.hasler@ar.ch).

Andrea Zürcher

Bären-Robach-Stiftung, Rehetobel Personelle Veränderungen im Stiftungsrat

Das historische Gebäude mit der traditionellen Wirtschaft Bären, auch «Urwaldhaus» genannt, im Weiler Robach in Rehetobel ist im Eigentum der gleichnamigen Stiftung. Diese hat zum Zweck, das kulturhistorisch wertvolle, seit 1550 bestehende Objekt zu erhalten sowie sicher zu stellen, dass der seit 1805 bestehende Wirtschaftsbetrieb weitergeführt wird. Damit bleibt das Haus in diesen Bereichen auch öffentlich zugänglich.

Die Aufgaben des Stiftungsrates sind äusserst vielfältig. Das sind Renovationsarbeiten, Unterhalt der Gebäude- und Betriebsinfrastruktur, bauliche Anpassungen an neue Bedürfnisse, Pflege des Mobiliars, Langfristplanung, Pächterwechsel, Pächterbetreuung, Finanzen, Beschaffung externer Mittel, Kommunikation und Marketing.

Alle diese Aufgaben werden vom Team des achtköpfigen Stiftungsrates ehrenamtlich betreut. In der Frühjahrssitzung haben nun zwei Mitglieder, welche die Stiftung seit der Gründung vor 20 Jahren wesentlich mitgeprägt haben, ihr Ressort in neue Hände übergeben:

Michael Kunz, Rehetobel, war damals Gemeinderat, als er sich bereit erklärte, in der Stiftung mitzuwirken, um das «Urwaldhaus» mit der Wirtschaft zum Bären in eine neue Zukunft zu führen. Während 52 Sitzungen hat er die Protokolle der Stiftung verfasst. Diese waren sehr präzise und auf das Wesentliche fokussiert. Alle diskutierten Fragen, Probleme und Entscheide sind lückenlos aufgeschrieben und dokumentieren die Geschichte des Hauses und der Stiftung. Kaum eine jüngere Hausgeschichte ist so genau aufgeschrieben, wie die des «Urwaldhauses». Und was auch bemerkenswert ist: kaum waren die Stiftungsrätinnen und Stiftungsräte nach den Sitzungen zu Hause angekommen, war das fertige Protokoll schon in ihren E-Mail-Eingängen abrufbar. Michael Kunz hatte die Fähigkeit, neben der Teilnahme an den Besprechungen auch gleich auf seinem Laptop das Wesentliche schriftlich auszuformulieren.

Lisa Früh-Wüthrich, Heiden, hat ihr berufliches Wissen als Gastronomin in den Stiftungsrat eingebracht. Mit Rehetobel war sie durch ihre Wirtstätigkeit in den 80-er Jahren im ehemaligen Landhaus verbunden. Mit ihrer eigenen Wirterfahrung kannte sie die wirtschaftlichen und betrieblichen Probleme eines Gasthauses und konnte mit den Mietern auf Augenhöhe diskutieren, was sie regelmässig mit spontanen Besuchen getan hat. Den Stiftungsrat hat sie bei den Vertragsabschlüssen und bei anstehenden spezifischen Wirtebedürfnissen fachkompetent beraten. Wertvoll war ihr Netzwerk bei der Suche nach Mietern. Das Restaurant ist das Herzstück des Hauses und seine wirtschaftliche Basis. Für die personelle Besetzung des Stiftungsrates ist die gastronomische Fachkompetenz deshalb besonders wichtig. Lisa hat diesbezüglich einen wichtigen Betrag geleistet.

Der Stiftungsrat bedankt sich bei beiden für ihre langjährige sehr wertvolle und wichtige Tätigkeit sowie die äusserst angenehme, konstruktive und gute Zusammenarbeit.

Gleichzeitig mit dem Rücktritt der beiden wurde **Heidi Steiner-Kast**, Rehetobel, in den Stiftungsrat gewählt. Sie ist in Rehetobel aufgewachsen, kennt den «Bären» von Kindesbeinen an. Sie lebt und arbeitet in Rehetobel. Kurze Zeit hat sie im Restaurant Dorf 5 selber gewirtet. Bereits vor drei Jahren ist Sarah Calabria als designierte Nachfolgerin von Lisa Früh-Wüthrich zum Stiftungsrat gestossen. Auch sie ist in Rehetobel zu Hause und als erfahrene Gastronomin konnte sie die Stiftung gleich schon zu Beginn ihrer Amtszeit, während der Pandemie, mit ihrem Fachwissen unterstützen. Gerne möchten die beiden zum Erhalt und zur Zukunft des «Urwaldhauses» Restaurant Bären beitragen. Der Stiftungsrat freut sich auf die Zusammenarbeit mit ihnen.

*Für den Stiftungsrat der
Bären-Robach-Stiftung, Rehetobel,
Heinz Meier*

Die Bären-Robach-Stiftung

www.urwaldhaus.ch

Schule Rehetobel

Informationen

Räbenlichter- und Laternenumzug

Der diesjährige Umzug findet am **Donnerstag, 9. November 2023** statt. Die Kindergarten- und Schulkinder treffen sich im Kindergarten und marschieren um **ca. 17.30 Uhr** mit ihren Räbenlichtern über die Oberstrasse zum Schulhaus. Weiter geht es über die Schul- und Gartenstrasse zum Gemeindezentrum. Dort treffen wir auf die Spielgruppenkinder und deren Eltern. Wir freuen uns über Zuschauer.

Monika Baumgartner

Erziehung

5. Klasse zu Besuch auf dem Bauernhof der Familie Bruderer im Michlenberg

In allen vier Jahreszeiten machen die 5. Klässler in diesem Schuljahr einen Besuch auf einem Rechtobler Bauernbetrieb. Der Herbstbesuch führte uns auf den Hof der Familie Bruderer im Michlenberg.

Jan begrüßte uns mit seinem Kalb gleich bei der Ankunft auf dem Hofplatz. Nachdem die Kinder mit einem Foto-OL auf dem Hofgelände den Betrieb kennenlernten, wurden sie in zwei Gruppen eingeteilt. Die eine Gruppe lernte Spannendes rund ums Ei kennen und kochte mit der Organisatorin und Naturpädagogin Michaela Lindner aus Eggersriet ihr eigenes Rührei. Währenddessen war die andere Gruppe mit der Bäuerin Simona Bruderer im Hühnerstall. Dort durften die Hühner angefasst und gefüttert werden. Auch wurden viele Eier gefunden.

Nach dem Wechsel trafen wir uns alle wieder «im Gade», wo uns Frau Lindner den Unterschied zwischen herkömmlicher Eierproduktion und der Produktion auf einem Bio-Betrieb aufzeigte.

Alle waren mit grosser Begeisterung dabei und möchten sich ganz herzlich für den tollen Morgen bei der Familie Bruderer und Michaela Lindner bedanken. Wir freuen uns bereits auf den nächsten Besuch im Winter bei der Familie Zähler im Nord.

Gabriel Frehner, Klassenlehrperson

Impressionen vom Herbstbummel 2023

SEKUNDARSCHULE

Die 3. Sek trainiert das Bewerbungsgespräch

Im September ist die Berufsberaterin, Corinne Gisler, für ein Bewerbungscoaching nach Trogen gereist. In einem anregenden Lernsetting wurden die Lernenden aller drei dritten Sekundarklassen kompetent auf ihre Rolle im Bewerbungsgespräch vorbereitet.

Nach einem Input über die wichtigen Fragen rund um das Bewerbungsverfahren folgte die perfekt vorbereitete Gruppenarbeit. Jeder der vier Gruppenmitglieder hat sich einmal in der Rolle des Bewerbers, in der des Personalverantwortlichen sowie in der des Beraters wiedergefunden.

Die Bewerber stellten sich den vorbereiteten klassischen Fragen der Betriebe. Sie konnten erleben, wie es sich anfühlt, auf Herz und Nieren getestet zu werden. Mittels Feedbackbögen wurden sie auf mögliches Verbesserungspotential hingewiesen bzw. erhielten Anerkennung für ihre Antworten. Es wurden Tipps ausgetauscht, wie man der Nervosität begegnen kann und was als aufbauend vor und während des Gesprächs erachtet wird.

Wir Lehrpersonen sowie die Lernenden haben diesen Input ausserordentlich geschätzt.

Sabine Kirsch

Elternvortrag: Positives, nachhaltiges Lernen

Am **Mittwoch, 22. November 2023 um 20.00 Uhr** findet im Dachatelier der Primarschule Rehetobel ein Elternvortrag zum Thema «Lernen und Lerncoaching» mit der Referentin Cornelia Freuler statt. Sie ist Primarlehrerin und führt in Buchs eine Praxis für Lerncoaching (Lernfux, Praxis für Lerncoaching).

Der Vortrag dauert rund 90 Minuten. Cornelia Freuler spricht über die Grundbedürfnisse, die erfüllt sein müssen, damit Kinder motiviert lernen können. Sie thematisiert auch: Was können Eltern konkret dazu beitragen? Wie lassen sich Hausaufgabenkonflikte umgehen? Wie wird mein Kind selbständiger? Einfache Grundregeln für Vokabeln und 1x1, etc.

Der Eintritt ist frei. Wir freuen uns über eine rege Teilnahme an diesem spannenden Abend.

*Für den Elternrat,
Sarah Kapfer und Diana Hagmann*

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für den Monat **November** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 5. November

10.00 Uhr Reformationstag in Heiden

Regionaler Gottesdienst zum Reformationssonntag in der evang. Kirche Heiden, mit Abendmahl, mit Pfr. Hajes Wagner und Organist Martin Küssner.

Samstag, 11. November

17.30 Uhr Sing-Gottesdienst in der kath. Kirche Rehetobel

Sonntag, 19. November

9.45 Uhr Gottesdienst mit Konfirmanden mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Frithjof Habenicht.

Sonntag, 26. November

9.45 Uhr Ewigkeitssonntag mit Abendmahl mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Jodelchörli Speicher und Simone Perron.

Sonntag, 3. Dezember

17.30 Uhr Einstimmung in den Advent mit Pfrn. Ulrike Hesse, musikalisch gestaltet vom Ad hoc Chor unter der Leitung von Franz Pfab.

Sonntag, 10. Dezember

Sie sind herzlich eingeladen, den Gottesdienst einer Nachbargemeinde zu besuchen.

Termine im Altersheim «Krone»

Dienstag, 7. und 28. November, jeweils 09.45 Uhr.

Gespräche über Gott und die Welt mit Pfrn. Ulrike Hesse.

Sängerinnen und Sänger für Ad hoc Chor am 1. Advent gesucht

Chorleiter Franz Pfab wird wieder ein Chorprojekt zum 1. Advent anbieten. Ob geübt oder ungeübt, Sie sind herzlich eingeladen, dabei zu sein. Es finden vier Chorproben statt: Montag, 13.11., 19.30 Uhr, Dienstag, 21.11., 20.00 Uhr und Montag, 27.11., 19.30 Uhr in der evang. Kirche Rehetobel. Eine zusätzliche Probe wird am Samstag, 2.12. um 9.30 Uhr im Gemeindezentrum Rehetobel angeboten.

Der Auftritt wird am Sonntag, 3. Dezember um 17.30 Uhr im Gottesdienst zum 1. Advent stattfinden.

Bitte melden Sie sich bei pfn.hesse@bluewin.ch, wenn Sie mitsingen möchten.

Letztes Konzert vor der Orgelrevision

Am **26. November 2023 um 17.00 Uhr** wird das Orgelabschlusskonzert stattfinden, zu dem alle herzlich eingeladen sind. Vor der Orgelrenovation Anfang 2024 wollen wir die «alte Orgel» mit einem Konzert verabschieden. Mitwirkende: Werner und Vreni Graf, Barbara Bischoff und Marianne Zähler, Simone Perron, Frithjof Habenicht.

Familienwochenende in Wildhaus

Vom **10.–12. November 2023** findet wieder das Familienwochenende statt. Familien aus Rehetobel und St. Gallen verbringen zusammen ein Wochenende mit Spielen, Basteln, Kochen und draussen sein. Infos bei Pfrn. Ulrike Hesse.

Krabbelgruppe Flügepilz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Die Treffen finden jeweils am **1. + 3. Dienstag im Monat von 09.15 Uhr bis 10.45 Uhr** in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt.

Auskunft/WhatsApp-Gruppe für genauere Termine: Bitte bei Kathi Erni melden, 079 870 96 36, E-Mail kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Provisorische Rampe beim Kircheneingang der evang. Kirche

Seit 2004 besteht das Behindertengleichstellungsgesetz, welches besagt, dass alle öffentlichen Gebäude von allen autonom erreichbar sein müssen. Bei der evang. Kirche ist das beispielsweise für Rollstuhlfahrer sowie Besucher mit einem Rollator nicht möglich. Rampen, die bis heute von uns genutzt werden, sind nicht mehr zulässig. Wir wurden immer wieder gebeten, etwas dagegen zu unternehmen.

Die Gemeinde als Besitzerin der Kirche sowie die evang. Kirche als Nutzer sind jetzt gefordert. Daher wurde mit einem Architekten und der Denkmalpflege ein Plan für eine feste Rampe ausgearbeitet.

Die Kostenschätzung des ausgearbeiteten Vorschlages liegt bei CHF 155'000. Die Verantwortlichen möchten nun eine kostengünstigere Alternative ausarbeiten.

Als Überbrückung wurde nun ein Provisorium aus Holz angefertigt. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.

Theo Zähler,
Tel. 071 877 12 86

ökumene leben

«Fiire mit de Chliine»

Samstag, 9. Dezember um 10.00 Uhr in der kath. Kirche.

Machst du wieder mit beim Krippenspiel?

Auch dieses Jahr üben wir wieder mit Kindern ab 6 Jahren ein Weihnachtsspiel ein, das am **17. Dezember 2023** um **17.00 Uhr** in der **evang. Kirche** und am **24. Dezember** um **17.00 Uhr** in der katholischen Kirche aufgeführt wird.

Die Proben starten am Mittwoch, 15. November 2023 um 16.00–17.30 Uhr in der evang. Kirche.

Weitere Probentermine sind am:

22.11., 29.11., 6.12., 13.12. und die Hauptprobe am Freitag, 15.12. jeweils von 16.00–17.30 Uhr.

Bitte melde dich bis am 1. November bei Pfarrerin Ulrike Hesse, pfn.hesse@bluewin.ch an. Wir freuen uns auf viele Anmeldungen zum Krippenspiel.

Malvorlage bestellen oder abholen

Male oder gestalte diese Krippe frei aus und sende uns deine Vorlage zu. Die schönsten Bilder werden in der Kirche aufgehängt und es gibt kleine Preise zu gewinnen – lasse dich überraschen.

Du kannst den Bogen **online** via das Sekretariat bestellen E-Mail: kirche.rehetobel@bluewin.ch **oder du kommst gleich vorbei und holst die Vorlage ab:** Evang. Kirchgemeinde Rehetobel, Holderenstrasse 4, Tel. 071 870 08 24 (Montag- und Mittwoch-Vormittag).

Unterwegs in Sachsen – unsere ökumenische Gemeindereise

Unterwegs in Leipzig. «Fotograf» Albert Kappenthuler fehlt auf dem Foto.

Eine bunt gemischte Reisegruppe aus Rehetobel, Heiden und St. Gallen machte sich vom 25.–29. September auf den Weg nach Leipzig. Dort erlebten wir eine Stadt mit moderner Architektur, die reich ist an klassischer und alternativer Kultur. Neben der Musikgeschichte in Leipzig (J.S. Bach und Thomanerchor) entdeckten wir die Stadt anhand der Spuren der friedlichen Revolution 1989 und waren erstaunt wie sehr sich die Stadt seitdem verändert hat. Besonders gefiel den Teilnehmenden die Perspektive vom Schiff aus, die zeigte, wie grün und abwechslungsreich Leipzig inmitten von Kanälen und Gewässern liegt. Beim Tagesausflug nach Wittenberg tauchten wir tief ins Mittelalter ein und folgten den Spuren von Martin Luther und Lucas Cranach. Reich an Eindrücken und erfüllt von den persönlichen Begegnungen im Osten Deutschlands fuhr die Gruppe mit dem Bus wieder zurück in die Schweiz.

Ulrike Hesse

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Mittwoch, 8. November 2023

15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Samstag, 11. November 2023

17.30 Uhr Ökumenischer Singgottesdienst, Taizéfeier mit Totengedenken.

Samstag, 18. November 2023

17.30 Uhr Wortgottesdienst gestaltet von Michel Kuster, Heinz Gröli und Tobias Brülisauer.

Samstag, 25. November 2023

17.30 Uhr Eucharistiefeier

Dienstag, 5. Dezember 2023

06.30 Uhr Roratergottesdienst mit den 5. Klässlern, anschliessend Zmorge in der Pfarreistube.

Samstag, 9. Dezember 2023

10.00 Uhr «Fiire mit de Chliine», kath. Kirche.

www.se-ueb.ch

Die Tannenmeise – Vogel des Monats November

Foto: Ruedi Aeschlimann

Unsere kleinste Meise ist weniger zutraulich als andere Meisen. Ihre Rufe sind fein und hoch und ihr Gesang ist deutlich leiser und dünner als die Stimme der Kohlmeise. Sie macht sich aber stets durch ihren hellen, klaren Gesang bemerkbar und verrät uns somit ihr Dasein. Kennzeichnend sind die Tonfolgen «wiizu, wiizu, wiizu» und ein dreifaches «Tschui» dem ein Trillern folgt. Zu ihren Rufen gehört auch ein klagendes «Tsieht-tsieht» und ein dünnes, hohes «Si».

Die wichtigsten Merkmale sind: Glänzender schwarzer Kopf mit auffallend weissem Nackenfleck und hellen Wangen; Unterseite grau bis beige; an den Flügeln meist zwei feine weisse Binden erkennbar; sträubt gerne die Scheitelfedern bei Erregung; beide Geschlechter gleich; Grösse 11 cm; Gewicht 8–10g. Bei der Balz stolziert das Männchen erhobenen Hauptes mit aufgerichtetem Schwanz, hängenden Flügeln und aufgeplusterten Federn auf und ab oder verneigt sich vor dem Weibchen mit gefächertem Schwanz und flatternden Flügeln. Ist sie bezirzt von seinen Verausgabungen, wird ein Nistplatz gesucht. Dies kann eine geeignete Höhle in Fichten- oder anderen Nadelwäldern sein; weniger im Laubwald. Manchmal kann es auch eine Spalte zwischen Mauersteinen oder einfach ein Loch im Boden sein. Geschätzt werden besonders die vorgefertigten Nistkästen vom OV. Ist der Nestbau abgeschlossen legt das Weibchen 1–2 Gelege pro Saison à 6–10 Eiern. Die Brutdauer beträgt 14 Tage und die Nestlingsdauer umfasst 16–23 Tage. Während der Brutzeit wird das Weibchen vom Männchen gefüttert. Die Nahrung besteht aus Insekten, Spinnen und Sämereien, im Winter vorwiegend aus Fichtensamen. Mit ihrem feinen Schnabel kann die Tannenmeise auch an Orten Insekten sammeln, die für grössere Meisen unerschaffbar sind. Der bevorzugte Lebensraum der Tannenmeise ist der Nadelwald und Siedlungen. In manchen Jahren tauchen im September oder später invasionsartig Zuzügler aus dem östlichen Mittel- und Nordosteuropa auf.

Wir vom OV wünschen Ihnen einen wohligen Windmonat in der warmen Stube und vergessen Sie nicht, bei Frost und Schnee das Futterhaus gefüllt mit Leckereien für unsere gefiederten Freunde aufzuhängen.

OV Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin

S+ samariter
Rehetobel-Wald

Öffentliche

SAMARITERÜBUNG

Mehrzweckgebäude
Wald AR

● 13. November 19:30-21:30 ●

www.samariter-rehetobel-wald.ch

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

9. Sinfonie von Gustav Mahler

Konzert des Ensemble Onyx am Samstag, 2. Dezember 2023 um 19.30 Uhr in der evang. Kirche Rehetobel.
Türöffnung 19.00 Uhr, Eintritt frei (Kollekte).

Ensemble Onyx im Konzert vom 9. September 2019 in der evang. Kirche Rehetobel.

Am Samstag, 2. Dezember 2023 lädt die Lesegesellschaft Dorf Rehetobel im Rahmen der Reihe «Konzerte in Rehetobel» zum Konzert des Ensembles Onyx ein. Dieses spielt die 9. Sinfonie von Gustav Mahler (1860–1911), bearbeitet durch Klaus Simon.

Simone Zraggen, Dimitri Ashkenazy und Martin Roos verbindet, seit 1991 und einer Reise nach Polen des Forums für zeitgenössische Musik am Konservatorium Luzern, eine Freundschaft. Eine besondere Liebe zur Kammermusik hat die Freunde bewogen, auch grössere Werke von Gustav Mahler ohne Dirigenten zu planen. In sehr guter Erinnerung geblieben ist die 2019 auch in Rehetobel aufgeführte 4. Sinfonie. Mit Klaus Simons Bearbeitung der gewaltigen 9. Sinfonie folgt nun das nächste Projekt.

Oft werden MusikerInnen bei Festivals oder von Agenturen einfach zusammengewürfelt, doch für diese drei Freunde gehört insbesondere die Energie, die bei einer Kammergruppe entsteht bzw. entstehen kann, zu den wichtigsten Elementen eines Konzerterlebnisses. Diese Energie hat nämlich auch einen Einfluss aufs Publikum! Somit ist die Gruppe, die bei diesem Projekt zu hören sein wird, eine, bei der jede/r mit mindestens einer/einem anderen eine längere Freundschaft oder Zusammenarbeit verbindet.

LG Dorf Rehetobel

25. Rechetobler Dorf-Adventskalender

Viele Rehetobler Familien, Gewerbebetriebe und Institutionen freuen sich, ihre schön geschmückten Adventsfenster jeweils um 17.00 Uhr feierlich zu präsentieren. Diese wunderschöne Tradition trägt jedes Jahr dazu bei, uns jeden Tag ein bisschen mehr auf die Festtage einzustimmen mit einem warmen Getränk oder einer Kleinigkeit zu knabbern. Ich bedanke mich bereits im Voraus bei allen, die ein Adventsfenster schmücken.

Denise Degen

Routenplan 2023

Adventsfenster	Adresse
1. Familie Kapfer	Sonderstrasse 1
2. Familie Bruderer	Michlenberg 4
3. Familie Frei	St. Gallerstrasse 24
4. Familie Hagmann	Bergstrasse 64
5. Familie Bruderer	Untere Neuschwendi 1
6. Raiffeisenbank Heiden	Gemeindezentrum
7. Familien Erni und Sturzenegger	Sonnenbergstrasse 26

- | | |
|--|------------------------|
| 8. werner zähler holzmanufaktur GmbH und Bluemehüsli | Buechschwendstrasse 7a |
| 9. Familie Schmid | Heidenerstrasse 42 |
| 10. Familie Latino & Bertolo | Sägholzstrasse 66 |
| 11. Familie Fuchs | Sonnenbergstrasse 34 |
| 12. Familie Lehner | Heidenerstrasse 71 |
| 13. Spielgruppe Rägeboge | Holderenstrasse 24a |
| 14. Familie Steininger | Sägholzstrasse 65 |
| 15. Gasthaus Dorf 5 | Dorf 5 |
| 16. Familie Kast | Sonnenbergstrasse 25 |
| 17. Evang. Kirche | St. Gallerstrasse 1 |
| 18. Familie Agosti | Buechschwendstrasse 22 |
| 19. Familie Signer | Oberstädeli 8 |
| 20. Familie Kunz | Bergstrasse 57 |
| 21. Familie Grawehr | Alte Landstrasse 31 |
| 22. Familie Stoffel | Heidenerstrasse 10A |
| 23. Familie Degen | Sonnenbergstrasse 36 |
| 24. Kath. Kirche | St. Gallerstrasse 35 |

Koordinationsitzung Veranstaltungsdaten 2024
Mittwoch, 8. November 2023 um 20.00 Uhr im Gasthaus Dorf 5

Herbstlager mit Besuch im Europapark

Das Herbstlager der Jugendmusik Rehetobel ist schon wieder Geschichte. Die rund 40 Teilnehmer:innen, im Alter von 7 bis 18 Jahren, übten 6 Tage lang fleissig. Hauptziel der Woche war das Erarbeiten des Programms für die Abendunterhaltung, welche am 11. und 18. November 2023 stattfindet.

Die jungen Musikerinnen und Musiker hatten ein straffes Tagesprogramm. Im gesamten Gemeindezentrum wurde auf den verschiedenen Instrumenten geprobt. Schön zu sehen, wie motiviert und engagiert die Kinder und Jugendlichen bei der Sache waren.

Neben den Proben gab es auch Freizeitaktivitäten, bei denen die Teilnehmer:innen die Gelegenheit hatten, sich zu erholen und Spass zu haben. Dazu gehörten Spiele im Freien, gemeinsames Essen und soziale Aktivitäten, die den Teamgeist stärkten und die Freundschaften unter den Teilnehmern vertieften.

Das Highlight des Jugendmusiklagers war zweifellos der Besuch im Europapark. Am Donnerstag war es soweit: Um 04.45 Uhr war Tagwache, damit um 5.15 Uhr mit dem Car von IFKO GmbH nach Rust gefahren werden konnte. In verschiedenen Kleingruppen (je nach Interesse, Mut und Grösse) besuchte die Jugendmusik rund 8,5 Stunden den Park. Spät am Abend kehrten alle gesund, aber total «geschafft», zurück ins Gemeindezentrum. Gut war da also nur noch der Freitag: Sichtlich geprägt von der Woche wurde noch gepackt und geputzt und auch nochmals fleissig an den Stücken weitergeschliffen.

Der Besuch des Europaparks in Rust war das Highlight der Lagerwoche.

Nun werden wir in den nächsten vier Wochen noch fest an den Details schleifen und freuen uns, das Erlernte an den Abendunterhaltungen präsentieren zu dürfen. Frei nach dem Motto «Sönd willkom ond lönd eu überrasche» freud mir üs uf eue Bsuech.

Eure Jugendmusik Rehetobel,
Andrea Rechsteiner

Altpapiersammlung

Samstag, 25. November 2023
ab 8.00 Uhr

Jugendmusik

Unterhaltungsabende 11. und 18. November

Liebe Konzertbesucher, liebe Freunde, Sponsoren und Gönner der Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel.

Wir freuen uns, Sie zu **unseren Unterhaltungsabenden vom 11. und 18. November 2023** begrüßen zu dürfen und laden Sie ein, sich von unserer mitreissenden Darbietung überraschen zu lassen.

Die Musik ist eine universelle Sprache, die uns in unterschiedliche Welten entführt und Emotionen weckt. Sie vermag es, uns dem Alltag zu entreissen. Das genau ist es, was wir an unseren Unterhaltungsabenden vorhaben.

Wir haben uns intensiv auf dieses Konzert vorbereitet, um Ihnen unerwartete Momente zu bescheren. Denn oft sind es gerade diese, die uns am meisten berühren und begeistern.

Wir möchten auch die Gelegenheit nutzen, um unsere Wertschätzung für Ihre Unterstützung auszudrücken. Ohne Sie wären diese Unterhaltungsabende nicht möglich. Ihre Anwesenheit ist die Triebfeder, die uns dazu inspiriert, Sie zu unterhalten und zu begeistern.

Lassen Sie sich also von den Klängen und Darbietungen der Jugendmusik und Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel überraschen. Tauchen Sie in die Welt der Musik ein. Geniessen Sie Speis und Trank von unserer Festwirtschaft, fordern Sie das Tombolagluck heraus, schwingen Sie wieder einmal das Tanzbein oder gönnen Sie sich an der Bar einen feinen Drink.

In diesem Sinne: «Sönd willkomm» und «lönd eu überrasche!»

Musikgesellschaft Brass Band Rehetobel
Alfred von Siebenthal, Präsident

«Sönd willkomm»
ond lönd eu überrasche!

Abendunterhaltung
11. & 18. November 2023

Gemeindezentrum Rehetobel
Türöffnung 18.00 Uhr
Konzertbeginn 19.30 Uhr

Festwirtschaft | Bar
Tanzmusik | Tombola

Eintritt: Erwachsene CHF 14
Kinder (6-15 J.) CHF 10
Kinder < 6 J. gratis

Kubb Open 2023 – Ein gelungener Anlass bei herrlichem Sommerwetter

Bereits zum 5. Mal fand Mitte August das schon fast legendäre Rechtobler Kubb Open, organisiert vom Verein Römer macht schöner, statt.

Bei Sonnenschein und schon fast hochsommerlichen Temperaturen trafen sich am 19. August über 100 Kubberinnen und Kubber von klein bis gross auf dem Rechtobler Sportplatz.

Nach diversen Gruppenspielen, dem Achtel-, Viertel- und Halbfinale standen sich die Mannschaften «Ghackets und Hörnli» und «Der Klügere kippt nach» im Finale gegenüber. «Der Klügere kippt nach» gewann nach einem spannenden und nervenaufreibenden Finalspiel das 5. Rechtobler Kubb Open bereits zum 3. Mal und durfte den begehrten Wanderpokal mit nach Hause nehmen.

Der Verein Römer macht schöner dankt den zahlreichen Kubberinnen und Kubbern für die Teilnahme, die fairen Spiele und die tolle Stimmung. Wir freuen uns bereits auf die Ausgabe 2024!

Beni Jost

Gewinner des Jahrmarktschiessen 2023

Hier sind die beiden glücklichen Gewinner eines Gewerbe-gutscheins zum 100-jährigen Jubiläum der Zimmerschützen Dorf, **herzliche Gratulation:**

1. Dario Aebi aus St. Gallen
2. Mailo Aronis aus Rehetobel

Für alle Interessenten:innen des Zimmerschiessens: Wir eröffnen die Schützen-Saison Ende Oktober. Schauen Sie bei uns im Untergeschoss des Gemeindezentrums vorbei (Eingang Tiefgarage).

Nächster Termin: Mittwoch 8. November 2023 ab 19.30 Uhr. Die restlichen Daten sind jeweils im Gmäändsblatt Veranstaltungskalender zu entnehmen. Freude an einer alten Tradition fest zu halten, Spass und ein wenig Wettkampfehrgeiz zeichnen unseren Verein aus. Auf ein baldiges Wiedersehen freuen sich die Zimmerschützen Rehetobel Dorf.

Rolf Looser

Frauenverein
Rehetobel

Unterhaltungsnachmittag, 15. November

Wir Frauen des Frauenvereins laden herzlich zum **Unterhaltungsnachmittag** vom **Mittwoch, 15. November 2023 um 14.15 Uhr ein.** Er findet im Altersheim «Krone» statt und wird von Edith Keller und Daniela Fässler mit Gesang und Jodel und Franziska Neff am Akkordeon begleitet. Wir Frauen tischen Kaffee und Appenzeller Spezialitäten auf und freuen uns auf viele Gäste.

Zum Vormerken:

Am **Dienstag, 12. Dezember** feiern wir **Weihnachten im grossen Saal des Gemeindezentrums.** Bitte merken Sie sich das Datum jetzt schon und lesen Sie das nächste Gmäändsblatt für weitere Informationen.

Im Namen des Frauenvereins,
Anita Kast

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse
Verkehrsverein

Koordination der Veranstaltungs- daten 2024

Alle Vereine und Institutionen, welche im Jahr 2024 Veranstaltungen planen, sind am

**Mittwoch, 8. November 2023 um 20.00 Uhr
im Gasthaus Dorf 5**

eingeladen, ihre Veranstaltungsdaten mitzuteilen, um eventuelle Datenüberschneidungen vor Ort zu koordinieren. Die Veranstaltungsdaten können auch noch bis am Freitag, 3. November via E-Mail an: hansruedi.traber@bluewin.ch gesendet werden.

Der Verkehrsverein machts möglich!

bibliothek rehetobel

Buchtip: Der Schlauste Mann der Welt

von Andreas Eschbach

Für Jens Leunich, den Protagonisten dieses Romans, ist es klar:

«Wieso denken alle, es sei etwas Gutes, tüchtig und produktiv zu sein? Unfug! Es sind die Tüchtigen, die unseren schönen Planeten nach und nach in eine Müllhalde verwandeln. Es sind die Fleissigen, die uns in den Untergang treiben. Faulheit, habe ich erkannt, ist eine Tugend.»

Er findet einen Weg, sich genau diesen Lebensstil zu ermöglichen. Viel Aufwand ist es nicht. Er geht den Weg des geringsten Widerstandes, wobei ihm das Schicksal mit glücklichen Fügungen zur Seite steht. Dank eines verrückten Coups ergaunert Leunich in jungen Jahren die nötigen Mittel, um den Rest seines Lebens in Luxushotels verbringen zu können und nichts zu tun. Nun ist Leunich dabei, seine Memoiren aufzuschreiben, seine letzte Tätigkeit in dieser Welt. Er hat nur noch 10 Tage zu leben.

Er nimmt die Leser:innen mit auf seine reelle und philosophische Reise um die Welt.

Machen arbeiten und Besitz glücklich, oder gibt es nicht auch andere Möglichkeiten, ein sinnerfülltes Leben zu führen?

Dieser und anderen wichtigen Fragen unserer Zeit geht der Autor Andreas Eschbach auf humorvolle und kluge Art nach. Eine klare Leseempfehlung!

Susanne Nissille

Getu Rehetobel dominiert

An den Schaffhauser Kantonalen Meisterschaften in Beringen konnten die K1–K4 Turner:innen die hervorragende Form weiter bestätigen.

Doppelgold im K1

Im K1 teilten sich den Sieg Frieda Matschie und Elin Oberson. Beide lieferten sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen um Gold. Am Schluss holten sie sich zusammen den Sieg. Hauchdünn neben dem Podest landete Vanessa Zeitz mit einer sehr ausgeglichenen Leistung und holte sich als Viertplatzierte die begehrte Auszeichnung. Auf Platz fünf folgte Mia Stoffel, Rang sechs gab es für Leana Furer. Eva Rohner

und Lara Nader holten sich ebenfalls mit tollen Leistungen die Auszeichnungen. Die drei «Turnküken» Lara Stüdl, Jana Sturzenegger und Vita Marinkovic zeigten bei ihrem ersten Wettkampf in ihrer Turnkarriere tolle Übungen und klassierten sich im Mittelfeld.

Vierfachsieg im K2

Im K2 setzten die Turnerinnen «noch einen drauf». Dieses Mal hatte Enya Stadler die Nase vorne und holte sich die Goldmedaille. Silber ging verdient an Alessia Stüdl und Bronze holte sich Ronja Stadler. Weitere Auszeichnungen gab es für Emma Nader, Lara Cottinelli, Lorena Schöni, Elina Brühlmann, Nina Bivetti und Pia Fengler.

Im K3 gab es einen weiteren sechsfachen Sieg. Die beiden neuen K3 Turnerinnen Linda Rusch und Lynn Fürer lieferten einen hervorragenden Wettkampf ab und holten sich gemeinsam die Goldmedaille. Bronze sicherte sich Gemma Fehr. Auf den Plätzen vier bis sechs folgten Yara Stadler, Jasmin Graf und Ladina Bucher. Auch Kim Tschirky und Elina Stark holten die begehrte Auszeichnung. Caroline Muntwiler zeigte bei ihrem ersten K3 Wettkampf gute Leistungen, auf denen man aufbauen kann.

Gold, Silber und Bronze

Schlag auf Schlag ging es in Beringen mit den K4 Turnerinnen weiter. Auch bei den K4 Turnerinnen zeichnete sich ein Zweikampf zwischen Selma Güssow und Malin Lichtensteiner ab. In der Endabrechnung holte sich Selma die Goldmedaille vor Malin, welche sich die Silbermedaille sicherte. Bronze erturnte sich, mit tollen Leistungen, verdient Johanna Fengler. Leah Fehr und Helena Hoffmann rundeten das starke Ergebnis mit Auszeichnungen ab.

Im K1 der Turner konnte David Vukicevic einen weiteren Sieg feiern. Er überzeuge auf ganzer Linie und holte ein weiteres Mal die Goldmedaille. Am Boden und an den Schaukelringen gab es hervorragende 9.70 Punkte.

Auch Constantin Muntwiler K2 zeigte in Beringen einen guten, aber nicht fehlerfreien Wettkampf. Ganz stark war seine Bodenübung, für die es 9.80 gab. In der Endabrechnung verpasste er den Sieg um winzige 0.05 Punkte und durfte sich die Silbermedaille umhängen lassen.

Gold für Mikko Ackermann und Lauri Bischof

Mikko Ackermann siegte auch in Beringen ein weiteres Mal überlegen. Das kleine Powerpaket konnte an allen fünf Geräten vollends überzeugen und feierte in Beringen seinen sechsten Saisonsieg.

Mit mehr als vier Punkten Vorsprung siegte Lauri Bischof im K4. Der elegante und filigrane Turner konnte ebenfalls an allen Geräten überzeugen. Am Boden holte er sich hervorragende 9.75 Punkte und für seine starke Barrenübung wurde er mit der Note 9.65 belohnt.

Willi Lanker

SV Rehetobel – Interviewserie

Seit **1859** wird in Rehetobel geturnt – in über 15 verschiedenen Abteilungen und Sportarten bewegen sich Turnerinnen und Turner von Klein bis Gross wöchentlich im Gemeindezentrum und in der Turnhalle in Rehetobel. In einer Interviewserie möchten wir einen kleinen Einblick in die Turnwelt geben.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.sportverein-rehetobel.ch.

Wir freuen uns über Ihren Besuch.

Mitgliederinterview mit Hafize Rohner

Hallo Hafize

Wie bist du zum Turnen im Sportverein Rehetobel gekommen?

Seit 2018 wohne ich mit meiner Familie in Rehetobel. In den ersten beiden Jahren hatte ich kaum Kontakt zu den Leuten im Dorf, da ich keine Kinder hatte und zu 100% gearbeitet habe. Nach der COVID-19-Welle wollte ich das ändern und mich in die Dorfgemeinschaft integrieren. Daher habe ich mir die Vereine im Dorf näher angesehen, und der Sportverein hat mir besonders gut gefallen. Die Leute sind, trotz meines ausländischen Hintergrunds, sehr offen und hilfsbereit, und ich wurde herzlich aufgenommen. Jetzt kenne ich dadurch viele Leute im Dorf und es macht mir Spass, einmal in der Woche zusammen Sport zu treiben.

Wie lange bist du schon dabei und welche Angebote nutzt du?

Seit September 2021 bin ich dabei und turne am Montag im Fit und Fun.

Was gefällt dir besonders am Sportverein?

Der Sportverein verbindet die Leute im Dorf miteinander und es entwickeln sich Freundschaften, die es ohne den Sportverein nicht gäbe. Es ist auch wirklich beeindruckend, dass wir in Rehetobel so viele engagierte Sportleiter/innen haben. Ausserdem schätze ich die Tatsache, dass es eine Vielzahl von Sportangeboten in unmittelbarer Nähe gibt. Man muss nicht extra nach St. Gallen fahren, um Sport zu treiben.

Vielen Dank für deine Antworten und deine Zeit.

Chantal Niederer

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH/GZ

Jugend

Mo	Jeweils	09.00 – 10.00	ELKI (Eltern-Kind-Turnen)	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag 20.15 – 22.00 Spiel und Spass GZ/TH

Fit & Fun

Mo Jeweils 20.15 – 21.30 Fit & Fun TH

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

CrossSpass

Mi Jeweils 20.00 – 21.30 Turnen TH

Volleyball

Mo Jeweils 19.30 – 21.30 Volleyball Damen GZ

Mi Jeweils 20.00 – 21.30 Volleyball Mixed GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di Jeweils 18.30 – 20.00 Indoortraining TH

Frauen

Mi Jeweils 17.45 – 19.00 Turnen GZ

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Do Jeweils 18.00 – 19.00 Pilates GZ/kleiner Saal

Männer

Do Jeweils 18.00 – 19.30 Hallentraining GZ

Winterhilfe Schweiz: Birnel – Bestellung

Seit 1952 vertreibt die Winterhilfe Birnel zu Gunsten von Armutsbetroffenen in der Schweiz. Birnel ist ein hochwertiges, veganes Schweizer Naturprodukt, das ausschliesslich aus dem Saft von Hochstammbst gewonnen wird. Es kann in der süssen und salzigen Küche eingesetzt werden.

Das Winterhilfe – Birnel gibt es in verschiedenen Gebinden: vom 60g-Gläsli bis zum 12.5 kg-Kessel. Aufgrund der schlechten Ernte kann 2023 kein Birnel in Bio-Qualität produziert und verkauft werden. Die konventionelle Qualität wird jedoch ebenfalls aus unbehandeltem Obst von Hochstammbäumen ohne Zusätze hergestellt.

Es kann entweder direkt unter www.shop.narimpex.ch bestellt werden oder versandkostenfrei im Rahmen einer Sammelbestellung. **Bei Interesse an der Sammelbestellung bitte bis am 15. November 2023 melden bei:** Nicole Giezendanner, Birlu 100, 9044 Wald AR, 079 609 27 31, n.giezendanner@hotmail.com.

Nicole Giezendanner

«WägELITag»

Auch in diesem Jahr findet der «WägELITag» vom Verein «Haus zur Bergulme» am **Samstag, 2. Dezember 2023 von 9.00–12.00 Uhr** vor dem Coop in Heiden statt. Viele Kundinnen und Kunden wissen um die Bedeutung unserer wöchentlichen Lebensmittelabgabe. Jedes Jahr dürfen wir auf grosse Freizügigkeit zählen. Die zusätzlich eingekauften länger haltbaren Lebensmittel können beim Verlassen des Marktes in die bereitstehenden Wägeli gelegt werden, auch im Wissen, dass die Spenden Menschen unserer Region zugute kommen.

Zudem besteht die Möglichkeit, an den zwei nachfolgenden **Samstagen, 9. und 16. Dezember 2023 von 08.30–11.30 Uhr** bei unserer Abgabestelle im ehemaligen Restaurant Rössli an der Obereggerstrasse 16 in Heiden, länger haltbare Lebensmittel vorbeizubringen, als Beitrag zu einem willkommenen Weihnachtsgeschenk. Allen Spenderinnen und Spendern ein herzliches Dankeschön!

Joe Enz

Gemeinde Heiden
im Appenzellerland über dem Bodensee

Arbeiten, wo andere Ferien machen!

Die Gemeinden Heiden, Grub AR und Rehetobel werden ab Januar 2024 ein gemeinsames Sozialamt führen. Zur Verstärkung unseres Teams in Heiden suchen wir per 1. Januar 2024 oder nach Vereinbarung eine/n

Jobcoach/in mit administrativen Zusatzaufgaben (30%)

Im Rahmen dieser Tätigkeit unterstützen Sie – zusammen mit einem erfahrenen Team - Menschen bei der beruflichen Eingliederung in den Arbeitsmarkt.

Was wir uns von Ihnen wünschen

- Sie haben Freude und Geschick im Umgang mit Menschen und können sich abgrenzen
- Haben eine starke Persönlichkeit mit der nötigen Lebenserfahrung und Sozialkompetenz
- Empathie, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit, Flexibilität und vernetztes lösungsorientiertes Denken sind keine Fremdwörter für sie
- Sie haben Berufserfahrung im Jobcoaching und verfügen über ein wirtschaftsnahes Umfeld
- Kenntnisse in der Sozialhilfe von Vorteil
- Freude an administrativen Aufgaben

Was wir Ihnen bieten können

- Sehr interessante, abwechslungsreiche und sinnstiftende Tätigkeit in einem flexiblen Arbeitsumfeld
- Unbefristeter und sicherer Arbeitsplatz
- Attraktiver Arbeitsumfeld mit moderner Infrastruktur im Herzen von Heiden AR
- Profitieren sie von einem kompetenten Team, das sie unterstützt und sich auf sie freut
- Förderung von internen und externen Weiterbildungen

Wir freuen uns darauf, dass Sie bei uns ihre Fähigkeiten einsetzen!
Tanja Alder, Leiterin Sozialamt, Tel. 071 898 89 80 gibt Ihnen gerne weitere Auskünfte.

Ihre elektronischen Bewerbungsunterlagen senden Sie bis 10. November 2023 an bewerbung@heiden.ar.ch.

www.heiden.ch

Veranstaltungshinweise Kino Rosental

Sonntag, 5. November 2023 um 19.30 Uhr

Wochenendrebellen – Krieg im Kopf

Wahre Geschichten sind häufig nicht nur emotionaler als fiktive, sondern helfen auch, schwierige Themen, wie zum Beispiel Autismus, besser zu verstehen. Der Film Wochenendrebellen vermittelt mit viel Gefühl eine ruhig agierende Geschichte über eine Familie, welche die Leiden ihres Sohnes mitträgt und so ganz klar an die Menschlichkeit von uns allen appelliert.

Dieser Film sollte an Schulen gezeigt werden! Kinder könnten dadurch schon früh für das Thema Autismus sensibilisiert werden. Wochenendrebellen ist ein Feel-Good-Film, nach dem man mit einem Lächeln im Gesicht das Kino verlässt.

Anschliessend wird Michaela Capello – Fachbereich Autismus Kt. AR – Fragen beantworten.

Sonntag, 19. November 2023 um 18.30 Uhr

Die Giacomettis

Eine aussergewöhnliche Künstlerfamilie

Susanna Fanzun hat einen monumentalen Dokumentarfilm über die Künstlerdynastie aus dem Bergell inszeniert. Sie zeigt Archivaufnahmen und lässt Zeitgenossen der Familie Giacometti zu Wort kommen. Dabei spielt sie auch nachgespielte Szenen ein, die dezent in den Film integriert sind. Der Film ist eine Hommage an das Werk der Familie und lässt es mit beeindruckenden Aufnahmen davon aufleben. 10 Jahre intensive Film-Arbeit, die sich gelohnt haben.

Sondervorstellung mit Filmemacherin Susanna Fanzun.

Sonntag, 26. November 2023 um 18.30 Uhr

The Driven ones

Zukünftige CEOs der Welt und Absolventen der HSG

Entscheidungen von CEOs prägen unsere Gesellschaft; sie bestimmen mit, wie wir leben, wie wir arbeiten und auch, welche Weltregionen wirtschaftlich profitieren und welche nicht. Wer schafft es nach ganz oben? Welche Werte vertreten diese Menschen? Und sind sie sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst? Regisseur Piet Baumgartner setzt bei diesen Fragen an und taucht tief in die Welt von CEOs und Consultants ein.

Sondervorstellung mit Filmemacher Piet Baumgartner im Gespräch mit IHK SG-AR Chefökonom Jan Riss.

Astrid Mucha, Kino Rosental

Nostalgia- Voller Spannung ins Neapel von heute

Um seine Mutter zu besuchen, kehrt Felice nach 40 Jahren in seine Heimatstadt Neapel zurück, die er als kleiner Junge plötzlich verlassen musste. Erinnerungen an ein fernes Leben, das er mit Oreste – seinem besten Freund aus Kindertagen – verbracht hat, mit dem er ein Geheimnis teilt, werden in ihm wach. Er schlendert durch die Gassen des Sanità-Viertels, trifft auf dessen Bewohner und deren Nöte und Sorgen und merkt bald, dass sich in seiner Abwesenheit viel und doch wenig verändert hat...

Cinéclub Rosental: Mittwoch, 22. November 2023 um 20.00 Uhr, Rosenbar ab 19.15 Uhr geöffnet.

Katja Laux

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzellerland
Telefon 071 891 36 36

November '23 Rosental. Das Kino.

Mi	1.11.	16:30	Das fliegende Klassenzimmer	6/4	D
Fr	3.11.	20:00	Fallen leaves	12/10	Fin/d
Sa	4.11.	17:00	Bahnhof der Schmetterlinge	8/6	dialekt
Sa	4.11.	20:00	Dumb Money – Schnelles Geld	14/12	D
So	5.11.	15:00	Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen	6/4	D
So	5.11.	19:30	Wochenendrebellen mit Michaela Cappello, Fachbereich Autismus AR	6/4	D
Di	7.11.	14:15	Nachmittagskino: Die Giacomettis	10/8	D
Di	7.11.	19:30	Bahnhof der Schmetterlinge	8/6	dialekt
Mi	8.11.	16:30	Das fliegende Klassenzimmer	6/4	D
Fr	10.11.	20:00	Die Unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry	12/10	D
Sa	11.11.	17:00	Fallen leaves	12/10	Fin/d
Sa	11.11.	20:00	Ein ganzes Leben	12/10	D
So	12.11.	15:00	Das fliegende Klassenzimmer	6/4	D
So	12.11.	19:30	Die Unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry	12/10	D
Di	14.11.	19:30	Wochenendrebellen	6/4	D
Mi	15.11.	16:30	Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen	6/4	D
Fr	17.11.	20:00	Dumb Money – Schnelles Geld	14/12	D
Sa	18.11.	17:00	Fallen leaves	12/10	Fin/d
Sa	18.11.	20:00	Die Unwahrscheinliche Pilgerreise des Harold Fry	12/10	D
So	19.11.	15:00	Die unlangweiligste Schule der Welt	6/4	D
So	19.11.	18:30	Die Giacomettis mit Regisseurin Susanna Fanzun	10/8	D
Di	21.11.	19:30	Dumb Money – Schnelles Geld	14/12	D
Mi	22.11.	16:30	Checker Tobi und die Reise zu den fliegenden Flüssen	6/4	D
Mi	22.11.	20:00	Cinéclub: Nostalgia	16/16	Ital/d
Fr	24.11.	20:00	Ein ganzes Leben	12/10	D
Sa	25.11.	17:00	Wochenendrebellen	6/4	D
Sa	25.11.	20:00	Die Giacomettis	10/8	D
So	26.11.	15:00	Das fliegende Klassenzimmer	6/4	D
So	26.11.	18:30	The Driven Ones mit Regisseur Piet Baumgartner, Moderation: Jan Riss, IHK SG-AR	12/10	D
Di	28.11.	19:30	Ein ganzes Leben	12/10	D
Mi	29.11.	16:30	Die unlangweiligste Schule der Welt	6/4	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Kinder im Mittelpunkt

Für wen steht die Kita im Mittelpunkt, natürlich für unsere Kinder im Alter ab drei Monaten bis zum Kindergarten. Während dieser Zeit entwickelt sich ein Kind enorm: Vom Krabbelkind bis zu einem selbstständigen und selbstbewussten Kind, das sich weiss zu wehren, zu spielen, zu basteln, zu bewegen und soziale Kontakte und Freundschaften zu knüpfen.

Ein weiterer entscheidender Punkt in dieser wichtigen Phase ist unser Personal. Jedes Jahr schliessen bei uns zwei Lernende ihre Ausbildung zur «FaBe Kind» ab. Im Sommer durften wir zwei Lernenden zu ihren sehr guten Lehrabschlüssen gratulieren und sie ins Berufsleben starten lassen. Diese Personen spielen in einer Kita eine sehr wichtige Rolle, sie sind Vorbilder und Bezugspersonen.

Die Ausbildung beinhaltet in erster Linie den Umgang mit den Kindern im sozialen Bereich. In den Lernzielen wird die Selbstkompetenz durch die Gebiete Haushalt und Küche zusätzlich erlernt. Die Theorie in der Berufsschule plus Zusatzaufgaben zeichnen die Ausbildung aus.

Alles tönt recht fachlich und theoretisch, natürlich sind unsere Angestellten flexibel und spontan. Das Allerwichtigste ist die Ausstrahlung, die Fröhlichkeit, mit der sie den Alltag der Kinder gestalten. Viel Freude und Spass ist für unsere Kinder das Tagesmotto.

Haben Sie Interesse an unserer Kita in Heiden und Wolfhalden, rufen Sie uns an. Über einen Besuch und Ihr Interesse freuen wir uns. Ab sofort bieten wir an den Standorten Heiden und Wolfhalden Betreuungsplätze an.

*Kita-Wirbelwind Team,
Edith Grand*

Stiftung Frieda Holderegger: Altliegenschaften eine Zukunft schenken

Altbauten zu bewahren und zu entwickeln ist sinnstiftend und sozial-gesellschaftlich bereichernd. Die Stiftung Frieda Holderegger setzt sich seit über dreissig Jahren für die Erhaltung und Wiederherstellung von Objekten des Heimat-, Denkmal- und Naturschutzes im Kanton Appenzell Ausserrhoden ein.

Anna Zürcher errichtete ein Vermächtnis

Seit 10 Jahren gehört das Anna Zürcher Haus, ein bäuerliches Fabrikantenhaus in der Schwantlern in Gais, welches aus einem Nachlass hervorgegangen ist, zum Stiftungsgut. Der Kern des Hauses geht auf die erste Hälfte des 17. Jahrhunderts zurück und ist ein kantonal geschütztes Kulturobjekt. Dieses Kulturgut zu erhalten, war auch der letzten Besitzerin und Bewohnerin des Hauses, Anna Zürcher, ein grosses Anliegen. So errichtete sie noch vor ihrem Ableben ein Vermächtnis, womit das Haus in die Stiftung Frieda Holderegger überging.

Nach der Umbauphase, können seit 2016 drei Wohnungen vermietet werden: Im Parterre eine grosszügige 2-Zimmer-Wohnung, darüber auf drei Stockwerken verteilt eine 8-Zimmer-Wohnung und im westseitig angebauten Stadel eine 4-Zimmer-Wohnung. Im historischen Gebäude begegnen sich Alt und Neu auf engem Raum.

Erhalt geschichtsträchtiger Bauten

Wie es das Fabrikantenhaus zeigt, ist die Stiftung Frieda Holderegger bestrebt, sich Altliegenschaften anzunehmen und diesen auch in Zukunft Lebens-, Arbeits- und Wohnqualität zu schenken.

Die Stiftung ist eine Förderstiftung, verfügt jedoch nur über ein spärliches Stiftungsvermögen. Gemäss Stiftungsurkunde wird das Stiftungsgut durch Zuwendungen der öffentlichen Hand, von Körperschaften, Firmen oder Privatpersonen geüffnet. Dies kann durch Schenkungen von Geldbeträgen, Liegenschaften oder beweglichen Gegenständen erfolgen.

Mit den erarbeiteten Mitteln ist die Stiftung in der Lage, ihre Aufgabe selbsttragend und unabhängig wahrzunehmen, die Arbeit ist nicht gewinnorientiert. Der Einsatz unterstützt eine neue Sichtweise und Wertung im Umgang mit Altbauten. Diese haben im Landschafts- und Ortsbild eine prägende Bedeutung, sind Orientierungspunkte und Identitätsträger im sozialen Gefüge und mitverantwortlich für die Lebensqualität.

Unterstützung gemeinnütziger Projekte

Die Stiftung Frieda Holderegger sprach im vergangenen Jahr Beiträge für die historischen Leuchter im Hotel Linde in Heiden, für die Dachdeckerarbeiten an der Kirche Wald sowie die Renovationsarbeiten der Mühle in Wolfhalden und im «Rössli» Trogen. Seit 1989 hat die Stiftung Renovierungen und Sanierungen mitfinanziert, unter anderem das «Urwaldhaus» in Rehetobel, das «Zwirneli» in Walzenhausen, das Kleinwasserkraftwerk Schwänberg, die Mühle in Wolfhalden oder Fassadensanierungen an Bürgerhäusern in Heiden und Herisau.

Thomas Künzle, Präsident

Stiftung Frieda Holderegger
Schwantlern 23, 9056 Gais

Geführte Wanderungen

Dienstag, 7. November 2023 Respekt oder Angst?

Was ist Respekt, wann ist es Angst? Wie gehe ich mit solchen Situationen um? Kann ich die Angst überwinden? Nach einer aussichtsreichen Runde um Heiden, die uns über Bischofsberg und Risi zum unteren Altenstein und zum Chindlistein bringt, beschäftigen wir uns gemeinsam mit dem Thema Angst und Respekt. Es ist uns allen schon passiert, dass wir auf einer Wanderung vor einer heiklen Stelle zurückgeschreckt sind und Angst oder zumindest Respekt verspürten. Der Umgang mit den zwei sehr ähnlichen, aber doch auch sehr verschiedenen Gefühlszuständen kann gelernt werden. Im Wissen darüber kann die eine oder andere Hürde besser genommen werden. Ein spannendes Thema für alle Wandernden! Das Thema kann helfen, die Angst zu überwinden und in schwierigen Situationen richtig und angepasst zu reagieren. Gerade auch bei Wanderungen können wir immer wieder in Situationen kommen, in denen wir damit konfrontiert sind.

Route:	Heiden–Bischofsberg–Risi– unterer Altenstein–Heiden
Distanz:	10,6 km
Zeit:	3 Std.
Anforderungen:	tief
Treffpunkt:	12.30 Uhr, 9410 Heiden, Bahnhof
Rückreise:	18.20 Uhr, 9410 Heiden, Bahnhof

Anmeldung bis Sonntag, 5. November 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an urs.manser@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 247 81 09.

Dienstag, 21. November 2023 Schlusswanderung: Zwei aussichtsreiche «Höhepunkte»

Zur diesjährigen Schlusswanderung besammeln wir uns im Appenzeller Mittelland. Von Bühler aus machen wir uns auf den Weg zur Hohen Buche. Je nach Bedürfnis kehren wir dort ein, bevor wir uns über den Sand und Breitenebnet zur Jubihütte auf dem Gäbris aufmachen. Dort wartet schon das Grillfeuer auf uns und im Nu ist der Cervelat aus dem Rucksack grilliert und essbereit. Später dislozieren wir in den unteren Gäbris, wo uns der VAW zum Saisonabschluss Kaffee und Dessert offeriert. Mit vollen Bäuchen nehmen wir das letzte Wegstück über Obergais zum Endziel Gais unter unsere Wanderschuhe. Für alle, welche die Lust verspüren, bei einem Glas Wein oder Bier die Wandersaison ausklingen zu lassen, erwartet uns das «Hotel zur Krone» in Gais sehr gerne dazu!

Route:	Bühler–Hohe Buche–Sand–Gäbris– unterer Gäbris–Obergais–Gais
Distanz:	12,7 km
Zeit:	4 ¼ Std.
Anforderungen:	mittel
Treffpunkt:	09.20 Uhr, 9055 Bühler, Bahnhof
Rückreise:	16.30 Uhr, 9056 Gais, Bahnhof

Anmeldung bis Sonntag, 19. November 2023 19.00 Uhr über die Homepage, per E-Mail an margrit.geel@appenzeller-wanderwege.ch oder per Tel: 079 749 36 55.

Genauere Details und weitere Wanderungen finden Sie auf unserer Homepage:
www.appenzeller-wanderwege.ch.

Margrit Geel

Notfalldienst Kanton Appenzell Ausserrhoden

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr.

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.
Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

Schmerzlich vermisst seit 1.6.2023!:

Pablo

kastriert, gechipt, bei STMZ gemeldet,
gross gewachsen, schlank, scheu.

Meldungen bitte an:
Patrizia 079 659 59 23 oder
Markus 078 657 63 01

**KEINE
ANGST!**

**LEGEN SIE
EINFACH AUF.**

**SCHOCK
+
GELD
=
BETRUG**

Weitere Informationen auf
schockanrufe.ch

SKPPSC
POLIZEI
POLICE
POLIZIA

PRO
SENECTUTE

schockanrufe.ch

Appenzell Ausserrhoden

INFI - die Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten

INFI ist eine Anlauf- und Informationsstelle für Migrantinnen und Migranten und führt mit den neu aus dem Ausland zuziehenden Personen **Erstinformationsgespräche** durch und informiert über Lebensbedingungen und die Rechte und Pflichten im Kanton AR. Bei Bedarf vermittelt sie konkrete Integrationsförderangebote.

Als niederschwellige Anlaufstelle für Migrantinnen und Migranten steht die INFI jeweils für Fragen zur Verfügung und gibt Kurzauskünfte in allen Lebensbereichen. Weitere Informationen auf **«www.ar.ch/infi»**

www.leben-in-ar.ch

Die Informationsplattform **«www.leben-in-ar.ch»** umfasst
Alltagsinformationen über das Leben in Appenzell Ausserrhoden.

Informationsstelle
Integration INFI
Kasernenstrasse 17
9102 Herisau
T: +41 71 353 64 61

INFI - Bei Fragen
sind wir für Sie da.
Rufen Sie an oder
kontaktieren Sie uns
per E-Mail: infi@ar.ch

mehr Informationen
auf www.ar.ch/infi

tue di nüd
vechopfe*

*steigere dich nicht in etwas hinein

Cornelia Jäger, Anlageberaterin

Es ist wie beim Talerschwingen: Mit einer gewissen Gelassenheit gelingt es Ihnen, den Fünfliber auf der gewünschten Höhe kreisen zu lassen. Gleiches gilt auch im Anlagegeschäft, wenn es richtig klingen soll.

appkb.ch

Empfehlenswert. Appenzeller
Kantonalbank

S. TOBLER
HOLZBAU
ZIMMEREI . SCHREINEREI . INNENAUSBAU
BAULEITUNG . PLANUNG
DORFSTRASSE 25 · 9425 THAL
T 071 888 11 60 · info@tobler-holzbau.ch
www.tobler-holzbau.ch

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*
Nr. 117 Polizei
Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel
- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76
Mobile 079 438 76 23
E-Mail rrohner@paus.ch

Reparaturen aller Art

«Mit dem Rotkreuz-Notruf
fühle ich mich sicher –
und meine Familie auch.»

Mehr erfahren
srk-appenzell.ch/notruf
071 352 11 50

Sicherheit rund um die Uhr.
Nur ein Knopfdruck und
Ihr Notruf kommt an.

Wir sind für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonverband beider Appenzell

♥ Jetzt helfen: CH27 0900 0000 9000 1008 6

Appenzellerland über dem Bodensee!

KURATLI

Immobilien-Treuhand

Urban Kuratli
eidg. dipl. Immobilien-Treuhänder
Immobilien-Schätzer mit eidg. Fachausweis
Immobilien-Verwalter mit eidg. Fachausweis

9100 Herisau · 9127 St.Peterzell

Immobilien-Verkäufe
Marktwertschätzungen
Verwaltungen
Abparzellierungen

kuratli-immo.ch / 071 377 16 26

Liebe Gäste

Das Gasthaus Dorf 5 hat ab **November bis Ende April**
Winteröffnungszeiten:

Mittwoch bis Samstag: 11 bis 14 Uhr / 17 bis Schluss
Sonntag: 11 bis 17 Uhr, durchgängig offen mit Essen

Geschlossen: Sonntagabend, Montag und Dienstag.

Bankette ab 12 Personen ausserhalb der
Öffnungszeiten Essen gerne auf Anfrage.

**Wir freuen uns auf Ihren/
deinen Besuch!**

Team Dorf 5
Maria Etter

Dorf 5
Gasthaus

REHETOBEL WWW.DORF5.CH 071 571 11 99

wenkbau.ch

Wenk AG
9044 Wald AR
9038 Rehetobel
Tel 071 877 17 93
info@wenkbau.ch

HOCHBAU
TIEFBAU
RÜCKBAU

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

Bis 21.00 Uhr geöffnet

St. Gallerstrasse 2, 9038 Rehetobel
Telefon 071 870 01 34, Mobile 079 318 60 01
info@silvies-hoorstuebli.ch, www.silvies-hoorstuebli.ch

Wandervorschläge auf:
www.rehetobel-tourismus.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmä
St. Gallerstrasse
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@reh

Inseratadresse

MAPS Eisenh
Sonnenbergstr.
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

velo
museum
rehetobel

gravag
THERMO

Rufen Sie an
071 747 10 10
thermo.gravag.ch

Alte Heizung und neues Energiegesetz? GRAVAG Thermo kennt sich mit beidem aus!

Wir installieren sämtliche Heizsysteme und wissen über die neuen Gesetzesbestimmungen Bescheid. Dank dem «Komplett-sorglos- Paket» müssen Sie sich um nichts kümmern. Wir begleiten Sie von der ersten Idee bis zur fertig installierten Heizlösung. Und darüber hinaus.

thermo.gravag.ch

Ihr regionaler Begleiter für ein energieeffizientes Zuhause

appenzeller
heilbad

ganz
schön
wohltuend

Schnupper-Fitnessabo mit Bad

Rundum ein Wellnessstag

nach dem Fitness ein wohltuendes Bad im warmen Quellwasser – abwechslungsreiche Aufgüsse in der Sauna – eine erholsame Massage nach Wahl

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
genussvoll

Do – Sa ab 18 Uhr geöffnet

Rundum gemütlich und einladend

Reservieren Sie unser Restaurant exklusiv für Ihre Familien- oder Geburtstagsfeier sowie Ihren Vereins- oder Firmenanlass. Herzlich willkommen

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

R.STURZENEGGER

MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Wir verleihen jedem Raum ein
gemütliches Ambiente!

Lassen Sie sich beraten, gerne zeigen wir
Ihnen die verschiedenen Möglichkeiten.

Ihr Maler – 071 877 10 23

ZÄHNER Johannes Holzbau Winterdienst

St. Gallerstrasse 4 9038 Rehetobel
Tel/Fax 071 877 12 13 079 610 15 13
j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

Wir räumen für Sie den Weg frei!

KAPPELLE ALDERBUEBE

SAMSTAG 25. NOVEMBER 2023 AB 18.30 UHR

Ein urchig frischer Abend mit der Kapelle Alderbuebe! Sie basiert einerseits auf der über 130 Jahre langen Tradition der berühmten Appenzeller Musikdynastie Alder aus Urnäsch und andererseits besteht diese Formation aus vier Musikern mit Weitblick und offenem Sinn für jede Art von Wohlklang. Ein aussergewöhnlicher Abend in schönster Atmosphäre.

Lokalöffnung ab 18 Uhr
Essen 18.30 Uhr | Musik 20.15 Uhr

Wir freuen uns.
Brigitte Bänziger Kern
info@hauszurstickerei.ch
www.hauszurstickerei.ch
Telefon 076 741 24 76
Bitte reservieren
Konzert+Essen Fr. 75.–

appenzel
kulturell

HAUS ZUR STICKEREI | UNTERRECHSTEIN 8 | HEIDEN

Donnerstag, 16. November «GIN Tasting»-Abend mit Chilli con Carne
Samstag, 9. Dezember «Landstreichmusik mit Christine Lauterburg»

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden

WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

RAIFFEISEN

Raiffeisenbank
Heiden

Öffnung Adventsfenster 2023

Am Mittwoch, 6. Dezember 2023 um 17.00 Uhr
öffnen wir zusammen mit dem Samichlaus das
Raiffeisen-Adventsfenster beim Gemeindezentrum in
Rehetobel.

Wir freuen uns auf viele Kinder und Erwachsene und
wünschen Ihnen eine schöne Adventszeit!

Ihre Raiffeisenbank Heiden

Ärztefon

Notfallnummer: 0844 55 00 55

Leiden Sie unter *Krampfadern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – oder an etwas anderem?*

Die Blutegel-Therapie

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Naturheilpraxis
Renata Hoffmann

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!!

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Wir bringen Strom vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH

Elektro | Telematik | Energie | Shop

Kompetenz vor Ort

www.ewh.ch

RENÉ SAGER IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund um den Sämtis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Jubiläumsanlass

30 Jahre

SCHULZ & ROTACH GMBH
9410 HEIDEN AR

15. November 2023

- 17 bis 21 Uhr kleiner Apéro
- 18 bis 19 Uhr Vortrag Thema Kalk
- Werkstatt: Halten 120, Grub AR

Auf spannende Begegnungen & Gespräche freut sich das ganze Naturfarben-Malerteam!

WEINBURG

CAFÉ • BÄCKEREI • KONDITOREI

Monatsbrot im November
Balance-Brot

Unsere Spezialität: Gefüllte Appenzellerbibber

Wir danken herzlich für Ihre Kundentreue!

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

Haben Sie Wünsche...

betreffend Neubauten, Ein-, Aus- und Umbauten, Küchen, usw.?
Wir erfüllen Ihnen diese mit Freude.

Ihr Ansprechpartner in sämtlichen Zimmerei / Schreinerei-Arbeiten.

Unser Betrieb läuft ca. zur Hälfte mit Rechtobler Solarstrom!

Hansruedi Kast AG Rehetobel

Alles aus einer Hand.

BETONTRANSPORTE

**GETRÄNKEHANDEL MIT
RAMPENVERKAUF**

KIPPERTRANSPORTE

**GETRÄNKE -
HAUSLIEFERDIENST**

MULDENSERVICE

WINTERDIENST

**GETRÄNKE-KÜHLANHÄNGER
MIT PARTYINVENTAR**

DEPOT WÜRZER

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

wann	was	wo	wer
1. Nov., Mi. 09.00-17.00	Schnuppertag Jugendmusik Rehetobel	GZ	Jugendmusik
1. Nov., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
3.-5. Nov.	Wild im Kaien	Kaienhaus	
4. Nov., Sa. 14.00-17.00	Ausstellung offen, Lesung jeweils 15.00 Uhr	Atelierhaus	Tolle Art&Weise
4. Nov., Sa.	Neuzuzügeranlass 2023		Gemeinde
5. Nov., So. 10.00	Reformationstag	Heiden	evang. Kirche
5. Nov., So. 14.00-17.00	Ausstellung offen, Lesung jeweils 15.00 Uhr	Atelierhaus	Tolle Art&Weise
7. Nov., Di. 09.45	Gespräche über Gott und die Welt	«Krone»	evang. Kirche
7. Nov., Di. 19.30	Öff. Versammlung «Voranschlag 2024»	GZ	Gemeinderat
8. Nov., Mi. 19.30	2. Übung	GZ	ZS Dorf
8. Nov., Mi. 20.00	Koordination Veranstaltungsdaten 2024	Rest. Dorf 5	Verkehrsverein
9. Nov., Do. 17.00-21.00	Jugendtreff Bubble Tea	Jugendraum	TWR
9. Nov., Do. 17.30	Räbenlichter- und Laternenumzug im Dorf		Schule
10.-12. Nov.	Familien-Wanderwochenende in Wildhaus		Kirchen Rehetobel
11. Nov., Sa. 09.00	Brunch	Haus zur Stickerei	FrauenForum
11. Nov., Sa. 14.00-17.00	Ausstellung offen, Lesung jeweils 15.00 Uhr	Atelierhaus	Tolle Art&Weise
11. Nov., Sa. 17.30	ökumenischer Singgottesdienst, Taizéfeier	kath. Kirche	Kirchen Rehetobel
11. Nov., Sa. 19.30	Abendunterhaltung	GZ	MGBB + JuMu
12. Nov., So. 14.00-17.00	Ausstellung offen, Lesung jeweils 15.00 Uhr	Atelierhaus	Tolle Art&Weise
12. Nov., So. 15.00-17.00	Buchvernissage «40 loschtegi, schreegi ond himmeltruuregi Gschichte»	GZ	Doris Walser, A. Rindisbacher
13. Nov., Mo. 18.30-19.00	Letzte Grüngutsammlung	Buechschwendi	
13. Nov., Mo. 19.30-21.30	Samariterübung	Wald	Samariterverein
15. Nov., Mi. 14.00-17.00	Ausstellung offen, Lesung jeweils 15.00 Uhr	Atelierhaus	Tolle Art&Weise
15. Nov., Mi. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	«Krone»	Frauenverein
15. Nov., Mi. ab 17.00	30-Jahre Jubiläumsanlass	Halten Grub	Naturfarben Malerei
16. Nov., Do. 18.00	GIN-Tasting mit Chilli con Carne	Haus zur Stickerei	
17. Nov., Fr. 14.00-17.00	Finissage	Atelierhaus	Tolle Art&Weise
17. Nov., Fr. 18.00-22.00	Jugendtreff	Jugendraum	TWR
17. Nov., Fr. 19.00	HV Feuerwehrverein		Feuerwehrverein
18. Nov., Sa. 19.30	Abendunterhaltung	GZ	MGBB + JuMu
21. Nov., Di. 19.30-22.00	2. Übung	GZ	ZS Sägholz
22. Nov., Mi. 14.00-17.00	Jugendtreff Cupcakes backen	Jugendraum	TWR
22. Nov., Mi. 19.30	2. Freie Übung	GZ	ZS Dorf
22. Nov., Mi. 20.00	Elternvortrag: Positives, nachhaltiges Lernen	Schulhaus	Elternrat
24. Nov., Fr. 19.30	Feuerwehr-Chlaushöck		Feuerwehr W-R
25. Nov., Sa. ab 08.00	Altpapiersammlung		Jugendmusik
25. Nov., Sa. 18.30	Kappelle Alderbuebe	Haus zur Stickerei	
26. Nov., So. 09.45	Ewigkeitssonntag	evang. Kirche	
26. Nov., So.	Abstimmungssonntag, Voranschlag 2024		
26. Nov., So. 17.00	Orgelabschlusskonzert	evang. Kirche	
27. Nov., Mo. 19.00	Chlösler-Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
28. Nov., Di. 18.30-21.00	Workshop: Projekt Gewässerperle Goldach	KST Singsaal	
30. Nov., Do. 17.00-21.00	Jugendtreff Feuer&Punsch	Jugendraum	TWR
1. Dez., Fr. 19.00	HV Sportverein Rehetobel	GZ	Sportverein
2. Dez., Sa. 11.00	Adventsmarkt im «Urwaldhaus»	Rest. Bären	
2. Dez., Mi. 19.30	3. Übung	GZ	ZS Dorf
2. Dez., Sa. 19.30	Mahler-Konzert mit Dimitri Askhenasy	evang. Kirche	LG Dorf
2. Dez., Sa. 18.00	Chlaushöck		OV Rehetobel
3. Dez., So. 11.00	Adventsmarkt im «Urwaldhaus»	Rest. Bären	
3. Dez., So. 17.30	Einstimmung in den Advent mit ad hoc Chor	evang. Kirche	
5. Dez., Di. 06.30	Roratgottesdienst	kath. Kirche	
6. Dez., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
6. Dez., Mi. 17.00	Öffnung Adventsfenster mit Samichlaus	GZ	Raiffeisenbank
9. Dez., Sa. 18.30	Landstreichmusik mit Jodlerin Lauterburg	Haus zur Stickerei	
11. Dez., Mo. 19.30-21.30	Samariter «Chlaushöck»		Samariterverein
12. Dez., Di.	Weihnachtsfeier	GZ, kleiner Saal	Frauenverein

Nächste Ausgabe:

Dienstag, 12. Dezember 2023

Redaktions- und Inserateschluss:

Samstag, 2. Dezember 2023

Übernächste Ausgabe:

Mittwoch, 31. Januar 2024

Textbeiträge an:

Gemeindekanzlei, Rechtober Gmäändsblatt,

St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel

E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

RECHTOBLER

Gemeindeflugblatt

November/Dezember 2023

Voranschlag 2024

Liebe Rechtoblerinnen und Rechtobler

Der vom Gemeinderat vorgelegte Voranschlag für das Jahr 2024 wurde am 26. November mit 281 Ja-Stimmen zu 363 Nein-Stimmen klar abgelehnt.

Der Gemeinderat wird die Situation analysieren und entsprechende Massnahmen treffen. Gemäss Finanzhaushaltsgesetz dürfen ab 1. Januar 2024 bis zur rechtskräftigen Genehmigung eines neuen Voranschlages 2024 lediglich unerlässliche Ausgaben getätigt werden, d.h. während dieser Zeit haben sich die Ausgaben der Gemeinde für das Gemeindewohl auf das absolut Notwendige zu beschränken. Laufende Projekte und Investitionen sind hinsichtlich deren Weiterführung zu prüfen. Der Gemeinderat wird den Ressortleitungen und den Mitarbeitenden in diesem Sinne die notwendigen Weisungen erteilen.

Die Gründe für die Ablehnung des Voranschlages werden im Gemeinderat diskutiert und ein Zeitplan für die Erarbeitung eines neuen Voranschlages 2024 erstellt. Es werden Gespräche mit den Verfassern des im Vorfeld der Abstimmung versandten Flugblattes und weiteren Parteien und Organisationen sowie dem kantonalen Tiefbauamt in Bezug auf die kritisierte Investition in die Kantonsstrasse und den Einlenker Oberstrasse geplant. Die Veranstaltung wird durch Erwin Ganz, Lutzenberg moderiert und **findet am Dienstag, 23. Januar 2024 um 19.00 Uhr im grossen Saal des Gemeindezentrums statt.** Wir werden die Einladung im Januar 2024 unter www.rehetobel.ch aufschalten.

Wir hoffen, so einen Weg zu finden, der für die Mehrheit der Stimmbürger:innen von Rehetobel annehmbar ist. Falls es der Zeitplan erlaubt, wird der Voranschlag 2024 frühestens Anfang April 2024 erneut zur Abstimmung gelangen können. Sobald der Voranschlag 2024 von der Stimmbevölkerung angenommen wird, können anschliessend die Tätigkeiten der Gemeindebehörde, -verwaltung, Schule

etc. wieder im normalen Rahmen ausgeübt werden. Bis dahin bleiben die gesamten Gemeindeausgaben, aufgrund der Ablehnung des Voranschlages 2024, gemäss Finanzhaushaltsgesetz auf das absolut Notwendige beschränkt.

Dank an den Gemeinderat und an die Mitarbeiter der Gemeinde

Zum Schluss möchte ich mich bei der Verwaltung und dem gesamten Personal der Gemeinde Rehetobel sowie dem Gemeinderat und den Kommissionen ganz herzlich für die konstruktive, anspruchsvolle und angenehme Zusammenarbeit bedanken. Ebenfalls möchte ich allen Personen, welche sich in Vereinen und in Organisationen rund um das Gemeindewohl engagieren, einen grossen Dank aussprechen.

Ich wünsche Ihnen eine besinnliche Adventszeit und ich hoffe, dass das Jahr 2024 nicht nur in Rehetobel, sondern auf der ganzen Welt, etwas mehr Ruhe bringen wird.

Urs Rohner, Gemeindepräsident

Öffentliche Orientierung:

**Voranschlag 2024
Einlenker Oberstrasse**

**Dienstag, 23. Januar 2024
19.00 Uhr**

**Gemeindezentrum, grosser Saal
Livestream unter
www.rehetobel.ch**

Moderation: Erwin Ganz, Lutzenberg

In eigener Sache

Finanzaufsicht des Kantons über die Gemeinden

Der Gemeinderat konnte vom Prüfungsergebnis der Finanzaufsicht des Kantons zustimmend Kenntnis nehmen. Die Beurteilung der Gemeinde Rehetobel nach Art. 45 Abs. 1 FHG per 31. Dezember 2022 führt zum Ergebnis, dass keine besonderen Massnahmen in Bezug auf den Voranschlag 2024 notwendig sind.

Bei der jährlichen Prüfung der Finanzlage, gemäss Art. 44 des Finanzhaushaltsgesetzes, geht es darum, dass der Kanton allfällige finanzielle Risiken oder Fehlentwicklungen in den Gemeinden frühzeitig erkennen kann.

Denkmalpflege Beitragsgesuch

In Übereinstimmung mit der Verordnung über Beiträge an Denkmalpflege-, Natur- und Heimatschutzmassnahmen hat der Gemeinderat an die Aussenrenovation Fassaden Süd und West, Wohnhaus Sägholzstrasse 7 (Eigentümerin: Simone Anderwert, St.Gallen) einen voraussichtlichen Gemeindebeitrag von max. CHF 7'256.00 gesprochen. Bei dem Gesuch ist die Gemeinde für den Schutz zuständig und trägt gemäss Art. 11 der Beitragsverordnung zwei Drittel des Beitrages. Der Kanton trägt einen Drittel.

Wahl neuer Kommissionsmitglieder

Der Gemeinderat wählte an den Gemeinderatssitzungen vom 27. Oktober 2023 und 15. November 2023 folgende Kommissionsmitglieder:

Hochbaukommission: Cédric Bucher, Bergstrasse 1
Werner Zähler, Gartenstrasse 4

Kulturkommission: Thomas Lüchinger, Langenegg 9

Der Gemeinderat wünscht allen viel Erfolg und Freude an der Aufgabe und bedankt sich für die Bereitschaft zur Mitarbeit.

Besetzung Schulsekretariat Wald AR

Der Gemeinderat Wald wählte im Oktober 2023 Andrea Tobler per 1. Dezember 2023 mit einem Pensum von 20% zur Schulsekretärin. Andrea Tobler führt mit einem Teilzeitpensum von 60% bereits die Schulsekretariate Rehetobel und Trogen.

Die Zusammenarbeit ist in einer Vereinbarung geregelt, welche vom Gemeinderat am 15. November 2023 verabschiedet wurde. Die Verrechnung der Pensen erfolgt durch die Gemeinde Rehetobel. Der Gemeinderat wünscht Andrea Tobler viel Freude und Erfolg bei der zusätzlichen Aufgabe.

Kaminfegerwesen und Feuerungskontrolle

Peter Aebli, Kaminfeger und Feuerungskontrolleur für die Gemeinden Rehetobel, Speicher, Trogen und Wald hat seinen Vertrag per 30. Juni 2024 gekündigt. Für die Nachfolgeregelung wird eine Arbeitsgruppe eingesetzt.

Seit dem 01.01.2018 ist Peter Aebli verantwortlicher Kaminfeger und Feuerungskontrolleur der vier Vertragsgemeinden. Aus persönlichen Gründen hat er nun den bestehenden Vertrag gekündigt. Die Arbeitsgruppe, bestehend aus je einer Vertretung der Vertragsgemeinden, hat den Auftrag, die Nachfolgeregelung in die Wege zu leiten und den Vertragsgemeinden einen Wahlvorschlag zu unterbrei-

ten. Von Gesetzes wegen ist der Gemeinderat für die Wahl und den Vertragsabschluss zuständig.

Der Gemeinderat dankt Peter Aebli herzlich für die geleisteten Dienste in seiner verantwortungsvollen Funktion zugunsten der Gemeinde und aller Hauseigentümer.

Treffen mit dem Gewerbeverein

Im Anschluss an die Gemeinderatssitzung vom 27. Oktober 2023 fand ein interessanter Austausch mit dem Gewerbeverein statt. Dabei wurden verschiedene Anliegen und Fragen diskutiert, u.a. ging es auch um das Vorgehen bei Offerteingaben und Arbeitsvergaben.

Im Übrigen hat der Gemeinderat:

- Die Delegierteninstruktionen für das Betreuungszentrum Heiden erlassen.
- Die Zustimmung zum Antrag der Gemeinde Stein zur Aufnahme in die Schulsozialarbeit der Gemeinden Bühler, Gais, Rehetobel, Speicher, Teufen, Trogen und Wald erteilt.
- Im Rahmen der Überarbeitung Ortsplanung den Richtplan zur Vorprüfung der zuständigen kantonalen Amtsstelle eingereicht.

Nächste Gemeinderatssitzung

Die nächste Sitzung des Gemeinderates ist auf Mittwoch, 17. Januar 2024 terminiert. Eingaben und Anträge sind bis spätestens Sonntag, 7. Januar 2024 der Gemeindekanzlei zuhänden des Gemeinderates einzureichen.

Sitzungsdaten des Gemeinderates für das Jahr 2024

Freitag, 09.02.2024	Donnerstag, 05.09.2024
Dienstag, 12.03.2024	Donnerstag, 19.09.2024
Donnerstag, 11.04.2024	Dienstag, 22.10.2024
Mittwoch, 15.05.2024	Mittwoch, 13.11.2024
Donnerstag, 06.06.2024	Freitag, 13.12.2024
Freitag, 05.07.2024	

Monika Erzinger, Gemeindeschreiberin

Herzlich Willkommen in Rehetobel

Wohnsitznahme im Oktober 2023

- Steiner, Bernard und Steiner geb. Petorin, Constance, Ettenberg 18.

Rehetobel
auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Rechnungsabschluss 2023

Damit der Jahresabschluss rechtzeitig erledigt werden kann, ersuchen wir Sie um **Einreichung aller noch ausstehenden Abrechnungen und Abholung von Entschädigungen, etc.,**

bis spätestens Freitag, 5. Januar 2024.

Besten Dank für Ihre Bemühungen.

Die Finanzverwaltung

Zivilstandsnachrichten

Geburt

Ruckstuhl, Caja Julia, geboren am 8. Oktober 2023 in St. Gallen, Tochter des Ruckstuhl, Clemens Augustin Edward und Ruckstuhl geb. Rätz, Corinne Christina, wohnhaft in Rehetobel AR.

Todesfall

Lendenmann geb. Menolfi, Judith Helene, gestorben am 27. November 2023 in St. Gallen, geboren 1936, wohnhaft gewesen in Rehetobel AR.

Gratulationen

26. Dezember		
Jiri Kout , Bergstrasse 22		86-jährig
29. Dezember		
Hansruedi Kast , St. Gallerstrasse 50		83-jährig
11. Januar		
Willy Bänziger , Neuschwendli 6		81-jährig
12. Januar		
August Wernli , Oberdorf 3		92-jährig
18. Januar		
Werner Helbling , Hauetenstrasse 6		85-jährig
18. Januar		
Günter Blessing , Buechschwendistrasse 17		83-jährig
20. Januar		
Albert Zähler , Holderenstrasse 29		94-jährig
20. Januar		
Rudolf Alder , Oberdorf 3		92-jährig
23. Januar		
Bertha Schläpfer-Steiger , Oberdorf 3		91-jährig
27. Januar		
Marie Müller-Rohner , Oberdorf 3		99-jährig

Die Gemeindeverwaltung Rehetobel und das Zivilstandsamt Vorderland Appenzell Ausserrhoden (ZAVLAR), St. Gallerstrasse 9/11, bleiben über die Festtage ab Freitag, 22. Dezember 2023, 14.00 Uhr, bis und mit Dienstag, 2. Januar 2024, geschlossen.

Ab Mittwoch, 3. Januar 2024, bedienen wir Sie gerne wieder zu den ordentlichen Büroöffnungszeiten!

Bei unaufschiebbaren Angelegenheiten, wie Todesfälle, erreichen Sie Frau Jeannette Eisenhut, Zivilstandsbeamtin, ab Sonntag, 24. Dezember 2023 telefonisch unter der Mobile-Nummer 079 249 17 47. Oder besuchen Sie unsere Webseiten www.rehetobel.ch oder www.zavlar.ch.

Wir danken für Ihr Verständnis und wünschen Ihnen gefreute, erholsame Feiertage und «ä Guäts Neus»!

Ihr Kanzlei- und ZAVLAR-Team

SEM nutzt ehemaliges Gemeindealtersheim in Rehetobel als temporäre Asylunterkunft

Die Gupf AG und das SEM sind übereingekommen, das ehemalige Gemeindealtersheim «Haus Ob dem Holz» temporär als Asylunterkunft zu nutzen. Die Unterkunft mit knapp 100 Unterbringungsplätzen geht am 18. Dezember 2023 in Betrieb. Eine Informationsveranstaltung findet am 14. Dezember 2023 statt.

Vor dem Hintergrund des anhaltend hohen Zustroms von Flüchtenden ist das Staatssekretariat für Migration (SEM) schweizweit auf zusätzliche temporäre Unterkünfte angewiesen. Im Rahmen der Suche nach geeigneten Unterkünften hat die Gemeinde Rehetobel dem SEM in Absprache mit den Eigentümern der Liegenschaft angeboten, das ehemalige Gemeindealtersheim «Haus Ob dem Holz» in Rehetobel im Kanton Appenzell Ausserrhoden zur Unterbringung von asylsuchenden Personen vorzusehen. Die Nutzung startet voraussichtlich am 18. Dezember 2023 und ist bis mindestens Ende 2024 vorgesehen. Die Unterkunft verfügt über eine maximale Kapazität von 96 Betten. Das SEM dankt der Gemeinde Rehetobel und dem Kanton Appenzell Ausserrhoden für deren Beitrag zur Bewältigung dieser Verbundaufgabe von Bund, Kantonen, Städten und Gemeinden.

Das ehemalige Gemeindealtersheim «Haus Ob dem Holz» ist seit 2020 im Besitz privater Eigentümer. Es wurde bereits zur Unterbringung von ukrainischen Schutzsuchenden genutzt, seit dem Sommer 2023 steht es leer. Welche Personengruppen in der Unterkunft beherbergt werden, hängt von den Entwicklungen im Asylbereich ab und lässt sich derzeit nicht vorhersehen.

Der Betrieb der Anlage und die Betreuung der darin untergebrachten Asylsuchenden liegen in der Verantwortung des SEM. Es steht mit dem Kanton Appenzell Ausserrhoden im Austausch. Die Zahl der untergebrachten Personen wird dem Ausserrhoder Anteil der vom Bund zugewiesenen Asylsuchenden angerechnet.

Das SEM engagiert sich zusammen mit den mandatierten Betreuungs- und Sicherheitsdienstleistern AÖZ resp. Securitas AG für einen reibungslosen Betrieb der Anlage. Für die Asylsuchenden werden Beschäftigungsprogramme, wie beispielsweise gemeinnützige Einsätze zur Sauberhaltung des öffentlichen Raums, organisiert. Innerhalb der Unterkunft ist rund um die Uhr Sicherheitspersonal präsent, im Aussenbereich führt der mandatierte Sicherheitsdienstleister regelmässige Patrouillen durch.

Einladung zur Informationsveranstaltung

Sehr geehrte Anwohnerinnen und Anwohner

Das Staatssekretariat für Migration SEM führt zur temporären Nutzung des «Hauses Ob dem Holz» als Asylunterkunft eine Informationsveranstaltung durch. Die Bürgerinnen und Bürger der Gemeinde sind herzlich dazu eingeladen:

Datum	Donnerstag, 14. Dezember 2023
Zeit	19.00 Uhr
Ort	Gemeindezentrum Rehetobel

Eine Anmeldung ist nicht notwendig. Wir freuen uns auf Ihr Erscheinen und danken bereits heute für Ihr Interesse.

Staatssekretariat für Migration SEM
Quellenweg 6
CH-3003 Bern

Gemeinde Rehetobel
St. Gallerstrasse 9
9038 Rehetobel

Auskünfte: Staatssekretariat für Migration SEM, Mediendienst: medien@sem.admin.ch

Altersheim «Krone» Lehrbetrieb des Jahres 2023

Mit grosser Freude durften wir am 8. November im Casino Herisau die Auszeichnung als Lehrbetrieb des Jahres des Kantons Appenzell Ausserrhoden entgegennehmen. Wir sind sehr stolz auf diese Auszeichnung, denn sie honoriert das stetige Engagement, welches das Alters- und Pflegeheim Krone seit 2009 in die Ausbildung und die Lernenden investiert. Der sehr schön gestaltete Wanderpokal, welcher vom Schellenschmied Peter Preisig gestaltet wurde, ist nun für ein Jahr in der «Krone» zu begutachten.

Nomination und Voting

Eine Jury hatte aus mehreren Bewerbungen drei Lehrbetriebe nominiert. Ein Mediamatiker im 3. Lehrjahr besuchte alle drei Betriebe und erstellte je ein 3-minütiges Video über die Lehrbetriebe. An der 10. Plattform Berufsbildung wurden diese Videos dann zum ersten Mal gezeigt und anschliessend hatten die Teilnehmenden der Plattform Berufsbildung eine Stimme. Nach Bekanntgabe des Wahlergebnisses fiel sich die Delegation der «Krone» in die Arme. Ein grosses Dankeschön für die vielen Gratulationen und die Unterstützung, welche wir erhalten haben. Die Videos von allen drei nominierten Betrieben sowie weitere Impressionen sind auf folgender Website abrufbar: www.lehrbetrieb-des-jahres.ch/nomination. Auch zukünftig werden wir uns für die Lernenden einsetzen, um ihnen einen guten Start ins Berufsleben zu ermöglichen. Aktuell haben wir noch offene Lehrstellen für den Sommer 2024 im Bereich der Pflege und der Hotellerie. Bei Interesse melden Sie sich gerne, damit die Erfolgsgeschichte weitergeht.

Für die Geschäftsleitung,
Damian Link

102-jähriger Geburtstag von Irma Lanker

Am 11. November 2023 feierte unsere älteste Bewohnerin ihren 102. Geburtstag. Zu diesem Anlass wünschte sich Frau Lanker einen Apéro für alle Bewohnenden der «Krone». Zahlreiche Personen kamen vor dem Mittagessen in den Aufenthaltsraum, um Frau Lanker persönlich zu gratulieren sowie mit ihr anzustossen.

Anschliessend wurde das Wunsch-Menü von Frau Lanker, Gehacktes mit Hörnli, serviert. Dieses schweizerische Traditionsgericht erweckte bei einigen Anwesenden Kindheitserinnerungen. Den Anlass rundete die Musikgesellschaft Eggersriet ab, welche am frühen Nachmittag zu Ehren von Frau Lanker ein Geburtstagsständchen spielte. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Musikanten aus Eggersriet.

Für die Geschäftsleitung,
Damian Link

Lesegesellschaft Dorf
Evangelische Kirchgemeinde
Katholische Kirchgemeinde

Erwachsene und Kinder sind eingeladen am
**offenen Singen von
Weihnachtsliedern**
teilzunehmen:

Wann:
Sonntag, 17. Dezember 2023, 18:15 Uhr

Der Anlass findet bei jeder Witterung statt.

Wo:
Auf dem Platz vor dem Gemeindezentrum.

Begleitung:
Marianne Zähler mit Musikern der Jugendmusik und Sängerinnen und Sänger des Gemischtschors.
Für die Lieder werden Textblätter verteilt.
(Nehmen Sie bitte Taschenlampen mit.)

...und zum Abschluss
schenken wir Glühwein und Punsch aus.
Wenn Sie eigene Weihnachtsguezli mitbringen, freuen sich alle Anwesenden.

Offene Jugend- arbeit Trogen- Wald-Rehetobel

Das Dezemberprogramm der Jugendarbeit TWR richtet sich ganz nach den weihnachtlichen Wünschen der Kinder und Jugendlichen: Weihnachtsfilm schauen, Karten basteln und Guetzli backen. Aber auch die Wünsche nach einem weiteren Karaoke Abend und Pizza Plausch fanden im Dezemberprogramm ihren Platz.

Noch bis zum 22. Dezember 2023 öffnen die Jugendtreffs wie gewohnt ihre Türen. Während den Weihnachtsferien bleiben die Jugendtreffs geschlossen. Ab dem 10. Januar 2024 sind die Jugendtreffs wieder regelmässig geöffnet.

Weitere Informationen gibt es auf der Programmübersicht, unter www.jugendarbeit-twr.ch oder dem Instagram Kanal @jugendarbeit_twr.

Nina Hoch,
Leitung Offene Jugendarbeit TWR

Programmübersicht

Dezember 23

	Jugendtreff Trogen Freitag, 1. Dezember 18 - 22 Uhr	Sporthalle Trogen Samstag, 2. Dezember 18 - 22 Uhr Offene Sporthalle
Kinderdorf Pestalozzi Mittwoch, 6. Dezember 13.30 - 17 Uhr Winterzauber	Jugendtreff Wald Donnerstag, 7. Dezember 17 - 21 Uhr Film Abend	Jugendtreff Rehetobel Freitag, 8. Dezember 18 - 22 Uhr
Jugendtreff Rehetobel Mittwoch, 13. Dezember 14 - 17 Uhr Guetzli backen	Jugendtreff Trogen Donnerstag, 14. Dezember 17 - 21 Uhr Weihnachtskarten	Jugendtreff Wald Freitag, 15. Dezember 18 - 22 Uhr
Jugendtreff Wald Mittwoch, 20. Dezember 14 - 17 Uhr Karaoke	Jugendtreff Rehetobel Donnerstag, 21. Dezember 17 - 21 Uhr Pizza Plausch	Jugendtreff Trogen Freitag, 22. Dezember 18 - 22 Uhr

Wir wünschen euch schöne Weihnachten
und einen guten Start ins neue Jahr!

Die Jugendtreffs sind ab dem 10. Januar wieder geöffnet!

☎ 076 319 14 80

📷 Jugendarbeit_TWR

👤 Jugendarbeit_twr

🌐 www.jugendarbeit-twr.ch

JUGENDARBEIT
Trogen - Wald - Rehetobel

Kinderdorf
Pestalozzi

Heemchend

Weret em drette ond em verte Johr Primaeschuel sönd ab ond zue au Heemchend zo üüs it Klass choo. Gwohnt hends im Chendeheim Hofbergli, wot Schwöschte Meta öbe ments Johrzehnt gfüet hed, ode denn im Chendeheim Neuschwendi, wo vo de Moette vom Karl Fässle, em spöotere «Leue»-Wert, ggründet woede ischt.

Die Chend sönd nie lang bi üüs gsee, ond me hend nüd gwesst, vo wo's choo sönd ond wohere dass bald emool droffai wide ggange sönd. I minnere Erinnerig hend mer au nie recht Kontakt öbechoo zo dene Kameräädli, wobii i

nüd cha säge, öb da wege Vorurtääl vo üüs, wo e Famili kaa hend, gsee ischt, oder dromm, wells efach z'choetz bi üüs gsee sönd.

Scho gäe nütz hend me denn devo erfahre, das z'mendscht im Hofbergli au Chend dronde gsee sönd, wo de Eltere efach eweggnoo woede sönd. Da ischt im Rahme vo de Pro-Juventute-Aktioo «Kinder der Landstrasse» gege die Jeenische gsee, wo bis 1973 ggloffte ischt. E ganz öbli Sach ischt da gsee!

Erinnere mag i mi a zwää vo dene Heemchend: an Heinz ond a d'Angela. Si sönd au of ennere vo üserne Klassefotene met droff. D'Angela hed denn au wöekli usgsea wien-en Engeli, weret demm de Heinz en schtämmige, ernschte ond schtille Boeb gsee ischt.

Emool, es mos om t'Weanacht omme gsee sii, ischt en Boeb, wo met üüs i de Klass gsee ischt ond im Chendeheim Neuschwendi henne gwohnt hed, chrank woede. Üseri doozmoolig Lehreri hed üs da gsääd. Si mos au erwähnt ha, das er dromm öbet Weanacht mös im Heem bliibe.

Em Urs ond meer het er ase lääd tue ond me hend öbeleit, wa mer chöntid tue, om em e Freud z'mache, wel er eatz jo au nüd hee hed chöne, a de Weanacht. Schlusentli hemme e chliises Gscheenkli iipackt ond sönd demet it Neuschwendi henderi ggloffte. Of's Chlocke a de Töer ischt die vonnere Frau ufgmacht woede, ond mer hend gsäät, woromm da mer do seiid.

Si hed üs dör s'Huus dörü ine chlinni, efachi Chammere gfüeht, wo's Bett de Töe gegenöbe a de hendere Wand gschtande ischt. Drenninne de chrank Boeb, wo glob Freud kaa hed, das näbet choo ischt. Eatz ischt de heikl Tääl choo! Wa sääd me ammene Klassekamerad, womme sös chumm Kontakt hed zonem? Mee ode wenige schproochlos sönd mer zwee nochem «Grüezi» säge dei gschtande ond hend efach nüd recht gwesst, wa säge ond tue. Do need en vo üüs s'Gschenk ond wöeftems efach of't Bettdecki ui ond wünschtem e schöni Weanacht. Denn sömme ggange.

Goet, schämme öbe üses Vehaalte ton i mi au eatz no, woni da ufschriibe!

Andreas Rindisbacher

Aus dem Buch: «Loschtegi, schreegi ond himmeltruurigi Gschichte», ISBN: 978-3-907197-17-2, Verlag DAV Appenzell. Es kann via Mail an andreas.rindisbacher@hispeed.ch oder dorisw@bluewin.ch für CHF 26.00 bestellt werden.

Frohe Weihnachten wünschen Euch Andreas Rindisbacher und Doris Walser.

Eine neue Küche für das Urwaldhaus

Die Wirtschaft z. Bären im Robach ist vielen ein Begriff – eine einzigartige Lokalität, die Geheimnisse preisgibt, Anekdoten schrieb und Kultur aufleben lässt. Gäste sind stets herzlich willkommen. Heute befindet sich das Anwesen im Besitz der Bären-Robach-Stiftung.

Gemeinsam mit den Pächtern des Hauses, Kasia und Edi Thurnheer, haben sie sich zur Aufgabe gemacht, das Erbe dieses Ortes als eine Symbiose aus Kulturdenkmal und kulinarischem Treffpunkt weiter zu pflegen.

Nach 20 Jahren waren die Einrichtungen und Geräte in der Küche in die Jahre gekommen und zeigten Anfälligkeiten. Prozessabläufe waren ineffizient, und ein drohender Totalausfall des Herdes hätte existenzielle Folgen für das Haus gehabt. Renovierungen in den beengten Raumverhältnissen mussten sorgfältig geplant werden und waren nicht einfach mit einem simplen Austausch von Geräten zu

bewerkstelligen. Zudem arbeitete das Küchenteam mit einer unzureichend funktionierenden Lüftung, was auch in der Gaststube oft bemerkbar wurde. Der Stiftungsrat entschied sich daher für eine umfassende Erneuerung der gesamten Küche. Nach einer gründlichen Planung wurde dies im letzten Sommer unter der Leitung von Stiftungsratsmitglied René Engeler während der Ferienzeit durchgeführt. Die neue Küche ist nun wieder in vollem Betrieb und hat sich bestens bewährt. Das Küchenteam mit Kasia Thurnheer und ihrem neuen Koch, Eric Dufeu, den wir vom Mineralbad Unterrechtenstein und vom Jägerhof in St.Gallen kennen, freuen sich über die Verbesserungen.

Eine funktionierende Küche ist für den Stiftungsrat von grosser Bedeutung, da dies das Wohlbefinden der Betreiber fördert und die Gäste mit Freude bewirtet werden können. So bleibt der «Bären» als Kulturobjekt lebendig und für die Öffentlichkeit weiterhin zugänglich. Dies war auch die Motivation für die grosszügige Zuwendung von Stiftungen, Sponsoren und dem Lotteriefonds, die uns grosszügig unterstützt und unsere Eigenleistungen ergänzt haben. Dafür sind wir äusserst dankbar.

Die Stiftung empfiehlt Ihnen daher herzlich, das Urwaldhaus Wirtschaft z. Bären im Robach zu besuchen, sich ein Bild von der neuen Küche zu machen und sich mit den Wirtsleuten darüber auszutauschen.

Reto Preisig, Präsident der Bären-Robach-Stiftung

Abstimmungsergebnis zum Voranschlag 2024 vom 26. November als Chance nutzen

Das deutliche Nein zum Voranschlag 2024 zeigt den Wunsch von Rechtoabler Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern, andere Wege bezüglich der geplanten Strassenprojekte zu gehen und die Finanzplanung der Gemeinde nachhaltiger zu gestalten. Zu diesem Zweck regen wir zum Dialog an und schlagen ein Treffen zwischen interessierter Bevölkerung und kommunalen wie kantonalen Behörden vor. Wir würden uns freuen, wenn der Gemeinderat dazu einladen könnte.

Rahel und Christian Eisenhut, Christian Weisser, Ruth und David Fehr, Frank Keller, Christoph Rüegg, Heinz Meier, Susi Stieger, Susi-Margherita Hanselmann, Andrea Blessing, Kathrin Hörler, Anita Kast

Weihnachtsmarkt und Krippenausstellung

Was wäre Weihnachten ohne seine stimmungsvolle Adventszeit? Daher ist es mir ein grosses Vergnügen, Sie herzlichst einzuladen, um unsere Krippenausstellung sowie den kleinen und feinen Weihnachtsmarkt zu besuchen.

Hier finden Sie Selbstgebasteltes, Kulinarisches, Dekoratives, Tischkultur und Geschenke mit denen Sie Ihren Liebsten Freude schenken.

Wir verpacken auch Mitgebrachtes liebevoll – Preis je nach Verpackungswunsch – welches wir auch gerne für Sie bis zu Heiligabend aufbewahren, um den Zauber von Weihnachten zu wahren.

Eröffnung:

10. Dezember 2023 von 14.00–18.00 Uhr

11. bis 15. Dezember von 15.00–18.00 Uhr

16. bis 22. Dezember von 10.00–18.00 Uhr

23. Dezember von 9.00–19.00 Uhr

am 24. Dezember ist die Krippenausstellung von 13.00–18.00 Uhr geöffnet, um Aufbewahrtes abzuholen, sich auf Weihnachten einzustimmen oder mit seinen Kleinen einen Spaziergang zu machen, damit das Christkind zuhause ungestört die letzten Vorbereitungen treffen kann.

Wo: REMANNA, Sägholzstrasse 7, 9038 Rehetobel, Telefon 079 196 99 11.

Wichtig: Es gibt keine Parkplätze, bitte parken Sie auf den öffentlichen Parkplätzen in Rehetobel. Da sich die Krippenausstellung in einem privaten Garten befindet, danken wir Ihnen im Voraus, dass Sie Ihre Hunde in unserer «Hundezone» lassen, damit Sie in Ruhe geniessen können.

*Wir freuen uns auf Euer Kommen,
REMANNA*

Nikolaustage 2023

Ein herzliches Dankeschön an alle Familien in den Vorderländer Gemeinden, die auch dieses Jahr St. Nikolaus und Schmutzli zu sich nach Hause eingeladen haben. Dadurch können wir diese schöne Tradition weiterleben lassen und die uns wichtigen Werte der Ermunterung und Belohnung für einen verantwortungsvollen und liebevollen Umgang von Kindern und Eltern weitergeben.

Vom 3. Dezember bis zum 6. Dezember 2023 durften wir zahlreiche Familien besuchen. Wir wurden mit schönen Sprüchli, stimmigen Liedern, künstlerischen Zeichnungen, feinen Guetzli und mit vielen strahlenden Kinderaugen beschenkt. Die Eltern haben die Stuben oder Treffpunkte draussen festlich geschmückt und so zu einem gelungenen, feierlichen Besuch beigetragen.

Die seit über 25 Jahren bestehende St. Nikolausgruppe Vorderland ist ein konfessionell neutraler Verein und besucht jedes Jahr während 4 Tagen um den 6. Dezember bis zu 50 Familien, Kindergärten und Schulen. Manchmal werden wir auch zu grösseren Anlässen eingeladen, doch unser Herz schlägt für die Besuche zu Hause. Alle unsere Mitglieder arbeiten ehrenamtlich und sind mit vollem Einsatz dabei, wenn es heisst: «Zieht eure Stiefel und Gewänder an, nehmt den Bischofsstab, die Mitra, die Rute und den vollen Jutesack in die Hand und macht euch auf den Weg!»

Falls auch Sie gerne in die Rolle des St. Nikolaus oder des Schmutzlis schlüpfen möchten, melden Sie sich bitte gerne bei Patrizia Riedener Tel. 078 793 95 87, wir freuen uns über jede Unterstützung.

Herzliche Grüsse und bis zum nächsten Jahr.

*St. Nikolausgruppe Vorderland,
www.stnikolausvorderland.ch*

Schule Rehetobel

Informationen

Hohe Schulqualität an der Schule Rehetobel

Die Schule Rehetobel wurde durch das Departement Bildung und Kultur extern evaluiert. Die Ergebnisse zeigen ein sehr erfreuliches Bild.

Die Schule Rehetobel setzt sich mit den Themen Integration und integrative Schulung intensiv auseinander und gestaltet den Unterricht in den beiden Zyklen nach diesen Prinzipien. Es wird eine Schul- und Klassenkultur gelebt, die für einen respektvollen, familiären Umgang und gegenseitige Akzeptanz sorgt. In den Klassen sind eine angenehme Stimmung und eine lernförderliche Arbeitsatmosphäre wahrnehmbar.

In den Unterrichtsteams arbeiten die Lehr- und Fachpersonen effizient, bedarfs- und ressourcenorientiert zusammen. Sie sorgen gemeinsam für differenzierte und flexible Lernangebote, die der individuellen Förderung der Lernenden dienen und zu aktivem Lernen anregen.

Die erfreulichen Ergebnisse der Evaluation basieren auf dem hohen Engagement und der guten Zusammenarbeit zwischen der Schulkommission, der Schulleitung und dem Gesamtteam der Schule Rehetobel. Die Schulführung leistet mit ihrem wertvollen Einsatz und ihrer professionellen Vorgehensweise einen wichtigen Beitrag zur Förderung der Schulqualität.

Die bisherige Haltungsrbeit in Bezug auf «Schule Appenzell Ausserrhoden – miteinander» (SchARm) soll beibehalten und der Einsatz der Ressourcen weiterhin bedarfsorientiert und flexibel erfolgen. Ausserdem soll dem gewachsenen Bewusstsein für die enge Zusammenarbeit des ganzen Teams Sorge getragen werden, um so das Schulsystem weiter zu stärken.

In drei Jahren wird die aktuelle Schulsituation durch das Amt für Volksschule und Sport überprüft.

*Pressemitteilung vom Departement
Bildung und Kultur des Kantons
Appenzell Ausserrhoden*

Erziehung

«Räabelichtli, Räabelichtli»

Am 9. November 2023 hat Rehetobel besonders schön geleuchtet. Kindergärtnerinnen und Kindergärtler, die Kindergärtnerinnen und ein paar Schülerinnen und Schüler zogen abends mit selbstgeschnitzten Räben durch das Dorf. Zipf, Zapf, Zepf und Zipfelwitz, die Zwergenfreunde der Kinder, fuhren im Laternenwagen mit, weich gebettet. Was für ein Erlebnis! «Räabelichtli, Räabelichtli», sang die Gruppe.

Schon kurz nach 8.00 Uhr morgens hatten die Kinder das Lied angestimmt, probeweise. Denn da sassen sie noch mit Eltern oder Verwandten im Kindergarten und erschufen das wichtigste Requisit für den Abend: das Liechtli. Sie höhlichten es aus. Uff, wie viel Kraft das brauchte. Sie verzierten es mithilfe von Guetzliausstechern und allerlei anderem Werkzeug.

Die Erwachsenen waren so konzentriert bei der Sache wie die Mädchen und Buben. Nur nicht zu tief schnitzen, sonst klappt ein Loch in der Räbe. Nur nicht zu wenig tief schnitzen, sonst schimmert das Kerzenlicht nicht durch. Und wie funktioniert das nun noch einmal mit der Dreifachbefestigung? Smalltalk lag gerade noch drin. Die tiefgründigeren Gespräche holten sie beim Kaffee nach, serviert von den Kindern. Und abends beim Wienerlischmaus (ein herzliches Dankeschön an die Sponsoren Raiffeisenbank Heiden und Altersheim «Krone» sowie den Helfenden) nach dem wundervollen Umzug.

Für den Kindergarten, Diana Hagmann

Blick in die Sterne

Die 3. Klasse besuchte am Mittwoch, 29. November die Sternwarte Trogen. Wir bedanken uns herzlich bei Patrik Thürlemann und Heschmat Barsandscheh von der Kantonschule Trogen für diese tolle Erfahrung.

«Wir konnten den Mond und Saturn mit dem Teleskop sehen.»

«Der Mond ist schön gewesen.»

Flavia Künzler

Kinder

5. Klasse zu Besuch auf dem Bauernbetrieb von Hansjakob und Monika Zähler

Bereits zum zweiten Mal in diesem Schuljahr besuchten die 5. Klässler den Bauernbetrieb eines Mitschülers. Dieses Mal zeigte uns Linus seinen Hof. Wir durften die Milchkühe sowie mehrere Kälber anschauen und Linus Grossvater zeigte, wie er den unpasteurisierten «Zähler Butter» auch heute noch in Handarbeit herstellt. Anschliessend schüttelten wir in einem Einmachglas unsere eigene Butter. Danke der Familie Zähler für den spannenden Einblick!

Die Kinder der 5. Klasse

Evangelisch-reformierte Kirchgemeinde

Pfrn. Ulrike Hesse
Holderenstrasse 4
Telefon 071 870 08 24
pfn.hesse@bluewin.ch
www.ref-rehetobel.ch

Liebe Rehetoblerinnen
Liebe Rehetobler

Für die Monate **Dezember und Januar** laden wir Sie zu folgenden Veranstaltungen herzlich ein:

Gottesdienste

Sonntag, 17.12.2023
17.00 Uhr Adventsfenster Öffnung in der evang. Kirche.

Sonntag, 17.12.2023
17.00 Uhr Gottesdienst mit Krippenspiel, davor Adventsfensteröffnung an der Kirchentür, Krippenspielkinder und Pfrn. Ulrike Hesse und Gabi Gehr, Musik: Frithjof Habenicht.

Sonntag, 24.12.2023
22.00 Uhr Christnachtfeier mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Bläser der Jugendmusik.

Montag, 25.12.2023
9.45 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone» mit Abendmahl mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Bläser.

Sonntag, 31. Dezember
17.30 Uhr ökum. Silvesterbesinnung in der evang. Kirche mit Pfrn. Ulrike Hesse und Pfarreileiter Armin Scheuter, Musikalische Begleitung: Voice of two.

Sonntag, 7. Januar
17.30 Uhr Gottesdienst mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Simone Perron.

Sonntag, 14. Januar
9.45 Uhr Gottesdienst mit Kanzeltausch mit Pfrn. Barbara Signer, Musik: App. Panorama Chor.

Sonntag, 21. Januar
10.00 Uhr Taufgottesdienst in der katholischen Kirche mit der 2. Klasse mit Pfrn. Ulrike Hesse und Vreni Sen.

Sonntag, 28. Januar
9.45 Uhr ökumenische Gastfreundschaft: Gottesdienst mit Abendmahl mit Pfrn. Ulrike Hesse, Musik: Frithjof Habenicht.

Krabbelgruppe Flügelpilz

Alle Kinder (0 – ca. 4 Jahre) und ihre Eltern sind herzlich willkommen zum gemeinsamen Singen, Spielen und Beisammensein. Die Treffen finden jeweils am **1. + 3. Dienstag im Monat von 09.15 Uhr bis 10.45 Uhr** in der Spielgruppe, Holderenstrasse 24a, statt.
Auskunft/WhatsApp-Gruppe für genauere Termine: Bitte bei Kathi Erni melden, 079 870 96 36, E-Mail kathi.menze@gmail.com, keine Anmeldung nötig.

Familienwochenende im Schnee

Vom 10.–12. November 2023 waren einige Familien aus Rehetobel und St. Gallen zusammen in Wildhaus und verbrachten ein wunderbares Wochenende im Schnee.

Im gemütlichen Haus Höchi wurde bereits für Weihnachten gewerkelt und Guetzi gebacken. Eine schöne Vorbereitung auf die Adventszeit.

Monica Givotti

Gottesdienstzeiten und Veranstaltungen:

Mittwoch, 13. Dezember 2023
15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Sonntag, 24. Dezember 2023
17.00 Uhr Familiengottesdienst mit Aufführung des Krippenspiels.

Sonntag, 31. Dezember 2023
17.30 Uhr ökumenischer Gottesdienst zum Jahreswechsel in der evang. Kirche.

Mittwoch, 10. Januar 2024
15.15 Uhr Gottesdienst im Altersheim «Krone».

Samstag, 13. Januar 2024
17.30 Uhr Kommunionfeier in der kath. Kirche.

Am Samstag 13. Januar und Sonntag 14. Januar 2024, sind die Sternsinger von 16.30 bis 18.30 Uhr im Dorf unterwegs.

Sonntag, 28. Januar 2024
09.45 Uhr ökumenische Gastfreundschaft in der evang. Kirche.

Sternsingen

Für das **Sternsingen** suchen wir Kinder und Erwachsene, die gerne am **13. und/oder 14. Januar 2024** zwischen 16.30 und 18.30 Uhr miteinander im Dorf unterwegs sind, den Segen für das neue Jahr bringen und für das Sternsingenprojekt sammeln. 2024 wird für Kinder im Amazonas gesammelt (siehe missio.ch). Weitere Informationen und Anmeldung bis am 22. Dezember an Gabriela Gehr, Telefon 071 877 29 68 oder g.gehr@se-ueb.ch.

www.se-ueb.ch

Blutspenden im evang. Kirchengemeindehaus in Heiden

Am **Mittwoch, 20. Dezember 2023 von 17.30 bis 19.30 Uhr**, führen die Vorderländer Samaritervereine in Zusammenarbeit mit dem Blutspendedienst St. Gallen die nächste Blutspendeaktion durch. Die Aktion findet im evang. Kirchengemeindehaus Heiden statt.

Alle, die sich gesund fühlen (Mindestalter 18 Jahre) werden zum Spenden eingeladen. Erstdspender erscheinen bitte bis 19.00 Uhr und bringen einen Personalausweis mit Foto mit. Am Spendetag empfiehlt es sich, genügend zu trinken und nicht zu fettig zu essen. Im Anschluss an die Spende sind Sie zu einem Imbiss eingeladen.

Wir freuen uns, wenn wir viele Spenderinnen und Spender begrüßen dürfen und danken schon heute für das Engagement!

Die Samaritervereine im Appenzeller Vorderland

LESEGESELLSCHAFT
DORF
REHETOBEL

Gustav Mahlers 9. Sinfonie: Intime Sternstunde in Rehetobel

Gustav Mahlers 9. Sinfonie ist ein aussergewöhnliches Musikwerk. Es wurde am 2. Dezember in der Kirche Rehetobel in herausragender Weise zur Aufführung gebracht – vom international zusammengesetzten Ensemble Onyx, einem 16-köpfigen Kammerorchester um Dimitri Ashkenazy (1. Klarinette), Simone Zraggen (1. Violine) und Martin Roos (1. Horn). Nach einem Dirigenten suchte man vergeblich. Das Ensemble Onyx musiziert mehr wie eine Band als wie ein Sinfonieorchester, ist untereinander vielfach freundschaftlich verbunden. Die Musikerinnen und Musiker, alles ausgewiesene Solisten, suchten immer wieder gegenseitigen Augenkontakt. Das trug wohl bei zu Klarheit und Dynamik, die diese Aufführung auszeichneten. Der heftige Schneefall führte dazu, dass das Publikum eher klein blieb. Wer trotzdem den Weg auf sich genommen hatte, erlebte eine intime Sternstunde: 90 Minuten Musik, die so aufwühlend waren, dass sie auch als Kommentar zur Gegenwart gelesen werden konnten. Die 9. Sinfonie vollendete Mahler kurz vor seinem Tod im Jahr 1911. In ihr sind alle Widersprüchlichkeiten und Gegensätze der Welt und der Existenz vereint, die Zärtlichkeit, zu der der Mensch fähig ist, das Fröhliche und das Chaotische, die Eskalation von Gier und Gewalt. Mahler war ein Suchender. Auch ein Gottessucher. Einer, der mit der Sinnlosigkeit rang. Eine Grundstimmung im Werk ist die Ungewissheit, gemildert durch einen spirituellen Klang, der musikalisch eine Art Grundvertrauen zum Ausdruck bringt.

Anita Kast, Hanspeter Spörri

Frauenverein
Rehetobel

Unterhaltungsnachmittage, 2023/2024

An alle über ca. 60-Jährigen:

Heute, am 12. Dezember, 12.15 Uhr, feiern wir im grossen Saal des Gemeindezentrums Weihnachten mit einem feinen Mittagessen, wiederum liebevoll gekocht von Theo Zähler. Etwa fünfzig Kinder der Schule Rehetobel und die Vertreterinnen der ökumenischen Kirche werden ebenfalls für weihnächtliche Stimmung sorgen. Wer sich nicht angemeldet hat, darf trotzdem kommen.

Am **Mittwoch, 17. Januar 2024 um 14.15 Uhr** findet der erste Unterhaltungsnachmittag im neuen Jahr statt, und zwar im kleinen Saal des Gemeindezentrums. Wir Frauen werden belegte Brote als Zvieri vorbereiten, und die Familienformation «Echo vom Löchli» aus Teufen wird den Nachmittag musikalisch untermalen.

Als Erinnerung: Wer gerne mit dem Auto abgeholt werden möchte, melde sich bitte bei Käthi Wagner.

Telefon 071 877 24 83 oder 078 617 27 24

Wir freuen uns auf weitere Begegnungen und wünschen Ihnen schöne Feiertage und Gesundheit im neuen Jahr.

*Im Namen des Frauenvereins,
Anita Kast*

Der Birkenzeisig – Vogel der Monate Dezember und Januar

Foto: Ruedi Aeschlimann

Unsere Birkenzeisige nisten im Alpenraum in Nadelwäldern, in der Regel oberhalb 1600 m. Dies bedeutet, nahe der Baumgrenze, die klimatisch bedingt bei uns in der Schweiz zwischen 1600–1800 m liegt. Allerdings im Engadin liegt sie z.B. bei 2300 m und ähnliche Verhältnisse finden wir auch im Wallis. Der Birkenzeisig ist bei uns mehr oder weniger verbreitet doch nirgends häufig. In manchen Gebieten Mitteleuropas konnte festgestellt werden, dass der Bestand offenbar zunimmt. Neuerdings brüten Birkenzeisige auch in Gärten, Parkanlagen oder Friedhöfen. Seit den Siebzigerjahren in kleiner Zahl auch in Obstgärten. Im Wallis und auch im Jura finden wir die geselligen Vögel, wo sie früher kaum vorkamen. Sein Nest legt der Birkenzeisig

mit Vorliebe auf Lärchen oder anderen Nadelbäumen an. Er ist ein wahrer Baumeister und überdacht das Nest mit kleinen Zweigen, so dass es vor späten Schneefällen und Einblicken von oben gut geschützt ist. In Gärten finden wir sein Nest auch in Zierkoniferen und Sträuchern. Das Gelege (1–2) pro Saison umfasst 4–6 Eier. Die Brutdauer beträgt 14 Tage und die Nestlinge sind nach 12–15 Tagen flügge. Die Nahrung besteht aus kleinen Sämereien, vor allem von Bäumen wie Birke, Lärche und Pappel; im Sommerhalbjahr schätzt der Birkenzeisig auch kleine Insekten. Die wichtigsten Merkmale sind: Gefieder braun gestreift; rote Stirn und schwarzes Kinn; beim Männchen im Sommer Brust und Bürzel rosarot, beim Weibchen eher schwächer, doch ist die Alters- und Geschlechtsbestimmung schwierig; feiner, beiger Schnabel; metallisch tönender, harter Flugruf «tschett-tschett-tschett»; Grösse 12–14 cm; Gewicht 10–14 g. Mit etwas Glück können wir gelegentlich im Winter in den Niederungen eine Schar Birkenzeisige entdecken. Mit Vorliebe halten sie sich in Erlen, Birken oder Unkrautbeständen auf, wo sie geschickt an feinen Zweigen herumturnen und Samen herausklauben.

Liebe Leserin, lieber Leser, wir vom OV wünschen Ihnen eine geheimnisvolle Adventszeit, ein besinnliches Weihnachtsfest und einen guten Flug mit unserem Vogel des Monats ins 2024.

*OV Rehetobel und Umgebung,
Rebekka Laich, Präsidentin*

Der Gemischtchor Rehetobel hat eine neue Dirigentin

Ute Rendar heisst die neue Dirigentin, die ab 1. Januar 2024 den Gemischtchor Rehetobel leiten wird. Sie ist Nachfolgerin von Peter Vonbank, der nach 34 erfolgreichen Jahren die Leitung abgibt.

Nach der Mitteilung von Peter Vonbank über seine Aufgabe der Dirigententätigkeit in Rehetobel auf Ende 2023 wurde die Stelle ausgeschrieben. Nach verschiedenen Probedirigaten entschieden sich die Mitglieder des Gemischtchors für Ute Rendar aus Rorschach. Ute Rendar kommt ursprünglich aus Hamburg und hat Kirchenmusik und Orgel studiert. 1990 kam sie in die Schweiz und hatte seither verschiedene Stellen am Bodensee und im St. Galler Rheintal. Neben ihrer Tätigkeit als Organistin hat sie über 30 Jahre Erfahrung als Leiterin von Männer-, Kirchen-, Kinder-, Pop- und Projektchören.

Mit Ute Rendar beginnt ein neues Kapitel im Gemischtchor Rehetobel. Wir sind davon überzeugt, mit Ute Rendar eine Chorleiterin gefunden zu haben, die zu uns passt und mit uns neue Projekte in allen möglichen Stilrichtungen in Angriff nehmen wird.

Noch steht das Jahresprogramm 2024 nicht definitiv fest. Sicher ist aber, dass am Samstag, 23. März 2024 wieder das Ostermärtli stattfinden wird und der Chor am Jubiläumsfest «200 Jahre Appenzeller Chorverband» am 23. Juni 2024 in Speicher auftreten wird.

Für interessierte Chorsängerinnen und -sänger ist es ein idealer Zeitpunkt, um bei uns mitzumachen. Vorkenntnisse im Chorgesang sind nicht erforderlich, Freude am Singen ist die einzige Voraussetzung.

Wir treffen uns jeden Mittwoch um 20.00 Uhr im Gemeindezentrum zur Probe. Probenstart ist im neuen Jahr am Mittwoch, 10. Januar 2024. Schau unverbindlich bei uns rein und lerne uns näher kennen.

Annelies Rutz

Mord im Bernina Express

Von Philipp Gurt
Ein Fall für Corina Costa

Wie stellen Sie sich eine Ermittlerin vor?

Ganz sicher nicht als Teilzeit Biobäuerin mit eigenen Ziegen, einem Murmeltier und schräg geschnittener Frisur.

Corina Costa entspricht nicht ganz den Vorstellungen einer Ermittlerin und genau das nutzt sie zu ihrem Vorteil.

Auf der Fahrt mit dem Bernina Express wird eine junge Frau ermordet. Da dies während der

Fahrt passiert sein muss, wird der Zug auf ein Abstellgleis umgeleitet und alle Fahrgäste befragt. Wer hat die Tat begangen?

Corina wird während ihren Ermittlungen von Dirk Obermann, einem ranghohen Beamten des Bundeskriminalamtes Wiesbaden, Unterstützung aufgedrängt, was zu Überraschungen führt.

Wer gerne einen Krimi liest, dabei aber von blutigen Details verschont bleiben möchte, sollte zu diesem Buch greifen. Vielleicht erkennt man ja die eine oder andere Ortschaft im Buch?

*Für den Vorstand,
Alessandra Coricciati*

Die Bibliothek bleibt über Weihnachten und Neujahr vom 22. Dezember bis zum 8. Januar geschlossen. Am Vormittag des 22. Dezembers ist die Bibliothek wie immer von 9.30 bis 11.00 Uhr geöffnet. Wir wünschen allen einen guten Start ins neue Jahr!

Historischer Sieg im Geräteturnen für Appenzell

Die Turnerinnen der Kategorie 5 gewinnen zum ersten Mal für den Appenzellischen Turnverband eine Goldmedaille an den Schweizermeisterschaften Mannschaft.

Die Turnerinnen Steffi Braune, Julie Kneubühl, Nayra Zünd (alle Rehetobel) sowie Smilla Bernholz und Sheila Streule (beide Appenzell-Gais) turnten zum Saisonhöhepunkt einen perfekten Wettkampf in Kirchberg BE. Der Start an den Ringen glückte mit schwungvollen Übungen, und sie konnten sich Noten zwischen 9.10 und 9.50 gutschreiben lassen. Am Sprung gelang Sheila die Tageshöchstnote von 9.70

und auch Nayra (9.55) sowie Smilla (9.30) konnten kräftig für die Mannschaft punkten. Die Jagd auf gute Noten war lanciert und am Reck folgten die nächsten sehr hohen

Noten (9.35 bis 9.55). Die jungen Turnerinnen konnten – beflügelt von den vielen Fans – am Boden die Wertungsrichter überzeugen und wurden dementsprechend belohnt. Die Freude an der Rangverkündigung war riesig, als die fünf Turnerinnen und ihr Trainer die Goldmedaille entgegennehmen durften.

In der Kategorie Damen gingen die Turnerinnen Sandra Schulz (Wald), Rahel Manser (Appenzell-Gais), Anna Frick, Cynthia Loser und Laura Eisenring (alle drei Rehetobel) an den Start. Sie überzeugten besonders beim Bodenturnen (8.85 bis 9.50). Auch am Sprung konnten Anna (9.40) und Cynthia (9.25) wichtige Punkte für das Mannschaftstotal beisteuern, sodass sie den 15. Schlussrang einnehmen konnten.

Die Turnerinnen in der Kategorie 6 zeigten einen soliden, aber nicht fehlerfreien Wettkampf, was jedoch durch die Streichnoten kompensiert werden konnte. Der Auftakt am Boden gelang besonders den Turnerinnen Franca Züger (Appenzell-Gais) und Gina Bodenmann (Herisau). Weiter an den Ringen turnte Gina eine starke 9.35. Am Sprung konnten Selina Schacht und Elina Wild (beide Rehetobel) mit Noten um 9.00 überzeugen. Das Team komplett machte Daria Nisple (Appenzell-Gais), welche am Reck eine fehlerfreie Übung turnte und mit 9.10 belohnt wurde. Die Turnerinnen in der Kategorie 6 platzierten sich schlussendlich auf dem 17. Rang.

Zum Abschluss der diesjährigen Schweizermeisterschaften im Geräteturnen griffen die Turnerinnen der Kategorie 7 in der dritten und letzten Abteilung in den Wettkampf ein. Das Team, bestehend aus Larissa Zürcher (Appenzell-Gais), Norina Imhoof, Sarina Wenk, Leonie Abderhalden und Ladina Werro (alle vier Rehetobel), turnte einen sehr guten Wettkampf, welcher in der Endabrechnung mit dem starken 9. Rang belohnt wurde. Sie konnten an allen Geräten mit fast fehlerfreien Übungen überzeugen und ihr volles Potential ausschöpfen. Sie schlossen den Wettkampf am Reck mit sehr sauberen Übungen ab und wurden dementsprechend mit einem Zwischentotal von 37.00 Punkten belohnt.

Nach einem sehr erfolgreichen Wochenende für den Appenzellischen Turnverband ist die diesjährige Wettkampfsaison beendet, und es geht direkt weiter mit der Trainingsphase für die kommenden Wettkämpfe im Frühjahr 2024.

Willi Lanker

SM Gold für Norina Imhoof

An den Schweizer Meisterschaften im Einzelgeräteturnen holt sich Norina Imhoof von der Geräteriege Rehetobel den Mehrkampftitel in der Königsklasse K7.

Den Auftakt zu diesem sehr erfolgreichen Wochenende machte Selina Schacht im K6. Selina startete am Reck mit einer soliden Leistung, musste jedoch Haltungsverzögerungen in Kauf nehmen. Beim Bodenturnen konnte die Kantischülerin mit einer sauberen Übung überzeugen. Auch an den Schaukelringen gab es für Selina eine Note um 9.00 Punkte. Beim Sprung gelang der zweite nicht ganz nach Wunsch und so fiel die Note tiefer aus. In der Endabrechnung gab es für Selina einen Platz im Mittelfeld.

In der ersten Abteilung bei K7 Turnerinnen griff Leonie Abderhalden ins Wettkampfgeschehen ein. Den Auftakt in Thun machte die angehende Primarlehrerin am Boden mit einer sauberen Leistung. Auch an den Schaukelringen gelang Leonie eine gute Übung. Ihre beiden Sprünge gelangen sehr gut und sie holte sich eine Note um 9.00. Beim

abschliessenden Reckturnen zeigte sie nochmals eine tolle Leistung, und so holte sie sich im Schlussklassement ebenfalls einen Platz im Mittelfeld.

In der zweiten Abteilung war Norina Imhoof im K7 an der Reihe. Sie startete genau an dem Gerät, das sie am wenigsten mag, nämlich am Sprung. Mit zwei hervorragenden Sprüngen legte Norina mit 9.70 Punkten den Grundstein für die Goldmedaille. Auch am Reck konnte die Studentin weiter überzeugen und holte sich die nächste Note von 9.70. Am Boden gelang ihr ebenfalls eine saubere Übung und sie konnte sich weitere 9.45 Punkte auf ihr Konto gutschreiben lassen. Mit einer 9.55 an den Schaukelringen holte sich Norina den Schweizermeistertitel in der Königsklasse K7 und ist somit die Turnkönigin in der Schweiz. Als Zusatz holte sie sich noch vier Gerätefinaltickets, deren Wettkämpfe am Sonntag stattfanden.

Am Sonntagmorgen ging es mit den K5 Turnerinnen Nayra Zünd und Julie Kneubühl weiter. Julie startete an ihren ersten Schweizermeisterschaften. Sie konnte am Boden starten und legte mit 9.30 Punkte einen tollen Start hin. Auch an den Schaukelringen holte sie sich eine 9.30. Einen guten aber nicht ganz optimalen Sprung zeigte Julie in Thun. Den Abschluss machte sie am Reck und durfte sich für eine ganz starke Leistung 9.60 Punkte gutschreiben lassen. In der zweiten Abteilung war Nayra Zünd an der Reihe. Nayra überzeugte am Sprung mit einem gebückten Salto und holte sich eine 9.40. Auch ihr gelang am Reck eine hervorragende Übung und sie holte sich ebenfalls hohe 9.65 Punkte. Am Boden gelang der jungen Turnerin mit 9.35 eine weitere tolle Leistung. Ihre Ringübung war gut aber etwas zu brav und so fiel die Note nicht wie gewohnt hoch aus. Nayra Zünd klassierte sich im sensationellen vierten Schlussrang und Julie Kneubühl folgte ihr mit Platz fünf mit Auszeichnungen. Die beiden gehören somit zu den fünfbesten K5 Turnerinnen in der Schweiz.

Schlag auf Schlag ging es am Thunersee mit den KD Turnerinnen weiter. Anna Frick vertrat die Farben der Geräteriege Rehetobel. Anna startete am Reck in den Wettkampf. Die Übung gelang ihr gut aber nicht ganz optimal. Am Boden zeigte sie eine sehr saubere und schöne Übung, wurde aber vom Kampfgericht hart angefasst und die Note fiel nicht so hoch aus wie gewünscht. An den Schaukelringen konnte sie wiederum eine tolle Leistung abrufen, dies trotz eines viralen Infekts. Auch die beiden Sprünge gelangen Anna hervorragend und sie holte sich starke 9.45 Punkte. Mit Platz 18 sicherte sich Anna verdient die Auszeichnung.

Den Abschluss in Thun machten die Gerätefinals. Norina welche sich am Vortag für alle vier Geräte qualifiziert hatte, begann mit den Schaukelringen. Der Studentin gelang eine gute Übung, sie hatte jedoch beim Stand leichte Unsicherheiten. Die Bodenübung zeigte sie wie immer sehr sauber und auch am Reck konnte sie überzeugen. Wiederum gelangen Norina zwei tolle Sprünge. Die Spannung beim Rangverlesen war riesig und wurde völlig übertraffen. So holte sich Norina am Sprung und den Schaukelringen die Silbermedaille und am Reck und Boden die Bronzemedaille. Norina reiste somit mit fünf Medaillen nach Hause.

Willi Lanker

SV Rehetobel – Interviewserie

Seit 1859 wird in Rehetobel geturnt – in über 15 verschiedenen Abteilungen und Sportarten bewegen sich Turnerinnen und Turner von Klein bis Gross wöchentlich im Gemeindezentrum und in der Turnhalle in Rehetobel. In einer Interviewserie möchten wir einen kleinen Einblick in die Turnwelt geben.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Webseite www.sportverein-rehetobel.ch.

Wir freuen uns über Ihren Besuch.

Mitgliederinterview mit Lorenz Borer

Hallo Lorenz

Was gefällt dir an deiner Riege?

Das Training ist sehr professionell vorbereitet und geführt. Wir laufen uns erst warm, dann dehnen wir und machen Kraftübungen und anschliessend bleibt genügend Zeit für Mannschaftsspiele. Ich halte mich so Woche für Woche fit und beweglich. Und ganz wichtig ist die Geselligkeit und das Fairplay während des Trainings und auch danach beim gemütlichen Zusammensein.

Wie bist du zum Sportverein gekommen?

Ich habe mich an der Abendunterhaltung im März 2023 anstecken lassen und wollte auch mittun. Über die Kinder, die beim Geräteturnen engagiert sind, war mir der Sportverein allerdings schon bekannt.

Wie würdest du den Sportverein beschreiben?

Er ist äusserst vielseitig mit den vielen Angeboten für Jung und Alt. Da findet jeder etwas Passendes. Der Sportverein gehört einfach in unser Dorf und ist Teil der Lebensqualität.

Vielen Dank für deine Antworten und deine Zeit.

Chantal Niederer

Sportverein Rehetobel

Sportverein Angebot

Aktiv30+

Fr Jeweils 20.15 – 22.00 Turnen TH/GZ

Jugend

Mo	Jeweils	09.00 – 10.00	ELKI (Eltern-Kind-Turnen)	TH
Mo	Jeweils	18.45 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Knaben	TH
Mi	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Mittel-Oberstufe Mädchen	TH
Mi	Jeweils	19.00 – 20.00	Kinderfussball	GZ
Do	Jeweils	15.30 – 16.30	KITU	TH
Fr	Jeweils	18.30 – 20.00	Jugi Unterstufe	TH

Geräteriege

Mo	Jeweils	17.00 – 18.45	Geräteturnen	TH
Di	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Do	Jeweils	17.00 – 22.00	Geräteturnen	TH
Fr	Jeweils	17.00 – 18.30	Geräteturnen	TH
Sa	Jeweils	08.00 – 12.00	Geräteturnen	TH

Spiel & Spass

Jeden Freitag 20.15 – 22.00 Spiel und Spass GZ/TH

Fit & Fun

Mo Jeweils 20.15 – 21.30 Fit & Fun TH

Für Infos: vreni.egli@gmx.ch, 079 764 40 21

CrossSpass

Mi Jeweils 20.00 – 21.30 Turnen TH

Volleyball

Mo	Jeweils	19.30 – 21.30	Volleyball Damen	GZ
Mi	Jeweils	20.00 – 21.30	Volleyball Mixed	GZ

Unihockey

Di	Jeweils	18.45 – 20.00	Unihockey JuniorenInnen C, D+E	GZ
Di	Jeweils	20.00 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga	GZ
Do	Jeweils	20.15 – 21.30	Unihockey Herren 3. Liga + Junioren	GZ

www.swissunihockey.ch

Running

Di Jeweils 18.30 – 20.00 Indoortraining TH

Frauen

Mi Jeweils 17.45 – 19.00 Turnen GZ

Wir freuen uns sehr über neue Turnerinnen, «schnuppern» ist jederzeit möglich!

Pilates

Do Jeweils 18.00 – 19.00 Pilates GZ/kleiner Saal

Männer

Do Jeweils 18.00 – 19.30 Hallentraining GZ

Weihnachtsblasen

**Samstag, 23. Dezember 2023
ab 16.00 Uhr**

**Rundgang im Dorf
MGBB Rehetobel und Jugendmusik**

Konzert: Renaissance a cappella trifft auf Violinvirtuosen

chant 1450 ist ein bekanntes Schweizer Vokalensemble für Alte Musik vor 1600. Neben den Konzerten mit ausschliesslich Alter Musik inszeniert chant 1450 immer wieder spannende Begegnungen mit Solo-Künstlern anderer Stilrichtungen, etwa mit Christian Zehnder, Stimme oder mit Melinda Nadj Abonji, Texte. Das neuste dieser Crossover-Projekte heisst **Spuren... – Geschichten des Glaubens** und kombiniert Vokalstücke des 15. Jahrhunderts mit zeitgenössischen Stücken des Violinvirtuosen Paul Giger, wohnhaft in Rehetobel AR.

chant 1450 und Paul Giger on tour!

Im Zentrum des Programms steht die Schweizer Erstaufführung der **10 Miniaturen zum grossen Zittauer Fastentuch (1472)** von Paul Giger. So begegnen sich Texte und Musik, die Jahrhunderte auseinanderliegen und inszeniert aufeinander treffen, sich ergänzen, wechselseitig deuten und gegenseitig bereichern. Paul Giger wurde durch seine Aufnahmen für ECM bekannt, er ist ein international gefragter Violinvirtuose und Soloperformer (www.paul-giger.ch).

Mit **Spuren...** bestreiten chant 1450 und Paul Giger im Januar 2024 eine Konzertreihe mit sechs Konzerten in der Deutschschweiz. Das erste Konzert der Tournee und damit die Premiere des neuen Programms findet am **Freitag, 5. Januar 2024 um 20.00 Uhr in der reformierten Kirche Trogen** statt. Weitere Informationen finden sich unter www.chant1450.ch.

Daniel Manhart

Appenzellerland Tourismus weiterhin mit Tourist-Info im Bahnhof Heiden

Die Appenzellerland Tourismus AG bleibt dem Vorderland treu. Daran ändert auch der Entscheid der Appenzeller Bahnen zur Neuausrichtung im Ticketverkauf am Bahnhof Heiden nichts. Nach wie vor werden Gäste und Einheimische vom Team der Appenzellerland Tourismus AG am Schalter im Bahnhof Heiden beraten.

Um sicherzustellen, dass der Service in touristischen Belangen nahtlos fortgesetzt wird, wurde am Standort des ehemaligen Schalters der Appenzeller Bahnen eine «Nostalgie-Ecke» eingerichtet. Sie ist eine Anlaufstelle für all jene, die weiterhin zu Fragen bezüglich Fahrplan und Bahntickets auf persönliche Beratung und Unterstützung angewiesen sind. Die «Nostalgie-Ecke» versteht sich als Übergangslösung und füllt den leergewordenen Raum auf gefällige Art und Weise.

Nach wie vor bietet das Team der Appenzellerland Tourismus AG touristische Dienstleistungen an, von denen auch Einheimische profitieren können, darunter Auskünfte zum Appenzellerland, den Verkauf von Gutscheinen, Kinokar-

ten sowie Tickets für weitere Veranstaltungen. Darüber hinaus können Besucherinnen und Besucher weiterhin Souvenirs, Geschenke, Parkkarten oder Loipenpässe erwerben. Die Appenzellerland Tourismus AG bekräftigt damit ihr Engagement für die Gemeinschaft und die Bedeutung des persönlichen Kontakts in der Tourismusbranche.

Die Appenzellerland Tourismus AG lädt alle herzlich ein, die «Nostalgie-Ecke» zu besuchen und von den Serviceleistungen zu profitieren. Die Öffnungszeiten und weitere Informationen sind auf der Webseite der Appenzellerland Tourismus AG verfügbar.

Jolanda Spengler, appenzellerland.ch

Heimsterben im Vorderland: Rehetobel verfügt mit dem Haus «Krone» über ein zeitgemässes Altersheim

Im Herbst 2023 wurde das Altersheim in Oberegg aufgehoben. Das gleiche Schicksal erfährt auch das kleine Heim in Lutzenberg, das Ende Februar 2024 geschlossen wird. Gründe sind die zu tiefen Belegungen und die damit verbundenen grossen Defizite. Ebenfalls aufgehoben wurde das «Haus Ob dem Holz» in Rehetobel. Mit dem Haus «Krone» aber verfügt Rehetobel bereits seit 1978 über ein zeitgemässes Altersheim.

In allen Vorderländer Gemeinden entstanden im 19. Jahrhundert weit von den Dorfzentren entfernte Armenhäuser. Mit baulichen und betrieblichen Verbesserungen verwandelten sie sich in Bürger- und später in Altersheime. Die verwinkelten Häuser mit kleinen Räumen und geringer Raumhöhe sowie die abseitige Lage erwiesen sich aber zunehmend als grosse Nachteile, so dass schon vor fünfzig Jahren die erste Schliessung eines alten Heims erfolgte.

Grub hatte die Nase vorn

1972 wurde das in einem alten Appenzellerhaus eingerichtete Gruber Bürgerheim im Weiler Frauenrüti aufgehoben. Als Ersatz konnte 1977 das Alterswohnheim Weiherwies nahe dem Dorfzentrum bezogen werden. Seither stehen hier behindertengerechte Kleinwohnungen und komfortable Einzelzimmer zur Verfügung. Ersatzlos geschlossen hingegen wurde Ende 2010 das Altersheim Wüschbach in Wolfhalden, nachdem hier nur noch sechs Pensionäre lebten. Ebenfalls aufgehoben wurde das Heim Müllersberg in Heiden, wobei hier mit dem bereits vorher sanierten und erweiterten Haus Quisisana eine Ersatzlösung zur Verfügung stand. Geschlossen wurde 2014 auch das «Heim Ob dem Holz» in Rehetobel, wobei die Gemeinde mit dem Haus «Krone» seit 1978 ein neues Heim im Dorfzentrum aufweist.

Flucht nach vorn in Reute

In Reute wurde mit der Übernahme des 1998 neuerstellten Heims Sonnenschein im Ortsteil Mohren die Flucht nach

vorn angetreten. Damit weist die Gemeinde heute mit dem modernen Sonnenschein und dem verschiedentlich sanierten, 1859 eröffneten Haus im Watt zwei Heime auf, die Synergien ermöglichen und beide von Jakob Egli geleitet werden.

Heime in Walzenhausen und Wald bleiben

Die nach wie vor bestehenden Häuser Altersheim Almendsberg in Walzenhausen und Obergaden in Wald wurden in den vergangenen Jahren stetig ausgebaut und nach Möglichkeit den heute üblichen Komfortansprüchen angepasst. Als Heim von regionaler Bedeutung hat sich mittlerweile das Betreuungs-Zentrum Heiden profiliert, wo heute Einwohnerinnen und Einwohner aus allen Vorderländer Gemeinden ihren Lebensabend verbringen.

Mit dem Haus «Krone» weist Rehetobel seit 1978 ein zeitgemässes Altersheim auf.

Peter Eggenberger

Rehetobel vor 20 Jahren: Walter Klose neuer Pächter im «Gupf»

Zu den 2003er Ereignissen in Rehetobel gehört die Neuverpachtung des renommierten Restaurants Gupf. Dazu die Neue Zürcher Zeitung: «Nachdem die Gupf-Gäste mit Chefkoch Daniel Humm nicht richtig glücklich waren, entschied sich Besitzer Emil Eberle für eine Verpachtung des Betriebs. Er fand im ehemaligen Geschäftsleiter Walter Klose einen Pächter.»

Zu den weiteren, im appenzellischen Jahrbuch erwähnten Ereignissen im Jahr 2003 gehörte die Verabschiedung von Stefan und Lisbeth Mutzner-Gutknecht. Das Ehepaar hatte volle 31 Jahre lang mit Herzblut das damals auch noch einen Landwirtschaftsbetrieb umfassende Altersheim «Ob dem Holz» geleitet. Neue Heimleiterin wurde Claudia Meile. Die zurückgetretenen Gemeinderatsmitglieder René Engler und Fredi Zuberbühler wurden durch Rudolf Schmid und Martin Zürcher ersetzt.

Einsatz für die Kultur

Hansuli Zuberbühler-Tobler engagierte sich nicht nur in seiner Wohngemeinde Rehetobel, sondern auch auswärts für kulturelle Belange. Nebst der Ausstellung mit Bildern des einheimischen Künstlers Ueli Nabulon in Rehetobel realisierte er in Speicher eine Ausstellung mit Werken des Zeichners und Malers Ernst Bänziger, Bühler. Zuberbühler initiierte und verlegte zudem das Buch «Das Weberhaus», das vom Rehetobler Hansruedi Traber gedruckt wurde. Im Alters- und Pflegeheim Krone fand eine Autorenlesung mit Fotograf und Bildband-Autor Mäddel Fuchs statt.

Bundesrat Kaspar Villiger zu Gast

Auf Einladung der Ausserrhodener FDP weilte Bundesrat Kaspar Villiger in Rehetobel. Vor 400 Gästen referierte er im Gemeindezentrum zum Thema Staatspolitik. Der Zimmerschützenverein Kaien feierte das 100-jährige Bestehen mit einem Jubiläumsschiessen. Als Schützenkönig schwang Adelbert Schmid oben aus. Der Verkehrsverein weihte im August eine neu gestaltete Feuerstelle auf dem Kaienspitz ein und widmete sie seinem einzigen Ehrenmitglied Karl Fässler. Er hatte ab 1946 den Verkehrsverein 25 Jahre lang präsiert.

Neunköpfiger Gemeinderat

Dem 2003 noch neuköpfigen Gemeinderat gehörten folgende Mitglieder an: Präsident Heinz Meier, Vizepräsident Rolf Sturzenegger, Hans Zähner, Hansjörg Holenstein, Pius Steiner, Michael Kunz, Rosmarie Arnold, Martin Zürcher und Rudolf Schmid. Gemeindeschreiber war Ulrich Graf. Im Kantonsrat war Rehetobel mit Erwin Sonderegger, Erich Straub und Roger Sträuli vertreten.

2003 wurde das renommierte Restaurant Gupf an Walter Klose verpachtet, der dem Gasthaus auch heute noch die Treue hält.

Peter Eggenberger

Bon Schuur Ticino

Der Silvesterfilm um 19.30 Uhr im Kino Rosental.

Beat Schlatter als Bundespolizist in einer Schweiz, in der man nur noch Französisch sprechen darf?

Das hat uns gerade noch gefehlt! Eine verrückte Volksabstimmung bringt unsere schöne Schweiz in einen chaotischen Ausnahmezustand. Es wird nämlich entschieden, dass bei uns nur noch französisch gesprochen werden soll. Das heisst auch für Walter Egli von der Bundespolizei, dass nun Verben und Grammatik gebüffelt werden müssen. Nun aber hat sich im Tessin eine Widerstandsgruppe gefunden, die Egli (Beat Schlatter) unterwandern und auflösen soll. Doch das ist einfacher gesagt als getan, denn unser Polizist findet immer mehr Gefallen an den Tessinern.

Gerne begrüssen wir Sie mit einem Sektempfang!
Bitte per Mail reservieren unter info@kino-heiden.

Dezember '23 Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzelauerland
Telefon 071 891 36 36

Fr 1.12. 20:00	Napoleon	12/10	D
Sa 2.12. 17:00	The Quiet Girl	10/8	E/d
Sa 2.12. 20:00	One For The Road	12/10	D
So 3.12. 15:00	Thabo – Das Nashorn-Abenteuer	6/4	D
So 3.12. 19:30	The Old Oak	12/10	E/d
Di 5.12. 14:15	Nachmittagskino: BEYOND TRADITION – Kraft der Naturstimmen	6/4	dialekt
Di 5.12. 19:30	Hirtenreise ins dritte Jahrtausend	8/6	dialekt
Mi 6.12. 16:30	Neue Geschichten vom Pumuckl	6/4	D
Fr 8.12. 20:00	Bon Schuur Ticino	8/6	dialekt
Sa 9.12. 17:00	The Quiet Girl	10/8	E/d
Sa 9.12. 20:00	The Old Oak	12/10	E/d
So 10.12. 15:00	Die Koala Brüder feiern Weihnachten	6/4	D
So 10.12. 19:30	What is Love?	10/8	D
Di 12.12. 19:30	Bon Schuur Ticino	8/6	dialekt
Mi 13.12. 16:30	Thabo – Das Nashorn-Abenteuer	6/4	D
Mi 13.12. 20:00	Cinéclub: Under the Fig Trees	16/16	
Fr 15.12. 20:00	One For The Road	12/10	D
Sa 16.12. 17:00	Bon Schuur Ticino	8/6	dialekt
Sa 16.12. 20:00	Napoleon	12/10	D
So 17.12. 15:00	Die Koala Brüder feiern Weihnachten	6/4	D
So 17.12. 19:00	Living Bach mit Pianistin Susann Frey-Zbinden	6/4	E/d
Di 19.12. 19:30	The Old Oak	12/10	E/d
Mi 20.12. 16:30	Neue Geschichten vom Pumuckl	6/4	D
Fr 22.12. 20:00	Living Bach	6/4	E/d
Sa 23.12. 17:00	The Quiet Girl	10/8	E/d
Sa 23.12. 20:00	The Old Oak	12/10	E/d
So 24.12. 15:00	Neue Geschichten vom Pumuckl	6/4	D
Mo 25.12. 15:00	Die Koala Brüder feiern Weihnachten	6/4	D
Mo 25.12. 19:30	Living Bach	6/4	E/d
Di 26.12. 19:30	Bon Schuur Ticino	8/6	dialekt
Mi 27.12. 16:30	Thabo – Das Nashorn-Abenteuer	6/4	D
Fr 29.12. 20:00	Die Mittagsfrau	14/12	D
Sa 30.12. 17:00	Hirtenreise ins dritte Jahrtausend	8/6	dialekt
Sa 30.12. 20:00	Filmhit		
So 31.12. 15:00	Wow! Nachricht aus dem All	6/4	D
So 31.12. 19:30	Bon Schuur Ticino inkl. Sektempfang	8/6	dialekt

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

Januar '24 Rosental. Das Kino.

Schulhausstrasse 9
Heiden im Appenzelauerland
Telefon 071 891 36 36

Di 2.1. 14:15	Nachmittagskino: Hirtenreise ins dritte Jahrtausend	8/6	dialekt
Di 2.1. 19:30	Bon Schuur Ticino	8/6	dialekt
Mi 3.1. 15:00	Wow! Nachricht aus dem All	6/4	D
Fr 5.1. 20:00	Monsieur Blake zu Diensten	10/8	D
Sa 6.1. 17:00	Bon Schuur Ticino	8/6	dialekt
Sa 6.1. 20:00	Die Mittagsfrau	14/12	D
So 7.1. 15:00	Migration – Raus aus dem Teich	6/4	D
So 7.1. 19:30	In Voller Blüte	12/10	D
Di 9.1. 19:30	Die Mittagsfrau	14/12	D
Sa 10.1. 15:00	Checker Tobl und die Reise zu den fliegenden Fischen	6/4	D
Mi 10.1. 20:00	Cinéclub: Joyland	16/16	OV/d
Fr 12.1. 20:00	In Voller Blüte	12/10	D
Sa 13.1. 17:00	Fearless Flyers	12/10	E/d
Sa 13.1. 20:00	Monsieur Blake zu Diensten	10/8	D
So 14.1. 15:00	Migration – Raus aus dem Teich	6/4	D
So 14.1. 19:30	Ein verflüxt schwieriges Jahr	12/10	D
Di 16.1. 19:30	Ein verflüxt schwieriges Jahr	12/10	D
Mi 17.1. 15:00	Wow! Nachricht aus dem All	6/4	D
Fr 19.1. 20:00	Honeyland abschliessend Gespräch mit Imkerverein Vorderland	10/8	OV/d
Sa 20.1. 17:00	Fearless Flyers	12/10	E/d
Sa 20.1. 20:00	Priscilla	12/10	E/d
Di 16.1. 19:30	Wer bist du, Mama Muh?	6/4	D
So 21.1. 19:30	In Voller Blüte	12/10	D
Di 23.1. 19:30	Priscilla Ladies-Night mit Willkommens-Apéro	12/10	E/d
Mi 24.1. 15:00	Migration – Raus aus dem Teich	6/4	D
Fr 26.1. 20:00	Fearless Flyers	12/10	E/d
Sa 27.1. 17:00	Filmhit		
Sa 27.1. 20:00	Ein verflüxt schwieriges Jahr	12/10	D
So 28.1. 15:00	Migration – Raus aus dem Teich	6/4	D
So 28.1. 19:30	Priscilla	12/10	E/d
Di 30.1. 19:30	In Voller Blüte	12/10	D
Mi 31.1. 15:00	Wer bist du, Mama Muh?	6/4	D

Rosenbar jeweils am Freitag und Samstag offen
www.kino-heiden.ch

Ihr Anlass: Kino mit Bar zu vermieten»»»
Verlangen Sie eine unverbindliche Offerte. 071 891 36 36

RAIFFEISEN

Die Raiffeisenbank Heiden wünscht Ihnen viel Vergnügen!

*Wir wünschen eine lichtvolle
Adventszeit und ein zufriedenes,
gesundes neues Jahr.
Bleiben Sie gut zu Fuss.*

Dipl. Fusspflegerinnen

Heidi Steiner 079 682 27 78

Carole Schläpfer 079 287 43 68

9038 Rehetobel

Heidenerstrasse 10

Termine nach Vereinbarung

**Geschenkidee:
Fusspflegegutscheine**

Vali's Bike-Shop

Wir danken unseren Kunden
für die Treue und wünschen
eine schöne Adventszeit und
ein
gutes Neues Jahr.

Unsere Aktuellen Angebote
finden Sie auf

unserer Homepage:

www.valikast.ch

Wir freuen uns über einen Besuch bei uns
im Shop

Ihr Vali's Bike-Shop Team

**Buechschwendstrasse 3, Rehetobel
vom 15.–16. und 18.–23. Dezember 2023
immer von 14.00–17.00 Uhr**

Christbäume aus der Region mit Heimlieferung
und auf Bestellung.

Herzlichen Dank für Ihr Vertrauen, verbunden mit
den besten Wünschen für ein fruchtbares 2024.

Wick Gartenbau GmbH
Hauetenstrasse 19
9038 Rehetobel

071 870 04 71
www.wick-gartenbau.ch

Sozialversicherungen **AHV** **IV**
Appenzell Ausserrhoden **AVS**

IPV **Prämienverbilligung in der Krankenversicherung für das Jahr 2024**

Anspruch

Anspruch auf Prämienverbilligung haben Personen mit zivilrechtlichem Wohnsitz im Kanton Appenzell Ausserrhoden. Personen, welche gemeinsam besteuert werden, haben einen gemeinsamen Anspruch auf Prämienverbilligung. Massgebend sind die familiären Verhältnisse am 1. Januar 2024.

Berechnung

Massgebend für die Berechnung der Prämienverbilligung für das Jahr 2024 sind die Steuerfaktoren aus dem Jahr 2022.

Der Regierungsrat legt eine Richtprämie sowie einen Selbstbehalt des anrechenbaren Einkommens fest. Die Höhe der Prämienverbilligung entspricht der Differenz zwischen Richtprämie und Selbstbehalt.

Im Gesetz über die Einführung des Bundesgesetzes über die Krankenversicherung sind die Obergrenzen von massgebendem Einkommen (steuerbares Einkommen, korrigiert um bestimmte Faktoren) und steuerbarem Vermögen für einen Anspruch auf Prämienverbilligung festgehalten. Werden eine oder beide dieser Obergrenzen überschritten, so besteht kein Anspruch auf Prämienverbilligung.

Anmeldung

Mögliche Bezügerinnen und Bezüger von Prämienverbilligungen erhalten um den Jahreswechsel Ende 2023 automatisch ein Antragsformular zugestellt. Personen, welche kein Formular erhalten haben, können dieses bei der Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle) oder unter folgender Adresse im Internet beziehen: www.sovar.ch.

Die Antragsformulare müssen bis spätestens **31. März 2024** bei der AHV-Zweigstelle des Wohnortes eingereicht werden. Anträge, die nicht fristgerecht eingereicht werden, können nicht mehr berücksichtigt werden, und ein allfälliger Anspruch auf Prämienverbilligung erlischt.

Auszahlung

Allfällige Prämienverbilligungen werden direkt den zuständigen Krankenversicherern überwiesen. Diese nehmen eine Verrechnung mit dem Prämienkonto vor.

Weitere Informationen

Weitere Auskünfte erteilt Ihnen gerne Ihre Wohngemeinde (AHV-Zweigstelle), oder Sie finden zusätzliche Informationen auf der Website www.sovar.ch.

Wandervorschläge auf:
www.rehetobel-tourismus.ch

NOTFALL?

Nr. 144 Notruf*

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

* Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen Notfällen, Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen.

Schreinerei

- allgemeiner Innenausbau
- Parkett
- Türen
- Möbel
- Normküchen
- Küchen nach Mass

René Rohner

9038 Rehetobel

Telefon 071 877 12 76

Mobile 079 438 76 23

E-Mail rrohner@pau.sch

Ich möchte mich ganz herzlich für das entgegengebrachte Vertrauen im letzten Jahr bedanken und wünsche allen frohe Festtage und viel Erfolg im neuen Jahr.

«Mit dem Rotkreuz-Notruf
fühle ich mich sicher –
und meine Familie auch.»

Mehr erfahren
srk-appenzell.ch/notruf
071 352 11 50

Sicherheit rund um die Uhr.
Nur ein Knopfdruck und
Ihr Notruf kommt an.

Wir sind für Sie da.

Schweizerisches Rotes Kreuz
Kantonverband beider Appenzell

♥ Jetzt helfen: CH27 0900 0000 9000 1008 6

R.STURZENEGGER
MALEREI · TAPETEN · ABRIEB
TEPPICHE · BELÄGE · PARKETT

Wir wünschen Ihnen schöne Festtage,
einen guten Rutsch
und freuen uns im 2024
wieder für Sie da zu sein.

071 877 10 23

**Notfalldienst Kanton Appenzell Aus-
serrhoden**

Notfall? Hausarzt anrufen oder wenn nicht erreichbar
Ärztetelefon 0844 55 00 55 - Tag und Nacht, an 365 Tagen
im Jahr.

Rund um die Uhr telefonische Beratung, auf Wunsch
werden Sie mit dem Dienstarzt vor Ort verbunden.
Bei Bedarf wird für Sie die kantonale Notrufzentrale 144
informiert.

Notfallnummern

Nr. 144 Sanitätsrufzentrale bei lebensbedrohlichen
Notfällen

Nr. 117 Polizei

Nr. 1414 REGA

Zahnärztlicher Notfalldienst bei Nr. 144 erfragen

**Die Zukunft hängt davon ab,
was du heute tust.**

Mahatma Gandhi

Für die kommende Zeit wünschen wir
Tage voller Freude, Leichtigkeit und
Gemeinsamkeit.

Alles Gute, beste Gesundheit,
viele glückliche Erfahrungen,
und interessante neue Aufgaben
für's kommende Jahr.

Wir freuen uns auf neue und
spannende Projekte im Jahr 2024.

Ihr Wenk Team

wenkbau.ch

Impressum

Redaktionsadresse

Gemeindekanzlei
Rechtobler Gmäändsblatt
St. Gallerstrasse 9,
9038 Rehetobel
E-Mail:
redaktion@rehetobel.ch

Inseratadresse

MAPS Eisenhut
Sonnenbergstrasse 6
9038 Rehetobel
Telefon 071 878 70 80
gemeindeblatt@
maps-com.ch

Herstellung

Druckerei Lutz AG
Hauptstrasse 18
9042 Speicher
Telefon 071 344 13 78
E-Mail:
info@druckereilutz.ch

velo
museum
rehetobel

Silvie`s Hoorstübli

Coiffeur, Kosmetik, Massagen, Fusspflege

*Liebe Kundschaft: Ich möchte mich herzlich für
Ihre Treue und Ihr Vertrauen bedanken und wünsche
Ihnen friedliche Festtage und ein gesundes,
erfolgreiches 2024!*

**Dezember-Aktion:
Weihnachts-Geschenke**

Sie erhalten beim Einkauf eines Geschenk-
gutscheins 10% Rabatt.

SONNE

NASEN | REHETOBEL

Familie Schläpfer & Team
Nasen 6
9038 Rehetobel

Auf Anfrage öffnen wir gerne

071 877 11 70
katharina@appenzelleria.ch
www.appenzelleria.ch

Herzlichen Dank für
Ihre Treue
und alles Gute im neuen Jahr!

CULINARIUM
regio-garantie

Appenzellerland über dem Bodensee!

appenzeller
heilbad

ganz
schön
entspannend

Geschenkgutscheine

Mit unseren Day Spa Packages
durch die Winterzeit

Tageseintritt Bad, Sauna und Fitness | Spa-Set
Getränk und Lunch | Massage nach Wahl
2-Gang Dinner im Restaurant Mineralbad

071 898 33 88 | www.heilbad.ch

restaurant
mineralbad

ganz
schön
feierlich

Do - Sa ab 18 Uhr geöffnet

Mit Alberts abwechslungsreichen
Wintergerichten durch die Adventszeit.
Herzlich willkommen in unserer
gemütlichen Gaststube mit Cheminéeofen.

071 898 33 88 | restaurant-mineralbad.ch

ZÄHNER
Johannes

Holzbau
Winterdienst

St. Gallerstrasse 4
Tel/Fax 071 877 12 13

9038 Rehetobel
079 610 15 13

j.z.holzbau-winterdienst@bluewin.ch

**Herzlichen Dank für das entgegengebrachte
Vertrauen. Wir wünschen Ihnen frohe
Festtage und ein glückliches neues Jahr!**

Appenzellische
ÄRZTEGESELLSCHAFT

AERZTEFON+

Medizinischer Notfall: Was tun?

Hausarzt anrufen

Hausarzt nicht erreichbar

Ärztetelefon 0844 55 00 55 anrufen.
Tag und Nacht, 365 Tage im Jahr.

Akute Lebensgefahr

Rettungsdienst alarmieren. Telefon 144 anrufen.

Deutschkurse 1. Semester 2024

Günstige Sprachkurs-Angebote

Niveau der Deutschkurse: A1, A2, B1
Kursort: Je nach Anmeldungen in Herisau,
Teufen oder Heiden
Telc- und Fide-Prüfungen können bei der
Sprachschule AIDA in St. Gallen abgelegt
werden, siehe www.aidasg.ch.

Anmeldung: telefonisch, per E-Mail oder
online: Telefon 071 333 12 96
deutschkurse@webmittelland.ch
www.ar.ch/deutschkurse

Anmeldeschluss: 31.12.2023

Auf Nachfrage werden zusätzliche Kurse
während des Semesters zusammengestellt.

Die Deutschkurs-Programme 1. Semester 2024
sind auf der Gemeindeverwaltung erhältlich.

WEINBURG
CAFÉ • BÄCKEREI • KONFITOREI

Monatsbrot im Dezember
Ur-Dinkel-Rustico
Monatsbrot im Januar
Januarloch-Brot

Unsere Spezialitäten: Gefüllte Appenzellerbiber

Wir wünschen allen frohe Festtage und
ein glückliches 2024.

Für das entgegengebrachte Vertrauen
danken wir herzlich.

Öffnungszeiten Weihnachten

Samstag, 23. Dezember 6.00–14.00 Uhr offen
24., 25. und 26. Dezember 2023 geschlossen.

Öffnungszeiten Silvester/Neujahr

31. Dezember, 1. und 2. Januar 2024 geschlossen.

Wir freuen uns, Sie im kommenden Jahr
als Kunde im Laden oder als Gast in der
Wirtschaft begrüßen zu dürfen.

www.rehetobel.ch

REMANNA'S
Weihnachtsmarkt
&
KRIPPENAUSSTELLUNG

SONNTAG 10. DEZ 2023 14.00 - 18.00 UHR
11. BIS 15. DEZ IST UNSER
WEIHNACHTSMARKT 15.00- 18.00 UHR
GEÖFFNET
16. BIS 22. DEZ TÄGLICH 10.00- 18.00 UHR
23. DEZ 9.00 - 19.00 UHR
24. DEZEMBER IST DIE KRIPPENAUSSTELLUNG
VON 13.00 UHR BIS 18.00 UHR
GEÖFFNET

CH-9038 REHETOBEL SÄGHOLZSTRASSE 7
REMANNA TEL 079/1969911
ACHTUNG:
KEINE PARKPLÄTZE VOR DEM HAUS
BITTE ÖFFENTLICHE PARKFLÄCHEN
BENUTZEN

*Wir freuen uns auf Eurer
Kommen*

Heiden strahlt – medic SPA ist mehr als eine Zahnarztpraxis

Frische Zahngesundheit in geschichtlicher Umgebung. medicSPA in Heiden ist eine neue Adresse, wenn es um gesunde Zähne geht. Die topmoderne Zahnarztpraxis befindet sich an der Poststrasse 31, in den Räumen eines alten Schulhauses, das 1854 erbaut wurde und um 1900 eine grosse Rolle im Dorf spielte. medicSPA lädt alle ein, Zahnmedizin neu zu erleben – ganzheitlich, persönlich und in einem heimeligen Ambiente, das man bei einem Zahnarztbesuch nicht erwartet.

Drei neue Zahnfeen für Heiden

In der Praxis von Zahnärztin Dr. Cora Schmid vereint das Dreigespann von medicSPA zahnmedizinische Expertise mit traditioneller Herzlichkeit. Sie ist eine sichere Anlaufstelle für alle, die Wert auf gesunde Zähne und empathische, persönliche Beratung legen.

Mit modernster Ausstattung bietet die Praxis im Zentrum von Heiden alles, was man sich für Zähne nur wünschen kann.

Zahnarztbehandlungen mit Wellness-Faktor & Zeitreise

Von der Dentalhygiene bis zur Karieskontrolle oder klassischer Zahnmedizin, über spielerische Kinderzahnmedizin, sensible Wurzelbehandlungen bis hin zu komplexem Zahnersatz oder kosmetischen Zahnbehandlungen: medicSPA ist für Ihre Zähne da.

«Wir sind davon überzeugt, dass ein gesundes Lächeln und das wohlige Gefühl, sich Gutes zu tun, dem oft hektischen Alltag eine neue Lebensqualität verleihen kann», erklärt Marc Weinmann, Initiant des innovativen, ganzheitlichen medicSPA-Konzepts.

Dr. Cora Schmid
Rahel Fisch
Michèle Capizzi

medicSPA Poststrasse 31 9410 Heiden info@medicspa.ch www.medicspa.ch 071 554 42 95

Unentgeltliche Rechtsberatung
Gemeindehaus Heiden, jeden ersten Mittwoch im Monat.

Wir bringen Strom vom Dach ins Haus

Lassen Sie sich von uns beraten!
071 898 89 40

EWH

Kompetenz vor Ort

www.ewh.ch

Elektro • Telematik • Energie • Shop

cafe - restaurant

pärki

oberer graben 12
9000 st. gallen

071 222 58 33
076 324 44 20

Unsere Öffnungszeiten

Montag: 07.30 bis 14.00 Uhr
Dienstag bis Samstag: 07.30 bis 22.00 Uhr
Buffet von Dienstag bis Samstag ab 19.00 Uhr
Am Dienstag vegan, Donnerstag vegetarisch.
Mittwoch, Freitag und Samstag mit Fleisch

En ganz en liebe Dank üsere treue Gäst vom Rechtoibel

Wir wünschen Ihnen allen eine besinnliche Adventszeit, frohe Weihnachten und alles Gute im neuen Jahr

Chaouki und Christine Hamdar und Mitarbeiterinnen

H. SHALA
Maler & Bodenleger
Tel. 071 870 06 16
Nat. 078 686 18 30
Langmoosstrasse 14
9410 Heiden
info@malerei-shala.ch
www.malerei-shala.ch

Plätze, Wege,
Mauern, Gärten

GL PFLÄSTERUNGEN AG

9410 Heiden
WWW.GL-PFLAESTERUNGEN-AG.CH
079 207 76 26

ZÄHNER

AG Zimmerei + Schreinerei

Telefon 071 877 11 08 oder 877 25 94
Telefax 071 877 25 61, Natel 079 355 65 43
zaehner-holzbau@bluewin.ch
www.zaehner-holzbau.ch

An unsere Kundschaft:

Wir möchten uns ganz herzlich bei Euch allen für das entgegengebrachte Vertrauen im letzten Jahr bedanken und wünschen Euch frohe Festtage und viel Erfolg im neuen Jahr.

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

WEIHNACHTEN 2023

Sind Sie nicht auch schon seit längerer Zeit am Überlegen, was für Aufmerksamkeiten Sie dieses Jahr Ihren Liebsten zu Weihnachten schenken möchten?

Wir helfen Ihnen dabei:

Am 23.–25. August 2019 fand das Dorffest «350-Jahre Gemeinde Rehetobel» statt.

Mit dem neuen Buch, «Ein Textildorf im neuen Gewand REHETOBEL 1969–2019», erhalten Sie Einblick in das Geschehen der letzten 50 Jahre.

Ebenfalls ist die Gemeindegeschichte 300-Jahre Rehetobel weiterhin erhältlich.

Wäre die Rechtoibler Gemeindegeschichte nicht ein sinnvolles und gern gesehenes Weihnachtsgeschenk?

Die neue Gemeindegeschichte von 1969–2019 kann für Fr. 42.– bzw. jene von 1669–1999 für Fr. 44.– auf der Gemeindeverwaltung Rehetobel, Büro 3, während den ordentlichen Öffnungszeiten gekauft werden.

(Natürlich steht Ihnen ein Exemplar zum «Schnuppern» zur Verfügung.)

Rehetobel

auf der Appenzeller Sonnenterrasse

Überraschen Sie Ihre Lieben in der Ferne mit einem Geschenk-Abonnement des

RECHTOBLER GMÄÄNDSBLATTES!

Inland: Fr. 55.– pro Jahr (10 Ausgaben)
Ausland: auf Anfrage

Bestellungen sind an die Gemeindekanzlei Rehetobel, Telefon 071 878 70 20 oder per E-Mail an einwohnerkontrolle@rehetobel.ar.ch, zu richten.

GRAF BAU

**Hoch- und Tiefbau
Umbau und Neubau
Abbruch
Umgebungsarbeiten**

Nasen 16
9038 Rehetobel
Telefon 071 870 04 92
Natel 079 216 05 12
graf.bau@bluewin.ch
www.graf-bau.ch

Herzlichen Dank für Ihr entgegengebrachtes Vertrauen.
Wir wünschen Ihnen einen erfolgreichen Start ins neue Jahr!

RENÉ SAGER
IMMOBILIENVERMITTLUNG

René Sager | info@rsager-immo.ch
www.rsager-immo.ch | T 078 696 40 12
9038 Rehetobel

Mit vollem Einsatz unterstütze ich Sie beim Verkauf
oder bei der Suche von Ihrem neuen Zuhause rund
um den Säntis!

VERKAUF | VERMIETUNG | VERWALTUNG | UNTERHALT

Leiden Sie unter *Krampfademern – Kniearthrose – Abszess – Bluterguss – Bluthochdruck – Tinnitus – Schulter-/Nackenschmerzen – Ischias – Hexenschuss – Verstauchung – Bakerzyste – ... – ... – oder an etwas anderem?*

Die **Blutegel-Therapie**

lindert Schmerzen, fördert die Durchblutung, hemmt Entzündungen, stärkt das Immunsystem, entwässert und entgiftet.

Lassen Sie sich über die verschiedenen Anwendungsmöglichkeiten in meiner Praxis informieren!

Vereinbaren Sie gleich einen Termin für Ihr Vorgespräch!

Anmeldung:

info@praxishoffmann.ch oder

Tel: 071 888 87 86

Renata Hoffmann – Kronenwiese 1319 – 9427 Wolfhalden AR

Mit Zusatzversicherung Krankenkassen anerkannt!

**ELEKTRO
BÄNZIGER**
GmbH

René Bänziger
Heidenerstrasse 11
9038 Rehetobel
Tel. 071 877 15 65

**Wir wünschen Ihnen frohe Weihnachten
und ein gutes neues Jahr.**

**Herzlichen Dank für die Treue
und das Vertrauen.**

Elektroinstallation Kommunikation Reparaturen

aglotrex gmbh

Hauptsitz: Sonnenbergstrasse 9,
9038 Rehetobel AR, 071 344 18 01
Zweigniederlassung: Rutlenstrasse 22,
9413 Oberegg AI, 071 870 00 31
jasmin.nagel@aglotrex.ch
www.aglotrex.ch

Frohe Weihnachten und ein gesundes und glückliches neues Jahr

HAUS ZUR STICKEREI

Es ist die besinnlichste Zeit des Jahres und somit wichtig,
einmal innezuhalten und dankbar zu sein, für all die schönen
Stunden, die wir mit Euch in unserem «Haus für Feste»
geniessen durften! Danke.

Wir wünschen frohe Festtage und ein gesundes, schönes,
herzerfüllendes, friedliches Neues Jahr 2024.

Herzlich, Brigitte Bänziger

Stimmige Anlässe im 2024:

01. Februar «Simon Enzler» live mit brenzlig

14. März «Café Deseado» Tango Improvisationen

24. März «Appenzeller Echo» Palmsonntagskonzert

Bestellung Newsletter: www.hauszurstickerei.ch | info@hauszurstickerei.ch
Haus zur Stickerei | Unterrechstein 8 | Heiden | Januar 2024 geschlossen

DIE WELT BRAUCHT JETZT SCHÖNES

Hansruedi Kast AG
Rehetobel

Alles aus einer Hand.

**Wir wünschen Ihnen
eine besinnliche ADVENTSZEIT
frohe WEIHNACHTEN
einen guten RUTSCH**

**und DANKEN Ihnen
für Ihre TREUE
und die geschätzten AUFTRÄGE**

Hansruedi Kast AG
transport@kast-transport.ch
www.kast-transport.ch
Transport 079 436 10 76
Getränke 071 877 11 76

wann	was	wo	wer
11.-15. Dez. 15.00-18.00	Weihnachtsmarkt und Krippenausstellung	REMANNA, Sägholzstrasse 7	
12. Dez., Di. 12.15	Weihnachtsfeier	GZ	Frauenverein
13. Dez., Mi. 14.00-17.00	Jugendtreff, Guetzli backen	Jugendraum	TWR
13. Dez., Mi. 15.15	kath. Gottesdienst	«Krone»	kath. Kirche
13. Dez., Mi. 19.30	4. Übung	GZ	ZS Dorf
14. Dez., Do. 12.00	Weihnachtsfeier	GZ	Frauenverein
14. Dez., Do. 19.00	Informationsveranstaltung Asylunterkunft	GZ	SEM
15.+16. Dez. 14.00-17.00	Christbaum Verkauf	Buechschwendi 3 Wick Gartenbau	
16.-22. Dez. 10.00-18.00	Weihnachtsmarkt und Krippenausstellung	REMANNA, Sägholzstrasse 7	
16. Dez., Sa. 19.30-22.00	3. Übung	GZ	ZS Sägholz
17. Dez., So. 17.00	Familiengottesdienst mit Krippenspiel	evang. Kirche	
17. Dez., So. 18.15	Offenes Adventssingen	GZ	LG Dorf
18.-23. Dez. 14.00-17.00	Christbaum Verkauf	Buechschwendi 3 Wick Gartenbau	
18. Dez., Mo. 19.00	Weihnachts-Fondue-Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi
20. Dez., Mi. 17.30-19.30	Blutspenden im evang. Kirchgemeindehaus	Heiden	Samariterverein
21. Dez., Do. 17.00-21.00	Jugendtreff, Pizza Plausch	Jugendraum	TWR
23. Dez., Sa. 09.00-19.00	Weihnachtsmarkt und Krippenausstellung	REMANNA, Sägholzstrasse 7	
23. Dez., Sa. 16.00	Weihnachtsblasen	im Dorf	MG Brass Band
24. Dez., So. 13.00-18.00	Weihnachtsmarkt und Krippenausstellung	REMANNA, Sägholzstrasse 7	
24. Dez., So. 17.00	Familiengottesdienst zu Weihnachten	kath. Kirche	
24. Dez., So. 22.00	Christnachtfeier	evang. Kirche	
25. Dez., Mo. 09.45	Gottesdienst in der «Krone» mit Abendmahl	«Krone»	evang. Kirche
31. Dez., So. 17.30	ökumenische Silvesterbesinnung	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
31. Dez., So.	Silvester-Feier im Urwaldhaus	Rest. Bären	
3. Jan., Mi. 17.00	Unentgeltliche Rechtsberatung	Gemeindehaus Heiden	
6. Jan., Sa. 15.30-19.30	Freundschaftsschiessen	Rest. Bären	ZS Robach
6. Jan., Sa. 18.00	Drei-Königs-Diner	Rest. Bären	
10. Jan., Mi. 20.00	Probenbeginn mit Neujahrs-Apéro	GZ	Chor Rehetobel
12. Jan., Fr. 19.30	HV Samariterverein		Samariterverein
13. ev. 20. Jan.	Bowling	Abtwil	Chor Rehetobel
13. Jan., Sa.	Racletteplausch	Kaienhaus	
13. Jan., Sa. 19.30	5. Übung	GZ	ZS Dorf
13. Jan., Sa. 16.30-19.00	ökumenisches Sternsingen	Rundgang im Dorf	Kirchen Rehetobel
14. Jan., So. 16.30-19.00	ökumenisches Sternsingen	Rundgang im Dorf	Kirchen Rehetobel
15. Jan., Mo. 19.30-21.30	Samariterübung	GZ	Samariterverein
17. Jan., Mi. 14.15	Unterhaltungsnachmittag	GZ	Frauenverein
19. Jan., Fr. 19.00	HV LG Kaien		LG Kaien
19. Jan., Fr.	Jahrmarkt-Helferessen	Ginkeller	Feuerwehrverein
23. Jan., Di. 19.00	Öffentliche Orientierung Voranschlag 2024	GZ	Gemeinde/TBA
23. Jan., Di. 19.30	4. Übung	GZ	ZS Sägholz
24. Jan., Mi. 19.30	6. Übung	GZ	ZS Dorf
28. Jan., So. 09.45	ökumenische Gastfreundschaft	evang. Kirche	Kirchen Rehetobel
29. Jan., Mo. 19.00	Neujahrsbegrüssung-Vereinshöck	Rest. Linde	LG Lobenschwendi

Nächste Ausgabe:

Mittwoch, 31. Januar 2024

**Redaktions- und Inserateschluss:
Samstag, 20. Januar 2024**

Textbeiträge an:
Gemeindekanzlei, Rechtober Gmäändsblatt,
St. Gallerstrasse 9, 9038 Rehetobel
E-Mail: redaktion@rehetobel.ch

*Der Gemeinderat und die Redaktion
des Gmäändsblattes wünschen allen
Einwohnerinnen und Einwohnern
ein frohes Weihnachtsfest*

*und ein gesundes,
glückliches
neues Jahr!*

